

BARAÚNAS

REVISTA DE HISTÓRIA
JOURNAL OF HISTORY

v. 3, n. 4 – 2025

Artigos Livres / General Articles
Resenhas / Reviews

Dossiê / Dossier

História Econômico-Social
do Brasil Açucareiro (sécs. XVI-XIX)

Economic and Social History
of Sugarcane Brazil (16th-19th Centuries)

Augusto Fagundes da Silva dos Santos / Silvana Andrade dos Santos (orgs.)

DOI 10.5281/zenodo.17954431
ISSN 2965-3053

UEFS
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA

BARAÚNAS

Revista de História

Journal of History

Dossiê
História Econômico-Social do Brasil Açucareiro
(sécs. XVI–XIX)

Dossier
Economic and Social History of Sugarcane Brazil
(16th–19th Centuries)

Artigos Livres
Resenhas

General Articles
Book Reviews

v. 3, n. 4, jan./jun. 2025 / Vol. 3, Issue 4, Jan.–Jun. 2025

Feira de Santana – Bahia – Brasil/Brazil

DOI 10.5281/zenodo.17954431
ISSN 2965-3053

PT: Esta publicação é financiada com Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/00196/2025 e UIDP/00196/2025.

EN: This publication is financed with National Funds through the Portuguese FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., within the project UIDB/00196/2025 and UIDP/00196/2025.

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
State University of Feira de Santana (UEFS)

Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História da Bahia
Postgraduate Program (*Lato Sensu*) in History of Bahia

Periodicidade: Semestral / Frequency: Semiannual

EXPEDIENTE / MASTHEAD

Baraúnas – Revista de História / Journal of History

EDITORES

Editor-Gerente / Managing Editor

Prof. Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil – Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Universidade de Coimbra – CECH-UC, Portugal)

Editora Assistente / Assistant Editor

Prof.^a. Dr.^a. Andréa da Rocha Pereira Rodrigues Barbosa (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)

Comitê Editorial / Editorial Board

Prof. Dr. Aldo José Morais da Silva (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. José Augusto Ramos da Luz (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Kléber José Fonseca Simões (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Assistente de Edição / Editorial Assistant

Prof. Doutorando Dielson Santos da Costa (Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra – EC-UC, Portugal)

Tradução (português-inglês)

Prof. Doutorando Dielson Santos da Costa (Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra – EC-UC, Portugal)

Revisão

Prof. Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil – Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Universidade de Coimbra – CECH-UC, Portugal)

CONSELHO CONSULTIVO / ADVISORY BOARD

Prof.^a. Dr.^a. Ana Heloisa Molina (Universidade Estadual de Londrina – UEL, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Eduardo José dos Santos Borges (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Elizabete Conceição Santana (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Eivaldo Fagundes Neves (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Flávio Gonçalves dos Santos (Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Jaime Rodrigues (Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Lina Maria Brandão de Aras (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Luiz Carlos Villalta (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Luiz Fernando Saraiva (Universidade Federal Fluminense – UFF, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Magali Gouveia Engel (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Maria de Fátima Novais Pires (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Maria Helena Pereira Toledo Machado (Universidade de São Paulo – USP, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Maria Hilda Baqueiro Paraíso (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Maria Marta Lobo de Araújo (Universidade do Minho – UM, Portugal)

Prof.^a. Dr.^a. Mary Lucy Murray Del Priore (Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Nancy Rita Sento Sé de Assis (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Pablo Antonio Iglesias Magalhães (Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Pauline Schmitt Pantel (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, França / France)

Prof. Dr. Raimundo Nonato Pereira Moreira (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof. Dr. Ricardo dos Santos Batista (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Sara Marta Dick (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Suzana Maria dos Santos Severs (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)

Prof.^a. Dr.^a. Violaine Sebillote Cuchet (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, França / France)

Prof. Dr. Walter Fraga Filho (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Brasil / Brazil)

ENDEREÇO INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL ADDRESS

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) / State University of Feira de Santana (UEFS)
Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História da Bahia / Postgraduate Program (Lato Sensu) in
History of Bahia
Avenida Transnordestina, s/n – Novo Horizonte
CEP 44036-900 – Feira de Santana – Bahia – Brasil / Brazil

EDITORES DO DOSSIÊ / DOSSIER EDITORS

Dossiê / Dossier: “História Econômico-Social do Brasil Açucareiro (sécs. XVI–XIX)” / “Economic and Social History of Sugarcane Brazil (16th–19th Centuries)”
Prof. Dr. Augusto Fagundes da Silva dos Santos
Prof^ª. Dr^ª. Silvana Andrade dos Santos

IMAGENS (CRÉDITOS) / IMAGES (CREDITS)

Imagem de capa / Cover image:

Casa-grande de taipa, Frans Post (detalhe), séc. XVII. **Fonte:** DOMINGUES, Joelza Ester. A grande fazenda de cana-de-açúcar do Brasil colônia. **Ensinar História** (blog), 1 fev. 2016. Disponível em: <https://ensinarhistoria.com.br/para-colorir-fazenda-de-cana-do-brasil-colonia/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

Casa-grande de taipa (Taipa manor house), Frans Post (detail), 17th century. **Source:** DOMINGUES, Joelza Ester. A grande fazenda de cana-de-açúcar do Brasil colônia [The great sugarcane plantation of colonial Brazil]. **Ensinar História** (blog), Feb 1, 2016. Available at: <https://ensinarhistoria.com.br/para-colorir-fazenda-de-cana-do-brasil-colonia/>. Accessed: Dec 16, 2025.

CONTATO / CONTACT

E-mail de contato do editor do periódico / Editor's contact email: bglkibuuka@uefs.br.
Portal do periódico (OJS) / Journal website (OJS): periodicos.uefs.br/index.php/baraunas

FICHA CATALOGRÁFICA / CATALOGUING-IN-PUBLICATION (CIP)

Baraúnas: Revista de História / Journal of History [recurso eletrônico]. Feira de Santana, BA: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, jan./jun. 2025. **Dossiê:** História Econômico-Social do Brasil Açucareiro (sécs. XVI–XIX). **Periodicidade:** semestral. **ISSN 2965-3053**. 1 arquivo PDF (540 p.). Disponível no Portal do periódico (OJS): periodicos.uefs.br/index.php/baraunas.

Revista Baraúnas - 2025 1

Assuntos (entradas):

1. História — Periódicos.
2. Brasil — História — Periódicos.
3. Bahia — História — Periódicos.

Entidade responsável: Universidade Estadual de Feira de Santana. Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História da Bahia.

Revista Baraúnas - 2025 1

CDD: 905 / **CDU:** 94(05)

Baraúnas: Journal of History / Revista de História [electronic resource]. Feira de Santana, BA, Brazil: State University of Feira de Santana (UEFS), Vol. 3, Issue 4, Jan.–Jun. 2025. **Dossier:** Economic and Social History of Sugarcane Brazil (16th–19th Centuries). **Frequency:** semiannual. **ISSN 2965-3053**. 1 PDF file (540 pp.). Available on the journal website (OJS): periodicos.uefs.br/index.php/baraunas.

Revista Baraúnas - 2025 1

Subjects (headings):

1. History — Periodicals.
2. Brazil — History — Periodicals.
3. Bahia (Brazil) — History — Periodicals.

Responsible body: State University of Feira de Santana. Postgraduate Program (Lato Sensu) in History of Bahia.

Revista Baraúnas - 2025 1

DDC: 905 / **UDC:** 94(05)

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E LICENÇA / COPYRIGHT STATEMENT AND LICENSE

Os(as) autores(as) **retêm os direitos autorais** de seus textos e **assumem responsabilidade integral** pelo conteúdo publicado. A revista disponibiliza o material em **acesso aberto**, com distribuição sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**, a qual permite copiar, redistribuir, remixar, transformar e criar a partir do material, inclusive para fins comerciais, **desde que** seja atribuída a autoria de forma adequada e indicada a fonte (periódico, volume, número, ano e demais elementos de citação).

Authors **retain copyright** and bear **full responsibility** for the published content. The journal provides the material in **open access** and distributes it under the **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)** license, which allows users to copy, redistribute, remix, transform, and build upon the material, including for commercial purposes, **provided that** appropriate credit is given and the source is indicated (journal title, volume, issue, year, and full citation data).

SOBRE A REVISTA / ABOUT THE JOURNAL

A Baraúnas: Revista de História é um periódico eletrônico vinculado ao Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História da Bahia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), com o objetivo de difundir conhecimento historiográfico e contribuir para o adensamento do campo na Bahia em diálogo com debates nacionais e internacionais. Publica artigos, ensaios, relatos e resenhas de profissionais com formação ou atuação em História e áreas afins, acolhendo pluralidade teórico-metodológica, reconhecendo o Ensino de História e a História da Educação como dimensões constitutivas do ofício historiador e preservando a interdisciplinaridade nas Ciências Humanas.

Baraúnas: Journal of History is an electronic journal linked to the Postgraduate Program (Lato Sensu) in History of Bahia at the State University of Feira de Santana (UEFS). Its purpose is to disseminate historiographical knowledge and to strengthen historical studies in Bahia in dialogue with national and international debates. The journal publishes articles, essays, reports, and book reviews by professionals trained in or working in History and related fields, welcoming theoretical and methodological plurality, recognizing History Teaching and the History of Education as constitutive dimensions of the historian's craft, and preserving interdisciplinarity within the Human Sciences.

POLÍTICAS EDITORIAIS E DECLARAÇÕES / EDITORIAL POLICIES AND STATEMENTS

Política de acesso aberto

A revista disponibiliza seu conteúdo em acesso aberto, livre e imediato, entendendo que a circulação gratuita do conhecimento científico amplia a democratização do saber e favorece sua difusão em escala internacional.

Política de taxas

A revista não cobra taxas de submissão nem de publicação.

Política de publicação prévia e preprints

O periódico admite submissões previamente depositadas em servidores não comerciais de preprints, desde que não haja avaliação simultânea em outro periódico e que o(a) autor(a) informe o depósito e apresente o DOI correspondente. Também admite textos derivados de TCC, dissertações e teses, desde que convertidos ao formato de artigo e com conclusão inédita, com indicação explícita de que se trata de texto derivado e menção ao(à) orientador(a).

Open access policy

The journal provides its content in open, free, and immediate access, understanding that the free circulation of scientific knowledge broadens the democratization of learning and fosters its dissemination on an international scale.

Fees policy

The journal does not charge submission or publication fees.

Prior publication and preprints policy

The journal accepts submissions previously deposited in non-commercial preprint servers, provided that the manuscript is not under simultaneous review elsewhere and that the author informs the deposit and provides the corresponding DOI. The journal also accepts manuscripts derived from undergraduate monographs (TCC), master's dissertations, and doctoral theses, provided they are converted into article format and include an original, unpublished conclusion, with explicit indication that the text is derived and with mention of the supervisor.

Princípios e práticas éticas

A revista se compromete com integridade científica e com mecanismos de identificação de plágio e más práticas. Exige referência explícita a dados e ideias de terceiros, citação adequada de conteúdos intelectuais e autoria restrita a quem participou substancialmente da pesquisa e redação. Prevê procedimentos editoriais em caso de questionamento público (erratas/correções; retratações totais ou parciais), com comunicação aos autores e direito de manifestação.

Política de autoria e multiautoria

Manuscritos com coautoria devem listar todos os nomes no ato de submissão. Considera-se autoria a participação (em proporções diversas) em: pesquisa/análise; escrita de ao menos parte do texto; revisão final. Colaborações relevantes que não configuram autoria devem aparecer em nota de agradecimento, conforme tipologias de contribuição reconhecidas (CRediT).

Conflito de interesses

Conflitos podem ser pessoais, comerciais, políticos, acadêmicos ou financeiros. Autores devem declarar apoios e vínculos; pareceristas e editores também declaram no âmbito do processo editorial.

Direitos autorais e licença de distribuição

Os(as) autores(as) retêm direitos autorais e respondem pelo conteúdo. O material é distribuído em acesso aberto sob Creative Commons CC-BY 4.0 Internacional.

Ethical principles and practices

The journal is committed to scientific integrity and to mechanisms for identifying plagiarism and misconduct. It requires explicit reference to third-party data and ideas, proper citation of intellectual content, and authorship limited to those who substantially participated in the research and writing. It foresees editorial procedures in case of public questioning (errata/corrections; full or partial retractions), with communication to authors and right of response.

Authorship and co-authorship policy

Co-authored manuscripts must list all names at the time of submission. Authorship is understood as participation (in varying proportions) in: research/analysis; writing at least part of the text; final revision. Relevant contributions that do not constitute authorship should appear in an acknowledgements note, according to recognized contribution typologies (CRediT).

Conflict of interests

Conflicts may be personal, commercial, political, academic, or financial. Authors must declare support and affiliations; reviewers and editors also declare conflicts within the editorial process.

Copyright and distribution license

Authors retain copyright and are responsible for the content. The material is distributed in open access under Creative Commons CC-BY 4.0 International.

Autoarquivamento

Permite-se e incentiva-se o depósito do post-print em repositórios institucionais e redes acadêmicas, com identificação bibliográfica adequada do item.

Self-archiving

Depositing the post-print in institutional repositories and academic networks is allowed and encouraged, with proper bibliographic identification of the item.

Proteção de dados e privacidade

Os dados fornecidos no ato de submissão são usados exclusivamente para serviços do periódico e fins acadêmicos, sem repasse a terceiros.

Data protection and privacy

Data provided at submission is used exclusively for journal services and academic purposes, with no sharing with third parties.

Processo de avaliação por pares

O modelo padrão é duplo-cego (*double blind*). Em consonância com princípios de Ciência Aberta, admite-se, quando autorizado, avaliação simples-cega (identidade autoral revelada ao parecerista) ou aberta (identidades recíprocas). Manuscritos passam por revisão inicial (normas e similaridade) e, aprovados nessa etapa, seguem a pelo menos dois pareceristas; decisões típicas incluem aceitar, exigir correções, solicitar nova rodada ou rejeitar.

Peer review process

The standard model is double-blind review. In line with Open Science principles, when authorized, the journal may adopt single-blind review (author identity disclosed to the reviewer) or open review (mutual identities). Manuscripts undergo an initial screening (guidelines and similarity) and, if approved at this stage, are sent to at least two reviewers; typical decisions include accept, require revisions, request a new round, or reject.

NOMINATA DE PARECERISTAS DO NÚMERO / LIST OF REVIEWERS FOR THIS ISSUE

A revista agradece às(aos) pareceristas ad hoc que colaboraram com este fascículo (v. 3, n. 4, 2025).

The journal thanks the ad hoc reviewers who contributed to this issue (Vol. 3, Issue 4, 2025).

Anailton Oliveira Gomes (Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra – EC-UC, Portugal)
Ayara Floquet da Silva (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)
Beatriz Santos Sodr (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)
Dielson Santos da Costa Costa (Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra – EC-UC, Portugal)
Naylla Lopes Alves (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)
Patricia de Araujo Sebastião (Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra – EC-UC, Portugal)
Paula Luiza Cangussu Silva (Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Brasil / Brazil)
Rui Marcos Moura Lima (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Brasil / Brazil)
Victória Carneiro Sousa (Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil / Brazil)

SUMÁRIO / CONTENTS

BARAÚNAS.....	1
EXPEDIENTE / MASTHEAD.....	2
CONSELHO CONSULTIVO / ADVISORY BOARD.....	2
ENDEREÇO INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL ADDRESS.....	3
EDITORES DO DOSSIÊ / DOSSIER EDITORS.....	3
IMAGENS (CRÉDITOS) / IMAGES (CREDITS).....	3
CONTATO / CONTACT.....	3
FICHA CATALOGRÁFICA / CATALOGUING-IN-PUBLICATION (CIP).....	4
DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E LICENÇA / COPYRIGHT STATEMENT AND LICENSE.....	4
SOBRE A REVISTA / ABOUT THE JOURNAL.....	5
POLÍTICAS EDITORIAIS E DECLARAÇÕES / EDITORIAL POLICIES AND STATEMENTS.....	6
Política de acesso aberto.....	6
Open access policy.....	6
Política de taxas.....	6
Política de publicação prévia e preprints.....	6
Prior publication and preprints policy.....	6
Princípios e práticas éticas.....	7
Ethical principles and practices.....	7
Política de autoria e multiautoria.....	7
Manuscritos com coautoria devem listar todos os nomes no ato de submissão. Considera-se autoria a participação (em proporções diversas) em: pesquisa/análise; escrita de ao menos parte do texto; revisão final. Colaborações relevantes que não configuram autoria devem aparecer em nota de agradecimento, conforme tipologias de contribuição reconhecidas (CRediT).Authorship and co-authorship policy.....	7
Conflito de interesses.....	7
Conflitos podem ser pessoais, comerciais, políticos, acadêmicos ou financeiros. Autores devem declarar apoios e vínculos; pareceristas e editores também declaram no âmbito do processo editorial.....	7
Conflict of interests.....	7
Direitos autorais e licença de distribuição.....	7
Copyright and distribution license.....	7
Autoarquivamento.....	8
Self-archiving.....	8
Proteção de dados e privacidade.....	8
Data protection and privacy.....	8
Processo de avaliação por pares.....	8
Peer review process.....	8
NOMINATA DE PARECERISTAS DO NÚMERO / LIST OF REVIEWERS FOR THIS ISSUE.....	9
SUMÁRIO / CONTENTS.....	10

COMO CITAR ESTE FASCÍCULO	Erro! Indicador não definido.
APRESENTAÇÃO DO VOLUME	16
VOLUME PRESENTATION	20
DOSSIÊ DO BRASIL AÇUCAREIRO (SÉCS. XVI-XIX)	24
DOSSIER OF SUGARCANE BRAZIL (16th–19th CENTURIES)	24
APRESENTAÇÃO: DOSSIÊ HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DO BRASIL AÇUCAREIRO (SÉCS. XVI-XIX).....	25
PRESENTATION: DOSSIER – ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF SUGARCANE BRAZIL (16th–19th CENTURIES)	29
AÇÚCAR, ENGENHOS E ENGENHOCAS NA AMAZÔNIA OITOCENTISTA. UMA NOTÍCIA HISTÓRICA	33
Introdução	34
Os engenhos e engenhocas nas paisagens rurais amazônicas.....	36
Repensando o açúcar na economia paraense.....	46
Concluindo.....	56
REFERÊNCIAS	58
SUGAR, MILLS, AND SMALL-SCALE SUGAR WORKS IN NINETEENTH-CENTURY AMAZONIA: A HISTORICAL ACCOUNT	62
Introduction.....	63
Sugar Mills and <i>Engenhocas</i> in the Rural Landscapes of Amazonia	65
Rethinking sugar in the economy of Pará.....	75
Conclusion.....	85
REFERENCES	87
AS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR AÇUCAREIRO NA ZONA DA MATA MINEIRA E A CONSTRUÇÃO DO ENGENHO CENTRAL RIO BRANCO, NO FINAL DO SÉC. XIX	91
Considerações Finais	113
REFERÊNCIAS	115
TRANSFORMATIONS IN THE SUGAR SECTOR IN THE ZONA DA MATA OF MINAS GERAIS AND THE CONSTRUCTION OF THE RIO BRANCO CENTRAL MILL IN THE LATE NINETEENTH CENTURY	116
Final Considerations	141
REFERENCES	143
TEIAS FAMILIARES, AUTORIDADE SENHORIAL E DIREITOS DE PROPRIEDADE: AS QUERELAS DE DONA ANTÔNIA DE VERA CRUZ BRAQUE (SERGIPE, 1826- 1828)	144
Introdução	145
Entre patrimônios, legados e casamentos	147
Sítios, engenhos e desavenças	151
Senhores, rendeiros e posseiros: os direitos de propriedade em disputa	159
Considerações finais.....	162
REFERÊNCIAS	164
FAMILY NETWORKS, SEIGNEURIAL AUTHORITY, AND PROPERTY RIGHTS: THE DISPUTES OF DONA ANTÔNIA DE VERA CRUZ BRAQUE (SERGIPE, 1826–1828) 167	

Introduction.....	168
Between Patrimony, Legacies, and Marriages.....	170
Sites, Mills, and Disputes	174
Lords, Tenants, and Squatters: Property Rights in Dispute	182
Final considerations	185
BIBLIOGRAPHY	187
“AO NORTE, OS HERDEIROS...”: TERRAS INDIVISAS, REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO DE ENGENHOS NA RIBEIRA DO VAZA-BARRIS (SÃO CRISTÓVÃO, SERGIPE, SÉCULO XIX)	190
Considerações iniciais	191
Possuidores em comum: a Rede de Posse dos Engenhos do Vaza-Barris em 1856	198
Terras indivisas e trajetórias: os casos dos engenhos Conceição e Camuculé.....	200
Considerações finais	206
REFERÊNCIAS	207
“TO THE NORTH, THE HEIRS...”: UNDIVIDED LANDS, SOCIAL NETWORKS, AND THE TRANSMISSION OF SUGAR MILLS IN THE VAZA-BARRIS RIVER BASIN (SÃO CRISTÓVÃO, SERGIPE, NINETEENTH CENTURY).....	210
Initial Considerations.....	211
Common Holders: The Network of Mill Possession in the Vaza-Barris in 1856	218
Undivided Lands and Trajectories: The Cases of the Conceição and Camuculé Mills... ..	220
Final Considerations	225
REFERENCES	227
CARTÓRIO DO AÇÚCAR: FONTES PARA O ESTUDO DO AÇÚCAR NA BAHIA COLONIAL	230
O Cartório dos Jesuítas e possibilidades de pesquisa	232
Transcrição.....	235
REFERÊNCIAS	242
THE SUGAR NOTARIAL OFFICE: SOURCES FOR THE STUDY OF SUGAR IN COLONIAL BAHIA.....	244
The Jesuit Notarial Archive and Research Possibilities	246
Transcription.....	250
REFERENCES	258
RESENHAS.....	260
REVIEWS.....	260
A TRAJETÓRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DA EXPANSÃO TERRITORIAL E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS	261
THE TRAJECTORY OF SUGARCANE IN BRAZIL: AN INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF TERRITORIAL EXPANSION AND SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACTS	268

ARTIGOS LIVRES /	275
GENERAL ARTICLES	275
FEIRANTES E SUAS VIVÊNCIAS NO MERCADO MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO – BAHIA.....	276
Introdução	277
Breve contextualização histórica sobre a feira livre	279
Mulheres feirantes	282
Dia de feira	284
Desafios e estratégias na feira livre	287
Considerações Finais	293
REFERÊNCIAS	295
STREET VENDORS AND THEIR EXPERIENCES IN THE MUNICIPAL MARKET OF SANTO ESTÊVÃO (BAHIA).....	297
Introduction.....	298
Women market vendors	304
Market Day	306
Challenges and Strategies in the Open-Air Market	309
Final Considerations	317
REFERENCES	319
“ENTRE TABULEIROS E CONFRARIAS” UMA ANÁLISE DAS INTERAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIORRELIGIOSAS DE MULHERES GANHADEIRAS NOS SETECENTOS DA VILA DA CACHOEIRA.....	321
Introdução	322
A matriz econômica da vila da Cachoeira nos setecentos baiano.....	323
Transformações socioeconômicas: demografia urbana e o comércio ambulante.....	327
Vínculos econômicos devocionais: o caso da ganhadeira Maria Pinto de Negreiros.....	337
Considerações finais.....	341
REFERÊNCIAS	343
“BETWEEN TRAYS AND CONFRATERNITIES”: AN ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND SOCIO-RELIGIOUS INTERACTIONS OF FEMALE STREET VENDORS IN EIGHTEENTH-CENTURY VILA DA CACHOEIRA	345
The economic matrix of the village of Cachoeira in 18th-century Bahia.....	347
Socioeconomic Transformations: Urban Demography and Street Commerce.....	351
Devotional Economic Networks: The Case of the Ganhadeira Maria Pinto de Negreiros	359
Final Considerations.....	364
REFERENCES	366
UM PÉ NO SERTÃO O OUTRO, NA PRAIA: O COMÉRCIO DO GADO SERTANEJO NAS FEIRAS DA BAHIA	368
Introdução	369
Bois aos berros.....	372
Considerações finais.....	393
REFERÊNCIAS	395
ONE FOOT IN THE HINTERLAND, THE OTHER ON THE BEACH: THE CATTLE TRADE IN THE SERTÃO REGION AT BAHIA'S FAIRS.....	398
Introduction.....	399
Bellowing Cattle	400
Final Considerations	423
REFERENCES	425

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GÊNERO FEMININO NO BRASIL, ENTRE 2011 E 2021, À LUZ DA INTERSECCIONALIDADE	428
Apresentação.....	429
Considerações sobre a infância, a adolescência e a violência sexual	429
Materiais e métodos	431
Exposição de dados sobre a violência sexual contra a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021	432
Discussão dos dados à luz da interseccionalidade	435
Considerações finais	445
REFERÊNCIAS	447
SEXUAL VIOLENCE AGAINST FEMALE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BRAZIL (2011–2021), IN THE LIGHT OF INTERSECTIONALITY	451
Presentation.....	452
Considerations on Childhood, Adolescence, and Sexual Violence	452
Materials and methods	454
Presentation of Data on Sexual Violence Against the Brazilian Female Child-Adolescent Population, 2011–2021	455
Discussion of the data in light of intersectionality	458
Final Considerations	464
REFERENCES	466
A FAMÍLIA E A SAGRADA FAMÍLIA NAS OBRAS DO <i>CINQUECENTO</i> ITALIANO 470	
Introdução	471
Conceitos e definições	477
O método de análise de Panofsky	478
Itália: berço do Renascimento	480
A pintura religiosa e seu papel social	480
A família entre o Medieval e o Moderno.....	483
A importância da família, do sistema patriarcal e da monogamia para a organização da acumulação primitiva do capital	485
A estruturação da família e a condição da mulher ao longo da história	488
A representação da família e da Sagrada Família no <i>cinquecento</i> Italiano	489
A Sagrada Família de Rafael Sanzio]	490
Madonna da Cesta de Coreggio	493
Sagrada Família (Barberini) de Andrea Del Sarto	496
Considerações finais	498
REFERENCES	502
THE FAMILY AND THE HOLY FAMILY IN THE WORKS OF THE ITALIAN CINQUECENTO	504
Introduction.....	505
Concepts and Definitions.....	512
Panofsky’s Method of Analysis	513
Italy: Cradle of the Renaissance	514
Religious Painting and Its Social Role	515
The Family Between the Medieval and the Modern	518
The Importance of the Family, the Patriarchal System, and Monogamy for the Organization of Primitive Accumulation.....	520
The Structuring of the Family and the Condition of Women Throughout History	523
The Representation of the Family and of the Holy Family in the Italian Cinquecento... 524	
Raphael’s Holy Family (1518).....	525

Correggio's Madonna della Cesta (1524).....	528
Holy Family (Barberini) by Andrea del Sarto	531
Final Considerations	533
REFERENCES	537

APRESENTAÇÃO DO VOLUME

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹

A Revista Baraúnas é uma revista eletrônica de História, editada pelo Curso de Especialização em História da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), cuja proposta metodológica consiste em difundir o conhecimento historiográfico de forma ampla e, especificamente, sobre a história do estado da Bahia. Atualmente, a equipe editorial é composta pelos professores Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka (Editor-Gerente) e Dra. Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa (Editora-Assistente). A revista já publicou três dossiês e dois volumes: o primeiro dossiê, intitulado “Ensino de História, educação e desafios de enfrentamento ao negacionismo histórico”, e o segundo, “História, patrimônios e museus: diálogos, representações e perspectivas”, ambos no volume 1; e o terceiro dossiê, “Práticas de sociabilidades no Atlântico Sul: memórias e histórias de populações litorâneas e ribeirinhas”, publicado no volume 2.

A qualidade dos dossiês anteriores possibilitou o lançamento de um quarto dossiê, intitulado “História econômico-social do Brasil açucareiro (séculos XVI–XIX)”, também apresentado em inglês como “Economic and Social History of Sugarcane Brazil (16th–19th Centuries)”, o que marca uma nova fase da revista, caracterizada pelo início de seu processo de internacionalização. O referido dossiê, organizado pelos professores Drs. Silvana Andrade dos Santos e Augusto Fagundes da Silva dos Santos, é composto por cinco artigos que têm como objetivo comum analisar a importância da economia açucareira nas dinâmicas econômicas, sociais e familiares em diferentes regiões do Brasil, entre os séculos XVIII e XIX.

O primeiro artigo, “Açúcar, engenhos e engenhocas na Amazônia oitocentista: uma notícia histórica”, de autoria de José Maria Bezerra Neto e Juliana Nascimento Medeiros, objetiva contribuir para a historiografia dos engenhos e das lavouras de cana-de-açúcar na Amazônia do século XIX, a partir do uso de fontes diversas, tais como jornais, inventários, relatórios governamentais, documentos alfandegários e relatos de viajantes. O estudo evidencia a peculiaridade dessa economia no referido espaço social, marcada pela coexistência de atividades como agricultura, extrativismo e policultura, bem como pela utilização concomitante de mão de obra escravizada e livre. Trata-se, portanto,

¹ Professora pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e coordenadora do grupo de pesquisa Nina Simone. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Bahia (lato sensu) da UEFS. Email: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>.

de um trabalho fundamental para problematizar as diferenças e similitudes da estrutura econômica do Brasil oitocentista a partir de perspectivas regionais.

O segundo artigo, intitulado “As transformações do setor açucareiro na Zona da Mata Mineira e a construção do Engenho Central Rio Branco, no final do século XIX”, de autoria de Lincoln Gonçalves Rodrigues, parte do pressuposto de que os engenhos de açúcar integraram projetos de modernização do setor açucareiro e estratégias de inserção no mercado internacional. Nesse sentido, o autor analisa a Zona da Mata Mineira, destacando o papel dos pequenos engenhos no fortalecimento dessa atividade econômica regional.

O terceiro artigo, “Teias familiares, autoridade senhorial e direitos de propriedade: as querelas de Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826–1828)”, de autoria de Fernanda Carolina Pereira dos Santos e Nathiely Feitosa Farias, insere-se no diálogo entre a história das mulheres, a história econômica e os estudos de gênero. O texto analisa a trajetória de Dona Antônia de Vera Cruz Braque, viúva proprietária de terras, enfatizando as dinâmicas de poder que indicam uma aparente ruptura com a estrutura patriarcal, uma vez que a personagem assume a administração das terras e das pessoas escravizadas após o falecimento de seu esposo. Destaca-se, ainda, a utilização de documentação variada, como inventários post mortem, petições e processos judiciais.

O quarto artigo do dossiê, “Ao norte, os herdeiros...: terras indivisas, redes sociais e transmissão de engenhos na ribeira do Vaza-Barris (São Cristóvão, Sergipe, século XIX)”, de autoria de Lucas Oliveira de Jesus e Carlos de Oliveira Malaquias, analisa os mecanismos de transmissão e controle da propriedade açucareira no contexto sergipano oitocentista, enfatizando o papel das terras indivisas e das redes sociais e familiares. A partir de um amplo conjunto documental e do emprego articulado da metodologia de redes sociais, da sociometria e da teoria dos grafos, o estudo demonstra que a manutenção do patrimônio senhorial não se dava apenas por vias econômicas, mas sobretudo por estratégias sociais, jurídicas e familiares, como adiantamentos de herança, escolhas seletivas de herdeiros, dotes, doações e compras de parcelas contíguas. O artigo evidencia, assim, como a co-posse e a indefinição jurídica das terras foram instrumentalizadas pelas elites locais como recursos de poder, revelando a dimensão política da organização fundiária e das relações de vizinhança no sistema açucareiro do século XIX.

O quinto e último artigo do dossiê, “Cartório do açúcar: fontes para o estudo do açúcar na Bahia Colonial”, de autoria de Cândido Domingues, analisa a relevância da atividade açucareira no Brasil a partir do exame da carta do padre jesuíta Luís da Rocha, produzida no Engenho Sergipe do Conde, no Recôncavo da Baía de Todos-os-Santos. O documento integra o acervo “Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas”, pertencente ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa, Portugal), sendo fundamental para a pesquisa e a escrita da história econômica e social do Brasil no século XVIII.

Além do dossiê, o volume 3, número 4, da Revista Baraúnas apresenta uma resenha da obra “A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográficas, históricas e ambientais” (Rodrigues e Ross, 2020), de reconhecida relevância para a compreensão da história açucareira brasileira e de seus impactos geográficos e ambientais. A resenha foi elaborada por Jaciane Aparecida Jesus da Cruz.

O volume 3, número 4, também é composto por cinco artigos livres. O primeiro, “Feirantes e suas vivências no mercado municipal de Santo Estêvão (Bahia)”, de autoria de Andréa Barbosa e Caline Oliveira Santos, objetiva analisar as experiências e os conflitos dos feirantes que comercializam frutas, verduras e hortaliças na feira livre do município de Santo Estêvão. Para tanto, as autoras utilizam a metodologia da história oral, com enfoque no campo da história das mulheres, defendendo a hipótese de que a feira constitui não apenas um espaço de trocas econômicas, mas também de construção de redes de sociabilidade.

O segundo artigo da seção livre, “‘Entre tabuleiros e confrarias’: uma análise das interações econômicas e socioreligiosas de mulheres ganhadeiras nos Setecentos da Vila da Cachoeira”, de autoria de Glenda de Castro Spósito, insere-se nos campos da história das mulheres e da escravidão no Brasil. O texto investiga as mulheres ganhadeiras da Vila da Cachoeira no século XVIII, com destaque para as experiências de vida de Maria Pinto de Negreiros.

O terceiro artigo, “Um pé no sertão, o outro na praia: o comércio do gado sertanejo nas feiras da Bahia”, de autoria de Miguel Angelo Almeida Teles, analisa o transporte do gado vacum, realizado a pé, dos sertões baianos para as feiras de Capoame e Feira de Santana. Segundo o autor, tal atividade era exercida pelos tangerinos, grupo social marcado por condições de inferioridade e segregação socioeconômica. O artigo busca

evidenciar a contribuição socioeconômica e cultural desses sujeitos para a economia e a sociedade do sertão baiano.

O quarto artigo da seção livre, “Violência sexual contra crianças e adolescentes do gênero feminino no Brasil, entre 2011 e 2021, à luz da interseccionalidade”, de autoria de Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa e Ellen Silva Sampaio, insere-se nos campos da história da infância e da violência de gênero. O estudo analisa os principais aspectos da violência sexual contra a população infantojuvenil feminina no período em questão, empregando a interseccionalidade como ferramenta analítica para compreender a articulação entre gênero, raça/cor e faixa etária.

O quinto e último artigo da seção livre, “A família e a Sagrada Família nas obras do Cinquecento italiano”, de autoria de Cleílton Chaga Bernardes, propõe uma análise das iconografias da Sagrada Família no Cinquecento italiano, problematizando o comportamento feminino diante da estrutura familiar. De acordo com o autor, a Idade Moderna, caracterizada como uma fase pré-capitalista, recorreu ao ideal de família monogâmica e patriarcal como forma de sustentação do sistema capitalista, sendo a arte iconográfica um importante instrumento de construção ideológica e de mentalidades.

A apresentação bilíngue — em português e inglês — dos artigos do dossiê, dos artigos livres e da resenha evidencia a qualidade e a relevância do volume 3, número 4, da Revista *Baraúnas*, além de assinalar o início de seu processo de internacionalização. Dessa forma, convida-se o leitor a uma leitura atenta e estimulante desta nova edição do periódico.

VOLUME PRESENTATION

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹

Baraúnas: Journal of History is an electronic journal in the field of History, edited by the Post-Graduate Program (Lato Sensu) in History of Bahia at the State University of Feira de Santana (UEFS). Its editorial mission is to disseminate historiographical knowledge broadly, with particular emphasis on the history of the state of Bahia. The current editorial team is composed of Prof. Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka (Managing Editor) and Prof. Dr. Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa (Assistant Editor). To date, the journal has published three dossiers and two volumes: the first dossier, entitled *History Teaching, Education, and the Challenges of Confronting Historical Negationism*, and the second, *History, Heritage, and Museums: Dialogues, Representations, and Perspectives*, both published in Volume 1; and the third dossier, *Practices of Sociability in the South Atlantic: Memories and Histories of Coastal and Riverside Populations*, published in Volume 2.

The quality of the previous dossiers enabled the launch of a fourth dossier, entitled *Economic and Social History of Sugarcane Brazil (16th–19th Centuries)*, which marks a new phase in the journal's trajectory, characterized by the beginning of its process of internationalization. This dossier, organized by Prof. Dr. Silvana Andrade dos Santos and Prof. Dr. Augusto Fagundes da Silva dos Santos, is composed of five articles that share the common objective of analyzing the importance of the sugar economy in the economic, social, and family dynamics of different regions of Brazil between the eighteenth and nineteenth centuries.

The first article, *Sugar, Mills, and Small-Scale Sugar Works in Nineteenth-Century Amazonia: A Historical Account*, by José Maria Bezerra Neto and Juliana Nascimento Medeiros, aims to contribute to the historiography of sugar mills and sugarcane plantations in nineteenth-century Amazonia through the use of diverse sources, such as newspapers, inventories, governmental reports, customs documents, and travelers' accounts. The study highlights the particularities of this economy in the region, marked by the coexistence of agriculture, extractive activities, and polyculture, as well as by the

¹ Full Professor at the Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) and coordinator of the Nina Simone Research Group. Coordinator of UEFS's Graduate Program in History of Bahia (lato sensu). E-mail: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>.

simultaneous use of enslaved and free labor. It thus constitutes a fundamental contribution to problematizing the differences and similarities of Brazil's nineteenth-century economic structure from regional perspectives.

The second article, *Transformations in the Sugar Sector in the Zona da Mata of Minas Gerais and the Construction of the Rio Branco Central Mill in the Late Nineteenth Century*, by Lincoln Gonçalves Rodrigues, is based on the premise that sugar mills were integrated into projects aimed at modernizing the sugar sector and into strategies for entry into the international market. In this context, the author analyzes the Zona da Mata of Minas Gerais, emphasizing the role of small mills in strengthening regional sugar production.

The third article, *Family Networks, Seigneurial Authority, and Property Rights: The Disputes of Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826–1828)*, by Fernanda Carolina Pereira dos Santos and Nathiely Feitosa Farias, is situated at the intersection of women's history, economic history, and gender studies. The text examines the trajectory of Dona Antônia de Vera Cruz Braque, a widowed landowner, highlighting power dynamics that suggest an apparent rupture with the patriarchal structure, insofar as she assumed the administration of land and enslaved people after the death of her husband. The article also stands out for its use of diverse documentation, including post-mortem inventories, petitions, and judicial proceedings.

The fourth article of the dossier, *"To the North, the Heirs...": Undivided Lands, Social Networks, and the Transmission of Sugar Mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, Nineteenth Century)*, by Lucas Oliveira de Jesus and Carlos de Oliveira Malaquias, examines the mechanisms of transmission and control of sugar property in nineteenth-century Sergipe, emphasizing the role of undivided lands and social and family networks. Drawing on a broad documentary corpus and the combined use of social network analysis, sociometry, and graph theory, the study demonstrates that the maintenance of seigneurial patrimony was not achieved solely through economic means, but primarily through social, legal, and familial strategies, such as advances on inheritance, selective choice of heirs, dowries, donations, and the acquisition of contiguous land parcels. The article thus reveals how co-ownership and legal indeterminacy of land were mobilized by local elites as resources of power, exposing the political dimension of land organization and neighborhood relations within the nineteenth-century sugar system.

The fifth and final article of the dossier, *The Sugar Notarial Office: Sources for the Study of Sugar in Colonial Bahia*, by Cândido Domingues, analyzes the relevance of sugar production in Brazil through the examination of a letter written by the Jesuit priest Luís da Rocha at the Sergipe do Conde mill, located in the Recôncavo of the Bay of All Saints. The document is part of the collection known as the *Jesuit Cabinet and Jesuit Registry*, held at the National Archive of the Torre do Tombo (Lisbon, Portugal), and constitutes a fundamental source for research on the economic and social history of eighteenth-century Brazil.

In addition to the dossier, Volume 3, Issue 4 of *Baraúnas: Journal of History* includes a book review of *A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográficas, históricas e ambientais* [The Trajectory of Sugarcane in Brazil: Geographic, Historical, and Environmental Perspectives] (Rodrigues and Ross, 2020), a work of recognized relevance for understanding the history of sugar production in Brazil and its geographic and environmental impacts. The review was written by Jaciane Aparecida Jesus da Cruz.

Volume 3, Issue 4 also includes five open-topic articles. The first, *Street Vendors and Their Experiences in the Municipal Market of Santo Estêvão (Bahia)*, by Andréa Barbosa and Caline Oliveira Santos, analyzes the experiences and conflicts of vendors who sell fruits and vegetables in the open-air market of Santo Estêvão, using oral history methodology and an analytical focus on women's history.

The second free article, “*Between Trays and Confraternities*”: *An Analysis of the Economic and Socio-Religious Interactions of Female Street Vendors in Eighteenth-Century Vila da Cachoeira*, by Glenda de Castro Spósito, is situated within the fields of women's history and the history of slavery in Brazil.

The third article, *One Foot in the hinterland, the Other on the Coast: The Trade in Cattle from the Sertão in the Markets of Bahia*, by Miguel Angelo Almeida Teles, examines the transport of cattle on foot from the Bahian hinterlands to the markets of Capoame and Feira de Santana, highlighting the socio-economic and cultural contributions of cattle drovers (tangerinos).

The fourth free article, *Sexual Violence Against Female Children and Adolescents in Brazil (2011–2021), in the Light of Intersectionality*, by Andréa da Rocha Rodrigues

Pereira Barbosa and Ellen Silva Sampaio, analyzes sexual violence against female children and adolescents, employing intersectionality as an analytical tool to examine the articulation of gender, race/color, and age.

The fifth and final free article, *The Family and the Holy Family in the Works of the Italian Cinquecento*, by Cleílton Chaga Bernardes, proposes an analysis of the iconography of the Holy Family in sixteenth-century Italy, problematizing female behavior within the framework of the family structure.

The bilingual presentation — in Portuguese and English — of the dossier articles, general articles, and book review underscores the quality and relevance of Volume 3, Issue 4 of *Baraúnas: Journal of History* and marks the beginning of its internationalization process. Readers are thus invited to an attentive and stimulating engagement with this new issue of the journal.

DOSSIÊ DO BRASIL AÇUCAREIRO (SÉCS. XVI-XIX)
DOSSIER OF SUGARCANE BRAZIL (16th–19th CENTURIES)

APRESENTAÇÃO: DOSSIÊ HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL DO BRASIL AÇUCAREIRO (SÉCS. XVI-XIX)

Augusto Fagundes da Silva dos Santos¹
Silvana Andrade dos Santos²

É com sentimento de muita satisfação e de grande responsabilidade que apresentamos à comunidade acadêmica o Dossiê História Econômico-Social do Brasil Açucareiro (sécs. XVI-XIX). A edição reúne cinco artigos e uma resenha que contemplam diferentes regiões do país - desde o Vale Amazônico, passando por Sergipe e pela Bahia, até Minas Gerais - e que abordam o período colonial e o século XIX. A coletânea evidencia a multiplicidade de espaços e de modalidades de produção açucareira e contribui para reflexões a respeito da persistência da relevância do açúcar na economia brasileira, principalmente no que se refere ao oitocentos.

No primeiro artigo, intitulado “Açúcar, engenhos e engenhocas na Amazônia oitocentista. Uma notícia histórica”, José Maia Bezerra Neto e Juliana Nascimento Medeiros, utilizando uma gama variada de fontes, elaboram uma verdadeira radiografia da produção açucareira no Grão-Pará, apresentando suas principais características, a exemplo das tipologias das propriedades rurais, o valor dessas propriedades e a quantidades de escravizados por unidade produtiva. O texto demonstra, por exemplo, a edificação de engenhos do tipo hidráulico, construídos a partir do aproveitamento do potencial hidrográfico local, e a produção realizada no sistema de policultura, com a cana dividindo espaço com a atividade extrativista, a cultura de alimentos e a atividade pecuária, principalmente de gado vacum. No que tange aos derivados do açúcar, o texto mostra que a aguardente foi amplamente produzida na Província do Grão-Pará e possuía demanda interna de grande monta. Ao mesmo tempo, embora a produção de açúcar da região tenha tido pouco impacto na pauta de exportações brasileiras, o gênero figurou, ao longo do século XIX, de forma regular no rol de exportações, ocupando sistematicamente a oitava colocação.

Por fim, o autor e a autora chamam atenção para um discurso tácito presente na historiografia de que na região amazônica do Grão-Pará contava com um número reduzido de escravizados africanos nas unidades produtivas açucareiras. E, através da

¹ Doutor em História pela UFBA. Pesquisador de Pós-Doutorado da UFSCar/FAPESP.

² Doutora em História pela UFF, com Pós-Doutorado em História pela USP. Professora Visitante do PPGH/DCHF-UEFS.

documentação, refutam esta ideia demonstrando que a produção, principalmente de gêneros destinados à exportação, se deu pela força de trabalho escrava africana e indígena.

No segundo artigo do Dossiê, Lincoln Gonçalves Rodrigues disserta sobre “As transformações do setor açucareiro na zona da mata mineira e a construção do engenho central Rio Branco no final do século XIX”. Nele, o autor, analisando a conjuntura de crescimento da instalação dos engenhos reais no Brasil no final do oitocentos, trabalha com o estudo de caso do Engenho Rio Branco, criado em 1885, justamente nesse contexto de tentativa do Estado brasileiro de modernizar o setor açucareiro, em busca de recuperar pelo menos parcela do setor no mercado mundial.

O autor destaca a relevância dos pequenos e médios engenhos no processo de retomada do setor açucareiro, bem como relaciona tais empreendimentos aos efeitos de encadeamento causados por sua expansão, por exemplo, do setor de transportes subsidiado pelo Estado. Rodrigues estabelece ainda relação entre a história do Engenho Rio Branco com a história do açúcar na Zona da Mata Mineira, que veio a se tornar, no final do século XIX, a maior região açucareira de Minas Gerais.

O terceiro artigo do Dossiê, intitulado “Teias familiares, autoridade senhorial e direitos de propriedade: as querelas de Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826-1828)”, escrito por Fernanda Carolina Pereira dos Santos e Nathiely Feitosa Farias, evidencia o exercício da autoridade senhorial por uma figura feminina em plena estrutura patriarcal. Segundo as autoras, essa autoridade senhorial era conferida em duas frentes, uma de caráter simbólico, adquirida pelas redes familiares e pela “herança imaterial” e outra adquirida pela boa gestão da herança material herdada de seus falecidos maridos.

As autoras demonstram que Antônia de Vera Cruz Braque foi capaz de proteger seu patrimônio e fortalecer a sua autoridade senhorial, defendendo seus bens adquiridos, assim como ampliando-os, através de disputas e querelas judiciais que tinham como cerne a questão fundiária e o direito de propriedade. Por meio de matrimônios e redes de relações, ocupando e utilizando a estrutura do patriarcado a seu favor, a proprietária multiplicou significativamente seu patrimônio, passando a possuir, em relativamente curto espaço de tempo, de um para três engenhos de açúcar; de cerca de trinta escravizados para cerca de cento e cinquenta; e de uma fortuna de alguns contos, para mais de trinta e cinco contos de réis.

Também trabalhando com a Província de Sergipe no século XIX, Lucas Oliveira de Jesus e Carlos de Oliveira Malaquias escreveram o quarto artigo deste Dossiê “Ao norte, os herdeiros...”: terras indivisas, redes sociais e transmissão de engenhos na ribeira do Vaza-Barris (São Cristóvão, Sergipe, século XIX). Assim como o texto anterior, a questão central do artigo é o direito e a transmissão da propriedade fundiária.

Utilizando uma gama variada de fontes e a metodologia de Redes Sociais, tanto a Sociometria quanto a Teoria dos Grafos, os autores argumentam que as terras da cana-de-açúcar na região do Rio Vaza-Barris, em São Cristóvão-Sergipe, passavam, no século XIX, por mecanismos não econômicos de controle e transmissão da posse das terras, onde as relações sociais e os vínculos de parentesco eram fundamentais. Conforme os autores, as elites senhoriais da região diversificaram suas estratégias a fim de assegurar a manutenção do patrimônio familiar, seja através do adiantamento de herança, escolha de herdeiros, dotes, doações e compras de parcelas de terras vizinhas.

Os autores evidenciam ainda que a situação jurídica pró-indivisa foi muito bem utilizada pelas famílias senhoriais da elite da capital sergipana no controle do sistema de transmissão de terras. Ao adquirir terras sem demarcação, os senhores de engenho ampliavam seu raio de poder sobre áreas anteriormente restritas. Por meio das redes sociais e da coesão familiar, os autores diagnosticam que o reconhecimento da vizinhança dos engenhos do Vaza-Barris era uma decisão política e que a co-posse de engenhos era uma prática amplamente difundida entre as famílias senhoriais.

O quinto artigo que compõe este dossiê é o trabalho de Cândido Domingues, intitulado “Cartório do açúcar: fontes para o estudo do açúcar na Bahia Colonial”. Nele, o autor realiza a transcrição da carta do padre jesuíta Luís da Rocha, escrita em 1735, no Engenho Sergipe do Conde, e lança luz para variadas opções temáticas que existem ao se trabalhar com o Cartório dos Jesuítas do Arquivo Nacional da Torre do Tombo - (ANTT). Para Domingues, além de temas já conhecidos, tais como: produção, circulação, consumo, contabilidade (custos e lucros) e escravidão, o Armário Jesuítico do ANTT possibilita trabalhar, tanto através da documentação do Engenho Sergipe do Conde (Recôncavo da Bahia), quanto do Engenho Santana (Ilhéus), com temáticas como: vida religiosa, relações de compadrio, hábitos alimentares, a questão da fome, a questão geográfica, a

exemplo das tipologias de solo e o volume pluviométrico que afetava diretamente na produção açucareira.

Ademais, em misto de apelo e provocação, o autor é certo ao convocar historiadores e historiadoras formados, mas principalmente, iniciantes e em formação, para observarem com mais acuidade para a História do Açúcar, visto que esta possui inúmeras possibilidades ainda pouco trabalhadas, a exemplo de temas que estão na ordem do dia e que constituem peças-chaves para a compreensão de vários problemas atuais brasileiros, como a História Ambiental, a História Ecológica e as desigualdades em suas variadas dimensões.

Finalmente, em “A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: uma análise interdisciplinar da expansão territorial e impactos socioambientais”, Jaciane Aparecida Jesus da Cruz analisa a obra “A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográficas, históricas e ambientais” de Gelze Serrat de Souza Campos Rodrigues e Jurandyr Luciano Sanches Ross. Publicada pela EDUFU em 2020, a obra conjuga elementos das áreas de Geografia, História e Ecologia para analisar a história da produção açucareira desde o período colonial até o século XXI e seus efeitos em diferentes dimensões da sociedade brasileira.

Os trabalhos reunidos evidenciam, portanto, a complexa dinâmica do setor açucareiro no período colonial e no século XIX, explorando temas como as tipologias de engenhos, a relevância da força de trabalho escrava africana e indígena, as estratégias de autoridade senhorial feminina e transmissão de propriedade fundiária, e o potencial inexplorado das fontes documentais, por exemplo, para a História Ambiental e as desigualdades contemporâneas. A publicação bilíngue, com tradução para o inglês, possibilitada graças ao empenho da Equipe Editorial da Revista Baraúnas, certamente contribuirá para difusão e ampliação do alcance dos trabalhos apresentados. Convidamos a todas as pessoas interessadas a lerem este Dossiê, que revista e lança novos e relevantes perspectivas sobre a História Econômico-Social do Brasil Açucareiro.

PRESENTATION: DOSSIER – ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF SUGARCANE BRAZIL (16th–19th CENTURIES)

Augusto Fagundes da Silva dos Santos¹
Silvana Andrade dos Santos²

It is with a strong sense of satisfaction and great responsibility that we present to the academic community the dossier *Economic and Social History of Sugarcane Brazil (16th–19th Centuries)*. This issue brings together five articles and one book review that cover different regions of the country—from the Amazon Valley, through Sergipe and Bahia, to Minas Gerais—and address both the colonial period and the nineteenth century. The collection highlights the multiplicity of spaces and modes of sugar production and contributes to reflections on the enduring relevance of sugar in the Brazilian economy, especially during the nineteenth century.

In the first article, *Sugar, Mills, and Small-Scale Sugar Works in Nineteenth-Century Amazonia: A Historical Account*, José Maia Bezerra Neto and Juliana Nascimento Medeiros, drawing on a wide range of sources, produce a detailed panorama of sugar production in Grão-Pará, presenting its main characteristics, such as the typologies of rural properties, their values, and the number of enslaved people per productive unit. The article shows, for example, the construction of hydraulic mills that made use of local hydrographic potential, as well as production carried out within a polycultural system, in which sugarcane shared space with extractive activities, food crops, and livestock raising, especially cattle. With regard to sugar by-products, the text demonstrates that sugarcane spirits were widely produced in the Province of Grão-Pará and enjoyed strong internal demand. At the same time, although regional sugar production had little impact on Brazil's overall export agenda, it appeared regularly among exports throughout the nineteenth century, consistently occupying eighth place. Finally, the authors challenge a tacit assumption in the historiography that sugar-producing units in the Amazon region relied on only a small number of enslaved Africans, demonstrating instead, through documentary evidence, that production—especially of export-oriented goods—was carried out through the labor of enslaved Africans and Indigenous peoples.

¹ PhD in History from the Federal University of Bahia (UFBA). Postdoctoral Researcher at UFSCar, funded by FAPESP.

² PhD in History from the Fluminense Federal University (UFF), with postdoctoral training in History at the University of São Paulo (USP). Visiting Professor in the Graduate Program in History (PPGH) of the Department of Philosophy and Human Sciences (DCHF) at the State University of Feira de Santana (UEFS).

In the second article of the dossier, *Transformations in the Sugar Sector in the Zona da Mata of Minas Gerais and the Construction of the Rio Branco Central Mill in the Late Nineteenth Century*, Lincoln Gonçalves Rodrigues analyzes the context of expansion in the installation of sugar mills in Brazil during the late nineteenth century, focusing on the case study of the Rio Branco Mill, founded in 1885. This initiative is examined within the broader effort by the Brazilian state to modernize the sugar sector in order to recover at least part of its position in the world market. The author emphasizes the importance of small and medium-sized mills in the process of revitalizing sugar production and relates these enterprises to the spillover effects generated by their expansion, such as state-subsidized transportation infrastructure. Rodrigues also establishes a connection between the history of the Rio Branco Mill and the history of sugar production in the Zona da Mata of Minas Gerais, which by the end of the nineteenth century had become the largest sugar-producing region in the state.

The third article, *Family Networks, Seigneurial Authority, and Property Rights: The Disputes of Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826–1828)*, by Fernanda Carolina Pereira dos Santos and Nathiely Feitosa Farias, highlights the exercise of seigneurial authority by a woman figure within a patriarchal structure. According to the authors, this authority operated on two levels: one symbolic, acquired through family networks and “immaterial inheritance,” and another derived from the effective management of the material inheritance left by her deceased husbands. The authors show that Antônia de Vera Cruz Braque was able to protect and strengthen her seigneurial authority by defending and expanding her assets through legal disputes centered on land tenure and property rights. Through marriages and networks of relationships, occupying and using the patriarchal structure to her advantage, she significantly multiplied her wealth, increasing her holdings in a relatively short period from one to three sugar mills, from approximately thirty enslaved people to around one hundred and fifty, and from a fortune of a few contos to more than thirty-five contos de réis.

Also focusing on the Province of Sergipe in the nineteenth century, Lucas Oliveira de Jesus and Carlos de Oliveira Malaquias authored the fourth article of the dossier, “*To the North, the Heirs...*”: *Undivided Lands, Social Networks, and the Transmission of Sugar Mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, Nineteenth Century)*. As in the previous article, the central issue is the right to and transmission of landed

property. Using a wide range of sources and the methodology of Social Network Analysis—combining sociometry and graph theory—the authors argue that sugarcane lands in the Vaza-Barris River region were subject, during the nineteenth century, to non-economic mechanisms of control and transmission, in which social relations and kinship ties played a fundamental role. According to the authors, regional seigneurial elites diversified their strategies to ensure the maintenance of family patrimony, through practices such as advances on inheritance, selective choice of heirs, dowries, donations, and the purchase of neighboring land parcels. The article further demonstrates that the legal status of undivided land was skillfully exploited by elite families in the Sergipe capital to control land transmission systems. By acquiring land without formal demarcation, mill owners expanded their sphere of power over previously restricted areas. Through social networks and family cohesion, the authors argue that the recognition of neighborhood relations among the Vaza-Barris mills was a political decision and that co-ownership of mills was a widespread practice among seigneurial families.

The fifth article in the dossier is Cândido Domingues's *The Sugar Notarial Office: Sources for the Study of Sugar in Colonial Bahia*, the author transcribes a letter written in 1735 by the Jesuit priest Luís da Rocha at the Sergipe do Conde Mill and highlights the wide range of thematic possibilities offered by the *Jesuit Registry* of the National Archive of the Torre do Tombo (ANTT). According to Domingues, beyond well-known themes such as production, circulation, consumption, accounting (costs and profits), and slavery, the Jesuit Cabinet of the ANTT allows researchers to explore topics including religious life, godparenthood relations, dietary habits, hunger, and geographical issues—such as soil typologies and rainfall levels—that directly affected sugar production.

Moreover, blending appeal and provocation, the author explicitly calls on established historians, and especially on early-career scholars and students, to devote greater attention to the History of Sugar, given its many underexplored possibilities. These include themes that are central to current debates and crucial for understanding contemporary Brazilian issues, such as Environmental History, Ecological History, and inequalities in their various dimensions.

Finally, in *The Trajectory of Sugarcane in Brazil: An Interdisciplinary Analysis of Territorial Expansion and Socio-Environmental Impacts*, Jaciane Aparecida Jesus da

Cruz reviews the book *The Trajectory of Sugarcane in Brazil: Geographic, Historical, and Environmental Perspectives*, by Gelze Serrat de Souza Campos Rodrigues and Jurandyr Luciano Sanches Ross. Published by EDUFU in 2020, the work brings together approaches from Geography, History, and Ecology to analyze the history of sugar production from the colonial period to the twenty-first century and its effects on different dimensions of Brazilian society.

Taken together, the contributions assembled in this dossier reveal the complex dynamics of the sugar sector during the colonial period and the nineteenth century, addressing themes such as mill typologies, the relevance of African and Indigenous enslaved labor, strategies of female seigneurial authority and land transmission, and the still underexplored potential of documentary sources, particularly for Environmental History and the study of contemporary inequalities. The bilingual publication, with translation into English made possible by the dedication of the Editorial Team of *Baraúnas: Journal of History*, will undoubtedly contribute to the dissemination and broader reach of the works presented here. We invite all interested readers to engage with this dossier, which revisits and advances new and significant perspectives on the Economic and Social History of Sugarcane Brazil.

AÇÚCAR, ENGENHOS E ENGENHOCAS NA AMAZÔNIA OITOCENTISTA. UMA NOTÍCIA HISTÓRICA

José Maia Bezerra Neto¹
Juliana Nascimento Medeiros²

RESUMO

Neste artigo, fazendo uso das fontes variadas (jornais, inventários, relatórios de governo, documentos alfandegários, relatos de viajantes), não desmerecendo a historiografia, apresentamos uma contribuição à história dos engenhos, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar na Amazônia, ao longo do século XIX, ainda que recuando para efeito de melhor compreensão ao período colonial. Desta forma atentamos para as características e aspectos relativos a essas propriedades rurais, marcadamente no que diz respeito à associação entre agricultura e extrativismo, bem como à policultura, não havendo na região a constituição de *plantations*. Observando também a configuração do mundo do trabalho com o uso de sujeitos livres e escravos. Bem como nos acercamos da história econômica do açúcar no vale amazônico oitocentista, compreendendo a sua importância na província grão-paraense como produto negociado em larga medida com Portugal e constante de forma regular na pauta de exportações do Grão-Pará no século XIX.

Palavras-chave: açúcar, engenhos, Amazônia.

ABSTRACT

In this article, using the various sources (newspapers, inventories, government reports, customs documents, reports of travelers), not disregarding the historiography, we present a contribution to the history of sugarcane mills, gadgets and crops in the Amazon, throughout the nineteenth century, although it retreated for better understanding to the colonial period. Thus, we pay attention to the characteristics and aspects related to these rural properties, especially with regard to the association between agriculture and extractivism, as well as to polyculture, there being no plantations in the region. Also observing the configuration of the world of work with the use of free people and slaves. As well we approach the economic history of sugar in the Amazonian valley of the 19th century, understanding its importance in the province of Grão-Pará as a product traded largely with Portugal and regularly in exports from Grão-Pará in the 19th century.

Keywords: sugar, sugarcane mills, Amazon.

¹ Professor da Universidade Federal do Pará, Doutor em História pela PUC-SP; Bolsista Produtividade do CNPq; Sócio Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. E-mail: josemaia@ufpa.br; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0131-9593>. Artigo resultado parcial do projeto de pesquisa "Mundos do trabalho na Amazônia, século XIX: escravidão e exploração do trabalho livre", atualmente financiado pelo CNPq, através do Edital Universal.

² Professora da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins; mestre em História Social da Amazônia pela UFPA. E-mail: julianamedeiros@yahoo.com.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2271-6702>.

Introdução

No final do século XVI e início do XVII, na Amazônia, ingleses e holandeses já intentavam o cultivo da cana-de-açúcar, com a introdução dos primeiros escravizados africanos na região (Barata, 1915, 21-22; Reis, 1993, 9-22).³ Mas, expulsando os demais conquistadores europeus, inclusive os franceses, os portugueses iniciaram efetivamente a sua ocupação a partir do estuário do rio Amazonas e áreas adjacentes, com o estabelecimento da lavoura canavieira, entre outras culturas agrícolas. Em 14 de abril de 1655, por exemplo, o Regimento dado por El-Rey a André Vidal de Negreiros, governador do Maranhão e Grão-Pará, no capítulo 18 dizia: “O Grão-Pará que também fica debaixo da jurisdição de Vosso Governo, se tem por conquista de grandes esperanças, assim pela grandeza da Capitania, como pela bondade das terras, e acomodadas para engenhos de açúcar e criações de gado vacum” (Cruz, 1963, 89). Se assim desejava El-Rey, também o queriam os colonos. Em fins do século XVII, por exemplo, Sebastião Gomes de Souza, “com o intuito de montar engenho e cultivar o solo”, instalou-se em terras do atual distrito de Icoaraci (em Belém), derrubando a mata e iniciando a “construção de casa de moradia, feita de taipa e pilão”. Em 1701, ele obteve “Carta de Data e Sesmaria daquela légua de terras, chamada do *Paracuri*, que se prolongava do igarapé do mesmo nome até a *Ponta do Melo* ou *Mel*” (Cruz, 1963, 70-71).

Ao longo do período colonial, a Coroa lusa concedera títulos de Sesmarias e Cartas de Datas aos colonos, visando o cultivo de produtos comerciais, particularmente o açúcar, nas áreas próximas de Belém.⁴ Assim, nas margens dos rios Guamá, Capim e Moju existiram alguns importantes engenhos. No Guamá, por exemplo, Lourenço Malheiro Corrêa fora “abastado proprietário da Fazenda *Pernambuco*”, da qual fez doação aos Carmelitas (Cruz, 1963, 71). Já dentre as propriedades próximas de Belém, “distante légua e meia”, se destacava o *Engenho Murutucu*, entre os igarapés Tucunduba e Uriboça, fazendo limites com a Fazenda *Utinga*. Enfim, as sesmarias eram distribuídas “em terras apropriadas para a agricultura ou a pecuária, localizada nas vizinhanças dos

³ Sobre a presença holandesa na Amazônia, ver, por exemplo: Edmundson (1903); Cardoso (2017); Hulsman e Guzman (2016); Hulsman (2011); Hulsman (2009); Oliveira (2015). Sobre os ingleses, ver: Lorimer (1989).

⁴ Sobre a política portuguesa de conquista e ocupação da região amazônica, com a distribuição de sesmarias visando às atividades agrícolas no período do século XVII e na primeira metade do XVIII, ver: Chambouleyron (2005); Chambouleyron (2012); Chambouleyron (2014).

centros comerciais de Belém e Santarém (no Baixo Amazonas, oeste do Pará)”, ainda que na distante Capitania do Rio Negro (Amazonas), na região de Barcelos, também houvesse plantações com trabalho escravo (Weistein, 1993, 57).⁵

É sobre os engenhos de açúcar, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar mundo rural amazônico, ainda que existindo outros cultivos, no qual “a maior parte dos fazendeiros dependia dos escravos africanos ou do trabalho forçado dos índios” (Weistein, 1993, 58), que vamos tratar neste artigo, com enfoque no século XIX, época de maior envergadura da economia escravista açucareira na região amazônica, principalmente nas áreas em torno de Belém, na Zona Guajarina e do Baixo Tocantins; uma vez que nas demais regiões em que houve a presença da escravidão de origem africana com alguma importância, isto é, no Nordeste paraense; no Cabo Norte (Amapá); no arquipélago do Marajó e no Baixo Amazonas havia uma presença de forma mais pontual dos engenhos, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar.⁶

Lembrando que, na década de 1940, em sua história do município de Igarapé-Mirim (Baixo Tocantins), Ernesto Cruz atentava para o estudo dos engenhos de açúcar no Pará (1945), que também tratou em sua *História do Pará* (1963), daí sua crítica ao trabalho de Maria Anunciada Chaves que, em seu estudo “O Açúcar na história do Brasil”, não tratou deles na Amazônia (Chaves, 1950, 1999).

Sendo verdade que os engenhos de açúcar e de cachaça também foram comentados de forma um tanto ligeira por Manuel Barata, em 1915, em sua história da antiga produção do Pará, bem como relatados por memorialistas (Garcia; Lobato, 2011); sendo ainda apontados nos trabalhos de Salles (1988), Arlene-Kelly (1988), Acevedo Marin (2000); Bezerra Neto (2011) e de Batista (2014), a partir dos seus estudos acerca da escravidão. Mas, principalmente a partir da primeira década do século XXI, foi que os estudos históricos sobre a importância dos engenhos, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar na região amazônica se tornaram objetos de pesquisas acadêmicas abordando a temática em seus mais variados aspectos (sociais, econômicos, cultura material...), destacando-se aqui os trabalhos de Marques (2004), Cunha (2009), Nascimento (2016),

⁵ Sobre o rio Negro, ver: Sampaio (1997).

⁶ Sobre as ditas regiões, ver também Salles (1983); Bezerra Neto (2012).

Macêdo (2021) e Medeiros (2022).⁷ Mesmo assim, há aspectos importantes ainda não tratados, tal como o lugar e a importância do açúcar na economia amazônica do século XIX, para além da cachaça, ou, ainda, facetas sociais e econômicas do mundo do trabalho escravizado e livre nessas propriedades, bem como a policultura e o extrativismo associados aos engenhos, que, na Amazônia, não se enquadravam na definição clássica de *plantation*, pensando como a existência da economia açucareira na região amazônica se distanciou dos modelos já existentes no Brasil. Enfim, a presença dos engenhos e engenhocas na Amazônia merece esta notícia histórica em razão ainda de seu desconhecimento, em larga medida, na historiografia brasileira.

Os engenhos e engenhocas nas paisagens rurais amazônicas

João Lúcio de Azevedo, citado por Cruz, já havia sinalizado que os “estabelecimentos agrícolas, com seus engenhos, espalhavam-se em grandes lotes de terras, sempre à beira d’água, alongando os limites da posse efetiva do solo, em benefício do conquistador”, a partir do núcleo urbano de Belém, desde o século XVII (Cruz, 1963, 53). A vegetação de várzea⁸ do solo grão-paraense justifica a predileção dos proprietários rurais em erigir engenhos às margens dos rios, para além da facilidade do transporte fluvial. Segundo o memorialista Eládio Lobato:

A cana e os engenhos, marcaram a ocupação humana do litoral brasileiro, até aos altos rios amazônicos. As terras de várzeas, são de ótimas condições e propícias ao plantio de canas. Terras férteis e abundantes; têm sido justamente em torno dessas terras baixas ao longo dos rios grandes e alagadiços que a cana vem florescendo há séculos (Lobato, 1985, 65).

A safra da cana-de-açúcar na Amazônia também era determinada pelo regime pluviométrico da região. Ou seja, os constantes períodos chuvosos que se estendiam de novembro até março, caracterizando o chamado “inverno amazônico”, afetavam à

⁷ Podemos citar ainda o trabalho de Anderson (1991) sobre o declínio dos engenhos de várzea e o inventário patrimonial dos engenhos e engenhocas no Pará realizado pelo Iphan (Sarquis, 2023), bem como alguns estudos acerca da agricultura e suas práticas na Amazônia desde o período colonial, dentre os quais: Ângelo-Menezes (1994; 1999; 2000), Nunes (2014) e Barbosa (2018).

⁸ Sobre a várzea, nos diz Fernando Marques: “O estuário amazônico é composto de várzea alta e várzea baixa, as altas estão localizadas imediatamente nas margens dos rios de maior porte, e tem faixa de largura de cerca de 150 metros, apresentando altitudes de 3 a 6 metros. Enquanto as baixas apresentam largura de terra muito maior, são quase sempre, atingidas pelas inundações de pequenos igarapés durante as marés de lua cheia e lua nova” (Marques, 2004, 38).

produção de cana. Portanto, em virtude das chuvas mais intensas o período de colheita reduzia-se, até porque, elas dificultavam o carregamento de cana até os moinhos, tornando ainda mais penoso o regime de trabalho dos escravizados. Afinal, o período de safra apesar de curto era de intensa atividade. Diferente, então, do que ocorria nos engenhos da Bahia, cuja safra durava de oito a nove meses em ritmo de trabalho implacável, a qual geralmente começava em agosto e ia até maio do ano seguinte, em um regime ininterrupto de 270 a 300 dias. No caso dos engenhos baianos, o trabalho intenso, que poderia ser chamado de “inferno”, se fazia mais prolongado (Schwartz, 1988, 97).

A durabilidade dos canaviais plantados em solo de várzea era em média, de 5 a 7 anos, até chegarem a seu total esgotamento, a qual, “a priori, pode parecer um tempo duradouro que renderia boas colheitas, mas se comparado aos canaviais do recôncavo baiano, plantados em solo de massapé, no mesmo período, é um tempo relativamente pequeno porque àqueles possuíam vida útil, de 30 a 50 anos” (Medeiros, 2022, 132). Já em relação ao tipo de cana, apesar da existência de cana-de-açúcar nativa da região, inicialmente explorada, substituída depois pela cana da Ilha da Madeira, em fins do século XVII, conforme nos relata Barata (1915, 24), em 1797 fora introduzida a “cana caiena”, oriunda da Guiana Francesa, que passou a ser a preferida dos agricultores paraenses porque “constituíam-se de colmos grossos e fibrosos, bastante suculentos, cujas folhas chegam a crescer até quatro metros” (Marques, 2004, 41), garantindo de seis a oito boas colheitas.

Quanto aos tipos de engenhos, no Grão-Pará existiam três modalidades: aqueles movidos à tração animal; os que usavam a energia a vapor e, ainda, os “engenhos de água” ou “engenhos d’agoa”, sendo estes últimos os mais comuns. Eles eram assim chamados porque aproveitavam a energia das marés para a moagem de cana, “em outras palavras, o fluxo da maré determinava o ritmo de produção, o escoamento da matéria-prima, o processo de moagem, em resumo era o fio condutor que movia a fábrica do engenho” (Medeiros, 2022, 137).

Figura 1 – Representação do engenho São José, movido a maré, localizado em Igarapé-Mirim.
Fonte: Marques (2002, 28).

A Figura 1 representa um típico engenho movido a água, no qual, nas palavras de Marques, “observamos que no período da enchente ou preamar (1) a água entra pelo canal, segue até à represa ou açude onde é retida por uma barragem (2), desviada por um canal (3) até a calha (4), para durante a vazante girar uma roda d’água” (Marques, 2002, 28). Esse tipo de engenho aparece nos inventários utilizados nesta pesquisa, como, por exemplo, o engenho d’água de Catarina Margarida de Jesus, denominado Engenho Laranjeiras, localizado em Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó;⁹ o Engenho de Carnapijó, de Josefa Joaquina de Souza, em Barcarena (região Guajarina);¹⁰ o engenho ou fazenda de Val-de-Cans, do Coronel José Duarte Rodrigues, em Cameté (Baixo Tocantins);¹¹ a Fazenda de Jaguarari, do Desembargador Joaquim Clemente da Silva Pombo, em Moju (Baixo Tocantins)¹² e o engenho do Cônego Sebastião Antônio Pereira,

⁹ Centro de memória da Amazônia. Cartório *Odon Rhossard* (2º Vara Cível da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*, cx. – 01 (1810-1812). Inventário de Catarina Margarida de Jesus, 1817

¹⁰ Centro de memória da Amazônia. Cartório Sarmiento (14º Vara Cível da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*. Inventário de D. Josefa Joaquina de Souza, 1846.

¹¹ Centro de memória da Amazônia. Cartório *Odon Rhossard* (2º Vara Cível da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*, cx. – 01 (1810-1812). Inventário do Coronel José Duarte Rodrigues, 1845.

¹² Centro de memória da Amazônia. Cartório Fabiliano (11º Vara da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*. Inventário de Joaquim Clemente da Silva Pombo, 1839.

sem denominação, no Acará (região Guajarina).¹³ Sobre alguns desses engenhos iremos tratar neste texto.

Nas proximidades de Belém, situado defronte desta, na Ilha das Onças havia uma dessas fazendas e engenhos de açúcar que, em 1819, os viajantes Spix e Martius estiveram visitando dizendo tratar-se de “uma opulenta fazenda pertencente à família Farias”. Na descrição dos viajantes, o Engenho Faria podia “dar-nos, melhor do que qualquer outro, um exemplo da lavoura aqui habitual”, existindo além da cana-de-açúcar, o cultivo do arroz, do milho e da mandioca, exemplificando a policultura comum às propriedades rurais amazônicas. Nota-se, no entanto, a ausência do cacau, principal produto agrícola exportado na época, por conta da localização da fazenda. A lavoura de cana estava associada à produção de melado e principalmente aguardente, não havendo menção à fabricação de açúcar, daí a presença dos alambiques “adequadamente construídos...na Inglaterra”, que produziam não só “excelente qualidade de aguardentes mais finas”, mas “especialmente anisete”. (Spix; Martius, 1976, vol. III, 45). Além dos alambiques, os viajantes citam um moinho movido à água, para descascamento do arroz. Outras grandes propriedades na província grão-paraense, para além da policultura, também possuíam instalações fabris e, portanto, maquinários, fazendo o uso de trabalhadores livres e compulsórios, fossem eles indígenas ou escravos.

Ainda tratando do Engenho Faria, Spix e Martius relataram a importância da pesca e da criação de gado para consumo, ainda que consumidos largamente carne e peixe seco – pirarucu - oriundos da Ilha do Marajó. A criação de gado bovino permitia também o consumo de leite, mas não se fazia manteiga, que era importada da Europa. A manteiga inglesa ou francesa constituía um item de consumo caro e sofisticado, portanto de acesso mais restrito, cabendo aos demais o recurso à manteiga de tartaruga (Macêdo, 2014). Havia ainda a utilização do sebo para fazer sabão, sem descuidar do aproveitamento de outros produtos da pecuária - couros, chifres... -, os quais entravam na pauta de exportações da província. Porcos também eram criados, embora de forma displicente em pequenas quantidades, mas quase nenhuma criação de carneiros.

¹³ Centro de memória da Amazônia. Cartório *Sarmento* (14º Vara Cível da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*. Inventário de Cônego Sebastião Antônio Pereira, 1846.

Nesta propriedade rural, a cultura agrícola associada às atividades criatórias e de pesca não necessariamente tornavam a fazenda ou engenho autossuficiente, mas permitia explorar sua força de trabalho e recursos da melhor forma possível, ampliando as margens de ganho e diminuindo os custos do empreendimento. A associação de atividades de lavoura, destacadamente a policultura, com a criação de animais, particularmente o gado bovino, e com o extrativismo, enfatizamos, era comum ao mundo rural amazônico.

O recurso à mão-de-obra indígena e de origem africana nas fazendas, engenhos, engenhocas e sítios era também algo mais comum do que se imagina no mundo rural amazônico (Bezerra Neto, 2011). No Rio Capim, por exemplo, havia o Engenho São José pertencente ao sr. Calisto (Cruz, 1963, 107-112). Segundo o relato do naturalista Alfred Russel Wallace, em 1848, nesta propriedade havia em torno de 50 escravos negros e outros tantos trabalhadores indígenas que trabalhavam juntos nas “lavouras de cana e de arroz, nos moinhos e a bordo das canoas”. Segundo o dito Calixto, ele botava os índios para trabalharem com os escravos por ser esta a forma, melhor “do que qualquer outro sistema”, pela qual conseguia “melhor e maior rendimento de trabalho” dos indígenas (Wallace, 1979, 82). Segundo Wallace, Calixto lhe teria explicado então que:

Os índios não se submetem bem à disciplina, quando trabalham sós; porém, quando trabalham juntamente com os escravos, que têm horas certas para começar e deixar o serviço, bem como tarefas marcadas para realizar, eles se submetem a todas as exigências, executando alegremente as mesmas obrigações (Wallace, 1979, 82).

Mas, não nos resta dúvida de que o tal Calixto era partidário do uso do trabalho escravo, tanto que, apesar dos preços elevados dos cativos, haveria assegurado para Wallace que “ele compra escravos, mas nunca vende nenhum, senão como última punição por conduta incorrigivelmente má”, o que, no entanto, deveria ser muito difícil de acontecer, haja vista que o dito senhor se gabava de saber disciplinar seus escravos (Wallace, 1979, 82).

Enfim, embora havendo o cultivo e beneficiamento do arroz e do açúcar, informamos o viajante inglês, no Engenho São José dava-se preferência ao fabrico da cachaça porque oferecia uma maior margem de lucro. No relato detalhado sobre a vida no referido Engenho, Wallace também precisava que entre seus trabalhadores existiam “sapateiros, alfaiates, carpinteiros, ferreiros, construtores de canoa, pedreiros, quer escravos, quer índios, alguns dos quais sabiam mesmo fabricar boas fechaduras para portas, malas e

caixas e vários utensílios de folhas-de-flandres e de cobre” (Wallace *apud* Salles, 1988, 119-121).

Ainda na companhia dos viajantes, vamos ficar conhecendo um pouco mais acerca dos engenhos. Assim, nas margens do rio Guamá, onde existiam várias propriedades rurais, Martius pernovernou na Fazenda Mocajuba, relatando sobre a fertilidade de suas terras, as quais permitiam especialmente a cultura da cana-de-açúcar, destinada à produção de cachaça, havendo “ali uma grande destilaria” (Spix; Martius, 1976, vol. III, 53). Já navegando pelas águas do Moju, Spix e Martius conheceram o Engenho Jaguarary, a sete horas de barco de Belém, uma grande propriedade rural do coronel Ambrósio Henriques, filho do desembargador Joaquim Clemente da Silva Pombo, que “amealhou vasta fortuna e foi o capitalista mais opulento de seu tempo no Pará”. Em 1819, Ambrósio Henriques, considerado o “mais abonado senhor de engenho e fazendeiro da época”, havia hospedado os viajantes Spix e Martius em sua rocinha (uma espécie de sítio nos subúrbios da cidade) em Belém. Sobre o engenho Jaguarary - “rio dos cães” -, os referidos naturalistas relataram que “aproveita(va) a cana plantada nas vizinhanças para açúcar e principalmente aguardente”, uma vez que a “produção de aguardente do engenho era nesse tempo de 1.500 pipas por ano”. Aliás, sobre o açúcar produzido no engenho, sendo possível supor que parte seria exportada, também era destinado ao consumo da província, tanto que, em 27 de março de 1847, era anunciado no jornal *Treze de Maio*, a venda de açúcar “de primeira, segunda e terceira qualidades fabricado no engenho de Jaguarari, no armazém A. Campbell & Cia, na rua do Açougue [em Belém]” (*Treze de maio*, 27/03/1847, 04).

A grandeza do Engenho Jaguarary pode ser ainda constatada na documentação de inventário de Joaquim Clemente da Silva Pombo, aberto no ano de 1839, sendo a propriedade avaliada em 50:534\$000 (cinquenta contos e quinhentos e trinta e quatro mil réis) e arrolada como “engenho de moer cana, tangido por uma enorme roda d’ágoa”. No inventário, tal como devia ser, consta uma descrição minuciosa de Jaguarari que tinha então uma “casa nobre de sobrado que serve de vivenda com nove áreas de frente das quais sustentam uma grande varanda”; “capela grande, antiga, com imagens e ornamentos”; “casa para feitor, armazém e cozinha, tudo de pedra, cal e telha, com bastante capacidade”; casa de fazer açúcar; “casa de purgar com armações por baixo e

tanques para receber mel”; “três casas para receber garapa e aguardente”; “dois alambiques e mais casas que farão de vivenda”; sendo os ditos alambiques importados da Inglaterra, que segundo os naturalistas Spix e Martius, produziam “excelente qualidade de aguardentes mais finas e especialmente anisete, para cujo fabrico se importa sementes de anis de Portugal e de Gibraltar” (Spix; Martius, 1976, vol. III, 71). Havendo ainda “casa de estipe para depurar açúcar e pilheiros de guardar bagaços, que serve de estábulo e olaria, com dois fornos para cozer, outro para fabricar cal”. Além disto, para serviço do engenho existiam três botes, três igarités, um batelão e duas montarias (canoas), ou seja, embarcações para transporte de pessoas e cargas. Além de alguns animais listados na época: 21 ovelhas, 14 cordeiros, 6 bois, 6 carneiros capados, 4 garrotes, 2 vacas, 1 novilha, 1 vitelo e 1 bode.¹⁴

Policultura e agricultura de abastecimento, associada à de natureza mercantil, para além das atividades criatórias, coexistiam nas terras do Engenho de Ambrósio Henriques. Labutando nelas “exclusivamente os numerosos escravos pretos da fazenda”, conforme dizia aos viajantes o administrador do engenho, “pois os índios da vizinhança quase só [se] ocupavam com a pesca e as suas pequenas roças, e, dominados pela invencível aversão ao serviço dos brancos, não podiam ser empregados com segurança” (Spix; Martius, 1976, vol. III, 61). No inventário de Joaquim Pombo, já citado, foram arrolados 147 escravos, boa parte deles vivendo e trabalhando nas terras do Jaraguary, ainda que houvesse outras propriedades rurais, e, da mesma forma que outros proprietários da região, Ambrósio Henriques vivesse na cidade de Belém, na qual possuía igualmente propriedade que “tinha nos fundos senzalas para diversas famílias de pretos” (Spix; Martius, 1976, vol. III, 61).

Navegando o Rio Moju acima, Spix e Martius vieram ter em Jacari - “rio dos jacarés” -, encontrando uma “fazenda com um pequeno engenho para fazer e destilar aguardente. [Na qual] Também se cultiva algum cacau”. Nessa propriedade, eles observaram que as cascas do cacau eram secadas, sendo reduzidas a cinzas, “a fim de preparar sabão da potassa com sebo de boi ou azeite de andiroba”. Porcos também eram criados, com os quais uma anta domesticada pelo fazendeiro teimava em se misturar (Spix; Martius, 1976, vol. III, 62-63). “As margens do Moju prestam-se para qualquer espécie

¹⁴ Centro de memória da Amazônia. Cartório *Fabiliano* (11º Vara da Comarca da Capital). Inventários *post-mortem*. Inventário de Joaquim Clemente da Silva Pombo, 1839.

de cultura tropical; além da cana, também há ali café, mandioca, milho e arroz” relataram então Spix e Martius. Ainda sobre o rio Moju, Henry Bates relata-nos que nas suas margens haviam existido onze grandes engenhos de açúcar (citado por Cruz, 1963, 110).

Na área de Igarapé-Mirim, por sua vez, existia, por exemplo, o Engenho São Domingos, de propriedade do Barão de Igarapé-Mirim. Na faixa de terra situada entre a vila de Igarapé-Mirim e Belém, na Ilha de Carnapijó, também havia fazendas de cultivo da cana-de-açúcar. Na Baía de Carnapijó, no furo do Cafezal, havia engenho homônimo (Engenho Sant’anna do Cafezal) que, segundo Salles, entre os “antigos engenhos do Pará” foi “talvez o de mais largas proporções” (1988:118). Em 1846, foi anunciada a venda deste engenho “situado na boca do igarapé Ayracaú, distante três hora desta cidade, com terras e lavouras competentes para roças e canaviais, engenho pronto para trabalhar com alambique a vapor, gado vaccum e ovelhum, casa de vivenda e oratório” (Treze de maio, 29/10/1846,03). Ainda em Carnapijó, havia o Engenho São Mateus do português Mateus Magno Ferraz de Araújo. Em Barcarena ficava o Engenho de Madre de Deus do ex-presidente cabano Eduardo Angelim, que chegou a possuir 72 escravos. Em Abaeté, por sua vez, havia o Engenho São Francisco, de Antônio Francisco Corrêa Caripuna; bem como, na margem direita do rio Tucumanduba, a Fazenda e Engenho São José, cujo proprietário era José Honório Roberto Maués (Cruz, 1963, 136-139). No rio Tocantins também havia alguns outros engenhos, tais como o Engenho Vista Alegre, movido a bois, visitado por Wallace e Bates (Cruz, 1963, 107-112).

Enfim, as áreas mais antigas e tradicionais da lavoura canavieira em território amazônico situavam-se nas bacias dos rios Acará, Guamá, Capim, bem como nas dos rios Moju e Tocantins, respectivamente nas regiões da Zona Guajarina, em torno de Belém, e Baixo Tocantins, em torno de Cametá. Na Tabela 1, que relaciona os engenhos e engenhocas situados na Zona Guajarina e no Baixo Tocantins, a partir dos inventários entre 1810 e 1850, pode se visualizar melhor a geografia dessas propriedades no espaço amazônico. Das 21 propriedades listadas, 14 (67%) eram engenhos e 7 (33%) engenhocas. Dentre os 14 engenhos, 5 (36%) eram listados como engenhos d’água. Dentre o total de 21 engenhos e engenhocas, 5 (24%) engenhos de açúcar eram os que possuíam os maiores plantéis de escravos, acima de 100, sendo 2 deles caracterizados como engenhos movidos à água ou de maré; ao passo que 3 (14%) deles, um declaradamente engenho d’água

(Engenho Carnapijó) possuíam ente 71 e 88 escravos; já possuindo de 24 a 47 escravos, existiam 7 (33%) propriedades, 4 delas engenhocas e 3 engenhos, um deles engenho d'água (Engenho Laranjeiras); enfim, 6 (29%) tinham entre 2 e 18 escravizados, sendo 3 deles engenhocas. Ou seja, 62% dos engenhos e engenhocas possuíam menos de 50 trabalhadores escravizados, sendo considerado necessário para o funcionamento de um engenho de porte médio pelo menos de 40 a 50 escravos, como pode ser observado no anúncio publicado por Joaquim Pedro Gonçalves de Campos que, em razão das circunstâncias, foi obrigado a vender o engenho Mucajuba “por demandar de força de mais de quarenta escravos, e seu atual possuidor não as ter, por falta de commercio da escravatura”. A propósito, em razão da cessação do tráfico com a elevação do preço do escravo (lembramos aqui as queixas do sr. Calixto para Wallace),¹⁵ a carência de trabalhadores escravizados seria para a lavoura canavieira um problema que tendia a se acentuar nas décadas de 1870 e de 1880, principalmente nesta última com a abolição (Nascimento, 2016), afetando decisivamente a produção açucareira na província, deixando a mesma não somente de exportar açúcar, importando cada vez mais o mesmo, mas abandonando em larga medida a produção deste, limitando-se à produção de aguardente, como veremos adiante.

¹⁵ O último carregamento direto da África para o porto de Belém data de 1841, embora desde a década de 1830 o tráfico houvesse praticamente desaparecido para a região que passou a depender do tráfico interno. Ver a respeito BEZERRA (2011).

BEZERRA NETO, José Maia; MEDEIROS, Juliana Nascimento. Açúcar, engenhos e engenhocas na Amazônia oitocentista: uma notícia histórica. BARAÚNAS: Revista de História, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 33-61, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956500

Tabela 1. Engenhos e engenhocas na Zona Guajarina e no Baixo Tocantins (1810-1850).
Fonte: Medeiros, 2022.

Proprietário	Nome da propriedade	Tipo	Local	Quantidade de escravos	Valor da propriedade (em réis)
Domingos José Monteiro	Sítio Santa Maria	Engenhoca	Belém	18	280\$000
Joana Tereza de Roiz	Engenho Menino de Deus	Engenho	Moju	45	1:250\$000
Catarina Margarida de Jesus	Engenho Laranjeiras	Engenho d'água		27	400\$000
Catarina Ignacia do Nascimento		Engenho	Igarapé-Miri	24	800\$000
Antônio Jose Antunes de Souza	Sítio Carmelo	Engenho	São Miguel do Guamá	88	4:800\$000
Anna Raymunda de Carvalho	Fazenda Santa Quitéria	Engenho	Moju	79	800\$000
Josepha Joaquina de Souza	Engenho de Carnapijô	Engenho d'água	Barcarena	71	5:000\$000
Francisca Siqueira de Queiros	Sítio Nossa Senhora do Rosário	Engenho	Acará	120	3:000\$000
Francisco José de Paiva		Engenhoca	Barcarena	27	300\$000
Cel. José Duarte Rodrigues	Fazenda Val-de-Cães	Engenho d'água	Cametá	158	12:000\$000
Joana Antônia de Oliveira Pantoja		Engenhoca	Moju	24	700\$000
João Soares da Costa	Sítio Sami	Engenhoca	Moju	25	500\$00
Joaquim Clemente da Silva Pombo	Fazenda Jaguarari	Engenho d'água	Moju	147	50:534\$000
Joaquim Clemente da Silva Pombo	Fazenda São José do Capim	Engenho	Capim	2	2:600\$000
José Carlos Correia de Miranda	Engenho Nossa Senhora das Mercês	Engenho	Igarapé-Miri	13	1:200\$000
Manoel Gomes Ribeiro	Sítio	Engenhoca	Benfica	26	1:000\$000
Cônego Sebastião Antônio Pereira		Engenho d'água	Acará	15	850\$000
Sebastião Lopes Castelo		Engenhoca		4	200\$000
Tenente Coronel Francisco Marques D'elvas Portugal	Engenho do Murutucu	Engenho	Capital	142	12:600\$000
Joaquim Maciel Coutinho	Fazenda do Desterro	Engenho	Acará	104	

Sebastião Lopes Castelo	Sítio com engenho	Engenhoca	Igarapé Cajari-grande	4	600\$000
Total: 21	21			1.159	

Mas, encerrando este tópico, para além da policultura e da associação entre agricultura, atividades criatórias e extrativismo, baseadas no trabalho escravo e compulsório de indígenas livres, outra característica marcante do mundo rural amazônico já apontada, mas que desejamos enfatizar, pode ser vista em outra passagem do relato de viagem de Spix e Martius:

Muitos desses opulentos donos de terras remetem os seus produtos [cacau, café, algodão, anil, ...], em suas próprias canoas, para o Pará [Belém], de sorte que ao grande número de intermediários [regatões] resta sobretudo o comércio com os índios do Tapajós, que habitualmente entregam seus artigos só em pequenas quantidades. (Spix; Martius, 1976, vol. III, 91).

Havia então de ser os donos das terras ou propriedades rurais, senhores dos rios, fazendo navegar suas embarcações com gente sob o seu serviço pelas águas amazônicas. Não havia grandes ou remediados proprietários que não possuíssem barcos próprios (ver linhas atrás o caso de Joaquim Pombo, que no seu Engenho de Jaraguay possuía diversas embarcações), embora os pequenos sitiante também tivessem canoas, ainda que mais modestas. Ou seja, rios, igarapés, furos, canais, baías, lagos e lagoas seriam então os caminhos ou estradas de água, fazendo constituir uma cultura ou civilização ribeirinha, portanto aquilo que chamamos de *fluviosidade*.¹⁶ Enfim, os rios eram importantes não apenas para inundar as várzeas, fertilizando-as, ou, ainda, para mover as moendas dos engenhos, mas era literalmente os caminhos por onde se locomoviam gentes e cargas, inclusive a aguardente e o açúcar.

Repensando o açúcar na economia paraense.

Desde o período colonial, os setores agrícola e pecuário estiveram presentes com maior ou menor grau de importância dentro da economia amazônica, tanto que entre os produtos exportados, no período de 1796 a 1811, o cacau, o algodão, o arroz, o café, os couros e a aguardente situavam-se entre os dez mais importantes, enquanto entre os

¹⁶ Sobre a importância dos caminhos fluviais, ver, entre outros: Acevedo Marin (2004). Sobre o termo fluviosidade, ver: Chambouleyron e Sousa (2019).

produtos extraídos das florestas de maior importância comercial seriam o cravo fino, a salsaparrilha e o óleo de copaíba (Barata, 1915; Arruda, 1976). Todavia, é importante frisar que sendo a aguardente exportada no período colonial, sendo exemplo disto o envio para Portugal, em 1812, de “376 ½ pipas, a 50\$000” (Barata, 1915, 24), já no século XIX, o Grão-Pará praticamente deixara de exportar aguardente, ainda que donos de engenhos e engenhocas dessem preferência à sua fabricação em detrimento do açúcar, sendo quase toda a produção de cachaça consumida na província, o que não bastava para atender o dito consumo, importando-se de outras províncias brasileiras. Daí que, em 1862, Francisco Brusque, presidente da província grão-paraense, dizia então que praticamente nada se exportava da aguardente produzida na província, pelo contrário, se importava anualmente 500 pipas de aguardente (Pará, 1862, 54). Somente em fins do século XIX, voltaria a se exportar aguardente, justamente quando esta predominou como principal produção dos engenhos e engenhocas da região amazônica em detrimento do declínio e abandono da produção do açúcar.¹⁷

No caso do açúcar amazônico, ainda durante a colônia, apesar da proibição da exportação deste, por parte da coroa portuguesa, através do aviso de 6 de junho de 1761, determinando que a sua produção fosse limitada somente “aquelle que fosse necessário para o consumo e o commercio interior do Estado” (Barata, 1915, 24), segundo Manuel Barata, entre 1773 e 1800 foram exportadas para Portugal 2.055 arrobas de açúcar (1915, 24). Não constava, todavia, o açúcar entre os dez principais produtos de exportação do Grão-Pará entre 1796 e 1811 (Arruda, 1976), mas, ao contrário do que acontecia no período colonial, adentrando o século XIX, a produção açucareira no vale amazônico parece que se tornara mais significativa, ainda que insuficiente para atender a demanda provincial, tanto que, em 1862, no relatório de governo da província do Grão-Pará, o presidente Francisco Brusque estimava em 60 mil arrobas anuais a importação de açúcar das províncias de Maranhão e de Pernambuco, principalmente desta última, ainda que parte do dito produto fosse reexportado pelo Pará para à província do Amazonas. Enfim, apesar das expectativas de Brusque de que a introdução de novos maquinismos e de novas

¹⁷ Apesar do maior interesse na fabricação de aguardente pelos donos de engenho e engenhocas, bem como de seu largo consumo, a importância econômica da aguardente na Amazônia oitocentista ainda merece ser estudada amiúde, existindo para o período colonial já algumas investigações históricas.

técnicas, associados ao cultivo da cana-de-açúcar, seriam capazes de tornar a província grão-paraense autossuficiente em açúcar (Pará, 1862, 38), tal prognóstico não aconteceu, muito pelo contrário, havendo declínio da produção açucareira nas últimas décadas do século XIX, principalmente a partir de 1888, com o fim da escravidão, ao passo que a dependência da importação de açúcar particularmente de Pernambuco se mantinha (Macêdo, 2014). Na tabela 2, podemos observar o que foi dito.

Tabela 2. Importações de açúcar de outras províncias pelo Grão-Pará, 1846-1873 (Anos escolhidos), em arrobas.

ANOS	PROCEDÊNCIAS					TOTAL
	Bahia	Maranhão	Pernambuco	Rio de Janeiro	Paraíba	
1846-1847		15.453@	4.896@			20.349@
1849-1850		4.358@	20.963@		150@	25.471@
1870-1871	145@	4.659@	18.324@			23.038@
1871-1872	3 libras	2.073@				2.073@ 3 libras
1872-1873	6@	3.614@	100.843@	1.021@		105.484@

Fontes: Para os anos fiscais de 1847 a 1850: Collecção dos Mappas Estatísticos do Comércio e Navegação do Império do Brasil exercido por meio d'importação, exportação, reexportação e baldeação, sob a inspecção e fiscalização das alfândegas e mesas do consulado nos annos financeiros de 1841-1842; 1842-1843; 1846-1847; 1847-1848; 1848-1849 e 1849-1850. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1848, 1854, 1855; para os anos fiscais de 1870-1873: SOARES (1876; 1877; 1879; 1881; 1883).

Praticamente muito pouco ou quase nada se importou de açúcar baiano, apesar desta província ser a mais importante exportadora deste produto, havendo também importações pontuais ou residuais de açúcar das províncias da Paraíba e do Rio de Janeiro, cabendo maior participação ao Maranhão, ainda que decrescendo a mesma ao longo do período entre 1846 e 1873, ao passo que aumentava o volume de açúcar importado de Pernambuco, outra importante província produtora do mesmo e que respondia pela maior parte do abastecimento do mercado nacional de açúcar. Ao longo deste período, inclusive, o Grão-Pará era o principal destino do açúcar negociado no mercado nacional, até porque parte deste era reexportado para o Amazonas pela província grão-paraense.

Mesmo não suprimindo a demanda local por açúcar, a exportação do açúcar bruto, branco ou mascavo, fora algo que aconteceu de forma mais regular ao longo de boa parte do século XIX. Entre os anos fiscais de 1838-1839 e 1872-1873, observamos no gráfico 1 que em 1839-1840 houve o maior pique do volume de exportações com 23.049 arrobas, voltando a ter outros três momentos de alta: em 1848-1849, com 17.144 arrobas; 1859-1860 com 17.413 arrobas e 1860-1861 com 18.734 arrobas. Por outro lado, em 1842-

1843 houve uma diminuição para 5.260 arrobas, acentuando o cenário de queda após seu pique mais alto entre 1839-1840. Já nos anos finais da década de 1840 e início da de 1850, voltou a subir, caindo entre 1853-1854 para 6.113 arrobas, depois uma breve tendência de alta seguida por nova retração em 1856-1857 com 4.525 arrobas, após o que voltou a subir atingindo em 1860-1861o segundo pique mais alto entre os anos indicados. Em 1861-1862, por sua vez, as exportações de açúcar atingiram seu nível mais baixo para os anos listados, com a exportação de 1.021 arrobas, ainda que havendo uma melhora com 3.914 arrobas entre 1870-1871, voltando a cair depois para 3.443 arrobas em 1871-1872 e para 2.530 arrobas em 1872-1873.

Gráfico 1: Exportações de açúcar pelo Grão-Pará (Século XIX), em arrobas.

Fontes: Para os anos fiscais de 1838-1840 ver Jornal Treze de Maio, 1841; para os anos fiscais de 1841 a 1850: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855); para os anos fiscais de 1852-1862, ver: Pará (1862); para os anos fiscais de 1870 a 1873: Soares (1876; 1877; 1879; 1881; 1883).

Avançando nos últimos anos do século XIX, segundo os dados apresentados por Cordeiro (1920, 188), em 1898 o Pará exportara apenas 136 arrobas de açúcar bruto, não havendo indicação de sua exportação para os anos seguintes de 1899, 1900, 1901 e 1902. Fato corroborado por Raymundo Diniz Pinto Marques, Diretor da Recebedoria da Secretário da Fazenda do Estado do Pará, que listando os produtos exportados no

exercício financeiro de 1900-1901, nominando 17 deles com seus respectivos valores e quantidades sequer citava o açúcar (Pará, 1902, 88). Daí que, em 1915, ao tratar dos engenhos de açúcar em sua história econômica da antiga produção do Grão-Pará, Manuel Barata não tenha arrolado números acerca da produção e da exportação paraense de açúcar, limitando-se a nominar alguns importantes engenhos para concluir quase que laconicamente: “Todos hoje extintos ou em ruínas” (Barata, 1915, 26). Enfim, tal realidade talvez ajuda a entender porque nos anos 20 e 30 do século XX, quando se tratou da realidade da cultura açucareira no Brasil, em alguns estudos publicados à época, nada se disse ou se tratou dos engenhos e engenhocas amazônicos que, mesmo deixando de produzir açúcar, ainda em atividade produziam aguardente de cana-de-açúcar, sendo exemplos dessas publicações o trabalho de Hermes Júnior (1922), acerca da importância do açúcar como fator para a riqueza pública do Brasil; ou, ainda, os estudos de Gileno de Carli sobre o açúcar na formação econômica brasileira (1937) e a acerca da “Geografia econômica e social da cana de açúcar no Brasil” (1938). A partir da leitura dessas obras seria então inexistente a história do açúcar na região amazônica.

É verdade, contudo, que o Pará no século XIX estava longe de ser um importante produtor e exportador de açúcar, se destacando pela exportação de produtos como cacau, salsaparrilha, castanha-do-Pará, couros secos e salgados e borracha. Entre os anos fiscais de 1858 e 1863, por exemplo, o açúcar não constava entre os cinco principais produtos exportados pelo Grão-Pará, seja em quantidades de arrobas ou valores em mil-réis. Nesta época, despontavam como as duas principais *comodities* a borracha e o cacau, em primeiro e segundo lugar respectivamente; seguidos pelos couros salgados e secos, depois a salsaparrilha e em quinto lugar o algodão (Scully, 1866). A partir dos dados da Mesa do Consulado do Pará, para maior parte dos anos fiscais entre 1841 e 1850, trabalhados no gráfico 2, visualizamos que o açúcar aparecia de forma bastante modesta. O açúcar somente em 1847-1848 ultrapassou a casa de 2% (2,07%) dos valores exportados, em mil-réis, ao passo que em 1842-1843 ficou abaixo de 1% (0,91%). Geralmente na décima posição, ao longo dos anos de 1841 a 1847, em 1847-1848 o açúcar passou para oitava posição ficando à frente do algodão (1,13%) e o óleo de copaíba (1,47%), bem como a castanha-do-Pará (0%), estes dois últimos produtos de origem extrativista. Lugar que manteve em 1848-1849 e 1849-1850, apesar da recuperação das exportações da castanha-do-Pará que ultrapassaram pela primeira vez a marca de 4%, havendo, todavia, a

diminuição da participação em 1848-1849 do arroz com casca (1,63%) e em 1849-1850 dos couros verdes e salgados (1,42%), pela primeira vez com percentuais menores que o açúcar.

Gráfico 2. O açúcar e os principais produtos de exportação do Grão-Pará (1841-1850).
Fonte: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855).

Considerando o cenário brasileiro, entre os anos fiscais de 1841 e 1850, por exemplo, a quantidade de açúcar paraense exportado em arrobas não ultrapassou 0,21% do total exportado pelo Brasil; ao passo que, em valores de mil-réis, não foi além de 0,18% do montante negociado com as vendas para o estrangeiro do açúcar brasileiro, conforme podemos ver na Tabela 3.

Tabela 3. O Pará nas exportações brasileiras de açúcar (1841-1850)

ANOS	BRASIL	PARÁ	%
1841-1842	8.841.744\$182	16.244\$000	0,18
1842-1843	4.860.218@11libras	10.432@16 libras	0,21
1842-1843	9.998.574\$949	7.428\$780	0,07
1843-1844	5.209.721@17libras	5.260@	0,11
1846-1847	14.728.066\$710	22.509\$382	0,15
1847-1848	7.098.843@03libras	13.961@11libras	0,20
1847-1848	14.121.177\$892	23.364\$200	0,17
1848-1849	7.768.319@14libras	15.465@	0,20
1848-1849	15.879.101\$284	25.348\$560	0,16
1849-1850	8.505.659\$14libras	17.144@1/2libras	0,20

1849-	15.026.419\$139	26.517\$600	0,18
1850	7.933.586@10libras	16.339@	0,21

Fonte: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855).

Mas, apesar da pouca importância do açúcar amazônico no quadro geral das exportações brasileiras, cabendo à Bahia e Pernambuco a disputa pelo primeiro lugar, respondendo essas duas províncias pela maior parte do açúcar exportado, vindo quase sempre o Rio de Janeiro e São Paulo em terceiro e quarto lugar respectivamente, com Alagoas, Sergipe e Paraíba oscilando entre a quinta e sétima posições, o Grão-Pará quase sempre ocupava a oitava posição, portanto, vinha atrás, ainda que bem distante, considerando aqui os dados para alguns anos entre os anos fiscais de 1841 a 1850. Ou seja, para além dos produtores e exportadores de maior peso e de alguma importância, dentre as províncias com baixa participação no mercado brasileiro exportador de açúcar, o Grão-Pará ficava à frente, conforme podemos ver na tabela 3.

Tabela 4. Exportação de açúcar por províncias (1841-1850).

Anos	Bahia	Pernambuco	Rio de Janeiro	São Paulo	Alagoas	Paraíba	Sergipe	Grão-Pará	Rio Grande do Sul	Demais Províncias
1841-1842	35,60%	39,02%	10,44%	6,74%	2,81%	1,83%	3,32%	0,21%	0,01%	0,02%
1842-1843	39,05%	44,10%	10,85%	3,32%	0%	2,50%	0%	0,11%	0,02%	0,05%
1846-1847	42,23%	40,82%	5,05%	5,35%	2,21%	1,95%	1,90%	0,20%	0,16%	0,13%
1847-1848	43,81%	42,51%	4,94%	3,68%	2,83%	0%	1,92%	0,20%	0,09%	0,02%
1848-1849	39,36%	49,07%	2,71%	2,74%	3,88%	0,00%	1,70%	0,21%	0,24%	0,09%
1849-1850	47,59%	37,32%	5,69%	2,61%	1,70%	2,23%	2,57%	0,21%	0,06%	0,02%

Fonte: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855).

Encerrando este tópico, ainda que não menos importante, respondemos a seguinte pergunta: qual seria o principal mercado importador do açúcar amazônico no século XIX? Observando os dados da tabela 4 sobre as exportações do açúcar paraense por país de destino, ao longo de vários anos fiscais entre 1841 e 1873, à exceção do ano de 1846-1847 em que a França com 6.898 arrobas e a Grã-Bretanha com 3.804 arrobas ultrapassaram as importações de açúcar por parte de Portugal, que somaram então 3.253 arrobas, em todos os demais anos fiscais listados Portugal fora o principal mercado

consumidor do açúcar bruto paraense, seja branco ou mascavo, chegando a ser em 1872-1873 o único mercado importador. A França, por sua vez, quase sempre aparecia em segundo lugar, a Grã-Bretanha em terceiro lugar, superando a França no ano de 1849-1850, sendo os Estados Unidos da América um importador residual, sempre com modestas quantidades importadas, além de pontuais e esporádicos mercados como a Dinamarca e as Cidades Hanseáticas, cujas importações recaíam sobre outros produtos. Na tabela 4 também observamos uma pequena quantidade destinada ao “Consumo”, no ano de 1847-1848, o que não era algo comum.

Tabela 5. As exportações do açúcar paraense por país de destino (1841-1873).

ANOS	PAÍSES							TOTAL
	PORTUGAL	GRÃ-BRETANHA	FRANÇA	EUA	DINAMARCA	CONSUMO	CIDADES HANSEÁTICAS	
1841-1842	9.958@	104@	278@				90@	10.432@
1842-1843	5.193@	10@		57@				5.260@
1846-1847	3.253@	3.804@	6.898@	6@				13.951@
1847-1848	8.968@	745@	5.206@		535@	11@		15.465@
1848-1849	16.732@	1.787@	2.207@	18@				20.744@
1849-1850	12.361@	2.004@	1.959@	15@				16.339@
1870-1871	2.253@	1.500@						3.753@
1871-1872	2.589@	854@						3.443@
1872-1873	2.530@							2.530@

Fontes: Para os anos fiscais de 1847 a 1850: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855); para os anos fiscais de 1870-1873: SOARES (1876; 1877; 1879; 1881; 1883).

Ao longo do século XIX, portanto, Portugal manteve-se como principal mercado do açúcar amazônico, da mesma forma que continuara sendo o principal destino do arroz em casca ou pilado, do algodão, da salsaparrilha e do cravo, diminuindo sua participação na importação do cacau. Ou seja, um antigo e tradicional mercado de consumo e de intermediação junto à Europa de parte dos produtos da região amazônica desde a época colonial que, apesar da abertura dos portos às nações amigas de Portugal desde 1808 e da crescente participação de outros países nos negócios de exportação e importação na praça comercial de Belém do Pará, continuaria ainda sendo um dos principais parceiros

comerciais da província grão-paraense ao longo do século XIX, mesmo que perdendo espaço para os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, tanto que na década de 1870 a participação portuguesa nas importações da Amazônia havia diminuído bastante, como pode ser observado a partir do gráfico 3.

Conforme apontado no gráfico 3, no início da década de 1840, segundo os dados do ano fiscal de julho de 1841- junho de 1842, Portugal ainda detinha o maior volume de negócios com a Amazônia, totalizando 33,84% dos valores de exportação da região amazônica, seguido pelos Estados Unidos com 31,91%, a França com 15,68%, a Grã-Bretanha com 11,32% e os demais (Cidades Hanseáticas, Espanha e Bélgica) com 7,25%. No exercício financeiro seguinte (1842-1843), o comércio de exportação da região com os Estados Unidos (34,02%) supera Portugal (30,06%), agora em segundo lugar. Entre 1846-1847, Portugal ficaria na terceira posição (19,87%), permanecendo os Estados Unidos na primeira (26,52%) e a França no segundo lugar (25,13%). Alguns anos depois, entre 1862-1863, o império britânico concentrava 34,62% das exportações da Amazônia, em primeiro lugar, vindo depois os Estados Unidos com 29,30%, a França com 23,78% e, na quarta posição, Portugal com 10,35%. Os demais destinos (Cidades Hanseáticas, Sardenha e Holanda) perfaziam 1,95%. Em 1874, a participação portuguesa seria da ordem de 5,82%, cabendo a primazia aos EUA com 48,38%, seguido pela Grã-Bretanha com 35,37%, havendo diminuição da França para 6,99%. Permanecendo na quarta posição, com 3,40%, Portugal viria atrás da França com 13,21%, dos Estados Unidos com 26,63% (talvez sentido os efeitos da crise de 1876, o que explicaria a diminuição de sua participação) e da Grã-Bretanha, voltando ao topo, com 51,61%.

Gráfico 3. As exportações do Grão-Pará por países e destinos (1841-1876)

Fontes: Para os anos fiscais de 1841 a 1850: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855); para o ano fiscal de 1862-1863: Scully (1866); para os anos de 1874 e 1876: Cordeiro (1920).

De qualquer forma, ainda que havendo a diminuição cada vez maior da participação de Portugal ao longo do século XIX, principalmente na segunda metade, constata-se que Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Portugal concentravam mais de 90% do comércio de exportação da região amazônica, sendo menor ou eventual as participações de outras nações, dentre elas as cidades alemãs (Cidades Hanseáticas), as cidades italianas, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca e a Espanha. No entanto, dependendo do produto exportado, haveria diferenças nas pautas de exportações com cada um destes destinos. Estados Unidos e Grã-Bretanha, por exemplo, eram os mais importantes importadores de borracha e de seus artefatos (sapatos), o que explica o assomo do volume das exportações para essas nações com a maior importância da economia da borracha a partir da década de 1850; a França era o principal importador do cacau amazônico; já Portugal destacava-se pela importação do cravo, da salsaparrilha, do arroz (com casca e pilado), do algodão e do açúcar, como já dito antes e enfatizado mais uma vez.

Enfim, apesar das importações de açúcar por parte da Grã-Bretanha e da França alcançarem milhares de arrobas (ver tabela 4), Portugal concentrava quase sempre a maior

parte do açúcar importado da região amazônica, daí que em 1841-1842, abocanhara 95,46%; em 1842-1843 ficara com 98,73%; em 1847-1848, somara 57,99%; em 1848-1849 reteve 80,66% e em 1849-1850 foram 76,65% ; à exceção do ano fiscal de 1846-1847, quando a França somou 49,40%, a Grã-Bretanha 27,25% ficando Portugal com 23,32%, na terceira posição. Não sendo coincidência, portanto, que a diminuição das exportações de açúcar do Grão-Pará diminuísse passo a passo com a diminuição da participação portuguesa na pauta de exportações grão-paraense, para além das dificuldades endógenas com a falta de mão-de-obra da economia açucareira na Amazônia já apontado antes. Observando o gráfico 4, podemos constatar o que vai sendo afirmado.

Fontes: Para os anos fiscais de 1847 a 1850: Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855); para os anos fiscais de 1872-1873: Soares (1876).

Concluindo

Ainda hoje a presença e importância da escravatura de origem africana na região amazônica, para além da escravidão indígena e do trabalho compulsório de sujeitos livres, é tema desconhecido em larga medida pela sociedade brasileira, não sendo estranho portanto que pouco se conheça acerca dos engenhos e engenhocas de cana-de-açúcar na mesma, baseados no uso do trabalho escravo, dentre outras culturas agrícolas. Sendo em larga medida o mundo do trabalho na economia açucareira dos períodos colonial e imperial associados à escravidão de pessoas oriundas do continente africano, a presunção de que na Amazônia a escravidão de afrodescendentes foi residual ou quase nenhuma acabou implicando na quase total eclipse dos engenhos e engenhocas na região. Constituir-se-ia, então, a região amazônica uma sociedade baseada na economia do

extrativismo fazendo uso dos trabalhadores indígenas e nacionais, com destaque na época colonial para as “drogas do sertão” e no Império e depois na República para a borracha e a castanha-do-Pará.

As culturas agrícolas do tabaco, do cacau, do algodão, do arroz, da farinha de mandioca e da cana-de-açúcar, além de outras como o do milho, feijão, café, a título de exemplos, bem como as atividades criatórias, principalmente do gado vacum, pareciam então ter pouca ou quase nenhuma importância se sobressaindo na história econômica da região os estudos focados no extrativismo, particularmente na economia da borracha (Santos, 1980; Weistein, 1993). Por outro lado, a pretensa oposição entre as atividades extrativistas e agrícolas/criatórias, em detrimento destas, da mesma forma que se supunha como incompatível a escravidão e o extrativismo, para além da inexistência de *plantations* na Amazônia, acabaram consolidando um modelo de interpretação econômica da Amazônia como lugar da ausência de uma economia agrícola escravista.

Na verdade, se tratava muito mais de uma leitura sobre a região amazônica do que um diagnóstico mais efetivo da realidade econômica da região. Como parte dessa realidade temos os engenhos, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar produzindo e exportando açúcar, bem como em seus alambiques importados da Inglaterra produzindo e vendendo aguardente. Sendo possível ver nestas propriedades rurais as atividades agrícolas e criatórias associadas ao extrativismo, sendo marcadas pela policultura, bem como pela exploração de forma associada do trabalho de indígenas e de nacionais livres, muitas vezes sob a forma de algum tipo de trabalho compulsório, ao lado de pessoas escravizadas. Enfim, mesmo sem ter tido a importância da economia açucareira do Nordeste (Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe) e do Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo), longe disto, somando-nos aos estudos mais recentes já citados neste artigo, deixamos aqui a nossa contribuição à história do açúcar, portanto, dos engenhos e engenhocas de cana-de-açúcar, no vale amazônico.

REFERÊNCIAS

- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. *Du travail esclave au travail libre: le Pará (Brésil) sous le régime colonial et sous l'Empire (XVIIe–XIXe siècles)*. 1985. Tese (Doutorado em História) — École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1985.
- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. *Civilização do rio, civilização da estrada: transportes na ocupação da Amazônia nos séculos XIX e XX*. *Papers do NAEA*, n. 170, maio 2004.
- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. *Camponeses, donos de engenhos e escravos na região do Acará nos séculos XVIII e XIX*. *Papers do NAEA*, n. 153, out. 2000.
- ANDERSON, Scott Douglas. *Engenhos de várzea: uma análise do declínio de um sistema de produção tradicional da Amazônia*. In: *AMAZÔNIA: a fronteira agrícola, 20 anos depois*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1991.
- ÂNGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. *Aspectos conceituais do sistema agrário do Vale do Tocantins*. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, p. 91-122, 2000.
- ÂNGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. *O sistema agrário do Vale do Tocantins colonial: agricultura para consumo e para exportação*. *Projeto História*, p. 237-258, 1999.
- ÂNGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. *História social dos sistemas agrários do Vale do Tocantins*. 1994. Tese (Doutorado em História) — École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1994.
- AZEVEDO, João Lúcio de. *Estudos de história paraense*. Belém: Secult/Governo do Estado do Pará, 1994.
- BARATA, Manoel. *A antiga produção e exportação do Pará*. In: *BARATA, Manoel. Formação histórica do Pará*. Belém: Editora da UFPA, 1973. p. 293-332.
- BARBOSA, Carlos. *Planta-me no pó e não tenhas de mim dó: agricultura no Grão-Pará setecentista (1730-1822)*. 2018. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) — Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.
- BATES, Henry Walter. *Um naturalista no rio Amazonas*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979.
- BATISTA, Luciana Marinho. *Muito além dos seringais: elites, fortunas e hierarquias no Grão-Pará, c. 1850–c. 1870*. Belém: Editora Açaí, 2014.
- BEZERRA NETO, José Maia. *Escravidão negra no Grão-Pará (sécs. XVII-XIX)*. Belém: Paka-Tatu, 2011.
- CARDOSO, Alirio. *Beschrijving van Maranhão: a Amazônia nos relatórios holandeses na época da Guerra de Flandres (1621-1644)*. *Topoi*, v. 18, n. 35, p. 406-428, maio/ago. 2017.
- CARLI, Gileno de. *O açúcar na formação do Brasil*. Separata do *Anuário Açucareiro*, ed. 1937. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Alcool, 1937.
- CARLI, Gileno de. *Geografia econômica e social da canna de assucar no Brasil*. Rio de Janeiro: Edição de Brasil Açucareiro, 1938.

BEZERRA NETO, José Maia; MEDEIROS, Juliana Nascimento. Açúcar, engenhos e engenhocas na Amazônia oitocentista: uma notícia histórica. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 33-61, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956500

CHAMBOULEYRON, Rafael; SOUSA, Luís Costa e (Orgs.). *Rivers and shores: “fluviality” and the occupation of colonial Amazonia*. Peterborough, Canadá: Baywolf Press, 2019.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *Portuguese colonization of the Amazon region, 1640-1706*. 2005. Tese (Doutorado em História) — University of Cambridge, Cambridge, 2005.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *Sesmarias dadas a índios no Pará e no Maranhão (século XVIII)*. *Revista Ultramares*, v. 5, p. 137-148, 2014.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *Plantações, sesmarias e vilas: uma reflexão sobre a ocupação da Amazônia seiscentista*. *Nuevo Mundo – Mundos Nuevos*, 2005.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *As sesmarias e a ocupação do território na Amazônia colonial*. In: ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo; SILVA, Kalina Vanderlei; SOUZA, George Felix Cabral de (Orgs.). *Políticas e estratégias administrativas no mundo atlântico*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. v. 1, p. 357-371.

CHAVES, M. A. *O açúcar na história do Brasil*. Belém: Revista da Veterinária, 1950.

CHAVES, M. A. *O açúcar na história do Brasil*. Belém: Editora da UFPA, 1999.

COLLECÇÃO DOS MAPPAS estatísticos do comércio e navegação do Império do Brasil exercido por meio d'importação, exportação, reexportação e baldeação, sob a inspecção e fiscalização das alfândegas e mesas do consulado nos annos financeiros de 1841-1842; 1842-1843; 1846-1847; 1847-1848; 1848-1849 e 1849-1850. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1848, 1854, 1855.

CORDEIRO, Luiz. *O Estado do Pará: seu commercio e industria de 1719 a 1920*. Belém: Tavares Cardoso & Cia., 1920.

CRUZ, Ernesto. *Igarapé-Miry: fases de sua formação histórica*. Belém: Oficinas Gráficas da Revista de Veterinária, 1945.

CRUZ, Ernesto. *História do Pará*. Belém: Editora da UFPA, 1963.

CUNHA, Ana Paula Macedo. *Engenho e engenhocas: atividade açucareira no Estado do Maranhão e Grão-Pará (1706-1750)*. 2009. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) — Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

EDMUNDSON, G. *The Dutch on the Amazon and negro in the seventeenth century*. *English Historical Review*, v. 72, n. 18, p. 642-663, out. 1903.

FERREIRA, Alexandre Rodrigues. *Viagem filosófica*. v. 1-2. [S.l.]: Conselho Federal de Cultura, 2002.

GARCIA, Graça Lobato; LOBATO, Eládio. *Memória dos engenhos do Baixo Tocantins: municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri*. Belém: Edição dos autores, 2011.

HERMES JUNIOR, João Severiano da Fonseca. *O assucar como factor importante da riqueza pública no Brasil*. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1922.

- HULSMAN, Lodewijk; GUZMAN, Decio. *Holandeses na Amazônia (1620-1650): documentos inéditos*. Belém: IOE, 2016.
- HULSMAN, Lodewijk. *Swaerooch: o comércio holandês com índios no Amapá (1600-1615)*. *Revista Estudos Amazônicos*, v. 6, n. 1, p. 178-202, 2011.
- HULSMAN, Lodewijk. *Nederlands Amazonia: handel met Indianen tussen 1580 en 1680*. 2009. Tese (Doutorado em História) — Universidade de Amsterdã, Amsterdã, 2009.
- KELLY-NORMAND, Arlene. *Africanos na Amazônia, cem anos antes da abolição*. *Cadernos do CFCH*, n. 18, p. 1-21, out./dez. 1988.
- LOBATO, Eládio. *Caminho de canoa pequena: história do município de Igarapé-Miri*. Belém: Edição do Autor, 1985.
- LORIMER, Joyce. *English and Irish settlement on the River Amazon, 1550-1646*. Londres: The Hakluyt Society, 1989.
- MACÊDO, Sidiana da Consolação Ferreira de. *Do que se come: uma história do abastecimento e da alimentação em Belém (1850-1900)*. São Paulo: Alameda, 2014.
- MACÊDO, Sidiana da Consolação Ferreira de. *Cultura material e o trabalho escravo nos engenhos, engenhocas e sítios em Abaetetuba (Pará, século XIX)*. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará*, v. 8, p. 124-144, 2021.
- MARCONDES, Renato Leite. *O mercado brasileiro do século XIX: uma visão por meio do comércio de cabotagem*. *Revista de Economia Política*, v. 32, n. 1 (126), p. 142-166, jan./mar. 2012.
- MARQUES, Fernando Luiz Tavares. *Modelo da agroindústria canavieira colonial no estuário amazônico: estudo arqueológico de engenhos dos séculos XVIII e XIX*. 2004. Tese (Doutorado em História) — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
- MARQUES, Raymundo Diniz Pinto. *Relatório apresentado ao Snr. Secretario da Fazenda Tenente Coronel Raymundo Cyriaco Alves da Cunha pelo Director da Recebedoria Raymundo Diniz Pinto Marques em 31 de agosto de 1901*. Belém: Directoria da Recebedoria, 1901.
- MEDEIROS, Juliana do Nascimento. *Nos sertões da Província do Grão-Pará: escravidão, engenhos e engenhocas e atividades econômicas no oitocentos (1810-1850)*. 2022. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal do Pará, Belém, 2022.
- NASCIMENTO, Sônia Viana do. *Igarapé-Miri: a passagem da escravidão ao trabalho livre, numa região de engenhos (1843-1888)*. 2016. Dissertação (Mestrado em História) — Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia/IFCH/UFGA, Belém, 2016.
- NUNES, Francivaldo Alves. *Agricultura na Amazônia oitocentista: produção rural e interpretação dos agentes públicos*. *Outros Tempos*, v. 11, n. 17, p. 1-17, 2014.
- OLIVEIRA, R. G. de. *Notas sobre os holandeses na Amazônia no período colonial*. *Textos e Debates*, v. 2, n. 11, 2015.
- PARÁ (Província). *Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará na primeira sessão da XIII Legislatura pelo Excm. Snr. Presidente da Província Dr.*

Francisco Carlos de Araújo Brusque, em 1º de setembro de 1862. Pará: Typographia de Frederico Carlos Rhossard, 1862.

REIS, Arthur César Ferreira. *A Amazônia e a cobiça internacional*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Manaus: Superintendência da Zona Franca de Manaus, 1982.

REIS, Arthur César Ferreira. *Santarém: seu desenvolvimento histórico*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL; Belém: Governo do Estado do Pará, 1979.

REIS, Arthur César Ferreira. *A política de Portugal no vale amazônico*. Belém: Secult, 1993.

SALLES, Vicente. *O negro no Pará sob o regime da escravidão*. Brasília: Ministério da Educação; Belém: Secretaria de Estado de Cultura (SECULT); Fundação Cultural “Tancredo Neves”, 1988.

SAMPAIO, Patrícia Maria de Melo. *Os fios de Ariadne: tipologias de fortunas e hierarquias sociais em Manaus (1840-1888)*. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 1997.

SANTOS, Roberto. *História econômica da Amazônia (1800-1920)*. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.

SARQUIS, Giovanni Blanco (Org.). *Engenhos no Pará*. Belém: IPHAN, 2023.

SCULLY, William. *Brazil; its provinces and chief cities*. London: Murray & Co., 1866.

SOARES, Sebastião Ferreira. *Estatística do comércio marítimo do Brasil do exercício de 1869-70; 1870-1871; 1871-1872; 1872-1873*. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, 1877, 1879, 1882, 1883.

SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. *Viagem pelo Brasil, 1817-1820*. v. 3. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 1976.

TREZE DE MAIO. [Periódico]. [S.l.], 1841; 1847.

WALLACE, Alfred Russel. *Viagens pelos rios Amazonas e Negro*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979.

WEINSTEIN, Barbara. *A borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-1920)*. São Paulo: Hucitec; EDUSP, 1993.

SUGAR, MILLS, AND SMALL-SCALE SUGAR WORKS IN NINETEENTH-CENTURY AMAZONIA: A HISTORICAL ACCOUNT

José Maia Bezerra Neto¹
Juliana Nascimento Medeiros²

ABSTRACT

In this article, using the various sources (newspapers, inventories, government reports, customs documents, reports of travelers), not disregarding the historiography, we present a contribution to the history of sugarcane mills, gadgets and crops in the Amazon, throughout the nineteenth century, although it retreated for better understanding to the colonial period. Thus, we pay attention to the characteristics and aspects related to these rural properties, especially with regard to the association between agriculture and extractivism, as well as to polyculture, there being no plantations in the region. Also observing the configuration of the world of work with the use of free people and slaves. As well we approach the economic history of sugar in the Amazonian valley of the 19th century, understanding its importance in the province of Grão-Pará as a product traded largely with Portugal and regularly in exports from Grão-Pará in the 19th century.

Keywords: sugar, sugarcane mills, Amazon.

RESUMO

Neste artigo, fazendo uso das fontes variadas (jornais, inventários, relatórios de governo, documentos alfandegários, relatos de viajantes), não desmerecendo a historiografia, apresentamos uma contribuição à história dos engenhos, engenhocas e lavouras de cana-de-açúcar na Amazônia, ao longo do século XIX, ainda que recuando para efeito de melhor compreensão ao período colonial. Desta forma atentamos para as características e aspectos relativos a essas propriedades rurais, marcadamente no que diz respeito à associação entre agricultura e extrativismo, bem como à policultura, não havendo na região a constituição de *plantations*. Observando também a configuração do mundo do trabalho com o uso de sujeitos livres e escravos. Bem como nos acercamos da história econômica do açúcar no vale amazônico oitocentista, compreendendo a sua importância na província grão-paraense como produto negociado em larga medida com Portugal e constante de forma regular na pauta de exportações do Grão-Pará no século XIX.

Palavras-Chaves: açúcar, engenhos, Amazônia.

¹ Professor at the Federal University of Pará, PhD in History from PUC-SP; CNPq Research Productivity Fellow; Full Member of the Historical and Geographical Institute of Pará. Email: josemaia@ufpa.br; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0131-9593>. This article is a partial result of the research project Worlds of Work in Nineteenth-Century Amazonia: Slavery and the Exploitation of Free Labor, currently funded by CNPq through the Universal Call.

² Teacher at the State Department of Education of Tocantins; Master's in Social History of Amazonia from UFPA. Email: juliananmedeiros@yahoo.com.br; ORCID <https://orcid.org/0009-0000-2271-6702>.

Introduction

In the late sixteenth and early seventeenth centuries, in the Amazon region, the English and the Dutch were already attempting to cultivate sugarcane and introduced the first enslaved Africans into the area (Barata, 1915, 21–22; Reis, 1993, 09–22).³ Yet, after expelling the other European contenders—including the French—the Portuguese began their effective occupation of the region from the mouth of the Amazon River and its adjacent areas, establishing sugarcane plantations alongside other agricultural crops. On April 14, 1655, for example, the *Regimento* [*Regulation*] issued by the king to André Vidal de Negreiros, governor of Maranhão and Grão-Pará, stated in chapter 18: “Grão-Pará, which also falls under Your Government, is regarded as a conquest full of great expectations, both for the vastness of the Captaincy and for the quality of the land, well-suited for sugar mills and cattle raising” (Cruz, 1963, 89).

What the king desired was likewise desired by the settlers. At the end of the seventeenth century, for instance, Sebastião Gomes de Souza, “with the intention of setting up a mill and cultivating the land,” settled in what is now the district of Icoaraci (in Belém), clearing the forest and beginning the “construction of a dwelling house made of rammed earth.” In 1701, he obtained a “Charter of Grant and *Sesmaria* [NT.: a Portuguese Crown land-grant system in colonial Brazil] for that league of land, known as Paracuri, which extended from the igarapé of the same name to Ponta do Melo or Mel” (Cruz, 1963, 70–71).

Throughout the colonial period, the Portuguese Crown granted titles of *Sesmarias* and Letters of Grant to settlers, aiming at the cultivation of commercial products, particularly sugar, in the areas surrounding Belém.⁴ Thus, along the banks of the Guamá, Capim, and Moju rivers, several important sugar mills were established. On the Guamá, for example, Lourenço Malheiro Corrêa was a “wealthy owner of the Pernambuco Estate,” which he later donated to the Carmelites (Cruz, 1963, 71). Among the properties near

³ Regarding the Dutch presence in the Amazon, see for example: Edmundson (1903); Cardoso (2017); Hulsman; Guzman (2016); Hulsman (2011); Hulsman (2009); Oliveira (2015). Regarding the English, see: Lorimer (1989).

⁴ Regarding the Portuguese policy of conquering and occupying the Amazon region, with the distribution of land grants aimed at agricultural activities, during the 17th century and the first half of the 18th century, see: Chambouleyron (2005); Chambouleyron (2014); Chambouleyron (2005); Chambouleyron (2012).

Belém, “a league and a half distant,” the Murutucu Mill stood out, located between the Tucunduba and Uriboca creeks, bordering the Utinga Estate.

In short, *sesmarias* were distributed “in lands suitable for agriculture or livestock raising, situated near the commercial centers of Belém and Santarém (in the Lower Amazon, western Pará),” although even in the distant Captaincy of Rio Negro (Amazonas), in the Barcelos region, there were plantations worked by enslaved labor (Weinstein, 1993, 57).⁵

It is on the sugar mills, *engenhocas* [small sugarcane mill], and sugarcane plantations of the Amazonian rural world—although other crops certainly existed, in which “most planters depended on African slaves or the forced labor of Indigenous people” (Weinstein, 1993, 58).—that this article focuses.

Our emphasis is on the nineteenth century, the period in which enslaved-labor sugar production reached its greatest expression in the Amazon, particularly in the areas surrounding Belém, in the Guajarina Zone and the Lower Tocantins. In other regions where African slavery was present with some significance—namely northeastern Pará, Cabo Norte (Amapá), the Marajó archipelago, and the Lower Amazon—the presence of mills, *engenhocas*, and sugarcane plantations was more scattered and limited.⁶

It is worth recalling that, in the 1940s, in his history of the municipality of Igarapé-Mirim (Lower Tocantins), Ernesto Cruz underscored the importance of studying sugar mills in Pará (1945), a topic he also addressed in his *História do Pará* (1963). He criticized the work of Maria Anunciada Chaves who, in her study “*O Açúcar na História do Brasil*” (Chaves, 1950, 1999), had not considered sugar production in the Amazon.

Sugar and cachaça mills were mentioned—albeit briefly—by Manoel Barata in 1915 in his history of early production in Pará, as well as by various memoirists (Garcia; Lobato, 2011). They were also referenced in works by Salles (1988), Arlene-Kelly (1988), Acevedo Marin (2000), Bezerra Neto (2011), and Batista (2014), particularly within studies on slavery

⁵ Regarding the Rio Negro, see: Sampaio (1997).

⁶ Regarding these regions, see also Salles (1983); Bezerra Neto (2012).

However, it was only from the early twenty-first century onward that the historical importance of mills, *engenhocas*, and sugarcane plantations in the Amazon region became a sustained object of academic research, addressing their many social, economic, and material dimensions. Notable among these are the works of Marques (2004), Cunha (2009), Nascimento (2016), Macêdo (2021), and Medeiros (2022).⁷ Even so, important aspects remain underexplored, such as the place and significance of sugar in the nineteenth-century Amazonian economy—beyond cachaça production—as well as the social and economic facets of enslaved and free labor on these properties, and the combined roles of polyculture and extractivism in mills that did not align with the classical definition of a plantation.

Understanding how sugar production in the Amazon diverged from established models in Brazil is therefore essential. In short, the presence of mills and *engenhocas* in the Amazon merits this historical note, especially because they remain largely overlooked in Brazilian historiography.

Sugar Mills and *Engenhocas* in the Rural Landscapes of Amazonia

João Lúcio de Azevedo, cited by Cruz, had already noted that “agricultural establishments, with their mills, spread over large tracts of land, always along the water’s edge, extending the boundaries of effective land possession to the benefit of the conqueror,” beginning from the urban nucleus of Belém as early as the seventeenth century (Cruz, 1963, 53). The *várzea* [floodplain] vegetation of Grão-Pará’s soils explains the preference of rural landowners for building their mills along the rivers, in addition to the practicality of fluvial transport. According to the memoirist Eládio Lobato:

Sugarcane and sugar mills shaped human occupation along the Brazilian coast all the way to the upper Amazon rivers. The *várzea* lands offered excellent and highly favorable conditions for planting cane. Fertile and abundant, these low floodplain areas along the large, seasonally inundated rivers have been the settings in which cane has flourished for centuries (Lobato, 1985, 65).⁸

⁷ We can also cite the work of Anderson (1991) on the decline of floodplain sugar mills and the patrimonial inventory of sugar mills and contraptions in Pará carried out by Iphan (Sarquis, 2023), as well as some studies on agriculture and its practices in the Amazon since the colonial period, among which: Ângelo-Menezes (1994; 1999; 2000), Nunes (2014) and Barbosa (2018).

⁸ Original version: A cana e os engenhos, marcaram a ocupação humana do litoral brasileiro, até aos altos rios amazônicos. As terras de várzeas, são de ótimas condições e propícias ao plantio de canas. Terras férteis

Sugarcane harvesting in the Amazon was also determined by the region's rainfall patterns. The heavy and prolonged rainy season—from November to March—characterized the so-called “Amazonian winter” and directly affected cane production. Because of the intense rains, the harvest period was shortened; the rains made it difficult to transport the cane to the mills, increasing the burden on enslaved laborers. Although short, the harvest season was a period of intense activity.

This contrasted sharply with what took place in the mills of Bahia, where the harvest lasted eight to nine months under an implacable work rhythm that generally began in August and extended until May of the following year—an uninterrupted regime of 270 to 300 days. In the Bahian case, the intense labor—which could rightly be described as “hellish”—was prolonged (Schwartz, 1988, 97).

Cane fields planted in *várzea* soils typically lasted between five and seven years before becoming completely exhausted. This may seem like a considerable period capable of yielding good harvests, but when compared with the cane fields of the Bahian Recôncavo, planted in *massapé* [black clay soil] soil and lasting between thirty and fifty years in the same period, it was relatively short (Medeiros, 2022, 132).

As for the type of cane, although there was a native Amazonian variety initially exploited, it was replaced at the end of the seventeenth century by the Madeira Island cane, as Barata recounts (1915, 24). In 1797, the “Cayenne cane”—originating from French Guiana—was introduced and quickly became the preferred variety among Pará planters because it produced “thick, fibrous, and very succulent stalks whose leaves could grow up to four meters long” (Marques, 2004, 41), ensuring six to eight good harvests.

Regarding the types of mills in Grão-Pará, there were three main modalities: those powered by animal traction, those using steam energy, and the “water mills” or “tide mills,” the latter being the most common. They were so called because they harnessed the force of the tides to grind the cane; “in other words, the tidal flow determined the pace of production, the movement of raw material, the grinding process—in short, it was the guiding force that drove the mill's factory” (Medeiros, 2022, 137).

e abundantes; têm sido justamente em torno dessas terras baixas ao longo dos rios grandes e alagadiços que a cana vem florescendo há séculos (Lobato, 1985, 65).

Figure 1 – Representation of the São José Mill, tide-powered, located in Igarapé-Mirim. Source: Marques (2002, 28).

Figure 1 depicts a typical water-driven mill. As Marques explains, “during the flood tide or high tide (1), the water enters through the channel, flows into the reservoir or weir where it is held back by a dam (2), diverted through a channel (3) into the chute (4), and then, during the ebb tide, it turns a water wheel”(MARQUES, 2002, 28).

This type of mill appears in several probate inventories used in this study, such as the water mill of Catarina Margarida de Jesus, called the Laranjeiras Mill, located in Ponta de Pedras in the Marajó Archipelago;⁹ the Carnapijó Mill owned by Josefa Joaquina de Souza in Barcarena (Guajarina region);¹⁰ the Val-de-Cans Mill or estate of Colonel José Duarte Rodrigues in Cameté (Lower Tocantins);¹¹ the Jaguarari estate of the judge Joaquim Clemente da Silva Pombo in Moju (Lower Tocantins).¹² and the mill of Cônego

⁹ Center for Amazonian Memory. Odon Rhossard Registry Office (2nd Civil Court of the Capital District). Post-mortem inventories, box – 01 (1810-1812). Inventory of Catarina Margarida de Jesus, 1817

¹⁰ Center for Amazonian Memory. Sarmento Registry Office (14th Civil Court of the Capital District). Post-mortem inventories. Inventory of Dona Josefa Joaquina de Souza, 1846.

¹¹ Center for Amazonian Memory. Odon Rhossard Registry Office (2nd Civil Court of the Capital District). Post-mortem inventories, box – 01 (1810-1812). Inventory of Colonel José Duarte Rodrigues, 1845.

¹² Center for Amazonian Memory. Fabiliano Notary Office (11th Court of the Capital District). Post-mortem Inventories. Inventory of Joaquim Clemente da Silva Pombo, 1839.

Sebastião Antônio Pereira, unnamed, in the Acará (Gujarina region)..¹³ Several of these mills will be discussed in the following sections.

Near Belém, directly across from the city on Ilha das Onças, there was one such estate and sugar mill that Spix and Martius visited in 1819, describing it as “a wealthy estate belonging to the Farias family.” According to their account, the Faria Mill “provides us, better than any other, an example of the type of farming practiced here.” In addition to sugarcane, they found rice, corn, and manioc under cultivation, illustrating the polyculture typical of Amazonian rural properties. Notably absent was cacao—the region’s main export crop at the time—because of the estate’s location.

Cane cultivation was associated with the production of molasses and especially cachaça; the travelers made no mention of sugar manufacturing. They noted the presence of stills “properly built... in England,” capable of producing not only “excellent fine-quality brandy,” but “especialmente anisette” (Spix & Martius, 1976, vol. III, 45). The estate also possessed a water-powered mill for dehusking rice.

As in other large estates of Grão-Pará, polyculture coexisted with factory-like installations and machinery, and both free and coerced labor—including Indigenous workers and enslaved Africans—were employed.

Still on the Faria Mill, Spix and Martius described the importance of fishing and cattle raising for local consumption, though dried meat and fish—particularly pirarucu—came largely from Marajó Island. Cattle raising also supplied milk, but butter was not produced locally and was instead imported from Europe. English or French butter was an expensive and refined consumer good, accessible only to a limited few; others relied on turtle butter (Macêdo, 2014). Tallow was used to make soap, and other animal by-products—hides, horns, etc.—were exported from the province. Pigs were raised, though carelessly and in small numbers; sheep were virtually absent.

In such rural estates, the combination of agriculture with livestock and fishing did not necessarily make them self-sufficient, but it allowed owners to maximize labor and natural resources while expanding profit margins and reducing operational costs. The

¹³ Center for Amazonian Memory. Sarmiento Notary Office (14th Civil Court of the Capital District). Post-mortem Inventories. Inventory of Canon Sebastião Antônio Pereira, 1846.

integration of polyculture, cattle raising, and extractivism was characteristic of Amazonian rural life.

Indigenous and African-descendant labor was far more common in farms, mills, *engenhocas*, and rural sites in the Amazon than often imagined (Bezerra Neto, 2011). On the Capim River, for example, lay the São José Mill owned by Mr. Calixto (Cruz, 1963, 107–112). According to the naturalist Alfred Russel Wallace, who visited in 1848, the property had around fifty enslaved Africans and an equal number of Indigenous workers engaged in “the cultivation of cane and rice, in the mills, and aboard the canoes.”

Calixto reportedly told Wallace that he made Indigenous workers labor alongside enslaved Africans because this system yielded “better and greater work performance” from the Indigenous laborers (Wallace, 1979, 82). Calixto explained:

Indians do not submit well to discipline when they work alone; but when they work together with the slaves—who have fixed hours to begin and end their tasks, as well as designated duties—they submit to all the requirements, cheerfully undertaking the same obligations (Wallace, 1979, 82).¹⁴

There is no doubt that Calixto was a staunch defender of enslaved labor, for despite the high prices of enslaved people, he reportedly assured Wallace that “he buys slaves, but never sells any except as a final punishment for incorrigibly bad conduct”—a situation that he claimed rarely occurred, given his ability to discipline his slaves (Wallace, 1979, 82).

Although rice and sugar were cultivated and processed on the estate, Wallace informs us that *cachaça* production was preferred, as it offered greater profit margins. In a detailed account of life at São José, Wallace also noted that among the workers there were “shoemakers, tailors, carpenters, blacksmiths, canoe builders, stonemasons—both slaves and Indians—some of whom could even make good locks for doors, trunks, and chests, as well as various utensils of tinsplate and copper” (Wallace apud Salles, 1988, 119–121).

¹⁴ Original version: Os índios não se submetem bem à disciplina, quando trabalham sós; porém, quando trabalham juntamente com os escravos, que têm horas certas para começar e deixar o serviço, bem como tarefas marcadas para realizar, eles se submetem a todas as exigências, executando alegremente as mesmas obrigações (Wallace, 1979, 82).

Traveling further with the naturalists, we learn more about other mills. On the banks of the Guamá River, where several rural properties existed, Martius spent the night at the Mocajuba Estate, remarking on the fertility of its lands, especially suited for sugarcane intended for cachaça production, and noting the existence of “a large distillery” there (Spix & Martius, 1976, vol. III, 53).

Navigating the Moju River, Spix and Martius encountered the Jaguarary Mill—seven hours by boat from Belém - a large estate belonging to Colonel Ambrósio Henriques, son of Judge Joaquim Clemente da Silva Pombo, who “amassed vast wealth and was the most affluent capitalist of his time in Pará.” In 1819, Ambrósio Henriques, regarded as the “wealthiest mill owner and farmer of the period,” hosted Spix and Martius at his *rocinha* [a small country residence] in Belém.

Regarding the Jaguarary Mill, the naturalists reported that it “processed cane planted in the vicinity to produce sugar and especially cachaça.” At the time, cachaça production reached 1,500 barrels per year. As for the sugar produced there—some of which was likely exported—it also served the provincial market. For example, on 27 March 1847, the *Treze de Maio* newspaper advertised the sale of “first-, second-, and third-quality sugar manufactured at the Jaguarary Mill, available at the warehouse of A. Campbell & Co. on Açogue Street [in Belém]” (*Treze de Maio*, 27/03/1847, 4).

The grandeur of the Jaguarary Mill is further evident in the 1839 probate inventory of Joaquim Clemente da Silva Pombo, in which the property was valued at 50:534\$000 (fifty *contos* and five hundred and thirty-four mil *réis*) and described as a “cane-grinding mill driven by a large water wheel.”

As expected, the inventory provides a meticulous description of the estate: “a noble two-story house serving as residence with nine front areas supporting a large veranda”; “a large, old chapel with images and ornaments”; “a foreman’s house, warehouse, and kitchen, all of stone, lime, and tile, with ample capacity”; a sugar house; “a purging house with structures below and tanks to collect molasses”; “three houses to receive cane juice and cachaça”; “two stills and additional houses used as dwellings”—the stills imported from England, which, according to Spix and Martius, produced “excellent fine-quality brandy and especially anisette, for which anise seeds were imported from Portugal and Gibraltar” (Spix & Martius, 1976, vol. III, 71).

The estate also had “a filtering house for refining sugar and sheds for storing bagasse, which served as a stable and pottery workshop with two ovens for firing and another for producing lime.” For mill operations, there were three boats, three *igarités* [traditional river canoes], a *batelão* [a flat-bottom river barge used to transport cargo], and two *montarias* [dugout canoes], used to transport people and cargo.

The livestock inventory listed 21 sheep, 14 lambs, 6 oxen, 6 castrated rams, 4 steers, 2 cows, 1 heifer, 1 calf, and 1 male goat.¹⁵

Polyculture and subsistence agriculture—alongside commercial production and animal husbandry—coexisted on the lands of Ambrósio Henriques’s estate. As the estate manager told the travelers, the fields were worked “exclusively by the numerous black slaves of the farm,” since “the local Indians occupied themselves almost solely with fishing and their small plots, and, dominated by an invincible aversion to serving whites, could not be employed reliably” (Spix & Martius, 1976, vol. III, 61).

In Pombo’s previously cited inventory, 147 enslaved people were listed, many living and working at the Jaguarary estate. Like other landowners in the region, Ambrósio Henriques lived in Belém, where he owned urban property that included slave quarters “housing several families of Black slaves” (Spix & Martius, 1976, vol. III, 61).

Sailing farther up the Moju River, Spix and Martius arrived at Jacari—“river of caimans”—where they found “a farm with a small mill for producing and distilling cachaça. Some cacao was also cultivated.” They noted that cacao husks were dried and burned to ash “in order to prepare potash soap with cattle tallow or andiroba oil.” Pigs were also raised, alongside a tapir that the farmer had domesticated and that insisted on mingling with them (Spix & Martius, 1976, vol. III, 62–63). “The banks of the Moju are suitable for any kind of tropical cultivation; besides cane, there is coffee, manioc, corn, and rice,” they reported.

Henry Bates similarly noted that eleven large sugar mills had existed along the river’s margins (cited in Cruz, 1963, 110).

In the Igarapé-Mirim area, there was, for example, the São Domingos Mill owned by the Baron of Igarapé-Mirim. Between the town of Igarapé-Mirim and Belém, on Carnapijó Island, there were also sugarcane estates. In the Bay of Carnapijó, at the Cafezal

¹⁵ Center for Amazonian Memory. Fabiliano Notary Office (11th Court of the Capital District). Post-mortem Inventories. Inventory of Joaquim Clemente da Silva Pombo, 1839.

channel, stood the mill of the same name (the Sant’Anna do Cafezal Mill), which, according to Salles, was “perhaps the largest of the old mills of Pará” (1988, 118).

In 1846, an advertisement announced the sale of this mill “located at the mouth of the Ayracaú igarapé, three hours from the city, with ample lands for fields and cane plantations, a ready-to-operate mill with a steam still, cattle and sheep, a dwelling house, and an oratory”(Treze de Maio, 29/10/1846, p. 3).

Also on Carnapijó were the São Mateus Mill of the Portuguese landowner Mateus Magno Ferraz de Araújo, and, in Barcarena, the Madre de Deus Mill of former *cabano* [a participant in the Cabanagem revolt in Pará, 1835–1840] president Eduardo Angelim, who possessed 72 enslaved workers. In Abaeté, there was the São Francisco Mill of Antônio Francisco Corrêa Caripuna; and on the right bank of the Tucumanduba River, the São José Estate and Mill belonged to José Honório Roberto Maués (Cruz, 1963, 136–139). On the Tocantins River there were others as well, such as the Vista Alegre Mill, ox-powered and visited by Wallace and Bates (Cruz, 1963, 107–112).

In summary, the oldest and most traditional sugar-producing areas of the Amazonian territory were located along the Acará, Guamá, and Capim river basins, as well as those of the Moju and Tocantins rivers—corresponding to the Guajarina Zone around Belém and the Lower Tocantins around Cameté.

Table 1, which lists mills and *engenhocas* in these two regions between 1810 and 1850 based on probate inventories, offers a clearer view of their geographical distribution in the Amazonian landscape.

Of the 21 properties listed, 14 (67%) were mills and 7 (33%) were *engenhocas*. Among the 14 mills, 5 (36%) were classified as water mills. Out of the total 21 properties, 5 (24%) possessed the largest enslaved labor forces—over 100 enslaved individuals—two of which were water or tide mills.

Another 3 (14%) had between 71 and 88 enslaved people, one explicitly identified as a water mill (the Carnapijó Mill). Seven (33%) properties—four *engenhocas* and three mills, one of them a water mill (the Laranjeiras Mill)—had between 24 and 47 enslaved workers. Finally, six properties (29%) had between 2 and 18 enslaved people, three of which were *engenhocas*.

That is, 62% of mills and *engenhocas* had fewer than 50 enslaved workers, even though at least 40 to 50 enslaved laborers were considered necessary to operate a medium-sized mill. This is illustrated in an advertisement by Joaquim Pedro Gonçalves de Campos, who, “due to circumstances,” was obliged to sell the Mucajuba Mill “because it requires a workforce of over forty slaves, and its current owner does not have them, due to the lack of the slave trade.”

Indeed, with the end of the Atlantic slave trade and the consequent rise in slave prices (recalling Calixto’s complaints to Wallace), the shortage of enslaved workers increasingly became a critical issue for sugarcane agriculture, especially in the 1870s and 1880s, and most severely after abolition in 1888 (Nascimento, 2016). This labor crisis profoundly affected sugar production in the province, leading not only to the cessation of sugar exports and increasing sugar imports, but also to a near abandonment of sugar manufacturing altogether, with producers turning predominantly to cachaça, as we shall see below.

Table 1. Mills and Small Sugarworks in the Guajarina Zone and Lower Tocantins (1810–1850)

Owner	Property Name	Type	Location	Number of Slaves	Property Value (in réis)
Domingos José Monteiro	<i>Santa Maria Farm</i>	<i>Engenhoca</i>	Belém	18	280\$000
Joana Tereza de Roiz	<i>Menino de Deus Mill</i>	Sugar Mill	Moju	45	1:250\$000
Catarina Margarida de Jesus	<i>Laranjeiras Mill</i>	Water Sugar Mill		27	400\$000
Catarina Ignacia do Nascimento		Sugar Mill	Igarapé-Miri	24	800\$000
Antônio Jose Antunes de Souza	<i>Carmelo Farm</i>	Sugar Mill	São Miguel do Guamá	88	4:800\$000
Anna Raymunda de Carvalho	<i>Santa Quitéria Farm</i>	Sugar Mill	Moju	79	800\$000
Josepha Joaquina de Souza	<i>Carnapijó Mill</i>	Water Sugar Mill	Barcarena	71	5:000\$000
Francisca Siqueira de Queiros	<i>Nossa Senhora do Rosário Farm</i>	Sugar Mill	Acará	120	3:000\$000
Francisco José de Paiva		<i>Engenhoca</i>	Barcarena	27	300\$000
Cel. José Duarte Rodrigues	<i>Val-de-Cães Farm</i>	Water Sugar Mill	Cametá	158	12:000\$000
Joana Antônia de Oliveira Pantoja		<i>Engenhoca</i>	Moju	24	700\$000

BEZERRA NETO, José Maia; MEDEIROS, Juliana Nascimento. Sugar, mills, and small-scale sugar works in nineteenth-century Amazonia: a historical account. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 62–90, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956504

João Soares da Costa	<i>Sami Farm</i>	<i>Engenhoca</i>	Moju	25	500\$00
Joaquim Clemente da Silva Pombo	<i>Jaguarari Farm</i>	Water Sugar Mill	Moju	147	50:534\$000
Joaquim Clemente da Silva Pombo	<i>São José do Capim Farm</i>	Sugar Mill	Capim	2	2:600\$000
José Carlos Correia de Miranda	<i>Nossa Senhora das Mercês Mill</i>	Sugar Mill	Igarapé-Miri	13	1:200\$000
Manoel Gomes Ribeiro		<i>Engenhoca</i>	Benfica	26	1:000\$000
Cônego Sebastião Antônio Pereira		Water Sugar Mill	Acará	15	850\$000
Sebastião Lopes Castelo		<i>Engenhoca</i>		4	200\$000
Tenente Coronel Francisco Marques D'elvas Portugal	<i>Murutucu Mill</i>	Sugar Mill	Capital	142	12:600\$000
Joaquim Maciel Coutinho	<i>Desterro Farm</i>	Sugar Mill	Acará	104	
Sebastião Lopes Castelo	Farm with Mill	<i>Engenhoca</i>	Igarapé Cajari-grande	4	600\$000
Total: 21	21			1.159	

Source: MEDEIROS, 2022.

But to close this topic, beyond polyculture and the association between agriculture, livestock, and extractivism—sustained by enslaved labor and the coerced labor of free Indigenous people—another defining feature of the Amazonian rural world, already noted but worth emphasizing, appears clearly in another passage from the travel account of Spix and Martius:

Many of these wealthy landowners send their products [cacao, coffee, cotton, indigo, ...] in their own canoes to Pará [Belém], so that the numerous intermediaries [*regatões*] are left chiefly with the trade carried out with the Indians of the Tapajós, who usually deliver their goods only in small quantities. (Spix & Martius, 1976, vol. III, 91).¹⁶

Thus, it was the landowners—the proprietors of rural estates—who also commanded the rivers, navigating their vessels with their laborers through the Amazonian

¹⁶Original version: Muitos desses opulentos donos de terras remetem os seus produtos [cacau, café, algodão, anil, ...], em suas próprias canoas, para o Pará [Belém], de sorte que ao grande número de intermediários [regatões] resta sobretudo o comércio com os índios do Tapajós, que habitualmente entregam seus artigos só em pequenas quantidades (Spix & Martius, 1976, vol. III, 91).

waters. There were no large or comfortably situated landowners who did not possess their own boats (see above the case of Joaquim Pombo, whose Jaguarary Mill owned several vessels), although smallholders also had canoes, more modest in scale. In other words, rivers, igarapés, channels, bays, lakes, and lagoons effectively constituted the watery pathways or “water roads,” giving rise to a riverside culture or civilization—what we may call fluviosity. The rivers were not only essential for flooding and fertilizing the *várzeas* or powering the mill wheels; they were literally the routes along which people and goods—including cachaça and sugar—circulated.

Rethinking sugar in the economy of Pará

Since the colonial period, agriculture and livestock had played roles of greater or lesser importance within the Amazonian economy. Between 1796 and 1811, products such as cacao, cotton, rice, coffee, hides, and cachaça ranked among the ten most important exports, while among the forest products of greatest commercial value were fine clove, sarsaparilla, and copaíba oil (Barata, 1915; Arruda, 1976).

It is worth noting that although cachaça was exported during the colonial period—an example being the shipment to Portugal in 1812 of “376½ barrels at 50\$000 each” (Barata, 1915, 24)—by the nineteenth century, Grão-Pará had practically ceased exporting cachaça. Even though mill owners preferred to produce cachaça rather than sugar, almost all of it was consumed within the province, and local production was insufficient to meet provincial demand, leading to imports from other Brazilian provinces.

Thus, in 1862, Francisco Brusque, president of Grão-Pará, stated that practically none of the cachaça produced in the province was exported; on the contrary, 500 barrels were imported annually (Pará, 1862, 54). Only at the end of the nineteenth century did cachaça exports resume—precisely at the moment when it became the principal output of mills and *engenhocas* in the Amazon, accompanying the decline and abandonment of sugar production.¹⁷

With respect to Amazonian sugar, during the colonial period the Portuguese Crown prohibited its export by means of a decree dated June 6, 1761, determining that

¹⁷ Despite the greater interest of mill and small sugarworks owners in producing rum (aguardente), as well as its widespread consumption, the economic importance of rum in 19th-century Amazonia still deserves closer study, as documentation already exists for the colonial period.

production be limited to “that which is necessary for the consumption and internal trade of the State” (Barata, 1915, 24). Nevertheless, according to Manuel Barata, between 1773 and 1800, 2,055 arrobas of sugar were exported to Portugal (1915, 24).

Sugar, however, did not figure among the ten principal export products of Grão-Pará between 1796 and 1811 (Arruda, 1976).

Contrary to the colonial pattern, however, once the nineteenth century began, sugar production in the Amazon Valley appears to have gained greater significance, though still insufficient to meet provincial demand. In 1862, the provincial president Francisco Brusque estimated that 60,000 arrobas of sugar were imported annually from Maranhão and Pernambuco—especially from the latter—although part of that sugar was re-exported from Pará to the province of Amazonas.

Despite Brusque’s expectation that the introduction of new machinery and techniques, together with cane cultivation, would enable the province to reach self-sufficiency in sugar (Pará, 1862, 38), this prognosis did not come to pass. On the contrary, sugar production declined in the final decades of the nineteenth century—particularly after 1888 with the end of slavery—while Pará’s dependence on imported sugar, especially from Pernambuco, persisted (Macêdo, 2014).

This can be clearly seen in table 2.

Table 2. Sugar Imports from Other Provinces by Grão-Pará, 1846–1873 (Selected Years), in arrobas.

YEARS	ORIGIN					TOTAL
	Bahia	Maranhão	Pernambuco	Rio de Janeiro	Paraíba	
1846-1847		15.453@	4.896@			20.349@
1849-1850		4.358@	20.963@		150@	25.471@
1870-1871	145@	4.659@	18.324@			23.038@
1871-1872	3 libras	2.073@				2.073@ 3 libras
1872-1873	6@	3.614@	100.843@	1.021@		105.484@

Sources: For the fiscal years 1847 to 1850: “Collecção dos Mappas Estatísticos do Comércio e Navegação do Império do Brasil exercido por meio d’importação, exportação, reexportação e baldeação, sob a inspecção e fiscalização das alfândegas e mesas do consulado nos annos financeiros de 1841-1842; 1842-1843; 1846-1847; 1847-1848; 1848-1849 e 1849-1850.” Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1848, 1854, 1855. For the fiscal years 1870–1873: SOARES (1876; 1877; 1879; 1881; 1883).

Practically very little—or almost no—sugar from Bahia was imported, despite that province being the most important exporter of the product. There were also occasional or residual imports of sugar from the provinces of Paraíba and Rio de Janeiro, but Maranhão played a comparatively larger role, even though its participation declined throughout the period between 1846 and 1873. In contrast, the volume of sugar imported from Pernambuco increased steadily. Pernambuco was another major producing province and supplied most of the sugar consumed in the national market. During this period, in fact, Grão-Pará was the principal destination for sugar traded within Brazil, since part of this sugar was re-exported to the province of Amazonas through the markets of Grão-Pará.

Although local demand for sugar was not met, exports of raw, white, or brown sugar nonetheless occurred with some regularity over much of the nineteenth century. Between the fiscal years of 1838–1839 and 1872–1873, we observe in Graph 1 that 1839–1840 registered the highest export peak, with 23,049 arrobas, followed by three additional moments of high export volume: in 1848–1849 with 17,144 arrobas; in 1859–1860 with 17,413 arrobas; and in 1860–1861 with 18,734 arrobas.

On the other hand, in 1842–1843, exports dropped to 5,260 arrobas, marking a decline after the high peak of 1839–1840. In the late 1840s and early 1850s, volumes rose again, only to fall to 6,113 arrobas in 1853–1854. A brief upward trend followed, succeeded by another downturn in 1856–1857, when exports fell to 4,525 arrobas. Exports then increased once more, reaching in 1860–1861 the second-highest peak among the years listed.

In 1861–1862, however, exports reached their lowest level for the entire series, with only 1,021 arrobas exported. A modest recovery occurred in 1870–1871, with 3,914 arrobas, followed by renewed declines to 3,443 arrobas in 1871–1872 and 2,530 arrobas in 1872–1873.

Graph 1: Sugar Exports from Grão-Pará (19th Century), in arrobas.

Sources: For the fiscal years 1838–1840, see *Jornal Treze de Maio*, 1841; for the fiscal years 1841–1850, see *Collecção dos Mappas* (1848, 1854, 1855); for the fiscal years 1852–1862, see *Pará* (1862); and for the fiscal years 1870–1873, see Soares (1876, 1877, 1879, 1881, 1883).

Advancing into the final years of the nineteenth century, according to data presented by Cordeiro (1920, 188), in 1898 Pará exported only 136 arrobas of raw sugar, with no indication of sugar exports for the subsequent years—1899, 1900, 1901, and 1902. This fact is corroborated by Raymundo Diniz Pinto Marques, Director of the *Recebedoria* of the Secretary of Finance of the State of Pará, who, when listing the products exported in the fiscal year 1900–1901, identified seventeen items with their respective quantities and values, without mentioning sugar at all (Pará, 1902, 88). Thus it is not surprising that, in 1915, when discussing sugar mills in his economic history of early production in Grão-Pará, Manuel Barata provided no figures for sugar production or exports from Pará, limiting himself instead to listing several important mills before concluding almost laconically: “All now extinct or in ruins” (Barata, 1915, 26).

This reality helps explain why, in the 1920s and 1930s, when the state of sugarcane cultivation in Brazil was addressed in studies published at the time, nothing was said

about Amazonian mills and *engenhocas*. Even though they had ceased producing sugar, many were still active and continued to produce cachaça. Examples of such works include that of Hermes Júnior (1922) on sugar as a factor in public wealth in Brazil, as well as the studies by Gileno de Carli on sugar in Brazilian economic formation (1937) and his “*Geografia econômica e social da cana de açúcar no Brasil*” (1938). A reader of these works would be left with the impression that the history of sugar in the Amazon region simply did not exist.

It is true, however, that Pará in the nineteenth century was far from being an important sugar producer or exporter. The province’s economic profile was defined instead by the export of products such as cacao, sarsaparilla, Brazil nuts, dried and salted hides, and rubber. Between the fiscal years of 1858 and 1863, for example, sugar did not appear among the five principal export products of Grão-Pará, whether measured in arrobas or in value (*mil-réis*). During this period, the two leading commodities were rubber and cacao, respectively; followed by salted and dried hides, then sarsaparilla, and in fifth place cotton (Scully, 1866).

Based on data from the Mesa do Consulado do Pará, covering most fiscal years between 1841 and 1850 and presented in Graph 2, we observe that sugar appears only very modestly. Sugar surpassed the 2% threshold of total export value (in *mil-réis*) only in 1847–1848 (2.07%). In 1842–1843, by contrast, it fell below 1% (0.91%). Usually in tenth place from 1841 to 1847, sugar rose to eighth place in 1847–1848, ranking ahead of cotton (1.13%) and copaíba oil (1.47%), as well as Brazil nuts (0%)—the latter two being forest products. Sugar maintained this position in 1848–1849 and 1849–1850, despite the recovery of Brazil nut exports, which surpassed 4% for the first time. Meanwhile, the share of rice with husk declined in 1848–1849 (1.63%), and the share of green and salted hides fell in 1849–1850 (1.42%), both dropping below the share contributed by sugar for the first time.

Graph 2. Sugar and the Main Export Products of Grão-Pará (1841–1850).

Fonte: *Collecção dos Mappas* (1848, 1854, 1855).

Considering the Brazilian context, between the fiscal years of 1841 and 1850, for example, the amount of sugar exported from Pará—measured in arrobas—did not exceed 0.21% of the total sugar exported by Brazil. In terms of value, expressed in mil-réis, it did not surpass 0.18% of the total revenue generated by Brazilian sugar exports to foreign markets during the same period, as shown in Table 3.

Table 3. Pará in Brazilian Sugar Exports (1841–1850).

Years	Brazil	Pará	%
1841-1842	8.841.744\$182	16.244\$000	0,18
1842-1843	4.860.218@11pound	10.432@16 pound	0,21
1842-1843	9.998.574\$949	7.428\$780	0,07
1843-1844	5.209.721@17pound	5.260@	0,11
1846-1847	14.728.066\$710	22.509\$382	0,15
1847-1848	7.098.843@03pound	13.961@11pound	0,20
1847-1848	14.121.177\$892	23.364\$200	0,17
1848-1849	7.768.319@14pound	15.465@	0,20
1848-1849	15.879.101\$284	25.348\$560	0,16
1849-1850	8.505.659\$14pound	17.144@1/2pound	0,20
1849-1850	15.026.419\$139	26.517\$600	0,18
1850	7.933.586@10pound	16.339@	0,21

Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855).

Nevertheless, despite the limited importance of Amazonian sugar within the overall framework of Brazilian exports—where Bahia and Pernambuco competed for first place and jointly accounted for most of the nation’s exported sugar, followed typically by Rio de Janeiro and São Paulo in third and fourth place, respectively, and with Alagoas, Sergipe, and Paraíba fluctuating between fifth and seventh positions—Grão-Pará almost always occupied eighth place. It thus ranked behind all major producers and even behind the mid-level exporters, although still ahead of the remaining provinces with the lowest participation in the Brazilian sugar export market. This pattern can be observed in the data for various years between the fiscal years of 1841 and 1850. In other words, among the provinces with minimal participation in the national export market, Grão-Pará consistently led its category, as shown in Table 3.

Table 4. Sugar Exports by Province (1841–1850)

Years	Bahia	Pernambuco	Rio de Janeiro	São Paulo	Alagoas	Paraíba	Sergipe	Grão-Pará	Rio Grande do Sul	Demais Províncias
1841-1842	35,60%	39,02%	10,44%	6,74%	2,81%	1,83%	3,32%	0,21%	0,01%	0,02%
1842-1843	39,05%	44,10%	10,85%	3,32%	0%	2,50%	0%	0,11%	0,02%	0,05%
1846-1847	42,23%	40,82%	5,05%	5,35%	2,21%	1,95%	1,90%	0,20%	0,16%	0,13%
1847-1848	43,81%	42,51%	4,94%	3,68%	2,83%	0%	1,92%	0,20%	0,09%	0,02%
1848-1849	39,36%	49,07%	2,71%	2,74%	3,88%	0,00%	1,70%	0,21%	0,24%	0,09%
1849-1850	47,59%	37,32%	5,69%	2,61%	1,70%	2,23%	2,57%	0,21%	0,06%	0,02%

Collecção dos Mappas (1848, 1854, 1855).

To conclude this topic—though it is by no means less important—we may now answer the following question: What was the principal import market for Amazonian sugar in the nineteenth century? Examining the data in Table 4 regarding Pará’s sugar exports by country of destination across various fiscal years between 1841 and 1873, we see that—with the sole exception of the fiscal year 1846–1847, when France imported 6,898 arrobas and Great Britain 3,804 arrobas, surpassing Portugal’s 3,253 arrobas—Portugal was, in every other year listed, the main consumer market for Pará’s raw sugar, whether white or brown. In 1872–1873, Portugal was even the only importing market.

France, for its part, almost always appeared in second place, while Great Britain typically occupied third place, surpassing France only in 1849–1850. The United States of America imported only residual amounts, with consistently modest volumes, and there were also occasional and sporadic markets such as Denmark and the Hanseatic Cities, whose imports tended to focus on other products rather than sugar.

Also visible in Table 4 is a small amount designated for “Domestic Consumption” in the fiscal year 1847–1848—an uncommon occurrence.

Table 5. Pará’s Sugar Exports by Country of Destination (1841–1873)

YEARS	COUNTRIES							TOTAL
	PORTUGAL	GRÃ-BRETANHA	FRANÇA	EUA	DINAMARCA	CONSUMO	CIDADES HANSEÁTICAS	
1841-1842	9.958@	104@	278@				90@	10.432@
1842-1843	5.193@	10@		57@				5.260@
1846-1847	3.253@	3.804@	6.898@	6@				13.951@
1847-1848	8.968@	745@	5.206@		535@	11@		15.465@
1848-1849	16.732@	1.787@	2.207@	18@				20.744@
1849-1850	12.361@	2.004@	1.959@	15@				16.339@
1870-1871	2.253@	1.500@						3.753@
1871-1872	2.589@	854@						3.443@
1872-1873	2.530@							2.530@

For the fiscal years 1847–1850: “*Collecção dos Mappas*” (1848, 1854, 1855); for the fiscal years 1870–1873: Soares (1876, 1877, 1879, 1881, 1883).SOARES (1876; 1877; 1879; 1881; 1883).

Throughout the nineteenth century, therefore, Portugal remained the principal market for Amazonian sugar, just as it continued to be the main destination for rice—whether in husk or milled—cotton, sarsaparilla, and clove, although its share in cacao imports declined. In other words, Portugal functioned as a long-standing and traditional market for the consumption and re-export of Amazonian products to Europe, a role it had played since the colonial era. Despite the opening of Brazil’s ports to Portugal’s “friendly nations” in 1808 and the growing participation of other countries in export and import

activities through the commercial hub of Belém do Pará, Portugal continued to be one of the key trading partners of the province of Grão-Pará throughout the nineteenth century. This remained true even as the country gradually lost ground to the United States, Great Britain, and France—so much so that, by the 1870s, Portuguese participation in Amazonian imports had diminished significantly, as illustrated in Graph 3.

As shown in Graph 3, in the early 1840s—based on fiscal-year data from July 1841 to June 1842—Portugal still held the largest share of Amazonian export trade, accounting for 33.84% of the region's export value. The United States followed closely with 31.91%, then France with 15.68%, Great Britain with 11.32%, and the remaining destinations (Hanseatic Cities, Spain, and Belgium) with 7.25%.

In the following fiscal year (1842–1843), export trade with the United States (34.02%) surpassed that with Portugal (30.06%), placing Portugal in second position. By 1846–1847, Portugal had fallen to third place (19.87%), with the United States remaining in first (26.52%) and France in second (25.13%).

Several years later, in 1862–1863, the British Empire dominated Amazonian exports with 34.62%, followed by the United States with 29.30%, France with 23.78%, and Portugal in fourth place with 10.35%. Other destinations (Hanseatic Cities, Sardinia, and the Netherlands) together accounted for 1.95%.

By 1874, Portuguese participation had dropped to 5.82%. The United States held first place with 48.38%, followed by Great Britain with 35.37%, while France declined to 6.99%. Remaining in fourth position with 3.40%, Portugal trailed behind France (13.21%), the United States (26.63%, likely feeling the effects of the 1876 crisis, which may explain the drop in its share), and Great Britain, which had returned to the top with 51.61%.

Graph 3. Grão-Pará’s Exports by Country and Destination (1841–1876)

For the fiscal years 1841–1850: *Collecção dos Mappas* (1848, 1854, 1855); for the fiscal year 1862–1863: Scully (1866); for the years 1874 and 1876: Cordeiro (1920).

In any case, although Portugal’s share declined steadily over the course of the nineteenth century—particularly in its second half—it is clear that Great Britain, the United States, France, and Portugal together accounted for more than 90% of all export trade from the Amazon region. The participation of other nations was minimal or occasional, including that of the German cities (Hanseatic Cities), the Italian states, the Netherlands, Belgium, Denmark, and Spain. However, depending on the specific product exported, the composition of trade with each destination varied considerably.

The United States and Great Britain, for example, were the most important importers of rubber and rubber goods (such as shoes), which explains the sharp rise in exports to those countries as the rubber economy became more significant beginning in the 1850s. France was the principal importer of Amazonian cacao. Portugal, for its part, stood out for importing clove, sarsaparilla, rice (both in husk and milled), cotton, and sugar—as mentioned earlier and emphasized once again here.

Thus, although British and French sugar imports reached several thousand arrobas (see Table 4), Portugal almost always absorbed the largest share of the sugar exported from the Amazon region. In 1841–1842, it accounted for 95.46%; in 1842–1843, 98.73%; in 1847–1848, 57.99%; in 1848–1849, 80.66%; and in 1849–1850, 76.65%. The sole

exception was the fiscal year 1846–1847, when France imported 49.40%, Great Britain 27.25%, and Portugal, in third place, 23.32%.

It is therefore no coincidence that the decline in sugar exports from Grão-Pará proceeded in step with Portugal’s diminishing share within the province’s export portfolio—this in addition to the endogenous difficulties previously discussed, especially the chronic shortage of labor within Amazonian sugar production. Graph 4 makes this relationship clearly visible.

Graph 4. Amazonian Sugar Exports and Portugal’s Share (1841–1873)

For the fiscal years 1847–1850: “Collecção dos Mappas” (1848, 1854, 1855); for the fiscal years 1872–1873: Soares (1876).

Conclusion

Even today, the presence and significance of African slavery in the Amazon region—alongside Indigenous enslavement and the coerced labor of free subjects—remains largely unknown to Brazilian society. It is therefore unsurprising that knowledge about sugar mills and *engenhocas* in the region, built on enslaved labor among other agricultural activities, is equally limited. Because the world of labor in the sugar economy during the colonial and imperial periods is often associated primarily with the enslavement of people of African origin, the assumption that Afro-descendant slavery in the Amazon was residual or nearly nonexistent has contributed to the near-total eclipse of the region’s sugar mills and *engenhocas*. The Amazon has thus long been depicted as a society rooted in extractive economies, reliant on Indigenous and local labor—focused

during the colonial era on the *drogas do sertão* [commodities from the *sertão*], and during the Empire and the Republic on rubber and Brazil nuts.

Agricultural crops such as tobacco, cacao, cotton, rice, manioc flour, and sugarcane—alongside others such as maize, beans, and coffee—and livestock activities, especially cattle raising, have long appeared to hold little or almost no importance in the region’s historical narrative. Economic histories have privileged extractivism, particularly the rubber economy (Santos, 1980; Weinstein, 1993). At the same time, an assumed opposition between extractive and agricultural/livestock activities—always to the detriment of the latter—as well as the belief that slavery and extractivism were incompatible, together with the supposed absence of plantations in the Amazon, resulted in the consolidation of an interpretive model portraying the region as a place devoid of a slave-based agricultural economy.

In reality, this was more a lens imposed on the Amazon than an accurate diagnostic of its economic life. Embedded within this reality were sugar mills, *engenhocas*, and sugarcane fields that produced and exported sugar, while their English-imported stills produced and sold cachaça. Within these rural properties, agricultural and livestock activities coexisted with extractivism, marked by polyculture and by the combined exploitation of Indigenous labor, the coerced labor of free nationals, and enslaved Africans.

Thus, even without attaining the importance of the sugar economies of the Northeast (Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe) or the Southeast (Rio de Janeiro, São Paulo)—far from it—this article, in dialogue with the recent scholarship cited throughout, offers a contribution to the history of sugar, and therefore to the history of the sugar mills and *engenhocas* of the Amazon Valley.

REFERENCES

- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. Du travail esclave au travail libre: le Pará (Bresil) sous le regime colonial et sous l'Empire (XVIIe-XIXe siecles). Tese (Doutorado em História). Paris: Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1985.
- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. Civilização do rio, civilização da estrada: transportes na ocupação da Amazônia no século XIX e XX. *Papers do NAEA*, n. 170, Maio de 2004.
- ACEVEDO MARIN, Rosa Elisabeth. Camponeses, donos de engenhos e escravos na região do Acará nos séculos XVIII e XIX. *Papers do NAEA*, n. 153, outubro de 2000.
- ANDERSON, Scott Douglas. Engenhos de Várzea: uma análise do declínio de um sistema de produção tradicional da Amazônia. In: *Amazônia: A fronteira agrícola 20 anos depois*. Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1991.
- ANGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. Aspectos Conceituais do Sistema Agrário do Vale do Tocantins. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, p. 91-122, 2000.
- ANGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. O Sistema Agrário do Vale do Tocantins Colonial: agricultura para consumo e para exportação. *Revista Projeto História*, p. 237-258, 1999.
- ANGELO-MENEZES, Maria de Nazaré. História Social dos Sistemas Agrários do Vale do Tocantins. Tese (Doutorado em História). Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1994.
- AZEVEDO, João Lúcio de. *Estudos de História Paraense*. Belém: Secult/Governo do Estado do Pará, 1994.
- BARATA, Manoel. A antiga produção e exportação do Pará. In: BARATA, Manoel. *Formação histórica do Pará*. Belém: Editora da UFPA, 1973, p. 293-332.
- BARBOSA, Carlos. *Planta-me no pó e não tenhas de mim dó: agricultura no Grão-Pará Setecentista (1730-1822)*. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia). Belém: Programa de Pós-graduação em História/IFCH/UFPA, 2018.
- BATES, Henry Walter. *Um Naturalista no Rio Amazonas*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979.
- BATISTA, Luciana Marinho. *Muito além dos seringais: elites, fortunas e hierarquias no Grão-Pará, c.1850 - c.1870*. Belém: Editora Açai, 2014.
- BEZERRA NETO, José Maia. *Escravidão negra no Grão-Pará (sécs. XVII-XIX)*. Belém: Paka-Tatu, 2011.
- CARDOSO, Alirio. *Beschrijving van Maranhão: a Amazônia nos relatórios holandeses na época da Guerra de Flandres (1621-1644)*. *Topoi*, v. 18, n. 35, p. 406-428, maio/ago. 2017.
- CARLI, Gileno de. *O açúcar na formação do Brasil*. Separata do Anuário Açucareiro, edição de 1937. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e do Alcool, 1937.
- CARLI, Gileno de. *Geografia econômica e social da canna de açúcar no Brasil*. Rio de Janeiro: Edição de Brasil Açucareiro, 1938.

BEZERRA NETO, José Maia; MEDEIROS, Juliana Nascimento. Sugar, mills, and small-scale sugar works in nineteenth-century Amazonia: a historical account. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 62-90, Jan.-Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956504

CHAMBOULEYRON, Rafael; SOUSA, Luís Costa e (Org.). *Rivers and Shores: 'Fluviality' and the Occupation of Colonial Amazonia*. Peterborough, Canadá: Baywolf Press, 2019.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *Portuguese colonization of the Amazon region, 1640-1706*. Tese (Doutorado em História). Cambridge: University Of Cambridge, 2005.

CHAMBOULEYRON, Rafael. Sesmarias dadas a índios no Pará e no Maranhão (século XVIII). *Revista Ultramares*, v. 5, p. 137-148, 2014.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *Plantações, sesmarias e vilas. Uma reflexão sobre a ocupação da Amazônia seiscentista*. *Nuevo Mundo-Mundos Nuevos*. EHESS, Paris - FRANÇA, p. 2260, 2005.

CHAMBOULEYRON, Rafael. *As sesmarias e a ocupação do território na Amazonia colonial*. In: Suely Creusa Cordeiro de Almeida; Gian Carlo de Melo Silva; Kalina Vanderlei Silva; George Felix Cabral de Souza. (Org.). *Políticas e estratégias administrativas no mundo Atlântico*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012, v. 1, p. 357-371.

CHAVES, M. A. *O Açúcar na história do Brasil*. Belém: Revista da Veterinária, 1950.

CHAVES, M. A. *O Açúcar na história do Brasil*. Belém: Ed. da UFPA, 1999.

COLLECÇÃO DOS MAPPAS Estatísticos do Comércio e Navegação do Império do Brasil exercido por meio d'importação, exportação, reexportação e baldeação, sob a inspecção e fiscalização das alfândegas e mesas do consulado nos annos financeiros de 1841-1842; 1842-1843; 1846-1847; 1847-1848; 1848-1849 e 1849-1850. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1848, 1854, 1855.

CORDEIRO, Luiz. *O Estado do Pará. Seu Commercio e Industria de 1719 a 1920*. Belém: Tavares Cardoso & Cia, 1920.

CRUZ, Ernesto. *Igarapé-Miry. Fases de sua Formação Histórica*. Belém: Oficinas Gráficas da Revista de Veterinária, 1945.

CRUZ, Ernesto. *História do Pará*. Belém: Editora da UFPA, 1963.

CUNHA, Ana Paula Macedo. *Engenho e Engenhocas: Atividade açucareira no Estado do Maranhão e Grão-Pará (1706-1750)*. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia). Belém: UFPA, 2009.

EDMUNDSON, G. *The Dutch on the Amazon and negro in the seventeenth century*. *English Historical Review*, v. 72, n. 18, p. 642-663, out. 1903.

FERREIRA, Alexandre Rodrigues. *Viagem Filosófica. Volumes I e II*. Conselho Federal de Cultura, 2002.

GARCIA, Graça Lobato. LOBATO, Eládio. *Memória dos Engenhos do Baixo Tocantins: Municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri. Tocantins*. Belém: edição dos autores, 2011.

HERMES JUNIOR, João Severiano da Fonseca. *O Assucar como factor importante da riqueza pública no Brasil*. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, 1922.

- HULSMAN, Lodewijk; GUZMAN, Decio. *Holandeses na Amazônia (1620-1650): Documentos inéditos*. Belém: IOE, 2016.
- HULSMAN, Lodewijk. *Swaerooch: o comércio holandês com índios no Amapá (1600-1615)*. *Revista Estudos Amazônicos*, v. VI, n. 1, p. 178-202, 2011.
- HULSMAN, Lodewijk. *Nederlands Amazonia: Handel met Indianen tussen 1580 en 1680*. Tese (Doutorado em História). Amsterdã: Universidade de Amsterdã, 2009.
- KELLY-NORMAND, Arlene. *Africanos na Amazônia, cem anos antes da abolição*. *Cadernos do CFCH*. CFCH/UFPa, nº 18, p. 1-21, out./dez., 1988.
- LOBATO, Eládio. *Caminho de Canoa Pequena: História do Município de Igarapé-Miri*. Belém: edição do autor, 1985.
- LORIMER, Joyce. *English and Irish Settlement on the River Amazon, 1550-1646*. Londres: The Hakluyt Society, 1989.
- MACÊDO, Sidiana da Consolação Ferreira de. *Do que se come. Uma história do abastecimento e da alimentação em Belém (1850-1900)*. São Paulo: Alameda, 2014.
- MACÊDO, Sidiana da Consolação Ferreira de. *Cultura Material e o trabalho escravo nos engenhos, engenhocas e sítios em Abatetuba (Pará, Século XIX)*. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará*, v. 8, p. 124-144, 2021.
- MARCONDES, Renato Leite. *O mercado brasileiro do século XIX: uma visão por meio do comércio de cabotagem*. *Revista de Economia Política*, vol. 32, nº 1 (126), p. 142-166, janeiro-março/2012
- MARQUES, Fernando Luiz Tavares. *Modelo da Agroindústria Canavieira Colonial no Estuário Amazônico: Estudo Arqueológico de Engenhos dos Séculos XVIII e XIX*. Tese (Doutorado em História). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica, 2004.
- MARQUES, Raymundo Diniz Pinto. *Relatório apresentado ao Snr. Secretadio da Fazenda Tenete Coronel Raymundio Cyriaco Alves da Cunha pelo Director da Recebedoria Raymundo Diniz Pinto Marques em 31 de agosto de 1901*. Belém: Directoria da Recebedoria, 1901.
- MEDEIROS, Juliana do Nascimento. *Nos Sertões da Província do Grão-Pará: Escravidão, Engenhos e Engenhocas e atividades econômicas no Oitocentos (1810-1850)*. Dissertação (Mestrado em História). Belém: UFPA, 2022.
- NASCIMENTO, Sônia Viana do. *Igarapé-Miri: A passagem da escravidão ao trabalho livre, numa região de engenhos (1843-1888)*. Dissertação (Mestrado em História). Belém: Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia/IFCH/UFPA, 2016.
- NUNES, Francivaldo Alves. *Agricultura na Amazônia Oitocentista: produção rural e interpretação dos agentes públicos*. *Outros Tempos*, vol. 11, n.17, p. 1-17. 2014.
- OLIVEIRA, R. G. de. *Notas sobre os holandeses na Amazônia no período colonial*. *Textos e Debates*, [S. l.], v. 2, n. 11, 2015.
- PARÁ, Governo da Província do. *Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará na primeira sessão da XIII Legislatura pelo Excm. Senr. Presidente da Província Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque, em 1 de setembro de 1862*. Pará: Typographia de Frederico Carlos Rhossard, 1862.

BEZERRA NETO, José Maia; MEDEIROS, Juliana Nascimento. Sugar, mills, and small-scale sugar works in nineteenth-century Amazonia: a historical account. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 62-90, Jan.-Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956504

REIS, Arthur César Ferreira. *A Amazônia e a Cobiça Internacional*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Manaus: Superintendência da Zona de Franca de Manaus, 1982.

REIS, Arthur César Ferreira. *Santarém: Seu Desenvolvimento Histórico*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL; Belém: Governo do Estado do Pará, 1979.

REIS, Arthur César Ferreira. *A Política de Portugal no Vale Amazônico*. Belém: Secult, 1993.

SALLES, Vicente. *O Negro no Pará. Sob o Regime da Escravidão*. Brasília: Ministério da Educação; Belém: Secretaria de Estado de Cultura-Secult; Fundação Cultural “Tancredo Neves”, 1988.

SAMPAIO, Patrícia Maria de Melo. *Os Fios de Ariadne. Tipologias de Fortunas e Hierarquias Sociais em Manaus: 1840-1888*. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 1997.

SANTOS, Roberto. *História Econômica da Amazônia (1800-1920)*. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.

SARQUIS, Giovanni Blanco (Org.). *Engenhos no Pará*. Belém: IPHAN, 2023.

SCULLY, William. *Brazil; its provinces and chiefs cities*. London: Murray & Co., 1866.

SOARES, Sebastião Ferreira. *Estatística do comércio marítimo do Brasil do exercício de 1869-70; 1870-1871; 1871-1872; 1872-1873*. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, 1877, 1879, 1882, 1883.

SPIX & MARTIUS, *Viagem pelo Brasil, 1817-1820. Volume III*. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 1976.

TREZE DE MAIO, 1841; 1847.

WALLACE, Alfred Russel. *Viagens pelos Rios Amazonas e Negro*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979.

WEISTEIN, Bárbara. *A Borracha na Amazônia: Expansão e Decadência (1850-1920)*. São Paulo: Hucitec; Edusp. 1993.

AS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR AÇUCAREIRO NA ZONA DA MATA MINEIRA E A CONSTRUÇÃO DO ENGENHO CENTRAL RIO BRANCO, NO FINAL DO SÉC. XIX

Lincoln Gonçalves Rodrigues¹

RESUMO

A instalação de engenhos centrais no Brasil, no final do séc. XIX representou uma tentativa de modernização do setor açucareiro e uma busca pela retomada do mercado mundial. Assim, o artigo visa destacar as mudanças estruturais na zona da Mata mineira, a partir de 1830, sua relação com o crescimento da produção açucareira e do mercado interno, e destes com a instalação do Engenho Central Rio Branco, em 1885. Procura ainda, destacar a importância dos pequenos engenhos, a modernização do setor de transportes e os incentivos estatais, à atividade açucareira. Dessa forma, investiga a história do açúcar na zona da Mata mineira e de como a região se tornou a maior produtora do gênero, no Estado de Minas Gerais, no final do séc. XIX.

Palavras-chave: agroindústria do açúcar; Minas Gerais; Zona da Mata; engenho central; modernização.

ABSTRACT

The installation of central mills in Brazil at the end of the century. The 19th century represented an attempt to modernize the sugar sector and also a search for the recovery of the world market. Thus, the article aims to highlight the structural changes in the Mata area of Minas Gerais, from 1830 onwards, their relationship with the growth of sugar production and the domestic market, and of these with the installation of the Engenho Central Rio Branco, in 1885. It also seeks, highlight the importance of small sugar mills, the modernization of the transport sector and state incentives for the sugar industry. In this way, it investigates the history of sugar in the Mata region of Minas Gerais and how the region became the largest producer of its kind, in the State of Minas Gerais, at the end of the 20th century. XIX.

Keywords: sugar agroindustry; Minas Gerais; Zona da Mata; central mill; modernization.

¹ Doutorando do Programa de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – PPGHIS. E-mail: lincoln.rodrigues@aluno.ufop.edu.br.

A construção de engenhos centrais em Minas Gerais esteve relacionada à política de apoio à modernização do setor açucareiro. Entre 1875 e 1909, o governo imperial promoveu uma série de ações de incentivos a partir da publicação do Decreto Legislativo nº 2.687. A ação do Governo caracterizou-se pela intervenção estatal e pelo protecionismo agrícola. Todavia, em Minas, a publicação do referido decreto proporcionou poucas mudanças em função do critério de distribuição dos incentivos no setor por estar associado à quantidade de açúcar exportado no exterior. Sendo assim, tal condição não permitiu relacionar a província mineira ao grupo das províncias produtoras de açúcar que seriam beneficiadas, como podemos ler no Decreto abaixo:

DECRETO (L) 2.687, de 6 de novembro de 1875.

Autoriza o Governo para conceder, sob certas cláusulas, ao Banco de Crédito Real que se fundar segundo o plano da Lei n. 1.237 de 24 de setembro de 1864, garantia de juros e amortizações de suas letras hipotecárias, e bem assim garantir juros de 7% às companhias que se propuserem a estabelecer engenhos centrais para fabricar açúcar de cana.

Hei por bem sancionar e mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléia Geral:

Art. 2º É autorizado o Governo para garantir juros de 7% ao ano, até o capital realizado de trinta mil contos de réis (30.000:000\$000) às companhias que se propuserem a estabelecer engenhos centrais para fabricar açúcar de cana, mediante o emprego de aparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados.

§ 2º Na execução desta lei o Governo procederá de modo que o estabelecimento de engenhos centrais se distribua pelas províncias em que se cultiva a cana, e segundo a importância relativa de cada uma neste gênero de indústria, demonstrando pela quantidade do açúcar exportado.

A ação do Governo, em favor da modernização do setor açucareiro, marcada pela concessão e implantação de engenhos centrais, modernizou, sobretudo, o setor fabril e não o da produção e transporte (Araújo, 2002).

Roberta Meira (2007), ao investigar a política econômica do Governo Imperial, no final do séc. XIX, informa-nos sobre a necessidade de reestruturação técnica das unidades açucareiras era uma realidade. Mas, grande parte desses senhores discordava quanto ao modelo de reforma Estatal e muitos não acreditavam na modernização do setor, a partir da construção de Engenhos Centrais. Segundo a autora, a unidade existente entre os senhores da açucarocracia nordestina estava no esforço político. A historiografia se diverge entre a sujeição e a resistência da açucarocracia brasileira, frente às transformações no mercado externo de açúcar. Por trás da dicotomia

resistência/submissão, existem discordância quanto ao grau de representatividade política dos senhores de engenho (Barros, 2007) e um ponto importante a ser considerado na análise do processo histórico de instalação dos engenhos é a influência do regionalismo na política nacional.

Na concepção da pesquisadora, as diferenciações existentes entre as mais importantes províncias produtoras, como a de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, estão relacionadas ao tipo de mercado, ao capital investido na montagem dos engenhos centrais, em função do subsídio disponibilizado pelo Governo Imperial a cada província, e às relações de trabalho estabelecidas na fábrica e no campo, além da importância dada pelos governos locais à produção de derivados de cana-de-açúcar.

No que se refere à produção e a modernização do setor açucareiro, em Minas Gerais, no final séc. XIX, Roberta Meira (2007) relaciona o desenvolvimento dessa atividade a algumas transformações importantes ocorridas na província, dentre as quais destacamos: o desenvolvimento da economia cafeeira, o crescimento demográfico e as mudanças na estrutura de transporte. Para a autora, existe uma correlação entre o crescimento do mercado interno mineiro, o predomínio da economia cafeeira, na região sul da província, e o desenvolvimento econômico de atividades secundárias.

Dessa forma, o desenvolvimento da atividade açucareira, a partir da segunda metade do referido século, foi impulsionado pelo crescimento da atividade cafeeira, a qual gerou capital, promoveu mudanças na infraestrutura e no crescimento demográfico da província, transformando gradativamente pequenas engenhocas em unidades produtivas mais complexas (Barros, 2009). A autora afirma ainda que a província de Minas Gerais, mesmo ao concentrar quase a totalidade de sua produção em pequenos engenhos, conviveu com o pensamento de modernização dos métodos de produção que vigoravam entre os produtores de açúcar, os estadistas, os técnicos e os diversos segmentos da sociedade mineira.

Pedro Ramos (1999), ao estudar a modernização do setor açucareiro no Brasil e o seu caráter conservador, analisa o mercado internacional e nos aponta as dificuldades enfrentadas pelo setor no séc. XIX e a tentativa de modernização através dos engenhos centrais no Nordeste, no final do referido século. Para o autor, (1999) atividade havia perdido o monopólio internacional do açúcar, no final do período colonial, enfrentando,

durante todo o séc. XIX, a concorrência de novos produtores mundiais de derivados de cana-de-açúcar e de um produto também novo: o açúcar de beterraba.

As mudanças no mercado internacional de açúcar deslocaram o açúcar de cana de sua condição hegemônica. Neste sentido, Ramos (1999, p. 45-47) esclarece que:

Esse processo, que levou à perda da posição de liderança do açúcar brasileiro no mercado mundial, não estava, evidentemente, desvinculado do vigoroso desenvolvimento que se dava nos países que haviam se beneficiado do mecanismo de acumulação primitiva de capital, e que eram capitaneados pela Inglaterra. Tratava-se, para esses países, de proteger seus mercados, de proteger a constituição e a consolidação de suas indústrias, de baratear os custos de produção em geral, e os da reprodução da força de trabalho em particular, de gerar e manter empregos, de encontrar áreas para o investimento de seus capitais. [...] A questão que deve ser ressaltada, contudo, é a de que não ocorreram maiores modificações técnicas na produção açucareira antes de 1870; as que houve foram esporádicas e, na maioria das vezes, sem sucesso. A explicação prendia-se, para Peter Eisenberg, na “combinação de terra barata com trabalho barato e não-educado (e que) produziu uma atitude conservadora, rotineira em relação à inovação tecnológica”. Logo em seguida, ele adiciona a isso os custos do capital e a instabilidade do mercado, para concluir que “Os riscos e dificuldades da modernização eram tais que os engenhos mais modernos do século XIX eram subsidiados pelo governo”.

Dessa forma, a modernização do setor açucareiro promoveu a reunião de boa parte dos melhoramentos técnicos, surgidos durante o século XIX, numa única unidade produtiva: o engenho central, que requeria inovação no sentido de se organizar a produção, visando a atender a grande quantia de capital financeiro e técnico que demandava.

Ao relacionarmos as políticas adotadas pelo Governo Imperial em benefício da economia açucareira, entendemos que tais medidas de incentivo à modernização da agroindústria da cana-de-açúcar atenderam sobremaneira às necessidades de desenvolvimento do setor fabril, em detrimento do setor produtivo.

Observamos, ainda, que as primeiras medidas adotadas pelo Império, em prol da economia açucareira, beneficiaram inicialmente as províncias agroexportadoras.

Logo, podemos entender a importância das ações do governo mineiro, em favor da modernização da atividade açucareira na província, no final do séc. XIX. Tais ações tiveram como objetivo primeiro compensar a produção mineira, após Minas não ter sido incluída pelo Império na lista das províncias beneficiadas pela garantia de pagamento de juros. Ao adotar a quantidade de açúcar exportado como critério para definir quais províncias seriam beneficiadas, o Império deixou de privilegiar a produção destinada ao mercado interno.

Marcelo Magalhães Godoy (2002) menciona que a província mineira, em 1830, possuía por volta de 4.150 unidades produtivas que beneficiavam a cana-de-açúcar,

Provavelmente, a soma de todos os engenhos do litoral nordestino, do norte fluminense e do planalto paulista, as principais regiões produtoras de açúcar para mercados externos, não alcançava a metade do número de engenhos mineiros. Para este mesmo período, estima-se que aproximadamente 40% da força de trabalho escrava de Minas, mais de 85.000 cativos, era empregada, sazonalmente, na fabricação de açúcar, rapadura e aguardente. É grande a probabilidade de que em nenhum outro espaço canavieiro, em qualquer período da história do Brasil escravista, tenha sido empregado contingente desta magnitude. Ainda para a quarta década do Oitocentos, estima-se que Minas produzia em torno de 33.200 toneladas de açúcar e rapadura e mais de 22 milhões de litros de aguardente. As informações disponíveis parecem indicar que a produção paulista de açúcar não superava 8.500 toneladas e a de Pernambuco estava em torno de 27.000 às exportações de açúcar da Bahia não perfaziam 30.000 toneladas, as do Rio de Janeiro não alcançavam 17.000 e, Alagoas e Sergipe exportavam juntos menos de 6.000 toneladas.

As principais características da economia canavieira na província, até meados dos Oitocentos, consistiam na desconcentração espacial da produção, numa base técnica bem variada. Nesse processo, a força de trabalho utilizada se apresentava bem diversificada quanto ao tamanho e a sua composição, bem como se exploravam as múltiplas escalas de produção e a associação do plantio da cana com outras atividades econômicas. A esta realidade, consta-se ainda a sazonalidade da produção, voltada quase que exclusivamente para o mercado interno (Godoy, 2002).

Para Maria do Carmo Salazar Martins e Helenice Carvalho Cruz da Silva (2002), os Mapas de População eram uma exigência do Governo de Minas Gerais, em meados do séc. XIX. É a partir dessa medida que pudemos verificar que, em 1860, o percentual de municípios, dedicados à atividade agroindustrial de cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar, chegou a 80% do total da província mineira.

Portanto, as transformações técnicas, promovidas pela província mineira no setor açucareiro, entre 1850 e o final do séc. XIX apresentaram-se insuficientes e de certa forma, descoordenadas. Todavia, ao incentivar a construção de Engenhos Centrais, a província nos mostra o quanto a atividade representava para o mercado interno mineiro, mesmo não sendo a atividade açucareira o principal produto da pauta de exportações.

Antes da política Imperial de modernização do setor açucareiro, no final do séc. XIX, Minas Gerais havia promovido, sem grande êxito, algumas iniciativas neste sentido. Essas inovações tecnológicas, tais como o uso do vapor como força motriz e do uso da centrífuga ou turbina no tratamento do caldo da cana, trouxeram novas possibilidades para a atividade açucareira. Mas, as inovações não atingiram o campo e transformaram o setor açucareiro somente após as mudanças na estrutura viária.

E dentre as iniciativas, no setor de transporte, a mais importante delas foi a construção e a expansão da ferrovia, em Minas Gerais, a partir do terceiro quartel do séc. XIX. Porém, não se deve minimizar o papel da província mineira e o seu incentivo dado aos proprietários de engenho. Sobre as novidades técnicas na indústria açucareira, assim escreveu o presidente da província, em 1858, ao apresentar à Assembleia Legislativa o aparelho de força centrífuga destinado a purgar e clarificar o açúcar.

Este aparelho já conhecido no Termo de Campos, Província do Rio de Janeiro, onde faz poucos meses foi introduzido, é de tanta simplicidade em sua construção, e ao mesmo tempo de tão vantajosos resultados para o fabrico do açúcar, como a prática o tem demonstrado, que julguei fazer um importante serviço à indústria mineira, introduzindo-o também nesta província. Neste sentido, pois tenho dado providências para a compra direta em Paris, e logo que chegue, será entregue ao inteligente Fazendeiro Doutor Francisco Martins da Silva, para o fazer trabalhar em seu acreditado estabelecimento agrícola, e franquear o exame a todos, que do mesmo quizerem fazer aquisição. Conhecido o seu uso, e vantagens, julgo conveniente obter alguns mais para vulgarizar em outros pontos da província.²

Junto aos investimentos em tecnologia, a agroindústria de Minas também recebeu do governo provincial incentivo para a construção de escolas agrícolas. O diretor da Escola Agrícola de Itabira, Domingos Martins Guerra, no relatório 1882 sobre o funcionamento da escola, critica a mentalidade dos fazendeiros mineiros, a qual deveria ser mais aberta às novidades. Assim, Guerra apontou:

Os nossos fazendeiros e industriais, em geral, não abrem conta corrente com suas lavouras e indústrias; daqui resulta a completa ignorância do que vale ou pode produzir um serviço destes, e vão seguindo seu caminho sem desespero, e muitos até satisfeitos procuram iludir a si

² Relatório apresentado à Assembleia legislativa provincial de Minas Gerais pelo presidente de Província Carlos Carneiro de Campos, no dia 25 de março de 1858. Ouro Preto: Tipografia Provincial, 1858.

mesmas acreditando que percebem interesse, isto é horrível, porque concorre para continuação do atraso em que vivemos.³

O diretor, ao discursar para fazendeiros da região, informou-lhes a necessidade da província Mineira em mudar a atual rotina agrícola, a qual não demonstrava resultados satisfatórios. Em relatório ao Presidente da Província, o diretor comunica que apresentou aos produtores os avanços técnicos no cultivo da cana-de-açúcar. Para tanto, associou o uso de instrumentos e máquinas à tração animal, o que lhe permitiu preparar a terra e fazer o plantio das mudas com uma redução de mão-de-obra e tempo. A este respeito, Domingos Guerra relatou que:

Falei-lhes também da grande vantagem que leva o trabalhador que usa de máquinas e instrumentos utilizando-se da força dos animais, e concluindo, mandei começar o trabalho com duas charruas tiradas por duas parelhas de bestas; mandei quebrar os torrões pelo rolo puxado por duas juntas de bois, e em seguida empregou-se a grade, depois do que, o plantador com o qual abriu-se sulco em linhas retas e paralelas, distantes seis palmos, nas quais cinco pessoas depositaram as mudas de cana unidas umas as outras, e um arado tirado por uma besta cobria-as de terra. Tudo isso se fez em um dia.⁴

Ao final do relatório, o diretor da Escola Agrícola faz um balanço das dificuldades enfrentadas pela economia açucareira em Minas, chama atenção para a importância da cultura para o país e que a atividade precisava modernizar-se.

Ainda estou explorando, e com prazer a [cultura] da cana por ser um dos ramos mais fortes na nossa lavoura, em o qual nenhum outro país nos poderá levar vantagem, desde que se aperfeiçoar os processos tão rudimentares executados por escravos ignorantes e sem interesse no rendimento; por isso, esta escola poderá, se for habilitada pelos necessários meios, sem despender mais de cinco a seis contos além do que já se tem gasto em obras, conseguir grande melhoramento e um lucro de mais quatro a cinco por cento, afora o que se tira: ora, este excesso em milhares de fazendas de açúcar que tem a província, avultara muito. Está sabido que contendo a cana 20% de açúcar, só se extrai 4% - por tanto ficam perdidos 16%.

É certo de que não se poderá extrair tudo porem, 8 a 12% dizem que com certeza somente usando de evaporadeiras retangulares do sistema Victor, de grande cuidado na ação de cortar as canas, separando para

³ Relatório apresentado pelo Diretor da Escola Agrícola de Itabira, Domingos Martins Guerra ao Presidente da Província de Minas Gerais o Dr. Theophilo Ottoni, em 28 de junho de 1882. Ouro Preto: Tipografia de Carlos Andrade, 1882. p. 4.

⁴ Relatório apresentado pelo Diretor da Escola Agrícola de Itabira, Domingos Martins Guerra ao Presidente da Província de Minas Gerais o Dr. Theophilo Ottoni, em 28 de junho de 1882. Ouro Preto: Tipografia de Carlos Andrade, 1882. p. 5.

açúcar a parte constante do meio para o pé, separando toda as impuridades, tomando ponto conveniente, e levando da esfriadeira para a turbina centrífuga que separa os cristais do melado. O engenho << Victor >> a evaporadeira do mesmo autor, e uma turbina que é só o que precisamos, custa na América, segundo catálogo e carta que remeto, e frete até o Rio de Janeiro – pouco mais de 3:000\$000, que é quase o preço dos engenhos usuais com suas taxas de cobre.⁵

A partir desse documento, a necessidade de modernização do setor de transportes em Minas Gerais promoveu diversos debates na tribuna da Assembleia Legislativa e representavam os anseios do setor agrícola e industrial da Província.

No relatório apresentado pelo Presidente da Província, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, em março 1854, identificamos um extrato da realidade das pontes e estradas que interligavam as mais consideráveis rotas de transporte de passageiros e mercadorias da província.⁶ A partir desse demonstrativo, temos, então, um panorama das dificuldades do transporte no Estado. No documento estão listados os rios, Pomba, Chopotó, Muriaé, Carangola, Glória e o Casca, que atravessam o município de Ubá e o distrito do Presídio. Já no campo destinado às observações recebidas das Câmaras municipais, nos quais há uma descrição breve da realidade do transporte no município de Ubá e em seus distritos, encontramos o seguinte resumo:

Declarou que o seu Município é cortado em diferentes direções pelos já mencionados Rios, que todos são mais ou menos navegáveis, e estão providos de pontes feitas por associações particulares, e fez ver a necessidade de uma sobre o Rio Pomba onde faz barra com o Ribeirão de São João inclusive a estrada a quem e além em distancia de meia légua; e outra sobre o Rio Chopotó na povoação do Sapé.⁷

Em 1854, as condições de transporte nas estradas no município de Ubá e de seu distrito mais importante, São João Batista do Presídio, eram precárias. Isso demonstra que o crescimento econômico da região dependia de investimentos em infraestrutura, os quais deveriam ser realizados pela Província de Minas.

Todavia, o retardo do governo provincial em atender a demanda da região central da zona da Mata por transporte fez com que os proprietários rurais, da região, assumissem

⁵ Idem, *Ibidem*, p. 8.

⁶ O decreto atenda à lei nº 540 e à circular de 16 de novembro de 1853

⁷ Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Minas Gerais, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, ao 1º Vice-Presidente da Província de Minas Gerais, José Lopes da Silva Vianna, ao passar-lhe o cargo de presidente em 1854. Ouro Preto: Tipografia do Bom Senso, 1854. O relatório traz dados retirados da Seção do Arquivo da Secretaria da Presidência em 25 de março de 1854. Antonio José Ribeiro Bhering. – Chefe da Seção Arquivista – Manoel da Costa Fonseca. Mariana: Tipografia Episcopal, 1854.

a responsabilidade pela manutenção das estradas já existentes e, até mesmo, de sua ampliação. Tal condição os levava a construírem pontes e pequenos trechos de estradas para facilitarem o transporte e o crescente comércio no mercado interno. Logo, esse crescimento deve ser relacionado, dentre outros fatores, ao tamanho da população na região. O número de habitantes na Comarca do Pomba, em 1855, era de 90.479 habitantes. Desse número, 30.800 indivíduos pertenciam ao município do Presídio. A comarca do Pomba era a terceira mais populosa da Província, apresentando um índice inferior ao das comarcas de Piracicaba, cuja população era de 91.582 habitantes e do Rio das Velhas, 95.897 habitantes⁸. Esses índices vêm justificar a preocupação de diversos presidentes de Província ao discorrerem sobre o desenvolvimento econômico da região e a sua relação com a modernização do setor de transporte.

Segundo Ângelo Carrara (1993), o número total de engenhos de cana no município de Ubá era de 292 unidades produtivas, sendo que 62 eram movidos por água e 230, por tração animal. E dentre os engenhos movidos por água, 9 produziam somente aguardente e 53, açúcar e rapadura. E aqueles engenhos, dependentes da tração animal, 84 produziam aguardente e 146 destes, açúcar e rapadura. Se somarmos, a estes totais, os 20 engenhos existentes no município do Rio Pomba, o número de engenhos de cana existentes na região apresenta um total de 312 unidades produtivas (1993). Esse valor torna-se expressivo ao ser relacionado ao número de engenhos, apontado pelo presidente da Província de Minas Gérias, em 1855, para o qual em “33 Municípios existem 3296 engenhos”. Ou seja, os municípios de Ubá e do Rio Pomba respondiam por 9,46% dos engenhos, listados pela Presidência da Província mineira. Dessa porcentagem, o município de Ubá, sozinho, era responsável por 8,85% desses engenhos.

A construção da ferrovia na região central da zona da Mata mudou a perspectiva do setor açucareiro. Segundo consta no relatório do Presidente da Província de Minas, em 1857, o setor recebeu uma solicitação do Vice-presidente da Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, em 13 de dezembro de 1856. O vice-presidente requeria a sua opinião sobre o traçado da estrada de ferro e a importância desta atingir solo mineiro. Em resposta, o

⁸ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais na 2ª seção ordinária da 10ª legislatura de 1855 – Estatística. Ouro Preto: Tipografia do Bom Senso, 1855. p. 36.

Presidente da Província informava que, nos contratos feitos pelo Cia. com a Província do Rio de Janeiro, esta assegurou à Cia. 2% de juros adicionais à garantia dada pelo Governo Geral, ao capital despendido, conforme os limites daquela Província.

Dessa forma, o Vice-presidente da estrada de ferro apresentava, ao Presidente da Província de Minas, uma proposta que ultrapassava as questões técnicas envolvidas no traçado da ferrovia. Segundo o Presidente, tal traçado poderia ser reformulado para atender aos interesses dos produtores mineiros. Para tanto, a província deveria oferecer as mesmas garantias de juros adicionais para o capital investido em solo mineiro na construção da ferrovia. A este respeito,

Os estudos da linha aconselham traçar parte dela em território de Minas, e talvez penetrar para o interior, abandonando parcialmente a margem do Paraybuna, no caso de que um semelhante traço evitando as curvas do Rio possa prestar melhor serviço, ficam nessa hipótese mais bem consultados, e em maior extensão os terrenos produtores de Minas Gerais. Verificando-se este caso parece razoável ao Vice-presidente da Companhia que esta requeira à Assembleia Provincial de Minas a garantia adicional de 2% para os capitais despendidos dentro do seu território.⁹

No relatório de 1868, o Presidente da Província de Minas relata novamente a precária situação das estradas na região de Ubá, as quais deveriam ser reformadas o quanto antes. Para o relator, tal condição protelava o desenvolvimento econômico da região e, conseqüentemente, o desenvolvimento da Província. Assim, argumenta:

Entendo que desde já convêm muito proceder a fatura das seguintes estradas: 1ª do Campelo a Ubá;[...] da 1ª já mandei orçar 4 léguas, e hei de, quanto antes, procurar levá-la à cidade de Ubá. Muito precisam desta via de comunicação os fazendeiros daqueles lados. É de justiça que se olhe para os interesses daquelas localidades, não só porque se acham perto das estradas União e Indústria e de D. Pedro 2º, como porque as terras são muitos férteis, e já concorrem com bom contingente para as rendas da província.¹⁰

Após um ano, abriu-se uma nova perspectiva para a região central da zona da Mata com a chegada da Estrada de Ferro D. Pedro II ao município de Mar de Espanha. O novo empreendimento foi motivo de comemoração, já que se definia como símbolo de

⁹ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Herculano Ferreira Penna, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1857. Ouro Preto: Tipografia Provincial, 1857. p. 44.

¹⁰ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, José da Costa Machado de Souza, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1868. Ouro Preto: Tipografia de J. F. de Paula Castro, 1868. p. 15.

modernidade e desenvolvimento. Porém, o relator chama a atenção para o trajeto que a ferrovia deveria percorrer, pois teria que atender necessariamente aos centros produtores. Dessa forma, os demais interesses e localidades dependeriam da construção de pequenas estradas, as quais deveriam convergir na direção da linha férrea, interligando-a pequenas localidades.

Vale mencionarmos que, nesses anos, o cultivo do café era a principal atividade econômica da região. Em relatório, Dr. José M^a de Sá reconhece a importância do empreendimento:

Sinto o mais vivo jubilo participando-vos que no dia 27 de junho último SS. MM. II. e S. A. o Sr. Duque de Saxe, partindo do Juiz de Fora, chegarão ao município de Mar de Espanha e assistirão à inauguração das estações da estrada de ferro denominadas de <<Santa Fé e Chiador.>> A estrada de ferro percorre já o solo mineiro. Eis um grande acontecimento precursor de uma grande revolução econômica. É de esperar da sabedoria dos poderes do estado que a estrada procure a melhor zona de produção da província, e é de esperar de vossa sabedoria que concentreis a maior parte de seus recursos na abertura de estradas, que se entronquem com a de ferro e na navegação dos rios que se prendam a ela, porque então derramareis torrentes de prosperidade sobre este ubérrimo solo, que só pede vias de comunicação [...] ¹¹

Nos anos seguintes, a ferrovia continuou avançando em solo mineiro. Em 1875, inauguram-se as estações de Cedofeita e Retiro, na cidade de Juiz de Fora. Dois anos depois, 1877, a linha férrea chegou à cidade de Leopoldina e, em 1879, a Ubá. Segundo Ângelo Carrara, “Os trilhos avançaram ainda sobre Visconde do Rio Branco e São Geraldo, em 1880, e daí, numa subida íngreme, a Coimbra e Viçosa em 1885 e Ponte Nova em 1886” (1993, p. 38).

A respeito da construção da ferrovia na Província de Minas Gerais, a historiografia que se debruçou sobre os estudos da zona da Mata apresenta diferentes interpretações. Para Carrara (1993), os trilhos se concentraram, principalmente, na região cafeeira, e o interesse dos fazendeiros da região sul da zona da Mata pelo estabelecimento das ferrovias estava relacionado ao desenvolvimento da cafeicultura, cuja produção, a partir de então, poderia ser exportada, utilizando um transporte privilegiado.

¹¹ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1869. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1870. p. 23.

Todavia, diferente desse grupo, os representantes da região central da Mata defendiam a supressão do trabalho escravo pelo livre e entendiam ser a ferrovia um instrumento de desenvolvimento econômico e um símbolo de civilização. Na visão do autor (1993), os esforços políticos para a instalação da ferrovia e a ótica sobre a relevância desse empreendimento mudavam, ao mesmo tempo em que se mudava de sub-região. Na região sul da zona da Mata, as primeiras estações, construídas pela Leopoldina, estavam localizadas nas fazendas de grandes proprietários. As estações eram: Retiro, Cedofeita, Providência, São Martinho e Mariano. O mesmo não acontecera na região central da Mata, na qual as estações estavam localizadas nos centros urbanos. Ainda sobre a chegada da ferrovia, Carrara (1993, p. 39) escreve que:

Na Câmara dos Deputados, enquanto Carlos Peixoto tentava justificar a importância da estrada de ferro para a região de Ubá, que não tinha produção econômica exportável, mas “solos ubérrimos”, Mariano Procópio falava estribado na autoridade de quem participava ativamente do comércio de café pela União e Indústria. Mais complicada ainda era a situação dos políticos da Mata norte. Só após Nominato de Souza Lima ter encontrado uma solução para que os trilhos pudessem vencer a serra de São Geraldo, é que a Leopoldina pode avançar para o norte. E mesmo assim devido à influência do deputado liberal eleito pela Mata central, Vaz de Melo, junto ao governo, e de Cesário Alvim, junto à diretoria da Leopoldina.

Para o autor, anterior à chegada da estrada de ferro, a rodovia União e Indústria, construída por Mariano Procópio F. Lage, em Juiz de Fora, foi, desde a sua inauguração, em 1861, a principal via para a exportação do café na região sul da zona da Mata. Seus 144 km iniciais ligavam a cidade de Juiz de Fora a Petrópolis - Província do Rio de Janeiro. É justamente, neste local, que a ferrovia Leopoldina se encontraria com a Pedro II. Ressaltamos que, antes mesmo da instalação da Leopoldina, a rodovia União e Indústria, juntamente com a ferrovia Pedro II, era responsável por interligar o mercado mineiro ao porto do Rio de Janeiro.

Nas palavras de Anderson Pires, (2009, p. 55), a companhia se constituiu num “dos principais exemplos da concretização dos efeitos de encadeamento retrospectivos decorrentes da produção cafeeira da Mata de Minas”. Dessa forma, a instalação da rodovia União e Indústria e das ferrovias na zona da Mata, na década de 1870, evidenciaram não só as transformações no setor de transporte, mas a presença do capital local nas principais iniciativas em infraestrutura na região.

Assim, uma verdadeira rede de ferrovias surge posteriormente. Das 25 concessões, autorizadas pela Província de Minas para a construção de estradas de ferro, 11 delas estavam localizadas na zona da Mata. Em 1884, a região abrigava 2/3 das ferrovias da Província. Segundo o autor, a presença do capital da localidade, na fase inicial desses investimentos, demonstra o dinamismo econômico da atividade agroexportadora na região sul e sua capacidade de acumulação de capital e de investimento. Neste sentido, Pires (2009, p. 57) escreve que:

[A] primeira fase do desenvolvimento destes empreendimentos, diversos elementos (que de resto, podem ser estendidos para outras regiões cafeeiras) tem sido sublinhados pela historiografia, como a iniciativa predominante de fazendeiros locais, a presença do Estado (no âmbito provincial e central) com a concessão de garantia de juros sobre o capital empatado, a desorganização das linhas em função do benefício de fazendeiros com influência política, a construção de redes com bitolas diferenciadas, etc. De destaque, como iniciativa de fazendeiros da região e financiamento pelo menos parcialmente local temos em Juiz de Fora, entre outras, a Companhia União Mineira e a Companhia Juiz de Fora a Piau.

Porém, as disputas regionais por privilégios e concessões propiciaram o enfraquecimento dos interesses regionais e muitas das companhias férreas regionais foram sendo adquiridas por empresas externas, cujos interesses estavam radicados na Corte. A Companhia Leopoldina, formada inicialmente por capital local, tornou-se uma dessas empresas. Mas, em pouco tempo, em meados de 1880, mudou de interesse e passou a comprar as companhias locais. Em 1890, todas as linhas férreas localizadas na zona da Mata haviam sido adquiridas pela Leopoldina. Todavia, com a crise da cafeeicultura, a Companhia se viu em dificuldades financeiras e, em 1897, declarou falência. Reestruturada, apresentou-se, em 1898, como empresa inglesa (2009, p. 58).

Segundo Andréa Casa Nova Maia, a chegada do trem no interior, nas pequenas vilas e cidades, era um acontecimento diferente, fantástico. Em pouco tempo, transformou a vida das pessoas e alterou os caminhos em toda a região. Para muitos, o trem era sinônimo de modernidade. Assim escreve Maia (2009, p. 45):

A rede ferroviária, garantindo transporte de viajantes e mercadorias, estabelece ligações entre todas as regiões de uma nação, até de muitos continentes, e permite todas as comunicações e intercâmbios. Nesse sentido, não só a locomotiva é sinônimo de país moderno, industrializando-se como, as estações, a arquitetura, o ir e vir dos

viajantes, estrangeiros ou não, também representam a chegada da modernidade.

Na visão da autora (2009, p. 45), a expansão das ferrovias esteve relacionada não só à modernidade, mas também ao capital inglês, haja vista que, no final do século XIX, a Inglaterra procurou exercer um domínio mais rigoroso sobre os setores básicos da economia brasileira. Assim,

A Inglaterra controlaria não só o comércio, mas também o transporte. Sabe-se que grande parte de nossas estradas de ferro foram construídas com empréstimos feitos em Londres. Outras não puderam saldar suas dívidas e foram encampadas pelos ingleses, como a Companhia de Ferro Leopoldina, fundada por brasileiros em 1872 e hipotecada pelos credores britânicos em 1897. “Não foi, porém, com empréstimos, mas sim no campo dos investimentos diretos que os capitalistas ingleses exerceram sua maior influência no sistema de transportes no Brasil”.

Nesse contexto de modernidade, as Companhias Engenho Central de Aracati e Engenho Central Rio Branco foram as primeiras e principais empresas da zona da Mata mineira e da Província na modernização do processo de fabricação do açúcar. As duas fábricas, devido aos melhoramentos técnicos empreendidos na instalação de seus engenhos, representaram uma mudança de perspectiva para a atividade açucareira, em Minas Gerais, no final do século XIX.

Diferente do engenho instalado em Aracati, o Engenho Central Rio Branco, desde a aprovação do projeto, com suas plantas e desenhos, pela Assembleia Legislativa, até a sua efetiva instalação, apresentou-se como um engenho de grande porte. Sua construção significou uma mudança de perspectiva para a sub-região da zona da Mata mineira, mesmo não sendo a cana-de-açúcar a sua principal atividade, uma vez que tal posição pertencia à cafeicultura, desde a segunda metade do séc. XIX.

Entretanto, o cultivo da cana-de-açúcar, neste período, não deixou de ser uma atividade rentável e presente na economia mineira, principalmente nas sub-regiões central e norte da zona da Mata. Um dos primeiros decretos, promulgados pelo Governo Imperial que beneficiaram a atividade açucareira, na Província de Minas Gerais, foi expedido, ao final da década de 1870. Precisamente, em outubro de 1879, o Decreto 7.508 autorizava a criação da empresa Companhia Engenho Central de Aracati. O objetivo era instalar um engenho central destinado à fabricação de açúcar de cana e deveria se localizar às margens do Rio Pomba, no município de Leopoldina – Província de Minas Gerais. O local denominava-se “Aracati”.

Anos depois, a partir da publicação do Decreto 9.434, em junho de 1885, a Companhia Engenho Central Rio Branco também recebeu autorização do Império para se organizar e instalar um engenho central na sub-região central da zona da Mata. Entretanto, a Cia. já havia recebido a concessão do governo provincial mineiro, em 7/10/1882, a qual autorizava o incorporador e concessionário, Joaquim José Campos de Bittencourt, a construir um engenho central de cana-de-açúcar, em uma das seguintes cidades: Ubá, Visconde do Rio Branco (antigo Presídio), Muriaé, Carangola e Ponte Nova.

Para Alice Canabrava (1974, p. 108), a concessão dada pela Província de Minas, em outubro de 1882, estava de acordo com as leis promulgadas pelo Governo Imperial. A ação do governo de Minas pode ser, dessa forma, justificada:

A lei de 29 de setembro e a de 6 de novembro de 1875 sobre os engenhos centrais marcaram o advento da política de ajuda financeira por parte do governo com o fim de incrementar a instalação de moderna indústria açucareira em nosso país, revigorada por novos dispositivos legais em 1888. Em várias províncias as autoridades tinham se antecipado. Ao que parece, a iniciativa partiu de Pernambuco que, em 1857, havia legislado em favor da fundação de uma „fábrica central de açúcar“. Tratava-se apenas de anseios. Somente em 1871, esta e a província do Rio de Janeiro concederam garantia de juros a engenhos centrais que viessem a ser montados; em 1874, com o mesmo propósito, legislaram as províncias de Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. No ano seguinte, projetos de instalação de engenhos centrais foram aprovados nas províncias de São Paulo, Ceará e Maranhão. Em 1877 a primeira concessão foi dada ao Paraná; em 1879 a Minas Gerais e Pará.

Vale notarmos que, entre 1879 e 1905, o Governo Imperial publicou ainda outros 23 decretos e concessões, referentes à construção de engenhos centrais em Minas Gerais. Tais documentos tratavam, dentre outras questões, da aprovação dos projetos e da instalação dos engenhos, bem como da garantia de pagamento de juros das transferências de sede, das anulações de concessão, da reforma de estatutos a concessionários. Os municípios da zona da Mata, relacionados nessas concessões, foram: Leopoldina, na localidade de Aracati; Visconde do Rio Branco, no antigo Presídio; Sete Lagoas, na freguesia de Jequitibá; Itajubá, Lavras e Queluz.¹² Porém, somente os Engenhos Centrais

¹² Para mais informações sobre os Decretos Imperiais, referentes a Minas Gerais, confira o Anexo II, o qual traz os decretos agrupados por localidade/empresa e por data de publicação.

de Aracati e Rio Branco foram realmente instalados e, somente, o segundo alcançou maior longevidade nas suas atividades, transformando-se em Usina, no início do séc. XX.

A construção do engenho Central Rio Branco foi um empreendimento importante, tanto para a Província de Minas Gerais quanto para o Governo Imperial. É preciso ressaltar que, enquanto para este a construção de engenhos centrais estava relacionada a uma política de modernização do setor açucareiro, promovida pelo Estado, para aquele, além desse fator, tal atividade representava a chegada da modernidade no interior das Minas Gerais, pois ali se materializaria o símbolo maior da industrialização: a fábrica.

Mas antes mesmo da construção do primeiro engenho central, o discurso de modernidade já ecoava em Minas. No relatório de 1876, o Presidente da Província de Minas sancionou a lei nº 2334, por meio da qual isentava de impostos as máquinas e os materiais importados pelas empresas e companhias industriais, instaladas na província. Neste mesmo documento, o governo autorizava a construção de diversas estradas de ferro que interligariam a estação de Serraria à povoação do Espírito Santo do Mar de Espanha; a Capital ao Rio Doce; Santana do Pirapetinga à estação de Volta Grande; São João Del Rey à Ponte do Miranda, e Santa Bárbara ao arraial de Santa Cruz do Rio Pardo.¹³ Para o governo de Minas, tais ações tinham objetivos bem definidos: diversificar a economia, promover o crescimento das exportações e do mercado interno e alavancar as receitas do Estado.

No relatório de 1880, ao final de sua análise sobre as finanças do Estado, o Presidente da Província afirma que a província não se pode confiar no aumento de impostos a partir de um único gênero tributável. Deve-se apostar na expansão das indústrias, no crescimento do comércio e na ampliação das vias de comunicação como elementos responsáveis pelo crescimento da riqueza e conseqüentemente da receita.

Nos dois relatórios, vemos que o discurso de diversificação econômica e arrecadação tributária são afiançados pelo de modernidade.

A concessão dada pelo Governo Imperial a Joaquim José de Campos Bittencourt para a construção de um Engenho Central partiu da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que decretou a lei 2.900, em 7 de outubro de 1882. A citada lei concedia ao Engenho ou à companhia, organizada por Bittencourt, a garantia de 7% de juros anuais

¹³ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Barão da Vila da Barra, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1876. Ouro Preto: Tipografia de J. F. de Paula Castro, 1876. p. 28 e 29.

sobre o capital de 800:000\$000, num prazo de 25 anos.¹⁴ É preciso mencionar que Joaquim Bittencourt mantinha relação estreita com a província mineira, haja vista que, em 1869, aparece na Relação dos Exatores da Fazenda Provincial de Minas Gerais, ocupando o cargo de coletor municipal na vila do Piranga. Ao ser nomeado para o posto de exator, em 1º de abril de 1869, tornou-se responsável pelo valor arbitrado em 6:000\$000, para o qual deu como garantia os próprios bens. Por exigência do cargo, teve como avalista Manoel Ignácio da Silva Araújo Junior, morador na citada vila.

O projeto de Bittencourt, aprovado na Assembleia Legislativa mineira, recebeu o apoio de diversos deputados, tais como: Henrique de Magalhães Salles, Antonio de Santa Cecília, Antonio Jacob da Paixão, José Antonio da Silveira Drummond, Antonio Cesário da Silva e Oliveira, Manoel Menelino Pinto, Olegário Dias Maciel, Chrispim Jacques Bias Fortes, José Candido Costa Senna e José Pedro Xavier da Veiga (1952, p. 409). Para ratificar a autorização, celebrou-se, em 22 de dezembro do referido ano, um contrato entre Bittencourt e a Província. Interessado em obter capitais no exterior, o concessionário consultou a Assembleia, a qual indeferiu o pedido, alegando ser a flutuação cambial o impedimento para tal alternativa de capitalização. Ou seja, a instabilidade do câmbio brasileiro poderia elevar a quantia fixada e garantida em lei.

Mas, as dificuldades econômicas, enfrentadas por Joaquim José Campos de Bittencourt para a montagem da empresa, levaram-no a transferir a concessão a um grupo de investidores (1952, p. 410). Em 26 de abril de 1884, formou-se, na cidade do Rio de Janeiro, a Assembleia Geral que constituiu a Companhia Engenho Central Rio Branco. Para a companhia, foram transferidos todas as isenções, favores e ônus, referentes à lei provincial 2.900, de 7 de outubro de 1882, bem como aquelas, relativas ao contrato subsequente de 22 de dezembro do mesmo ano. Depois de constituída, a Assembleia aprovou o estatuto da Companhia e elegeu a primeira diretoria, tendo como membros os Srs. Drs. Antônio Paulo de Mello Barreto, José Arthur de Murinelly e Lindolpho Martins Ferreira.

¹⁴ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1883. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1883. p. 72 e 73.

Após estas iniciativas, a companhia “efetuou o depósito, no Banco Hipotecário e Rural, de 80:000\$000, correspondente a 10% sobre todo o capital já subscrito.”¹⁵ Em 11 de junho, a província de Minas, através de uma portaria, aprovou o projeto de construção do engenho central e o orçamento de 660:000\$000, referente ao custeio da obra. O capital restante, no valor de 140:000\$000, “seria empregado na indenização de terrenos, que forem necessários para o engenho, suas dependências e contratos de fornecimento de cana.” (1952, p. 301). Para fiscalizar a obra, a província nomeou o engenheiro de minas Luiz Marianno Rodrigues da Costa.¹⁶

Segundo Oiliam José (1952, p. 410), as obras de construção do Engenho Central Rio Branco tiveram início com o lançamento da pedra fundamental, em 10 de outubro de 1884, no município de Visconde do Rio Branco, antigo Presídio:

A solenidade contou com a presença de autoridades, diretores da empresa e povo. Ao dar a benção a essa pedra, Dom Antonio Maria de Corrêa de Sá e Benevides, Bispo de Mariana e engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, pronunciou palavras de estímulo à iniciativa e, vendo-se cercado de proprietários rurais e senhores de escravos, renovou seu posicionamento contrário a escravidão.

Em 15 de janeiro de 1885, a presidência da Província de Minas aprovou as modificações apresentadas pela Companhia, as quais consistiram no uso de filtros para a fabricação de açúcar. Em 30 de junho do mesmo ano, a Companhia Engenho Central Rio Branco recebia 3\$589, referentes ao pagamento de 7% de juros vencidos pelos primeiros seis meses de investimentos, isto é, de janeiro a junho de 1884.¹⁷ A Companhia aguardava, ainda, a aprovação das contas e o pagamento dos juros relativos aos investimentos realizados pela empresa no 2º semestre, de julho a dezembro de 1884. Tais cálculos se encontravam na Diretoria Geral das Obras Públicas e exigiam do engenheiro fiscal outros esclarecimentos.

A construção do engenho central, cujo início se deu em 10 de outubro de 1884, foi concluída em setembro de 1885. Precisamente, no dia 7 do mesmo mês, o Engenho

¹⁵ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1884. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1884. p. 72.

¹⁶ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. Antonio Gonçalves Chaves à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais em 1884 – Apêndice ao Anexo B – Doc. nº 13 – Tabelas dos Créditos Especiais. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1884. p. 4

¹⁷ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Sr. Desembargador José Antonio Alves de Brito, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1885 – Contadoria da Diretoria da Fazenda Provincial de Minas Gerais, 30 de junho de 1885. Anexo 13. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1885. p. 2.

Central Rio Branco foi inaugurado, “importando a despesa de sua construção em 626:781\$292”¹ contos de réis. Para Oiliam José (1952, p. 412 e 413), a inauguração do Engenho Central ganhou grande destaque no jornal ouro-pretano *A Província de Minas*, em 24 de setembro de 1885:

Engenho Central Rio Branco

A 7 de setembro foi festivamente inaugurado este importantíssimo estabelecimento assistindo ao ato a respectiva diretoria, composta dos ilustres Srs. Dr. Mello Barreto, Murinelly e Lindolpho Martins, muitos cavalheiros, vindos da Corte por delicado convite da diretoria, que esmerou-se em obsequiá-los, e grande concurso da população do Rio Branco e Ubá.

Precedeu à inauguração a cerimônia religiosa pelo Revd. e digno vigário de Rio-Branco, padre Severiano Anacleto Varela.

Na véspera foi servido, por fineza dos ilustrados engenheiros construtores os Drs. Lynchs, um esplendido banquete no qual ergueram-se numerosos brindes, entre os quais os seguintes: – aos ilustres membros da diretoria do engenho central e da estrada de ferro Leopoldina; – ao prestante cidadão Joaquim José de Campos Bittencourt, inteligente e esforçado iniciador da idéia; – aos referidos e honrados engenheiros construtores; ao inteligente engenheiro fiscal Dr. [Luiz Mariano] Rodrigues da Costa; aos ilustrados Drs. Cesário Alvim e Mesquita Barros; aos representantes da imprensa da Corte e desta capital ali presente (Valle Cabral, Capistrano de Abreu, Dr. Francisco Veiga e J. P. Xavier da Veiga), sendo todas as saudações entusiasmaticamente correspondidas. O engenho central Rio-Branco, destinado ao fabrico de açúcar em grande escala, é um estabelecimento de primeira ordem, fundado com maquinismos os mais aperfeiçoados e empregando os processos mais adiantados da mecânica industrial. [...]

A festa industrial da inauguração do engenho central Rio-Branco, para a qual contribuíram cidadãos de todas as classes e credos políticos, foi certamente uma das mais animadas e alegres de quantas se tem visto em nossa província, e havia razão para isso sendo o fato tão promissor para aquela ubérrima região, onde dia a dia o trabalho faz novas e esplendidas conquistas civilizadoras.

A construção do Engenho Central, marcada pela promulgação da lei provincial nº 2.900, de 7 de setembro de 1882, e pelo contrato assinado entre o concessionário e a província, em 22 de dezembro do mesmo ano, trouxe uma novidade importante para a província e, especialmente, para a sub-região central da zona da Mata. O texto assinado pelo Presidente da Província, Dr. Theophilo Ottoni, apresentou em seu artigo 2º, além das

¹ Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Sr. Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 05 de junho de 1887. *Fábricas de Açúcar*. Ouro Preto: Tipografia de J. F. de Paula Castro, 1887. p. 74.

cláusulas comumente utilizadas pelo governo provincial para regular iguais concessões, uma série de novas medidas, as quais estipuladas pelo governo provincial deveriam ser promovidas pela empresa, necessárias para garantir o desenvolvimento econômico e social da região, mas numa perspectiva de modernidade adotada pelo Governo da província para a referida indústria. De acordo com Perlatto (1997, p. 8):

- I. A empresa colocará em terras adjacentes ao engenho uma colônia de nacionais ou estrangeiros, nunca inferior a 500 pessoas.
- II. Do capital garantido à empresa reservará a décima parte, que constituirá um fundo especial, destinado a ser dado por empréstimo, a curto prazo, sob sua responsabilidade e juro de 8%, aos plantadores e fornecedores de cana, como adiantamento para auxílio dos gastos da produção. O empréstimo assim feito a qualquer plantador não poderá exceder a dois terços do valor presumível da sua safra.
- III. Poderá unir o engenho, por meio de vapor, à próxima via férrea, ficando garantido à empresa privilégio, por igual tempo, sem garantia de juros, para essa via férrea, cuja bitola será a que for preferida pela empresa.

Além das cláusulas estipuladas acima, o contrato exigia do concessionário um engenho central com capacidade mínima para moer, diariamente, 160.000 kg de canas e produzir pelo menos, ao ano, 600.000 kg de açúcar. Acima das expectativas, na sua primeira safra, em 1885, o engenho ultrapassou a meta mínima diária, pois chegou a moer 218.208kg de cana, ou seja, moeu 58.208kg a mais, conforme a exigência em contrato. De igual modo, o rendimento do açúcar também ultrapassou o mínimo exigido e apresentou um percentual de 4,53%. Dessa forma, a companhia excedeu a porcentagem de 3,75%, estipulada em contrato. A safra de 1885 durou apenas 12 dias. Os números seguintes foram agrupados pelo governo provincial e permitiram a construção do quadro abaixo:

Quadro 1 - Apresentação dos dados referentes à safra de 1885

Companhia Engenho Central Rio Branco – Safra de 1885	
Canas moídas	2.356.843 kg.
Caldo extraído	1.676.856 kg.
Porcentagem em relação ao peso das canas servidas	66,7%
Número de <i>wagons</i> empregados no transporte de canas	576
Numero de horas de moagem efetiva	279
Açúcar produzido em primeiro jato	85.560 kg.
Idem em 2º e 3º	29.580 kg.
Rendimento total em açúcar	115.140 kg.
Porcentagem sobre as canas moídas	4,53%
Rendimento em aguardente	57.593 litros
Porcentagem sobre a cana	22,7 por 1000 kg. de cana

Os dados acima foram extraídos do Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. Manoel do Nascimento Machado Portela à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 13 de abril de 1886. *Engenhos Centrais*. Ouro Preto: Tipografia do <<Vinte de Agosto>>, 1886. p. 102.

Em 29 de junho de 1886, o engenho começou a moagem de sua segunda safra. Diferente dos resultados obtidos no ano anterior, essa safra, que duraria até 19 de novembro de 1886, foi marcada por um resultado mais satisfatório comparado ao da safra anterior. O açúcar fabricado chegou a 621.660 kg e, para uma produção tão avultada, utilizaram-se 10.232.200 kg de cana-de-açúcar. Nessa safra, o percentual de extração do caldo da cana atingiu 69,7%, enquanto, no ano anterior, o índice foi de 66,7%. A extração do caldo da cana era um item importante e estava relacionado, primeiramente, à qualidade das canas utilizadas e, também, à regulagem das moendas. Dessa forma, esses números, ao serem comparados, nos permitem discutir não só o tempo de duração das duas primeiras safras – a primeira que durou apenas 12 dias; a segunda, 5 meses; mas outros elementos significativos para o funcionamento do Engenho no seu segundo ano de produção.

E ao analisarmos a quantidade de canas moídas, nos dois primeiros anos, temos um aumento de 434% entre a primeira e a segunda safra. O percentual de rendimento das canas moídas, por sua vez, fez o mesmo movimento, apresentando um acréscimo, de 66,7 para 69%. Tal fato pode ser explicado pelos possíveis ajustes feitos no engenho, e nas moendas, entre uma safra e outra. Todavia, precisamos relacionar o aumento na produção

de caldo das canas moídas ao percentual de sacarose, bem como ao rendimento dessas ao serem cozidas.

Assim, destacamos o rendimento percentual das canas moídas e transformadas em açúcar, as quais também apresentaram crescimento de 4,53% para 6,07%. Esses números podem ser relacionados tanto à quantidade de caldo produzido, em relação ao número de canas consumidas, quanto ao percentual de sacarose das referidas canas. Mas, os números também devem ser relacionados, principalmente, ao custo da produção. Ou seja, a safra de 1886 destacava-se primeiro pela lucratividade obtida.

Quadro 2 - Apresentação dos dados referentes à safra de 1886

Companhia Engenho Central Rio Branco – Safra de 1886	
Canas moídas	10.232.200 kg
Número de <i>wagons</i> empregados no transporte de canas	1.515
Peso total do caldo extraído	7.060.080 kg
Densidade média do caldo	10° [Bauné]
Hectolitros de caldo extraído	76.248 Hectolitros
Caldo por 100 kilogramas de canas	69%
Número de defecação	1.546
Volume de uma caldeira de defecação	43 Hectolitros
Peso total do açúcar obtido (10.361) sacas	621.660 kilogramas
Rendimento em açúcar	6,07%
Aguardente obtida	125.704 litros
Rendimento em aguardente por 100 kilogramas de cana	1,22 litros
Peso da lenha consumida	2.098.720 kilogramas
Peso da lenha consumida por 100 kilogramas de canas moídas	20,51%

Os dados acima foram extraídos do Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Sr. Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais em 1887 – Anexo 8 – Relatório da Diretoria Geral de Obras Públicas de Minas Gerais. 21 de maio de 1887 – p. 42. Ouro Preto 1887. Tipografia de J. F. de Paula Castro.

Para o referido Presidente da Província, na 2ª safra, “o açúcar produzido pelo engenho é de boa qualidade, tendo regulado o preço médio, por saca, a 13\$518 ou a 225,3 o kilograma”.² Ao relacionarmos o preço médio à produção obtida pelo engenho, teremos um faturamento de 140:059\$998, um valor expressivo, se comparado à safra de 1885. Porém, nos anos que se seguem, o Engenho Central passa a vivenciar sucessivos períodos de insucesso, até o seu fechamento.

² Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Sr. Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 1887 – Anexo 8 – Relatório da Diretoria Geral de Obras Públicas de Minas Gerais. 21 de maio de 1887. Ouro Preto: Tipografia de J. F. de Paula Castro, 1887. p. 42.

Considerações Finais

Podemos relacionar dentre os problemas enfrentados pela modernização do setor açucareiro e, conseqüentemente a implantação do Engenho Central Rio Branco na sub-região central da Zona da Mata Mineira à realidade de diversos outros engenhos centrais, no país, os quais também malograram. Dentre as dificuldades enfrentadas em na província mineira destacamos a separação entre sistema fabril e setor produtivo.

Entendemos que o fornecimento regular de matéria-prima era fator primordial para o funcionamento do engenho central. Mas, com preços cada vez menos atrativos, o engenho passou por sucessivos períodos de desabastecimentos. Lembramos que o mesmo fora construído numa região da Zona da Mata Mineira, repleta de pequenos engenhos. Em seu primeiro ano de funcionamento, o engenho conviveu com 141 engenhos produzindo rapadura e 45, aguardente.

Assim, temos um total de 186 engenhos, ou 96,8% dos engenhos registrados no livro de imposto Indústrias e Profissões, os quais recolhiam, na Prefeitura e Coletoria do Estado, os impostos sobre derivados de cana. Ou seja, a estrutura produtiva existente a região não foi desmontada com a construção do Engenho Central.

Diante do número de engenhos cadastrados na Prefeitura de Visconde do Rio Branco, o engenho central só possuía contrato com 13 destes produtores, um número pequeno frente à capacidade de sua instalação. Neste ponto, o Engenho Central Rio Branco não se difere dos demais. O insucesso do engenho parecia inevitável, diante do cenário em que se encontrava. Acreditamos que a recusa dos pequenos produtores em se tornarem meros fornecedores de cana e o fato do engenho separar o setor fabril do setor produtivo, o que chegou a provocar desinteresse desses pequenos produtores pelo simples fato de não conseguirem controlar mais todo o processo produtivo, levaram o Engenho Central Rio Branco ao declínio.

Devemos considerar ainda, a relação entre a capacidade instalada, a qual era feita logo na compra do maquinário do Engenho, e a necessidade de aumento da produção. Esse aumento, era alcançado graças ao aumento da matéria-prima, ou seja aumento das terras agricultáveis, ou dos canaviais. Nos engenhos centrais do nordeste, tal fato era possível pela grande quantidade de terras disponíveis, as quais eram encontradas a preços

muito baixos e pela disponibilidade de mão-de-obra barata. Esse fato exigia dos engenhos centrais investimento em plantações próprias, numa tentativa de minar a força e a recusa dos fornecedores de cana e como uma necessidade para estes atingirem a capacidade instalada no setor fabril e de um possível prolongamento das safras. Essa mesma ação não funcionou para a Província Mineira, pois além da concorrência dos pequenos engenhos, havia uma disputa por terras agricultáveis para a cultura do café e para a produção de gêneros para a subsistência e o abastecimento do mercado interno. Nessa perspectiva, o Engenho Central Rio Branco, na intenção de evitar o malogro, buscou promover a compra de terrenos no município de Visconde do Rio Branco, uma estratégia não funcionou adequadamente.

RODRIGUES, Lincoln Gonçalves. As transformações do setor açucareiro na Zona da Mata Mineira e a construção do Engenho Central Rio Branco, no final do séc. XIX. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 91-115, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956508

REFERÊNCIAS

- A PROVÍNCIA DE MINAS (Ouro Preto). Edição de 24 set. 1885. In: JOSÉ, Oíliam. Visconde do Rio Branco, terra, povo, história. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1982. p. 412-413.
- ANDRADE, Francisco Eduardo de. Entre a roça e o engenho: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade do século XIX. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2008. p. 218-220.
- ARAÚJO, Tatiana Brito de. Os engenhos centrais e a produção açucareira no Recôncavo Baiano. Salvador: FIEB, 2002.
- CAMPOS, Zoia Vilar. Italianos em São Paulo: de colonos a empresários do açúcar (1876-1941). In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 18., 2006, Assis. Anais... São Paulo: ANPUH-SP; Assis: UNESP, 2006.
- CANABRAVA, Alice. A grande lavoura. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História geral da civilização brasileira. Tomo II, v. 4. São Paulo: DIFEL, 1974.
- CARRARA, A. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuidade (1839-1909). 1993. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993.
- FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A civilização do açúcar: séc. XVI a XX. São Paulo: Brasiliense, 1992.
- GODOY, Marcelo Magalhães. Espaços canavieiros regionais e mercado interno: subsídios para o estudo da distribuição espacial da produção e comércio de derivados da cana-de-açúcar da província de Minas Gerais. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 10., 2002. Anais... [Minas Gerais]: CEDEPLAR, 2002.
- JOSÉ, Oíliam. Visconde do Rio Branco: notas para a sua história. Visconde do Rio Branco: Papelaria Imperial, 1952. p. 409.
- MAIA, Andréa Casa Nova. Encontros e despedidas: história de ferrovias e ferroviários de Minas. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2009.
- MARTINS, Maria do Carmo Salazar; LIMA, Maurício Antônio de Castro; SILVA, Helenice Carvalho Cruz da. População de Minas Gerais na segunda metade do século XIX: novas evidências. In: PAULA, João Antônio de (Org.). Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2002.
- MEIRA, Roberta Barros. Banguês, engenhos centrais e usinas: o desenvolvimento da economia açucareira em São Paulo e sua correlação com as políticas estatais (1875-1941). São Paulo: USP, 2007.

TRANSFORMATIONS IN THE SUGAR SECTOR IN THE ZONA DA MATA OF MINAS GERAIS AND THE CONSTRUCTION OF THE RIO BRANCO CENTRAL MILL IN THE LATE NINETEENTH CENTURY

Lincoln Gonçalves Rodrigues¹

ABSTRACT

The installation of central mills in Brazil at the end of the century. The 19th century represented an attempt to modernize the sugar sector and also a search for the recovery of the world market. Thus, the article aims to highlight the structural changes in the Mata area of Minas Gerais, from 1830 onwards, their relationship with the growth of sugar production and the domestic market, and of these with the installation of the Engenho Central Rio Branco, in 1885. It also seeks, highlight the importance of small sugar mills, the modernization of the transport sector and state incentives for the sugar industry. In this way, it investigates the history of sugar in the Mata region of Minas Gerais and how the region became the largest producer of its kind, in the State of Minas Gerais, at the end of the 20th century. XIX.

Keywords: sugar agroindustry; Minas Gerais; Zona da Mata; central mill; modernization.

RESUMO

A instalação de engenhos centrais no Brasil, no final do séc. XIX representou uma tentativa de modernização do setor açucareiro e também uma busca pela retomada do mercado mundial. Assim, o artigo visa destacar as mudanças estruturais na zona da Mata mineira, a partir de 1830, sua relação com o crescimento da produção açucareira e do mercado interno, e destes com a instalação do Engenho Central Rio Branco, em 1885. Procura ainda, destacar a importância dos pequenos engenhos, a modernização do setor de transportes e os incentivos estatais, à atividade açucareira. Dessa forma, investiga a história do açúcar na zona da Mata mineira e de como a região se tornou a maior produtora do gênero, no Estado de Minas Gerais, no final do séc. XIX.

Palavras-chave: agroindústria do açúcar; Minas Gerais; Zona da Mata; engenho central; modernização.

¹ PhD candidate in the Postgraduate Program in History at the Federal University of Ouro Preto – UFOP – PPGHIS. Email: lincoln.rodriques@aluno.ufop.edu.br.

The construction of central sugar mills (*engenhos centrais*) in Minas Gerais was linked to the government's policy of supporting the modernization of the sugar sector. Between 1875 and 1909, the imperial government promoted a series of incentive measures following the publication of Legislative Decree No. 2,687. The government's actions were characterized by state intervention and agricultural protectionism. However, in Minas Gerais, the publication of this decree resulted in few changes, due to the criteria used for distributing incentives within the sector, which were based on the amount of sugar exported abroad. Therefore, such conditions prevented the province of Minas Gerais from being included among the sugar-producing provinces that would benefit from the policy, as we can read in the decree below:

DECREE (L) 2,687, of 6 November 1875.

Authorizes the Government to grant, under certain conditions, to the Banco de Crédito Real—which is to be founded according to the plan established in Law No. 1,237 of 24 September 1864—a guarantee of interest and amortization on its mortgage notes, as well as to guarantee 7% interest to companies that propose to establish central mills for the manufacture of cane sugar.

I hereby sanction and order the execution of the following Resolution of the General Assembly:

Art. 2. The Government is authorized to guarantee 7% annual interest, up to a realized capital of thirty thousand contos de réis (30,000:000\$000), to companies that propose to establish central mills for the manufacture of cane sugar, through the use of the most perfected modern equipment and processes.

§ 2. In implementing this law, the Government shall ensure that the establishment of central mills is distributed among the provinces where cane is cultivated, and in accordance with the relative importance of each in this branch of industry, demonstrated by the quantity of sugar exported.²

² Original version: DECRETO (L) 2.687, de 6 de novembro de 1875. Autoriza o Governo para conceder, sob certas cláusulas, ao Banco de Crédito Real que se fundar segundo o plano da Lei n. 1.237 de 24 de setembro de 1864, garantia de juros e amortizações de suas letras hipotecárias, e bem assim garantir juros de 7% às companhias que se propuserem a estabelecer engenhos centrais para fabricar açúcar de cana. Hei por bem sancionar e mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléia Geral: Art. 2º É autorizado o Governo para garantir juros de 7% ao ano, até o capital realizado de trinta mil contos de réis (30.000:000\$000) às companhias que se propuserem a estabelecer engenhos centrais para fabricar açúcar de cana, mediante o emprego de aparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados. § 2º Na execução desta lei o Governo procederá de modo que o estabelecimento de engenhos centrais se distribua pelas províncias em que se cultiva a cana, e segundo a importância relativa de cada uma neste gênero de indústria, demonstrando pela quantidade do açúcar exportado.

Government action in favor of modernizing the sugar sector—centered on granting and implementing central mills—modernized above all the industrial sector, rather than production and transport (Araújo, 2002).

Roberta Meira (2007), in examining the Imperial Government’s economic policy in the late nineteenth century, notes that the need for technical restructuring of sugar-producing units was an established reality. Yet many planters disagreed with the model of state-led reform, and many did not believe in the modernization of the sector through the construction of Central Mills. According to the author, what united the planters of the northeastern *açucarocracia* was political effort. Historiography diverges between the subordination and resistance of the Brazilian *açucarocracia* in the face of transformations in the international sugar market. Behind the resistance/submission dichotomy lie disagreements over the degree of political influence wielded by the planters (Barros, 2007), and an important point to be considered when analyzing the historical process of establishing central mills is the influence of regionalism on national politics.

In the researcher’s view, the differences among the major producing provinces—Pernambuco, São Paulo, and Rio de Janeiro—were related to the type of market, the capital invested in assembling central mills in accordance with the subsidies provided by the Imperial Government to each province, and the labor relations established in both factory and field, as well as the importance attributed by local governments to the production of cane-sugar derivatives.

With respect to production and modernization of the sugar sector in Minas Gerais in the late nineteenth century, Roberta Meira (2007) associates the development of this activity with certain major transformations occurring in the province, among which the following stand out: the expansion of the coffee economy, demographic growth, and changes in the transportation infrastructure. For the author, there is a correlation between the growth of the internal market in Minas, the predominance of the coffee economy in the southern region of the province, and the economic development of secondary activities.

Thus, the development of the sugar industry from the second half of that century onward was driven by the expansion of coffee production, which generated capital and promoted changes in the province’s infrastructure and demographic growth, gradually

transforming small *engenhocas* [small sugarcane mill] into more complex productive units (Barros, 2009). The author further states that the province of Minas Gerais—although concentrating nearly all of its production in small mills—nevertheless lived with an active discourse of modernizing production methods, shared among sugar producers, statesmen, technicians, and various segments of Minas society.

Pedro Ramos (1999), in his study of the modernization of Brazil’s sugar sector and its conservative nature, analyzes the international market and points to the difficulties faced by the sector in the nineteenth century and to attempts at modernization through central mills in the Northeast at the end of that period. According to the author, by the end of the colonial era the activity had lost its international monopoly on sugar and, throughout the nineteenth century, faced competition from new global producers of cane-sugar derivatives and from a new product as well: beet sugar.

Changes in the international sugar market displaced cane sugar from its hegemonic position. In this respect, Ramos (1999, pp. 45–47) explains:

This process, which led to the loss of Brazilian sugar’s leadership in the world market, was not, evidently, disconnected from the vigorous development occurring in countries that had benefited from mechanisms of primitive capital accumulation and were led by England. For these countries, the goal was to protect their markets, protect the formation and consolidation of their industries, reduce production costs in general—and particularly the costs of reproducing labor—generate and maintain employment, and find areas for investing their capital. [...] The point that must be stressed, however, is that no major technical modifications in sugar production occurred before 1870; those that did took place sporadically and, in most cases, without success. According to Peter Eisenberg, the explanation lay in “the combination of cheap land with cheap, uneducated labor, which produced a conservative, routine attitude toward technological innovation.” He then adds the costs of capital and market instability to conclude that “The risks and difficulties of modernization were such that the most modern mills of the nineteenth century were subsidized by the government.”³

³Original version: Esse processo, que levou à perda da posição de liderança do açúcar brasileiro no mercado mundial, não estava, evidentemente, desvinculado do vigoroso desenvolvimento que se dava nos países que haviam se beneficiado do mecanismo de acumulação primitiva de capital, e que eram capitaneados pela Inglaterra. Tratava-se, para esses países, de proteger seus mercados, de proteger a constituição e a consolidação de suas indústrias, de baratear os custos de produção em geral, e os da reprodução da força de trabalho em particular, de gerar e manter empregos, de encontrar áreas para o investimento de seus capitais. [...] A questão que deve ser ressaltada, contudo, é a de que não ocorreram maiores modificações técnicas na produção açucareira antes de 1870; as que houve foram esporádicas e, na maioria das vezes, sem sucesso. A explicação que prendia-se, para Peter Eisenberg, na “combinação de terra barata com trabalho barato e não-educado (e que) produziu uma atitude conservadora, rotineira em relação à inovação tecnológica”. Logo em seguida, ele adiciona a isso os custos do capital e a instabilidade do mercado, para concluir que “Os

Thus, the modernization of the sugar sector brought together, within a single productive unit—the central mill—a significant portion of the technical improvements that had emerged over the course of the nineteenth century, requiring innovation in the organization of production in order to meet the considerable financial and technical capital it demanded.

When we examine the policies adopted by the Imperial Government in support of the sugar economy, it becomes clear that such measures to encourage the modernization of the cane agro-industry primarily served the developmental needs of the industrial sector, to the detriment of the productive sphere. We also observe that the first measures adopted by the Empire on behalf of the sugar economy initially benefited the agro-exporting provinces.

Accordingly, we can understand the importance of the actions taken by the Minas government in favor of modernizing sugar production in the province in the late nineteenth century. These actions had as their primary objective the compensation of Minas's production after the province was excluded from the Imperial list of those eligible for guaranteed interest payments. By adopting the volume of exported sugar as the criterion for determining which provinces would be benefited, the Empire failed to support production destined for the domestic market.

Marcelo Magalhães Godoy (2002) notes that, in 1830, the province of Minas possessed around 4,150 productive units engaged in processing sugarcane.

It is likely that the combined total of mills operating along the northeastern coast, in northern Rio de Janeiro, and on the São Paulo plateau—the principal regions producing sugar for external markets—did not amount to half the number found in Minas. For the same period, it is estimated that approximately 40% of Minas's enslaved labor force—more than 85,000 captives—were employed seasonally in the manufacture of sugar, *rapadura* [unrefined cane sugar blocks], and *aguardente* [sugarcane spirit]. There is a strong likelihood that, in no other cane-producing region, at any point in the history of slaveholding Brazil, was a contingent of this magnitude ever employed. Still in the fourth

riscos e dificuldades da modernização eram tais que os engenhos mais modernos do século XIX eram subsidiados pelo governo”.

decade of the nineteenth century, Minas is estimated to have produced around 33,200 tons of sugar and *rapadura* and more than 22 million liters of *aguardente*. Available information suggests that sugar production in São Paulo did not exceed 8,500 tons; Pernambuco's stood around 27,000; sugar exports from Bahia did not reach 30,000 tons; those from Rio de Janeiro did not reach 17,000; and Alagoas and Sergipe together exported fewer than 6,000 tons.

The main characteristics of the cane economy in the province up to the mid-nineteenth century included the spatial dispersion of production across a technically diverse base. In this context, the labor force displayed significant diversity in both size and composition, while multiple scales of production were explored, and cane cultivation was associated with other economic activities. To this reality one must add the seasonality of production, oriented almost exclusively toward the domestic market (Godoy, 2002).

According to Maria do Carmo Salazar Martins and Helenice Carvalho Cruz da Silva (2002), the Population Maps were a requirement of the Government of Minas Gerais in the mid-nineteenth century. Through this measure, we can verify that, in 1860, the proportion of municipalities dedicated to the agro-industrial cultivation and processing of sugarcane reached 80% of the province's total.

Therefore, the technical transformations promoted by the province in the sugar sector between 1850 and the end of the nineteenth century proved insufficient and, to a certain extent, uncoordinated. Nonetheless, by encouraging the construction of Central Mills, the province demonstrated how significant this activity was for the internal market of Minas, even though sugar production was not the principal item in its export portfolio.

Prior to the Imperial modernization policy for the sugar sector in the late nineteenth century, Minas Gerais had undertaken, with limited success, several initiatives toward this goal. Such technological innovations—such as the use of steam as a source of motive power and the employment of centrifuges or turbines in treating cane juice—brought new possibilities to sugar production. Yet these innovations did not reach the fields, and they transformed the sugar sector only after changes in the transportation infrastructure.

Among these initiatives, in the transportation sector, the most significant was the construction and expansion of the railway system in Minas Gerais beginning in the third quarter of the nineteenth century. However, the role of the provincial government and its

incentives to mill owners should not be minimized. Regarding the new technical devices introduced into the sugar industry, the president of the province wrote the following in 1858, when presenting to the Legislative Assembly the centrifugal apparatus intended for purging and clarifying sugar:

This apparatus, already known in the Term of Campos, in the Province of Rio de Janeiro, where it was introduced only a few months ago, is so simple in its construction, and at the same time yields such advantageous results for sugar manufacture—as practice has demonstrated—that I deemed it an important service to Minas industry to introduce it also into this province. Thus, I have taken steps to purchase it directly in Paris, and as soon as it arrives it will be delivered to the intelligent farmer Dr. Francisco Martins da Silva, so that he may employ it in his reputable agricultural establishment and allow it to be examined by all who may wish to acquire one. Once its use and advantages become known, I deem it advisable to acquire additional units to disseminate them in other parts of the province.^{4 5}

Alongside investments in technology, the agro-industry of Minas also received provincial government support for constructing agricultural schools. The director of the Agricultural School of Itabira, Domingos Martins Guerra, in his 1882 report on the school's operation, criticized the mindset of Minas's planters, which he believed should be more receptive to innovations. Guerra stated:

Our farmers and industrialists, in general, do not keep current accounts for their plantations and industries; the result is complete ignorance of the value or potential output of such enterprises. They continue along their way without concern, and many, even satisfied, deceive themselves into believing that they are making a profit. This is dreadful, for it contributes to the continuance of the backwardness in which we live.^{6 7}

⁴ Report presented to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais by the Provincial President Carlos Carneiro de Campos on March 25, 1858. Ouro Preto: Provincial Press, 1858.

⁵ Original version: Este aparelho já conhecido no Termo de Campos, Província do Rio de Janeiro, onde faz poucos meses foi introduzido, é de tanta simplicidade em sua construção, e ao mesmo tempo de tão vantajosos resultados para o fabrico do açúcar, como a prática o tem demonstrado, que julguei fazer um importante serviço à indústria mineira, introduzindo-o também nesta província. Neste sentido, pois tenho dado providências para a compra direta em Paris, e logo que chegue, será entregue ao inteligente Fazendeiro Doutor Francisco Martins da Silva, para o fazer trabalhar em seu acreditado estabelecimento agrícola, e franquear o exame a todos, que do mesmo quiserem fazer aquisição. Conhecido o seu uso, e vantagens, julgo conveniente obter alguns mais para vulgarizar em outros pontos da província.

⁶ Report submitted by the Director of the Agricultural School of Itabira, Domingos Martins Guerra, to the President of the Province of Minas Gerais, Dr. Theophilo Ottoni, on 28 June 1882. Ouro Preto: Carlos Andrade Press, 1882, p. 4.

⁷ Original version: Os nossos fazendeiros e industriais, em geral, não abrem conta corrente com suas lavouras e indústrias; daqui resulta a completa ignorância do que vale ou pode produzir um serviço destes,

In addressing the farmers of the region, the director informed them of the need for the province of Minas to alter its prevailing agricultural routines, which were not yielding satisfactory results. In his report to the President of the Province, the director stated that he had presented to producers the technical advances in sugarcane cultivation. To do so, he combined the use of tools and machines with animal traction, which enabled him to prepare the soil and plant the seedlings with reduced labor and time. On this matter, Domingos Guerra reported:

I also spoke to them of the great advantage enjoyed by the worker who uses machines and implements powered by animals, and, in conclusion, I ordered that work begin with two plows drawn by two pairs of mules; I had the clods broken by a roller pulled by two yokes of oxen, and afterward a harrow was employed. Then a planter, with which furrows were opened in straight, parallel lines, six palms apart, into which five people placed the cane seedlings side by side, and a plow drawn by a mule covered them with earth. All of this was done in a single day.^{8 9}

At the conclusion of his report, the director of the Agricultural School provided an assessment of the difficulties faced by the sugar economy in Minas, emphasized the importance of sugarcane cultivation for the country, and argued that the activity required modernization.

I am still studying, and with pleasure, the [cultivation] of cane, as it is one of the strongest branches of our agriculture, in which no other country can surpass us, provided that the rudimentary processes carried out by ignorant slaves—who have no stake in productivity—are improved. For this reason, this school, if equipped with the necessary means, without spending more than five or six *contos* beyond what has already been used in construction, could achieve great improvement and a profit of four to five percent, in addition to current returns. This surplus, multiplied across the thousands of sugar plantations in the province, would be immense. It is known that cane contains 20% sugar, yet only 4% is extracted—thus 16% is lost. It is certain that not all of it can be extracted; however, they say that 8 to 12% can indeed be

e vão seguindo seu caminho sem desespero, e muitos até satisfeitos procuram iludir a si mesmas acreditando que percebem interesse, isto é horrível, porque concorre para continuação do atraso em que vivemos.

⁸Report submitted by the Director of the Agricultural School of Itabira, Domingos Martins Guerra, to the President of the Province of Minas Gerais, Dr. Theophilo Ottoni, on 28 June 1882. Ouro Preto: Carlos Andrade Press, 1882, p. 5.

⁹Original version: Falei-lhes também da grande vantagem que leva o trabalhador que usa de máquinas e instrumentos utilizando-se da força dos animais, e concluindo, mandei começar o trabalho com duas charruas tiradas por duas parelhas de bestas; mandei quebrar os torrões pelo rolo puxado por duas juntas de bois, e em seguida empregou-se a grade, depois do que, o plantador com o qual abriu-se sulco em linhas retas e paralelas, distantes seis palmos, nas quais cinco pessoas depositaram as mudas de cana unidas umas as outras, e um arado tirado por uma besta cobria-as de terra. Tudo isso se fez em um dia.

obtained by using rectangular evaporators of the Victor system, by carefully cutting the cane, separating for sugar the portion from the middle to the base, removing all impurities, reaching the correct concentration, and then transferring it from the cooling pan to the centrifugal turbine that separates the crystals from the molasses. The “Victor” mill, the evaporator by the same inventor, and a turbine—which is all we need—cost in America, according to the catalogue and letter I include, with freight to Rio de Janeiro, a little more than 3:000\$000, which is nearly the price of the usual mills with their copper tubing.^{10 11}

From this document, the need to modernize the transportation sector in Minas Gerais generated various debates in the chamber of the Legislative Assembly and reflected the aspirations of the province’s agricultural and industrial sectors.

In the report submitted by the President of the Province, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, in March 1854, we find an excerpt describing the condition of the bridges and roads connecting the province’s principal transportation routes for passengers and goods.¹² From this record, we gain an overview of the difficulties faced by transportation in the province. The document lists the Pomba, Chopotó, Muriaé, Carangola, Glória, and Casca rivers, which cross the municipality of Ubá and the district of Presídio. In the section devoted to comments from municipal councils—providing a brief description of transportation conditions in Ubá and its districts—we find the following summary:

It declared that its municipality is crossed in various directions by the aforementioned rivers, all of which are more or less navigable and have bridges built by private associations, and it pointed out the need for one over the Pomba River where it meets the São João Creek, including the

¹⁰Idem, *Ibidem*, p. 8.

¹¹ Original version: Ainda estou explorando, e com prazer a [cultura] da cana por ser um dos ramos mais fortes na nossa lavoura, em o qual nenhum outro país nos poderá levar vantagem, desde que se aperfeiçoar os processos tão rudimentares executados por escravos ignorantes e sem interesse no rendimento; por isso, esta escola poderá, se for habilitada pelos necessários meios, sem despender mais de cinco a seis contos além do que já se tem gasto em obras, conseguir grande melhoramento e um lucro de mais quatro a cinco por cento, afora o que se tira: ora, este excesso em milhares de fazendas de açúcar que tem a província, avultara muito. Está sabido que contendo a cana 20% de açúcar, só se extrai 4% - por tanto ficam perdidos 16%. É certo de que não se poderá extrair tudo porem, 8 a 12% dizem que com certeza somente usando de evaporadeiras retangulares do sistema Victor, de grande cuidado na ação de cortar as canas, separando para açúcar a parte constante do meio para o pé, separando toda as impuridades, tomando ponto conveniente, e levando da esfriadeira para a turbina centrífuga que separa os cristais do melado. O engenho << Victor >> a evaporadeira do mesmo autor, e uma turbina que é só o que precisamos, custa na América, segundo catálogo e carta que remeto, e frete até o Rio de Janeiro – pouco mais de 3:000\$000, que é quase o preço dos engenhos usuais com suas taxas de cobre.

¹² The decree complied with Law No. 540 and with the circular of 16 November 1853.

road on either side for a distance of half a league; and another over the Chopotó River in the settlement of Sapé.^{13 14}

In 1854, road conditions in the municipality of Ubá and its most important district, São João Batista do Presídio, were precarious. This demonstrates that the region's economic growth depended on infrastructure investments that should have been undertaken by the province of Minas.

However, the provincial government's delay in responding to the transportation needs of the central region of the Zona da Mata caused local landowners to assume responsibility for maintaining existing roads and even expanding them. This situation compelled them to build bridges and short stretches of roadway to facilitate transport and the expanding domestic trade. Consequently, this growth must be related, among other factors, to the region's population size. The number of inhabitants in the comarca of Pomba in 1855 was 90,479, of whom 30,800 belonged to the municipality of Presídio.¹⁵ The comarca of Pomba was the third most populous in the province, with numbers slightly below those of Piracicaba (91,582 inhabitants) and Rio das Velhas (95,897 inhabitants).⁵ These figures help explain the concern of various provincial presidents when discussing the region's economic development and its connection to the modernization of the transportation sector.

According to Ângelo Carrara (1993), the total number of sugarcane mills in the municipality of Ubá was 292 productive units, 62 powered by water and 230 by animal traction. Among the water-powered mills, 9 produced only *aguardente* and 53 produced sugar and *rapadura*. Among those dependent on animal traction, 84 produced *aguardente* and 146 produced sugar and *rapadura*. If we add to these totals the 20 mills located in the

¹³ Report submitted by the President of the Province of Minas Gerais, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, to the First Vice-President of the Province of Minas Gerais, José Lopes da Silva Vianna, upon transferring the office of president to him in 1854. Ouro Preto: Tipografia do Bom Senso, 1854. The report contains data taken from the Archive Section of the Secretariat of the Presidency on 25 March 1854. Antonio José Ribeiro Bhering – Head of the Archival Section – Manoel da Costa Fonseca. Mariana: Episcopal Press, 1854.

¹⁴ Original version: Declarou que o seu Município é cortado em diferentes direções pelos já mencionados Rios, que todos são mais ou menos navegáveis, e estão providos de pontes feitas por associações particulares, e fez ver a necessidade de uma sobre o Rio Pomba onde faz barra com o Ribeirão de São João inclusive a estrada a quem e além em distancia de meia légua; e outra sobre o Rio Chopotó na povoação do Sapé.

¹⁵ Report submitted by the President of the Province, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais in the 2nd ordinary session of the 10th legislature of 1855 – Statistics. Ouro Preto: Tipografia do Bom Senso, 1855, p. 36.

municipality of Rio Pomba, the number of cane mills in the region rises to 312 productive units (1993). This number is significant when compared to the figures reported by the president of the province of Minas Gerais in 1855, according to whom “33 municipalities contain 3,296 mills.” Thus, the municipalities of Ubá and Rio Pomba accounted for 9.46% of the mills listed by the provincial presidency. Of this percentage, Ubá alone was responsible for 8.85%.

The construction of the railway in the central region of the Zona da Mata altered the outlook of the sugar sector. According to the report of the President of the Province of Minas in 1857, the sector received a request from the Vice President of the D. Pedro II Railway Company on 13 December 1856. The vice president sought his opinion on the railway’s route and the importance of its reaching Minas territory. In response, the President of the Province stated that, in the contracts concluded between the company and the province of Rio de Janeiro, the latter guaranteed the company an additional 2% in interest on top of that provided by the General Government, for the capital invested, within the limits of that province.

Thus, the Vice President of the railway presented the President of the Province of Minas with a proposal that went beyond the technical issues involved in the railway’s layout. According to the President, the route could be redesigned to serve the interests of Minas producers. To that end, the province would need to offer the same guarantees of additional interest on the capital invested within its territory for the construction of the railway. In this regard,

Studies of the line recommend tracing part of it through Minas territory, and perhaps pushing it further inland, partially abandoning the banks of the Paraybuna, if such a route—avoiding the river’s bends—can provide better service. In this case, the productive lands of Minas Gerais will be better served, and over a greater extent. Should this occur, it seems reasonable to the Vice President of the Company that it request from the Provincial Assembly of Minas an additional 2% guarantee for the capital expended within its territory.^{16 17}

¹⁶ Report submitted by the President of the Province, Herculano Ferreira Penna, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1857. Ouro Preto: Provincial Press, 1857, p. 44.

¹⁷ Original version: Os estudos da linha aconselham traçar parte dela em território de Minas, e talvez penetrar para o interior, abandonando parcialmente a margem do Paraybuna, no caso de que um semelhante traço evitando as curvas do Rio possa prestar melhor serviço, ficam nessa hipótese mais bem consultados, e em maior extensão os terrenos produtores de Minas Gerais. Verificando-se este caso parece razoável ao

In the 1868 report, the President of the Province of Minas once again described the precarious condition of the roads in the region of Ubá, which needed to be repaired as soon as possible. For the rapporteur, such conditions delayed the region's economic development and, consequently, that of the entire province. he argued:

I understand that it is very important to begin at once the construction of the following roads: first, from Campelo to Ubá; [...] I have already ordered the estimate for the first four leagues and will endeavor, as soon as possible, to extend it to the city of Ubá. The farmers of those areas are in great need of this road. It is only just that attention be paid to the interests of those localities, not only because they lie near the União e Indústria and the D. Pedro II roads, but also because the lands there are very fertile and already contribute significantly to the province's revenues.^{18 19}

A year later, a new prospect opened for the central region of the Zona da Mata with the arrival of the D. Pedro II Railway in the municipality of Mar de Espanha. The new enterprise was celebrated as a symbol of modernity and development. However, the rapporteur emphasized that the railway's route would necessarily have to serve the main production centers. Thus, the remaining interests and localities would depend on the construction of small roads that would converge toward the railway line, connecting it with the smaller settlements.

It is worth noting that during these years coffee cultivation was the region's principal economic activity. In a report, Dr. José M.^a de Sá recognized the importance of the project:

I feel the greatest joy in informing you that on the 27th of June last, Their Majesties the Emperor and Empress, and His Highness the Duke of Saxe, departing from Juiz de Fora, arrived in the municipality of Mar de Espanha and attended the inauguration of the railway stations named "Santa Fé" and "Chiador." The railway already traverses Minas territory. This is a major event, the harbinger of a great economic

Vice-presidente da Companhia que esta requeira à Assembleia Provincial de Minas a garantia adicional de 2% para os capitais despendidos dentro do seu território.

¹⁸Report submitted by the President of the Province, José da Costa Machado de Souza, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1868. Ouro Preto: J. F. de Paula Castro Press, 1868, p. 15.

¹⁹ Original version: Entendo que desde já convêm muito proceder a fatura das seguintes estradas: 1^a do Campelo a Ubá; [...] da 1^a já mandei orçar 4 léguas, e hei de, quanto antes, procurar levá-la à cidade de Ubá. Muito precisam desta via de comunicação os fazendeiros daqueles lados. É de justiça que se olhe para os interesses daquelas localidades, não só porque se acham perto das estradas União e Indústria e de D. Pedro 2^o, como porque as terras são muitos férteis, e já concorrem com bom contingente para as rendas da província.

transformation. It is to be expected, from the wisdom of the powers of the state, that the railway will seek out the province's best production zone; and it is to be expected from your wisdom that you will concentrate most of your resources on opening roads that will connect to the railway and on improving navigation in the rivers linked to it, for then you will pour torrents of prosperity upon this fertile soil, which asks only for means of communication [...]^{20 21}

In the years that followed, the railway continued advancing over Minas territory. In 1875, the stations of Cedofeita and Retiro were inaugurated in the city of Juiz de Fora. Two years later, in 1877, the line reached the city of Leopoldina, and in 1879, Ubá. According to Ângelo Carrara, “The tracks advanced further toward Visconde do Rio Branco and São Geraldo in 1880, and from there, along a steep climb, to Coimbra and Viçosa in 1885 and to Ponte Nova in 1886” (1993, p. 38).

With regard to the construction of the railway in the Province of Minas Gerais, historiography dedicated to the Zona da Mata presents differing interpretations. For Carrara (1993), the tracks were concentrated mainly in the coffee-growing region, and the interest of farmers in the southern zone of the Mata in establishing railways was tied to the development of coffee cultivation, whose production could then be exported using a privileged mode of transport.

However, unlike this group, the representatives of the central region of the Mata defended the replacement of enslaved labor with free labor and regarded the railway as an instrument of economic development and a symbol of civilization. In the author's view (1993), the political efforts surrounding the installation of the railway—and the perspectives on the significance of the undertaking—shifted as one moved from one sub-region to another. In the southern zone of the Mata, the first stations built by the

²⁰ Report submitted by the President of the Province, Dr. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1869. Rio de Janeiro: Laemmert's Universal Press, 1870, p. 23.

²¹ Original version: Sinto o mais vivo jubilo participando-vos que no dia 27 de junho último SS. MM. II. e S. A. o Sr. Duque de Saxe, partindo do Juiz de Fora, chegarão ao município de Mar de Espanha e assistirão à inauguração das estações da estrada de ferro denominadas de <<Santa Fé e Chiador.>> A estrada de ferro percorre já o solo mineiro. Eis um grande acontecimento precursor de uma grande revolução econômica. É de esperar da sabedoria dos poderes do estado que a estrada procure a melhor zona de produção da província, e é de esperar de vossa sabedoria que concentreis a maior parte de seus recursos na abertura de estradas, que se entronquem com a de ferro e na navegação dos rios que se prendam a ela, porque então derramareis torrentes de prosperidade sobre este ubérrimo solo, que só pede vias de comunicação [...].

Leopoldina Railway were located on large landowners' estates. These stations were Retiro, Cedofeita, Providência, São Martinho, and Mariano. This was not the case in the central region of the Mata, where the stations were situated in urban centers. Concerning the railway's arrival, Carrara writes (1993, p. 39):

In the Chamber of Deputies, while Carlos Peixoto attempted to justify the importance of the railway for the region of Ubá—which had no exportable economic production but “fertile soils”—Mariano Procópio spoke with the authority of one who participated actively in the coffee trade through the União e Indústria. The situation of the politicians of the northern Mata was even more complicated. Only after Nominato de Souza Lima had found a solution allowing the tracks to overcome the Serra de São Geraldo could the Leopoldina advance northward. And even so, this was due to the influence of the liberal deputy elected in the central Mata, Vaz de Melo, with the government, and of Cesário Alvim, with the Leopoldina's board of directors.²²

For the author, prior to the arrival of the railway, the União e Indústria Highway—built by Mariano Procópio F. Lage in Juiz de Fora—had been, since its inauguration in 1861, the principal route for the exportation of coffee in the southern zone of the Mata. Its initial 144 kilometers connected the city of Juiz de Fora to Petrópolis, in the Province of Rio de Janeiro. It was precisely there that the Leopoldina Railway would later meet the D. Pedro II Railway. Indeed, even before the installation of the Leopoldina, the União e Indústria Highway, together with the D. Pedro II Railway, was already responsible for connecting Minas's market to the port of Rio de Janeiro.

In the words of Anderson Pires (2009, p. 55), the company became one of “the main examples of the realization of backward-linkage effects resulting from the coffee production of the Mata region of Minas.” Thus, the installation of the União e Indústria Highway and of the railways in the Zona da Mata during the 1870s demonstrated not only the transformations occurring in the transportation sector but also the presence of local capital in the region's major infrastructure initiatives.

²² Original version: Na Câmara dos Deputados, enquanto Carlos Peixoto tentava justificar a importância da estrada de ferro para a região de Ubá, que não tinha produção econômica exportável, mas “solos ubérrimos”, Mariano Procópio falava estribado na autoridade de quem participava ativamente do comércio de café pela União e Indústria. Mais complicada ainda era a situação dos políticos da Mata norte. Só após Nominato de Souza Lima ter encontrado uma solução para que os trilhos pudessem vencer a serra de São Geraldo, é que a Leopoldina pode avançar para o norte. E mesmo assim devido à influência do deputado liberal eleito pela Mata central, Vaz de Melo, junto ao governo, e de Cesário Alvim, junto à diretoria da Leopoldina.

Accordingly, a veritable railway network soon emerged. Of the twenty-five concessions authorized by the Province of Minas for the construction of railways, eleven were located in the Zona da Mata. In 1884, the region contained two-thirds of the province's rail lines. According to the author, the presence of local capital in the initial phase of these investments reveals the economic dynamism of the agro-exporting activity in the southern region and its capacity for capital accumulation and investment. In this regard, Pires writes (2009, p. 57):

[In] the first phase of the development of these enterprises, several elements—indeed applicable to other coffee-growing regions—have been emphasized by historiography, such as the predominant initiative of local planters, the presence of the State (at both provincial and central levels) through the concession of interest guarantees on invested capital, the disorganization of the lines for the benefit of politically influential landowners, the construction of networks with differing gauges, etc. Notably, among the initiatives led by local farmers and financed at least partially with local capital, we find in Juiz de Fora, among others, the Companhia União Mineira and the Companhia Juiz de Fora a Piau.²³

However, regional disputes for privileges and concessions weakened regional interests, and many of the local railway companies were gradually acquired by external firms whose interests were centered in the Court. The Leopoldina Company, initially formed with local capital, became one such enterprise. Before long, by the mid-1880s, it shifted its interests and began to purchase local companies. By 1890, all railway lines located in the Zona da Mata had been acquired by the Leopoldina. However, with the crisis in coffee cultivation, the company encountered financial difficulties and, in 1897, declared bankruptcy. Reorganized, it reemerged in 1898 as an English company (2009, p. 58).

According to Andréa Casa Nova Maia, the arrival of the train in the interior—into small towns and villages—was a remarkable and extraordinary event. In little time, it

²³ Original version: [A] primeira fase do desenvolvimento destes empreendimentos, diversos elementos (que de resto, podem ser estendidos para outras regiões cafeeiras) tem sido sublinhados pela historiografia, como a iniciativa predominante de fazendeiros locais, a presença do Estado (no âmbito provincial e central) com a concessão de garantia de juros sobre o capital empatado, a desorganização das linhas em função do benefício de fazendeiros com influência política, a construção de redes com bitolas diferenciadas, etc. De destaque, como iniciativa de fazendeiros da região e financiamento pelo menos parcialmente local temos em Juiz de Fora, entre outras, a Companhia União Mineira e a Companhia Juiz de Fora a Piau.

transformed people's lives and altered routes throughout the region. For many, the train was synonymous with modernity. Maia writes (2009, p. 45):

The railway network, by ensuring the transportation of travelers and goods, establishes connections among all regions of a nation—even of entire continents—and enables all forms of communication and exchange. In this sense, not only the locomotive is a symbol of a modern, industrializing country; the stations, their architecture, and the constant flow of travelers, foreign or not, also represent the arrival of modernity.²⁴

In the author's view (2009, p. 45), the expansion of the railways was related not only to modernity but also to British capital, since, by the late nineteenth century, England sought to exercise stricter control over the basic sectors of the Brazilian economy. Thus:

England would control not only commerce but also transportation. It is well known that many of our railways were built with loans contracted in London. Others were unable to repay their debts and were taken over by the English, such as the Leopoldina Railway Company, founded by Brazilians in 1872 and mortgaged to British creditors in 1897. "It was not, however, through loans but rather through direct investment that English capitalists exerted their greatest influence on Brazil's transportation system."²⁵

In this context of modernity, the Engenho Central de Aracati and the Engenho Central Rio Branco Companies were the first and foremost enterprises in the Zona da Mata of Minas Gerais and in the province as a whole to modernize the sugar manufacturing process. Due to the technical improvements implemented in the installation of their mills, both factories represented a shift in perspective for sugar production in Minas Gerais at the end of the nineteenth century.

Unlike the mill established in Aracati, the Engenho Central Rio Branco—since the approval of its project, complete with plans and drawings, by the Legislative Assembly—was conceived and built as a large-scale enterprise. Its construction marked a significant

²⁴ Original version: A rede ferroviária, garantindo transporte de viajantes e mercadorias, estabelece ligações entre todas as regiões de uma nação, até de muitos continentes, e permite todas as comunicações e intercâmbios. Nesse sentido, não só a locomotiva é sinônimo de país moderno, industrializando-se como, as estações, a arquitetura, o ir e vir dos viajantes, estrangeiros ou não, também representam a chegada da modernidade.

²⁵ Original version: A Inglaterra controlaria não só o comércio, mas também o transporte. Sabe-se que grande parte de nossas estradas de ferro foram construídas com empréstimos feitos em Londres. Outras não puderam saldar suas dívidas e foram encampadas pelos ingleses, como a Companhia de Ferro Leopoldina, fundada por brasileiros em 1872 e hipotecada pelos credores britânicos em 1897. "Não foi, porém, com empréstimos, mas sim no campo dos investimentos diretos que os capitalistas ingleses exerceram sua maior influência no sistema de transportes no Brasil".

change in outlook for the central subregion of the Zona da Mata in Minas Gerais, even though sugarcane was not the main economic activity there, as that position had been held by coffee cultivation since the second half of the nineteenth century.

Nevertheless, sugarcane cultivation during this period remained a profitable and present activity in the economy of Minas, particularly in the central and northern subregions of the Zona da Mata. One of the first decrees enacted by the Imperial Government that benefited sugar production in the Province of Minas Gerais was issued at the end of the 1870s. Specifically, in October 1879, Decree No. 7,508 authorized the creation of the Companhia Engenho Central de Aracati. Its purpose was to establish a central mill for the production of sugarcane sugar, to be located on the banks of the Pomba River, in the municipality of Leopoldina, Province of Minas Gerais. The site was called “Aracati.”

Years later, following the publication of Decree No. 9,434 in June 1885, the Companhia Engenho Central Rio Branco also received authorization from the Empire to organize and install a central sugar mill in the central subregion of the Zona da Mata. However, the company had already obtained a concession from the provincial government of Minas on October 7, 1882, authorizing the incorporator and concessionaire Joaquim José Campos de Bittencourt to construct a central sugar mill in one of the following cities: Ubá, Visconde do Rio Branco (formerly Presídio), Muriaé, Carangola, or Ponte Nova.

According to Alice Canabrava (1974, p. 108), the concession granted by the Province of Minas in October 1882 was consistent with the laws promulgated by the Imperial Government. The action of the Minas government, therefore, can be justified as follows:

The law of 29 September and that of 6 November 1875 concerning central mills marked the advent of a government policy of financial assistance intended to promote the installation of a modern sugar industry in Brazil—a policy later strengthened by new legal provisions in 1888. In several provinces, the authorities had acted in advance. It appears that the initiative came from Pernambuco, which, in 1857, had legislated in favor of founding a “central sugar factory.” These were, however, merely aspirations. Only in 1871 did that province and the province of Rio de Janeiro grant interest guarantees to central mills that might be established; in 1874, with the same purpose, the provinces of Sergipe, Bahia, and Rio Grande do Norte enacted similar legislation. In

the following year, projects for the installation of central mills were approved in the provinces of São Paulo, Ceará, and Maranhão. In 1877, the first concession was granted to Paraná; in 1879, to Minas Gerais and Pará.²⁶

It is worth noting that between 1879 and 1905, the Imperial Government issued twenty-three additional decrees and concessions pertaining to the construction of central mills in Minas Gerais. These documents addressed, among other matters, the approval of mill projects and installations, as well as the guarantee of interest payments, the transfer of headquarters, revocation of concessions, and amendments to the bylaws of concessionaires. The municipalities of the Zona da Mata listed in these concessions included: Leopoldina (Aracati), Visconde do Rio Branco (the former Presídio), Sete Lagoas (Jequitibá parish), Itajubá, Lavras, and Queluz.²⁷ However, only the Central Mills of Aracati and Rio Branco were actually built, and only the latter achieved long-term operational continuity, eventually becoming a sugar refinery in the early twentieth century.

The construction of the Engenho Central Rio Branco was a significant undertaking for both the Province of Minas Gerais and the Imperial Government. It must be emphasized that while, for the latter, the construction of central mills formed part of a state-led policy to modernize the sugar sector, for the former, beyond this motive, the endeavor represented the arrival of modernity within the interior of Minas Gerais, where the foremost symbol of industrialization—the factory—would take material form.

Even before the first central mill was built, however, the discourse of modernity was already resonating in Minas. In the 1876 report, the President of the Province sanctioned Law No. 2334, which exempted machinery and materials imported by industrial companies established in the province from taxation. In the same document, the government authorized the construction of several railways that would connect the

²⁶ Original version: A lei de 29 de setembro e a de 6 de novembro de 1875 sobre os engenhos centrais marcaram o advento da política de ajuda financeira por parte do governo com o fim de incrementar a instalação de moderna indústria açucareira em nosso país, revigorada por novos dispositivos legais em 1888. Em várias províncias as autoridades tinham se antecipado. Ao que parece, a iniciativa partiu de Pernambuco que, em 1857, havia legislado em favor da fundação de uma „fábrica central de açúcar“. Tratava-se apenas de anseios. Somente em 1871, esta e a província do Rio de Janeiro concederam garantia de juros a engenhos centrais que viessem a ser montados; em 1874, com o mesmo propósito, legislaram as províncias de Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. No ano seguinte, projetos de instalação de engenhos centrais foram aprovados nas províncias de São Paulo, Ceará e Maranhão. Em 1877 a primeira concessão foi dada ao Paraná; em 1879 a Minas Gerais e Pará.

²⁷ For further information on the Imperial Decrees pertaining to Minas Gerais, see Annex II, which lists the decrees grouped by locality/company and by date of publication.

Serraria station to the settlement of Espírito Santo do Mar de Espanha; the capital to the Rio Doce; Santana do Pirapetinga to the Volta Grande station; São João del Rey to Ponte do Miranda; and Santa Bárbara to the settlement of Santa Cruz do Rio Pardo.²⁸ For the government of Minas, these actions served clearly defined objectives: to diversify the economy, promote the growth of exports and the internal market, and boost state revenue.

In the 1880 report, at the end of his analysis of state finances, the President of the Province declared that the province could not rely on increasing taxes from a single taxable commodity. Instead, it was necessary to invest in the expansion of industry, the growth of commerce, and the extension of transportation routes as the means to increase wealth and, consequently, revenue.

In both reports, we see that the discourse of economic diversification and tax revenue was reinforced by an overarching commitment to modernity.

The concession granted by the Imperial Government to Joaquim José de Campos Bittencourt for the construction of a central mill originated in the Legislative Assembly of Minas Gerais, which enacted Law No. 2,900 on 7 October 1882. That law granted the mill—or the company organized by Bittencourt—a guarantee of 7% annual interest on capital of 800:000\$000 for a period of twenty-five years.³ It should be noted that Joaquim Bittencourt maintained close ties to the province, since in 1869 he appears in the *Relação dos Exatores da Fazenda Provincial de Minas Gerais*, serving as municipal tax collector in the town of Piranga.²⁹ Upon assuming the post on 1 April 1869, he became responsible for an assessed amount of 6:000\$000, for which he provided his own assets as security. By requirement of the office, his guarantor was Manoel Ignácio da Silva Araújo Junior, a resident of the same town.

Bittencourt's project, approved in the Legislative Assembly of Minas, received the support of several deputies, including Henrique de Magalhães Salles, Antonio de Santa Cecília, Antonio Jacob da Paixão, José Antonio da Silveira Drummond, Antonio Cesário da Silva e Oliveira, Manoel Menelino Pinto, Olegário Dias Maciel, Chrispim Jacques

²⁸ Report submitted by the President of the Province, the Baron of Vila da Barra, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1876. Ouro Preto: J. F. de Paula Castro Press, 1876, pp. 28–29.

²⁹ Report submitted by the President of the Province, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1883. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1883, pp. 72–73.

Bias Fortes, José Candido Costa Senna, and José Pedro Xavier da Veiga (1952, p. 409). To formalize the authorization, a contract was signed between Bittencourt and the Province on 22 December of that year. Seeking to obtain capital abroad, the concessionaire consulted the Assembly, which denied the request on the grounds that exchange-rate fluctuations rendered such financing impractical, as the instability of Brazilian currency might inflate the amount fixed and guaranteed by law.

Economic difficulties faced by Joaquim José Campos de Bittencourt in assembling the enterprise eventually led him to transfer the concession to a group of investors (1952, p. 410). On 26 April 1884, in the city of Rio de Janeiro, the General Assembly that constituted the Companhia Engenho Central Rio Branco was convened. To this company were transferred all exemptions, benefits, and obligations related to Provincial Law No. 2,900 of 7 October 1882, as well as those stipulated in the contract of 22 December of the same year. After its establishment, the Assembly approved the company's bylaws and elected its first board of directors, composed of Drs. Antônio Paulo de Mello Barreto, José Arthur de Murinelly, and Lindolpho Martins Ferreira.

Following these initial steps, the company “made a deposit at the Banco Hipotecário e Rural of 80:000\$000, corresponding to 10% of the total subscribed capital.”³⁰ On 11 June, the Province of Minas, through an administrative order, approved the construction project for the central mill and a budget of 660:000\$000 for the cost of the work. The remaining capital, amounting to 140:000\$000, “would be used to compensate for the land needed for the mill, its facilities, and the cane supply contracts” (1952, p. 301). To oversee the work, the province appointed the mining engineer Luiz Marianno Rodrigues da Costa.³¹

According to Oiliam José (1952, p. 410), construction of the Engenho Central Rio Branco began with the laying of the cornerstone on 10 October 1884 in the municipality of Visconde do Rio Branco, formerly *Presídio*:

The ceremony was attended by public authorities, company directors, and the general populace. In blessing the cornerstone, Dom Antonio Maria de Corrêa de Sá e Benevides, Bishop of Mariana and an engineer

³⁰ Report submitted by the President of the Province, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1884. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1884, p. 72.

³¹ Report submitted by the President of the Province, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais in 1884 – Appendix to Annex B – Doc. No. 13 – Tables of Special Credits. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1884, p. 4.

trained at the Polytechnic School of Rio de Janeiro, offered words of encouragement for the initiative and, finding himself surrounded by rural landowners and slaveholders, reaffirmed his opposition to slavery.³²

On 15 January 1885, the presidency of the Province of Minas approved the modifications presented by the Company, which consisted in the adoption of filters for sugar manufacture. On 30 June of that same year, the Companhia Engenho Central Rio Branco received 3\$589 referring to the payment of 7% interest accrued during the first six months of investment—that is, from January to June 1884.³³ The Company was still awaiting approval of its accounts and payment of interest relative to the investments made during the second semester, from July to December 1884. These calculations were under review by the General Directorate of Public Works and required further clarifications from the supervising engineer.

Construction of the central mill—which had begun on 10 October 1884—was completed in September 1885. On the 7th of that month, the Engenho Central Rio Branco was inaugurated, “the cost of its construction amounting to 626:781\$292”³⁴ *contos de réis*. According to Oiliam José (1952, pp. 412–13), the inauguration of the Central Mill received significant coverage in the Ouro Preto newspaper *A Província de Minas* on 24 September 1885:

Engenho Central Rio Branco: On 7 September this most important establishment was festively inaugurated, with the attendance of the respective board of directors, composed of the distinguished gentlemen Dr. Mello Barreto, Murinelly, and Lindolpho Martins, many gentlemen who had come from the Court by courteous invitation of the board—who took great care in hosting them—and a large gathering of the population of Rio Branco and Ubá. The inauguration was preceded by

³² Original version: A solenidade contou com a presença de autoridades, diretores da empresa e povo. Ao dar a benção a essa pedra, Dom Antonio Maria de Corrêa de Sá e Benevides, Bispo de Mariana e engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, pronunciou palavras de estímulo à iniciativa e, vendo-se cercado de proprietários rurais e senhores de escravos, renovou seu posicionamento contrário a escravidão.

³³ Report submitted by the President of the Province, Judge José Antonio Alves de Brito, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais, in 1885 – Accounting Office of the Directorate of the Provincial Treasury of Minas Gerais, 30 June 1885. Annex 13. Ouro Preto: Tipografia do Liberal Mineiro, 1885, p. 2.

³⁴ Report submitted by the President of the Province, Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais on 5 June 1887. Sugar Factories. Ouro Preto: J. F. de Paula Castro Press, 1887, p. 74.

a religious ceremony performed by the Reverend and worthy vicar of Rio Branco, Father Severiano Anacleto Varella. On the eve, a splendid banquet was offered by the kindness of the distinguished engineers who built the mill, Drs. Lynchs, during which numerous toasts were raised, among them the following: to the distinguished members of the board of the central mill and of the Leopoldina Railway; to the esteemed citizen Joaquim José de Campos Bittencourt, the intelligent and dedicated initiator of the idea; to the said honorable engineers who built it; to the capable supervising engineer Dr. [Luiz Mariano] Rodrigues da Costa; to the enlightened Drs. Cesário Alvim and Mesquita Barros; to the representatives of the press from the Court and from this capital who were present (Valle Cabral, Capistrano de Abreu, Dr. Francisco Veiga, and J. P. Xavier da Veiga), all greetings being met with enthusiastic response. The Engenho Central Rio Branco, intended for large-scale sugar manufacturing, is a first-class establishment, equipped with the most perfected machinery and employing the most advanced processes of industrial mechanics. [...] The industrial celebration of the inauguration of the Engenho Central Rio Branco—to which citizens of all classes and political beliefs contributed—was surely one of the liveliest and most cheerful events ever witnessed in our province, and with good reason, as the event was so promising for that fertile region (ubérrima região), where each passing day labor achieves new and splendid civilizing conquests.³⁵

The construction of the Central Mill—initiated by Provincial Law No. 2,900 of 7 September 1882 and by the contract signed between the concessionaire and the province

³⁵ Original version: Engenho Central Rio Branco: A 7 de setembro foi festivamente inaugurado este importantíssimo estabelecimento assistindo ao ato a respectiva diretoria, composta dos ilustres Srs. Dr. Mello Barreto, Murinelly e Lindolpho Martins, muitos cavalheiros, vindos da Corte por delicado convite da diretoria, que esmerou-se em obsequiá-los, e grande concurso da população do Rio Branco e Ubá. Precedeu à inauguração a cerimônia religiosa pelo Revd. e digno vigário de Rio-Branco, padre Severiano Anacleto Varella.

Na véspera foi servido, por fineza dos ilustrados engenheiros construtores os Drs. Lynchs, um esplendido banquete no qual ergueram-se numerosos brindes, entre os quais os seguintes: – aos ilustres membros da diretoria do engenho central e da estrada de ferro Leopoldina; – ao prestante cidadão Joaquim José de Campos Bittencourt, inteligente e esforçado iniciador da idéia; – aos referidos e honrados engenheiros construtores; ao inteligente engenheiro fiscal Dr. [Luiz Mariano] Rodrigues da Costa; aos ilustrados Drs. Cesário Alvim e Mesquita Barros; aos representantes da imprensa da Corte e desta capital ali presente (Valle Cabral, Capistrano de Abreu, Dr. Francisco Veiga e J. P. Xavier da Veiga), sendo todas as saudações entusiasmaticamente correspondidas. O engenho central Rio-Branco, destinado ao fabrico de açúcar em grande escala, é um estabelecimento de primeira ordem, fundado com maquinismos os mais aperfeiçoados e empregando os processos mais adiantados da mecânica industrial. [...] A festa industrial da inauguração do engenho central Rio-Branco, para a qual contribuíram cidadãos de todas as classes e credos políticos, foi certamente uma das mais animadas e alegres de quantas se tem visto em nossa província, e havia razão para isso sendo o fato tão promissor para aquela ubérrima região, onde dia a dia o trabalho faz novas e esplendidas conquistas civilizadoras.

on 22 December of that same year—brought an important innovation to the province, and particularly to the central sub-region of the Zona da Mata. Article 2 of the document signed by the President of the Province, Dr. Theophilo Ottoni, introduced, in addition to the clauses commonly employed by the provincial government in regulating similar concessions, a series of new measures which, as stipulated by the provincial government, the company was required to implement. These measures were deemed necessary to ensure the economic and social development of the region, within a framework of modernity adopted by the provincial government for the industry in question. According to Perlatto (1997, p. 8):

I. The company shall settle, on lands adjacent to the mill, a colony of nationals or foreigners numbering no fewer than 500 people.

II. From the capital guaranteed to the company, one-tenth shall be reserved to constitute a special fund, to be loaned short-term, under the company's responsibility and at 8% interest, to planters and cane suppliers as an advance to assist with production costs. Such a loan to any planter may not exceed two-thirds of the estimated value of his harvest.

III. The company may connect the mill, by means of steam power, to the nearest railway line, and shall be guaranteed an equal-term privilege, without interest guarantee, for that railway line, whose gauge shall be whatever the company prefers.³⁶

In addition to the clauses stipulated above, the contract required the concessionaire to build a central mill with a minimum daily capacity to grind 160,000 kg of cane and to produce at least 600,000 kg of sugar per year. Exceeding expectations, during its first harvest in 1885, the mill surpassed its minimum daily target, grinding 218,208 kg of cane—58,208 kg more than required by contract. Sugar output likewise exceeded the minimum stipulated, reaching 4.53%. Thus, the company surpassed the contractual percentage of 3.75%. The 1885 harvest lasted only twelve days. The following figures, compiled by the provincial government, allowed for the construction of the table below:

³⁶ Original version: I. A empresa colocará em terras adjacentes ao engenho uma colônia de nacionais ou estrangeiros, nunca inferior a 500 pessoas.

II. Do capital garantido à empresa reservará a décima parte, que constituirá um fundo especial, destinado a ser dado por empréstimo, a curto prazo, sob sua responsabilidade e juro de 8%, aos plantadores e fornecedores de cana, como adiantamento para auxílio dos gastos da produção. O empréstimo assim feito a qualquer plantador não poderá exceder a dois terços do valor presumível da sua safra.

III. Poderá unir o engenho, por meio de vapor, à próxima via férrea, ficando garantido à empresa privilégio, por igual tempo, sem garantia de juros, para essa via férrea, cuja bitola será a que for preferida pela empresa.

Table 1 – Data for the 1885 Harvest

Companhia Engenho Central Rio Branco – 1885 Harvest	
Sugarcane ground	2.356.843 kg.
Juice extracted	1.676.856 kg.
Percentage in relation to the weight of the sugarcane processed	66,7%
Number of wagons used in sugarcane transport	576
Number of effective grinding hours	279
Sugar produced in the first extraction	85.560 kg.
Same in the second and third extractions	29.580 kg.
Total sugar yield	115.140 kg.
Percentage of sugar obtained from the cane ground	4,53%
Yield in aguardente (sugarcane liquor)	57.593 litros
Percentage in relation to the sugarcane	22,7 por 1000 kg. de cana

The data above were taken from the report presented by the President of the Province, Dr. Manoel do Nascimento Machado Portela, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais on April 13, 1886. Central Mills. Ouro Preto: Vinte de Agosto Typography, 1886. p. 102.

On 29 June 1886, the mill began grinding its second harvest. Unlike the results obtained the previous year, this harvest—which lasted until 19 November 1886—was marked by outcomes considerably more satisfactory than those of the first. Sugar production reached 621,660 kg, and to achieve such an abundant output, 10,232,200 kg of sugarcane were processed. During this harvest, the percentage of juice extraction reached 69.7%, whereas in the previous year it had been 66.7%. Juice extraction was a crucial indicator and was tied, first, to the quality of the cane employed and, second, to the calibration of the mills. Thus, when these figures are compared, they allow us to discuss not only the duration of the first two harvests—the first lasting a mere 12 days, the second five months—but also other significant elements concerning the operation of the mill in its second year of production.

Moreover, when we analyze the total quantity of cane crushed in the first two years, we observe an increase of 434% from the first to the second harvest. The extraction yield of the crushed cane followed the same trend, rising from 66.7% to 69%. This improvement may be explained by adjustments made to the mill and to the rollers between one harvest and the next. Nevertheless, the increase in juice production must also be related to the sucrose content of the cane as well as to its boiling efficiency.

Accordingly, we highlight the percentage yield of the crushed cane converted into sugar, which also increased—from 4.53% to 6.07%. These figures may be associated both

with the volume of juice produced relative to the amount of cane consumed and with the sucrose percentage of the cane itself. However, the numbers must also be considered primarily in light of production costs. In other words, the 1886 harvest distinguished itself above all by the profitability it achieved.

Table 2 – Data for the 1886 Harvest

Companhia Engenho Central Rio Branco – 1886 Harvest	
Sugarcane ground	10.232.200 kg
Number of wagons used for sugarcane transport	1.515
Total weight of juice extracted	7.060.080 kg
Average juice density	10° [Bauné]
Hectoliters of juice extracted	76.248 Hectoliters
Juice per 100 kilograms of sugarcane	69%
Number of clarification boilers	1.546
Volume of one clarification boiler	43 Hectoliters
Total weight of sugar obtained (10,361 sacks)	621.660 kg
Sugar yield	6,07%
Aguardente (sugarcane liquor) obtained	125.704 liters
Aguardente yield per 100 kilograms of sugarcane	1,22 litros
Weight of firewood consumed	2.098.720 kg
Weight of firewood consumed per 100 kilograms of sugarcane ground	20,51%

The data above were taken from the report presented by the President of the Province, Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, to the Provincial Legislative Assembly of Minas Gerais in 1887 – Annex 8 – Report of the General Directorate of Public Works of Minas Gerais. May 21, 1887 – p. 42. Ouro Preto, 1887. J. F. de Paula Castro Typography.

For the aforementioned President of the Province, during the second harvest, “the sugar produced by the mill was of good quality, with the average price per sack set at 13\$518, or 225.3 per kilogram.”. When we relate the average price to the mill’s total production, we find a revenue of 140:059\$998—an impressive figure compared to the 1885 harvest. However, in the years that followed, the Central Mill experienced successive periods of failure, ultimately leading to its closure.

Final Considerations

Among the problems faced in the modernization of the sugar sector—and, consequently, in the implementation of the Rio Branco Central Mill in the central sub-region of the Zona da Mata Mineira—we may identify difficulties analogous to those of several other central mills in the country, many of which also failed. Among the challenges encountered in the province of Minas, we highlight the separation between the manufacturing system and the productive sector.

The regular supply of raw material was essential to the operation of a central mill. Yet, as prices became increasingly unattractive, the mill underwent successive periods of shortage. It must be recalled that it had been built in a region of the Zona da Mata Mineira densely occupied by small mills. In its first year of operation, it coexisted with 141 mills producing *rapadura* and 45 producing spirits. Thus, there was a total of 186 mills—representing 96.8% of the mills recorded in the municipal tax register for Industries and Professions, which paid municipal and state taxes on sugarcane derivatives. In other words, the productive structure of the region was not dismantled by the construction of the Central Mill.

Given the number of mills registered in the municipality of Visconde do Rio Branco, the central mill had contracts with only 13 of these producers—an extremely low number considering the capacity of its installation. In this respect, the Rio Branco Central Mill did not differ from the others. Its failure seemed inevitable in the context in which it operated. We believe that the refusal of small producers to become mere suppliers of cane, combined with the mill's separation of the manufacturing sector from the productive sector—which contributed to the producers' disinterest, as they could no longer control the entire productive process—led the Rio Branco Central Mill toward decline.

We must also consider the relationship between installed capacity—defined at the moment the mill machinery was purchased—and the need to expand production. Such expansion depended on increasing the supply of raw material, that is, the enlargement of arable land or sugarcane fields. In the central mills of the Northeast, this was feasible due to the abundance of land available at very low prices and the availability of cheap labor. This situation required central mills to invest in their own plantations, both as a strategy to weaken the influence and resistance of cane suppliers and as a means to reach the installed manufacturing capacity and possibly extend the harvest period. This strategy,

RODRIGUES, Lincoln Gonçalves. Transformations in the sugar sector in the Zona da Mata of Minas Gerais and the construction of the Rio Branco Central Mill in the late nineteenth century. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 116–143, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956510

however, did not succeed in the province of Minas Gerais, for in addition to competition from small mills, there was intense competition for arable land to cultivate coffee and produce foodstuffs for subsistence and supply of the internal market. From this perspective, the Rio Branco Central Mill, attempting to avoid failure, sought to acquire land in the municipality of Visconde do Rio Branco—a strategy that did not function effectively.

REFERENCES

- A Província de Minas, semanário ouro-pretano, edição de 24 de setembro de 1885. In.: JOSÉ, Oiliam. Visconde do Rio Branco, terra, povo, história. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1982. p. 412-413.
- ANDRADE, Francisco Eduardo de. Entre a roça e o engenho: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade do séc. XIX. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2008. p. 218-220.
- ARAÚJO, Tatiana Brito de. Os engenhos centrais e a produção açucareira no Recôncavo Baiano. Salvador: FIEB 2002.
- CAMPOS, Vilar Zóia. Italianos em São Paulo: de colonos a empresários do açúcar. 1876-1941. Anais do XVIII Encontro Regional de História – O historiador e seu tempo. ANPUH/SP – UNESP/Assis. 2006.
- CANABRAVA, Alice. A grande lavoura. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.) História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II, vol. 4. São Paulo: DIFEL, 1974.
- CARRARA, A. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuidade (1839-1909). 1993. Dissertação (Mestrado) – UFF, Niterói, 1993.
- FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A civilização do açúcar: séc. XVI a XXIII. São Paulo, SP: Ed. Brasiliense, 1992.
- GODOY, Marcelo Magalhães. Espaços canavieiros regionais e mercado interno: subsídios para o estudo da distribuição espacial da produção e comércio de derivados da cana-de-açúcar da província de Minas Gerais. Minas Gerais: CEDEPLAR. X Seminário sobre Economia Mineira. 2002.
- JOSÉ, Oiliam. Visconde do Rio Branco: notas para a sua história. Visconde do Rio Branco, Papelaria Imperial, 1952. p. 409.
- MAIA, Andréa Casa Nova. Encontros e despedidas: história de ferrovias e ferroviários de Minas. Belo Horizonte, MG : Argvmentvm, 2009.
- Maria do Carmo Salazar Martins & Maurício Antônio de Castro Lima & Helenice Carvalho Cruz da Silva, 2002. "População de Minas Gerais na segunda metade do século XIX: novas evidências," Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira, in: João Antônio de Paula, Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais.
- MEIRA, Roberta Barros. Banguês, engenhos centrais e usinas: o desenvolvimento da economia açucareira em São Paulo e sua correlação com as políticas estatais (1875-1941). São Paulo: USP. 2007.

TEIAS FAMILIARES, AUTORIDADE SENHORIAL E DIREITOS DE PROPRIEDADE: AS QUERELAS DE DONA ANTÔNIA DE VERA CRUZ BRAQUE (SERGIPE, 1826-1828)

Fernanda Carolina Pereira dos Santos¹
Nathiely Feitosa Farias²

RESUMO

Dona Antônia de Vera Cruz Braque, uma viúva proprietária de terras e de um grupo significativo de escravizados, emerge como figura central na análise proposta neste artigo. O objetivo é compreender os fundamentos dos seus litígios, explorando a intersecção entre direitos de propriedade, as dinâmicas de poder características de uma sociedade agrária-escravista e a maneira como uma figura feminina pode consolidar e exercer autoridade senhorial. Para alcançar esse entendimento, nos debruçaremos sobre um conjunto documental diversificado, que incluem inventários *post-mortem*, petições e processos judiciais. Essa documentação será analisada qualitativamente, alinhando-se aos pressupostos de uma História Social da Propriedade (Congost, 2007; Pedroza, 2020) e a uma História Social Feminista (Tilly, 1994). Espera-se discutir não apenas os aspectos constitutivos de uma autoridade senhorial baseada na posse da terra, especificada por um recorte de gênero, mas também as dinâmicas de poder e os conflitos que envolveram posses e as trajetórias de vida na complexa malha da sociedade colonial.

Palavras-chave: direitos de propriedade; autoridade senhorial; gênero.

ABSTRACT

The disputes involving Dona Antônia de Vera Cruz Braque, a widowed landowner and slaveholder, serve as the starting point for the analysis proposed in the present article. The objective is to understand the foundations of her lawsuits and their relation to property rights, power dynamics in a slaveholding agrarian society, along with the consolidation and the exercise of seigniorial authority by a woman. Therefore, we will examine a diverse set of documents, including probate records, petitions, and legal proceedings, which will be analyzed qualitatively, in line with the premises of a Social History of Property (Congost, 2007; Pedroza, 2020) and a Feminist Social History (Tilly, 1994). The aim is to discuss the constitutive aspects of seigniorial authority based on land ownership, specified through a gender lens, as well as the dynamics and conflicts involving possessions, powers, and trajectories within the structures of colonial society.

Keywords: property rights; seigneurial authority; gender.

¹ Doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Graduada e Mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Email: fernandacarolina@id.uff.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0053-8524>.

² Mestranda no Programa de Pós-Graduação de História (PROHIS) na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Email: nathielyfeitosa@academico.ufs.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3038-7334>.

Introdução

Povoação de Estância, meados de fevereiro de 1826. O capitão Francisco Theófilo dos Santos, representando sua esposa e “outros”, iniciava uma querela contra Dona Antônia de Vera Cruz Braque. Herdeiros e roceiros, homens brancos e homens pardos, testemunharam contra a proprietária do Engenho Vidio, acusada de mandar que escravos conduzissem, indevidamente, a madeira tirada no sítio Piripiri para a sua propriedade. O plantio de um roçado na proximidade do sítio acabou por acirrar de vez os conflitos entre as partes. Dois anos depois, o Padre Pedro da Motta Rabelo denunciava ao presidente da província de Sergipe a transgressão de um dos mais sagrados direitos garantidos pela constituição imperial: o direito à propriedade. Na qualidade de arrendatário do Encapelado de Santa Luzia, foi surpreendido por uma ação interposta por Dona Antônia de Vera Cruz Braque que reivindicava a função de administradora, o que se materializou para ele como uma ameaça de expulsão.

A trajetória e política senhorial da personagem em destaque nas duas querelas, Dona Antônia de Vera Cruz Braque, revela, de uma só vez, como o exercício da autoridade e a produção de conflitos se entremearam nas malhas da sociedade colonial. Ao adentrar esse universo, imagens e narrativas reconstituem as hierarquias, os poderes, delegados, impostos ou ameaçados, e o exercício de um tipo de autoridade que garante, em diversos níveis, a manutenção da ordem social. A historiografia sobre o Brasil colonial repensou conceitos basilares que definiam a sociedade colonial e o poder a partir do enfoque masculino — a exemplo do que fez Silvia Brügger, na clássica obra *Minas Patriarcal* (2002), ao discutir o conceito de “patriarcalismo” para desvinculá-lo da figura masculina, paternal, e mostrá-lo como um sistema de valores que repercutiu amplamente nas malhas da sociedade colonial. E não obstante as pesquisas realizadas ao longo das últimas décadas terem avançado na discussão sobre mulheres, brancas e negras, livres e cativas, nos espaços coloniais, ainda hoje persiste uma incômoda associação entre poder, autoridade e masculinidade.

Um exercício de imaginação simples demonstraria que pensar, numa sociedade colonial, uma personagem dotada de destreza política e capacidade de se impor como autoridade nos renderia um homem. Mais do que propor, então, o resgate de personagens e trajetórias de mulheres em temporalidades históricas distintas, importa sobretudo analisá-las como parte elementar do que institui e estrutura uma realidade material e

histórica específica. Dito de outro modo, para os estudos sobre gênero e mulheres em sociedades coloniais, é fundamental que retomemos as definições das relações e dos espaços de poder para pensar como as mulheres fizeram uso e os organizaram a fim de se afirmar socialmente e exercer uma autoridade própria às estas sociedades: a autoridade senhorial. Autoridade que, embora exercida, não congelou os movimentos de um espaço social permeado por distinções e barreiras hierárquicas. Nos arredores dos poderes locais, se avizinham conflitos e contendas que, igualmente, conformaram as dinâmicas das sociedades coloniais, dos grupos e sujeitos que as compuseram.

Deste modo, a figura de Braque funciona, aqui, não como simples expressão de uma presença feminina auto ilustrativa. Serve, na verdade, como o ponto de partida para pôr em discussão autoridade senhorial, práticas proprietárias e o uso do poder. Parte fundamental desse debate exige que se examine a sua inserção familiar e os modos de barganha do poder através de uniões matrimoniais notadamente estratégicas e bem-sucedidas. No entanto, o foco estará centrado nos conflitos em que a personagem se envolve e nos quais ela própria, sem a coadjuvância de um esposo abastado, está reputada como senhora de terras e gente, como uma figura, portanto, dotada de autoridade. Nos conflitos de Braque, o elemento em contenda é sempre a propriedade da terra; o que gera a desavença é a tentativa de impor-se sobre ela, de garantir domínio sobre a terra que é parte importante e basilar do poder senhorial. Entre uma ponta e outra dos conflitos, rendeiros e lavradores perambulam pelas disputas, assim como fizeram nas terras, para dar suas versões, detalhes sobre o ocorrido e assumir uma posição entre uma e outra autoridade.

O conjunto documental que fornece empiria às nossas análises é composto por processos judiciais, petições, inventários *post-mortem*, testamentos e legislações. O exame qualitativo das fontes permitirá a reconstrução das redes familiares, a contextualização da personagem numa sociedade colonial e, sobretudo, permitirá entender a dimensão e a natureza dos conflitos que puseram a autoridade senhorial de Dona Antônia de Vera Cruz Braque em conflito com outras autoridades senhoriais, masculinas, na província agrária e escravista de Sergipe del Rei, entre o final do século XVIII e as décadas iniciais do XIX.

Neste sentido, as análises serão baseadas nas discussões e contribuições teóricas da História Social da Propriedade, a partir de conceitos como o de “direitos de propriedade” e “práticas proprietárias”, e da História Social Feminista que propõe uma abordagem sócio histórica do gênero com o intuito de compreender como, juntamente com os grupos sociais, cor, condição jurídica, o gênero atuou, também, no sentido de demarcar e reforçar as linhas hierárquicas que estruturam o espaço de uma sociedade colonial.

As páginas subsequentes foram em quatro partes: na primeira, situamos a personagem central e suas redes familiares, evidenciando a posição ocupada por ela durante os conflitos. Na segunda, narramos as querelas expondo as estratégias dos litigantes. Em sequência, observamos os direitos de propriedade e as práticas proprietárias em questão. E por fim, discutimos a materialidade das relações de poder, o exercício da autoridade senhorial e o gênero.

Entre patrimônios, legados e casamentos

Alargar a noção de indivíduo para a compreensão da família não é uma escolha arbitrária. De acordo com Zúñiga (2003), tal procedimento permite conceber o grupo familiar, não como um conjunto de laços de solidariedade entre diferentes indivíduos, mas como um lugar, um ponto de observação. A compreensão do enredo familiar permite, ao mesmo tempo, estudar tanto as atitudes individuais quanto as coletivas, o peso das normas sociais, a ruptura dos laços de solidariedade, e por fim, as imbricações dos indivíduos em vários grupos. Ao nos debruçarmos na reconstituição das relações familiares de Antônia Braque, nas estratégias construídas e no patrimônio acumulado por ela, seus pais e cônjuges, esperamos observar como a protagonista das querelas consolidou patrimônio econômico, social e político.

Dona Antônia de Vera Cruz Braque é natural da Vila de Santa Luzia, filha legítima do Capitão Mor Joaquim José Braque e de Dona Josefa Maria de Vasconcelos. Sua mãe, de mesma naturalidade, era irmã do Padre Manoel Rodrigues Caldeira, instituidor do encapelado do Engenho Sapucaia. Mãe e tio são figuras centrais para a compreensão do vínculo familiar que ligava Braque ao segundo litígio perquirido.

Figura 01: Genealogia de Dona Antônia de Vera Cruz Braque (1828)

Fontes: AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Joaquim José Braque (1795), n. 481, doc. 04; AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Calazâncio Bitencourt (1807), n. 486, doc. 04; AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de Jerônimo Fernandes de Souza (1822), n.63, doc. 14; AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Jerônimo Fernandes de Souza (1823), n. 494, doc. 08; AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de José Fernandes de Souza (1825), n.63, doc. 15; AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Fernandes de Souza (1825), n.495, doc. 11.

Seu pai faleceu no mês de abril de 1793, legando à esposa e aos cinco filhos um patrimônio de mais de quinze contos de réis. A fortuna, acumulada ao longo da vida, era formada por 578 cabeças de gado, 159 cavalos, 34 escravizados, 7 sítios de terras e um conjunto de 97 dívidas ativas que perfazia um pouco mais de 75% do montante dos seus bens. Os ativos descritos e a ocupação principal apontada no documento permitem observar com clareza um patrimônio proveniente de atuação comercial e criatória.³

Scott (1999) apontou que as estratégias desenvolvidas pelos indivíduos e suas redes familiares se entrelaçam com o curso de suas vidas. Enquanto o nascimento e a morte eram eventos incontrolláveis, as escolhas relacionadas ao casamento, migração para outras regiões ou permanência na terra natal e o destino de seus bens eram cuidadosamente planejadas, devido às diferentes estratégias e expectativas de cada grupo social. O indivíduo carregava consigo um patrimônio econômico, político e social que

³ AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Joaquim José Braque (1795), n. 481, doc. 04.

transcendia sua própria pessoa, abrangendo antecessores e a unidade familiar como um todo. Cada pessoa estava investida de uma carga de responsabilidade da qual precisava prestar contas à família. O casamento, portanto, representava a incorporação de um novo patrimônio, configurando-se como uma aliança política. A escolha do parceiro conjugal era deliberada estrategicamente, com o objetivo de estabelecer uma rede de relações familiares que complementasse as interações de natureza comercial. Quanto mais amplas e robustas fossem essas conexões estabelecidas, maior seria a viabilidade do avanço socioeconômico da família (Bacellar, 1997).

Essas características ajudam a compreender o tipo de estratégia elaborada na escolha do cônjuge de Braque e o movimento que foi criado para alinhar as relações entre duas famílias abonadas. Antônia casou-se em primeiro consórcio com o Tenente José Calazâncio Bitencourt, natural da Vila de Santa Luzia, com quem teve dois filhos: João e Joaquim. O casal era proprietário do Engenho Cedro, avaliado em 1:100\$000, um sítio e uma morada de casas. Além dos bens de raiz, possuíam doze escravizados e animais bovinos, cavalares e ovinos. O patrimônio acumulado, observado através do inventário de José, era de um pouco mais de três contos de réis⁴. A data da celebração do casamento não foi localizada, mas a existência de filhos menores sugere que o matrimônio se deu entre 1793 e 1800, sendo interrompido em 1807, com o falecimento de José Bitencourt.

Quinze anos depois de administrar sozinha o Engenho Cedro, os escravizados e os demais bens legados por José Bitencourt, a viúva Antônia Braque contraiu novo consórcio com um português, o Sargento Mor Jerônimo Fernandes de Souza. O casamento, iniciado em 1822, durou pouco menos de um ano, com a morte repentina de Jerônimo. Com os pais já falecidos e sem filhos, José Fernandes de Souza, sobrinho que emigrou de Portugal para Santa Luzia com Jerônimo, tornou-se único herdeiro, através da nomeação em testamento⁵.

Michel Bertrand (1999), observou a importância do matrimônio para a integração dos estrangeiros. Para o autor, era a partir do dote ou da herança, no caso das viúvas, que os estrangeiros conseguiam suporte econômico e a possibilidade de inserção no mundo da elite colonial. Expandiam o sistema relacional, mantendo os vínculos com a família de origem, e herdavam, por meio do casamento, uma teia de relações locais já prontas e que

⁴ AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Calazâncio Bitencourt (1807), n. 486, doc. 04.

⁵ AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de Jerônimo Fernandes de Souza (1822), n.63, doc. 14.

poderiam oferecer apoio em momentos necessários. A reflexão de Bertrand permite observar o matrimônio da viúva Braque e de Fernandes de Souza como central para a construção de uma reputação local. O dote de Braque e seus bens, herdados após a morte do seu primeiro marido, conferiram não só vínculos importantes a Souza, mas ativos em terras, engenhos e escravizados.

Antônia, novamente viúva, casou-se estrategicamente com o sobrinho e herdeiro do segundo marido, José Fernandes. O novo casal passou a administrar toda a fortuna herdada por Jerônimo, composta por 148 escravizados, dois engenhos de fazer açúcar, três sítios de terras e onze casas. O patrimônio de mais de trinta e três contos de réis, ainda era composto por uma embarcação, um conjunto de trinta e uma dívidas ativas, 208 cabeças de gado e alguns cavalos, mulas e ovinos⁶. O terceiro consórcio de Dona Antônia findou brevemente, dois anos depois, quando faleceu José Fernandes de Souza⁷. O patrimônio avaliado em trinta e cinco contos era composto por cento e cinquenta escravizados, três engenhos de açúcar, nove moradas de casas, um sítio e uma fazenda de criar gado. Soma-se a esses bens, duas embarcações e um armazém no porto, 261 cabeças de gado, 23 cavalos e 93 ovelhas. Através do arrolamento dos bens, observa-se a existência de uma sociedade comercial entre Jerônimo e José, além de frequentes relações com comerciantes da Bahia, o que demonstra a nítida diversificação dos negócios em que se ocupavam os portugueses⁸.

Por meio da reconstituição da composição familiar de Dona Antônia nos é possível situar a sua posição social e econômica. Viúva, com dois filhos na maioridade, administrava pelo menos três engenhos de açúcar, outras propriedades rurais e uma centena de escravizados. Braque consolidou, ao longo de casamentos sucessivos, a posição de senhora de engenho e de terras, chefe de família e detentora de autoridade senhorial sobre seus escravizados, empregados livres, posseiros e rendeiros que usufruíam de suas propriedades. Sem contradição, a posição senhorial também a colocou no centro de uma série de conflitos que envolveram a preservação das posses e de sua legitimidade.

⁶ AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Jerônimo Fernandes de Souza (1823), n. 494, doc. 08.

⁷ AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de José Fernandes de Souza (1825), n.63, doc. 15.

⁸ AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Fernandes de Souza (1825), n.495, doc. 11.

Sítios, engenhos e desavenças

Em fevereiro de 1826, Joaquim José Teixeira escreveu, como expressão de amizade e consideração, uma carta para aconselhar o Capitão Francisco Teófilo dos Santos, proprietário do Engenho São Domingos, localizado na povoação de Estância, termo da vila de Santa Luzia, em Sergipe. Joaquim lembrava a Teófilo, num tom cauteloso, algo que tinha se passado dois anos antes, em Salvador. O português José Fernandes de Souza e sua esposa Dona Antônia de Vera Cruz Braque negociaram com ambos os sócios uma “certa porção de terras”. O autor da carta não nos fornece os detalhes da transação, o valor pago pelas terras ou a forma de pagamento estabelecida. Não menciona escrituras, acordos ou juros a serem quitados. A motivação dele, ao redigir esta carta, é de outra natureza.

Joaquim alega que o Capitão “se tem apossado de terreno que não é compreendido naquela porção que compramos”. Além disso, em relação à inimizade com Braque, diz que ele tem desperdiçado “uma e mais vezes para se entender com ela amigavelmente”, para que possa desfrutar “justamente o que [lhe] pertencer”. No entanto, o julgamento que o autor da carta faz é que Teófilo “foge” dessa “justíssima coisa, antes pelo contrário se tem mostrado sabido e pronto a aquinhoar-se judicialmente” das mencionadas terras. Se defende de uma possível acusação: não se trata de assumir um lado, pois Joaquim ignora “tanto a sua razão e a da mesma senhora”, mas considera ser da sua alçada “lembrar-lhe que quem procura uma arrendação (*sic*) amigável nunca lhe pode faltar razão”. Numa última recomendação, passo a passo, instrui sobre como o acordo entre o Capitão Teófilo e Dona Braque deve se proceder:

a minha opinião é que vossa mercê nomeei uma ou duas pessoas e bem ao fato do negócio a vista do escrito de venda e que a mesma senhora haja de nomear outros iguais peritos imparcialmente digam o que souberem podendo tanto vossa mercê como a senhora estarem nesse ato presente, a fim de se poder desfazer alguma pequena dúvida que o tempo haja de aparecer e do que se [*ilegível*] disso mesmo se lavre um acordo para por ele se passarem alguma clareza e desta forma tudo se amansará em bem e sem prejuízo⁹.

⁹ AGJSE. Comarca de São Cristóvão. Apelação Criminal (1826), n. 124, doc. 01, fls. 93 e seguintes.

A carta de Joaquim José Teixeira é um documento valioso para observarmos como se entendeu, no século XIX, uma espécie de “modo ideal” para a resolução de conflitos. O pleito judicial, através dos processos, não era a opção mais apropriada. Embora lavrar um acordo escrito, num documento, fosse indispensável, a maneira com a qual se chegaria a ele era através de uma “arremendação (*sic*) amigável”, acordada entre as duas partes, de modo pessoal e direto, sem intermediações externas. É um tipo de recomendação apropriada para uma sociedade na qual o exercício da autoridade se baseava na pessoalidade e no empenho direto dos sujeitos para a manutenção das relações de domínio, no modo como esquematizou Pierre Bourdieu em *Les modes de domination* (1976).

O desdobramento da carta é interessante. Apesar da preocupação do amigo e sócio, o capitão Teófilo o contraria e aciona a justiça em maio de 1826 para denunciar Dona Antônia, recém-viúva do marido José Fernandes, falecido um ano antes. A denúncia acusa Braque de retirar das terras do Capitão toras de madeira que ele próprio havia mandado retirar e, além disso, de ordenar a construção de um cercado próximo às roças de um dos rendeiros. O caso do Piripiri se desdobra em versões distintas e detalhes sobre a propriedade da terra que nos ajudarão a compreender, mais adiante, o vínculo da terra com as dinâmicas do poder numa sociedade agrária. Começaremos a entender o litígio com as testemunhas do Capitão que, juntamente com sua mulher, de nome não mencionado, e “outros” contestam o abuso das práticas da proprietária Braque.

No total, onze testemunhas falam sobre o conflito. Há pouca variação entre as versões: alguns estiveram presentes, outros não; a história se narra sem muita contradição por parte daqueles que presenciaram o conflito ou daqueles que “sabem por ouvir dizer”. O primeiro a dar testemunho é Geraldo José da Guerra, de 32 anos, roceiro, pardo, morador do sítio da Capivara. Geraldo confirma que os autores do processo são senhores e possuidores de uma porção de terras denominada Piripiri, que estão “pegadas” ao engenho do casal, São Domingos. As terras foram compradas ao casal Braque e Fernandes e, nelas, os autores teriam “plantado, roçado e tirado madeiras e admitido rendeiros sem contrariação (*sic*) de pessoa alguma”. O Sargento Mor João Chrisóstomo de Almeida, branco, morador do sítio Bugio, de 55 anos, descreve com melhor precisão os termos da venda, as condições e os limites das terras. O acordo entre as partes, feito na cidade da Bahia, firmou a venda pela quantia de 200\$000 réis. As terras do sítio eram derivadas de

terras indivisas, isto é, terras que “os vendedores estavam possuindo com outros heréos”, outros herdeiros. O Sargento era, ele próprio, um dos herdeiros do Sítio Piripiri.

Pelas demais testemunhas, ficamos sabendo de outros detalhes que reconstroem um quadro mais completo sobre como se procedeu a venda da terra. Joaquim Nogueira de Carvalho Fontes, morador do sítio Parida, informa que ele, estando interessado nas terras do sítio Piripiri, soube que, após a confirmação do acordo, foi passado um título aos autores da contenda e efetuada uma nova divisão das terras, com um marco de pedra. Esse testemunho, o mais sólido em relação à transação, intenciona marcar a legitimidade da posse e domínio das terras pleiteadas pelo Capitão Teófilo.

Em relação ao conflito das toras de madeira, são preciosas as declarações de José Valentim de Souza, homem branco, morador do engenho São Domingos, de 41 anos, lavrador diretamente envolvido na confusão. Segundo ele, o capitão Teófilo teria ordenado que seus escravos retirassem onze toras de madeira nas matas para serrar e fazer caixões. A ré, Dona Braque, nessa ocasião, teria ordenado que se cercasse um roçado perto do engenho do capitão e do roçado de Valentim. Como se não bastasse, mandou dois escravos carregarem, na tarde do conflito, duas toras de madeira para o seu engenho, o Vidio. Na madrugada seguinte, outros cinco escravos de Braque teriam retornado ao local para conduzir as madeiras restantes. Na última leva, restando apenas quatro toras de madeira, os escravos do capitão se fizeram presentes. O cumprimento das ordens, de ambas as partes, gerou um conflito entre os cativos. Pois, os escravos do capitão não consentiram que os escravos de Braque “conduzissem mais madeira alguma”. Valentim teve, então, de intervir na confusão e “os pacificar”, procedendo a divisão das toras e fazendo com que cada grupo carregasse consigo duas.

Este testemunho é interessante porque, além de oferecer um panorama detalhado do conflito, talvez o que melhor o conta, permite visualizar os escravos colocados no cerne da tensão entre os mandos senhoriais. A necessidade da intervenção do lavrador para pacificar os ânimos dos cativos de Braque e Teófilo sugerem a disposição ou obediência à uma instrução para defender a integridade da autoridade senhorial expressa numa ordem muito simples: carregar lenha para o engenho.

Perceba, além disso, que nenhuma das testemunhas dos autores mencionam a carta que abre as discussões deste tópico. Quem o faz, são as testemunhas da ré — que, inclusive, contam versões que se desencontram dos fatos narrados até aqui. Todas as

testemunhas do Capitão Teófilo confirmam a ocorrência da transação da venda do “sítio” do Piripiri entre as partes do litígio. Não há dissenso em relação a isso. As doze testemunhas de Braque, no entanto, embora mencionem a venda em termos próximos aos já apresentados — sobretudo em relação ao valor da venda e o local do “conchavo” —, dão outros detalhes sobre ela.

José da Rocha Silva, homem branco, morador do Engenho Velho, conta que a venda efetuada pela ré e seu marido, em 1824 na cidade de Salvador, foi relativa aos “fundos do sítio Piripiri” que, de fato, confinam com o Engenho São Domingos dos autores. Antônio da Costa, lavrador de 77 anos e morador há mais de sessenta nas terras que, no presente do litígio pertencem a Braque, conta que o capitão Teófilo “nunca teve posse alguma no sítio Piripiri”, mas sim das terras do fundo dele, juntas às do engenho. O interesse do capitão estaria justificado por serem as terras do sítio “muito úteis” a ele. José da Costa Moreira, irmão de Antônio, acentua a distinção apontada pelas testemunhas anteriores. Segundo ele, os autores teriam a posse nos fundos do sítio, que antes da compra, inclusive, foi arrendado pelo Sargento Mor Jerônimo Fernandes de Souza, segundo marido falecido de Braque, tio do terceiro marido, José Fernandes. No entanto, o ponto central a se deter é o seguinte: as ordens do capitão foi a de que os cativos retirassem as madeiras das matas do Piripiri ou do sítio do Cágado, cujos limites não correspondem aos “fundos do Piripiri”, isto é, as terras que foram vendidas aos autores — que, de fato, são de sua posse, mas ficam num “lugar diferente” de onde se procedeu o conflito.

O primeiro ponto de divergência é este. Enquanto as testemunhas do capitão falam nas terras do sítio Piripiri, como um todo, as de Braque falam nas terras dos *fundos*. Uma delas chega a mencionar, inclusive, que presenciou o capitão Teófilo requerer a compra do restante das terras — avaliadas em 400\$00 réis, no total — a José Fernandes e Braque, proposta negada por ambos devido a ocupação das terras por lavradores e rendeiros há alguns anos. A divergência de versões desdobrou-se numa contra acusação: tendo posse das terras do fundo do sítio Piripiri, ao avançar para além destas, mandando retirar madeiras em propriedade da ré, era o autor que se equivocava e feria os direitos de propriedade, não o contrário. A causa do litígio, no fim das contas, se inicia num desentendimento (não ingênuo) sobre os limites da porção de terras vendida em 1824.

Outros pontos de divergência se tornam evidentes nos testemunhos. A falta de escritura pública da venda é um deles. De acordo com Januário José de Barros, foi dado, na ocasião, um “pertence” ao autor, não uma escritura formal, “por então naquele tempo se estar em guerra contra os portugueses e o marido da ré ser igualmente português”. Só depois, então, é que se passaria uma escritura pública referente aos fundos do sítio. Antônio José da Silva, lavrador de Lagarto, menciona a presença de Joaquim José Teixeira, autor da carta, no momento da venda da terra. Na verdade, esclarece que a venda foi feita a ele, Joaquim, sócio do capitão Teófilo, e que somente depois este último teria se empenhado para comprar o restante das terras e obter o título de compra. José Fernandes, marido de Braque, teria esclarecido que a recusa em lavrar a escritura foi um modo de “se defender”, já que ele não podia “falar contra ele o autor e outros brasileiros”. A questão do antilusitanismo pós-independência aparece como um aspecto interessantíssimo e que merece destaque nas análises seguintes. Parece ter sido, portanto, uma fagulha inicial que aflorou os ânimos entre os vizinhos, embora não envolvesse diretamente Braque.

Uma outra divergência aparece em relação à medição. As testemunhas do capitão alegam a existência de um marco de pedra que redefiniu as divisões já existentes. Marco firmado com consentimento da ré, mas sequer mencionado pelas suas testemunhas, que contam uma outra história. O capitão Teófilo teria insistido, em dois momentos, para que se procedesse com a demarcação das terras. No primeiro momento, foi impedido pelo feitor do Engenho Vidio, de Braque; no segundo, o marido dela, ainda vivo, acionou a justiça para impedi-lo. A partir de então, o autor teria “entrado” nas propriedades de Braque, até eclodir o conflito das toras de madeiras, ocasião em que teria impedido o trabalho de Antônio da Costa, lavrador do sítio do Cágado, na propriedade de Braque, “dizendo-lhe que todas aquelas terras eram suas”. Esse detalhe confirmaria que a transgressão dos direitos de propriedade se deu, portanto, por parte do capitão Teófilo.

Um último detalhe sobre as versões das testemunhas de Braque denota um teor moral próprio ao universo valorativo senhorial. Todos os doze depoentes fazem questão de afirmar que Dona Antônia, fazendo bom uso da sua autoridade de proprietária, sempre consentiu que outras pessoas retirassem, gratuitamente, das matas do seu engenho. “algumas lenhas, a vista e face dos autores, mesmo depois de vender-lhes aqueles fundos, sem que eles a impedissem”.

Neste ponto se coloca, indiretamente, a distinção entre a senhorialidade de Braque: permissiva, consensual e, de certa forma, “bondosa”. De modo contrário, a atitude do Capitão Teófilo de “outorgar outro lugar mais adiante” para os lavradores de Braque indicaria sua arbitrariedade. A carta de Joaquim José Teixeira confirmou o desacordo do comportamento dele em relação às terras de Braque que, em completa oposição, foi multiplamente adjetivada pelas testemunhas como mulher de “probidade”, “consciência”, incapaz de “alegar o que não for justo” e de “interessar nos alheios”, pois é, ela mesma, “abastada de bens, de *fortuna*”. O conflito ganha, assim, um fundo moral que diz respeito, também, às autoridades de cada uma das partes.

A sentença do litígio, de outubro de 1826, foi favorável ao Capitão Francisco Teófilo, embora não tenhamos acesso às razões alegadas para a causa vencida, por conta do estado incompleto do documento. O que sabemos é que após a derrota, Braque solicita recurso e o processo segue para o Tribunal de Relação da Bahia, em 1829. No fim das contas, embora não saibamos com base em quais justificativas a decisão foi tomada, o Ouvidor Geral e Corregedor Interino de Sergipe, o Tenente Coronel Antônio Rodrigues Montes, decidiu pelo cumprimento da sentença embargada e que Braque pagasse às custas do processo.

O segundo conflito de Braque envolveu, não um capitão, mas um padre. Pedro da Mota Rabello, morador na vila de Santa Luzia, em outubro de 1828 — dois anos, portanto, após o primeiro conflito —, denunciou Dona Antônia de Vera Cruz Braque ao presidente da província de Sergipe e seus conselheiros. O teor da denúncia envolvia ela e o Ouvidor que sentenciou favoravelmente ao capitão Teófilo, segundo a qual Antônio Rodrigues Montes estaria abusando do seu poder para atropelar o sagrado direito de propriedade, garantido pela Constituição de 1824, e espoliar o patrimônio de Rabello. A propriedade em questão é o Engenho Sapucaia, pertencente ao Morgado instituído pelo Padre Manoel Rodrigues Caldeira, e administrado pelo Capitão Félix da Rosa de Vasconcelos. O Capitão Félix teria firmado acordo para que Rabello arrendasse a propriedade, com licença do Desembargador Provedor das Capelas, Joaquim Marcelino de Brito. A declaração de Rabello informa que ele havia arrendado o engenho há dezoito anos e que, na ocasião, a propriedade estava arruinada e totalmente caída; era um engenho de “fogo

morto”. Somente com o empenho dos seus recursos e a feitura de muitas despesas, a fábrica do engenho havia “florescido”.

A espoliação denunciada, promovida pelo abuso de poder e favorecimento pessoal por parte do Ouvidor Montes, se materializava na intenção de entregar a administração do Engenho Sapucaia a Dona Antônia, que estaria dando ao ouvidor e seu irmão, o promotor das capelas, Padre Vicente Rodrigues Bastos, avultadas somas de dinheiro para que a administração do encapelado fosse retirada “violentamente” de sua posse, por meio de um processo iniciado por Braque. A denúncia registrou também uma tentativa de recurso no Tribunal de Relação da Bahia, negada pelo ouvidor, e a execução arbitrária da sentença em favor de Braque.

O Tenente Coronel Antônio Rodrigues Montes responde a petição do Padre Rabello com três argumentos. O primeiro deles, a inadequação do valor do arrendamento, de 240\$000 réis, uma quantia considerada diminuta dada a dimensão da propriedade e que o desqualificava como mero “inquilino”. O segundo, aponta o administrador como um “velho” de mais de 80 anos. O aspecto senil de Felix da Rosa foi considerado um impedimento claro à probidade do acordo feito com Rabello para assumir a administração do Engenho Sapucaia. Além do mais, por conta da idade avançada, ele próprio se mostrou um mau administrador. Por estas razões, o suplicante perdeu o encapelado e por não considerar apto para a administração da propriedade o Capitão Felix da Rosa, o ouvidor considerou apta a Dona Antônia de Vera Cruz Braque.

A petição de Braque, de outubro do mesmo ano, reconta o conflito a partir de sua perspectiva. Menciona que, instituído o encapelado, a administração ficou por encargo dos seus parentes. O Capitão Felix da Rosa, atual administrador, “se acha bastante velho” e possuidor de “notória indolência”, o que acarretou, segundo a denunciada, na redução dos bens encapelados ao desamparo, já que nem mesmo o filho do Capitão, o Alferes Barnabé Vieira tinha condições de administrá-los, tamanha a sua prodigalidade. A acusação de Braque é que Rabello, se aproveitando da pouca capacidade de ambos, traçou meios de “despoticamente” se introduzir como o “absoluto dominante” dos bens do Engenho. Felix da Rocha, senil, teria lhe permitido a venda de parte da terra do engenho “querendo com pretextos simulados e falsos desmembrar, como tem desmembrado, o corpo sólido deste vínculo, que tem natureza de Morgado”.

Dona Antônia registra uma reprovação valorativa nessa denúncia: o comportamento de Rabello foi “odioso” e provocou “dano irreparável dos parentes do instituidor por segunda linha, como seja a suplicante e seus filhos”. Conta que já a sua mãe, Dona Josefa Maria de Vasconcelos, parente de linha reta do instituidor do Morgado, havia se mostrado contrária à ideia de alienação das terras do Engenho, que possuía sítios habitados, pastos, olaria e forno de cozer telha. Após o falecimento da mãe, entretanto, Rabello passou a ir ao sítio, por volta de meia noite, “com gente forra e escravos” para destruir as benfeitorias existentes, atentando contra “com esse procedimento os próprios bens do encapelado”. A atitude de Rabello se mostrou equivocada nestes dois momentos: ao destruir as benfeitorias do Engenho, o que refutaria sua acusação de que este era “fogo morto” e completamente arruinado; e ao se aproveitar do aspecto senil e da prodigalidade dos atuais administradores para garantir-se na administração dos bens encapelados.

O que Braque solicita, como filha legítima de Dona Josefa, é a remoção dos administradores incapazes. E, ao removê-los, pelo não cumprimento das obrigações devidas, pelo desperdício dos bens e a notória incapacidade na administração do Engenho, caberia ao Provedor das Capelas dar providência para o caso e nomear uma nova pessoa para a administração. A resposta do Promotor Bastos, de novembro daquele mesmo ano, anula o processo iniciado por Braque para a remoção dos administradores, justificando que a remoção não pode ser feita por não ter sido provada a alegada incapacidade da gestão do administrador, nem a prodigalidade do filho. Além disso, a estes não foi dado o direito de resposta e de recurso contra a ação arbitrada por Braque. Derrotada, Dona Antônia de Vera Cruz Braque é condenada ao pagamento das custas do processo.

O esforço de Braque para desqualificar os administradores, para fazer questionáveis as estratégias do Padre Rabello e, em consequência, se qualificar como administradora do Engenho Sapucaia foi, notadamente, um esforço no sentido de provar, por contraste, a capacidade e a autoridade para exercer a função: capacidade na medida em que desqualificou os demais; e autoridade quando se colocou na linha direta dos herdeiros do instituidor do Morgado, enfatizando o pertencimento à uma família específica. Braque pretendeu se mostrar habilitada e capaz de assumir a administração da propriedade litigada.

A principal diferença deste conflito em relação ao primeiro é que, neste último, os argumentos de Braque para se posicionar no litígio teve como fundamento a sua posição num grupo familiar. No caso do Piripiri, a sua ascendência não foi mencionada, sequer envolvida: foram as terras e seus limites que ocuparam o cerne do debate. Em ambos os momentos, no entanto, se observam aspectos que nos revelam uma proprietária, uma “senhora”, no sentido senhorial propriamente dito, bem colocada socialmente, que disputa e tensiona relações em defesa da propriedade da terra. Este aspecto será o foco da discussão do tópico seguinte, para, em seguida, se resgatar outros elementos que nos permitam discutir os vínculos, mais ou menos visíveis, entre autoridade e gênero nos conflitos de Braque.

Senhores, rendeiros e posseiros: os direitos de propriedade em disputa

Na virada do século XVIII para o XIX, a lavoura canavieira expandia-se na capitania de Sergipe, somando-se aos tradicionais cultivos de gêneros alimentícios e a criação de gado. Na Vila de Santa Luzia e seu termo, palco dos conflitos de Dona Antônia de Vera Cruz Braque, se deu uma diversificação produtiva destinada para o abastecimento das comunidades e das cidades vizinhas (Malaquias, Vieira e Pereira, 2018). A miríade de atividades produtivas tornou o espaço agrário de Santa Luzia heterogêneo, com a existência de diferentes tipos de bens de raiz. Sítios, fazendas de criar gado, roçados, porções de terras e engenhos pontilhavam suas paragens, utilizados por seus senhores, administradores, posseiros, rendeiros, herdeiros e escravizados (Santos, 2022). Rotinas de trabalho, calendário agrícola, controle e uso coletivo de recursos naturais, delimitação e legitimidade de posses provocaram, cotidianamente, uma série de acordos informais e conflitos que poderiam, ou não, ser solucionados na justiça.

Os litígios narrados no primeiro tópico apontam para a complexidade do espaço agrário, sobretudo ao denotar a existência das terras indivisas, utilizadas em “comum com outros hereos”, e das propriedades com bens vinculados. Estas duas formas de gestão patrimonial são estranhas à definição contemporânea de propriedade e, por isso, precisam ser compreendidas através das características da temporalidade na qual estiveram inseridas.

Para alcançar esse intento, Rosa Congost (2007) propôs uma inversão analítica. Em primeiro plano, deve-se abandonar a noção de propriedade como ideia abstrata,

absoluta e perfeita, elaborada por meio das legislações liberais do século XIX. Em seu lugar, é preciso formular um entendimento historicizado que tome em consideração diversos modos de uso e desfruto do solo e, juntamente, a gama de relações sociais que culminaram na existência de diferentes direitos de propriedade e práticas proprietárias.

Entende-se enquanto direitos de propriedade “o conjunto de relações econômicas e sociais que define a posição de cada indivíduo em relação à utilização de determinados recursos” (Pedroza, 2018, p. 37). Esses direitos, como aponta Pedroza (2022), estavam frequentemente no centro de contendas, disputados com a intenção de alcançar objetivos específicos ou de excluir e despojar adversários. O conceito é de extrema importância para a compreensão dos litígios nos quais Braque se envolveu, num curto período. Em conflitos deste tipo, como proposto por Congost (2007), a questão deixa de ser quem é o proprietário para se definir quem possui, sobre a terra litigada, os direitos de propriedade.

A ausência de um documento comprobatório que definisse os limites da parte do sítio vendido ao Capitão Teófilo dos Santos por Antônia de Vera Cruz Braque e seu terceiro marido, José Fernandes de Souza é central para a compreensão da primeira querela. Sua existência poderia ter estabelecido com clareza os limites da terra comprada e evitado o conflito anos depois. Em primeiro plano, observa-se a natureza do bem transacionado. Sem definição de limites estabelecida por decisão judicial, a propriedade era detida por múltiplos proprietários, aparentados ou não, que se diversificaram ao longo do tempo através de transferências de direito de acesso (Guimarães, 2008). As regras de uso da propriedade eram firmadas por meio de acordos pessoais, com uma divisão informal e costumeira da terra que deveria ser respeitada por todos para qualquer sorte de conflitos.

O Capitão Teófilo, que já conhecia a propriedade e seus outros possuidores, não teve problemas para “tocar” a terra adquirida, com posse legitimada por seus confrontantes. O ponto de divergência dizia respeito aos limites da terra transacionada. Tanto Antônia, quanto Teófilo, possuíam outras propriedades em volta do sítio Piripiri. Teófilo possuía uma fazenda de criar gado nas vizinhanças, o que o motivou a aquisição. Já Antônia, possuía um Engenho de fazer açúcar e nos seus fundos, uma posse de terras com matas virgens. O ponto de conflito foi a gerência da referida posse de terras. Para Teófilo, as matas estavam incluídas na compra realizada, enquanto Antônia as negava.

Um documento escrito encerraria a questão por definitivo. A transação, realizada no contexto da Guerra de Independência e no nascedouro do antilusitanismo, fez José evitar a movimentação cartorária, devido à ameaça de apreensão dos bens dos súditos portugueses (Guerra Filho, 2015), preferindo a execução de um acordo informal intermediada pelo negociante Joaquim José Teixeira. No entanto, para o conflito que se desenrolou anos depois, o acordo informal significou depender do entendimento de outros sobre os direitos de propriedade envolvidos na questão.

Na segunda querela, o conflito gira em torno de um encapelado. De acordo com a definição resgata por Pessoa (2003), o encapelado é um conjunto de bens em princípio ligado à obras pias, mas que acabava por se constituir um morgado, já que estava indissolúvelmente vinculado a uma família que cumpria deveres religiosos inerentes à fundação e gozava dos usufruto desses bens. O estabelecimento do vínculo era uma estratégia para garantir a preservação do vasto patrimônio que poderia ser fragmentado com as sucessivas partilhas ao longo das gerações. Sua instituição implicava o estabelecimento de um sistema sucessório que excluía a divisão igualitária entre herdeiros, e se fazia em linha de sucessão masculina. Cabia ao administrador, portanto, a conservação da propriedade indissolúvel, bem como a manutenção dos parentes. Caso o herdeiro responsável não cumprisse suas funções, se efetuava imediata substituição e, na falta de um herdeiro do sexo masculino, uma mulher poderia assumir a função que, por sua vez, seria transmitida para o seu filho primogênito.

O segundo conflito de Antônia é iniciado com uma acusação de má administração financeira e dominial do encapelado de Santa Luzia. Braque, apta para assumir a gestão, denunciava as ações do administrador que comprometiam o patrimônio familiar e a sua conservação. Para além dos direitos de propriedade dos herdeiros e outros familiares envolvidos no litígio, Braque minimizará um: o de Rabelo, na qualidade de arrendatário das terras do Engenho Sapucaia. Se a estratégia tivesse sido exitosa, Braque assumiria a administração do Engenho Sapucaia e, de acordo com as normas sucessórias, este passaria aos seus filhos homens. A estratégia da senhora foi uma manobra legal para despojar um adversário e, ao mesmo tempo, alargar um patrimônio senhorial de grande porte e que lhe incubiria autoridade de mesma dimensão.

Os dois casos desvelam a variedade de direitos de propriedade que condicionavam os usos da terra e de suas benfeitorias. Estes direitos refletiam as práticas proprietárias e

o jogo de autoridades senhoriais manejadas cotidianamente no trato fundiário. Enquanto os acordos informais permitiam um equilíbrio mais provável, mais adequado ao campo de forças dos poderes senhoriais, os litígios abertos em vias judiciais colocavam em questão a eleição de um direito de propriedade específico, expurgando os demais.

Considerações finais

As relações familiares e os matrimônios sequenciados põem em evidência o processo, a trajetória e as estratégias que levaram Dona Antônia de Vera Cruz Braque a enriquecer. De filha dotada de uma família abastada à herdeira de um patrimônio vultoso, as ações de Braque certamente se fizeram no sentido de manejar bem, com probidade, como proprietária, os bens do patrimônio que as heranças sucessivas, num curto espaço de tempo, puseram ao seu dispor. A contraparte da materialidade do patrimônio de terras, engenhos, casas, gado e escravos está definida por aquilo que Giovanni Levi chamou de “herança imaterial” (2000). Na medida em que terras e escravos consolidaram a base material do poder na sociedade colonial, sua imaterialidade se assentou num conjunto de valores, signos e símbolos que posicionaram os sujeitos numa escala social desenhada por hierarquias, pertencimentos e relações. A confluência destes dois “tipos” de herança, com formas e operações distintas, desemboca no mesmo ponto: a consolidação do poder senhorial, a legitimação do seu uso e imposição dele sobre outros, a fim de viabilizar e, se possível, garantir o sucesso de estratégias de caráter eminentemente senhoriais.

A teoria feminista tem especificado conceitos para falar do poder masculino. Carole Pateman (2020) definiu como “herança patriarcal” o poder herdado e apropriado coletivo, social e politicamente pelos homens para exercer autoridade e domínio sobre o espaço e os sujeitos, sobretudo as mulheres. Ao dissecar o conteúdo dessa herança, encontraremos, na sua base, a materialidade de um patrimônio que viabiliza o exercício do poder — o que é particularmente preciso quando pensamos em sociedades coloniais, nas quais a riqueza é parte fulcral da constituição do prestígio e do mando senhorial. Além disso, há nela um conjunto de valores que puderam, igualmente, ser apropriados por mulheres proprietárias.

Posicionar-se socialmente como senhora de terras e de cativos implicou, de certo, na observância de normas costumeiras quanto à convivência com a própria autoridade e

as demandas de grupos dependentes. Implicou também o enfrentamento de outras autoridades, sobretudo masculinas, inclusive no sentido de as constranger (Farias, 2022). A inexistência de uma noção própria ao exercício da autoridade senhorial por mulheres nos oferece dois caminhos possíveis. Primeiro, esforçar-se para a construção de uma categoria específica, denotadora de diferenças e especificidades. Segundo, uma opção que nos obrigaria a retomar o sentido de autoridade senhorial, esmiuçá-lo e redesenhar seus contornos. O poder senhorial perderia o teor do natural e legítimo poder masculino, paternal e marital, para se assentar numa definição que resgata seu pressuposto básico: a posse de bens, de terra e escravos, e o exercício de um tipo de autoridade, com vistas a defesa do patrimônio, da família e das hierarquias que dão forma e corpo à ordem social colonial.

Esta manobra de recolocação e redefinição dos conceitos e termos da análise histórica, embora opere com um grau de generalidade, responde com precisão às demandas de uma História Social Feminista, segundo a qual o gênero não serve aos estudos da história social como recorte, ou caso pontual, mas como parte fundamental para o exame de como se estruturou a totalidade de uma sociedade agrária e escravista colonial (Tilly, 1994).

Deste modo, somos capazes de visualizar, nos vestígios documentais do passado, as mulheres que, mais do que filhas, esposas, mães e viúvas, agiram como sujeitas que mantiveram tesos os “limites do poder”, no sentido que propôs Stephanie McCurry (1995) ao indicar que as mulheres não só representavam as distinções e distâncias entre os grupos sociais, mas agiam no sentido de afirmá-las. É exatamente isso o que pudemos ver, na prática, com os conflitos de Braque. Com ou sem êxito, a mobilização de testemunhas, provas e argumentos para a defesa do patrimônio e conformação das estratégias por ela idealizadas, reafirmaram as bases, fundamentos e estratégias da autoridade mobilizada para a defesa do patrimônio, material e imaterial, que lhe conferiu a legitimidade do poder senhorial.

DOS SANTOS, Fernanda Carolina Pereira; FARIAS, Nathiely Feitosa. Teias familiares, autoridade senhorial e direitos de propriedade: as querelas de Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826-1828). *BARAÚNAS: Revista de História, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana*, v. 3, n. 4, p. 144-166, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956512

REFERÊNCIAS

Fontes

Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe (AGJSE)

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Joaquim José Braque, 1795. n. 481, doc. 04.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Calazâncio Bitencourt, 1807. n. 486, doc. 04.

AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de Jerônimo Fernandes de Souza, 1822. n. 63, doc. 14.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Jerônimo Fernandes de Souza, 1823. n. 494, doc. 08.

AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de José Fernandes de Souza, 1825. n. 63, doc. 15.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Fernandes de Souza, 1825. n. 495, doc. 11.

AGJSE. Comarca de São Cristóvão. Apelação criminal, 1826. n. 124, doc. 01.

Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES)

APES. Governo, G1, 1595, doc. 80.

Livros e artigos

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra: família e sistema sucessório de engenho do Oeste Paulista. Campinas: CMU/Unicamp, 1997.

BERTRAND, Michel. Élités, parentesco y relaciones sociales en Nueva España. *Tiempos de América*, n. 3-4, 1999.

BOURDIEU, Pierre. Les modes de domination. *Actes de la recherche en sciences sociales*, v. 2, n. 2, p. 122-132, 1976.

BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João del-Rei — séculos XVIII e XIX). 2002. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2002.

CONGOST, Rosa. *Tierras, leyes, historia: estudios sobre “la gran obra de la propiedad”*. Barcelona: Crítica, 2007.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Mulheres sem história. *Revista de História*, n. 114, p. 31-45, 1983.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. *Quotidiano e poder*. São Paulo: Brasiliense, 1995.

FARIAS, Nathiely Feitosa. Mulher de posses, senhora de si: poder, autoridade e condição feminina na sociedade agrária-escravista de Sergipe, no século XIX. In: MALAQUIAS, C. O.; ANTONIO, E. M. M. (Orgs.). *Revisitando Sergipe oitocentista: fontes históricas e novos temas de pesquisa*. Aracaju: Editora SEDUC, 2022.

GRAHAM, S. L. *Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

GUERRA FILHO, Sérgio Armando Diniz. *O antilusitanismo na Bahia (1822-1831)*. 2015. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Salvador, 2015.

GUIMARÃES, Elione Silva. *Rompendo o silêncio: conflitos consuetudinários e litigiosos em terras pró-indivisas (Juiz de Fora, Minas Gerais — século XIX)*. In: MOTTA, Márcia; ZARTH, Paulo (Orgs.). *Formas de resistência camponesa: visibilidade e diversidade de conflitos ao longo da história — concepções de justiça e resistências nos Brasis*. São Paulo: Editora UNESP, 2008. p. 103-126.

HIGGINS, Kathleen J. *Licentious liberty in a Brazilian gold-mining region: slavery, gender and social control in eighteenth-century Sabará, Minas Gerais*. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999.

LEVI, Giovanni. *A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

LUGONES, María. *Colonialidade e gênero*. *Tabula Rasa*, n. 9, p. 73-102, 2008.

MALAQUIAS, C. de O.; VIEIRA, Éden F. S.; PEREIRA, A. C. *Açúcar, farinha e escravidão: o Atlântico e a história agrária de Sergipe d’El-Rei na ascensão da lavoura canavieira*. *Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura*, v. 12, n. 23, p. 13-42, 31 dez. 2018.

MCCURRY, Stephanie. *Masters of small worlds: yeoman households, gender relations and the political culture of the antebellum South Carolina Low Country*. New York: Oxford University Press, 1995.

NAZZARI, M. *O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 1600-1900*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

PATEMAN, Carole. *O contrato sexual*. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

PEDROZA, Manoela da Silva. *Capítulos para uma história social da terra na América Portuguesa: o caso dos aforamentos na Fazenda de Santa Cruz (Capitania do Rio de Janeiro, 1600-1870)*. 2018. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.

PEDROZA, Manoela. *Governando “como se fosse própria”: história econômica vista de baixo da Real Fazenda de Santa Cruz (capitania do Rio de Janeiro, 1760-1783)*. *História Econômica & História de Empresas*, v. 25, n. 3, p. 724-753, 23 dez. 2022.

PESSOA, Ângelo Emílio da Silva. *As ruínas da tradição: a Casa da Torre de Garcia d’Ávila — família e propriedade no Nordeste colonial*. 2003. Tese (Doutorado em História) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos. *Poderosos capitalistas: práticas creditícias, dinâmicas internas e relações sociais no sul sergipano (1800-1849)*. 2022. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022.

SCOTT, Ana Silvia Volpi. *Entre a “curva” e o “caso”: três décadas de história da família no Brasil*. In: LIBBY, Douglas Cole; MENEZES, José Newton Coelho; FURTADO, Júnia

DOS SANTOS, Fernanda Carolina Pereira; FARIAS, Nathiely Feitosa. Teias familiares, autoridade senhorial e direitos de propriedade: as querelas de Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826-1828). *BARAÚNAS: Revista de História, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana*, v. 3, n. 4, p. 144-166, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956512

Ferreira; FRANK, Zephyr L. (Orgs.). *História da família no Brasil (séculos XVIII, XIX e XX): novas análises e perspectivas*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 21-50.

SCOTT, Ana Silvia Volpi. *Famílias e formas de união e reprodução social no Noroeste Português (séculos XVII e XIX)*. Guimarães: NEPS/Instituto de Ciências Sociais — Universidade do Minho, 1999.

TILLY, Louise A. Gênero, história das mulheres e história social. *Cadernos Pagu*, n. 3, p. 29-62, 1994.

ZÚÑIGA, Jean-Paul. Clan, parentela, família, indivíduo: ¿qué métodos y qué niveles de análisis? In: BARRIERA, Darío G.; CORTE, Gabriela Dalla (Orgs.). *Espacios de familia: ¿tejidos de lealtades o campos de confrontación? España y América, siglos XVI-XX*. México: Jitanjáfora, 2003. p. 35-55.

FAMILY NETWORKS, SEIGNEURIAL AUTHORITY, AND PROPERTY RIGHTS: THE DISPUTES OF DONA ANTÔNIA DE VERA CRUZ BRAQUE (SERGIPE, 1826–1828)

Fernanda Carolina Pereira dos Santos¹
Nathiely Feitosa Farias²

ABSTRACT

The disputes involving Dona Antônia de Vera Cruz Braque, a widowed landowner and slaveholder, serve as the starting point for the analysis proposed in the present article. The objective is to understand the foundations of her lawsuits and their relation to property rights, power dynamics in a slaveholding agrarian society, along with the consolidation and the exercise of seigniorial authority by a woman. Therefore, we will examine a diverse set of documents, including probate records, petitions, and legal proceedings, which will be analyzed qualitatively, in line with the premises of a Social History of Property (Congost, 2007; Pedroza, 2020) and a Feminist Social History (Tilly, 1994). The aim is to discuss the constitutive aspects of seigniorial authority based on land ownership, specified through a gender lens, as well as the dynamics and conflicts involving possessions, powers, and trajectories within the structures of colonial society.

Keywords: property rights; seigniorial authority; gender.

RESUMO

Dona Antônia de Vera Cruz Braque, uma viúva proprietária de terras e de um grupo significativo de escravizados, emerge como figura central na análise proposta neste artigo. O objetivo é compreender os fundamentos dos seus litígios, explorando a intersecção entre direitos de propriedade, as dinâmicas de poder características de uma sociedade agrária-escravista e a maneira como uma figura feminina pode consolidar e exercer autoridade senhorial. Para alcançar esse entendimento, nos debruçaremos sobre um conjunto documental diversificado, que incluem inventários post-mortem, petições e processos judiciais. Essa documentação será analisada qualitativamente, alinhando-se aos pressupostos de uma História Social da Propriedade (Congost, 2007; Pedroza, 2020) e a uma História Social Feminista (Tilly, 1994). Espera-se discutir não apenas os aspectos constitutivos de uma autoridade senhorial baseada na posse da terra, especificada por um recorte de gênero, mas também as dinâmicas de poder e os conflitos que envolveram posses e as trajetórias de vida na complexa malha da sociedade colonial.

Palavras-chave: direitos de propriedade; autoridade senhorial; gênero.

¹ Doctoral candidate in History at the Federal Fluminense University (UFF). Holds a Bachelor's and a Master's degree in History from the Federal University of Sergipe.(UFS). Email: fernandacarolina@id.uff.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0053-8524>.

² Master's student in the Postgraduate Program in History (PROHIS) at the Federal University of Sergipe (UFS). Holds a Bachelor's degree in History from the Federal University of Sergipe.(UFS). Email: nathielyfeitosa@academico.ufs.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3038-7334>.

Introduction

In the settlement of Estância, in mid-February 1826, Captain Francisco Theófilo dos Santos, representing his wife and “others,” initiated a dispute against Dona Antônia de Vera Cruz Braque. Heirs and smallholders, white men and men of mixed race, testified against the owner of the Vidio Mill, accusing her of having ordered enslaved people to transport timber—improperly taken from the Piripiri site—to her property. The planting of a provision field near the site ultimately intensified the conflict between the parties. Two years later, Father Pedro da Motta Rabelo denounced to the president of the province of Sergipe the violation of one of the most sacred rights guaranteed by the imperial constitution: the right to property. As lessee of the Encapelado of Santa Luzia, he was taken by surprise when legal action was brought against him by Dona Antônia de Vera Cruz Braque, who claimed the position of administrator—an action that, for him, which he experienced as a threat of expulsion.

The trajectory and *senhorial* (seigneurial) politics of the figure at the center of both disputes, Dona Antônia de Vera Cruz Braque, reveal—at once—how the exercise of authority and the production of conflict were interwoven within the fabric of colonial society. Upon entering this universe, images and narratives reconstitute the hierarchies, the powers—delegated, imposed, or threatened—and the exercise of a form of authority that ensured, at various levels, the maintenance of social order. Historiography on colonial Brazil has reconsidered foundational concepts that defined colonial society and power from a masculine standpoint—much like Silvia Brügger did in her classic work “*Minas Patriarcal*” (2002), when she revisited the concept of “patriarchy” to detach it from the male, paternal figure and show it as a system of values that reverberated broadly throughout the fabric of colonial society. And despite the advances made over recent decades in research on women—white and Black, free and enslaved—in colonial spaces, an uncomfortable association between power, authority, and masculinity persists even today.

A simple exercise of imagination shows that, in a colonial society, envisioning a figure endowed with political acumen and the ability to assert herself as an authority would most likely yield a man. More than proposing, therefore, the recovery of female figures and trajectories across distinct historical temporalities, it is crucial to analyze them as elemental components of what constitutes and structures a specific material and

historical reality. Put differently, for studies on gender and women in colonial societies, it is essential to revisit the definitions of spaces and relations of power in order to understand how women made use of them and organized them in their efforts to assert themselves socially and exercise a form of authority particular to these societies: *senhorial* authority. Such authority, although exercised, did not freeze the movements of a social space permeated by distinctions and hierarchical barriers. At the margins of local powers lay conflicts and disputes that likewise shaped the dynamics of colonial societies and of the groups and individuals who constituted them.

Thus, the figure of Braque functions here not as a mere expression of an illustrative female presence. She serves, rather, as the point of departure for a discussion of *senhorial* authority, proprietary practices, and the use of power. A fundamental part of this debate requires examining her position within family networks and the modes through which power was bargained via notably strategic and successful marital alliances. Yet the focus will rest on the conflicts in which she became involved and in which she herself—without the support of a wealthy husband—was recognized as mistress of land and people, and therefore as a figure endowed with authority. In Braque’s conflicts, the element at stake is always landownership; what generates discord is the attempt to impose oneself upon it, to secure dominion over the land that forms a crucial and foundational part of *senhorial* power. Across these disputes, tenants and laborers move through the quarrels, just as they did across the land itself, offering their accounts, detailing what had occurred, and positioning themselves between one authority and another.

The set of documents that provide the empirical basis for our analyses consists of court cases, petitions, post-mortem inventories, wills, and legislation. The qualitative examination of these sources will allow for the reconstruction of family networks, the contextualization of the figure within a colonial society, and, above all, an understanding of the scope and nature of the conflicts that brought the *senhorial* authority of Dona Antônia de Vera Cruz Braque into contention with other — male — *senhorial* authorities in the agrarian and slaveholding province of Sergipe del Rei between the late eighteenth and the early decades of the nineteenth century.

In this regard, the analyses will draw upon theoretical discussions and contributions from the Social History of Property, through concepts such as “property

rights” and “proprietary practices,” and from Feminist Social History, which proposes a socio-historical approach to gender in order to understand how, together with social group, color, and legal status, gender also acted to demarcate and reinforce the hierarchical lines that structured the space of a colonial society.

The following pages are organized into four parts: first, we situate the central figure and her family networks, highlighting the position she occupied during the conflicts. Second, we recount the disputes, exposing the strategies employed by the litigants. Third, we examine the property rights and proprietary practices at issue. And finally, we discuss the materiality of power relations, the exercise of *senhorial* authority, and gender.

Between Patrimony, Legacies, and Marriages

Expanding the notion of the individual to encompass the family is not an arbitrary choice. According to Zúñiga (2003), such a procedure allows the family group to be conceived not as a mere set of bonds of solidarity between different individuals, but as a place—a vantage point. Understanding the familial plot makes it possible, simultaneously, to study both individual and collective attitudes, the weight of social norms, the rupture of ties of solidarity, and, finally, the ways in which individuals become intertwined with multiple groups. By examining the reconstruction of Antônia Braque’s familial relations, the strategies she developed, and the patrimony accumulated by her, her parents, and her spouses, we hope to observe how the protagonist of the disputes consolidated economic, social, and political capital.

Dona Antônia de Vera Cruz Braque was native to the town of Santa Luzia, the legitimate daughter of Captain-Major Joaquim José Braque and Dona Josefa Maria de Vasconcelos. Her mother, likewise a native of the same place, was the sister of Father Manoel Rodrigues Caldeira, founder of the *encapelado* [chapel endowment] of the Sapucaia Mill. Mother and uncle are central figures for understanding the familial bond that connected Braque to the second dispute examined.

Figure 01: Genealogy of Dona Antônia de Vera Cruz Braque (1828)

Sources: AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of Joaquim José Braque (1795), no. 481, doc. 04; AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of José Calazâncio Bitencourt (1807), no. 486, doc. 04; AGJSE. Comarca de Estância. Will of Jerônimo Fernandes de Souza (1822), no. 63, doc. 14; AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of Jerônimo Fernandes de Souza (1823), no. 494, doc. 08; AGJSE. Comarca de Estância. Will of José Fernandes de Souza (1825), no. 63, doc. 15; AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of José Fernandes de Souza (1825), no. 495, doc. 11.

Her father died in April 1793, bequeathing to his wife and five children an estate worth more than fifteen *contos de réis*. The fortune, accumulated over a lifetime, consisted of 578 head of cattle, 159 horses, 34 enslaved people, seven landholdings, and a set of 97 accounts receivable, which accounted for slightly more than 75% of the total value of his assets. The listed holdings and the main occupation indicated in the document clearly point to a patrimony derived from commercial and cattle-raising activities.³

Scott (1999) has noted that the strategies developed by individuals and their family networks intertwined with the course of their lives. While birth and death were uncontrollable events, choices related to marriage, migration to other regions or remaining in one's homeland, and decisions concerning the destination of one's property were carefully planned, shaped by the varied strategies and expectations of each social group. The individual carried with them an economic, political, and social patrimony that transcended their own person, encompassing their predecessors and the family unit as a

³ AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of Joaquim José Braque (1795), no. 481, doc. 04.

whole. Each person was invested with a burden of responsibility for which they had to render account to the family. Marriage, therefore, represented the incorporation of new assets and constituted a political alliance. The choice of spouse was a strategically deliberate act, aimed at establishing a network of family relations that complemented commercial interactions. The broader and more robust these connections were, the greater the likelihood of the family's socioeconomic advancement (Bacellar, 1997).

These characteristics help clarify the type of strategy involved in the selection of Braque's spouse and the movement undertaken to weave together the relations between two affluent families. Antônia married, in her first union, Lieutenant José Calazâncio Bitencourt, also a native of the town of Santa Luzia, with whom she had two sons: João and Joaquim. The couple owned the Cedro Mill, valued at 1:100\$000, along with a landholding and a dwelling house. In addition to their real property, they possessed twelve enslaved people as well as cattle, horses, and sheep. The accumulated patrimony, as observed in José's inventory, amounted to slightly more than three *contos de réis*.⁴ The date of the marriage ceremony has not been located, but the existence of minor children suggests that the union took place between 1793 and 1800, ending in 1807 with the death of José Bitencourt.

Fifteen years after managing on her own the Cedro Mill, the enslaved people, and the other assets bequeathed by José Bitencourt, the widow Antônia Braque entered a new marriage with a Portuguese man, Sergeant-Major Jerônimo Fernandes de Souza. The marriage, beginning in 1822, lasted little more than a year, ending with Jerônimo's sudden death. With his parents already deceased and having no children, José Fernandes de Souza—the nephew who had emigrated from Portugal to Santa Luzia with Jerônimo—became his sole heir, as designated in his will.⁵

Michel Bertrand (1999) observed the importance of marriage for the integration of foreigners. For the author, it was through the dowry or the inheritance of widows that foreigners obtained the economic support necessary for insertion into the world of the colonial elite. They expanded their relational system while maintaining ties with their family of origin, and through marriage inherited a ready-made network of local relations capable of providing assistance when needed. Bertrand's reflection allows us to view the

⁴ AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of José Calazâncio Bitencourt (1807), no. 486, doc. 04.

⁵ AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of Jerônimo Fernandes de Souza (1822), n.63, doc. 14.

marriage between the widow Braque and Fernandes de Souza as central to the construction of a local reputation. Braque's dowry and her assets—those inherited following the death of her first husband—conferred upon Souza not only important connections but also holdings in land, mills, and enslaved people.

Once again widowed, Antônia married strategically the nephew and heir of her second husband, José Fernandes. The new couple came to manage the entire estate inherited from Jerônimo, composed of 148 enslaved people, two sugar mills, three landholdings, and eleven houses. The patrimony—worth more than thirty-three *contos de réis*—also included a vessel, a set of thirty-one accounts receivable, 208 head of cattle, and several horses, mules, and sheep.⁶ The third marriage of Dona Antônia ended quickly, two years later, when José Fernandes de Souza died.⁷ The estate, valued at thirty-five *contos*, consisted of 150 enslaved people, three sugar mills, nine dwelling houses, one landholding, and a cattle-raising ranch. Added to these were two vessels, a warehouse at the port, 261 head of cattle, 23 horses, and 93 sheep. Based on the cataloguing of the assets, one observes the existence of a commercial partnership between Jerônimo and José, as well as frequent relations with merchants from Bahia—clear evidence of the diversified business ventures in which the Portuguese were engaged.⁸

Through the reconstruction of Dona Antônia's family composition, it becomes possible to situate her social and economic position. A widow with two adult sons, she administered at least three sugar mills, other rural properties, and more than a hundred enslaved people. Over the course of successive marriages, Braque consolidated her position as a *senhora de engenho* and landholder, the head of a household, and the holder of *senhorial* authority over her enslaved workforce, free employees, squatters, and tenants who made use of her properties. Unsurprisingly, this *senhorial* position also placed her at the center of a series of conflicts involving the preservation of her holdings and her legitimacy over them.

⁶ AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of Jerônimo Fernandes de Souza (1823), n. 494, doc. 08.

⁷ AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de José Fernandes de Souza (1825), n.63, doc. 15.

⁸ AGJSE. Comarca de Estância. Inventory of José Fernandes de Souza (1825), n.495, doc. 11.

Sites, Mills, and Disputes

In February 1826, Joaquim José Teixeira wrote a letter—out of friendship and regard—to advise Captain Francisco Teófilo dos Santos, owner of the São Domingos Mill, located in the settlement of Estância, in the parish of the town of Santa Luzia, in Sergipe. Joaquim reminded Teófilo, in a cautious tone, of something that had happened two years earlier in Salvador. The Portuguese José Fernandes de Souza and his wife, Dona Antônia de Vera Cruz Braque, had negotiated with both partners a “certain portion of land.” The author of the letter does not supply details of the transaction, the price paid for the land, or the form of payment established. He does not mention deeds, agreements, or interest to be settled. His motivation in writing the letter lies elsewhere.

Joaquim claims that the Captain “has taken possession of land that is not included in that portion we purchased.” Moreover, regarding Teófilo’s hostility toward Braque, he states that he has attempted “once and again to come to an amicable understanding with her,” so that he might “rightfully enjoy what belongs to [him].” Yet the author of the letter judges that Teófilo “flees from this most just thing, and on the contrary has shown himself eager and ready to take judicial possession” of the aforementioned lands. He defends himself from a possible accusation: this is not a matter of taking sides, for Joaquim claims to ignore “both your reasons and those of the lady herself,” but he considers it his duty “to remind you that those who seek an amicable arrangement can never be without reason.” In a final recommendation, step by step, he instructs how the agreement between Captain Teófilo and Dona Braque ought to proceed:

[...] my opinion is that Your Grace appoint one or two persons well acquainted with the matter, who, upon viewing the bill of sale—and that the lady likewise appoint other experts of equal standing—may impartially state what they know, both Your Grace and the lady being present at the act, so that any small doubt that time may produce can be dispelled, and that an agreement be drawn up therefrom, from which some clarity may arise, and thus everything will be calmed for the good and without harm.^{9 10}

⁹ AGJSE. Comarca de São Cristóvão. Apelação Criminal (1826), n. 124, doc. 01, fls. 93 e seguintes.

¹⁰ Original version: a minha opinião é que vossa mercê nomeei uma ou duas pessoas e bem ao fato do negócio a vista do escrito de venda e que a mesma senhora haja de nomear outros iguais peritos imparcialmente digam o que souberem podendo tanto vossa mercê como a senhora estarem nesse ato presente, a fim de se poder desfazer alguma pequena dúvida que o tempo haja de aparecer e do que se [ilegível] disso mesmo se lavre um acordo para por ele se passarem alguma clareza e desta forma tudo se amansará em bem e sem prejuízo.

Joaquim José Teixeira’s letter is a valuable document for observing how a kind of “ideal mode” of conflict resolution was understood in the nineteenth century. Judicial action through formal lawsuits was not the most appropriate option. Although drafting a written agreement was indispensable, the means of reaching it was through an “amicable arrangement,” agreed upon by the parties personally and directly, without external intermediaries. This was a fitting recommendation for a society in which the exercise of authority was based on personal relationships and on the direct engagement of individuals in maintaining relations of dominion, as outlined by Pierre Bourdieu in *Les modes de domination* (1976).

The unfolding of the letter is revealing. Despite the concern of his friend and partner, Captain Teófilo disregards the advice and brings the matter to court in May 1826, denouncing Dona Antônia—recently widowed upon the death of her husband, José Fernandes, a year earlier. The complaint accuses Braque of removing logs of timber from the Captain’s land—timber he had ordered to be cut—and additionally, of ordering the construction of a fence near the provision fields of one of the tenants. The Piripiri case unfolds in distinct versions and details concerning landownership that will help us understand, later on, the link between land and the dynamics of power in an agrarian society. We begin to understand the dispute through the testimonies presented by the Captain, who, together with his wife—whose name is not mentioned—and “others,” contest the abusive practices of the landowner Braque.

In total, eleven witnesses speak about the conflict. There is little variation among their accounts: some were present, others not; the story is told with few contradictions by those who witnessed the conflict or by those who “know from hearsay.” The first to testify is Geraldo José da Guerra, aged 32, a *roceiro* [smallholder farmer], of mixed race, resident of the Capivara site. Geraldo confirms that the plaintiffs are owners and possessors of a portion of land known as Piripiri, which is “adjoined” to the couple’s mill, São Domingos. The land had been purchased from the couple Braque and Fernandes, and on it, the plaintiffs had “planted, cleared, and cut timber, and admitted tenants without objection from anyone.” Sergeant-Major João Chrisóstomo de Almeida, a white man, resident of the Bugio site, aged 55, describes with greater precision the terms of the sale, the conditions, and the boundaries of the land. The agreement between the parties, made in

the city of Bahia, sealed the sale for the sum of 200\$000 *réis*. The site lands were derived from undivided lands—that is, lands which “the sellers were possessing together with other heirs.” The Sergeant was himself one of the heirs of the Piripiri Site.

From the other witnesses, we learn further details that help reconstruct a fuller picture of how the sale of the land took place. Joaquim Nogueira de Carvalho Fontes, resident of the Parida site, states that he, being interested in the lands of the Piripiri site, learned that after the agreement was confirmed, a deed had been issued to the plaintiffs, and a new division of the land performed, with a stone marker. This testimony, the most substantial regarding the transaction, seeks to reinforce the legitimacy of the possession and dominion claimed by Captain Teófilo.

Concerning the conflict over the logs of timber, the testimony of José Valentim de Souza is especially valuable. A white man, resident of the São Domingos Mill, aged 41, he was a cultivator directly involved in the quarrel. According to him, Captain Teófilo had ordered his enslaved workers to cut eleven logs in the forests, to be sawn and made into *caixões* [wooden boxes]. The defendant, Dona Braque, on that occasion, had ordered a fence to be erected near the Captain’s mill and near Valentim’s provision plot. Not only this: she sent two enslaved workers that afternoon to carry two logs to her own mill, the Vidio. At dawn the next day, another five of Braque’s enslaved workers returned to the site to take the remaining logs. In this final attempt, with only four logs left, the Captain’s enslaved workers were present. The execution of orders—on both sides—produced a conflict among the enslaved people. The Captain’s enslaved workers did not permit Braque’s enslaved workers “to carry off any more wood.” Valentim then had to intervene and “pacify them,” dividing the logs and making each group carry two.

This testimony is remarkable because, beyond offering a detailed panorama of the dispute—perhaps the most complete version—it allows us to visualize enslaved individuals placed at the very center of the tension between competing *senhorial* commands. The cultivator’s need to intervene in order to pacify the enslaved workers of Braque and Teófilo suggests their readiness—or obedience—to an instruction to defend the integrity of *senhorial* authority expressed in a simple order: carry wood to the mill.

Notice, moreover, that none of the plaintiffs’ witnesses mention the letter that opens this section. Those who do are the defendant’s witnesses—who, moreover, relate versions that diverge from the narrative told thus far. All of Captain Teófilo’s witnesses

confirm the existence of the transaction concerning the sale of the “site” of Piripiri between the litigating parties; there is no dissent on this matter. Braque’s twelve witnesses, however, although referring to the sale in terms close to those already presented—especially concerning the sale price and the location of the “deal”—add further details.

José da Rocha Silva, a white man, resident of the Engenho Velho, says that the sale carried out by the defendant and her husband in 1824 in the city of Salvador concerned the “back portion of the Piripiri site,” which indeed bordered the plaintiffs’ São Domingos Mill. Antônio da Costa, a 77-year-old cultivator and resident for more than sixty years on lands that now belonged to Braque, states that Captain Teófilo “never had any possession of the Piripiri site,” but only of the lands behind it, adjacent to the mill. The Captain’s interest, he explains, was justified by the fact that the lands of the site were “very useful” to him. José da Costa Moreira, Antônio’s brother, underscores the distinction pointed out by the earlier witnesses. According to him, the plaintiffs held possession of the back lands of the site which, before the sale, had even been leased by Sergeant-Major Jerônimo Fernandes de Souza, Braque’s second deceased husband and uncle of her third husband, José Fernandes. What matters most, however, is this: the Captain’s orders were for the enslaved workers to remove timber from the forests of Piripiri or from the Cágado site, whose boundaries do not correspond to the “back lands of Piripiri”—that is, the lands sold to the plaintiffs, which indeed belonged to them but lay in a “different place” from where the conflict took place.

The first point of divergence is this: while the Captain’s witnesses refer to the lands of the Piripiri site as a whole, Braque’s witnesses refer specifically to the lands at the back of the site. One of them even mentions having seen Captain Teófilo request the purchase of the remaining lands—valued at 400\$000 *réis* in total—from José Fernandes and Braque, a proposal denied by both because the land had long been occupied by cultivators and tenants. The divergence in versions unfolded into a counter-accusation: possessing the lands at the back of the Piripiri site, the Captain, by pushing beyond these limits and ordering timber to be cut on the defendant’s property, was the one who erred and violated property rights, not the other way around. The cause of the dispute, ultimately, begins with a (not at all naïve) disagreement over the boundaries of the portion of land sold in 1824.

Other points of divergence become evident in the testimonies. The absence of a public deed is one of them. According to Januário José de Barros, what was given at the time was a *pertence* [personal effect] — not a formal deed—“because at that time we were at war with the Portuguese, and the defendant’s husband was also Portuguese.” Only afterward, then, would a public deed be issued for the back lands of the site. Antônio José da Silva, a cultivator from Lagarto, mentions the presence of Joaquim José Teixeira, author of the letter, at the moment of the land sale. In fact, he clarifies that the sale was made to him, Joaquim, Captain Teófilo’s partner, and that only later did the Captain take it upon himself to purchase the remainder of the lands and obtain the title of sale. José Fernandes, Braque’s husband, had explained that refusing to draft the deed was a way of “defending himself,” since he could not “speak against the plaintiff and other Brazilians.” The issue of post-independence anti-Lusitanian sentiment appears here as a remarkably interesting aspect that deserves emphasis in the analyses to come. It seems to have been an initial spark that inflamed tensions between the neighbors, even though it did not directly involve Braque.

Another divergence concerns the matter of measurement. The Captain’s witnesses claim the existence of a stone marker that redefined pre-existing boundaries—a marker set with the defendant’s consent but never mentioned by her witnesses, who recount a different story. Captain Teófilo had insisted, on two occasions, that the land be surveyed. The first time, he was prevented from doing so by the overseer of Braque’s Vidio Mill; the second time, her husband, still alive, brought legal action to stop him. From that point on, the plaintiff had “entered” Braque’s properties, until the conflict over the timber erupted—at which point he allegedly prevented the work of Antônio da Costa, a cultivator from the Cágado site, on Braque’s property, “telling him that all those lands were his.” This detail would confirm that the violation of property rights occurred, therefore, on the part of Captain Teófilo.

A final detail in the testimonies of Braque’s witnesses reveals a moral tenor particular to the value system of the *senhorial* universe. All twelve deponents make a point of stating that Dona Antônia, making proper use of her authority as proprietor, always allowed others to take, freely, from the forests of her mill “some firewood, in full view of the plaintiffs, even after selling them those back lands, without their ever forbidding her.”

Here an indirect contrast is drawn between Braque’s *senhorial* disposition—permissive, consensual, and in a sense “benevolent”—and the Captain’s conduct, whose practice of “granting another spot further ahead” to Braque’s cultivators suggests arbitrariness. Joaquim José Teixeira’s letter confirmed Teófilo’s improper behavior concerning Braque’s lands, behavior entirely at odds with the many adjectives used by the witnesses to describe her: a woman of “probity,” “conscience,” incapable of “claiming what is not just” or of “interfering in what belongs to others,” for she herself was “well supplied with goods and fortune.” The conflict thus acquires a moral dimension, raising questions about the legitimacy of each party’s authority.

The ruling of the dispute, issued in October 1826, favored Captain Francisco Teófilo, although we do not have access to the reasons given for the judgment due to the incomplete state of the document. What we do know is that after her defeat, Braque sought an appeal, and the case proceeded to the Bahia Court of Appeals in 1829. Ultimately, although we do not know on what grounds the decision was made, the Acting *Ouvidor-Geral* and *Corregedor* of Sergipe, Lieutenant Colonel Antônio Rodrigues Montes, ordered the enforcement of the contested ruling and commanded that Braque pay court costs.

Braque’s second conflict involved not a captain but a priest. In October 1828—two years after the first dispute—Father Pedro da Mota Rabello, resident of the town of Santa Luzia, denounced Dona Antônia de Vera Cruz Braque to the president of the province of Sergipe and his councilors. The complaint involved her and the Ouvidor who had ruled in Captain Teófilo’s favor. According to Rabello, Antônio Rodrigues Montes was abusing his power to trample upon the sacred constitutional right to property, guaranteed by the 1824 Constitution, and to dispossess Rabello of his estate. The property in question was the Sapucaia Mill, belonging to the *Morgado* [entailed estate] established by Father Manoel Rodrigues Caldeira and administered by Captain Félix da Rosa de Vasconcelos. Captain Félix had made an agreement allowing Rabello to lease the property with the permission of the *Desembargador* and Overseer of the Chapels (*Provedor das Capelas*), Joaquim Marcelino de Brito. Rabello’s declaration states that he had leased the mill for eighteen years and that at the time it was in ruins and entirely fallen—a “dead-

fire” mill. Only through the investment of his own resources and many expenses, the mill had been brought back to “flourish.”

The dispossession denounced—promoted, he claimed, through abuse of power and personal favoritism on the part of the *Ouvidor* Montes—materialized in the intention to grant the administration of the Sapucaia Mill to Dona Antônia, who was allegedly giving the *Ouvidor* and his brother, the chapel prosecutor (*promotor das capelas*), Father Vicente Rodrigues Bastos, substantial sums of money so that the administration of the *encapelado* might be taken “violently” from his possession through a lawsuit initiated by Braque. The complaint also recorded an attempted appeal to the Bahia Court of Appeals, denied by the *Ouvidor*, as well as the arbitrary enforcement of the ruling in her favor.

Lieutenant Colonel Antônio Rodrigues Montes responded to Father Rabello’s petition with three arguments. First, the inadequacy of the rent value—240\$000 réis—a sum considered too small given the size of the property, which disqualified Rabello as a mere “tenant.” Second, he pointed out that the administrator was an “old man” over eighty years of age. The senility of Félix da Rosa was deemed a clear obstacle to the legitimacy of the agreement made with Rabello for him to assume administration of the Sapucaia Mill. Moreover, because of his advanced age, he proved to be a poor administrator. For these reasons, the petitioner lost the *encapelado*, and because Captain Félix da Rosa was judged unfit for the administration of the property, the *Ouvidor* considered Dona Antônia de Vera Cruz Braque suitable.

Braque’s petition, from October of the same year, recounts the conflict from her perspective. She notes that once the *encapelado* was established, its administration remained in the hands of her relatives. Captain Félix da Rosa, the current administrator, “is quite old” and possessed of “notorious indolence,” which, according to the accused, had caused the *encapelado*’s assets to fall into neglect, for not even the Captain’s son, Ensign Barnabé Vieira, had the capacity to administer them due to his prodigality. Braque’s accusation is that Rabello, taking advantage of the poor capacity of both men, had devised means to insert himself “despotically” as the “absolute master” of the mill’s assets. Félix da Rosa, senile, had allowed him to sell parts of the mill’s land, “wishing, under simulated and false pretexts, to dismember—as he has dismembered—the solid body of this entail, which has the nature of a Morgado.”

Dona Antônia registers a moral reproach in this complaint: Rabello’s behavior was “odious” and caused “irreparable harm to the relatives of the founder through the collateral line, such as the petitioner and her children.” She states that her own mother, Dona Josefa Maria de Vasconcelos—direct-line relative of the Morgado’s founder—had opposed the alienation of the mill’s lands, which included inhabited plots, pastures, a pottery, and a tile-firing kiln. After her mother’s death, however, Rabello began going to the site around midnight “with free people and slaves” to destroy the improvements that existed, thereby attacking “through this behavior the very assets of the *encapelado*.” Rabello erred in two ways: by destroying the mill’s improvements—which contradicted his claim that it was a “dead-fire” and completely ruined mill; and by taking advantage of the senility and prodigality of the current administrators to secure control over the *encapelado*’s assets.

What Braque requests, as legitimate daughter of Dona Josefa, is the removal of the incompetent administrators. And upon removing them—because of their failure to fulfill required obligations, their waste of assets, and their evident incapacity in administering the mill—it would fall to the Overseer of the Chapels to take appropriate action and appoint a new person to the administration. The response of Prosecutor Bastos, from November of that same year, nullified the case initiated by Braque for the removal of the administrators, arguing that their removal could not be carried out because neither their alleged incapacity nor the son’s prodigality had been proven. Moreover, they had not been granted the right of response or appeal against the action brought by Braque. Defeated, Dona Antônia de Vera Cruz Braque was ordered to pay court costs.

Braque’s effort to disqualify the administrators, to cast Father Rabello’s strategies as improper, and, consequently, to qualify herself as administrator of the Sapucaia Mill was clearly an effort to prove, by contrast, her own capacity and authority to exercise the function: capacity insofar as she disqualified the others, and authority by placing herself within the direct line of heirs of the Morgado’s founder, emphasizing her belonging to a specific family. Braque sought to present herself as capable and fit to assume administration of the disputed property.

The principal difference between this conflict and the first lies in the foundation of Braque’s arguments. In the second case, her claims to legitimacy in the dispute rested

on her position within a family group. In the Piripiri case, her lineage was neither mentioned nor involved: it was the land and its boundaries that formed the core of the debate. In both cases, however, we observe aspects that reveal a proprietress—a “lady” in the strict *senhorial* sense—well positioned socially, who contests and strains relations in defense of landownership. This aspect will be the focus of the next section, after which we will examine additional elements that allow us to discuss the more or less visible links between authority and gender in Braque’s conflicts.

Lords, Tenants, and Squatters: Property Rights in Dispute

At the turn of the eighteenth to the nineteenth century, sugarcane cultivation was expanding in the captaincy of Sergipe, adding itself to the traditional production of foodstuffs and cattle raising. In the town of Santa Luzia and its surrounding district—the stage of the conflicts involving Dona Antônia de Vera Cruz Braque—there emerged a productive diversification aimed at supplying nearby communities and cities (Malaquias, Vieira and Pereira, 2018). The range of productive activities made Santa Luzia’s agrarian space heterogeneous, with various types of landed property. *Sítios* [smallholdings], cattle-raising ranches, provision fields, land parcels, and sugar mills dotted its landscapes, used by their lords, administrators, squatters, tenants, heirs, and enslaved people (Santos, 2022). Work routines, the agricultural calendar, collective control and use of natural resources, and the delimitation and legitimacy of holdings generated, on a daily basis, a series of informal agreements and conflicts that might or might not be resolved in court.

The disputes narrated in the first section reveal the complexity of this agrarian space, especially in pointing to the existence of undivided lands, held “in common with other heirs,” and to properties with entailed assets. These two forms of patrimonial management differ markedly from contemporary definitions of property and must therefore be understood according to the characteristics of the temporal context in which they operated.

To reach this understanding, Rosa Congost (2007) proposed an analytical inversion. First, one must abandon the notion of property as an abstract, absolute, and perfect idea, conceived through nineteenth-century liberal legislation. In its place, it is necessary to formulate a historicized understanding that takes into account multiple

modes of use and enjoyment of the soil, along with the range of social relations that culminated in the existence of different property rights and proprietary practices.

Property rights are understood as “the set of economic and social relations that defines the position of each individual in relation to the use of certain resources” (Pedroza, 2018, p. 37). These rights, as Pedroza (2022) points out, were frequently at the center of disputes, contested with the intention of achieving specific objectives or excluding and dispossessing adversaries. The concept is crucial for understanding the conflicts in which Braque became involved within a short span of time. In disputes of this kind, as Congost (2007) proposes, the question is no longer who is the owner, but rather who possesses the property rights over the disputed land.

The absence of a formal document defining the boundaries of the portion of the *sítio* sold to Captain Teófilo dos Santos by Antônia de Vera Cruz Braque and her third husband, José Fernandes de Souza, is central to understanding the first quarrel. Its existence might have clearly established the limits of the purchased land and prevented later conflict. First, we note the nature of the transacted asset. Without boundaries set by judicial ruling, the property was held by multiple owners—kin or otherwise—whose numbers increased over time through transfers of access rights (Guimarães, 2008). The rules of use were arranged through personal agreements, with an informal and customary division of the land that was to be respected by all in the event of any conflict.

Captain Teófilo, already familiar with the property and its other possessors, had no difficulty “working” the land he had acquired, exercising possession legitimized by his adjoining neighbors. The point of divergence concerned the limits of the transacted land. Both Antônia and Teófilo owned other properties around the Piripiri site. Teófilo owned a cattle-raising ranch in the vicinity, which had motivated the acquisition. Antônia, for her part, owned a sugar mill and, behind it, a landholding with virgin forests. The conflict arose over the management of this landholding. For Teófilo, the forests were included in the purchase; for Antônia, they were not. A written document would have settled the issue once and for all. The transaction, conducted in the context of the War of Independence and the rise of anti-Lusitanian sentiment, led José to avoid formal registration, fearing the seizure of Portuguese subjects’ goods (Guerra Filho, 2015), and he preferred instead an informal agreement mediated by the merchant Joaquim José

Teixeira. However, for the conflict that unfolded years later, the informal agreement meant relying on the interpretations of others regarding the property rights at stake.

In the second dispute, the conflict centered around an *encapelado*. According to the definition recovered by Pessoa (2003), an *encapelado* is a set of assets initially linked to pious works, but which ended up constituting a *morgado*, since it was indissolubly tied to a family that fulfilled the religious obligations inherent to its foundation and enjoyed the usufruct of the property. Establishing such an entail was a strategy to ensure the preservation of a vast patrimony that could otherwise be fragmented through successive inheritances across generations. Its creation implied the establishment of a succession system that excluded equal division among heirs and followed a male line of descent. The administrator's duty, therefore, was the conservation of the indissoluble property as well as the maintenance of kin. If the designated heir failed in his duties, he was immediately replaced, and in the absence of a male heir, a woman could assume the function, which would then pass to her eldest son.

Antônia's second conflict begins with an accusation of financial and managerial misadministration of the Santa Luzia *encapelado*. Braque, positioning herself as fit to assume management, denounced the administrator's actions as undermining the family patrimony and its preservation. Beyond the property rights of the heirs and other family members involved in the dispute, Braque minimized one particular right: that of Rabello, in his capacity as leaseholder of the Sapucaia Mill. Had her strategy succeeded, Braque would have assumed administration of the mill which, according to the rules of succession, would then pass to her male children. Her strategy was a legal maneuver to dispossess an adversary and simultaneously expand a large *senhorial* patrimony that would confer upon her a correspondingly large measure of authority.

The two cases reveal the variety of property rights that conditioned the uses of land and its improvements. These rights reflected the proprietary practices and the interplay of *senhorial* authorities exercised daily in the management of landholdings. While informal agreements allowed for a more probable equilibrium—one more adequate to the balance of *senhorial* forces—judicial litigation raised the question of selecting a specific property right and expunging the others.

Final considerations

The familial relations and successive marriages bring into view the process, trajectory, and strategies through which Dona Antônia de Vera Cruz Braque accumulated wealth. From the daughter of a prosperous family to the heiress of a substantial estate, Braque's actions were undoubtedly undertaken with the aim of managing, with probity, as a proprietor, the assets that successive inheritances—within a short span of time—placed at her disposal. Counterpart to the materiality of the patrimony of land, mills, houses, livestock, and enslaved people is what Giovanni Levi has called an “immaterial inheritance” (2000). While land and enslaved labor consolidated the material foundation of power in colonial society, its immaterial dimension rested upon a set of values, signs, and symbols that situated individuals within a social scale shaped by hierarchies, belonging, and relationships. The convergence of these two “types” of inheritance, with distinct forms and operations, leads to the same point: the consolidation of *senhorial* power, the legitimization of its use, and its imposition upon others to enable—and, when possible, guarantee—the success of strategies of an eminently *senhorial* nature.

Feminist theory has developed concepts to describe male power. Carole Pateman (2020) defined “patriarchal inheritance” as the power collectively, socially, and politically inherited and appropriated by men in order to exercise authority and dominion over space and subjects, especially women. In dissecting the content of this inheritance, we find at its base the materiality of a patrimony that makes the exercise of power possible—something particularly evident in colonial societies, in which wealth is a crucial component of prestige and *senhorial* command. Moreover, this inheritance contains a set of values that could likewise be appropriated by women property holders.

To position oneself socially as a mistress of land and enslaved people implied, certainly, adherence to customary norms regarding coexistence with one's own authority and the demands of dependent groups. It also implied confronting other authorities, especially male ones, even to the point of constraining them (Farias, 2022). The absence of a concept specific to women's exercise of *senhorial* authority offers two possible paths. First, one might strive to construct a distinct category, one that denotes differences and specificities. Second—and this is the option that compels us to return to the meaning of *senhorial* authority—one might unpack and redesign its contours. *Senhorial* power would

thereby shed the assumptions of natural and legitimate masculine, paternal, and marital power, and instead rest upon a definition anchored in its basic precondition: the possession of goods—land and enslaved labor—and the exercise of a form of authority aimed at defending patrimony, family, and the hierarchies that give shape and substance to colonial social order.

This maneuver of repositioning and redefining concepts and terms of historical analysis, although operating at a certain level of generality, responds precisely to the demands of a Feminist Social History, according to which gender is not used as a mere subcategory or occasional case, but as a fundamental element for examining how the entirety of an agrarian and slaveholding colonial society was structured (Tilly, 1994).

Thus we become able to discern, in the documentary traces of the past, the women who—more than daughters, wives, mothers, and widows—acted as subjects who upheld the “limits of power,” in the sense proposed by Stephanie McCurry (1995), who argued that women not only represented distinctions and distances between social groups but acted to affirm them. This is precisely what we have observed, in practice, in Braque’s conflicts. Whether successful or not, the mobilization of witnesses, evidence, and arguments in defense of the patrimony and in shaping the strategies she devised reaffirmed the bases, foundations, and mechanisms of the authority mobilized to defend the material and immaterial patrimony that conferred upon her the legitimacy of *senhorial* power.

DOS SANTOS, Fernanda Carolina Pereira; FARIAS, Nathiely Feitosa. Family networks, seigneurial authority, and property rights: the disputes of Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826–1828). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 167–189, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956514

BIBLIOGRAPHY

Sources

Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe (AGJSE)

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Joaquim José Braque (1795), n. 481, doc. 04.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Calazâncio Bitencourt (1807), n. 486, doc. 04.

AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de Jerônimo Fernandes de Souza (1822), n.63, doc. 14.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de Jerônimo Fernandes de Souza (1823), n. 494, doc. 08.

AGJSE. Comarca de Estância. Testamento de José Fernandes de Souza (1825), n.63, doc. 15.

AGJSE. Comarca de Estância. Inventário de José Fernandes de Souza (1825), n.495, doc. 11.

AGJSE. Comarca de São Cristóvão. Apelação Criminal (1826), n. 124, doc. 01.

Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES)

APES. Governo, G1, 1595, doc. 80.

REFERENCES

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. *Os senhores da terra: família e sistema sucessório de engenho do Oeste Paulista*. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1997.

BERTRAND, Michel. Elites, parentesco y relaciones sociales em Nueva España. *Tiempos de América*, n.3-4, 1999.

BOURDIEU, Pierre. Les modes de domination. *Actes de la recherche en sciences sociales*, v. 2, n. 2, p. p. 122-132, 1976.

BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. *Minas patriarcal: família e sociedade (São João del Rei — séculos XVIII e XIX)*. Tese (doutorado em História), Niterói, 2002.

CONGOST, Rosa. *Tierras, leyes, historia: estúdios sobre “la gran obra de la propiedad”*. Barcelona: Crítica, 2007.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “Mulheres sem história”. *Revista de História*, n. 114, p. 31-45, 1983.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. *Quotidiano e poder*. São Paulo: Brasiliense, 1995.

FARIAS, Nathiely Feitosa. “Mulher de posses, senhora de si: poder, autoridade e condição feminina na sociedade agrária-escravista de Sergipe, no século XIX”. In: MALAQUIAS,

- C. O.; ANTONIO, E. M. M. (Org.). *Revisitando Sergipe oitocentista: fontes históricas e novos temas de pesquisa*. Aracaju: Editora SEDUC, 2022.
- GRAHAM, S. L. *Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira*. São Paulo: Cia das Letras, 2005.
- GUERRA FILHO, Sérgio Armando Diniz. O Antilusitanismo na Bahia (1822-1831). Tese (doutorado em história) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em História, 2015.
- GUIMARÃES, Elione Silva. Rompendo o silêncio: conflitos consuetudinários e litigiosos em terras pró-indivisas (Juiz de Fora, Minas Gerais – século XIX). In MOTTA, Márcia; ZARTH, Paulo. *Formas de resistência camponesa: visibilidade e diversidade de conflitos ao longo da história – concepções de justiça e resistências nos Brasis*. São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 103-126.
- HIGGINS, Kathleen J. *Licentious liberty in a Brazilian gold-mining region: slavery, gender and social control in eighteenth-century Sabará, Minas Gerais*. University Park: The Pennsylvania St. University Press, 1999.
- LEVI, Giovanni. *A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- LUGONES, María. Colonialidade e gênero. *Tabula rasa*, n. 9, p. 73-102, 2008.
- MALAQUIAS, C. DE O.; VIEIRA, ÉDEN F. S.; PEREIRA, A. C. Açúcar, farinha e escravidão: o Atlântico e a História Agrária de Sergipe Del Rei na ascensão da lavoura canavieira. *Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura*, v. 12, n. 23, p. 13-42, 31 dez. 2018.
- MCCURRY, Stephanie. *Masters of small worlds: yeoman households, gender relations and the political culture of the antebellum South Carolina Low Country*. New York: Oxford University Press, 1995.
- NAZZARI, M. *O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 1600-1900*. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
- PATEMAN, Carole. *O contrato sexual*. São Paulo: Paz e Terra, 2020.
- PEDROZA, Manoela da Silva. *Capítulos para uma história social da terra na América Portuguesa: o caso dos aforamentos na Fazenda de Santa Cruz (Capitania do Rio de Janeiro, 1600-1870)*. Tese (doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.
- PEDROZA, Manoela. Governando “como se fosse própria”: história econômica vista de baixo da Real Fazenda de Santa Cruz (capitania do Rio de Janeiro, 1760-1783). *História Econômica & História de Empresas*, v. 25, n. 3, p. 724-753, 23 dez. 2022.
- PESSOA, Ângelo Emília da Silva. “As ruínas da tradição: a casa da torre de Garcia D’ávila – família e propriedade no Nordeste Colonial. Tese (doutorado em história – Universidade de São Paulo, 2003.
- SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos. *Poderosos capitalistas: práticas creditícias, dinâmicas internas e relações sociais no sul sergipano (1800-1849)*. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2022.

DOS SANTOS, Fernanda Carolina Pereira; FARIAS, Nathiely Feitosa. Family networks, seigneurial authority, and property rights: the disputes of Dona Antônia de Vera Cruz Braque (Sergipe, 1826–1828). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 167–189, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956514

SCOTT, Ana Silvia Volpi. *Entre a “curva” e o “caso”*: três décadas de história da família no Brasil. In: LIBBY, Douglas Cole; MENEZES, José Newton Coelho; FURTADO, Júnia Ferreira; FRANK, Zephyr L. (Orgs.). *História da Família no Brasil (séculos XVIII, XIX e XX): novas análises e perspectivas*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015, p. 21-50.

SCOTT, Ana Silvia Volpi. *Famílias e formas de união e reprodução social no Noroeste Português (séculos XVII e XIX)*. Guimarães, NEPS/Instituto de Ciências Sociais — Universidade do Minho, 1999.

TILLY, Louise A. Gênero, história das mulheres e história social. *Cadernos pagu* (3), pp. 29-62, 1994.

ZÚÑIGA, Jean Paul. Clan, Parentela, familia, Individuo: ? qué métodos y qué niveles de análisis? In: BARRIERA, Darío G.; CORTE, Gabriela Dalla. *Espacios de Familia: ? Tejidos de lealtades os campos de confrontación?* España y Amperica, siglos XVI-XX. Tomo I, España y América, siglos XVI-XX Jitanjafora, México, 2003, p. 35-55.

“AO NORTE, OS HERDEIROS...”: TERRAS INDIVISAS, REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO DE ENGENHOS NA RIBEIRA DO VAZA-BARRIS (SÃO CRISTÓVÃO, SERGIPE, SÉCULO XIX)

Lucas Oliveira de Jesus¹
Carlos de Oliveira Malaquias²

RESUMO

Este artigo versa sobre o uso, posse e transmissão de terras em situação jurídica pro-indivisa na Ribeira do Vaza-Barris, Termo da Cidade de São Cristóvão, antiga capital da Província de Sergipe d’El Rei, em meados do século XIX. A partir das perspectivas introduzidas pela História Social da Propriedade, problematiza-se que a propriedade é fruto das relações sociais desempenhadas entre indivíduos e grupos sociais nas mais diversas condições. Assim, compreende-se que a propriedade canavieira do século XIX passou por um processo de “realização” envolvendo diferentes fatores, dentre os quais destacamos a atuação das famílias possuidoras de engenhos, cujas estratégias senhoriais resultaram numa intrincada dinâmica de uso, aquisição e transmissão da propriedade. Por meio de inventários *post-mortem*, registros paroquiais de terras, escrituras públicas e processos judiciais, além do emprego da Análise de Redes Sociais, foi possível visualizar graficamente as conexões de vizinhança, parentesco e vínculos entre os senhores de engenho. Ao considerarmos o conjunto de atores conectados às propriedades, observou-se que a aquisição e transmissão de terrenos indivisos dependia do grau de coesão em um núcleo familiar ao impedir (ou não) que a propriedade fosse fragmentada e acessada por indivíduos externos à parentela.

Palavras-chave: pró-indiviso; direitos de posse; história agrária; Sergipe.

ABSTRACT

This article examines the use, ownership, and transfer of land in an undivided legal context in Ribeira do Vaza-Barris, a district of São Cristóvão, the former capital of Sergipe d’El Rei, during the mid-19th century. Drawing on insights from the Social History of Property, it argues that property is shaped by social relationships among individuals and groups in various contexts. The study highlights how sugar mill ownership in the 19th century underwent a process of "realization," influenced by the strategies of families who owned these mills. These strategies created a complex dynamic of land use, acquisition, and transfer. Using probate records, parish land documents, public deeds, and legal proceedings, along with Social Network Analysis, the article visually maps the connections of neighborhood, kinship, and relationships among sugar mill owners. It finds that the acquisition and transfer of undivided land were closely tied to the cohesion within family units, which either prevented property fragmentation or allowed external individuals access to the land.

Keywords: undivided lands; property rights; agrarian history; Sergipe.

¹ Mestrando em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Bolsista CAPES. E-mail: lucasoljesus0@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4340-4234>.

² Professor na Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: carlos.malaquias@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7256-6001>.

Considerações iniciais

Este artigo tem por objetivo analisar a realização de terras em situação jurídica pró-indivisa em engenhos localizados na região da Ribeira do Vaza-Barris, Termo da Cidade de São Cristóvão, em meados do século XIX. A região, desde meados do século XVIII, fez parte do processo de expansão lavoura canavieira, no movimento mais amplo denominado pela historiografia como Renascimento Agrícola (Passos Sobrinho, 1992; Almeida, 1993). Para Bert Barickman (2003), a política econômica pombalina e, sobretudo, a crise do açúcar caribenho decorrente de disputas políticas nas Antilhas contribuíram para a renovação da lavoura canavieira no Brasil. Para suprir a demanda atlântica de açúcar, antigas regiões açucareiras, como o Recôncavo Baiano, a Zona da Mata Pernambucana e algumas áreas do Rio de Janeiro, reaqueceram suas moendas, enquanto outras localidades, cuja principal atividade econômica era a lavoura de abastecimento interno, passaram pela introdução de canaviais e crescente expansão no número de engenhos (Malaquias *et al*, 2018).

Ocupada por agentes coloniais desde fins do século XVI, a Capitania de Sergipe del Rey foi integrada à dinâmica atlântica de abastecimento, tendo como principal objetivo servir à demanda por alimentos da Cidade da Bahia, Salvador. Como destaca Siqueira (2016), com a reconstrução da Capitania após a expulsão dos holandeses do território no século XVII, dentre os argumentos utilizados na solicitação de sesmarias, destacam-se o desenvolvimento de “culturas” e a criação do gado.

Localizada às margens de um dos afluentes do Rio Vaza-Barris, a Cidade de São Cristóvão ocupava, desde sua fundação, encargos indispensáveis à administração colonial, servindo como centro político-administrativo da Capitania (Siqueira, 2016). Não muito distante do encontro do rio com o mar, a cidade também servia como entreposto atlântico da produção no interior do território. Como destacado pela historiografia, para atender à demanda por alimento de Salvador, havia um forte rigor da política metropolitana na construção de territórios que suprissem os principais núcleos populacionais (Fragoso, 1998). Apesar da mandioca ocupar um relevante espaço no sistema agrário da Cidade e seu Termo, no século XVIII também se produzia sal nas marinhas estabelecidas pelo litoral, uma considerável criação de gado nas várzeas do Vaza-Barris quanto nas praias, incipiente número de engenhos e engenhocas que atendiam à demanda por aguardente, além da lavoura de fumo (Siqueira, 2016; Santos, 2017; Santos, 2021). Tanto o fumo e a

cachaça eram direcionados ao tráfico atlântico de escravizados, sendo utilizados como mercadoria no trato em África.

Com o Renascimento Agrícola, a expansão dos canaviais em Sergipe, e em São Cristóvão, por consequência, estruturou-se de maneiras diferentes. Segundo Maria da Glória Santana de Almeida (1993), o crescente estabelecimento de engenhos em fins do século XVIII e nas primeiras décadas do XIX explica-se a partir de três fatores: o fracionamento das grandes porções de terra, a compra de terrenos à possuidores limítrofes, sobretudo, lavradores, e a equipagem de uma nova unidade a fim de amplificar o rendimento familiar. Para isso, a autora destaca que, de início, foram privilegiadas as várzeas dos vários rios que cortam o território da província, como o Cotinguiba e Vaza-Barris. Nessa mesma época, as fazendas de gado próximas ao litoral foram transferidas para as do sertão, e as regiões de matas sendo devastadas pela introdução da cana. Partindo dos inventários post mortem, Carlos de Oliveira Malaquias *et al* (2018) apontam que o desenvolvimento da cultura canavieira ocorreu concomitante aos sistemas agrários previamente existentes, a saber, a lavoura de abastecimento, existindo senhores de engenho que cultivavam gêneros alimentícios, como a mandioca, ou que permitiam a entrada de sitiantes em suas terras. Dessa maneira, ficava construída uma relação de poder entre senhores e lavradores agregados ou limítrofes.

Apesar do crescente número, Mara da Glória Almeida (1993) aponta que, na segunda metade da década de 1850, os engenhos sergipanos do litoral sofreram uma exponencial queda produtiva decorrente da pressão por terras aptas para o plantio da cana, longos períodos de estiagens, a propagação da epidemia de *colera morbus* e a crescente partilha de terras entre os herdeiros dos primeiros senhores de engenho estabelecidos. Com relação ao último aspecto, Almeida destaca que o fracionamento da totalidade dos engenhos sergipanos prejudicava a produção da unidade, haja vista que a divisão do espólio entre os herdeiros comprometeria o funcionamento, estando em situação jurídica pro-indivisa.

Partindo desse quadro geral da situação canavieira sergipana na primeira metade do século XIX, o presente trabalho busca testar essas proposições, ao analisar a realização da propriedade açucareira, a partir das trajetórias coletivas dos engenhos situados na Ribeira do Vaza-Barris. Considerando a importância daquelas unidades no patrimônio

familiar da elite senhorial da capital, questionamos: de que maneira um engenho torna-se indiviso? Conforme tem destacado a historiografia, dentro de uma sociedade herdada do Antigo Regime, em que o estabelecimento e manutenção de hierarquias sociais sólidas repercutiam na ação dos indivíduos, as elites/famílias senhoriais, desde o período colonial, preocupavam-se em como reproduzir-se socialmente (Ribeiro, 2009; Pedroza, 2011; Almeida, 2015). Dentre as várias terminologias utilizadas na compreensão dos mecanismos de reprodução social, destacamos o conceito de “logística familística”. Segundo Mateus Andrade e Gusthavo Lemos (2013), às logísticas familiares compreendem uma série de ações, mecanismos e inferências realizadas por membros da família, a fim de garantir o “sucesso” do grupo. Dentro desse esquema, acentua-se toda a articulação realizada internamente em um grupo familiar cujo objetivo era uma decisão coletiva da transmissão futura do patrimônio interno, considerando a dualidade da legislação portuguesa, que obrigava a partilha igualitária dos bens, mas que possibilitava o remanejamento, dotação e vinculação do patrimônio. Dentro dessas possibilidades, diferentes setores providenciaram formas de transmissão desigual, fomentando distinções dentro do âmbito familiar e hierarquias internas (Pedroza, 2011).

Logo, o que se visualiza é que a posse da terra estava perpassada por diferentes relações sociais, das quais eram “construídas” e realizadas no ditame do cotidiano. Dessa maneira, nos baseamos na perspectiva teórica da História Social da Propriedade. Para a corrente, o conceito de “propriedade” passou por uma normalização do seu uso que não corresponde com a definição contemporânea de “propriedade privada” definida e defendida pela articulação liberal, que desde o século XIX a caracteriza como “plena, absoluta e individual” (Congost, 2007; Pedroza, 2020). Ao demonstrar que a posse da terra passa por um processo de realização baseando-se nas interações, relações e envolvimento entre os indivíduos, a corrente amplifica as possibilidades de estudos sobre o mundo rural. Dentre os conceitos propostos, a noção de “direito de propriedade” nos é benéfica. Ao compreendermos que as terras em situação jurídica pro-indivisa não são consideradas como propriedade privada, notamos que estas são baseadas em transmissões multifacetadas e usos de direitos individuais sobre áreas coletivas, em que as relações sociais entre vários indivíduos se tornam ainda mais complexas.

No escopo de compreender essas relações complexas no uso e transmissão de terra, para esse artigo utilizamos um considerável *corpus* documental composto por inventários

post mortem, registros paroquiais de terras das freguesias de Nossa Senhora da Vitória da Cidade de São Cristóvão e Nossa Senhora d’Ajuda da Vila de Itaporanga; processos judiciais, tais como embargos, libelos cíveis, força nova, etc. abertos no Termo da Cidade de São Cristóvão; e escrituras notariais presentes nos livros do tabelião da antiga capital.

Para melhor representar a reunião das informações dispostas nessas fontes, nos valem das possibilidades metodológicas propostas pela Análise de Redes Sociais (ARS). Tendo seu início datado de meados do século XX, a Análise de Redes Sociais é composto por dois ramos de investigação que se cruzam, o ramo das Ciências Sociais denominado de Sociometria, e o campo da matemática nomeada de Teoria dos Grafos. A Sociometria tem como base, resumidamente, compreender os indivíduos (atores sociais) enquanto inseridos dentro de uma estrutura social e conectados, através de diferentes relacionamentos, com as pessoas ao seu redor (Botelho; Andrade; Lemos, 2013; Recuero, 2017; Cabreira, 2022). A partir da Teoria dos Grafos, essa “rede” de interações é representada através de grafos, representações visuais, capazes de dar foco a totalidade das relações acontecidas num plano real. Através dos elementos que compõem as Redes Sociais, demonstra-se o relacionamento entre os indivíduos, a partir de elementos visuais, distinguindo os nós (atores sociais) e as arestas (relacionamentos) em diferentes atributos. Dentre os estudos históricos, Israel Cabreira (2022) aponta que as redes sociais contribuem na representação de redes de crédito, redes de vizinhança, compadrios e arranjos familiares. Com relação à terra, Mateus Andrade (2024) propôs uma metodologia de análise de redes de vizinhança a partir das descrições de limites informadas nos registros paroquiais de terras. Ao considerarmos a propriedade enquanto resultado das relações sociais, a Análise de Redes Sociais mostra-se como uma interessante ferramenta na representação.

Estabelecido o objeto, o corpus documental utilizado e os aparatos teórico-metodológicos, a apresentação se baseia na análise de quatro redes sociais distintas, visualizadas a seguir:

Rede de Vizinhança dos Engenhos do Vaza-Barris (1856)

Figura 01: Uma rede de vizinhos: a Ribeira do Vaza-Barris representada em 1856.

Na Figura 01, representamos, por meio de uma rede de vizinhança, os engenhos da Freguesia de Nossa Senhora d'Ajuda da Vila de Itaporanga declarados nos registros paroquiais de terras. Seguindo o determinado no Decreto N° 1.138 de 1854, regulamentando a Lei de Terras de 1850, os possuidores de terras do Império deveriam apresentar aos párocos os limites de suas possessões, detalhando seus vizinhos e marcos demarcatórios, caso fossem conhecidos³. A historiografia tem ressaltado que manter os limites imprecisos foi uma estratégia utilizada pelos possuidores, sobretudo senhores posseiros, que tinham como objetivo expandir seus domínios sobre áreas consideradas devolutas, espaços com definição imprecisa ou que se encontravam litigiosas entre vizinhos (Motta, 1998; Christillino, 2019). Ou seja, em uma época em que vários conflitos agrários despontavam pelo país, os limites imprecisos repercutiam como um expediente para imposição de potentados (Garcia, 2006; Paes, 2019; Alvarenga, 2021; Monteiro, 2023). Numa outra perspectiva, a historiografia também tem ressaltado que a nomeação dos vizinhos nos registros paroquiais de terras era um ato político (Christillino, 2019), como afirma Márcia Motta (1998) ao considerar o significado do reconhecimento de vizinhança nas declarações dos registros de terra. A partir da citação dos limites, é

³ Decreto 1.318 de 1854, Art. 100. Vide: DIM 1318 (planalto.gov.br). Último acesso: 08/07/2024.

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “Ao norte, os herdeiros...”: terras indivisas, redes sociais e transmissão de engenhos na ribeira do Vaza-Barris (São Cristóvão, Sergipe, século XIX). *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 190-209, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956516

possível mapear as relações de vizinhança entre senhores de engenho e demais possuidores de terras, como evidencia a metodologia empregada por Mateus Andrade (2024).

A Freguesia de N. S. d’Ajuda da Vila de Itaporanga representava a maior parte da localidade denominada de Ribeira do Vaza-Barris, no Termo da Cidade de São Cristóvão. Com o exponencial aumento no número de engenhos, nas primeiras décadas do século XIX, a Povoação de Itaporanga alcançou importância econômica por estar localizada, justamente, às margens da Ribeira, e por isso, muito mais próximo das unidades açucareiras, do que a capital, São Cristóvão. A capela de N. S. d’Ajuda, ao redor da qual frutificou o núcleo habitacional, derivava da ermida ereta pelos antigos senhores do Engenho Itaporanga. Em 1845, a capela foi elevada à categoria de Freguesia, desmembrada da Matriz de Nossa Senhora da Vitória da Cidade de São Cristóvão, e em 1854 estabelecida como vila (Mecenas; Santos; Carvalho, 2023). Com a criação da câmara, o território do município de Itaporanga concentrou a maior parte dos engenhos antes pertencentes ao município da capital, sobretudo a Ribeira do Vaza-Barris, envolvendo toda a extensão das terras que partiam da foz do Vaza-Barris até a divisa com a Cidade de Estância ao sul, incluindo as terras do antigo Colégio da Companhia de Jesus (Ibidem). As transformações causadas pela separação podem ser visualizadas nos dados relativos à quantidade de engenhos existentes nos municípios, tabelados por Maria da Glória Santana de Almeida (1993). Segundo a autora, em 1838, a Cidade de São Cristóvão contava com 43 unidades instaladas em seu território, enquanto, em 1856, dois anos após o desmembramento de Itaporanga, o número caiu para 04, e em Itaporanga superava os trinta.

Ao fim dos prazos definidos pelo Presidente da Província, foram entregues 358 registros de terras ao Vigário Campos, contendo, ao todo, 372 possessões declaradas na freguesia de Itaporanga. Dessa quantidade, pouco mais de 84% representam quinhões, porções e pedaços de terras. Todas essas três categorias demonstram a consequência da ocupação antiga no território, haja vista que muitos dos indivíduos residentes na freguesia possuíam apenas direitos de acesso aos sítios e situações herdadas por seus antepassados, ou adquiridas ao longo do tempo, mediante herança, troca ou dívida, demonstrando as

constantes transmissões e formas de acesso à terra em uma região ocupada desde o período colonial (Santos; Jesus; Malaquias, 2023).

Outro aspecto dos registros de Itaporanga é a frequência de terras em situação jurídica pró-indivisa: pouco mais de 81% das possessões são apontadas como indivisas. Ou seja, a maior parte dos registros são de quinhões de terras em sítios sem demarcações definidas. A partir desse dado, verificou-se que os possuidores de quinhões, quando agrupados, representavam a “unidade” de uma situação em que várias pessoas possuíam direitos de acesso. Dessa maneira, identificamos 70 logradouros que serviram como base das declarações de sítios e engenhos.

Como o objetivo de nossa apresentação é compreender a relação de terras indivisas e a transmissão de engenhos, a Figura 01 busca representar as unidades produtivas existentes na freguesia de Itaporanga e sua rede de vizinhança. Recordemos que foram retirados, para essa rede, os dados referentes à vizinhança entre engenhos, sítios e outros logradouros. Ao todo, foram identificados 25 engenhos, representados pelos nós da rede, com o *shape* “quadrado”. Por ser uma rede *one mode*, todos os atores sociais fazem parte da mesma categoria, nesse caso, engenhos. Com relação às arestas, estas representam, nos termos da Análise de Redes Sociais, o tipo de relacionamento, sendo que, em nosso caso, a citação como limítrofe. Por exemplo, o Engenho Purificação mencionou o Engenho Boa Sorte, mas não foi reconhecido por este.

Identificamos nove famílias senhoriais que detinham a posse dos engenhos da Ribeira do Vaza-Barris, distinguidas na Rede pelo atributo “cor”, em que cada núcleo familiar é representado por uma cor diferente. O objetivo do atributo foi apresentar os atores sociais e como estes estão agrupados em torno de algumas famílias. Com relação ao atributo “Pró-indiviso”, criamos duas categoriais de distinção a fim de representar os engenhos que se encontravam nesta situação jurídica em 1856. Dentre os 25 atores sociais dispostos, nove estão com a fonte do texto (*Labels*) grifadas em vermelho, representando que foram registrados como indivisos. Uma diferença marcante entre ambas as categorias se refere à forma como foram registradas: os engenhos não descritos como indivisos foram declarados por uma só pessoa em um só registro; já os engenhos “indivisos” foram declarados “quinhão por quinhão” por vários indivíduos possuidores de partes.

Considerando ambos os atributos, destaca-se que, das nove famílias senhoriais residentes na freguesia de Itaporanga, sete tinham engenhos em situação jurídica pró-

indivisa, demonstrando que a posse de engenhos indivisos era uma possibilidade presente dentro da lógica familiar dos potentados da região. A historiografia tem tratado essa situação a partir de diferentes perspectivas. Alguns autores afirmam que manter as terras sem divisão após a morte do senhor inicial representava uma ameaça ao desempenho produtivo do engenho (Schwartz, 1988; Almeida, 1993; Motta, 1998; Bacellar, 2023). Uma outra perspectiva busca compreender a situação jurídica pró-indivisa como expressão de certa configuração das relações sociais entre os indivíduos com direitos de acesso, sendo o sucesso ou dificuldades do uso compartilhado ser verificado a partir da coesão interna da família e dos modos que conduziram à situação de pró-indiviso (Garcia, 2006; Ferreira, 2008; Guimarães, 2008; Pedroza, 2011; Santos; Jesus; Malaquias, 2023).

Possuidores em comum: a Rede de Posse dos Engenhos do Vaza-Barris em 1856

Para melhor compreender as logísticas e a complexidade da posse de engenhos indivisos, na Figura 02 representamos a Rede de Possuidores de Engenhos da Freguesia de Itaporanga. Essa segunda rede pode ser considerada uma rede *two mode*, haja vista que os atores sociais, os nós, estão separados em duas categorias: engenhos, ou seja, a propriedade em si, e os possuidores, ou seja, os indivíduos. Dessa maneira, a rede demonstra a relação de posse das pessoas sobre a terra. Para dar deixar visível a complexidade da posse de partes de um engenho, distinguimos os relacionamentos – as arestas ou setas direcionadas – em três atributos: rosa, representando a posse de quinhão em terras da família; azul, representando a co-posse enquanto indivíduo externo; e a cor preta representando a posse única. Os atributos demonstram três possibilidades de arranjo que as famílias senhoriais se valiam para a posse de engenhos.

Nesse sentido, o objetivo da Figura 02 é demonstrar a coesão interna das famílias senhoriais na manutenção da unidade do patrimônio familiar. Como verificado, algumas famílias conseguiram manter a posse de seus engenhos entre si, sem compartilhar direitos de acesso com pessoas externas à parentela. Com exceção de Gonçalo Vieira, que declarou ser senhor de três engenhos, o Capoeira, Tombador e Ribeira, e José Fonseca, senhor do engenho Santa Cruz da Tapera, todas as demais famílias lidaram com terras indivisas em alguns de seus engenhos. Isso demonstra que o cotidiano das políticas patrimoniais e das lógicas famílisticas da elite da Ribeira do Vaza-Barris incluíam a co-

posse entre seus atributos e preocupações. Apesar das estratégias de adiantamento de herança, vendas forçadas e demais mecanismos, a elite também tinha que lidar com a herança igualitária determinada pela legislação portuguesa ainda vigente.

Como se tem destacado pela historiografia sobre a herança e transmissão de terras entre a elite agrária, com o falecimento de um senhor de engenho, a unidade produtiva entrava em questão entre os herdeiros, sendo a capacidade de coesão e união da parentela importantes para perpetuação da família (Pedroza, 2011; Andrade; Lemos, 2013; Ferreira, 2017; Bacellar, 2024). No caso da Freguesia de Itaporanga, durante a realização dos registros paroquiais, em 1856, a morte repentina de senhores e senhoras de engenho causou um período de incerteza na definição dos direitos de posse e sucessão. Em muitos dos registros, vários possuidores referem-se aos falecidos senhores enquanto vizinhos, de cujos engenhos a propriedade pertencia aos herdeiros.

Figura 02: Uma rede de possuidores de Engenho do Vaza-Barris (1856).

Após o falecimento do Major Delfino Sobral, sua esposa e filhos organizaram a divisão da herança entre si. Representados na rede com a cor verde escuro, os Siqueira Sobral teceram uma estratégia sobre a transmissão de seus três engenhos: um, o São José da Gruta, ficou com a viúva, D. Anna Joaquina de São José [Siqueira], enquanto o

Guindaste e o Patti foram redistribuídos igualmente entre os vários filhos do casal. Da mesma maneira, os herdeiros do Tenente Coronel Luís Freire (cinza) partilharam os engenhos Belém, Jerusalém e Roma entre si, sendo este último ficando pró-indiviso entre as jovens Áurea e Carolina. Já os irmãos Dias Coelho (ciano), Anna e Antônio, partilhavam o Engenho Quidongá, que receberam por herança da mãe, D. Maria Micaella. Cabe destacar que o mesmo Antônio Dias Coelho era senhor do Escurial mediante compra, e que ambos os engenhos eram vizinhos.

Quando relacionamos os dados existentes em ambas as redes, identificamos que alguns co-senhores de engenho possuíam direitos de acesso não só em terras da família, que adquiriram por herança, mas também em engenhos limítrofes por meio da compra e outras formas de negociação. Essa perspectiva demonstra outra face do uso de terras em situação jurídica pró-indivisa: a dispersão. Com a falta de organização familiar, os herdeiros poderiam dispersar seus direitos e distribuí-los entre senhores vizinhos.

Terras indivisas e trajetórias: os casos dos engenhos Conceição e Camuculé

A fim de investigar a coesão familiar e o compartilhamento de direitos de acessos aos engenhos, traçamos um tipo de rede específica que busca tornar visível a trajetória da transmissão da terra. O objetivo é evidenciar o caminho da posse entre gerações e entre os diferentes atores sociais, destacando-os dentro do sistema de transmissão de terra. Nos termos da Análise de Redes Sociais, o primeiro possuidor seria o ator social cujo *Ingree* esteja zerado, já o último ou últimos possuidores teriam o *Outgree* com o valor zero⁴. Logo, ambas as categorias não recebem “setas”, no caso do primeiro, nem distribui, como os últimos. Dos 24 engenhos que detemos informações, selecionamos alguns que, em 1856, durante a realização dos registros paroquiais de terras, constavam como indivisos, sendo estes os engenhos Camuculé e Conceição.

Ao trabalharmos com a perspectiva da “trajetória”, optamos por uma análise que evidencia a realização das terras indivisas em diferentes contextos. Como destaca Jacques Revel (1998) sobre o conceito de estratégia tratado pela metodologia micro-histórica,

⁴ Ingree e Outgree são variáveis do Grau de Centralidade de uma Rede, denominado como Degree. Ambos os valores correspondem à quantidade conexões que um nó recebe (Ingree), e à quantidade de conexões que ele envia aos demais nós (Outgree), cf. Cabreira, 2022.

traçar a trajetória de vários casos nos permite conceber a ação dos indivíduos lidando, de diferentes maneiras, com questões que lhe eram contemporâneas. Nos termos de Giovanni Levi (2000), observar as escolhas, incertezas e pluralidades que os atores sociais enfrentaram no passado, mas dentro de uma “racionalidade limitada”. Na mesma corrente, Mônica Ribeiro de Oliveira (2009) destaca que traçar as trajetórias de atores sociais num contexto de Antigo Regime, é necessário considerar as hierarquias sociais fortemente existentes e as possibilidades e mecanismos de reprodução social manipuláveis.

Na Figura 03, representamos a Rede de Transmissão do Engenho Camuculé, tendo como ponto inicial o Capitão Leandro Siqueira, distribuidor primário. Em 1819, durante a realização do inventário do dito senhor, o sítio Camuculé foi transmitido por herança, como evidencia a “seta” rosa, para a filha caçula, D. Joaquina Perpétua⁵. Esta, por sua vez, transmitiu o direito ao sítio Camuculé ao seu marido, o Capitão Francisco Manoel de Souza Bastos, o qual transformou de uma possessão cuja principal produção era mandioca, em um engenho equipado para a moagem da cana. Como destacamos, nas primeiras décadas do XIX, alguns sítios de terras foram convertidos em engenhos por membros de famílias senhoriais.

Durante o tempo em que o Capitão Souza Bastos e D. Joaquina Perpétua estiveram em posse do Engenho Camuculé, a família se envolveu em dois processos litigiosos. O primeiro referente aos arbitrários avanços que o senhor do engenho fazia com os sitiantes seus vizinhos. Ao longo de mais de 12 anos de conflito, Souza Bastos e o sitiante Pedro Alexandrino de Jesus disputaram um pedaço de terras denominada Crumatá, às margens do Rio Vaza-Barris, entre Itaporanga e Itabaiana. Após a resolução do conflito na primeira metade da década de 1850, o Engenho Camuculé expandiu-se às terras recém adquiridas pelo Capitão Souza Bastos sobre o Crumatá.⁶

⁵ AGJSE, São Cristóvão, Inventários, Nº Geral 159, doc. 20, 1819, Inventário post mortem de Leandro Ribeiro de Siqueira e Mello.

⁶ AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, Nº Geral 39, 1839, Autor: Pedro Alexandrino de Jesus; Réu: Francisco Manoel de Souza Bastos; AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, Nº Geral 41, 1848, Autor: Pedro Alexandrino de Jesus; Réu: Capitão Francisco Manoel de Souza Bastos e sua esposa.

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “Ao norte, os herdeiros...”: terras indivisas, redes sociais e transmissão de engenhos na ribeira do Vaza-Barris (São Cristóvão, Sergipe, século XIX). *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 190–209, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956516

Figura 03: Rede de Transmissão do Engenho Camaculé

Figura 04: Rede de Transmissão do Engenho Conceição. Fonte: AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, N. G. 45, 1859, Autor: Major Serafim Álvares d’Almeida Rocha; Réu: Major João Manoel de Menezes e Araújo; AGJSE, São Cristóvão, Inventários, N° Geral 19, doc. 15, 1824, Inventário do Capitão José Sutério de Menezes; APES, Col. SS, Vol. 56, doc. 02, p. 2-3v, 10-11, 20, 43, 43v, 45, 45v, 71.

Findado o conflito, o senhor de engenho buscou adquirir crédito na praça mercantil de São Cristóvão e Salvador, a fim de erguer uma nova unidade em suas novas terras, empreitada suspensa após a sua repentina morte, em 1855⁷. Na ocasião, os jovens co-senhores e herdeiros do Camuculé já se encontravam órfãos da mãe, falecida anos antes. Com a partilha do engenho, a administração da “Casa” passou ao filho primogênito, Francisco Bastos Jr., que logo ficou responsável pelos cuidados de seus irmãos ainda menores de idade.

Em 1856, durante a realização dos registros paroquiais de terras, todos os herdeiros registraram por si como legítimos possuidores de seus quinhões no engenho deixado pelos pais. Na época, todos residiam no Camuculé e pelo fato de alguns serem menores, o irmão mais velho registrou por eles⁸. Meses antes de registrarem terras, todos os herdeiros foram autuados como réus pelo Juiz Municipal de São Cristóvão, a fim de que pagassem à firma comercial baiana Espinheira & Cia. o montante da dívida de mais de 11 contos de réis, resultado dos empréstimos realizados anteriormente pelo finado senhor do engenho, e das quantias de dinheiro tomadas por Francisco Jr., a fim de suprir as demandas de sua família e do engenho.

A trajetória do Camuculé demonstra que, apesar de estar como indiviso entre os herdeiros do falecido senhor, a família permaneceu coesa e reunida em torno da figura do co-herdeiro administrador. Responsável pela sustentação e tutoria dos irmãos de menor idade, Francisco Bastos Jr. buscou dar continuidade aos negócios da família, recebendo dinheiro emprestado e negociando dívidas com antigos credores de seu pai, a fim de que o engenho não entrasse em declínio. Todas as suas iniciativas eram visualizadas não só por seus credores, quanto pela população ao redor, conforme atestam as testemunhas do processo de pagamento de dívida. Apesar de não ser o proprietário total da unidade, seu poder à frente da “Casa” lhe teceu reconhecimento enquanto “administrador”. Assim, observamos que dentro da logística familiar dos Souza Bastos, manter as terras do engenho indivisas representou uma estratégia na manutenção patrimonial da família.

⁷ AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, Nº Geral 44, 1855, Autor: Antônio José Espinheira & Cia.; Réus: D. Emília Cândida de Souza Bastos, D. Constança Cândida de Souza Bastos, Francisco Manoel de Souza Bastos, Antônio Diniz, Leandro Ribeiro, D. Maria Cândida de Souza Bastos, D. Izabel Perpetua de Souza Bastos, D. Joaquina Perpetua de Souza Bastos, Pedro Ribeiro e D. Anna e o Coronel Antônio Manoel de Souza Bastos.

⁸ APES, Col. SS, Vol. 56, doc. 02, p. 43-46v.

Além do Camuculé, a família Souza Bastos também possuía direito de acesso em terras indivisas no Engenho Conceição, como demonstrado na Figura 02. Diferente do primeiro, o Engenho Conceição era uma unidade datada de, pelo menos, meados do século XVIII. Para representar a trajetória da transmissão da propriedade, a Figura 04 remonta como ponto inicial o antigo senhor do engenho, Gregório da Fraga. Invés de transmitir à sua parentela, o possuidor vendeu o Engenho Conceição a Sotério de Menezes, na primeira década do século XIX⁹. Seguindo a trajetória, o caminho da transmissão bifurca-se em dois sentidos, e com dois atores sociais distintos. Ambos os caminhos representam dois pontos de vista que seriam recontados durante a realização dos registros paroquiais de terras, em 1856.

Como visualizado na Figura 02, os irmãos Menezes Araújo decidiram registrar as terras que possuíam no Engenho Conceição. Contudo, a partir de suas declarações, é possível identificar duas narrativas sobre quem era, de fato, o possuidor do engenho¹⁰. O Major João Araújo declarou que possuía o Engenho Conceição por dádiva realizada por seu finado pai, Joaquim Araújo, após ter se obrigado a pagar as dívidas deixadas por seu genitor. Através da perscrutação com outros documentos, identificamos que foi exatamente dessa forma que Joaquim Araújo recebeu o engenho da família de sua esposa. Endividado, Sotério de Menezes morreu em 1824, devendo a diversas pessoas na região e a negociantes baianos¹¹. Como permitido pela legislação da época, as dívidas contraídas poderiam ser pagas com o açúcar produzido pelo engenho (Santos, 2023). Casado com D. Anna Josepha de Menezes, Joaquim de Araújo, filho de um lavrador de canas, ascendeu socialmente tornando-se senhor do Engenho Conceição, após ter se obrigado às dívidas deixadas por seu falecido sogro¹². Quase 30 anos depois, teria transferido, da mesma forma, o domínio do engenho ao seu filho caçula, o Major João Manoel Araújo.

⁹ Informações extraídas do processo de Libelo Cível entre o Engenho Conceição e Engenho do Buraco, datado de 1859, fonte AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, N. G. 45, 1859, Autor: Major Serafim Álvares d'Almeida Rocha; Réu: Major João Manoel de Menezes e Araújo.

¹⁰ A historiografia tem discutido como a memória social foi determinante em conflitos por terra, em que várias versões são estabelecidas na remontagem e reconhecimento do direito de propriedade alheio, cf. Lima, 2016; Alvarenga, 2021.

¹¹ AGJSE, São Cristóvão, Inventários, N° Geral 19, doc. 15, 1824, Inventário do Capitão José Sutério de Menezes.

¹² AGJSE, São Cristóvão, Inventários, N° Geral 162, doc. 10, 1826, Inventário de D. Anna Josepha de Menezes.

Herdeiro preferencial¹³ de seu pai, durante os registros de terra, o Major Araújo sequer mencionou que, com a morte de sua mãe, em 1826, recebeu uma parcela do engenho por herança. Em contrapartida, os demais irmãos, Antônio, Francisco e Manoel Pedro Araújo, redigiram seus registros de terras idênticos. Cada um fez três declarações. Primeiro, afirmaram que uma parte do Conceição foi adquirida por herança de sua falecida irmã, Margarida; depois, outro quinhão por herança do finado irmão Simeão; e um terceiro quinhão deixado pela mãe, D. Anna Josepha¹⁴. Tais registros, na Figura 04, quando representados em uma rede social, formam um *cluster*. Em termos da Análise de Redes Sociais, essa terminologia busca caracterizar relações densas entre três ou mais nós conectados e que compartilham relacionamentos mais próximos entre si, do que com os demais.

O que se percebe é a existência de um “buraco estrutural” entre os irmãos Menezes Araújo. Nos termos da Análise de Redes Sociais, esse conceito significa que há uma ausência de relações e que os atores sociais possuem pouca ou nenhuma interação. Dessa maneira, fica evidente que o registro de terras indivisas pelos herdeiros do Conceição foi uma estratégia de reafirmar seus direitos sobre a posse da família. Na mesma linha, o Major Araújo também utilizou o registro como um meio de sobrepor o poder e direito de seus irmãos, afirmando que o engenho era só dele.

A falta de coesão entre os irmãos também pode ser verificada na transmissão de um dos quinhões do Engenho Conceição por Manoel Pedro ao Capitão Francisco Bastos. Senhor do engenho limítrofe, Bastos se aproveitou da falta de coesão entre a família vizinha e adquiriu direito de acesso às terras antes restritas. Essa negociação demonstra outra perspectiva referente ao uso de terras indivisas: aquisição de terras indivisas vizinhas¹⁵. Da mesma forma, a negociação de terras indivisas, ou seja, sem demarcação definida por escrito, sugere uma resposta à pressão por terras em Itaporanga, totalmente ocupada desde o início do século XVIII.

¹³ Sobre a terminologia de “herdeiro preferencial”, cf. Pedroza, 2011.

¹⁴ APES, Col. SS, Vol. 56, doc. 02, p. 2-3v, 10-11v.

¹⁵ Em trabalho anterior, destacamos como o “mercado” de terras indivisas era fomentado pelos moradores do Termo de São Cristóvão, cf. Santos; Jesus; Malaquias, 2023. Outros trabalhos que versam sobre compra e venda de terras indivisas também atestam a dinamicidade das trocas e a complexidade dos usos entre diferentes indivíduos, cf. Garcia, 2006; Guimarães, 2008.

Considerações finais

A transformação da Ribeira do Vaza-Barris em uma região produtora de açúcar, desde meados do século XVIII, desenvolveu-se concomitante com outros sistemas agrários previamente existentes. Totalmente ocupado e com terras distribuídas por sesmarias nos primeiros séculos da colonização, ao longo da primeira metade do século XIX, as famílias senhoriais teceram diversas lógicas familiares a fim de garantir a manutenção do patrimônio familiar. Entre adiantamentos de herança, estabelecimento de herdeiros preferenciais, dotes, doações e compras de parcelas de terras vizinhas, a situação jurídica pró-indivisa foi mobilizada pelas famílias senhoriais dentro do sistema de transmissão de terras. Ao adquirir terras sem demarcação definidas, os senhores de engenho buscavam ampliar seu raio de poder sobre áreas antigamente restritas.

Por meio das redes sociais, observamos que o reconhecimento da vizinhança dos engenhos do Vaza-Barris era uma decisão política e que a co-posse de engenhos era uma prática difundida em quase todas as famílias senhoriais. Analisando as trajetórias dos engenhos Camuculé e Conceição, observamos que a coesão intrafamiliar foi um elemento decisivo para a unidade e manutenção do patrimônio familiar herdado. Como verificado, as hierarquias internas familiares definiram a forma como a situação pró-indivisa era utilizada. No Camuculé, a coesão foi mantida pelo reconhecimento de um dos herdeiros pelos demais vizinhos como responsável pela gestão da “Casa”. No Conceição, a disputa de poder entre os herdeiros e a sobreposição de um deles enquanto “senhor” rachou a família em dois lados. A tensão e falta de coesão causaram a dispersão dos direitos de acesso a indivíduos externos à família original. Ou seja, para além do “prejuízo” causado pela situação pró-indivisa, a análise sobre o funcionamento da unidade produtiva deve considerar as negociações internas entre os herdeiros, a fim de prevalecer seus direitos individuais sobre bens, em tese, coletivos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Carla Maria de Carvalho. As vendas fantásticas dos homens ricos das Minas: estratégias de preservação do patrimônio familiar no século XVIII. In: LIBBY, Douglas Cole et al. (Orgs.). História da família no Brasil (séculos XVIII, XIX e XX): novas análises e perspectivas. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 163-192.

ALMEIDA, Maria da Glória Santana de. Nordeste açucareiro: desafios num processo do vir-a-ser capitalista. Aracaju: UFS/SEPLAN/BANESE, 1993.

ALVARENGA, Felipe de Melo. Projetos proprietários na fronteira: conflitos fundiários entre vizinhos na formação da propriedade cafeeira na Vila de Valença (1835-1850). HAAL, v. 2, n. 2, p. 27-51, nov. 2021.

ANDRADE, Mateus Rezende de. Espaço social e análise de redes sociais: propostas metodológicas para um novo entendimento da posse da terra e questões fundiárias no Brasil do século XIX. In: SCHETTINI, Vitória; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira; MOTA, Maria Sarita (Orgs.). Terra, poder e riqueza: estudos sobre a formação das sociedades agrárias no Sudeste do Brasil, séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Telha, 2024. p. 37-64.

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Estratégias familiares na expansão da agricultura paulista (séculos XVIII e XIX). In: MOTA, Maria Sarita; SECRETO, Maria Verónica; CHRISTILLINO, Cristiano Luís (Orgs.). A terra e seus homens: lições de história agrária na América Latina [recurso eletrônico]. Belo Horizonte: Fino Traço, 2023.

BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BOTELHO, Tarcísio R.; ANDRADE, Mateus Rezende de; LEMOS, Gustavo (Orgs.). Redes sociais e história. Belo Horizonte: Veredas e Cenários, 2013.

CABREIRA, Israel Aquino. Análise de redes sociais: apresentando o método para historiadores. In: BELMAIA, Nathany A. W. et al. (Orgs.). Diálogos sobre historiografia, teoria, metodologia e ensino. (Coletânea Diálogos sobre História, v. 3). Curitiba: UFPR, Setor de Ciências Humanas, 2022. p. 89-128.

CONGOST, Rosa. Tierras, leyes, historia: estudios sobre “la gran obra de la propiedad”. Barcelona: Crítica, 2007.

FERREIRA, Maria. Condominium: práticas de sociabilidade e propriedade da terra – Vale do São Francisco – Império do Brasil. Jundiá: Paco Editorial, 2017.

FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

GARCIA, Graciela Bonassa. O domínio da terra: conflitos e estrutura agrária na campanha rio-grandense oitocentista. 2006. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

GUIMARÃES, Elione Silva. Rompendo o silêncio: conflitos consuetudinários e litigiosos em terras pró-indivisas (Juiz de Fora, Minas Gerais – século XIX). In: MOTTA, Márcia; ZARTH, Paulo (Orgs.). Formas de resistência camponesa: visibilidade e

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “Ao norte, os herdeiros...”: terras indivisas, redes sociais e transmissão de engenhos na ribeira do Vaza-Barris (São Cristóvão, Sergipe, século XIX). *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 190-209, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956516

diversidade de conflitos ao longo da história – concepções de justiça e resistências nos Brasis. v. 1. São Paulo: Editora UNESP, 2008. p. 103-126.

LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Tradução de Cynthia Marques de Oliveira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

LIMA, Rachel Gomes de. Senhores e possuidores de Inhaúma: propriedades, famílias e negócios da terra no rural carioca oitocentista (1830-1870). 2016. Tese (Doutorado) — Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, Niterói, 2016.

MALAQUIAS, Carlos de Oliveira; VIEIRA, Éden Filipe Santos; PEREIRA, Ana Cláudia. Açúcar, farinha e escravidão: o Atlântico e a história agrária de Sergipe d’El-Rei na ascensão da lavoura canavieira. *Ponta de Lança, São Cristóvão*, v. 12, n. 13, 2018.

MECENAS, Ane; SANTOS, Magno; CARVALHO, Angélica (Orgs.). Ao romper do século XX: o município de São Cristóvão por Manuel dos Passos de Oliveira Telles [recurso eletrônico]. Aracaju: Criação Editora, 2023.

MONTEIRO, Francisco Gleison da Costa. Divisas, propriedades e disputas na ocupação de terras no Piauí (1850-1889). In: MOTA, Maria Sarita; SECRETO, Maria Verónica; CHRISTILLINO, Cristiano Luís (Orgs.). A terra e seus homens: lições de história agrária na América Latina [recurso eletrônico]. Belo Horizonte: Fino Traço, 2023.

MOTTA, Márcia Maria Menendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura; Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998.

MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, Elione (Orgs.). Propriedades e disputas: fontes para a história dos oitocentos. Guarapuava: UNICENTRO; Niterói: EDUFF, 2011.

OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Indivíduos, famílias e comunidades: trajetórias percorridas no tempo e no espaço em Minas Gerais — séculos XVIII e XIX. In: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de; ALMEIDA, Carla Maria de Carvalho (Orgs.). Exercícios de micro-história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p. 209-238.

PAES, Mariana Armond Dias. Terras em contenda: circulação e produção de normatividades em conflitos agrários no Brasil Império. *Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte*, n. 74, p. 379-406, jan./jun. 2019.

PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto dos. Reordenamento do trabalho: trabalho livre e trabalho escravo no Nordeste açucareiro (Sergipe, 1850-1930). 1992. Tese (Doutorado em Economia) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Campinas, 1992.

PEDROZA, Manoela. Engenhocas da moral: redes de parentela, transmissão de terras e direitos de propriedade na Freguesia de Campo Grande (Rio de Janeiro, século XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.

PEDROZA, Manoela. Por trás dos senhorios: senhores e camponeses em disputa por terras, corpos e almas na América Portuguesa (1500-1759). Jundiá: Paco Editorial, 2020.

RECUERO, Raquel. *Introdução à análise de redes sociais*. Salvador: EDUFBA, 2017.

REVEL, Jacques. *Microanálise e construção do social*. In: REVEL, Jacques (Org.). *Jogos de escalas: a experiência da microanálise*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998. p. 15-38.

SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos. *Privilégios e negociações: reestruturação dos acordos creditícios entre senhores de engenho e negociantes (1807-1850)*. *História e Economia*, v. 28, p. 32-50, 2023.

SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos; JESUS, Lucas Oliveira de; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. *Negociações, arranjos familiares e dívidas: bens fundiários em São Cristóvão (SE) na primeira metade do século XIX*. *Revista História, Histórias*, v. 11, n. 21, p. 55-83, jan./jun. 2023.

SANTOS, Joceneide Cunha dos. *Negras(os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720-1835)*. Salvador: EDUFBA, 2021.

SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835)*. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

SIQUEIRA, Luís. *Homens de mando e de guerra: capitães-mores em Sergipe d'El-Rei (1648-1743)*. 2016. Tese (Doutorado em História Social) — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2016.

“TO THE NORTH, THE HEIRS...”: UNDIVIDED LANDS, SOCIAL NETWORKS, AND THE TRANSMISSION OF SUGAR MILLS IN THE VAZA-BARRIS RIVER BASIN (SÃO CRISTÓVÃO, SERGIPE, NINETEENTH CENTURY)

Lucas Oliveira de Jesus¹
Carlos de Oliveira Malaquias²

ABSTRACT:

This article examines the use, ownership, and transfer of land in an undivided legal context in Ribeira do Vaza-Barris, a district of São Cristóvão, the former capital of Sergipe d'El Rei, during the mid-19th century. Drawing on insights from the Social History of Property, it argues that property is shaped by social relationships among individuals and groups in various contexts. The study highlights how sugar mill ownership in the 19th century underwent a process of "realization," influenced by the strategies of families who owned these mills. These strategies created a complex dynamic of land use, acquisition, and transfer. Using probate records, parish land documents, public deeds, and legal proceedings, along with Social Network Analysis, the article visually maps the connections of neighborhood, kinship, and relationships among sugar mill owners. It finds that the acquisition and transfer of undivided land were closely tied to the cohesion within family units, which either prevented property fragmentation or allowed external individuals access to the land.

Keywords: undivided lands; property rights; agrarian history; Sergipe.

RESUMO

Este artigo versa sobre o uso, posse e transmissão de terras em situação jurídica pro-indivisa na Ribeira do Vaza-Barris, Termo da Cidade de São Cristóvão, antiga capital da Província de Sergipe d'El Rei, em meados do século XIX. A partir das perspectivas introduzidas pela História Social da Propriedade, problematiza-se que a propriedade é fruto das relações sociais desempenhadas entre indivíduos e grupos sociais nas mais diversas condições. Assim, compreende-se que a propriedade canavieira do século XIX passou por um processo de “realização” envolvendo diferentes fatores, dentre os quais destacamos a atuação das famílias possuidoras de engenhos, cujas estratégias senhoriais resultaram numa intrincada dinâmica de uso, aquisição e transmissão da propriedade. Por meio de inventários *post-mortem*, registros paroquiais de terras, escrituras públicas e processos judiciais, além do emprego da Análise de Redes Sociais, foi possível visualizar graficamente as conexões de vizinhança, parentesco e vínculos entre os senhores de engenho. Ao considerarmos o conjunto de atores conectados às propriedades, observou-se que a aquisição e transmissão de terrenos indivisos dependia do grau de coesão em um núcleo familiar ao impedir (ou não) que a propriedade fosse fragmentada e acessada por indivíduos externos à parentela.

Palavras-chave: pró-indiviso; direitos de posse; história agrária; Sergipe.

¹Master's student in History at the Federal University of Sergipe (UFS). CAPES scholarship holder. Email: lucasoljesus0@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4340-4234>.

²Professor at the Federal University of Sergipe (UFS). Email: carlos.malaquias@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7256-6001>.

Initial Considerations

This article aims to analyze the disposition of land held in *pro indiviso* legal status on sugar mills located in the Ribeira do Vaza-Barris region, in the District of the City of São Cristóvão, in the mid-nineteenth century. Since the mid-eighteenth century, the region had taken part in the expansion of sugarcane cultivation, within the broader movement referred to by historiography as the Agricultural Renaissance (Passos Sobrinho, 1992; Almeida, 1993). For Bert Barickman (2003), Pombaline economic policy and, above all, the crisis of Caribbean sugar resulting from political disputes in the Antilles contributed to the renewal of sugarcane cultivation in Brazil. To supply the Atlantic demand for sugar, older sugar-producing regions such as the Recôncavo of Bahia, the Zona da Mata of Pernambuco, and certain areas of Rio de Janeiro reactivated their mills, while other localities—whose primary economic activity had been subsistence-oriented agriculture—saw the introduction of cane fields and a growing expansion in the number of mills (Malaquias *et al.*, 2018).

Occupied by colonial agents since the late sixteenth century, the Captaincy of Sergipe del Rey was integrated into the Atlantic provisioning system, with its principal objective being to meet Salvador's demand for food. As Siqueira (2016) highlights, with the reconstruction of the Captaincy after the expulsion of the Dutch in the seventeenth century, among the justifications presented in petitions for land grants (*sesmarias*), the development of “cultivations” and cattle raising stood out.

Located along one of the tributaries of the Vaza-Barris River, the City of São Cristóvão had, since its foundation, borne responsibilities essential to colonial administration, serving as the political-administrative center of the Captaincy (Siqueira, 2016). Not far from the river's mouth, the city also functioned as an Atlantic entrepôt for production originating in the interior. As historiography has emphasized, in order to supply Salvador's food needs, metropolitan policy imposed strong rigor in the construction of territories capable of provisioning the main population centers (Fragoso, 1998). Although manioc occupied a significant place within the agrarian system of the City and its District, the eighteenth century also witnessed salt production on the coastal salt pans, considerable cattle raising both in the Vaza-Barris floodplains and along the beaches, an incipient number of mills and small-scale *engenhocas* that supplied the demand for *aguardente* [sugarcane spirit], as well as tobacco cultivation (Siqueira, 2016;

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “To the north, the heirs...”: undivided lands, social networks, and the transmission of sugar mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, nineteenth century). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 210–229, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956520

Santos, 2017; Santos, 2021). Both tobacco and cachaça were directed toward the Atlantic slave trade, serving as commodities in exchanges on the African coast.

With the Agricultural Renaissance, the expansion of sugarcane fields in Sergipe—and consequently in São Cristóvão—took shape in different ways. According to Maria da Glória Santana de Almeida (1993), the growing establishment of mills in the late eighteenth century and the early decades of the nineteenth can be explained by three factors: the fragmentation of large landholdings, the purchase of plots from neighboring smallholders—above all farmers—and the equipping of a new unit in order to increase family income. The author emphasizes that, at first, the floodplains of the various rivers crossing the province’s territory, such as the Cotinguiba and the Vaza-Barris, were prioritized. At the same time, cattle ranches located near the coast were transferred to the hinterland, and forested areas began to be cleared for the introduction of cane. Based on *post-mortem* inventories, Carlos de Oliveira Malaquias et al. (2018) indicate that the development of sugarcane cultivation occurred alongside preexisting agrarian systems—namely subsistence agriculture—with mill owners cultivating foodstuffs such as manioc or allowing smallholders [*sitiantes*] to enter their lands. In this way, a relationship of power was constructed between mill owners and the smallholders who bordered or were aggregated to their estates.

Despite these increasing numbers, Maria da Glória Almeida (1993) notes that in the second half of the 1850s, coastal mills in Sergipe experienced a dramatic decline in productivity due to pressure for arable land suitable for cane cultivation, prolonged droughts, the spread of the cholera morbus epidemic, and the growing subdivision of land among the heirs of the first mill owners. Regarding this last aspect, Almeida stresses that the fragmentation of Sergipe’s mills compromised the production of each unit, since dividing the estate among heirs jeopardized its operation when placed under *pro indiviso* legal status.

Drawing on this broader overview of sugarcane cultivation in Sergipe during the first half of the nineteenth century, the present study seeks to test these propositions by analyzing the realization of sugar-producing property through the collective trajectories of the mills located in the Ribeira do Vaza-Barris. Considering the importance of these

units within the family assets of the senhorial elite of the capital, we ask: in what ways does a mill become indivisible? As historiography has emphasized, within a society inherited from the Ancien Régime, in which the establishment and maintenance of solid social hierarchies shaped individual actions, *senhorial* [seigneurial] elites/families, since the colonial period, were concerned with ensuring their social reproduction (Ribeiro, 2009; Pedroza, 2011; Almeida, 2015). Among the various terminologies employed to understand the mechanisms of social reproduction, we highlight the concept of “familistic logistics.” According to Mateus Andrade and Gusthavo Lemos (2013), family logistics comprise a set of actions, mechanisms, and interventions undertaken by family members in order to guarantee the group’s “success.” Within this scheme, emphasis is placed on the entire internal articulation performed within a family group whose objective was to reach a collective decision regarding the future transmission of family assets, in light of the duality of Portuguese legislation: while it mandated the equal partition of goods, it nonetheless enabled the rearrangement, endowment, and entailing of property. Within these possibilities, various actors devised unequal forms of transmission, fostering distinctions and internal hierarchies within the family (Pedroza, 2011).

Thus, what becomes evident is that landholding was permeated by different social relationships, “constructed” and realized in the course of daily life. In this sense, we draw upon the theoretical perspective of the Social History of Property. Within this framework, the concept of “property” underwent a normalization of its usage that does not correspond to the contemporary definition of “private property,” defined and defended by liberal articulations that, since the nineteenth century, have characterized it as “full, absolute, and individual” (Congost, 2007; Pedroza, 2020). By demonstrating that landholding undergoes a process of realization based on interactions, relationships, and engagements among individuals, this approach broadens the possibilities for studying the rural world. Among the concepts proposed, the notion of “property rights” is especially useful to us. In understanding that land held in *pro indiviso* legal status is not considered private property, we observe that such holdings are grounded in multifaceted modes of transmission and in the exercise of individual rights over collective areas, in which social relations among numerous individuals become all the more complex.

To grasp these complex relations in the use and transmission of land, this article draws on a substantial corpus of documents composed of post-mortem inventories,

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “To the north, the heirs...”: undivided lands, social networks, and the transmission of sugar mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, nineteenth century). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 210–229, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956520

parochial land registers from the parishes of Nossa Senhora da Vitória in the City of São Cristóvão and Nossa Senhora d’Ajuda in the Town of Itaporanga; judicial proceedings—such as injunctions, civil complaints, *força nova*, among others—filed in the District of the City of São Cristóvão; and notarial deeds contained in the books of the notary of the former capital.

To better represent the assemblage of information provided by these sources, we rely on the methodological possibilities offered by Social Network Analysis (SNA). Dating from the mid-twentieth century, Social Network Analysis comprises two intersecting branches of investigation: the Social Sciences branch known as Sociometry, and the mathematical field known as Graph Theory. Sociometry is based, in brief, on understanding individuals (social actors) as embedded within a social structure and connected through different relationships to the people around them (Botelho; Andrade; Lemos, 2013; Recuero, 2017; Cabreira, 2022). From Graph Theory, this “network” of interactions is represented through graphs—visual representations capable of foregrounding the totality of relationships that occur in real space. Through the elements composing Social Networks, relationships among individuals are displayed via visual components, distinguishing nodes (social actors) and edges (relationships) with different attributes. In historical studies, Israel Cabreira (2022) notes that social networks contribute to the representation of credit networks, neighborhood networks, *compadrio* ties, and family arrangements. Regarding land, Mateus Andrade (2024) has proposed a methodology for analyzing neighborhood networks based on boundary descriptions provided in parochial land registers. In understanding property as the result of social relations, Social Network Analysis emerges as a particularly useful tool for representation.

Having established the object, the documentary corpus, and the theoretical-methodological apparatus, the presentation proceeds with the analysis of four distinct social networks, displayed below:

Figure 01: A network of neighbors: the Ribeira do Vaza-Barris as represented in 1856.

Figure 01 depicts, through a neighborhood network, the sugar mills of the Parish of Nossa Senhora d’Ajuda in the Town of Itaporanga as declared in the parochial land registers. In accordance with Decree No. 1,138 of 1854, which regulated the Land Law of 1850, landholders across the Empire were required to present to parish priests the boundaries of their holdings, detailing their neighbors and demarcation markers when known.³ Historiography has emphasized that maintaining imprecise boundaries was a strategy employed by landholders—particularly large *posseiros* [possession-based landholders]—whose aim was to expand their domains over areas considered public land (*devolutas*), spaces with vague definitions, or zones under dispute between neighbors (Motta, 1998; Christillino, 2019). In other words, at a time when various agrarian conflicts were emerging throughout the country, imprecise boundaries operated as an expedient for the imposition of local potentates (Garcia, 2006; Paes, 2019; Alvarenga, 2021; Monteiro, 2023). From another perspective, historiography has also underscored that naming neighbors in the parochial land registers was a political act (Christillino, 2019), as Márcia Motta (1998) argues regarding the significance of acknowledging neighborhood ties in

³ Decree 1,318 of 1854, Article 100. See: DIM 1318 (planalto.gov.br). Last accessed: July 8, 2024.

land declarations. Through the citation of boundaries, it becomes possible to map the relationships of proximity between mill owners and other landholders, as demonstrated by the methodology employed by Mateus Andrade (2024).

The Parish of Nossa Senhora d’Ajuda in the Town of Itaporanga comprised the greater part of the locality known as the Ribeira do Vaza-Barris, within the District of the City of São Cristóvão. With the exponential increase in the number of mills during the early decades of the nineteenth century, the Settlement of Itaporanga acquired economic importance precisely because it lay on the banks of the Ribeira and was therefore much closer to the sugar-producing units than the capital, São Cristóvão. The chapel of Nossa Senhora d’Ajuda, around which the settlement took shape, originated from the ermida erected by the former lords of the Itaporanga Mill. In 1845, the chapel was elevated to the status of parish, detached from the Mother Church of Nossa Senhora da Vitória in the City of São Cristóvão, and in 1854 Itaporanga was established as a town (Mecenas; Santos; Carvalho, 2023). With the creation of the municipal chamber, the territory of the municipality of Itaporanga came to encompass most of the mills that had previously belonged to the municipality of the capital—above all those in the Ribeira do Vaza-Barris—covering the entire stretch of land from the mouth of the Vaza-Barris River to the boundary with the City of Estância to the south, including the former lands of the Jesuit College (*Ibidem*). The transformations resulting from the separation can be seen in the data concerning the number of mills in each municipality, tabulated by Maria da Glória Santana de Almeida (1993). According to the author, in 1838 the City of São Cristóvão had 43 units operating within its territory, whereas in 1856, two years after the detachment of Itaporanga, that number had fallen to 4, while in Itaporanga it exceeded thirty.

By the end of the deadlines established by the Provincial President, 358 land registers had been submitted to Vicar Campos, containing a total of 372 declared holdings in the parish of Itaporanga. Of this number, slightly more than 84% represented *quinhões* [inheritance shares], portions, and pieces of land. All three categories demonstrate the consequences of long-term occupation in the territory, given that many of the individuals residing in the parish possessed only rights of access to plots and situations inherited from their ancestors or acquired over time through inheritance, exchange, or debt—

demonstrating the constant transmissions and forms of access to land in a region occupied since the colonial period (Santos; Jesus; Malaquias, 2023).

Another important feature of the Itaporanga registers is the frequency of land in *pro indiviso* legal status: slightly more than 81% of the holdings were indicated as indivisible. In other words, most of the registers consisted of *quinhões* of land in sites lacking defined demarcations. Based on this information, it became clear that the holders of *quinhões*, when grouped, represented the “unit” of a situation in which several people held rights of access. We thus identified 70 locales that served as the basis for the declarations of sites and mills.

Because the purpose of our analysis is to understand the relationship between indivisible lands and the transmission of mills, Figure 01 seeks to depict the productive units existing in the parish of Itaporanga and their neighborhood network. It bears recalling that for this network, data regarding the proximity between mills, sites, and other locales were extracted. In total, 25 mills were identified, represented by the nodes of the network in a square shape. As a one-mode network, all social actors belong to the same category—in this case, mills. Regarding the edges, these represent, in terms of Social Network Analysis, the type of relationship, which in our case corresponds to citation as a boundary neighbor. For example, the Purificação Mill cited the Boa Sorte Mill, though it was not acknowledged in return.

We identified nine senhorial families that held possession of the mills along the Ribeira do Vaza-Barris, distinguished in the network by the “color” attribute, with each family cluster represented by a different color. The purpose of this attribute was to display the social actors and how they were grouped around certain families. As for the attribute “Pro indiviso,” we created two categories of distinction in order to represent the mills that were in this legal condition in 1856. Among the 25 social actors depicted, nine have their text labels highlighted in red, indicating that they were registered as indivisible. A significant difference between the two categories lies in the manner in which they were recorded: the mills not described as indivisible were declared by a single person in a single register, whereas the “indivisible” mills were declared “share by share” by several individuals possessing parts.

Considering both attributes, it becomes evident that of the nine senhorial families residing in the parish of Itaporanga, seven had mills in *pro indiviso* legal status—

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “To the north, the heirs...”: undivided lands, social networks, and the transmission of sugar mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, nineteenth century). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 210–229, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956520

demonstrating that the possession of indivisible mills was a recurrent possibility within the familial logic of the region’s potentates. Historiography has approached this situation from various perspectives. Some authors argue that maintaining lands undivided after the death of the original owner posed a threat to the productive performance of the mill (Schwartz, 1988; Almeida, 1993; Motta, 1998; Bacellar, 2023). Another perspective seeks to understand *pro indiviso* status as an expression of a particular configuration of social relations among individuals with access rights, with the success or difficulties of shared use being assessed in light of the family’s internal cohesion and the modes through which *pro indiviso* status was established (Garcia, 2006; Ferreira, 2008; Guimarães, 2008; Pedroza, 2011; Santos; Jesus; Malaquias, 2023).

Common Holders: The Network of Mill Possession in the Vaza-Barris in 1856

To better understand the logistics and complexity of possessing indivisible mills, Figure 02 depicts the Network of Mill Holders in the Parish of Itaporanga. This second network may be considered a two-mode network, insofar as the social actors—the nodes—are divided into two categories: the mills, that is, the property itself, and the holders, that is, the individuals. In this way, the network displays the relationship of possession exercised by persons over the land. To make visible the complexity involved in holding parts of a mill, we distinguished the relationships—the edges or directed arrows—through three attributes: pink, representing the possession of a *quinhão* in lands belonging to the family; blue, representing co-possession by an individual external to the kin group; and black, representing sole possession. These attributes demonstrate three possible arrangements employed by senhorial families to maintain possession of mills.

In this sense, the purpose of Figure 02 is to show the internal cohesion of senhorial families in maintaining the unity of the family patrimony. As observed, some families managed to keep ownership of their mills within the kin group, without sharing access rights with persons external to the lineage. With the exception of Gonçalo Vieira, who declared himself lord of three mills—Capoeira, Tombador, and Ribeira—and José Fonseca, lord of the Santa Cruz da Tapera Mill, all other families dealt with indivisible lands in some of their mills. This demonstrates that the day-to-day operation of

patrimonial policies and the familistic logics of the elite of the Ribeira do Vaza-Barris included co-possession among their concerns and strategies. Despite the mechanisms of inheritance advancement, forced sales, and other expedients, the elite also had to contend with the egalitarian inheritance mandated by Portuguese legislation still in effect.

As historiography on inheritance and the transmission of land among the agrarian elite has emphasized, upon the death of a mill owner, the productive unit became a matter of concern among the heirs, with the kin group's capacity for cohesion and unity being fundamental for the family's perpetuation (Pedroza, 2011; Andrade; Lemos, 2013; Ferreira, 2017; Bacellar, 2024). In the case of the Parish of Itaporanga, during the execution of the parochial registers in 1856, the sudden death of mill owners—both men and women—produced a period of uncertainty regarding the definition of possession rights and succession. In many of the records, several holders refer to the deceased owners as neighbors, whose mills were then held in common by their heirs.

After the death of Major Delfino Sobral, his wife and children arranged the division of the inheritance among themselves. Represented in the network in dark green, the Siqueira Sobral family devised a strategy for the transmission of their three mills: one, São José da Gruta, remained with the widow, D. Anna Joaquina de São José [Siqueira], while Guindaste and Patti were redistributed equally among the couple's several children. Similarly, the heirs of Lieutenant Colonel Luís Freire (in grey) divided the mills Belém, Jerusalém, and Roma among themselves, the last of which remained *pro indiviso* between the young Áurea and Carolina. The Dias Coelho siblings (in cyan), Anna and Antônio, shared the Quidongá Mill, which they had inherited from their mother, D. Maria Micaella. It is worth noting that the same Antônio Dias Coelho was lord of the Escurial Mill through purchase, and that the two mills were neighbors.

When the information from both networks is combined, we observe that some lords of mills held rights of access not only to family lands inherited by succession, but also to neighboring mills acquired through purchase or other forms of negotiation. This perspective reveals another dimension of land use under *pro indiviso* legal status: dispersion. In the absence of familial organization, heirs could disperse their rights and distribute them among neighboring lords.

Rede de Possuidores de Engenhos do Vaza-Barris (1856)

Figure 02: A network of sugar mill owners in the Vaza-Barris (1856).

Undivided Lands and Trajectories: The Cases of the Conceição and Camuculé Mills

In order to investigate family cohesion and the sharing of rights of access to the mills, we constructed a specific type of network designed to render visible the trajectory of land transmission. The objective is to highlight the path of possession across generations and among different social actors, distinguishing them within the system of land transmission. In terms of Social Network Analysis, the first holder is the social actor whose in-degree is zero, while the final holder—or holders—are those whose out-degree is zero.⁴ Thus, the former receives no “arrows,” and the latter distribute none. Of the 24 mills for which we possess information, we selected those that, in 1856, during the

⁴ Ingree and Outgree are variables of the Centrality Degree of a Network. Both values correspond to the number of connections a node receives (Ingree), and the number of connections it sends to other nodes (Outgree), cf. Cabreira, 2022.

production of the parochial land registers, appeared as indivisible: namely, the mills Camuculé and Conceição.

Working with the notion of “trajectory,” we opted for an analysis that reveals the realization of indivisible lands in different contexts. As Jacques Revel (1998) emphasizes concerning the concept of strategy within micro-historical methodology, tracing the trajectory of several cases enables us to conceive of the actions of individuals who confronted, in different ways, the issues of their time. In the terms of Giovanni Levi (2000), it allows us to observe the choices, uncertainties, and pluralities faced by social actors in the past, though always within a framework of “limited rationality.” Along similar lines, Mônica Ribeiro de Oliveira (2009) underscores that tracing the trajectories of social actors in an Ancien Régime context requires consideration of the strongly entrenched social hierarchies and the manipulable mechanisms of social reproduction.

Figure 03 depicts the Transmission Network of the Camuculé Mill, with Captain Leandro Siqueira as the initial point, the primary distributor. In 1819, during the inventory conducted for the said lord, the estate of Camuculé was transmitted by inheritance—indicated by the pink arrow—to his youngest daughter, D. Joaquina Perpétua.⁵ She, in turn, transferred the right to the Camuculé estate to her husband, Captain Francisco Manoel de Souza Bastos, who transformed it from a holding whose principal production was manioc into a mill equipped for sugarcane grinding. As noted earlier, in the early decades of the nineteenth century, certain landholdings were converted into mills by members of senhorial families.

During the period in which Captain Souza Bastos and D. Joaquina Perpétua held the Camuculé Mill, the family became involved in two litigious proceedings. The first concerned the arbitrary encroachments committed by the mill owner against the smallholders who were his neighbors. For more than twelve years, Souza Bastos and the smallholder Pedro Alexandrino de Jesus disputed a parcel of land known as Crumatá, located along the banks of the Vaza-Barris River, between Itaporanga and Itabaiana. After

⁵ AGJSE, São Cristóvão, Inventories, General No. 159, document 20, 1819, Post-mortem inventory of Leandro Ribeiro de Siqueira e Mello.

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “To the north, the heirs...”: undivided lands, social networks, and the transmission of sugar mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, nineteenth century). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 210–229, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956520

the resolution of the conflict in the first half of the 1850s, the Camuculé Mill expanded over the lands newly acquired by Captain Souza Bastos in the Crumatá area.⁶

Figure 03: Transmission network of the Camaculé sugar mill.

Figure 04: Transmission network of the Conceição sugar mill. Source: AGJSE, São Cristóvão, Libelo Cível, No. G. 45, 1859, plaintiff: Major Serafim Álvares d’Almeida Rocha; defendant: Major João

⁶ AGJSE, São Cristóvão, Civil Libel, General No. 39, 1839, Plaintiff: Pedro Alexandrino de Jesus; Defendant: Francisco Manoel de Souza Bastos; AGJSE, São Cristóvão, Civil Libel, General No. 41, 1848, Plaintiff: Pedro Alexandrino de Jesus; Defendant: Captain Francisco Manoel de Souza Bastos and his wife.

Manoel de Menezes e Araújo; AGJSE, São Cristóvão, Inventories, General No. 19, doc. 15, 1824, Inventory of Captain José Sutério de Menezes; APES, Col. SS, Vol. 56, doc. 02, pp. 2–3v, 10–11, 20, 43, 43v, 45, 45v, 71.

After the conflict had concluded, the mill owner sought to obtain credit in the mercantile markets of São Cristóvão and Salvador, with the aim of erecting a new unit on his newly acquired lands—an undertaking suspended after his sudden death in 1855. At that moment, the young co-lords and heirs of Camuculé were already motherless, their mother having died years earlier. With the partition of the mill, the administration of the Casa passed to the eldest son, Francisco Bastos Jr., who immediately became responsible for the care of his still-minor siblings.

In 1856, during the production of the parochial land registers, all the heirs registered themselves as legitimate holders of their respective *quinhões* in the mill left by their parents. At the time, they all resided at Camuculé, and because some were minors, the eldest brother registered on their behalf. Some months prior to the land registrations, all the heirs had been summoned as defendants before the Municipal Judge of São Cristóvão, in order to settle the debt of more than eleven *contos de réis* owed to the Bahian commercial firm Espinheira & Cia.—a debt arising from loans previously contracted by the deceased mill owner, as well as from sums borrowed by Francisco Jr. to meet both family and mill-related needs.

The trajectory of Camuculé demonstrates that, despite being indivisible among the heirs of the deceased owner, the family remained cohesive and united around the figure of the co-heir administrator. Responsible for the maintenance and tutelage of his younger siblings, Francisco Bastos Jr. sought to continue the family’s business, taking out loans and negotiating debts with his father’s former creditors so that the mill would not fall into decline. His initiatives were visible not only to his creditors but also to the surrounding population, as attested by the witnesses in the debt-payment proceedings. Although not the sole proprietor of the unit, his authority at the head of the Casa afforded him recognition as its “administrator.” Thus, we observe that, within the familial logistics of the Souza Bastos, keeping the mill lands indivisible constituted a strategy for maintaining the family patrimony.

In addition to Camuculé, the Souza Bastos family also held rights of access in indivisible lands at the Conceição Mill, as shown in Figure 02. Unlike the former, the

Conceição Mill was a unit dating from at least the mid-eighteenth century⁷. To represent the trajectory of the transmission of this property, Figure 04 begins with the original mill owner, Gregório da Fraga. Rather than transmitting it to his kin, the owner sold the Conceição Mill to Sotério de Menezes in the first decade of the nineteenth century. Following the trajectory, the path of transmission bifurcates in two directions, involving two distinct social actors. Both paths represent two perspectives that would be retold during the production of the parochial land registers in 1856.

As seen in Figure 02, the brothers Menezes Araújo decided to register the lands they possessed in the Conceição Mill⁸. From their declarations, however, it is possible to identify two distinct narratives concerning who in fact possessed the mill. Major João Araújo declared that he held the Conceição Mill as a gift made by his late father, Joaquim Araújo, after the latter had undertaken to pay off his own father's debts. Cross-checking other documents, we found that this was precisely how Joaquim Araújo had received the mill from his wife's family. Indebted, Sotério de Menezes died in 1824, owing money to various individuals in the region and to merchants in Bahia⁹. As permitted by legislation of the period, the debts contracted could be paid with the sugar produced by the mill (Santos, 2023). Married to D. Anna Josepha de Menezes, Joaquim de Araújo—son of a sugarcane farmer—rose socially to become lord of the Conceição Mill after undertaking the debts left by his deceased father-in-law¹⁰. Almost thirty years later, he transferred the domain of the mill, in the same manner, to his youngest son, Major João Manoel Araújo.

As his father's preferential heir¹¹ during the land registrations Major Araújo did not even mention that, upon his mother's death in 1826, he had received a portion of the mill by inheritance. By contrast, the other siblings—Antônio, Francisco, and Manoel

⁷ Information extracted from the Civil Libel process between Engenho Conceição and Engenho do Buraco, dated 1859, source AGJSE, São Cristóvão, Civil Libel, N. G. 45, 1859, Plaintiff: Major Serafim Álvares d'Almeida Rocha; Defendant: Major João Manoel de Menezes e Araújo.

⁸ Historiography has discussed how social memory has been a determining factor in land conflicts, in which various versions are established in the reconstruction and recognition of the right to property of others, cf. Lima, 2016; Alvarenga, 2021..

⁹ AGJSE, São Cristóvão, Inventories, General No. 19, document 15, 1824, Inventory of Captain José Sotério de Menezes.

¹⁰ AGJSE, São Cristóvão, Inventories, General No. 162, document 10, 1826, Inventory of Dona Anna Josepha de Menezes.

¹¹ Regarding the terminology of "preferred heir," see Pedroza, 2011.

Pedro Araújo—wrote identical land declarations. Each produced three statements: first, that one part of Conceição had been acquired by inheritance from their deceased sister, Margarida; second, another *quinhão* inherited from their deceased brother, Simeão; and third, a *quinhão* left by their mother, D. Anna Josepha¹². These declarations, when represented in a social network in Figure 04, form a cluster. In terms of Social Network Analysis, this term characterizes dense relations among three or more nodes that share closer ties with one another than with the rest of the network.

What becomes evident is the presence of a “structural hole” among the Menezes Araújo siblings. In SNA terms, this concept refers to an absence of relations such that social actors possess little to no interaction. Thus, it is clear that registering indivisible lands by the heirs of the Conceição Mill constituted a strategy to reaffirm their rights over the family holding. Along the same lines, Major Araújo likewise used the registration as a means of asserting authority and precedence over his siblings by claiming that the mill belonged solely to him.

The lack of cohesion among the siblings can also be observed in the transmission of one of the *quinhões* of the Conceição Mill, sold by Manoel Pedro to Captain Francisco Bastos. Lord of the neighboring mill, Bastos took advantage of the lack of unity in the adjacent family and acquired rights of access to lands that had previously been restricted. This negotiation illustrates another dimension of the use of indivisible lands: the acquisition of neighboring indivisible lands. Likewise, the negotiation of indivisible lands—that is, lands lacking formally defined written boundaries—suggests a response to the pressure for land in Itaporanga, an area fully occupied since the early eighteenth century.

Final Considerations

The transformation of the Ribeira do Vaza-Barris into a sugar-producing region, beginning in the mid-eighteenth century, unfolded alongside other preexisting agrarian systems. Fully occupied and with lands distributed through sesmarias during the early centuries of colonization, the senhorial families, throughout the first half of the nineteenth

¹² APES, Col. SS, Vol. 56, doc. 02, p. 2-3v, 10-11v.

century, devised a variety of familial strategies to ensure the preservation of their patrimony. Through inheritance advancements, the designation of preferential heirs, dowries, donations, and the purchase of neighboring land parcels, *pro indiviso* legal status was mobilized by these families within the system of land transmission. By acquiring lands without defined demarcations, mill owners sought to expand their sphere of power over areas once restricted.

Through the social networks, we observe that the acknowledgment of neighborhood among the mills of the Vaza-Barris was a political decision, and that co-possession of mills was a practice widespread among nearly all senhorial families. Analyzing the trajectories of the Camuculé and Conceição mills, we see that intrafamilial cohesion was a decisive element for the unity and maintenance of the inherited patrimony. As demonstrated, internal family hierarchies shaped the way *pro indiviso* status was employed. In the case of Camuculé, cohesion was maintained through the recognition—by neighboring actors—of one heir as responsible for the management of the Casa. In the case of Conceição, the power struggle among the heirs and the assertion of one of them as “lord” split the family into two factions. The resulting tension and lack of cohesion led to the dispersion of access rights to individuals external to the original family. In other words, beyond the material “loss” caused by *pro indiviso* status, any analysis of the functioning of the productive unit must take into account the internal negotiations among heirs as they sought to assert their individual rights over goods that were, in principle, collective.

REFERENCES

ALMEIDA, Carla Maria de Carvalho. As vendas fantásticas dos homens ricos das Minas: estratégias de preservação do patrimônio familiar no século XVIII. In LIBBY, Douglas Cole *et al* (org.). *História da Família no Brasil (séculos XVIII, XIX e XX): novas análises e perspectivas*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015, p. 163-192.

ALMEIDA, Maria da Glória Santana de. *Nordeste açucareiro: desafios num processo do vir-a-ser capitalista*. Aracaju: UFS/SEPLAN/BANESE, 1993.

ALVARENGA, Felipe de Melo. Projetos proprietários na fronteira: conflitos fundiários entre vizinhos na formação da propriedade cafeeira na Vila de Valença (1835-1850). *HAAL 2*: 2, novembro 2021, pp. 27-51;

ANDRADE, Mateus Rezende de. Espaço social e Análise de Redes Sociais: propostas metodológicas para um novo entendimento da posse da terra e questões fundiárias no Brasil do século XIX. In SCHETTINI, Vitória; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira; MOTA, Maria Sarita. *Terra, poder e riqueza: estudos sobre a formação das sociedades agrárias no Sudeste do Brasil, séculos XVIII e XIX*. Rio de Janeiro: Telha, 2024, p. 37-64;

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Estratégias familiares na expansão da agricultura paulista (séculos XVIII e XIX). In MOTA, Maria Sarita; SECRETO, Maria Verónica; CHRISTILLINO, Cristiano Luís (org.). *A terra e seus homens: lições de história agrária na América Latina*. – Ebook – Belo Horizonte (MG): Fino Traço, 2023;

BARICKMAN, Bert J. *Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860*. Trad.: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BOTELHO, Tarcísio R.; ANDRADE, Mateus Rezende de; LEMOS, Gusthavo (org.). *Redes Sociais e História*. Belo Horizonte: Veredas e Cenários, 2013;

CABREIRA, Israel Aquino. Análise de Redes Sociais: apresentando o método para historiadores. In BELMAIA, Nathany A. W. *et al* (org.). *Diálogos sobre historiografia, teoria, metodologia e ensino*. (Coletânea Diálogos sobre História, vol. 3). Curitiba: UFPR, Setor de Ciências Humanas, 2022, p. 89-128;

CONGOST, Rosa. *Tierras, leyes, historia: estúdios sobre “la gran obra de la propiedad”*. Barcelona: Crítica, 2007.

FERREIRA, Maria. *Condominium: práticas de sociabilidade e propriedade da terra – Vale do São Francisco – Império do Brasil*. Jundiá: Paco Editorial, 2017.

FRAGOSO, João Luís Ribeiro. *Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)*. – 2º ed. rev. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

GARCIA, Graciela Bonassa. *O domínio da terra: conflitos e estrutura agrária na campanha rio-grandense oitocentista*. – Dissertação (Mestrado) – Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.

GUIMARÃES, Elione Silva. Rompendo o silêncio: conflitos consuetudinários e litigiosos em terras pró-indivisas (Juiz de Fora, Minas Gerais – século XIX). In MOTTA, Márcia; ZARTH, Paulo. *Formas de resistência camponesa: visibilidade e diversidade de*

DE JESUS, Lucas Oliveira; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. “To the north, the heirs...”: undivided lands, social networks, and the transmission of sugar mills in the Vaza-Barris River Basin (São Cristóvão, Sergipe, nineteenth century). *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 210–229, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956520

conflitos ao longo da história – concepções de justiça e resistências nos Brasis. Vol. 01. São Paulo: Editora UNESP, 2008. P. 103-126.

LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. – Trad.: Cynthia Marques de Oliveira – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

LIMA, Rachel Gomes de. Senhores e possuidores de Inhaúma: propriedades, famílias e negócios da terra no rural carioca ‘oitocentista’ (1830/1870). - Tese (Doutorado) – Niterói: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2016.

MALAQUIAS, Carlos de Oliveira; VIEIRA, Éden Filipe Santos; PEREIRA, Ana Cláudia. Açúcar, farinha e escravidão: o Atlântico e a História Agrária de Sergipe Del Rei na ascensão da lavoura canavieira. Ponta de Lança, São Cristóvão, v.12, n.13. 2018.

MECENAS, Ane; SANTOS, Magno; CARVALHO, Angélica (org.). Ao romper do século XX: o município de São Cristóvão por Manuel dos Passos de Oliveira Telles. –Ebook -.Aracaju: Criação Editora, 2023;

MONTEIRO, Francisco Gleison da Costa. Divisas, propriedades e disputas na ocupação de terras no Piauí (1850-1889). In MOTA, Maria Sarita; SECRETO, Maria Verónica; CHRISTILLINO, Cristiano Luís (org.). A terra e seus homens: lições de história agrária na América Latina. – Ebook – Belo Horizonte (MG): Fino Traço, 2023;

MOTTA, Marcia M. Menendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terras no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998;

MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, Elione (org.). Propriedades e disputas: fontes para a história dos oitocentos. Guarapuava: UNICENTRO; Niterói: EDUFF, 2011;

OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Indivíduos, famílias e comunidades: trajetórias percorridas no tempo e no espaço em Minas Gerais — séculos XVIII e XIX. In OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Exercícios de micro-história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 209-238;

PAES, Mariana Armond Dias. Terras em contenda: circulação e produção de normatividades em conflitos agrários no Brasil Império. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 74, pp. 379-406, jan./jun. 2019;

PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto dos. Reordenamento do trabalho: trabalho livre e trabalho escravo no Nordeste açucareiro (Sergipe, 1850-1930). (Tese de doutorado em Economia) – Campinas: Instituto de Economia (UNICAMP), 1992.

PEDROZA, Manoela. Engenhocas da moral: redes de parentela, transmissão de terras e direitos de propriedade na freguesia de Campo Grande (Rio de Janeiro, século XIX). – Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.

PEDROZA, Manoela. Por trás dos senhorios: senhores e camponeses em disputa por terras, corpos e almas na América Portuguesa (1500-1759). Jundiaí: Paco Editorial, 2020.

RECUERO, Raquel. Introdução à análise de redes sociais. Salvador: EDUFBA, 2017.

REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In REVEL, Jacques (org.). *Jogos de escalas: a experiência da microanálise*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998, p. 15-38.

SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos. Privilégios e negociações: reestruturação dos acordos creditícios entre senhores de engenho e negociantes (1807-1850). *História e Economia*, 2023, vol. 28, p. 32-50.

SANTOS, Fernanda Carolina Pereira dos; JESUS, Lucas Oliveira de; MALAQUIAS, Carlos de Oliveira. Negociações, arranjos familiares e dívidas: bens fundiários em São Cristóvão (SE), na primeira metade do século XIX. *Revista História, Histórias*, jan./jun. 2023, vol. 11, Nº 21, p. 55-83.

SANTOS, Joceneide Cunha dos. *Negras(os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720-1835)*. Salvador: EDUFBA, 2021.

SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835)*. Tradução: Laura Teixeira Motta – São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

SIQUEIRA, Luís. *Homens de mando e de guerra: capitães mores em Sergipe del Rey (1648-1743)*. Tese (doutorado em História Social), Salvador: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, 2016.

CARTÓRIO DO AÇÚCAR: FONTES PARA O ESTUDO DO AÇÚCAR NA BAHIA COLONIAL

Cândido Domingues (DCH-IV; UNEB)¹

RESUMO

Apesar de ser a principal mercadoria produzida e negociada no Brasil colonial, a História do açúcar não tem atraído historiadores como outros temas. A mercadoria no entanto, é lembrada em toda a historiografia que trata da História Econômica e Social do Nordeste brasileiro. Esse texto apresenta a transcrição da carta do padre jesuíta Luis da Rocha, escrita no Engenho Sergipe do Conde no Recôncavo da Baía de Todos-os-Santos (1735), pertencente à coleção “Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas”, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa/Portugal). São vários os temas que podem ser abordados a partir da pesquisa nessa documentação: escravidão, gastos e lucros, relações pessoais e raciais, ecologia e produção, transportes de mercadorias etc. Este texto convida investigadores novos a voltarem suas lentes para o açúcar tornando-o protagonista de suas pesquisas e chamando a atenção para o quanto de atual é o tema.

Palavras-chave: cartório dos Jesuítas; fontes documentais; açúcar; Brasil colonial.

ABSTRACT

Despite being the main commodity produced and traded in colonial Brazil, the history of sugar has not attracted historians as much as other topics. The commodity, however, is remembered in all historiography that deals with the Economic and Social History of the Brazilian Northeast. This text presents the transcription of the letter from the Jesuit priest Luis da Rocha, written at the Sergipe do Conde sugar mill in the Recôncavo of All Saints Bay (1735), belonging to the collection “Jesuit Cabinet and Jesuit Registry Office”, of the National Archives of Torre do Tombo (Lisbon/Portugal). There are several themes that can be analyzed based on research in this documentation: slavery, expenses and profits, personal and racial relations, ecology and production, transportation of goods, etc. This text invites new researchers to turn their lenses to sugar, making it the protagonist of their research and drawing attention to how current the topic is.

Keywords: Jesuit notarial office; documentary sources; sugar; colonial Brazil.

¹ Doutor em História Universidade Nova de Lisboa/PPGH-UFBA (cotutela), professor assistente de História do Brasil na Universidade do Estado da Bahia (*campus* Jacobina)- E-mails: candido_eugenio@yahoo.com.br e cedsouza@uneb.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4158-6744>. Este trabalho integra meu projeto de Dedicção Exclusiva intitulado *O tráfico negroiro da Bahia numa perspectiva global: agentes, investimentos e redistribuição (1690-1817)*.

Apesar de ser a principal mercadoria produzida e negociada na capitania da Bahia, o açúcar ainda não tem estudos na quantidade e qualidade de seu peso na História da região e do Brasil.

Destaca-se na historiografia do açúcar na Bahia o livro *História de um engenho do recôncavo* de Wanderley Pinho. Seu texto destaca-se pela tradição positivista de vasto uso documental para exposição dos fatos. Numa ideia de História Total, é uma monografia que responde a uma chamada do Instituto do Álcool e do Açúcar que buscava criar uma biblioteca sobre a História açucareira no Brasil (1982 [1946]). Hoje, diante do acúmulo de informações e transcrição de algumas fontes que já não temos acesso nos arquivos, é-nos uma obra de consulta de inestimável valor.

A grande obra historiográfica da História do açúcar para o período colonial brasileiro, no entanto, ainda é *Segredos Internos* de Stuart Schwartz. Desde sua publicação em inglês, em 1985, temos alguns artigos, monografias, dissertações e teses que abordam o tema para a Bahia, mas sem um estudo de referência que atualize os temas, avancem naquilo que Schwartz não teve fôlego ou não era uma preocupação historiográfica de sua época, não foi de seu interesse, ou mesmo as fontes consultadas não respondiam (1999).

Outro clássico é *Terra, trabalho e poder* de Vera Ferlini. Diferente de Schwartz, a autora abrange seu objetivo para entender a sociedade do açúcar no Nordeste do Estado do Brasil. Por mais que tome importante documentação sobre a Bahia (e que também fora consultada por Schwartz), Ferlini abre o leque documental analisando fontes referentes à capitania de Pernambuco (1988). Já neste século XXI, Vera Ferlini publica *Açúcar e colonização*, livro que reúne oito textos apresentados em aulas, congressos ou mesmo já publicados em revistas. Como a autora mesmo os define, seus estudos posteriores àquela obra inicial demonstram “a relação profunda entre a configuração social necessária à manutenção da dominação portuguesa e as formas de acesso à terra” (2010, p. 32).

A essa época, também se destacam as obras de Evaldo Cabral de Mello sobre o período neerlandês de invasão ao Nordeste do Brasil e suas repercussões até a criação da Vila de Recife. Muita tributária do manancial de fontes produzidas no período e pertencentes a acervos dos Países Baixos, a História do açúcar no século XVII, em especial para as Capitania do Norte, é a que conta com maior renovação nas últimas décadas (2007 [1975]; 2003 [1995]; 1997; 1012).

Em recente artigo analisando a economia do Nordeste colonial, George Cabral de Sousa, Gustavo Acioli e Mozart Menezes ressaltam o pouco avanço nos estudos sobre o açúcar no Brasil colonial desde os clássicos citados (2022, p. 50-53). Destacam ali, o estudo de Bert Barickman que abrange o final da colônia e o Império do Brasil mostrando a alta concentração escravista em mãos dos senhores de engenhos. Segundo os autores, apesar de termos muito a avançar, talvez tenha sido o comércio do produto entre o Nordeste e o Reino o tema com um pouco mais de avanços. Destacam-se aí, os estudos de Leonor F. Costa, Christopher Ebert e Daniel Strum.²

O dossiê que ora se apresenta certamente chamará a atenção da comunidade acadêmica para fortalecer os estudos do açúcar colonial ao passo que já contribui apresentando novos trabalhos sobre o tema. A transcrição que se segue é apenas um dentre centenas de cartas e outros tipos documentais que podem atrair novos investigadores, novas perspectivas, enfim, novos olhares para a História do Açúcar.

O Cartório dos Jesuítas e possibilidades de pesquisa

Esse texto apresenta a transcrição da carta do padre jesuíta Luis da Rocha, escrita no engenho Sergipe do Conde, em 1735, pertencente à coleção “Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas”, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT/Lisboa). Trazê-la ao conhecimento em sua íntegra é um esforço para atrair jovens investigadores que possam interessar-se pelos diversos temas que ela nos aponta.³

De acordo com a história custodial do ANTT, o “‘Cartório dos Jesuítas’ foi remetido pela Direção-Geral do Tribunal de Contas para a Torre do Tombo” em 27 de dezembro de 1881 e recebeu tratamento arquivístico em 2009. Apesar de sua documentação é basicamente aquela referente ao Colégio de Santo Antão de Lisboa, encontram-se nela documentos de outros Colégios Jesuítas como de Braga, São Roque,

² Os trabalhos referenciados são: COSTA, Leonor Freire. O transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1580-1663). 2 vols., Lisboa, CNCDP, 2002; BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo (1780-1860). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; EBERT, Christopher. *Between empires: Brazilian sugar in the early Atlantic economy, 1550-1630*. Leiden: Brill, 2008; STRUM, Daniel. *O Comércio do Açúcar. Brasil, Portugal e Países Baixos (1595-1630)*. Rio de Janeiro, Versal; São Paulo, Odebrecht, 2012.

³ Conhecí essa coleção no verão de 2023 para atender a um pedido de Evergton Sales Souza que necessitava de uns documentos em Lisboa. À época ele ressaltou que eu iria gostar dos assuntos tratados. Ele não errou. Sou-lhe grato por não obstar a transcrição desta carta para este texto.

ilha de São Miguel, Angra (ilha Terceira) etc. Há, também, documentação da Índia, China e Brasil. Deste, destaca-se a correspondência e contabilidade dos Engenhos Sergipe do Conde (Recôncavo) e Santana (Ilhéus). Tudo isso integra “106 maços de documentos” que são de grande relevância para o estudo do Império português.⁴

Autores como Stuart Schwartz (1999) e Paulo de Assunção (2009 [2003]) destacam-se pela intensiva investigação no *Cartório*. Outros, como Vera Ferlini (1988) e Marcelo Henrique Dias (2021), usaram alguns documentos que melhor respondessem a seus questionamentos historiográficos.⁵ Enquanto estas pesquisas buscam respostas sobre a economia açucareira, recentemente Evergton Sales Souza (2024), utilizou a mesma coleção para analisar o cotidiano religioso e de resistência a partir de um estudo de caso de bigamia mostrando a riqueza de possibilidades da coleção.

Um personagem assaz presente nesta coleção é o Engenho Sergipe do Conde. O Engenho Sergipe foi uma propriedade açucareira criada por Mem de Sá durante o seu governo e ações de abrir a fronteira agrícola, entre os anos de 1558 e 1572, no Recôncavo da Baía de Todos-os-Santos (SCHWARTZ, 1999, p. 35). Viúvo, legou o engenho a seu filho Francisco de Sá, que ao falecer sem filhos legou-o à única irmã viva, dona Felipa de Sá que estava no convento de Santa Catarina de Sena, em Évora. Dona de importante fortuna, Felipa contraiu núpcias com d. Fernando de Noronha, que herdaria o título do Conde de Linhares. O engenho pertenceu à Casa Condal de 1776 a 1618, quando dona Felipa, Condessa de Linhares, já viúva e por influência de seu conversor legou todos os seus bens ao Colégio Jesuíta de Santo Antão de Lisboa. Durante esse período em que pertenceu à Casa de Linhares a propriedade ficou popularmente conhecida como Engenho do Conde e, após sua morte, Engenho da Condessa, chegando à atualidade como Engenho de Sergipe do Conde (Schwartz, 1999, p. 393-399). Vejamos algumas possibilidades temáticas que essa documentação possibilita.

Vida religiosa, escravidão, relações entre a população branca livre e negra escravizada ou liberta são apenas alguns temas passíveis de análise. Um trecho da carta traz-nos um exemplo factual do que a historiografia tem abordado a partir dos registros

⁴ A coleção “Armário Jesuíta e Cartório dos Jesuítas” pode ser consultada em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1222241>, acesso em 12/10/2024.

⁵ Ver, também, ASSUNÇÃO, Paulo de. A administração do Engenho de Santana dos Ilhéus nas primeiras décadas do século XVIII. *Dimensões*, v. 50, n. 1, p. 89-108, 2023.

de batismos. Quando autores, a exemplo de Schwartz e Gudeman (1988, p. 33-59), afirmam que apadrinhar alguém estreitava laços pessoais podemos imaginar as relações cotidianas, mas não as ver tão claramente como o padre Rocha descreveu uma situação. O jesuíta é direto em mostrar que várias pessoas que iam ao engenho durante a safra “erão afiliados dos brancos que todos vinham como costumavam a buscar melado”. Essa prática contribuía com a alimentação das redes compadrio, para matar a fome dos parentes rituais ao mesmo tempo que impactava negativamente na produção do açúcar, reduzindo sua produção final.

Já destacado por Schwartz, a coleção de cartas possibilita uma análise da administração dos engenhos. De acordo com o autor, “a transferência da administração do [Engenho] Santana em 1730 gerou uma série de acusações e contra-acusações” (Schwartz, 1999, p. 325). Uma análise sistemática da correspondência abre espaço para conhecer o quão parecida ou diversa era a prática administrativa dos padres nos engenhos jesuítas do Brasil.

Estudar o açúcar é, também, retornar ao estudo das mercadorias. O investigador pode voltar suas lentes para questões simples: como um produto natural é transformado, agregando-se valor, ser consumido e alterar padrões tradicionais alimentares? Onde se produz e qual sua inserção nos mercados globais? Como esse produto torna-se presente, moeda, dotes em casamento? Seguindo os ensinamentos de Leonardo Marques e Alexander Gebara esses temas são apenas uma amostra da “diversidade das formas possíveis de escrita de histórias da mercadoria” (2023, p. 15; Hornborg, 2023, p. 14-39).

Talvez uma das abordagens mais atuais que essa documentação do engenho Sergipe possa contribuir seja na perspectiva da História Ecológica ou História Ambiental. Assim como se vê na carta do padre Luis da Rocha, e em várias outras da coleção, os padres abordam a influência de chuvas e secas na produção açucareira e de alimentos. A fome é um tema recorrente. Novos estudos podem contribuir para o conhecimento da degradação humana na ecologia tanto da Baía de Todos-os-Santos quanto de seu Recôncavo. Um bom exemplo é o estudo de Ana Lunara Moraes sobre a expansão agrícola nas Capitâneas do Norte do Estado do Brasil, a qualidade do açúcar produzido e querelas oriundas das “diferenças e alterações da qualidade do açúcar e do peso das caixas que o armazenavam” (2022, p. 178-197).

Como afirmam Leonardo Marques e Gabriel da Rocha “a ordem do dia para a história ambiental do imperialismo moderno consiste em enfrentar, de forma renovada, questões de dominação e causalidade a partir de múltiplas perspectivas e geografias” (2022, p. 145-159). Levando esses ensinamentos a um olhar mais global, podemos ampliar a investigação para outros acervos jesuítas e pensar a como a natureza impactava na produção de várias mercadorias ao longo do Império lusitano a partir de sua documentação produzida no Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Índia etc.

Este texto convida investigadores novos a voltarem suas lentes para o açúcar tornando-o protagonista de suas pesquisas e chamando a atenção para o quanto de atual é o tema. A monocultura açucareira ainda toma milhões de hectares do território nacional desafiando o equilíbrio ecológico. No último século, a cana de açúcar teve sua produção revigorada por projetos governamentais de produção de álcool como alternativas aos combustíveis fósseis. Novamente, estava o açúcar como novo mártir da economia do Brasil, como novo agente de abertura da fronteira agrícola sem muita consideração ao que ou a quem estivesse à sua frente. O futuro revivendo o passado! Por tudo isso, vemos que o açúcar nunca foi *ciclo*, e se for, ele é atual, nunca se findou.

Transcrição

A transcrição seguiu as normas da *Revista de Fontes* (Unifesp), porém, mantendo todas as abreviaturas. Sendo assim, a pontuação e ortografia seguem o original.⁶ As letras riscadas foram grafadas com o traço, ex. ños; quando tive dúvida da palavra usei colchetes, ex. [dúvida].

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cartório dos Jesuítas, maço 71, doc. 110.

01 – M.R.P.Perf.¹⁰

02 –S.r

03 – Estimo continue a V.R.^a saude tão perft.^a como lhe dezejo p.^a o bem dessa. Igr.^a

04 – e Patrocinio, e Subsist.^a deste Eng.^o Eu seja o Snr.^o bem d.^o athe o presente tenho passado com saude

05 –sem emb.^o das t.^{tas} doenças, q por cá vão reynando.

06 – Cheguei finalm.^{te} a este Eng.^o depois de iñumeraveis Sustos, e perigos Calmarias, q

⁶ <https://periodicos.unifesp.br/index.php/fontes/about/submissions>, acesso 14/10/2024.

07 – passarão de 30 dias. Fui recebido do P. Vellozo com m.^{ta} Charid.^c
e amor a qual lhe não des-
08 – merece a Veneração, e Resp.^o com q o trato. Nos poucos tempos,
em q o tenho tratado tenho expri-
09 – mentado o Zelo, e boa disposição com q tem tratado, e governado
este Eng.^o o tempo, em q a
10 – foras, e boa dispozição o ajudavão: porem os m.^{tos} annos,
achques o tem ja tão prostrado, e
11 – impossibilitado p.^a o governar, q não verdadeiramt.^c não Sei Como
chega Caixa de assucar a
12 – Portugal vendo os m.^{tos} descam.^{os} q tem por falta de assist.^a de
pessoa, a quem doa Primei=
13 – ramt.^c padece grande falta de vista, tanto, q não destingue ninguem,
pois athe Aos mesmos pretos
14 – lhe he Necesr.^o dizerem pr.^[a] quem São, donde Se Seguem grandes
damnos, pois athe a hora do dia es=
15 – tando elle no Cubiculo lhe chegarão a furtar da banca, a q’ estava
Sentado o Saco das patacas,
16 – o qual, por q ele Se Calava ainda q Sentia a falta lhe Não veria âs
Maõs se hú vezinho não ad=
17 – vertisse no m.to dr.^o q o Negro trazia.
18 – Desta bond.^c de homem não falta quem se aproveite, Sendo o Eng.^o
habitação cõm=
19 – mua de quem Se quer Aproveitar della, Não digo Só do inveterado
Custume dos Nossos da Bahia
20 – Virem Aqui Estar, ou pelas ferias, ou a Convalescer, q isto he m.to
ordinário, Mas tambem de alguns,
21 – q Abuzando da bond.^c do P. Vellozo Vem Aqui estar 8, e 9 mezes,
governando Com o Irm. q
22 – cá estava a caza e provim.^{tos} della a Seu Modo Como Se fossem os
Snr.es della, sem o P. Vellozo em
23 – nada lhe hir á mão, mas Só contentandose, Com o q’ lhe davão,
Sendo Necesr.^o p.^a Subsidio de tan=
24 – tos gastos Comprar Mais alguns provim.^{tos} do Reyno por preso
escessivo. Não faltam tam=
25 – bem Seculares, q Se tem aproveitado da Estancia, principalm.^{te} hú
clerigo, q Me dizem vi=
26 – nha estar, Com Cubiculo, e Meza posta, atrahidos assim huns,
Como outros do bom vinho,
27 – e provim.^{tos} do Reyno, Como Athe os mesmos Seculares Me
disseram Na Bahia, porem, o q
28 – mais me tem Custado, he hú frade Dominico Leigo, q depois de
andar apostata na In=
29 – dias 12 Annos, Como m.^{to} Sabe o Irm. q vai da India fugio Na Nao,
q vinha p.^a o Reyno, e
30 – depois de andar pirangando pella Bahia por não hir p.^a Portugal,
Com medo dos Superiores, veyo
31 – finalm.^{te} A achar asilo Na bond.^c do P.^c Vellozo, o qual o Recebeo
Neste Eng.^o Aonde esteve
32 – 4. Annos (não sei verdadeiram.^{te} com q Consciencia es utrague
parte) [*sic*] tendo a Sua Ordem

- 33 – Hú Cubiculo Comendo No Nosso Refeitório os provim.^{tos}, q com
tão grande despendio vem do
34 – Reyno, Rompendo A Nossa Roupa, dando Ordens A pretos Em
tudo No q tocava A Sua con=
35 – veniencia, tendo Cavalo p.^a Andar Negros p.^a o Servir, e o q he
mais a dar Rezões Ao P.e (cujos
36 – annos tudo admêtião) em matéria de governos, q tudo Atirava A
Sua Conveniencia, finalm.^{te}
37 – fosse Surgião á Nossa Custa, não tendo disto Mais esper.^a q o d[a]r
algú, L.^o q por cá achou, e assim

[f. 1v]

- 01 – E assim se meteo a fazer pirolas, que Aplicava a qualquer casta de
doença, Como Confessa o
02 – nosso Surgião, e he Certo Sabe disso, e assim hia Curando por esta
aldeas os pobres ne=
03 – gros e Rusticos, q entendimento, q o bocado de habito, q trazia as
Costas lhe [insimdia] a arte
04 – de Surgião, q a Custa de todos exercitava, e m.to mais a nossa, pois
athe a nossa botica da=
05 – va pa.^a tudo. Foime esperar ao Cais todo Rizonho, e alegre, porem
eu, q já da Bahia vi=
06 – nha bem indormado o tratei de Sorte, q elle Logo Se Safou dando
lhe os pretos huá vaya, pois
07 – nada desejava tal hospede, q se fazia Snr.', pois aqui me dizem, q
está de perto do Eng.^o, Confesso
08 – q tenho [anhelado] a Não dar minimo desgosto ao P. Velozo, porem
Se o frade voltar, o q Sup=
09 – ponho q não fará, há de tornar por onde veyo. A a desgraça he, q
havendo tanto quem Zele
10 – as Cauzas deste Eng.^o pella Sua Conv.^a particular, Nunca Hovesse
em tanto tempo [ag.r] occorresse escrupulo Nesta Materia.
11 – Em 2.^o Lugar São irreparaveis os damnos, q tem Seguido A este
Eng.^o por
12 – falta de assist.^a de pessoa, A quem doa, pois Ao P. Velozo o
impossibilitão os M.^{tos} annos e achaques,
13 – q padece a Sahir de Caza não mais, q p.^a a Missa, q p.^a esta o devião
impossibirlitar a falta de
14 – vista e insust.^a de forças. O Irm. q ca estava da Bahia q provera D.s
q tal Irm.
15 – nunca cá estivera, pois como tenho visto com meos olhos melhor
fora Ao Eng.^o Mandar
16 – vir Cada anno hú de Portugal, pelas gravissimas Consequencias, q
se Seguem de cá estar
17 – Irm. da Bahia, principalm.^{te} tendo por Superior, a bond.^e por Não
dizer a Segueira do P. Luis
18 – Velozo. Este pois Irm. entendêo Ser o genio do P. Velozo Contr.^o a
q ninguem Se intro=

- 19 – meta a governar os Negros [&.]⁷ por não descrepar hú ponto da Sua vontade em ordem a
20 – Sua Conveniencia, de tal Sorte guardava A uzura, q não Sahia mais, q a Missa, não
21 – tratando mais, q do individuo, e da Sua Conv.^a q’ das portas a dentro a fazia m.^{to} bem, e agora
22 – Nem Com paõ quente Se desapegará de cá; E como assim Ninguem assistia nas Offi=
23 – cinas, mais, q Negros, e officiais, q todos vão a furtar Cada hú por onde pode, Se tem Segui=
24 – do irreparaveis damnos, assim Nos Eng.^o, Como Nas fazendas, e Começando pello Eng.^o
25 – Primeiram.^{te} começando o Eng.^o A moer governão o hú M.^e de assucar, e hú bangr.^o
26 – ambos homens brancos, A quem Se paga grossa Sold.^a no tempo da moenda, q São 8 mezes qd.^o he
27 – m.^{to}, o mais tudo he negraria donde Se Segue, q os Negros furtão a Cana e a Levão a vender
28 – a praia, e assim Negros, Como brancos Cada hú por sua fazem o q podê, e o q he mais no me=
29 – lado, q he o assucar qd.^o está em ponto p.^a qualhar. Fui huá tarde com o Irm. q vay da Índia
30 – alguns dias depois de chegar p.^a esta Caza, a ver Como Se fazia, e observando, q ao Cais do Eng.^o
31 – aportavaõ varias Canôas cheias de gente, q toda desembarcava, e Se hia por de Sentinela
32 – Á porta do Eng.^o húns Com potes, outros Com quartas, admirado chamei hú, q julguei Mais
33 – capaz, e perguntandolhe, q gente erá aquella Me Respondeo erão affilhados dos brancos
34 – q todos vinhão como Custumavaõ A buscar Melado, e q Não entravão, por Me verem
35 – dentro, e q o P. Sup.^{or} não o Sabia, por q Como não presenciava, e dava Mais cred.^o às mentiras
36 – dos bancos, q as Suas verd.^{es} eles tinha ordenado em tudo Obedecessem aos brancos sem se
37 – meterem Com Mais alguá Couza, Não tinhaõ acção p.^a lhe darem Conta. Fui dar ao P.^e o qual
38 – informandose dos Negros achou Ser tudo Asima e achouse Novo, em couza tão antiga pasou
39 – Ordem Aos pretos, q vigiassem [&.] porem Ser o Medecina [paratmo] O q tudo procede
40 – da exata Clauzura do P. por não poder, e do Irm. por Não querer, p.^a Sua Conveniencia
41 – e conservação

[f. 2f]

⁷ Símbolo não identificado. Por vezes parece um “& = et caetera”, mas nem sempre a frase segue com sentido sendo essa a leitura. Usarei este símbolo à frente entre [&] para informar ao leitor a dúvida. Agradeço a Alícia Duhá Lose pelo diálogo sobre esta questão.

- 01 – E só quem o vê Com Seos olhos pode formar Cabal conceito, do q impor.^{ta} no discurso de 8 mezes
- 02 – este diario dispendio, e o Mesmo he no usualhar e encaixar do assucar, q como tudo vai por mãos de
- 03 – negros, Sem a prez.^a de Seo Snr. Cada hú furta por onde pode, E querendo eu com a m.^a prezença evitar
- 04 – estes descam.^{os} emp.^{te} já q não posso por obras, ao palavras, Não faltão ja brancos, e ainda Roup.^a q cen=
- 05 – sure a M.^a assist.^a pellas officinas, talvez por não fazer mais Sensível, a sua falta passada, q só devi=
- 06 – a Ser Notada e Censurada.
- 07 – Não he menor o damno, q Se Segue na fazendas Aonde há annos Não tem aparecido
- 08 – Roup.^a da Comp.^a Alem do Irm Sinheiro, q Agora vejo eu a m.^{ta} Rezão, q elle tinha em alguñs
- 09 – imprudentes excessos, q obrou. Fui com o beneplacito do P. Velozo visitar as fazendas, e
- 10 – Comessando pella 1^a Consta de matos, Lenhas, madeiras e Cabeças de gado, tem 18 escravos
- 11 – hú dos quais he F.^{or}, porem tal feitor, q não Sabia quantas Cabeças de gado tinha, donde bem se
- 12 – podião furtar, e vender, Sem Se acharem Menos. A 2.^a e 3.^a constão do mesmos, porem mais
- 13 – deminutas, a 4.^a q fica meya Legoa Longe do Eng.^o Consta de hú grande Canavial, q p.^{te} por
- 14 – Cauza do Sol, p.^{te} por Não Se lhe fazer benef.^o algú está posto em miserável estado, Achei
- 15 – nelle hú F.^{or} branco, q Ainda Não tinha dado este anno, hua enxadada No Canavial e observa
- 16 – q os negros Se queixavão Ao P.e Velozo, q o feitor Não Só os Não Deixava trabalhar No Canavial
- 17 – Mas nem Nas Suas Roças o tempo, q lhe he concedido, ocupandoos Sempre Nas Roças delle f.^{or}
- 18 – Ao q o P. Velozo Respondeo Com mandar Afrontar huá Negra, q lhe veyo com esta quaixa
- 19 – por dar mais cred.^o às mentiras delle feitor, de quem Só Se informava, q as Verd.^{es} Aos Negros
- 20 – Continuei a Vesitar esta fazenda, e achei Ser tudo como os Negros diziao, por q o Ca=
- 21 – navial, q o tudo do Eng.^o estava perd.^o e o feitor Só cuidava em beneficiar as suas terras,
- 22 – e Caza, q levantou junto a Nossa fazenda A custa dos Nossos escravos, e Nossas Madr.^{as}
- 23 – tanto, q vio, q a m.^a prez.^a o obrigava a trabalhar Na Nossa fazendo [sic], Se Safou e Se me
- 24 – meteo Na Sua Caza Sem dizer aD.^s A 6^a e 7^a fazenda São 3 Canaviaes q estão m-
- 25 – damnificados Não Só das Calmas, Mas tambem dos feitores, q Como Estavaõ Sós Sem a
- 26 – vista de Seos Snr.^{es} Metião Rosas pello Meyo do Canavial, ocupando com ellas

- 27 – a Melhor terra, do q dei Logo p.^{te} ao P. Vellozo, q Achando Novo Mandou Logo
28 – tirar as Roças o q se fará m.^{to} devagar.
29 – Acresce a tudo isto, q Refiro, a grande fome, q por tem
30 – havido, pois a Mayor p.^{te} dos Snr.^{es} de Eng.^o ficão arruinados, obrigados da fome, sede, e
31 – Calores [ja?] morreo m.^{to} escravo, Cavallos, toda a boyada, as terras incultas, porem No
32 – Nosso Como He de Agoa foi Menos A perda, por q ainda, q nos morreo m.^{to} escravo
33 – Não foi Como Nos Mais, Aonde não ficou boi com vida, porem esta fome Não
34 – Chegou aos Ilheos, por q por Lá choveo m.^{to}.
35 – Este he Meo P. Perf.^o o Miseravel estado, a q esta Reduzi=
36 – do este Eng.^o q p.^a Se Hirem Reformando He Neces.^o m.^{to} tempo, m.^{ta} prudencia, m.^{to} Recato
37 – bom Modo por Não Molestar o Velho, cuja bond.^e o Não Merece, e m.^{ta} Cautela e vigil.^a

[f. 2v]

- 01 – Em ordem a Reforma dos Negros porq há alguns, q fazem o q querem, e trabalhaõ Só quando
02 – querem Sem q o P. Vellozo tenha Acção p.^a os Castigar, q na verd.^e Me parece Sîmpatía, ou
03 – Mandinga, pois a outros Não falta Com o Castigo, e a estes ao Mesmo tempo, q Come=
04 – tem insolencias, Como tirarlhe a chave do Cubiculo p.^a a Caza da farinha, q igoalm.^{te} hião
05 – gastando Sem o P.e o Sentir, Senão quando foi ver a far.^a q Se achou Menos virem de noite
06 – as Galinhas [&.]⁸ trata com amor [&]. Dos officiais q Como [palavra riscada] joga com P.^{es} da
07 –Bahia q estimaõ o bem p.^{ar} do Seo Afilhado, q o Comum da Religião facilm.^{te} trocaraõ
08 – Os Motivos, pois athe Na Bahia por esse Resp.^o Nem P.^{or} nem Letrado temos capaz
09 – e saiba V.R.^a q isso he o q Me obriga a dar esta breve not.^a do como está o Eng.^o por
10 – q quando queira Remediar algûas Couzas, e impedir descam.^{os} e Superfluid.^{es} necessariam.te
11 – ha de ter inimigos pello q peço a VR.^a dá esta Not.^a ao P.e R.^{or} [&.] p.^a q venha no ð
12 – conhecim.^{to} da Moeda, q por Ca Corre, q Com isso Não pertendo Molestar ao P. Vellozo
13 – Cujos Annos, e experiencia Nesta Matr.^a venero m.^{to}, pois Não Cabe Mais Na
14 – Sua possibili.^{de} por Rezão dos Annos, e achaques. E eu Me tenho dado bem com elle

⁸ Nesse caso, o símbolo parece fazer as vezes de um parêntese de modo que a frase ficasse assim: “as Galinhas (trata com amor)”.

- 15 – e Recebido delles m.^{tos} favores [&.] Agora ando vendo, se posso acabar com elle, q' qd.^o der, ou Receber di=
16 – nheiro Seja em m.^a prez.^a por q como não ve facil.^{te} o enganarão, pois chama Hum Negro
17 – p.^a lho contar as escondidas. As Sardinhas, q vierão Não podião em Melhor occazião, por q
18 – Como não há balea, em Lugar della Se vai dando huá Sard.^a athe aonde chagarem
19 – aq.^{las} Mais poderem vir, melhor, a far.^a q veyo he pouca p.^a 20 doentes q temos na
20 – enfermaria, qd.^o São poucos, e bem fora q viesse mayor porção della, Como dantes vi=
21 – nha p.^a Nos abranger alguá couza, pois Se alguá vez de tempos em tempos co=
22 – memos Hú bocado [depeo] he a pezo de ouro, Se vierem Naos de L.^{ca} não se esqueçaõ
23 – de nos, q Não temos Mais, q o q de Lá Vem, pois a terra tem tanta fome
24 – q nem frutas produz. Não Molesto mais a V R.^a Peço a S.^{ta} Benção
25 – e S.^{to} Sacrif.^o [&.] Sergipe 10 de Junho de 1735
26 – D V.R.^a
27 – M.^o Hum.^c e Obrig.^o Subd.^o
28 – Luis da Rocha.

[Anotação à esquerda após fechar a carta.]

- 01 – No q' Resp.^a aos provim.^{tos} falo
02 – mais estenso no Ir Soares
03 – p.^a o Comunicar a VR.^a

[Anotação vertical à esquerda]

- 01 – P. Luis da Rocha vinda
02 – na frota Em 8.^{bro} de 1735.

REFERÊNCIAS

Fontes

PORTUGAL. ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT). Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas. Lisboa: ANTT, [s.d.]. Disponível em: <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1222241>

PORTUGAL. ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT). Cartório dos Jesuítas, mç. 71, doc. 110.

Livros e artigos

ASSUNÇÃO, Paulo de. A administração do Engenho de Santana dos Ilhéus nas primeiras décadas do século XVIII. *Dimensões*, v. 50, n. 1, p. 89–108, 2023.

ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. 1. ed., 1. reimp. São Paulo: Edusp, 2009 [2003].

BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo (1780–1860). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

DIAS, Marcelo Henrique. A viabilidade econômica de um engenho jesuítico: o Santana dos Ilhéus (séculos XVII e XVIII). *História (Unisinos)*, v. 25, n. 3, p. 473–485, 2021. DOI: 10.4013/hist.2021.253.07.

FERLINI, Vera L. A. Açúcar e colonização. São Paulo: Alameda, 2010.

FERLINI, Vera L. A. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no Nordeste colonial. São Paulo: Brasiliense, 1988.

HORNBORG, Alf. Perspectivas trans-históricas sobre mercadorias, fetichismo e sistemas mundiais: tecnologias de exploração ao longo de cinco mil anos. *Locus: Revista de História*, Juiz de Fora, v. 29, n. 1, p. 14–39, 2023.

MARICHAL, Carlos; TOPIK, Steven; FRANK, Zephyr (Orgs.). *De la plata a la cocaína: cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500–2000*. Trad. Mario A. Z. Vega. México: FCE; El Colegio de México, 2017.

MARQUES, Leonardo; GEBARA, Alexander (Orgs.). *História das mercadorias: trabalho, meio ambiente e capitalismo mundial (séculos XVI–XIX)*. São Leopoldo: Casa Leiria, 2023.

MARQUES, Leonardo; ROCHA, Gabriel de A. A história ambiental do capitalismo no mundo colonial, séculos XV ao XIX. *Tempo*, Niterói, v. 28, n. 1, p. 145–159, 2022.

MELLO, Evaldo Cabral de. *A fronda dos mazombos: nobres contra mascates*, Pernambuco, 1666–1715. 2. ed. rev. São Paulo: Editora 34, 2003 [1995].

MELLO, Evaldo Cabral de. *O bagaço da cana: os engenhos de açúcar do Brasil holandês*. 1. ed. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2012.

MELLO, Evaldo Cabral de. *Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste, 1630–1654*. São Paulo: Editora 34, 2007 [1975].

MELLO, Evaldo Cabral de. *Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

MORAIS, Ana L. da S. A formação e consolidação de um grupo de produtores de açúcar da nobreza da terra: Capitania de Pernambuco, séculos XVI–XVIII. *Tempo*, Niterói, v. 28, n. 1, p. 178–197, 2022.

PINHO, Wanderley. História de um engenho do Recôncavo: Matoim – Novo Caboto – Freguesia (1552–1944). 2. ed., il. e acrescida de um apêndice. São Paulo; Brasília: Ed. Nacional/Instituto Nacional do Livro/Fundação Nacional Pró-Memória, 1982 [1946].

SCHWARTZ, Stuart B.; GUDEMAN, Stephen. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (Org.). *Escravidão e invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 33–59.

SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1500–1835*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999 [1985].

SOUSA, George C. de; LOPES, Gustavo A.; MENEZES, Mozart V. A economia colonial do Nordeste: um balanço historiográfico. In: PESAVENTO, Fábio; LIMA, Fernando C. de C. (Orgs.). *História econômica do Brasil colônia*. Niterói: Eduff; São Paulo: Hucitec, 2022. p. 49–77.

SOUZA, Evergton Sales. *Disciplinamento e resistência: escravidão, bigamia e Inquisição no Engenho de Santana (Ilhéus, século XVIII)*. Texto inédito, 2024.

THE SUGAR NOTARIAL OFFICE: SOURCES FOR THE STUDY OF SUGAR IN COLONIAL BAHIA

Cândido Domingues (DCH-IV; UNEB)¹

ABSTRACT

Despite being the main commodity produced and traded in colonial Brazil, the history of sugar has not attracted historians as much as other topics. The commodity, however, is remembered in all historiography that deals with the Economic and Social History of the Brazilian Northeast. This text presents the transcription of the letter from the Jesuit priest Luis da Rocha, written at the Sergipe do Conde sugar mill in the Recôncavo of All Saints Bay (1735), belonging to the collection “Jesuit Cabinet and Jesuit Registry Office”, of the National Archives of Torre do Tombo (Lisbon/Portugal). There are several themes that can be analyzed based on research in this documentation: slavery, expenses and profits, personal and racial relations, ecology and production, transportation of goods, etc. This text invites new researchers to turn their lenses to sugar, making it the protagonist of their research and drawing attention to how current the topic is.

Keywords: Jesuit Registry Office; sources; sugar; colonial Brazil

RESUMO

Apesar de ser a principal mercadoria produzida e negociada no Brasil colonial, a História do açúcar não tem atraído historiadores como outros temas. A mercadoria no entanto, é lembrada em toda a historiografia que trata da História Econômica e Social do Nordeste brasileiro. Esse texto apresenta a transcrição da carta do padre jesuíta Luis da Rocha, escrita no Engenho Sergipe do Conde no Recôncavo da Baía de Todos-os-Santos (1735), pertencente à coleção “Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas”, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa/Portugal). São vários os temas que podem ser abordados a partir da pesquisa nessa documentação: escravidão, gastos e lucros, relações pessoais e raciais, ecologia e produção, transportes de mercadorias etc. Este texto convida investigadores novos a voltarem suas lentes para o açúcar tornando-o protagonista de suas pesquisas e chamando a atenção para o quanto de atual é o tema.

Palavras-chave: Cartório dos Jesuítas; fontes documentais; açúcar; Brasil colonial

¹ PhD in History, Universidade Nova de Lisboa / PPGH-UFBA (cotutelle), Assistant Professor of Brazilian History at the Universidade do Estado da Bahia (Jacobina campus). E-mails: candido_eugenio@yahoo.com.br and cedsouza@uneb.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4158-6744>. This work is part of my Full-Time Dedication project entitled *The Bahian slave trade from a global perspective: agents, investments, and redistribution (1690–1817)*.

Although it was the principal commodity produced and traded in the captaincy of Bahia, sugar still lacks studies that adequately address the extent and quality of its weight in the history of the region and of Brazil.

A major reference in the historiography of sugar in Bahia is Wanderley Pinho's *História de um engenho do recôncavo*. His work stands out for its positivist tradition, characterized by extensive use of documentary sources to present events. Conceived within an idea of Total History, it is a monograph that responded to a call issued by the *Instituto do Alcool e do Açúcar*, which sought to create a library on the history of sugar production in Brazil (1982 [1946]). Today, given the accumulation of information and the transcription of certain sources no longer accessible in the archives, the work has become an invaluable reference tool.

The major historiographical work on the history of sugar for the Brazilian colonial period, however, remains Stuart Schwartz's *Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society (Segredos Internos)*. Since its publication in English in 1985, several articles, monographs, master's theses, and doctoral dissertations have addressed the subject in relation to Bahia, yet no comprehensive study has emerged that updates the themes explored by Schwartz, advances discussions where he lacked the scope or historiographical orientation of his time, pursued different interests, or simply could not obtain answers from the sources available to him (1999).

Another classic is Vera Ferlini's *Terra, trabalho e poder*. Unlike Schwartz, the author broadens her scope to encompass the sugar-producing society of the Northeast of the State of Brazil. Although she draws extensively on important documentation concerning Bahia (also consulted by Schwartz), Ferlini widens the documentary lens by analyzing sources related to the captaincy of Pernambuco (1988). Already in the twenty-first century, Ferlini published *Açúcar e colonização*, a book that gathers eight texts originally presented in lectures, conferences, or previously published in journals. As the author herself notes, her studies produced after that initial work demonstrate "the profound relationship between the social configuration required for the maintenance of Portuguese domination and the forms of access to land" (2010, p. 32).

From this same period, the works of Evaldo Cabral de Mello on the Dutch invasion of northeastern Brazil and its repercussions up to the creation of the town of Recife also stand out. Drawing heavily on the wealth of sources produced during the

period and preserved in collections in the Netherlands, the history of sugar in the seventeenth century—particularly in the northern captaincies—is the field that has undergone the most significant renewal in recent decades (2007 [1975]; 2003 [1995]; 1997; 2012).

In a recent article analyzing the economy of colonial Northeast Brazil, George Cabral de Sousa, Gustavo Acioli, and Mozart Menezes emphasize how little progress has been made in studies on sugar in colonial Brazil since the aforementioned classics (2022, pp. 50–53). They highlight, however, the work of Bert Barickman, which covers the late colonial period and the Brazilian Empire, demonstrating the high concentration of enslaved labor in the hands of plantation owners. According to the authors, although much work remains to be done, the topic that has perhaps seen the greatest advances is the trade in sugar between the Northeast and the Kingdom. Notable in this regard are the studies of Leonor F. Costa, Christopher Ebert, and Daniel Strum.

The dossier presented here will certainly draw the attention of the academic community and help strengthen studies on colonial sugar even as it already contributes by offering new research on the subject. The transcription that follows is but one among hundreds of letters and other types of documents that may attract new researchers, new perspectives, and ultimately new approaches to the history of sugar.

The Jesuit Notarial Archive and Research Possibilities

This text presents the transcription of a letter written by the Jesuit priest Luis da Rocha, composed at the Sergipe do Conde sugar mill in 1735 and belonging to the collection “*Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas*” of the Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT/Lisbon). Making it available in full is an effort to attract young researchers who may take an interest in the various themes it points us toward.²

According to the custodial history of the ANTT, the “Jesuit Registry” (*Cartório dos Jesuítas*) was “sent by the Directorate-General of the Tribunal de Contas to the Torre do Tombo” on 27 December 1881 and received archival treatment in 2009. Although its

² I came across this collection in the summer of 2023 while fulfilling a request from Evergton Sales Souza, who needed some documents in Lisbon. At the time, he emphasized that I would enjoy the topics covered. He was right. I am grateful to him for not objecting to the transcription of this letter for this text.

documentation pertains primarily to the Colégio de Santo Antão in Lisbon, it also includes documents from other Jesuit colleges such as those of Braga, São Roque, São Miguel Island, Angra (Terceira Island), among others. It also contains documentation from India, China, and Brazil.

Among the Brazilian materials, the correspondence and accounting records of the Sergipe do Conde (Recôncavo) and Santana (Ilhéus) sugar mills stand out. Altogether, these constitute “106 bundles of documents” of great relevance to the study of the Portuguese Empire.³

Authors such as Stuart Schwartz (1999) and Paulo de Assunção (2009 [2003]) stand out for their extensive research in the Jesuit Registry. Others, including Vera Ferlini (1988) and Marcelo Henrique Dias (2021), have used selected documents that best addressed their historiographical questions.⁴ While these studies seek answers regarding the sugar economy, Evergton Sales Souza (2024) recently used the same collection to analyze religious life and resistance through a case study of bigamy, demonstrating the richness of research possibilities afforded by the collection.

One particularly prominent subject within this collection is the Sergipe do Conde sugar mill. The Engenho Sergipe was a sugar-producing estate created by Mem de Sá during his tenure and his efforts to open the agricultural frontier between 1558 and 1572 in the Recôncavo of the Bay of All Saints (SCHWARTZ, 1999, p. 35). A widower, he bequeathed the mill to his son Francisco de Sá, who, dying childless, left it to his only surviving sister, Dona Felipa de Sá, who was at the Convent of Santa Catarina de Sena in Évora. Possessing a significant fortune, Felipa married D. Fernando de Noronha, who would inherit the title of Count of Linhares. The mill belonged to the House of Linhares from 1576 to 1618, when Dona Felipa, Countess of Linhares, already widowed and under the influence of her confessor, bequeathed all her assets to the Jesuit College of Santo Antão in Lisbon. During the period in which it belonged to the House of Linhares, the estate came to be popularly known as Engenho do Conde and, after her death, as Engenho da Condessa, ultimately reaching the present day as Engenho Sergipe do Conde (Schwartz,

³ The collection “Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas” can be consulted at <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1222241>, accessed on 12/10/2024.

⁴ See also: ASSUNÇÃO, Paulo de. “A administração do Engenho de Santana dos Ilhéus nas primeiras décadas do século XVIII.” *Dimensões*, v. 50, n. 1, pp. 89–108, 2023.

1999, pp. 393–399). Let us consider some of the thematic possibilities offered by this documentation.

Religious life, slavery, and relations between the free white population and the enslaved or freed Black population are but a few of the topics open to analysis. One passage of the letter provides a concrete example of what historiography has drawn from baptismal records. When authors such as Schwartz and Gudeman (1988, pp. 33–59) assert that godparenthood strengthened personal ties, we may imagine such everyday relations, but we do not often see them as clearly as Father Rocha describes them. The Jesuit is direct in showing that several people who went to the mill during the harvest “were affiliates of the whites, who all came as they usually did to fetch molasses.” This practice helped sustain the networks of *compadrio* [godparenthood-based ritual/spiritual kinship], feeding ritual kin while simultaneously negatively affecting sugar production by reducing the final output.

As Schwartz has already emphasized, the collection of letters makes it possible to analyze the administration of the sugar mills. According to the author, “the transfer of the administration of the [Engenho] Santana in 1730 generated a series of accusations and counter-accusations” (Schwartz, 1999, p. 325). A systematic analysis of the correspondence allows us to gauge how similar or different the administrative practices of Jesuit priests were across the sugar mills they managed in Brazil.

Studying sugar also means returning to the study of commodities. The researcher may direct their lens toward straightforward questions: How is a natural product transformed, having value added to it, consumed, and ultimately altering traditional dietary patterns? Where is it produced, and how is it inserted into global markets? How does this product become currency or marriage dowries? Following the insights of Leonardo Marques and Alexander Gebara, these topics are only a small sample of the “diversity of the possible forms of writing histories of the commodity” (2023, p. 15; Hornborg, 2023, pp. 14–39).

Perhaps one of the most current approaches to which the documentation from the Sergipe mill may contribute is the perspective of Ecological or Environmental History. As can be seen in the letter from Father Luis da Rocha—and in many others in the collection—the priests discuss the influence of rains and droughts on sugar and food

production. Hunger is a recurring theme. New studies may contribute to understanding human degradation within the ecology of both the Bay of All Saints and its Recôncavo. A good example is Ana Lunara Morais’s study of agricultural expansion in the Northern Captaincies of the State of Brazil, the quality of sugar produced, and disputes arising from “differences and alterations in the quality of the sugar and in the weight of the chests in which it was stored” (2022, pp. 178–197).

As Leonardo Marques and Gabriel da Rocha assert, “the order of the day for the environmental history of modern imperialism consists in confronting, in renewed fashion, questions of domination and causality from multiple perspectives and geographies” (2022, pp. 145–159). Taking these insights to a more global scale, we may broaden our investigation to other Jesuit collections and consider how nature affected the production of various commodities throughout the Lusitanian Empire, drawing on documentation produced in Brazil, Angola, São Tomé and Príncipe, India, and elsewhere.

This text invites new researchers to direct their lens toward sugar, making it the protagonist of their inquiries and calling attention to how profoundly contemporary the topic remains. Sugar monoculture still occupies millions of hectares of national territory, challenging ecological balance. In the last century, sugarcane production was revitalized by government programs promoting alcohol as an alternative to fossil fuels. Once again, sugar became a new martyr of Brazil’s economy, a new agent driving agricultural frontier expansion with little regard for whatever—or whoever—stood in its way. The future reenacting the past! For all these reasons, we see that sugar was never a cycle—or, if it was, it remains ongoing, never having come to an end.

Transcription

The transcription followed the norms of the *Revista de Fontes* (Unifesp), though maintaining all abbreviations. Thus, punctuation and orthography remain as in the original.⁵ Words written with strikethrough were rendered with a line, e.g., nos; when I was uncertain about a word, I used brackets, e.g., [dúvida].

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cartório dos Jesuítas, bundle 71, doc. 110.

English Version

01 – Very Reverend Father Prefect.
02 – Sir.
03 – I hope that Your Reverence continues in as perfect health as I wish for the good of that Church.
04 – And for the patronage and subsistence of this mill. As for me, may Our Lord be well praised, for until now I have remained in good health,
05 – despite the many illnesses that are reigning here.
06 – I finally arrived at this mill after innumerable fears and dangers, calms that
07 – lasted more than thirty days. I was received by Father Vellozo with great charity and affection, which in no way diminishes
08 – the veneration and respect with which I treat him. In the brief time in which I have known him, I have experienced the zeal and good disposition with which he has managed and governed this mill during the time when
09 – strength and good health assisted him; but the many years and ailments have already so prostrated and
10 – incapacitated him for governing it that I truly do not know how a chest of sugar reaches
12 – Portugal, seeing the many losses that arise from the lack of assistance from a person to whom it might be entrusted. First,
13 – he suffers greatly from lack of sight, so much so that he cannot distinguish anyone, for even the very slaves
14 – must tell him who they are, from which follow great harms, for even in broad daylight,
15 – while he was in his cell, they managed to steal from the bench on which he was seated the bag of coins,

Original

01 – M.R.P.Perf.to
02 – S.r
03 – Estimo continue a V.R.^a saude tão perft.^a como lhe dezejo p.^a o bem dessa. Igr.^a
04 – e Patrocinio, e Subsist.^a deste Eng.^o Eu seja o Snr.^o bem d.^o athe o presente tenho passado com saude
05 – sem emb.^o das t.tas doenças, q por cá vão reynando.
06 – Cheguei finalm.te a este Eng.^o depois de innumeraveis Sustos, e perigos Calmarias, q
07 – passarão de 30 dias. Fui recebido do P. Vellozo com m.ta Charid.e e amor a qual lhe não des-
08 – merece a Veneração, e Resp.^o com q o trato. Nos poucos tempos, em q o tenho tratado tenho expri-
09 – mentado o Zelo, e boa disposição com q tem tratado, e governado este Eng.^o o tempo, em q a
10 – forsas, e boa disposição o ajudavão: porem os m.tos annos, achaques o tem ja tão prostrado, e
11 – impossibilitado p.^a o governar, q não verdadeiramt.e não Sei Como chega Caixa de assucar a
12 – Portugal vendo os m.tos descam.os q tem por falta de assist.^a de pessoa, a quem doa Primei=
13 – ramt.e padece grande falta de vista, tanto, q não destingue ninguem, pois athe Aos mesmos pretos
14 – lhe he Necesr.^o dizerem pr.[a] quem São, donde Se Seguem grandes damnos, pois athe a hora do dia es=
15 – tando elle no Cubiculo lhe chegarão a furtar da banca, a q' estava Sentado o Saco das patacas,

⁵ <https://periodicos.unifesp.br/index.php/fontes/about/submissions>, acess 14/10/2024.

- 16 – which, because he kept silent—although he felt the loss—he would not have seen in the thief’s hands had a neighbor not
17 – warned him at the very moment of what the slave was carrying.
18 – There is no lack of those who take advantage of this man’s goodness, the mill being the common dwelling
19 – of whoever wishes to take advantage of it. I do not speak only of the ingrained custom of our people of Bahia
20 – to come stay here either during holidays or to convalesce—which is very ordinary—but also of some
21 – who, abusing Father Vellozo’s goodness, come here to stay eight or nine months, managing
22 – the house and its provisions with the brother who was here, in their own fashion, as if they were its masters,
23 – with Father Vellozo contradicting them in nothing, content only with what they gave him, being it necessary, for the subsidy of so
24 – many expenses, to buy more provisions from the Kingdom at excessive price. There are also
25 – laymen who have taken advantage of the lodging, especially a cleric who, they tell me,

26 – lived here, with a room and a served table, attracted like others by the good wine,
27 – and provisions from the Kingdom, as even the laymen themselves told me in Bahia. But what

28 – has cost me most is a lay Dominican friar who, after wandering as an apostate in the
29 – Indies for twelve years—as the brother who comes from India well knows—fled on the ship
30 – that was going to the Kingdom, and after wandering about Bahia, not wishing to go to Portugal out of fear of the superiors, he
31 – finally found asylum in the goodness of Father Vellozo, who received him in this mill, where he stayed
32 – four years (I truly do not know with what conscience), having of his Order

33 – a room, eating in our refectory the provisions that at such great expense come from the

34 – Kingdom, tearing our clothing, giving orders to the slaves in everything that concerned his
35 – convenience, having a horse to ride, slaves to serve him, and what is worse, giving counsel to the
- 16 – o qual, por q ele Se Calava ainda q Sentia a falta lhe Não veria às Maõs se hú vezinho não ad=

17 – vertisse no m.to dr.º q o Negro trazia.

18 – Desta bond.e de homem não falta quem se aproveite, Sendo o Eng.º habitação cõm=

19 – mua de quem Se quer Aproveitar della, Não digo Só do inveterado Costume dos Nossos da Bahia
20 – Virem Aqui Estar, ou pelas ferias, ou a Convalescer, q isto he m.to ordinário, Mas tambem de alguns,
21 – q Abuzando da bond.e do P. Vellozo Vem Aqui estar 8, e 9 mezes, governando Com o Irm. q
22 – cá estava a caza e provim.tos della a Seu Modo Como Se fossem os Snr.es della, sem o P. Vellozo em
23 – nada lhe hir á mão, mas Só contentandose, Com o q’ lhe davão, Sendo Necesr.º p.ª Subsidio de tan=
24 – tos gastos Comprar Mais alguns provim.tos do Reyno por preso excessivo. Não faltam tam=
25 – bem Seculares, q Se tem aproveitado da Estancia, principalm.te hú clerigo, q Me dizem vi=
26 – nha estar, Com Cubiculo, e Meza posta, atrahidos assim huns, Como outros do bom vinho,
27 – e provim.tos do Reyno, Como Athe os mesmos Seculares Me disseram Na Bahia, porem, o q
28 – mais me tem Custado, he hú frade Dominico Leigo, q depois de andar apostata na In=
29 – dias 12 Annos, Como m.to Sabe o Irm. q vai da India fugio Na Nao, q vinha p.ª o Reyno, e
30 – depois de andar pirangando pella Bahia por não hir p.ª Portugal, Com medo dos Superiores, veyo
31 – finalm.te A achar asilo Na bond.e do P.e Vellozo, o qual o Recebeo Neste Eng.º Aonde esteve
32 – 4. Annos (não sei verdadeiram.te com q Consciencia es utrague parte) [sic] tendo a Sua Ordem
33 – Hú Cubiculo Comendo No Nosso Refeitório os provim.tos, q com tão grande despendio vem do
34 – Reyno, Rompendo A Nossa Roupa, dando Ordens A pretos Em tudo No q tocava A Sua con=
35 – veniencia, tendo Cavalos p.ª Andar Negros p.ª o Servir, e o q he mais a dar Rezões Ao P.e (cujos

<p>Father (whose 36 – age admitted everything) in matters of governance, directing everything to his own advantage; finally, he 37 – acted as surgeon at our expense, having no more experience of it than the book he found here, and thus [f. 1v] 01 – And thus he set himself to making pills, which he applied to any kind of illness, as our 02 – surgeon confesses, and he truly knows something of it, and thus he went curing, throughout these villages, the poor 03 – slaves and rustics, who believed that the scrap of habit he wore on his back conveyed to him the art 04 – of surgeon, which he exercised at everyone’s expense, and especially at ours, for even our apothecary 05 – he used for everything. He came to meet me at the dock all smiling and cheerful, but I, who already from Bahia 06 – came well informed, treated him in such a way that he quickly slipped away, the slaves giving him a beating, for 07 – I desired nothing of such a guest, who made himself master; for here they tell me he is near the mill. I confess 08 – that I have desired not to give the least displeasure to Father Vellozo, but if the friar returns, which I sup– 09 – pose he will not, he will have to leave by the same way he came. And the misfortune is that, though there are so many who should safeguard 10 – the interests of this mill for their own particular advantage, never in so long a time did any scruple arise in this matter. 11 – Secondly, the damages that have followed to this mill because 12 – of the lack of assistance from a person capable are irreparable, for the many years and ailments that Father Vellozo suffers 13 – render him unable to leave the house except for Mass, for which the lack of 14 – sight and insufficiency of strength should already incapacitate him. The brother who was here from Bahia—may God grant that such a brother 15 – had never been here—for as I have seen with my own eyes, it would have been better for the mill</p>	<p>36 – annos tudo admêtião) em matéria de governos, q tudo Atirava A Sua Conveniencia, finalm.te 37 – fosse Surgião á Nossa Custa, não tendo disto Mais esper.^a q o d[a]r algú, L.^o q por cá achou, e assim [f. 1v] 01 – E assim se meteo a fazer pirolas, que Aplicava a qualquer casta de doença, Como Confessa o 02 – nosso Surgião, e he Certo Sabe disso, e assim hia Curando por esta aldeas os pobres ne= 03 – gros e Rusticos, q entendião, q o bocado de habito, q trazia as Costas lhe [insimdia] a arte 04 – de Surgião, q a Custa de todos exercitava, e m.to mais a nossa, pois athe a nossa botica da= 05 – va pa.^a tudo. Foime esperar ao Cais todo Rizonho, e alegre, porem eu, q já da Bahia vi= 06 – nha bem indormado o tratei de Sorte, q elle Logo Se Safou dando lhe os pretos huá vaya, pois 07 – nada desejava tal hospede, q se fazia Snr.’, pois aqui me dizem, q está de perto do Eng.^o, Confesso 08 – q tenho [anhelado] a Não dar minimo desgosto ao P. Vellozo, porem Se o frade voltar, o q Sup= 09 – ponho q não farâ, há de tornar por onde veyo. A a desgraça he, q havendo tanto quem Zele 10 – as Cauzas deste Eng.^o pella Sua Conv.^a particular, Nunca Hovesse em tanto tempo [ag.r] occurresse escrupulo Nesta Materia. 11 – Em 2.^o Lugar São irreparaveis os damnos, q tem Seguido A este Eng.^o por 12 – falta de assist.^a de pessoa, A quem doa, pois Ao P. Vellozo o impossibilitão os M.tos annos e achques, 13 – q padece a Sahir de Caza não mais, q p.^a a Missa, q p.^a esta o devião impossibirlitar a falta de 14 – vista e insust.^a de forças. O Irm. q ca estava da Bahia q provera D.s q tal Irm. 15 – nunca cá estivera, pois como tenho visto com meos olhos melhor fora Ao Eng.^o Mandar</p>
--	---

to have

16 – one brought from Portugal every year, because of the very grave consequences that follow from having here

17 – brothers from Bahia, mainly when having as Superior the goodness, not to say the blindness, of Father Luís

18 – Vellozo. For this brother understood the Father’s disposition to be contrary to anyone

19 – interfering in the governance of the slaves⁶[...] so as not to deviate one point from his will for his own

20 – convenience, guarding such avarice that he went out only to Mass, not

21 – caring for anything but his own person and his own convenience, which within doors he kept very well, and now

22 – not even with warm bread will he detach himself from here; and since thus no one assisted in the work–

23 – shops but slaves and overseers, all of whom go on stealing each one where he can, there have followed

24 – irreparable damages both in the mill and in the farms, and beginning with the mill:

25 – First, when the mill begins to grind, it is governed by a master sugar–maker and a boiler–man,

26 – both white men, to whom a large salary is paid during crushing time, which is eight months when

27 – it is much; the rest is all slave labor, from which follows that the slaves steal the cane and take it to sell

28 – on the beach, and thus slaves and whites alike each do what they can, and what is worse, concerning the mo–

29 – lasses, which is the sugar when it is at the point to crystallize. One afternoon I went with the brother who comes from India,

30 – a few days after arriving at this house, to see how it was done, and observing that at the mill’s dock

31 – several canoes full of people were arriving, who all disembarked and went to stand as sentinels

32 – at the mill’s door, some with jars, others with pitchers, I called one whom I judged more

33 – capable, and asking him who those people

16 – vir Cada anno hú de Portugal, pelas gravissimas Consequencias, q se Seguem de cá estar

17 – Irm. da Bahia, principalm.te tendo por Superior, a bond.e por Não dizer a Segueira do P. Luis

18 – Velozo. Este pois Irm. entendô Ser o genio do P. Velozo Contr.º a q ninguem Se intro=

19 – meta a governar os Negros [&.]⁷ por não descrepar hú ponto da Sua vontade em ordem a

20 – Sua Conveniencia, de tal Sorte guardava A uzura, q não Sahia mais, q a Missa, não

21 – tratando mais, q do individuo, e da Sua Conv.ª q’ das portas a dentro a fazia m.to bem, e agora

22 – Nem Com pão quente Se desaparegará de cá; E como assim Ninguem assistia nas Offi=

23 – cinas, mais, q Negros, e officiais, q todos vão a furtar Cada hú por onde pode, Se tem Segui=

24 – do irreparaveis damnos, assim Nos Eng.º, Como Nas fazendas, e Começando pello Eng.º

25 – Primeiram.te começando o Eng.º A moer governão o hú M.e de assucar, e hú bangr.º

26 – ambos homens brancos, A quem Se paga grosa Sold.ª no tempo da moenda, q São 8 mezes qd.º he

27 – m.to, o mais tudo he negraria donde Se Segue, q os Negros furtão a Cana e a Levão a vender

28 – a praia, e assim Negros, Como brancos Cada hú por sua fazem o q podê, e o q he mais no me=

29 – lado, q he o assucar qd.º está em ponto p.ª qualhar. Fui huá tarde com o Irm. q vay da Índia

30 – alguns dias depois de chegar p.ª esta Caza, a ver Como Se fazia, e observando, q ao Cais do Eng.º

31 – aportavaõ varias Canôas cheias de gente, q toda desembarcava, e Se hia por de Sentinela

32 – Á porta do Eng.º húns Com potes, outros Com quartas, admirado chamei hú, q julguei Mais

33 – capaz, e perguntandolhe, q gente erá aquella

⁶ Unidentified symbol. At times it appears to be an “& = et caetera,” but the phrasing does not always make sense if read that way. I will use this symbol hereafter within [&] to inform the reader of the uncertainty. I thank Alícia Duhá Lose for the dialogue on this matter.

were, he answered that they were godchildren of the whites	Me Respondeo erão affilhados dos brancos
34 – who all came, as they customarily did, to fetch molasses, and that they did not enter because they saw me	34 – q todos vinhão como Custumavaõ A buscar Melado, e q Não entravão, por Me verem
35 – inside, and that the Father Superior did not know, because as he did not witness it and gave more credit to the lies	35 – dentro, e q o P. Sup.or não o Sabia, por q Como não prezenciava, e dava Mais cred.º às mentiras
36 – of the whites than to their truths, he had ordered in everything that they obey the whites without	36 – dos bancos, q as Suas verd.es eles tinha ordenado em tudo Obedecessem aos brancos sem se
37 – involving themselves in anything else; they had no means to give him account. I went to the Father, who,	37 – meterem Com Mais alguá Couza, Não tinhaõ acção p. ^a lhe darem Conta. Fui dar ao P.e o qual
38 – informing himself with the slaves, found it all to be as stated and found himself surprised at something so old; he gave	38 – informandose dos Negros achou Ser tudo Asima e achouse Novo, em couza tão antiga pasou
39 – orders to the slaves to watch [...] but the remedy is palliative. All this proceeds	39 – Ordem Aos pretos, q vigiassem [&.] porem Ser o Medecina [paratmo] O q tudo procede
40 – from the strict seclusion of the Father, because he cannot, and of the brother, because he will not, for his own convenience	40 – da exata Clauzura do P. por não poder, e do Irm. por Não querer, p. ^a Sua Conveniencia
41 – and preservation.	41 – e conservação
[f. 2f]	[f. 2f]
01 – And only the one who sees with his own eyes can form a complete notion of what this daily loss over eight months amounts to,	01 – E só quem o vê Com Seos olhos pode formar Cabal conceito, do q impor.ta no discurso de 8 mezes
02 – and the same happens in the purging and boxing of the sugar, since everything goes through the hands of	02 – este diario dispendio, e o Mesmo he no asualhar e encaixar do assucar, q como tudo vai por maõs de
03 – slaves, without the presence of their master; each one steals wherever he can. And wishing to avoid	03 – negros, Sem a prez. ^a de Seo Snr.’ Cada hú furta por onde pode, E querendo eu com a m. ^a prezença evitar
04 – these losses by my presence, since I cannot by works but only by words, there are already whites, and even brothers, who cen–	04 – estes descam.os emp.te já q não posso por obras, ao palavras, Não faltão ja brancos, e ainda Roup. ^a q cen=
05 – sure my presence in the workshops, perhaps so as not to make more evident their past neglect, which alone should have been	05 – sure a M. ^a assist. ^a pellas officinas, talves por não fazer mais Sensível, a sua falta passada, q só devi=
06 – noticed and censured.	06 – a Ser Notada e Censurada.
07 – Nor is the damage less that follows in the farms, where for years no	07 – Não he menor o damno, q Se Segue na fazendas Aonde há annos Não tem aparecido
08 – brother of the Company has appeared, except for Brother Sinheiro, whose many reasons I now clearly see in certain	08 – Roup. ^a da Comp. ^a Alem do Irm Sinheiro, q Agora vejo eu a m.ta Rezão, q elle tinha em alguñs
09 – imprudent excesses he committed. With the approval of Father Vellozo, I went to visit the farms, and	09 – imprudentes excessos, q obrou. Fui com o beneplacito do P. Vellozo visitar as fazendas, e
10 – beginning with the first: it consists of woods, firewood, timber, and cattle; it has eighteen slaves,	10 – Comessando pella 1ª Consta de matos, Lenhas, madeiras e Cabeças de gado, tem 18 escravos

- 11 – one of whom is the overseer—but such an overseer that he did not know how many head of cattle he had, from which one could easily
- 12 – steal and sell without any being missed. The second and third consist of the same, but in smaller
- 13 – extent. The fourth, which lies half a league from the mill, consists of a large cane field, which partly because
- 14 – of the sun, partly because no benefit is done to it, is in a miserable state. I found
- 15 – there a white overseer who had not given a single hoe-stroke in the cane field that year, and I observed
- 16 – that the slaves complained to Father Vellozo that the overseer not only did not allow them to work in the cane field
- 17 – but not even in their own provision plots during the time allotted to them, always forcing them to work in the overseer’s own fields.
- 18 – To which Father Vellozo responded by scolding a slave woman who brought the complaint,
- 19 – giving more credit to the overseer’s lies than to the slaves’ truths, for he informed himself only from the overseer.
- 20 – I continued visiting this farm, and I found everything exactly as the slaves said, for the cane-
- 21 – field, which is the whole foundation of the mill, was ruined, and the overseer concerned himself only with improving his own lands
- 22 – and house, which he had built next to our farm at the expense of our slaves and our timbers,
- 23 – so that when he saw that my presence obliged him to work on our farm, he slipped away and shut
- 24 – himself in his own house without even saying goodbye. The sixth and seventh farms are three cane fields that are greatly
- 25 – damaged not only by the drought but also by the overseers who, being alone without the
- 26 – sight of their masters, planted manioc fields in the middle of the cane, occupying with them
- 27 – the best land; which I immediately reported to Father Vellozo, who, finding it new, ordered at once
- 28 – that the manioc fields be removed, which will be done very slowly.
- 29 – Added to all this which I recount is the great famine that has
- 30 – occurred, for most of the mill owners are ruined, obliged by hunger, thirst, and
- 31 – heat; many slaves died, horses, all the cattle,
- 11 – hú dos quais he F.or, porem tal feitor, q não Sabia quantas Cabeças de gado tinha, donde bem se
- 12 – podião furtar, e vender, Sem Se acharem Menos. A 2.^a e 3.^a constão do mesmos, porem mais
- 13 – deminutas, a 4.^a q fica meya Legoa Longe do Eng.^o Consta de hú grande Canavial, q p.te por
- 14 – Cauza do Sol, p.te por Não Se lhe fazer benef.^o algú está posto em miserável estado, Achei
- 15 – nelle hú F.or branco, q Ainda Não tinha dado este anno, hua enxadada No Canavial e observa
- 16 – q os negros Se queixavão Ao P.e Velozo, q o feitor Não Só os Não Deixava trabalhar No Canavial
- 17 – Mas nem Nas Suas Roças o tempo, q lhe he concedido, ocupandoos Sempre Nas Roças delle f.or
- 18 – Ao q o P. Velozo Respondeo Com mandar Afrontar huá Negra, q lhe veyo com esta quaixa
- 19 – por dar mais cred.^o às mentiras delle feitor, de quem Só Se informava, q as Verd.es Aos Negros
- 20 – Continuei a Vesitar esta fazenda, e achei Ser tudo como os Negros diziao, por q o Ca=
- 21 – navial, q o tudo do Eng.^o estava perd.^o e o feitor Só cuidava em beneficiar as suas terras,
- 22 – e Caza, q levantou junto a Nossa fazenda A custa dos Nossos escravos, e Nossas Madr.as
- 23 – tanto, q vio, q a m.^a prez.^a o obrigava a trabalhar Na Nossa fazendo [sic], Se Safou e Se me
- 24 – meteo Na Sua Caza Sem dizer aD.s A 6^a e 7^a fazenda São 3 Canaviaes q estão m-
- 25 – damnificados Não Só das Calmas, Mas tambem dos feitores, q Como Estavaõ Sós Sem a
- 26 – vista de Seos Snr.es Metião Rosas pello Meyo do Canavial, ocupando com ellas
- 27 – a Melhor terra, do q dei Logo p.te ao P. Vellozo, q Achando Novo Mandou Logo
- 28 – tirar as Roças o q se fará m.to devagar.
- 29 – Acresce a tudo isto, q Refiro, a grande fome, q por tem
- 30 – havido, pois a Mayor p.te dos Snr.es de Eng.^o ficão arruinados, obrigados da fome, sede, e
- 31 – Calores [ja?] morreo m.to escravo, Cavallos,

the lands uncultivated. But in
32 – ours, because it is watered, the loss was smaller, for although many slaves died,
33 – it was not as in the others, where not an ox was left alive; however, this famine did not
34 – reach Ilhéus, for much rain fell there.
35 – This, my Reverend Father, is the miserable state to which this mill is re-
36 – duced, which, in order to be restored, requires much time, much prudence, much restraint,
37 – a good manner so as not to offend the old man, whose goodness does not deserve it, and much caution and vigilance.
[f. 2v]
01 – With regard to the reform of the slaves, for there are some who do whatever they please and work only when
02 – they wish, without Father Vellozo having any means to punish them, which to me truly seems sympathy or
03 – witchcraft, for he does not fail in punishment with others, and to these, at the same time that they commit
04 – insolences such as taking the key of the cell to the flour house—where likewise they were
05 – spending without the Father perceiving it, until he went to see the flour and found less—they come at night
06 – for the chickens [...] ⁷ he treats them with affection [...]. Of the overseers, who, as [word erased], play with the Fathers of
07 – Bahia, who value the well-being of their godson, the common men of the religion easily trade
08 – motives, for even in Bahia for that reason we have neither priest nor learned man capable.
09 – And Your Reverence must know that this is what obliges me to give this brief note of the state of the mill,
10 – for when I wish to remedy some things and prevent losses and excesses, I must necessarily
11 – have enemies. Therefore I ask Your Reverence to give this note to Father Rector [...] so that he may come to
12 – know the currency that circulates here, for with this I do not intend to trouble Father Vellozo,
13 – whose years and experience in this matter I greatly venerate, for nothing more can be

toda a boyada, as terras incultas, porem No
32 – Nosso Como He de Agoa foi Menos A perda, por q ainda, q nos morreo m.to escravo
33 – Não foi Como Nos Mais, Aonde não ficou boi com vida, porem esta fome Não
34 – Chegou aos Ilheos, por q por Lá choveo m.to.
35 – Este he Meo P. Perf.º o Miseravel estado, a q esta Reduzi=
36 – do este Eng.º q p.ª Se Hirem Reformando He Neces.º m.to tempo, m.ta prudencia, m.to Recato
37 – bom Modo por Não Molestar o Velho, cuja bond.e o Não Merece, e m.ta Cautela e vigil.ª
[f. 2v]
01 – Em ordem a Reforma dos Negros porq há alguns, q fazem o q querem, e trabalhaõ Só quando
02 – querem Sem q o P. Vellozo tenha Acção p.ª os Castigar, q na verd.e Me parece Sîmpatía, ou
03 – Mandinga, pois a outros Não falta Com o Castigo, e a estes ao Mesmo tempo, q Come=
04 – tem insolencias, Como tirarlhe a chave do Cubiculo p.ª a Caza da farinha, q igoalm.te hião
05 – gastando Sem o P.e o Sentir, Senão quando foi ver a far.ª q Se achou Menos virem de noite
06 – as Galinhas [&.]⁸ trata com amor [&]. Dos officiais q Como [palavra riscada] joga com P.es da
07 – Bahia q estimaõ o bem p.ar do Seo Afilhado, q o Comum da Religião facilm.te trocaraõ
08 – Os Motivos, pois athe Na Bahia por esse Resp.º Nem P.or nem Letrado temos capaz
09 – e saiba V.Rª q isso he o q Me obriga a dar esta breve not.ª do como está o Eng.º por
10 – q quando queira Remediar algûas Couzas, e impedir descam.os e Superfluid.es necessariam.te
11 – ha de ter inimigos pello q peço a VR.ª dá esta Not.ª ao P.e R.or [&.] p.ª q venha no no
12 – conhecim.to da Moeda, q por Ca Corre, q Com isso Não pertendo Molestar ao P. Vellozo
13 – Cujos Annos, e experiencia Nesta Matr.ª venero m.to, pois Não Cabe Mais Na

⁷ In this case, the symbol seems to function as a parenthesis, so that the sentence would read as: “the chickens (he treats them with affection).”

demanded of his	
14 – ability because of age and ailments. And I have gotten along well with him	14 – Sua possibili.de por Rezão dos Annos, e achaques. E eu Me tenho dado bem com elle
15 – and received many favors from him [...]. Now I go seeing whether I can arrange it so that when he gives or receives	15 – e Recebido delles m.tos favores [&.] Agora ando vendo, se posso acabar com elle, q' qd.º der, ou Receber di=
16 – money, it be in my presence, for since he does not see, they could easily deceive him, for he calls a slave	16 – nheiro Seja em m.ª prez.ª por q como não ve facilm.te o enganarão, pois chama Hum Negro
17 – to count it for him in secret. The sardines that arrived could not have come at a better time, for	17 – p.ª lho contar as escondidas. As Sardinhas, q vierão Não podião em Melhor occazião, por q
18 – since there is no dried–fish oil, in its place a sardine is given until	18 – Como não há balea, em Lugar della Se vai dando huá Sard.ª athe aonde chagarem
19 – those that may come can reach us; the flour that came is little for the twenty sick we have in	19 – aq.las Mais poderem vir, melhor, a far.ª q veyo he pouca p.ª 20 doentes q temos na
20 – the infirmary, who are few, and it would be well if a larger portion came, as before	20 – enfermaria, qd.º São poucos, e bem fora q viesse mayor porção della, Como dantes vi=
21 – it used to come to cover some necessities, for if once in a long while we eat	21 – nha p.ª Nos abranger alguá couza, pois Se alguá vez de tempos em tempos co=
22 – a small piece of bacon, it is worth its weight in gold. If ships from Lisbon come, let them not forget	22 – memos Hú bocado [depeo] he a pezo de ouro, Se vierem Naos de L.ca não se esqueçaõ
23 – us, who have nothing except what comes from there, for the land has such hunger	23 – de nos, q Não temos Mais, q o q de Lá Vem, pois a terra tem tanta fome
24 – that it produces not even fruit. I will trouble Your Reverence no more. I ask the Holy Blessing	24 – q nem frutas produz. Não Molesto mais a V R.ª Peço a S.ta Benção
25 – and the Holy Sacrifice [...]. Sergipe, 10 June 1735.	25 – e S.to Sacrif.º [&.] Sergipe 10 de Junho de 1735
26 – Of Your Reverence	26 – D V.Rª
27 – Most humble and obliged servant	27 – M.º Hum.e e Obrig.º Subd.º
28 – Luís da Rocha.	28 – Luis da Rocha.
[Left-side note after closing the letter.]	[Anotação à esquerda após fechar a carta.]
01 – Regarding the provisions, I speak	01 – No q' Resp.ª aos provim.tos falo
02 – at greater length to Brother Soares	02 – mais estenso no Ir Soares
03 – to communicate it to Your Reverence.	03 – p.ª o Comunicar a VR.ª
[Left-side vertical note.]	[Anotação vertical à esquerda]
01 – Father Luís da Rocha having come	01 – P. Luis da Rocha vinda
02 – in the fleet in October 1735.	02 – na frota Em 8.bro de 1735.

DOMINGUES, Cândido. The Sugar Notarial Office: sources for the study of sugar in colonial Bahia. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 244-260, Jan.-Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956528

REFERENCES

Sources

ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo, Armário Jesuítico e Cartório dos Jesuítas. <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1222241>

ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo, Cartório dos Jesuítas, maço 71, doc. 110.

Bibliography

ASSUNÇÃO, Paulo de. *Negócios Jesuíticos – o cotidiano da administração dos bens divinos*. 1ª ed. – 1ª reimp. São Paulo: Edusp, 2009 [2003].

ASSUNÇÃO, Paulo de. A administração do Engenho de Santana dos Ilhéus nas primeiras décadas do século XVIII. *Dimensões*, v. 50, n. 1, p. 89-108, 2023.

BARICKMAN, Bert J. *Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo (1780-1860)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

DIAS, Marcelo Henrique. A viabilidade econômica de um engenho jesuítico: o Santana dos Ilhéus (séculos XVII e XVIII). *História (Unisinos)*, v. 25, n. 3, p. 473-485, 2021. Doi: 10.4013/hist.2021.253.07

FERLINI, Vera L. A. *Terra, trabalho e poder. O mundo dos engenhos no Nordeste colonial*. São Paulo: Brasiliense, 1988.

FERLINI, Vera L. A. *Açúcar e colonização*. São Paulo: Alameda, 2010.

SOUSA, George C. de; LOPES, Gustavo A. e MENEZES, Mozart V. A Economia colonial do Nordeste: um balanço historiográfico. In: PESAVENTO, Fábio e LIMA, Fernando C. de C. (org.). *História Econômica do Brasil colônia*. Organização geral ABPEH e Luis Fernando Saraiva. Niterói: Eduff; São Paulo: Hucitec, 2022, p. 49-77.

HORNBORG, Alf. Perspectivas transhistóricas sobre mercadorias, fetichismo e sistemas mundiais: Tecnologias de exploração ao longo de cinco mil anos. *Locus: Revista de História*, Juiz de Fora, v. 29, n. 1, 2023, p. 14-39.

MARICHAL, Carlos; TOPIK, Steven e FRANK, Zephyr (orgs.), *De la plata a la cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000*. Trad. Mario A. Z. Vega, México, FCE/El Colegio de México, 2017,

MARQUES, Leonardo; ROCHA, Gabriel de A. A história ambiental do capitalismo no mundo colonial, séc. XV ao XIX. In. *Tempo*, Niterói, v. 28, n. 1, p. 145-159, 2022.

MARQUES, Leonardo e GEBARA, Alexsander (org.). *História das mercadorias: trabalho, meio ambiente e capitalismo mundial (séculos XVI-XIX)*. São Leopoldo: Casa Leiria, 2023.

MELLO, Evaldo Cabral de. *Olinda restaurada – guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654*. São Paulo, Editora 34, 2007 [1975].

MELLO, Evaldo Cabral de. *A Fronda dos Mazombos. Nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-1715*. 2ª ed. Rev. São Paulo: Ed. 34, 2003 [1995].

MELLO, Evaldo Cabral de. *Rubro veio. O imaginário da restauração pernambucana*. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997.

MELLO, Evaldo Cabral de. *O bagaço da cana: os engenhos de açúcar do Brasil holandês*. 1ª ed. São Paul: Penguin Classics Companhia das Letras, 2012.

MORAIS Ana L. da S. A formação e consolidação de um grupo de produtores de açúcar da nobreza da terra. Capitania de Pernambuco, séculos XVI-XVIII. In: *Tempo*, Niterói, v. 28 n. 1, p. 178-197, 2022.

PINHO, Wanderley. *História de um engenho do recôncavo: Matoim – Novo Caboto – Freguesia (1552-1944)*. 2 ed. il. e acrescida de um Apêndice. São Paulo/Brasília, Ed. Nacional/Instituto Nacional do Livro/Fundação Nacional Pró-Memória, 1982 [1946].

SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial: 1500-1835*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999 [1ª ed. Estadunidense, 1985].

SCHWARTZ, Stuart B. e GUEDEMAN, Stephen. Purgando o pecado original compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (org.). *Escravidão e Invenção da Liberdade: estudos sobre o negro no Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 33-59.

SOUZA, Evergton Sales. *Disciplinamento e resistência. Escravidão, bigamia e Inquisição no Engenho de Santana (Ilhéus, século XVIII)*. Texto inédito (2024).

**RESENHAS
REVIEWS**

A TRAJETÓRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DA EXPANSÃO TERRITORIAL E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

Jaciane Aparecida Jesus da Cruz¹

RODRIGUES, Gelze Serrat de Souza Campos; ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. *A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográficas, históricas e ambientais*. Uberlândia: EDUFU, 2020. 272 p.

O livro *A Trajetória da Cana-de-Açúcar no Brasil: Visões Geográficas, Históricas e Ambientais*, escrito pelos geógrafos Gelze Serrat de Souza Campos Rodrigues e Jurandyr Luciano Sanches Ross, foi lançado pela EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia), em 2020. O livro aborda a história e os efeitos da cana-de-açúcar no Brasil, integrando as visões geográfica, histórica e ecológica. O mesmo analisa a evolução dessa cultura desde a era colonial até os tempos modernos, ressaltando como elementos físicos, econômicos, políticos e sociais influenciaram na sua expansão e manutenção no Brasil ao longo de cinco séculos.

Ao longo das suas 272 páginas, os autores guiam o leitor por uma narrativa que mescla pesquisa bibliográfica, documentação e análise empírica, oferecendo uma perspectiva abrangente sobre os arranjos territoriais, as inovações tecnológicas e os efeitos socioambientais decorrentes do plantio e industrialização da cana-de-açúcar.

O capítulo inicial do livro, *Inicia-se o percurso da cana-de-açúcar no Brasil* aborda o começo da produção de cana-de-açúcar no Brasil, ressaltando as circunstâncias naturais e históricas que promoveram seu crescimento. Os escritores esclareceram como a geografia do Brasil colonial - caracterizada por solos férteis, relevância apropriada e um clima tropical, - foi crucial para a seleção da cana como principal produto agrícola. Os portugueses introduziram a cultura da cana-de-açúcar em meados do século XVI, inicialmente em São Vicente e, posteriormente, nas capitanias de Pernambuco e Bahia, que se tornaram centros de produção.

Os autores investigam no capítulo a função do açúcar como a primeira grande corporação colonial e aborda a relevância de elementos físicos, como a disponibilidade

¹ Mestranda do Programa de Pós Graduação em História do Atlântico e da Diáspora Africana da Universidade Estadual de Santa Cruz (PPGH-UESC). Pesquisadora de História Urbana e Estudos sobre a Região Cacaueira, desenvolvendo no momento dissertação intitulada “Décadas Lavigne e Pessoa: Intervenções Urbanas em Ilhéus (1924-1943)”. Faz parte do Grupo de Estudos em História Econômica e do Pensamento Econômico (GEHEPE-UESC). Contato: jacyjcruz@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9448-2321>.

de água e o relevo, para a construção dos engenhos. Além disso, discute como a expansão dos canaviais moldou o processo de colonização e a estrutura econômica daquele período.

Este capítulo proporciona uma avaliação profunda e minuciosa das circunstâncias iniciais que possibilitaram o avanço da cultura da cana-de-açúcar no Brasil. A principal força do texto reside na habilidade dos escritores de unir física e história, elucidando de forma transparente como as particularidades naturais do Brasil foram cruciais para o triunfo dessa cultura. Este capítulo se distingue de outras abordagens que normalmente se concentram apenas nos aspectos econômicos ou sociais da colonização.

Contudo, um aspecto que poderia ser mais aprofundado é a dinâmica social relacionada à instalação dos engenhos e os impactos dessa estrutura econômica na comunidade local, particularmente no que se refere ao emprego de trabalhadores indígenas e africanos. Apesar do capítulo focar principalmente na geografia, a inclusão de uma análise mais detalhada das interações sociais e políticas durante esse período ampliaria o entendimento do efeito da cana-de-açúcar na construção do Brasil colonial.

O capítulo dois do livro, *Uma transição sutil: dos engenhos centrais às usinas*, discute a mudança do sistema de produção dos engenhos centrais para as usinas no Brasil. Com a queda dos engenhos banguês no final do século XIX, a indústria do açúcar passou por uma modernização, resultando na formação dos engenhos centrais e, mais tarde, das usinas.

Esses engenhos centrais foram criados para atender à demanda por maior produtividade, destacando-se pelo emprego de tecnologias de ponta, com maior capacidade de produção e processamento de açúcar. Por outro lado, as usinas inauguraram uma nova etapa de industrialização na área, introduzindo avanços técnicos e um processo de produção mais unificado e automatizado. O capítulo também aborda o efeito dessas alterações na disposição espacial da produção, que passou a demandar uma maior proximidade de infraestruturas logísticas e mercados consumidores.

O capítulo fornece uma avaliação precisa e minuciosa do processo de modernização da indústria de açúcar no Brasil, com ênfase na mudança dos engenhos tradicionais para as usinas contemporâneas. A força do texto reside na forma como os escritores ligam o avanço tecnológico às transformações estruturais na produção de açúcar, evidenciando a interconexão entre elementos econômicos, técnicos e geográficos.

A justificativa para o surgimento dos engenhos centrais e suas características inovadoras é sólida e demonstra a importância da industrialização na mudança do setor.

Contudo, o texto poderia explorar mais as consequências sociais dessa mudança, particularmente em relação à força de trabalho. Apesar do foco evidente na mecanização e nas transformações tecnológicas, é necessária uma avaliação mais crítica de como essas alterações impactaram os trabalhadores, especialmente no que se refere à substituição do trabalho humano pela automação. Ademais, o efeito ambiental dessa nova etapa produtiva poderia ter sido mais aprofundado, levando em conta que o aumento da produção trouxe consequências relevantes para o ambiente.

O capítulo três, *Surge o novo polo canavieiro*, analisa a transição do eixo produtivo da indústria do açúcar do Nordeste para o Sudeste, com foco no estado de São Paulo, a partir do começo do século XX. Este movimento foi estimulado por diversos elementos, como a estratégia governamental, avanços tecnológicos e o crescimento da rede ferroviária, que simplificaram o transporte e o escoamento da produção.

É explanado como o Sudeste, em particular São Paulo, se estabeleceu como o mais recente centro canavieiro do Brasil, tirando proveito de um cenário político mais propício e da proximidade com os mercados de consumo. A implementação de políticas governamentais que estimulavam a produção de álcool foi crucial para estabelecer este novo foco de produção. Ademais, os escritores discutem o efeito socioambiental dessa expansão e como ela transformou o território agrícola e industrial do Brasil.

Ele proporciona uma avaliação robusta sobre a mudança do centro de produção de cana para o Sudeste, esclarecendo de forma eficiente os elementos que contribuem para essa transição. O texto destaca a conexão entre o planejamento governamental e a produção o setor de açúcar, evidenciando como as políticas governamentais podem influenciar a estrutura territorial e econômica de uma nação. O debate acerca da rede ferroviária e sua relevância para o transporte da produção é especialmente pertinente, uma vez que destaca a função da infraestrutura no triunfo da indústria.

Contudo, um ponto que poderia ser mais aprofundado é a desigualdade regional resultante dessa posição geográfica. A transferência da produção de cana-de-açúcar do Nordeste para o Sudeste estabeleceu uma nova configuração econômica no Brasil, com consequências significativas para as áreas que perderam destaque. Seria interessante um

estudo mais detalhado sobre as consequências sociais e econômicas em regiões que deixaram de ser os principais polos produtores, como Pernambuco e Bahia, e o impacto disso na economia local e na dinâmica do emprego.

A agroindústria sucroalcooleira e o proálcool, quarto capítulo, aborda a crise do setor de açúcar no Brasil durante as décadas de 1970 e 1980, bem como a implementação do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, como uma reação do governo à crise do petróleo. O programa, estabelecido em 1975, tinha como objetivo substituir os combustíveis fósseis pelo etanol obtido da cana-de-açúcar, estimulando a produção de álcool em grande escala no Brasil. Os autores abordam a maneira como o Proálcool marcou a indústria sucroalcooleira, levando a progressos tecnológicos e à modernização da produção de etanol.

Também foi discutido o efeito socioeconômico do programa, que trouxe vantagens econômicas para o setor, mas também criou obstáculos, particularmente durante a crise do final dos anos 1980, quando o valor do petróleo diminuiu, desestabilizando o mercado de etanol. O capítulo aborda as três etapas do Proálcool, desde a sua concepção até a sua desregulação nos anos 1990, e os impactos ambientais que resultaram da expansão canavieira nesse período.

Este capítulo proporciona uma avaliação detalhada e bem organizada do Proálcool, um dos projetos mais relevantes na trajetória energética brasileira. Os escritores esclarecem claramente a importância do programa para a diversificação da matriz energética nacional, ressaltando os progressos tecnológicos que ele promoveu na fabricação de etanol. O destaque deste capítulo é a habilidade de vincular questões políticas, econômicas e tecnológicas, evidenciando como o Proálcool foi formado por crises globais e decisões do governo.

No entanto, o texto poderia explorar mais as consequências sociais e ecológicas do crescimento da cana-de-açúcar para a fabricação de etanol. Apesar de os autores mencionarem os efeitos socioambientais do programa, essas questões são tratadas de maneira mais leve. A transferência da produção para áreas mais vulneráveis, como o cerrado, e o efeito nas comunidades locais e no ambiente são aspectos que merecem maior atenção. Ademais, a crise do final da década de 1980, que levou à desregulamentação do setor, poderia ter sido mais aprofundada para demonstrar os desafios que os produtores enfrentam e o efeito no mercado de trabalho.

O capítulo final do livro, *Continuidades e discontinuidades: a agroindústria sucroenergética*, aborda o processo de mudança da indústria sucroalcooleira para a sucroenergética, que se dá entre os anos 1990 e o começo do século XXI. A produção de cana-de-açúcar se expandiu com a desregulamentação do setor e o avanço de novas tecnologias, unindo a fabricação de açúcar, etanol e energia elétrica originada do bagaço da cana. Essa parte concentra-se nas recentes estratégias de crescimento industrial, como a utilização de biocombustíveis e a implementação de tecnologias *flex fuel*, que possibilitaram ao Brasil se posicionar como líder global na produção de etanol.

Adicionalmente, os autores discutem as questões de sustentabilidade e os efeitos ambientais da expansão da cana-de-açúcar, debatendo as ações para atenuar os efeitos adversos, tais como a queima da palha da cana e a aplicação de mecanização na colheita. O texto finaliza ressaltando a função da indústria sucroenergética no contexto atual e suas expectativas para o futuro.

Este capítulo proporciona um panorama completo da mudança no setor sucroenergético do Brasil, abrangendo as inovações tecnológicas e os obstáculos de sustentabilidade que a indústria enfrentou nas últimas décadas. Um dos destaques é o debate acerca do papel da tecnologia *flex fuel*, que transformou o mercado de biocombustíveis, possibilitando ao Brasil consolidar sua posição de liderança na produção de etanol. A conexão dos autores com a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor é especialmente pertinente, considerando o aumento da preocupação global com as alterações climáticas e a transição energética.

Contudo, poderia abordar mais as questões sociais resultantes da modernização industrial, como o efeito da automação na mão de obra. A troca do trabalho manual pela mecanização da colheita trouxe vantagens ambientais, como a diminuição das queimadas, mas também resultou em desemprego em áreas onde a colheita manual era a principal fonte de renda. Apesar da menção desses desafios pelos autores, eles são abordados de maneira secundária, o que compromete a avaliação crítica da transição para a sucroenergia.

Mesmo com essas restrições, o capítulo proporciona uma síntese das transformações na indústria sucroenergética e dos desafios futuros. A combinação de aspectos tecnológicos, econômicos e ambientais destaca-se, e o texto conclui de forma

persuasiva ao abordar a função da cana-de-açúcar na economia de baixo carbono, que se torna cada vez mais relevante no debate mundial sobre sustentabilidade.

Assim, o livro representa uma valiosa contribuição para as pesquisas acerca da história da cana-de-açúcar e sua influência no Brasil. A obra se destaca pela sua abordagem interdisciplinar, unindo geografia, história, economia e ecologia para investigar as mudanças na agroindústria canavieira em diversas épocas, desde o Brasil colonial até o século XXI. Em suas páginas, os autores estabelecem uma conexão evidente entre os elementos físicos e territoriais que contribuíram para o crescimento da cultura da cana e as transformações políticas e tecnológicas que modelaram o setor. Este ponto de vista possibilita uma compreensão completa de como o Brasil ascendeu ao posto de maior produtor global de açúcar e etanol.

O livro dispõe de informações históricas, geográficas e cartográficas abundantes. O trabalho ultrapassa a mera descrição dos momentos históricos da indústria do açúcar, ao situar as transformações econômicas, políticas e tecnológicas que impactaram a área. A forma como os autores vinculam as particularidades físicas do território brasileiro à viabilidade da produção de cana-de-açúcar é particularmente bem pensada. Ao enfatizar elementos como clima, relevo e solos, o trabalho proporciona uma visão detalhada sobre as razões que fizeram da cana-de-açúcar um dos alicerces da economia do Brasil.

Ademais, o livro se sobressai ao abordar a questão ambiental, um aspecto comumente ignorado em estudos sobre o setor agrícola. O debate acerca dos efeitos socioambientais da expansão da cana-de-açúcar, particularmente nas últimas décadas, torna o livro pertinente para a discussão atual, pois trata de tópicos ligados à sustentabilidade.

Contudo, mesmo com suas inúmeras qualidades, possui algumas restrições. Um dos maiores desafios é a utilização de uma linguagem técnica demasiadamente especializada em diversas seções, particularmente ao abordar temas de geografia física e métodos de cultivo. A utilização de termos técnicos pode dificultar a leitura para indivíduos que não têm formação específica nas áreas discutidas, limitando o público do livro a acadêmicos e especialistas. A simplificação da linguagem ou a disponibilização de explicações adicionais contribuiriam para expandir a audiência do trabalho.

Outro aspecto que poderia ser aprimorado é a avaliação dos efeitos sociais resultantes da ampliação e modernização da indústria canavieira. Apesar dos autores

abordarem detalhadamente os aspectos econômicos e ambientais, a questão social, como a utilização de trabalho escravo no passado e as consequências da mecanização no desemprego rural, é abordada de forma restrita. Uma avaliação mais detalhada das condições laborais em plantações e usinas ao longo da história conferiria à obra uma perspectiva crítica mais abrangente, balanceando as discussões acerca das inovações tecnológicas com as realidades sociais do setor.

Além disso, o livro poderia ter aprimorado sua análise ao incorporar comparações mais sólidas com outros importantes produtores de cana-de-açúcar a nível global, como Cuba e Índia. Apesar do foco ser o Brasil, uma análise comparativa global proporcionaria uma visão mais abrangente e teria realçado as especificidades da produção brasileiro no cenário global.

Trata-se de um trabalho essencial para aqueles que desejam compreender a história da cana-de-açúcar no Brasil e sua conexão com a produção econômica e territorial da nação. O livro, com sua análise detalhada e perspectiva interdisciplinar, representa uma contribuição significativa para pesquisadores e especialistas.

THE TRAJECTORY OF SUGARCANE IN BRAZIL: AN INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF TERRITORIAL EXPANSION AND SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACTS

Jaciane Aparecida Jesus da Cruz¹

RODRIGUES, Gelze Serrat de Souza Campos; ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. *A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográficas, históricas e ambientais*. Uberlândia: EDUFU, 2020. 272 p.

The book *A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográfica, histórica e ambiental* [The Trajectory of Sugarcane in Brazil: Geographical, Historical, and Environmental Perspectives], written by geographers Gelze Serrat de Souza Campos Rodrigues and Jurandyr Luciano Sanches Ross, was published by EDUFU (the Federal University of Uberlândia Press) in 2020. The volume examines the history and the effects of sugarcane in Brazil, integrating geographical, historical, and ecological perspectives. It analyzes the evolution of this crop from the colonial era to the present day, highlighting how physical, economic, political, and social factors shaped its expansion and persistence in Brazil over the course of five centuries.

Over its 272 pages, the authors guide the reader through a narrative that weaves together bibliographical research, documentation, and empirical analysis, offering a comprehensive perspective on the territorial arrangements, technological innovations, and socio-environmental effects stemming from the cultivation and industrialization of sugarcane.

The opening chapter, “*Inicia-se o percurso da cana-de-açúcar no Brasil*” [“The Course of Sugarcane Begins in Brazil”], addresses the early stages of sugarcane production in the country, underscoring the natural and historical circumstances that enabled its growth. The authors explain how the geography of colonial Brazil—characterized by fertile soils, suitable topography, and a tropical climate—was crucial in the selection of sugarcane as the principal agricultural commodity. The Portuguese

¹Master’s student in the Postgraduate Program in Atlantic History and the African Diaspora at the State University of Santa Cruz (PPGH-UESC). Researcher in Urban History and Studies on the Cacao-Growing Region, currently developing a dissertation entitled “Lavigne and Pessoa Decades: Urban Interventions in Ilhéus (1924–1943).” Member of the Study Group on Economic History and the History of Economic Thought (GEHEPE-UESC). Contact: jacyjcruz@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9448-2321>.

introduced sugarcane in the mid-sixteenth century, initially in São Vicente and later in the captaincies of Pernambuco and Bahia, which became major centers of production.

In this chapter, the authors examine the role of sugar as the first major colonial enterprise and discuss the relevance of physical factors, such as water availability and topography, in the construction of *engenhos* (sugar mills). They also explore how the expansion of sugarcane fields shaped the colonization process and the economic structure of that period.

This chapter offers a thorough and detailed assessment of the initial conditions that enabled the development of sugarcane cultivation in Brazil. The strength of the text lies in the authors' ability to integrate physical geography and history, clearly elucidating how Brazil's natural particularities were essential to the success of this crop. This approach distinguishes the chapter from others that tend to focus solely on the economic or social dimensions of colonization.

However, one aspect that could have been further developed is the social dynamic associated with the establishment of sugar mills and the impacts of this economic structure on local communities, particularly regarding the use of Indigenous and African labor. Although the chapter is primarily centered on geography, a more detailed analysis of the social and political interactions of the period would broaden the understanding of sugarcane's role in shaping colonial Brazil.

The second chapter, "Uma transição sutil: dos engenhos centrais às usinas" ["A Subtle Transition: From Central Mills to Industrial Plants"], discusses the shift from the system of *engenhos centrais* (central mills) to modern sugar factories in Brazil. With the decline of traditional *engenhos banguês* at the end of the nineteenth century, the sugar industry underwent modernization, resulting first in the rise of central mills and later in the establishment of factories.

These central mills were created to meet the demand for greater productivity, standing out for their use of advanced technologies and their greater capacity for sugar production and processing. Factories, in turn, marked a new stage of industrialization in the sector, introducing technical innovations and a more unified and automated production process. The chapter also addresses the effects of these changes on the spatial organization of production, which came to require greater proximity to logistical infrastructure and consumer markets.

This chapter offers an accurate and detailed assessment of the modernization of Brazil's sugar industry, emphasizing the transition from traditional mills to contemporary factories. Its strength lies in the way the authors connect technological development to structural changes in sugar production, revealing the interconnection between economic, technical, and geographic factors. Their justification for the emergence of central mills and their innovative characteristics is robust, demonstrating the importance of industrialization in transforming the sector.

Nevertheless, the text could delve further into the social consequences of this transformation, particularly concerning the labor force. Despite its clear focus on mechanization and technological change, a more critical examination of how these shifts affected workers—especially regarding the replacement of human labor by automation—would strengthen the analysis. Moreover, the environmental impacts of this new production stage could have been explored more deeply, considering the significant consequences that increased production brought to ecosystems.

The third chapter, “*Surge o novo polo canavieiro*” [“A New Sugarcane Hub Emerges”], examines the shift of the industry's productive center from the Northeast to the Southeast, focusing on the state of São Paulo from the early twentieth century onward. This movement was stimulated by several factors, including government strategy, technological advances, and the expansion of the railway network, which facilitated transportation and distribution.

The authors explain how the Southeast—particularly São Paulo—consolidated itself as Brazil's new sugarcane hub, benefiting from a more favorable political environment and proximity to consumer markets. Government policies promoting alcohol production were crucial in establishing this new center of activity. They also explore the socio-environmental impacts of this expansion and how it reshaped Brazil's agricultural and industrial landscape.

The chapter presents a robust evaluation of the shift of sugarcane production to the Southeast, effectively clarifying the factors behind this transition. The text underscores the connection between governmental planning and the sugar sector, demonstrating how public policies can shape territorial and economic structures. The

discussion of the railway network and its importance to transportation is particularly noteworthy, as it highlights the essential role of infrastructure in the industry's success.

Yet, the chapter could have further explored the regional inequalities stemming from this geographic shift. The transfer of sugarcane production from the Northeast to the Southeast imposed a new economic configuration on Brazil, with major consequences for regions that lost prominence. A more detailed study of the social and economic effects on former leading producers, such as Pernambuco and Bahia, and the resulting impact on local economies and labor dynamics, would enrich the analysis.

The fourth chapter, “A agroindústria sucroalcooleira e o proálcool” [“The Sugar-Alcohol Agroindustry and Proálcool”], examines the crisis of Brazil's sugar sector during the 1970s and 1980s and the implementation of Proálcool, the National Alcohol Program, as the government's response to the oil crisis. Launched in 1975, the program sought to replace fossil fuels with ethanol derived from sugarcane, stimulating large-scale alcohol production. The authors analyze how Proálcool reshaped the sugar-alcohol industry, fostering technological progress and the modernization of ethanol production.

The chapter also discusses the program's socio-economic effects, which brought economic advantages to the sector but also posed challenges—particularly during the late-1980s crisis, when falling oil prices destabilized the ethanol market. It outlines the three stages of Proálcool, from its creation to its deregulation in the 1990s, and explores the environmental impacts resulting from sugarcane expansion during this period.

This chapter provides a detailed and well-organized assessment of Proálcool, one of the most significant initiatives in Brazil's energy trajectory. The authors clearly articulate the program's importance for diversifying the national energy mix, highlighting the technological advances it spurred in ethanol production. A major strength of the chapter is its ability to link political, economic, and technological issues, demonstrating how Proálcool was shaped by global crises and government decisions.

However, the text could have probed more deeply into the social and ecological consequences of expanding sugarcane production for ethanol. Although the authors mention these socio-environmental effects, they treat them only briefly. The relocation of production to more vulnerable areas, such as the Cerrado, and the impacts on local communities and ecosystems deserve closer scrutiny. Additionally, the late-1980s crisis

that led to deregulation could have been explored in greater depth to show the challenges producers faced and the effects on the labor market.

The final chapter, “Continuidades e discontinuidades: a agroindústria sucroenergética” [“Continuities and Discontinuities: The Sugar-Energy Agroindustry”], discusses the transformation of the sugar-alcohol industry into the sugar-energy industry from the 1990s to the early twenty-first century. Sugarcane production expanded with deregulation and technological advancements, integrating the production of sugar, ethanol, and electricity generated from bagasse. This chapter focuses on recent strategies of industrial expansion, such as the use of biofuels and the introduction of flex-fuel technologies, which positioned Brazil as a global leader in ethanol production.

The authors also discuss sustainability concerns and the environmental effects of sugarcane expansion, examining measures taken to mitigate negative impacts, such as eliminating cane-field burning and adopting mechanized harvesting. The chapter concludes by highlighting the role of the sugar-energy industry in the contemporary context and its prospects for the future.

This chapter offers a comprehensive overview of the transformation of Brazil’s sugar-energy sector, addressing the technological advancements and sustainability challenges faced by the industry in recent decades. A key strength is its discussion of flex-fuel technology, which transformed the biofuel market and enabled Brazil to consolidate its global leadership in ethanol production. The authors’ engagement with issues of sustainability and sectoral development is especially pertinent, given growing global concern over climate change and energy transitions.

Nonetheless, the chapter could have further explored the social consequences of industrial modernization, such as the impact of automation on labor. Replacing manual labor with mechanized harvesting brought environmental benefits, including the phasing out of pre-harvest burning, but also resulted in unemployment in regions where manual cutting had been the main source of income. Although the authors mention these challenges, they do so only briefly, limiting the depth of their critique of the transition to sugar-energy production.

Despite these limitations, the chapter provides a persuasive synthesis of the transformations in the sugar-energy industry and its future challenges. The interplay of

technological, economic, and environmental dimensions stands out, and the text concludes convincingly by addressing the role of sugarcane in the low-carbon economy—an increasingly relevant topic in global sustainability debates.

The book thus represents a valuable contribution to studies on the history of sugarcane and its influence on Brazil. It stands out for its interdisciplinary approach, weaving together geography, history, economics, and ecology to examine changes in the sugarcane agroindustry across different periods, from colonial Brazil to the twenty-first century. Throughout its pages, the authors draw clear connections between the physical and territorial elements that shaped sugarcane cultivation and the political and technological transformations that molded the sector. This perspective enables a comprehensive understanding of how Brazil rose to become the world's leading producer of sugar and ethanol.

The book offers abundant historical, geographical, and cartographic information. It goes beyond merely describing key moments in the sugar industry's history, situating the economic, political, and technological transformations that reshaped the sector. The way the authors connect the physical characteristics of the Brazilian territory to the viability of sugarcane production is particularly well conceived. By emphasizing elements such as climate, topography, and soils, the work offers a detailed perspective on why sugarcane became one of the pillars of Brazil's economy.

Moreover, the book excels in its engagement with environmental issues, an aspect often overlooked in studies of the agricultural sector. The discussion of the socio-environmental effects of the sugarcane expansion—especially in recent decades—makes the book highly relevant to current sustainability debates.

However, despite its numerous strengths, the work presents some limitations. One of the main challenges is the use of highly technical language in several sections, particularly those addressing physical geography and cultivation methods. The use of specialized terminology may hinder reading for individuals without training in the relevant fields, limiting the book's audience to academics and specialists. Simplifying the language or providing additional explanations would broaden the text's accessibility.

Another aspect that could be improved is the assessment of the social effects of the expansion and modernization of the sugarcane industry. Although the authors address economic and environmental aspects in detail, social issues—such as the historical use of

enslaved labor and the consequences of mechanization for rural unemployment—receive more limited treatment. A more detailed examination of labor conditions in plantations and factories throughout history would provide a broader critical perspective, balancing discussions of technological innovation with the sector’s social realities.

Furthermore, the book could have enriched its analysis by incorporating more robust comparisons with other major global sugarcane producers, such as Cuba and India. Although its focus is Brazil, a global comparative approach would offer a broader perspective and highlight the specificities of Brazilian production within the world context.

Overall, this work is essential for readers seeking to understand the history of sugarcane in Brazil and its connection to the country’s economic and territorial development. Through its detailed analysis and interdisciplinary approach, the book constitutes a significant contribution to researchers and specialists in the field.

**ARTIGOS LIVRES /
GENERAL ARTICLES**

FEIRANTES E SUAS VIVÊNCIAS NO MERCADO MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO – BAHIA.

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹
Caline Oliveira Santos²

RESUMO

Este artigo tem como objeto de estudo a feira livre e os feirantes, com o objetivo de identificar as formas de articulação e as estratégias utilizadas por esses profissionais para permanecerem na feira. Além disso, busca-se analisar o cotidiano, o trabalho e o protagonismo dos feirantes, bem como contextualizar brevemente a história da feira livre em diferentes épocas, destacando as desigualdades existentes. A pesquisa foi realizada por meio da metodologia da História Oral, com entrevistas presenciais realizadas em 2024, utilizando formulários para coletar dados essenciais. O estudo foi desenvolvido com feirantes que comercializam frutas, verduras e hortaliças na feira livre do município de Santo Estêvão. A feira livre não se limita a uma função econômica, pois envolve questões de sociabilidade entre os sujeitos que ocupam esse espaço. As relações estabelecidas entre as famílias, a interação com o público de diferentes classes e as estratégias na arte de vender e sobreviver são alguns dos aspectos que tornam a feira um lugar de muitas vivências e histórias de sujeitos que contribuem para a economia local.

Palavras-chave: feirantes; feira livre; mercado municipal; Santo Estêvão (BA).

ABSTRACT

This article studies the street market and its vendors, with the aim of identifying the forms of articulation and strategies used by these professionals to remain in the market. In addition, it seeks to analyze the daily lives, work, and protagonism of the vendors, as well as to briefly contextualize the history of the street market in different eras, highlighting the existing inequalities. The research was conducted using the Oral History methodology, with face-to-face interviews conducted in 2024, using forms to collect essential data. The study was developed with vendors who sell fruits, vegetables, and greens at the street market in the municipality of Santo Estêvão. The street market is not limited to an economic function, as it involves issues of sociability among the individuals who occupy this space. The relationships established between families, the interaction with the public of different classes, and the strategies in the art of selling and surviving are some of the aspects that make the market a place of many experiences and stories of individuals who contribute to the local economy.

Keywords: market vendors; open-air market; municipal market; Santo Estêvão (Bahia, Brazil).

¹ Professora pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e coordenadora do grupo de pesquisa Nina Simone. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Bahia (lato sensu) da UEFS. Email: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>.

² Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. E-mail: calineolivers2017@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1778-4779>.

Introdução

A pesquisa em questão tem como objeto de estudo a feira livre no município de Santo Estêvão, Bahia, especificamente localizada no Centro de Abastecimento na Praça Lineu Cerqueira da Silva. O interesse pela temática surgiu diante da carência de materiais e textos para trabalhar com estudantes do ensino fundamental II na disciplina de Cultura Popular. Motivada pelo desconhecido e descontentamento, a pesquisa visa conhecer as histórias de pessoas não valorizadas e reconhecidas. O objetivo é investigar os feirantes, identificando as formas de articulação e estratégias utilizadas para permanecer na feira livre, além de analisar o cotidiano, trabalho e protagonismo desses profissionais. O problema central da pesquisa é compreender como se estruturam as relações econômicas e sociais dos feirantes em Santo Estêvão. Para abordar essa questão, a pesquisa se baseia em duas premissas: a metodologia e o campo historiográfico.

A metodologia adotada foi o método da História Oral,³ por meio de entrevistas recorremos às interpretações das narrativas a partir da memória. Deste modo, a pesquisa está inserida na História do Tempo Presente e versa trabalhar com feirantes do Mercado Municipal de Santo Estêvão, visto que é um espaço plural.

De acordo com Roger Chartier (1996) a História do Tempo Presente é o campo de estudo histórico que analisa as permanências e as rupturas do passado no presente. Sobre a História do Tempo Presente e o historiador Chartier (1996), ele afirma:

O historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e, portanto partilha com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias essenciais, as mesmas referências fundamentais. Ele é, pois o único que pode superar a descontinuidade fundamental que costuma existir entre o aparato intelectual, afetivo e psíquico do historiador e o dos homens e mulheres cuja história ele escreve. [...] a história do tempo presente confere uma acuidade particular a uma das questões mais difíceis com que se deparam todos os historiadores: a articulação entre

³ De acordo com Carla Pinsky (2008) Essa riqueza da História oral está evidentemente relacionada ao fato de ela permitir o conhecimento de experiências e modos de vida de diferentes grupos sociais. Nesse sentido, o pesquisador tem acesso a uma multiplicidade de “histórias dentro da história” que, dependendo de seu alcance e dimensão, permitem alterar a “hierarquia de significações historiográficas”, no dizer da historiadora italiana Silvia Salvatici. (p. 166) Ao mesmo tempo, o trabalho com a História oral pode mostrar como a constituição da memória é objeto de contínua negociação. A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. Ela [a memória] é resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência — isto é, de identidade. E porque a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas de História oral. As disputas em torno das memórias que prevalecerão em um grupo, em uma comunidade, ou até em uma nação, são importantes para se compreender esse mesmo grupo, ou a sociedade como um todo (Pinsky, 2008, p. 167).

a parte voluntária e consciente da ação dos homens e os fatores ignorados que a circunscrevem e a limitam (Chartier, 1996, p. 217).

Para Pierre Nora (1993), a fonte oral, instrumento utilizado para a realização da pesquisa, está relacionada à memória:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações, susceptíveis de longa latência e de repentinas revitalizações. [...] A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. [...] Porque é efetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a toda as transferências, cenas, censuras ou projeções. [...] A memória emerge de um grupo que ela une. [...] A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto (Nora, 1993, p. 9).

O acesso à informação é fundamental para a construção da História. Nesse sentido, “o estudo da memória por parte dos historiadores tem crescido muito nos últimos anos. Ele oferece oportunidades, aproveitadas por poucos estudiosos, para a cooperação com os antropólogos, sociólogos, críticos literários e psicólogos” (Burke, 2012, p. 172).

Durante a pesquisa de campo, realizamos observações sistemáticas do espaço da feira, do comportamento dos feirantes e clientes, bem como da organização das barracas. Posteriormente, a pesquisa foi apresentada para cada feirante de forma individual, esclarecendo sua importância e obtendo aceitação. Em seguida, realizamos entrevistas para coletar dados qualitativos.

Foram realizadas entrevistas com oito feirantes, sendo três mulheres e cinco homens. No entanto, a maioria dos feirantes (mais de 40) recusou-se a participar, alegando falta de disponibilidade ou medo de represálias relacionadas à aposentadoria, INSS ou programas governamentais.

Essa relutância em compartilhar informações evidencia a falta de conscientização sobre a importância da pesquisa acadêmica e o valor do reconhecimento dos feirantes como sujeitos relevantes para o município. Além disso, essa experiência destaca os desafios encontrados na História Oral.

Para garantir o sigilo e proteger os dados dos participantes, optamos por utilizar as iniciais dos nomes e sobrenomes dos feirantes nas informações coletadas durante as

entrevistas. Durante as entrevistas utilizei formulário elaborado com as seguintes perguntas: nome; idade; cor; escolaridade; tempo de atuação na feira livre; carga horária da jornada de trabalho; obtenção de lucros para a manutenção da família; segurança no local de trabalho; origem da mercadoria comercializada; cotidiano na feira livre; participação de familiares nas atividades como feirantes; desenvolvimento de outra atividade para a complementação da renda; desafios da profissão; se possui filhos ou netos em universidades. A partir destas informações foi possível chegar aos objetivos estabelecidos à pesquisa.

Para melhor compreensão, esta pesquisa foi organizada da seguinte forma: O primeiro tópico foi discutida a contextualização histórica do surgimento da feira livre. É discutido, no tópico seguinte, as mulheres ocupantes do espaço público, estas, enquanto provedora do lar. Em seguida, foi abordado as relações socioeconômicos que são estabelecidas na feira entre feirantes e clientes. No quarto tópico, os desafios enfrentados pelos feirantes, além disso, as estratégias⁴ e habilidades que são pensadas para que haja efetivação da compra e fidelidade da clientela.

Breve contextualização histórica sobre a feira livre

A feira livre é uma das mais antigas formas de comercialização e de relevância para as economias regionais. Foi a partir da feira livre que ocorreu o desenvolvimento do centro urbano durante a Idade Média, quando ainda se vivia sob os sistemas de feudo. A feira livre possibilitou as trocas comerciais, o crescimento das rotas marítimas e das trocas culturais. De acordo com Alexandre Oviedo Gonçalves e Mônica Chaves Abdala (2013, p. 1):

A origem da feira-livre remonta ao século IX, na Europa. Mercados locais organizavam-se com vistas a suprir a população com gêneros de primeira necessidade. Dessa forma, as feiras surgiam junto às primeiras aglomerações, inicialmente tidas como povoados e vilas e posteriormente cidades. [...]

Desde a Europa Medieval, as feiras se constituíam como espaços de sociabilidade, reunindo periodicamente mercadores de diversas regiões.

⁴ “Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações como uma exterioridade de alvos ou ameaças [...] (Michel de Certeau, 1998, p. 99)”.

A partir dos portos italianos consolidava-se um comércio terrestre, levando mercadorias orientais por toda a Europa Ocidental [...].

A partir da necessidade de trocas de alimentos, as feiras surgiram na Europa do século IX, posteriormente, contribuindo para a formação de cidades. Essas feiras atraíam mercadores de diversas regiões, estabelecendo novas rotas terrestres, impulsionando o comércio, as cruzadas e o crescimento das cidades, o que deu origem à classe social burguesa.

No Brasil, a feira livre remonta ao período da escravidão. Os senhores de escravizados os obrigavam a trabalhar nas ruas ao ar livre para comercializar suas mercadorias. Mulheres negras ocupavam as ruas com vendas de quitutes, cocadas, produtos da lavoura e mercadorias diversas.⁵

Observar a feira livre exige o olhar a partir das relações pré-estabelecidas e históricas, inclusive a questão racial. O que também foi identificado por Márcia Regina da Silva Paim (2005):

A análise da variante racial também é necessária, pois as atividades ligadas ao preparo e comercialização de comidas, venda em quitandas ou ganho eram, em sua maioria, desempenhada (isto já antes do século XIX), por mulheres negras. Nesse sentido, procura-se estabelecer as relações entre as quitadeiras/ganhadeiras do passado e as feirantes atuais de São Joaquim.

Sabe-se que, biologicamente, o conceito de raça não se aplica a seres humanos, mas se constitui em uma categoria útil para análise das desigualdades de gênero juntamente com as de classe. No intuito de legitimar as "desigualdades e inferiorizações" raciais, a partir da segunda metade do século XIX, intelectuais europeus formularam uma série de justificativas que vão constituir as teorias racialistas [...] (Paim, 2005, p. 14-15).

De acordo com Paim (2005), o cotidiano de mulheres quitadeiras e ganhadeiras muito se assemelham ao trabalho realizado na feira atual, “Além de circularem com tabuleiros, gamelas e cestas habilmente equilibradas sobre as cabeças, as ganhadeiras ocupavam ruas, praças da cidade, destinadas ao mercado público e feiras livres onde vendiam quase tudo (Soares, 1994, p. 56)”. A representação, os símbolos da feira livre e

⁵ Refere-se aos chamados escravos de ganho, que trabalhavam nas ruas e por isso recebiam uma pequena remuneração, que, devidamente economizada por alguns anos, resultaria em monta suficiente para compra de sua alforria, conforme Stuart B. Schwartz (1988).

reflexo atual são do contexto de que estavam permeados os corpos negros, dando ênfase às mulheres, o que também foi evidenciado por Mary del Priori:

O aumento considerável da população urbana gerou novas oportunidades para o crescimento das atividades comerciais e de abastecimento. Multiplicaram-se os estabelecimentos de pequeno e médio porte como armazéns, açougues, adegas, quitandas, vendas, bares e botequins. A participação de mulheres nesse tipo de negócio foi, desde o início, determinante. Vários desses estabelecimentos eram, inclusive, conhecidos pelos nomes de suas proprietárias.

No comércio de rua, entre os vários tipos de ambulantes, muitas mulheres comercializavam verduras, legumes, frutas, flores, ovos, batatas, cebolas, aves, carnes, peixes, leite, pão, entre outros produtos. Algumas vendas eram eventuais, como a oferta de um excedente disponível ou sobras da produção de quintal. Em muitos casos, entretanto, a atividade era regular, como a das verdureiras, na sua maioria imigrantes, que expunham nas feiras livres o que produziam em chácaras existentes nos arredores da cidade [...] Ocupações como essas foram abraçadas por mulheres, não só por conta das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, mas por opção de não se empregar numa função regular, com horário fixo e jornada determinada (Priori, 2013, p. 64).

Conforme Priori, no século XX, no Brasil, as mulheres assumiram um papel fundamental nas ruas, comercializando uma variedade de produtos. Longe de ser uma mera distração, a rua representava uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, especialmente em uma época marcada por intensos preconceitos raciais e de gênero.

Nesse contexto, a rua se tornou um espaço de negócios e autonomia, permitindo que as mulheres exercessem controle sobre seu trabalho. Elas tinham a liberdade de produzir o que seria vendido, escolher o local e o momento de comercialização, o que lhes conferia uma sensação de independência e autonomia.⁶

Pode-se perceber que a feira livre de Santo Estêvão, assim como as demais feiras estudadas por outros autores/as, sobretudo, com as feiras brasileiras entre os séculos XVIII e XIX, retratado por um espaço ocupado majoritariamente por feirantes negros. Fato que foi identificado durante a observação da feira livre e confirmado com a

⁶ De acordo com Priori (2013, p. 65): “Muitas mulheres reproduziam no mercado de trabalho suas ocupações nos quadros domésticos — como lavar, passar e engomar — num esforço de ganho extra ou mesmo para tentar sustentar a família. Em locais onde a presença das imigrantes era significativa, as mulheres negras tinham mais dificuldade em encontrar trabalho, pois, por conta do preconceito, os padrões preferiam contratar o serviço das brancas. Com isso, as negras acabavam se concentrando em postos ainda menos valorizados e pior remunerados como os de doméstica, cozinheira, lavadeira e catadora de restos. Apesar dos míseros ganhos, o trabalho das lavadeiras foi uma das ocupações mais procuradas pelas mulheres dos setores populares”.

declaração dos oito feirantes entrevistados de Santo Estêvão, uma vez que se declararam como pretos ou pardos, confirmando o que foi percebido por Paim (2005):

[...] homens e mulheres negros foram inferiorizados perante outros segmentos raciais do país. Assim, pode-se entrever que atividades de menor prestígio, como ganhadeiras, quituteiras, quitandeiras e feirantes, foram relegadas às mulheres negras, que, por sua vez, demarcaram territórios e inscreveram sua atuação no comércio informal soteropolitano (Paim, p. 14-15, 2005).

A observação da feira e dos feirantes de Santo Estêvão nos leva a refletir sobre os corpos dos sujeitos, destacando questões de gênero e classe. Esses sujeitos trabalham arduamente de segunda a sábado, com jornadas que iniciam às 6h da manhã e se estendem até as 16h ou 17h da tarde, totalizando uma carga horária excessiva e com poucos ou nenhum direito trabalhista.

A feira livre de Santo Estêvão desempenha um papel fundamental na economia local, além de ser uma fonte de renda para os proprietários rurais. É nesse espaço que as mercadorias provenientes da zona rural circulam, valorizando a agricultura familiar. A articulação entre o campo e a cidade permite que os agricultores vendam seus produtos, como feijão, milho, farinha de mandioca, tubérculos, frutas, legumes, animais de pequeno e médio porte e artesanato.

Mulheres feirantes

As feirantes entrevistadas relataram que iniciaram suas atividades nas feiras ainda muito jovens, com algumas tendo trinta e outras, cinquenta anos de atuação. Isso significa que começaram a trabalhar como feirantes na adolescência ou juventude. Essas mulheres trabalham arduamente nas feiras livres de segunda a sábado, contribuindo significativamente para a economia local.

Através de seu trabalho na feira livre, elas conseguiram criar seus filhos, proporcionar-lhes educação e, atualmente, sustentam suas famílias e casas com o dinheiro ganho na feira. Além disso, muitas dessas mulheres exercem dupla ou tripla jornada, pois, além dos afazeres domésticos, também cuidam de plantações nas roças. Após um longo dia de trabalho, elas ainda se dirigem à roça para colher tubérculos e frutas para serem comercializados no dia seguinte.

Pela manhã, por volta das cinco horas, essas mulheres compram e recebem mercadorias para serem vendidas em suas barracas. A feirante M. S. S. declarou que:

Eu levanto cedo. Por volta das cinco horas da manhã ou pela tardinha, eu vou na roça pegar batata e mandioca. No quintal, eu pego manga, acerola, caju, jaca, umbu e laranja, caso eu tenha essas frutas, eu pego para vender. Também crio umas galinhas e vendo para alguns colegas e vizinhos. Com as galinhas que vendo, lucro um pouquinho. Crio galinha porque gosto, mas de vez em quando vendo e recebo um trocado (Entrevista concedida por M. S. S, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

Ao conhecer o cotidiano das feirantes santo-estevenses percebe-se o protagonismo e a autonomia dessas mulheres, o que, para Jumara Carla Azevedo Ramos Carvalho (2021) são:

[...] ações de autonomia e desenvolvimento econômico na luta pela sobrevivência e emancipação, sem perder de vista os adicionais desafios impostos pela desigualdade de gênero, criação dos filhos, enfrentamento de situações de preconceito, discriminação e dominação masculina que perpassam o papel social dessas mulheres que desenvolvem, enquanto sujeitos, estratégias e táticas de poder (Carvalho, 2021, p. 1).

As mulheres feirantes desempenharam ações que as levaram à autonomia, embora durante o percurso tenham encontrado desafios de cunho social, político e econômico, mas desenvolveram estratégias para alcançar posição que as colocassem em destaque (Carvalho, 2021).

Trabalhar na feira é bom! Quando estou em casa eu faço de tudo – faço as coisas de casa e trabalho na roça, porque na sexta e no sábado eu passo o dia todo aqui. Quando estou na feira eu vendo tudo, saio com meu dinheirinho, faço compras e vou para casa. É um trabalho muito tranquilo. Aqui eu consigo cuidar de tudo. Quando chego a casa, faço a janta e o almoço para trazer no outro dia. Tenho tempo de cuidar de uma rocinha... Mas geralmente eu compro mercadoria porque não é sempre que consigo pegar as coisas na roça e no quintal (Entrevista concedida por C. A, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

O protagonismo de mulheres feirantes vai além do comércio, uma vez que a renda adquirida é administrada por elas, e é com o trabalho na feira que as mulheres mantêm a sua casa e família (Prestes, 2018):

Estas mulheres iniciam seu protagonismo na agricultura, a frente do plantio sendo detentoras do saber-fazer em cultivos e colheitas. No espaço das feiras, exercem o domínio da comercialização e gestão do dinheiro, ainda atuam na defesa de um local digno para a feira, visto ser ela uma estratégia essencial para a subsistência familiar destas (Prestes, 2018, p. 13).

As feirantes de Santo Estêvão exercem um papel multifacetado, não se limitando apenas ao trabalho na feira, mas também à atividade agrícola. Elas são responsáveis por plantar e colher os produtos que comercializam, contando, muitas vezes, com o apoio de familiares, como filhos e esposos.

Nesse contexto, as feirantes desempenham um papel protagonista dentro de suas famílias, assumindo a responsabilidade pela administração do lar, da família e do trabalho. O protagonismo e a independência financeira, no entanto, não são conquistas fáceis. As mulheres feirantes enfrentam vários desafios, incluindo a árdua tarefa de gerenciar os serviços domésticos (Sarmiento, 2018).

Apesar desses obstáculos, o trabalho na feira livre oferece a flexibilidade de horário, permitindo que as mulheres feirantes de Santo Estêvão, que também são donas de casa, tenham uma participação econômica mais significativa em suas famílias.

Dia de feira

A feira de Santo Estêvão é um importante ponto de atração para pessoas das cidades vizinhas, como Ipecaetá, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso e Cabaceiras do Paraguaçu. Devido ao seu tamanho, o comércio de Santo Estêvão exerce uma influência significativa, atraindo vendedores e clientes para sua feira, especialmente nos dias de sexta-feira e sábado, quando há uma maior diversidade de mercadorias.

Conforme afirma o memorialista Claret Marques Fonseca (1983, p. 118), "o dia de sábado é o maior dia comercial da cidade, um dia de festa e encontros de amigos e pessoas conhecidas, de realização de negócios e relacionamento social". Um dos feirantes, M. G. J., compartilhou sua experiência: "tenho um bom tempo que trabalho aqui. Já conheci muita gente e fiz algumas amizades" (Entrevista concedida pelo feirante M. G. J, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

A feira livre de Santo Estêvão transcende sua função econômica, tornando-se um local de celebrações e socialização. É um espaço onde ocorrem trocas de conhecimentos, saberes, práticas e afetos entre amigos e onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer novas pessoas de outros municípios.

De acordo com Fonseca (1983), a feira era o que havia de mais importante no município, pois fomentava a economia dos comerciantes da zona urbana e contribuía com a renda do agricultor rural. As mercadorias produzidas nas roças eram levadas para o comércio no centro da cidade, onde os comerciantes as compravam e vendiam em seus mercados ou barracas.

A feira também é um importante centro de comércio de produtos artesanais, como a cerâmica, que é trazida de regiões próximas, como Sítio Novo, do Oleiro, no município de Antônio Cardoso, e da fazenda Jacaré, no município de Ipecaetá (Fonseca, 1983, p. 118).

Fonseca (1983) destaca que o fluxo de pessoas da zona rural e das cidades vizinhas era intenso, com ônibus, caminhões, automóveis particulares e táxis transportando pessoas e mercadorias. A feira livre de Santo Estêvão continua a ser um importante centro de comércio, onde os residentes de municípios vizinhos e da zona rural comercializam uma variedade de produtos.

Imagem 1: Barracas da feira livre

Fonte: Caline Oliveira Santos, 2024.

Assim, observa-se que a feira livre descrita por Fonseca (1983) continua a existir com variedades, embora tenha sofrido mudanças estruturais ao longo do tempo. Além disso, a feira mantém sua importância para a economia local, oferecendo uma diversidade de produtos e, principalmente, promovendo a dinâmica entre o campo e a cidade, a agricultura familiar e a feira livre.

No mercado, é possível encontrar uma ampla variedade de produtos, como afirma Fonseca:

Na feira, que é no dia de sábado, encontramos cereais de diversas espécies, verduras das mais variadas, carne de boi, de porco, de carneiro e bode, fresca ou de sol, cerâmicas, farinha de mandioca. As carnes e a farinha de mandioca têm lugar de destaque em nossa feira. Artesanatos de quase todas as variedades, arreios de animais, bijuterias, perfumaria, tecidos, frutas regionais de acordo com cada estação do ano, pescador de água doce e de água salgada, frescos e salgados, fumo de corda, cachaça, requeijões, etc. (Fonseca, 1983, p. 118).

As mercadorias diferenciadas fazem parte da maioria da realidade das feiras da região nordeste. “ A feira livre, desde suas origens, se constitui um território de compras, vendas e trocas de mercadorias diferenciadas (alimentos, vestimentas, animais, produtos típicos, etc.) que aglutina tradicionalmente, população de diversas classes (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 6)”. O público da feira não está restrito apenas às classes menos favorecidas, pelo contrário, a ela possibilita o encontro e a troca cultural entre as classes. Como afirma Santos, 2018:

As experiências desses sujeitos sugerem percebermos a ruptura que estava ocorrendo nas relações sociais e também no mundo do trabalho na região do Recôncavo da Bahia e muitas pessoas viam na feira uma nova possibilidade no cenário regional. A Feira, além da grande capacidade e potencialidade para venda e compra de produtos e mercadorias, e de apresentar um desenvolvimento comercial contínuo e próspero, esses elementos devem ser conjugados com uma prerrogativa impar desse universo: a feira livre era o espaço da liberdade onde indistintamente todos podiam adentrar, mesmo sabendo que existia ali uma determinada lógica de privilégios para alguns indivíduos e hierarquias na organização espacial em função da condição do sujeito e de suas relações sociais. (Santos, 2018, p. 129)

A feira livre é um espaço de convivência e inclusão, onde pessoas de diferentes classes sociais e etnias têm acesso a produtos frescos, de qualidade e a preços acessíveis. Isso permite que todos os frequentadores da feira possam adquirir os produtos de que necessitam, garantindo uma alimentação saudável e de qualidade para suas famílias.

Essa realidade é um contraponto ao cenário encontrado nos supermercados, onde os produtos são frequentemente vendidos a preços inacessíveis, limitando o acesso a uma alimentação saudável e de qualidade para muitas pessoas. A feira livre, portanto, desempenha um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e na redução das desigualdades sociais.

Desafios e estratégias na feira livre

A não conclusão da educação básica representa um significativo obstáculo que acarreta prejuízos e dilemas ao longo da vida. Neste contexto, os feirantes participantes desta pesquisa relataram que a maioria dos trabalhadores da feira não concluiu o ensino médio.

É sabido que o mercado de trabalho se tornou cada vez mais competitivo, o que leva os indivíduos que, por algum motivo, não concluíram a educação básica a recorrerem ao trabalho informal, como uma alternativa para garantir sua subsistência :

A grande maioria dos feirantes, porém, é constituída de uma população que não conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho e transformou-se em atravessador-comerciante (comprador de produtos da agricultura e do artesanato para revenda na feira), ou são pequenos produtores agrícolas que buscam a feira para comercializar diretamente com o consumidor os produtos do seu trabalho (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 11).

O fato de não concluir os estudos, infelizmente, faz com que a desigualdade seja ainda mais pontual, o que afeta de modo considerável o mercado informal. Larissa Penelu Bitencourt Pacheco (2009) destacou que “as condições de vida nas quais se viam envoltos os empurrava para um misto de autonomia e subalternização, por serem seus próprios padrões e ao mesmo tempo, não possuírem direitos sociais básicos de trabalhadores (p. 167)”:

Nossos colaboradores e colaboradoras são pessoas idosas, que não possuíram assistência médica, transporte e outros benefícios de quem tem um ofício de carteira assinada. Alguns se aposentaram, por conta da idade, outros, orgulham-se por ter que trabalhar ainda idosos, para prover a família, quando não teriam outra opção de renda. Mas em sua maioria, os vendedores de frutas, verduras, cana, milho (para citar alguns) e as mulheres que se desdobram entre tarefas domésticas e outras formas de sustento em serviços gerais, não abrem mão de serem feirantes. Sabem desde muitas gerações, seus parentes, pais, avós, tios, viveram daquele mercado, são conhecidos na praça e interrupções nesta forma de vida não foram feitas sem traumas. Temos de considerar neste sentido, em que medida as pessoas são empurradas para esta forma de vida ou escolheram se inserir nela, como forma de adquirir outros patamares de sobrevivência autônoma (Pacheco, 2009, p. 169).

Da mesma forma que os colaboradores da pesquisa de Pacheco, os feirantes de Santo Estêvão optaram por continuar trabalhando na feira como uma forma de complementar

sua renda. No entanto, é necessário investigar outros fatores para compreender os motivos que os levaram a escolher o trabalho informal, que não oferece direitos trabalhistas.

Embora o período estudado por Pacheco seja diferente do período atual da feira de Santo Estêvão, ambas estão localizadas na mesma região, apenas 42 quilômetros de distância. Além disso, há semelhanças entre elas, o que sugere a continuidade da presença de condições desfavoráveis para os feirantes (Pacheco, 2009).

Foi observado que alguns feirantes contam com o apoio de familiares, incluindo filhos e esposos, que trabalham em outras barracas ou na mesma barraca, auxiliando na comercialização de alimentos. Essa dinâmica familiar revela a continuidade do trabalho na feira através das gerações de feirantes, demonstrando a importância da tradição e da herança familiar nesse contexto.

Para o autor Pereira (2020, p. 68) a feira é uma “unidade de caráter indivisível e ao longo do tempo são fortalecidas pelas relações de parentesco e compadrio”. “Há também aqueles que usam o espaço da feira para transmitir de geração para geração elementos da cultura popular⁷ representados das mais diversas formas [...]” (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 11).

Entretanto, é interessante notar que alguns feirantes têm filhos que concluíram o ensino superior, optando por seguir carreiras diferentes. Isso sugere que, em alguns casos, há uma mudança de nível social em curso.

No entanto, especulamos que, para muitos, trabalhar no mercado informal não é uma escolha genuína. A falta de acesso à educação formal pode limitar as oportunidades de emprego e renda, levando muitos a optar por trabalhar em barracas de terceiros até conseguirem recursos suficientes para montar sua própria barraca e se tornarem seus próprios patrões.

Conforme Souza; Dantas; Matias (2014), essa realidade revela a feira livre como um espaço de resistência e conflitos de classes. Além disso, a experiência vivenciada durante

⁷ Conforme Peter Burke, 2010: “Cultura” é uma palavra imprecisa, com muitas definições concorrentes; a minha definição é a de “um sistema de significados, atitudes e valores partilhados e as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados”. A cultura nessa acepção faz parte de todo um modo de vida, mas não é idêntica a ele. Quanto à cultura popular, talvez seja melhor de início defini-la negativamente como uma cultura não oficial, a cultura da não elite, das “classes subalternas [...]” (Burke, 2010, p. 10)”.

a infância e juventude também desempenha um papel importante na escolha de trabalhar na feira livre.

Assim, tornar-se feirante está muito associado às experiências que muitos homens e mulheres tiveram antes de assumirem esse ofício e adentrarem no cenário da feira. Muitas dessas experiências foram transmitidas entre gerações. Reconstituir as trajetórias e experiências desses sujeitos e interrogar suas motivações e escolhas são elementos fundamentais para entender aspectos desse tipo de trabalhador. (Santos, 2018, p. 118 – 119)

O contato com a terra, as plantações e a dinâmica estabelecida pelo agricultor rural e a feira livre são fatores que agregam as experiências do indivíduo que observa e participa do processo, mesmo que de forma indireta. A participação dos filhos na lida na roça é uma prática comum entre as famílias que sobrevivem dos produtos da terra.

Dessa forma, as experiências e memórias criadas ao longo da vida permitem que os indivíduos escolham seguir o caminho mais próximo de suas raízes, uma vez que as habilidades para dar continuidade ao trabalho exercido pela família fazem parte de seu cotidiano, sem a necessidade de novos conhecimentos, estratégias e investimentos.

Observou-se que, na feira livre de Santo Estêvão, jovens e adolescentes ajudam suas famílias a vender os produtos, fato que contribui para a inserção e continuidade do trabalho na feira livre.

No que diz respeito à representatividade do espaço da feira livre, Michele Paiva Pereira (2021) buscou identificar os símbolos e representações de resistência presentes na feira:

[...] o espaço da feira livre é constituído de r-existências de sujeitos que possuem uma lógica singular e demonstra ações de contra racionalidades nos aspectos da questão social, econômica, ao passo que também obedece a racionalidade dominante. A feira livre como lugar traduz a dimensão espacial do cotidiano por meio de existências e r-existências e demonstra uma série de possibilidades, em que feirantes e frequentadores demonstram ações de contradições da sociedade atual é possível possibilidades de superação (Pereira, 2021, p. 129).

Os feirantes empregam diversas táticas para garantir sua manutenção e continuidade. Para isso, eles adotam estratégias que incluem, além da qualidade da mercadoria, a organização, a localização da barraca, trocas de mercadorias, o uso de cadernetas e acordos verbais, bem como uma baixa taxa de adesão ao pagamento por cartão de crédito (Pereira, 2021).

Durante a pesquisa de campo na feira livre de Santo Estêvão, foram identificadas semelhanças com a feira apresentada por Pereira (2021). Os feirantes aceitam pagamento por meio de pix e possuem máquinas para cartões de crédito, sem acréscimo no valor da compra. Além disso, os clientes podem obter descontos, como, por exemplo, pagar apenas R\$ 20,00 em compras que variam de R\$ 21,00 a R\$ 22,00. Assim, os feirantes conquistam sua clientela por meio de estratégias, qualidade da mercadoria e possibilidades de pagamento.

A prioridade é evitar não vender, o que não significa que o feirante sairá necessariamente prejudicado com vendas e lucros abaixo do esperado. As alternativas de pagamento colaboram para o benefício de ambas as partes, pois o cliente não deixa de comprar e o feirante não fica sem receber. Pode ser observado na feira livre de Santo Estêvão na parte superior do lado direito da imagem abaixo marcas de cartões de créditos e a chave pix do lado esquerdo da parte superior:

Imagem 2: Barraca com variedade de pagamento

Fonte: Caline Oliveira Santos, 2024.

Os feirantes também foram questionados sobre as dificuldades inerentes à profissão. Entre as respostas, destaco algumas que expressaram insatisfação, como, por exemplo, o valor de compra das mercadorias.

Na feira, existem produtos cujos preços podem dobrar em períodos de seca ou chuva intensa, devido ao aumento do custo de aquisição. Conseqüentemente, os feirantes são obrigados a repassar esses valores aos clientes, o que nem sempre é acessível. Isso

leva a uma redução nas vendas, pois os clientes optam por não comprar ou compram em menor quantidade, afetando negativamente os lucros dos feirantes.

Por conta dos aumentos o feirante G. M. S respondeu que um dos desafios da profissão é “comprar e não conseguir lucrar (Entrevista com G. M. S, 24 de abril de 2024, Santo Estêvão)”. Conforme G. M. S, para que isto não ocorra, “o jeito é recorrer a outros fornecedores com preço mais em conta, e em algumas situações, tentar não repassar o aumento para o cliente em sua totalidade” (Entrevista concedida pelo feirante G. M. S, em 24 de abril de 2024, Santo Estêvão).

Já os consumidores dos municípios de São Gonçalo dos Campos, Serrinha e Santo Estêvão destacam-se pela frequência. Alguns motivos foram considerados para explicar esta ocorrência: a proximidade destes com Feira de Santana permite suas populações deslocarem-se à procura de serviços não existentes em suas cidades e terminam por estabelecer relações comerciais diversas, dentre elas, o consumo de produtos como o feijão. A produção rural de seus municípios é outro fator para a presença desses consumidores, por ocorrer apenas no período chuvoso, a safra local é logo esgotada, o que os leva a procurar o produto em espaços como o do Centro de Abastecimento, onde a presença da leguminosa é constante (Araújo, 2006, p. 115).

A tentativa dos feirantes de não repassar os aumentos de preços aos clientes demonstra sua fidelidade e preocupação com o público. Além disso, revela as táticas desenvolvidas para que ambos não saiam lesados. No entanto, é perceptível a existência de cuidado e simbologia ao repassar o aumento dos produtos.

Os feirantes, por estarem em contato contínuo com a feira livre, entendem que o aumento pode não ser aceito de forma positiva pelos clientes. Por esse motivo, eles são incentivados a buscar meios que amenizem o repasse do aumento em sua totalidade, considerando o contexto financeiro e social em que os clientes estão inseridos.

Alessandra Oliveira Araújo (2006) apresenta um estudo sobre a feira do feijão no município de Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade de referência, principalmente por ter um grande centro comercial que abastece as cidades vizinhas, incluindo o município de Santo Estêvão.

Já os consumidores dos municípios de São Gonçalo dos Campos, Serrinha e Santo Estêvão destacam-se pela frequência. Alguns motivos foram considerados para explicar esta ocorrência: a proximidade destes com Feira de Santana permite suas populações deslocarem-se à procura de serviços não existentes em suas cidades e terminam por estabelecer relações comerciais diversas, dentre elas, o consumo de produtos como o feijão. A produção rural de seus municípios é outro fator para a

presença desses consumidores, por ocorrer apenas no período chuvoso, a safra local é logo esgotada, o que os leva a procurar o produto em espaços como o do Centro de Abastecimento, onde a presença da leguminosa é constante (Araújo, 2006, p. 115).

De acordo com Araújo (2006) o centro de abastecimento recebe fornecedores de Santo Estêvão para comprar feijões, esses são feirantes que trabalham na feira. Araújo em sua pesquisa afirmou que “[...] o grande número de pessoas que procuram a cidade, e em especial, o Centro de Abastecimento, por conta da variedade de produtos e preços”. Ou seja, os feirantes estão continuamente em busca de produtos com qualidade, variados e com preços que sejam acessíveis ao seu público.

Para não perder a clientela, o feirante desenvolve estratégias, para além das habilidades desenvolvidas pelo feirante, Walkiria do Nascimento (2018) destacou que um dos métodos realizado com frequência que contribui para a obtenção de êxito na venda é:

A degustação de frutas é uma prática frequente entre os fregueses antes da compra, com o intuito de certificar-se da qualidade do produto, e quando não é um ato espontâneo do freguês e sugerido pelo feirante. O contato e escolha dos alimentos acionam quase todos os cinco sentidos do corpo humano, os fregueses analisam os produtos olhando, tocando, cheirando e, dependendo do produto, provando. Num banco de frutas o freguês apalpa uma uva e experimenta o feirante logo confirma a boa qualidade do produto dizendo: “a uva é boa, pode levar tranquilo”. Sendo assim, a degustação aparece também como estratégia de venda em que o feirante sugere a prova ao cliente para garantir a boa qualidade do produto para assim conseguir vendê-lo (Nascimento, 2018, p. 98).

A degustação é uma prática voluntária adotada pelos clientes para avaliar a qualidade do produto antes de efetuar a compra. Essa ação permite que os clientes tenham certeza da qualidade do que estão adquirindo, evitando assim a compra de produtos de baixa qualidade.

Os feirantes incentivam estrategicamente essa prática, pois uma vez que a qualidade do produto é confirmada, o cliente fica mais confiante para efetuar a compra. Essa abordagem promove a satisfação do cliente e fortalece a relação entre o feirante e o consumidor.

Foi relato pelo feirante C. R. C que:

A venda precisa ser boa para mim e para o cliente, né? mas não vou vender barato a ponto de não lucrar. Tenho família e preciso sustentar e levar o pão de cada dia. No final do dia, quando ainda tem mercadoria, às vezes, faço um preço menor, para não perder algumas verduras e coentro, mas quando estraga saio no prejuízo. Quando estraga levo para

casa para dar de comer aos animais. Perder mercadoria dificilmente acontece, porque compro um dia sim e dois dias não. A depender do movimento. O segredo é não comprar muito maduro. (Entrevista concedida por C. R. C, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

Concomitante aos desafios que exige a profissão, foi relatado que:

O ruim é acordar cedo para comprar as mercadorias. As vezes, acordo quatro horas da manhã para comprar as mercadorias em Feira. Não só eu, mas todos aqui. A gente compra lá e vendemos aqui. É cansativo! Ainda tem que ser gentil, ter disposição e receber bem os clientes. (Entrevista concedida por M. S. S, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

Além dos desafios que é de acordar cedo e comprar produtos de qualidade, o lucro obtido é incerto. Quanto à renda, os entrevistados responderam que: “o trabalho na feira é o suficiente para manter a casa e sustentar a família” (Entrevistas concedidas pelos feirantes E. G. S, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão); mas que: “aqui também há feirantes que apesar de aposentado, trabalham na feira; e outros têm outra fonte de renda” (Entrevista concedida pelo feirante G. M. S, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão). Houve também entrevistado que informou: “recebo benefício do governo, por problemas de saúde, tenho problemas de coluna, e para complementar a renda, trabalho na feira, pois o benefício recebido não é o suficiente” (Entrevistas concedidas pelo feirante P. A. C, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

De acordo com as respostas dos entrevistados, o trabalho na feira livre é fundamental para o sustento da maioria dos feirantes. O mês de junho é o período de maior venda, devido à atração de visitantes de diversas localidades para as festas juninas, como o São João e os santos juninos, tradicionalmente celebradas no nordeste do país.

Essa afluência de pessoas impulsiona a feira livre, aumentando a venda de mercadorias e gerando um retorno econômico significativo para a economia local e maior lucro para os trabalhadores da feira.

No que diz respeito à segurança dos feirantes e suas mercadorias, foi mencionado que existem câmeras de monitoramento e guardas. Além disso, apenas os feirantes com boxes e barracas fixas pagam impostos mensalmente à prefeitura pelo uso do solo. Contudo, durante a pesquisa, não foi encontrado nenhum banco de dados cadastrais dos feirantes.

Considerações Finais

Em suma, a feira livre de Santo Estêvão revelou-se como um espaço que transcende a mera compra de mercadorias. Além disso, ela representa uma construção social rica em vivências, histórias, crenças, sentimentos, resistências e estratégias que compõem o ambiente da feira. Essa dinâmica social dialoga com questões econômicas e sociais presentes na comunidade.

Os produtos comercializados na feira têm origens diversas, incluindo as roças dos agricultores feirantes, a agricultura familiar e os pequenos agricultores que comercializam seus produtos. Além disso, algumas mercadorias são adquiridas em outras cidades para serem comercializadas no Mercado Municipal de Santo Estêvão.

A feira livre de Santo Estêvão é um ponto de encontro para pessoas de várias localidades rurais do município, do centro, dos municípios circunvizinhos e até mesmo de outros estados e regiões do Brasil. Visitar a feira é uma "parada obrigatória" para quem vai a Santo Estêvão. Sejam filhos da terra ou visitantes, todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios, cheiros, sabores e delícias existentes na feira livre.

A feira livre de Santo Estêvão apresenta características únicas e diversificadas. No Mercado Municipal, é possível encontrar uma ampla variedade de produtos, incluindo carnes, farinhas, feijões, milhos, ervas medicinais, peixes, restaurantes, bolsas, roupas, calçados, chapéus, artesanato e, principalmente, verduras, legumes, hortaliças e tubérculos.

O trabalho na feira ocorre de forma geracional, com filhos, netos e sobrinhos dando continuidade ao negócio. Esse trabalho exige estratégias e disposição para obter vendas satisfatórias, gerando lucros e uma clientela fixa semanal ou quinzenal. A localização fixa das barracas facilita a fidelidade do cliente e o ganho do feirante.

A feira livre é um espaço rico em histórias e vivências, construídas diariamente entre os feirantes e clientes de todas as idades. Ela representa um encontro cultural, uma diversidade étnica e uma resistência existencial para os grupos que a compõem. Os feirantes veem a feira livre como seu sustento e, muitas vezes, criaram suas famílias através do trabalho árduo de plantar, colher, comprar e vender. Apesar das incertezas do trabalho informal, os feirantes resistem, utilizando habilidades estratégicas para manter a feira livre ativa.

REFERÊNCIAS

- ALBERTI, Verena. História dentro da história. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). *Fontes históricas*. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2005. p. 155-202.
- ARAÚJO, Alessandra Oliveira. *Redes e centralidade em Feira de Santana (BA): o Centro de Abastecimento e o comércio de feijão*. 2005. Dissertação (Mestrado em Geografia) — Universidade Federal da Bahia, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Salvador, 2005.
- BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800*. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BURKE, Peter. *História e teoria social*. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt; Roneide Venâncio Majer; Roberto Ferreira Leal. 3. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2012.
- CARVALHO, Jumara Carla Ramos. *Mulheres feirantes: cotidiano, trabalho, protagonismo e articulações femininas na feira livre em Caetité – BA (1991-2019)*. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 31., 2021, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: ANPUH, 2021.
- CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano*. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
- CHARTIER, Roger. *A visão do historiador modernista*. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (Coords.). *Usos & abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 214-219.
- GONÇALVES, Alexandre Oviedo; ABDALA, Mônica Chaves. “Na banca do ‘seu’ Pedro é tudo mais gostoso”: personalidade e sociabilidade na feira livre. *Ponto Urbe*, n. 12, 2013. Disponível em: <https://journals.openedition.org/pontourbe/528>
- MEIRA, Roberta Barros. *Um sopro de mudanças: a Companhia Engenho Central de Aracaty e a produção açucareira mineira no final do Império*. *Vária História*, Belo Horizonte, v. 25, n. 42, p. 598-600, jul./dez. 2009.
- NASCIMENTO, Walkiria do. *Meio de feira: uma etnografia sobre estratégias de venda entre feirantes na feira livre de Itapororoca – PB*. 2018. Dissertação (Mestrado em Antropologia) — Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/Centro de Ciências Aplicadas e Educação, João Pessoa, 2018.
- NORA, Pierre. *Entre memória e história: a problemática dos lugares*. Tradução de Yara Khoury. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
- PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. *Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990)*. 2009. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação em História, Feira de Santana, BA, 2009.
- PAIM, Márcia Regina da Silva. *Do Sete a São Joaquim: o cotidiano de “mulheres de saia” e homens feirantes em feiras soteropolitanas (1964-1973)*. 2005. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2005.
- PEREIRA, Michele Paiva. *Feira livre de São Felipe – BA: espaço de (r)existências e lugar de resistências*. 2021. Dissertação (Mestrado em Geografia) — Universidade Federal da Bahia, Instituto de Geociências, Salvador, 2021.

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SANTOS, Caline Oliveira. Feirantes e suas vivências no Mercado Municipal de Santo Estêvão - Bahia. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 276-296, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17956500

PERLATTO, Carla Martins de Lima. Engenho Central Rio Branco. Juiz de Fora: Departamento de Artes – ICE/UFJF, 1997.

PIRES, A. Café, finanças e indústrias: Juiz de Fora (1889-1930). Juiz de Fora, MG: Funalfa, 2009. p. 55.

PRESTES, Alline da Silva. Relações de gênero e trabalho de mulheres agricultoras/feirantes no mercado municipal de Parintins – AM. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, 16., 2018, Vitória. Anais... Vitória, 2018. v. 16, n. 1, p. 1-20.

PRIORE, Mary del (Org.). Nova história das mulheres no Brasil. Coordenação: Carla Bassanezi Pinsky; Joana Maria Pedro. 1. ed., 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2013.

RAMOS, Pedro. Agroindústria canavieira e propriedade fundiária no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1999.

SANTOS, Hamilton Rodrigues dos. Sementes do tempo, colheitas da vida: cultura e trabalho de feirantes no Recôncavo Baiano – Santo Antônio de Jesus (1950-1970). 2018. Tese (Doutorado em História Social) — Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em História, Fortaleza, 2018.

SATO, Leny. Processos cotidianos de organização do trabalho na feira livre. *Psicologia & Sociedade*, v. 19, n. esp., p. 95-102, 2007.

SOARES, Cecília Moreira. Mulher negra na Bahia do século XIX. 1994. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 1994.

SOUZA, D. H. B.; DANTAS, J. C.; MATIAS, T. B. O.; et al. Feira livre e cultura popular: espaço de resistência ou de subalternidade? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFOS, 7., 2014, Vitória.

STREET VENDORS AND THEIR EXPERIENCES IN THE MUNICIPAL MARKET OF SANTO ESTÊVÃO (BAHIA)

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹
Caline Oliveira Santos²

ABSTRACT

This article studies the street market and its vendors, with the aim of identifying the forms of articulation and strategies used by these professionals to remain in the market. In addition, it seeks to analyze the daily lives, work, and protagonism of the vendors, as well as to briefly contextualize the history of the street market in different eras, highlighting the existing inequalities. The research was conducted using the Oral History methodology, with face-to-face interviews conducted in 2024, using forms to collect essential data. The study was developed with vendors who sell fruits, vegetables, and greens at the street market in the municipality of Santo Estêvão. The street market is not limited to an economic function, as it involves issues of sociability among the individuals who occupy this space. The relationships established between families, the interaction with the public of different classes, and the strategies in the art of selling and surviving are some of the aspects that make the market a place of many experiences and stories of individuals who contribute to the local economy.

Keywords: market vendors; open-air market; municipal market; Santo Estêvão (Bahia, Brazil).

RESUMO

Este artigo tem como objeto de estudo a feira livre e os feirantes, com o objetivo de identificar as formas de articulação e as estratégias utilizadas por esses profissionais para permanecerem na feira. Além disso, busca-se analisar o cotidiano, o trabalho e o protagonismo dos feirantes, bem como contextualizar brevemente a história da feira livre em diferentes épocas, destacando as desigualdades existentes. A pesquisa foi realizada por meio da metodologia da História Oral, com entrevistas presenciais realizadas em 2024, utilizando formulários para coletar dados essenciais. O estudo foi desenvolvido com feirantes que comercializam frutas, verduras e hortaliças na feira livre do município de Santo Estêvão. A feira livre não se limita a uma função econômica, pois envolve questões de sociabilidade entre os sujeitos que ocupam esse espaço. As relações estabelecidas entre as famílias, a interação com o público de diferentes classes e as estratégias na arte de vender e sobreviver são alguns dos aspectos que tornam a feira um lugar de muitas vivências e histórias de sujeitos que contribuem para a economia local.

Palavras-chave: feirantes; feira livre; mercado municipal; Santo Estêvão (BA).

¹ Full Professor at the Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) and coordinator of the Nina Simone Research Group. Coordinator of UEFS's Graduate Program in History of Bahia (lato sensu). E-mail: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>.

² Master's degree in Social Sciences from the Federal University of Recôncavo da Bahia – UFRB. Email: calineolivers2017@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1778-4779>.

Introduction

The research in question focuses on the open-air market in the municipality of Santo Estêvão, Bahia, specifically located in the Supply Center at Praça Lineu Cerqueira da Silva. The interest in the topic arose from the lack of materials and texts to work with middle school students in the subject of Popular Culture. Motivated by the unknown and discontent, the research aims to learn about the stories of undervalued and unrecognized people. The objective is to investigate the market vendors, identifying the forms of articulation and strategies used to remain in the open-air market, as well as analyzing the daily life, work, and protagonism of these professionals. The central problem of the research is to understand how the economic and social relations of the market vendors in Santo Estêvão are structured. To address this issue, the research is based on two premises: methodology and the historiographical field.

The methodology adopted was the Oral History method,³ through interviews, we resort to interpretations of narratives based on memory. Thus, the research is situated within the History of the Present Time and aims to work with vendors from the Santo Estêvão Municipal Market, given that it is a plural space.

According to Roger Chartier (1996), the History of the Present Time is the field of historical study that analyzes the continuities and ruptures of the past in the present. Regarding the History of the Present Time, the historian Chartier (1996) says that:

The historian of the present time is a contemporary of his subject and therefore shares with those whose history he narrates the same essential categories, the same fundamental references. He is, therefore, the only one who can overcome the fundamental discontinuity that usually exists between the intellectual, affective, and psychic apparatus of the historian and that of the men and women whose history he writes. [...] the history of the present time confers a particular acuity to one of the most difficult questions faced by all historians: the articulation between

³ According to Carla Pinsky (2008), the richness of oral history is clearly related to the fact that it allows for the understanding of experiences and ways of life of different social groups. In this sense, the researcher has access to a multiplicity of "stories within history" which, depending on their scope and dimension, allow for altering the "hierarchy of historiographical meanings," in the words of the Italian historian Silvia Salvatici (p. 166). At the same time, working with oral history can show how the constitution of memory is the object of continuous negotiation. Memory is essential to a group because it is linked to the construction of its identity. It [memory] is the result of a work of organization and selection of what is important for the feeling of unity, continuity, and coherence—that is, of identity. And because memory is mutable, it is possible to speak of a history of the memories of people or groups, which can be studied through oral history interviews. Disputes over which memories will prevail in a group, a community, or even a nation, are important for understanding that same group, or society as a whole (Pinsky, 2008, p. 167).

the voluntary and conscious part of men's actions and the ignored factors that circumscribe and limit them (Chartier, 1996, p. 217).⁴

According to Pierre Nora (1993), the oral source, an instrument used to conduct research, is related to memory:

Memory is life, always carried by living groups and, in this sense, it is in permanent evolution, open to the dialectic of remembering and forgetting, unconscious of its successive deformations, vulnerable to all uses and manipulations, susceptible to long latency and sudden revitalizations. [...] Memory is an ever-present phenomenon, a link lived in the eternal present. [...] Because it is effective and magical, memory does not accommodate itself to details that comfort it; it feeds on vague, telescopic, global or floating, particular or symbolic memories, sensitive to all transfers, scenes, censorships or projections. [...] Memory emerges from a group that it unites. [...] Memory is rooted in the concrete, in space, in gesture, in image, in object (Nora, 1993, p. 9).⁵

Access to information is fundamental to the construction of History. In this sense, “the study of memory by historians has grown significantly in recent years. It offers opportunities, taken advantage of by few scholars, for cooperation with anthropologists, sociologists, literary critics, and psychologists (Burke, 2012, p. 172).”

During the field research, we conducted systematic observations of the fair space, the behavior of vendors and customers, as well as the organization of the stalls. Subsequently, the research was presented to each vendor individually, clarifying its importance and obtaining acceptance. Then, we conducted interviews to collect qualitative data.

⁴Original version: O historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e, portanto partilha com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias essenciais, as mesmas referências fundamentais. Ele é, pois o único que pode superar a descontinuidade fundamental que costuma existir entre o aparato intelectual, afetivo e psíquico do historiador e o dos homens e mulheres cuja história ele escreve. [...] a história do tempo presente confere uma acuidade particular a uma das questões mais difíceis com que se deparam todos os historiadores: a articulação entre a parte voluntária e consciente da ação dos homens e os fatores ignorados que a circunscrevem e a limitam (Chartier, 1996, p. 217).

⁵Original version: A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela esta em permanente evolução, aberto a dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações, susceptíveis de longa latência e de repentinas revitalizações. [...] A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. [...] Porque é efetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a toda as transferências, cenas, censuras ou projeções. [...] A memória emerge de um grupo que ela une. [...] A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto (Nora, 1993, p. 9).

Interviews were conducted with eight vendors, three women and five men. However, most vendors (more than 40) refused to participate, citing lack of availability or fear of reprisals related to retirement, social security, or government programs.

This reluctance to share information highlights the lack of awareness about the importance of academic research and the value of recognizing market vendors as relevant subjects for the municipality. In addition, this experience highlights the challenges encountered in Oral History.

To ensure confidentiality and protect the participants' data, we chose to use the initials of the vendors' first and last names in the information collected during the interviews. During the interviews, I used a form prepared with the following questions: name; age; race; education; length of time working at the open-air market; working hours; income to support the family; safety at the workplace; origin of the goods sold; daily life at the open-air market; participation of family members in activities as market vendors; development of another activity to supplement income; challenges of the profession; whether they have children or grandchildren in universities. From this information, it was possible to reach the objectives established for the research.

For better understanding, this research was organized as follows: The first topic discussed the historical context of the emergence of the open-air market. The following topic discusses the women occupying public space, these as providers of the home. Next, the socioeconomic relationships established at the fair between vendors and customers were discussed. The fourth topic addressed the challenges faced by vendors, as well as their strategies.⁶ and skills that are designed to ensure the effective purchase and customer loyalty.

Brief historical context about the open-air market

The open-air market is among the oldest forms of commercial exchange and has long held considerable significance for regional economies. It was through the expansion of open-air markets that urban centers developed during the Middle Ages, when life was

⁶ "I call strategy the calculation (or manipulation) of power relations that becomes possible from the moment a subject of will and power (a company, an army, a city, a scientific institution) can be isolated. Strategy posits a place susceptible to being circumscribed as something of its own and to being the basis from which relations can be managed as an exteriority of targets or threats [...] (Michel de Certeau, 1998, p. 99)."

still organized under feudal systems. These markets facilitated commercial exchange, the expansion of maritime routes, and cultural interactions. According to Alexandre Oviedo Gonçalves and Mônica Chaves Abdala (2013, p. 1):

The origin of the open-air market dates back to the ninth century in Europe. Local markets were organized with the aim of supplying the population with basic necessities. Thus, these markets emerged alongside the earliest agglomerations, initially understood as hamlets and villages and later as towns and cities. [...] Since Medieval Europe, markets constituted spaces of sociability, periodically bringing together merchants from different regions. From Italian ports, overland trade routes were consolidated, transporting Oriental goods throughout Western Europe [...].⁷

From the need to exchange foodstuffs, markets emerged in ninth-century Europe, later contributing to the formation of cities. These markets attracted merchants from various regions, establishing new overland routes, stimulating commerce, the Crusades, and urban growth, which gave rise to the bourgeois social class.

In Brazil, the open-air market dates back to the period of slavery. Enslaved people were compelled by their enslavers to work outdoors, selling their goods on the streets. Black women occupied public thoroughfares selling prepared foods, sweets, farm products, and various other commodities.¹

Observing the open-air market requires attention to pre-established and historical relations, including the racial dimension. This was also noted by Márcia Regina da Silva Paim (2005):

The analysis of the racial variable is likewise necessary, for activities related to the preparation and sale of food, and to the operation of stalls or street vending, were, for the most part (already before the nineteenth century), carried out by Black women. In this sense, the aim is to establish connections between the stallholders/ganhadeiras of the past and the current female vendors of São Joaquim. It is known that, biologically, the concept of race does not apply to human beings; however, it constitutes a useful category for analyzing gender

⁷ Original version: A origem da feira-livre remonta ao século IX, na Europa. Mercados locais organizavam-se com vistas a suprir a população com gêneros de primeira necessidade. Dessa forma, as feiras surgiam junto às primeiras aglomerações, inicialmente tidas como povoados e vilas e posteriormente cidades. [...] Desde a Europa Medieval, as feiras se constituíam como espaços de sociabilidade, reunindo periodicamente mercadores de diversas regiões. A partir dos portos italianos consolidava-se um comércio terrestre, levando mercadorias orientais por toda a Europa Ocidental [...].

¹ This refers to so-called "slaves of gain," who worked in the streets and therefore received a small remuneration, which, properly saved over a few years, would result in a sum sufficient to purchase their freedom, according to Stuart B. Schwartz (1988).

inequalities together with those of class. In an effort to legitimize racial “inequalities and inferiorizations,” from the second half of the nineteenth century onward, European intellectuals formulated a series of justifications that would constitute racialist theories [...] (Paim, 2005, pp. 14–15).²

According to Paim (2005), the daily routines of *quitandeiras* and *ganhadeiras* bear a strong resemblance to the work performed in today’s markets: “In addition to circulating with trays, bowls, and baskets skillfully balanced on their heads, the *ganhadeiras* occupied streets and city squares designated for public markets and open-air fairs where they sold almost everything (Soares, 1994, p. 56).” The representation and symbolism of the open-air market—and their contemporary expressions—are rooted in a context shaped by Black bodies, particularly women, as also emphasized by Mary del Priore:

The considerable increase in the urban population generated new opportunities for the expansion of commercial and supply activities. Small and medium-sized establishments multiplied, such as general stores, butcher shops, wine cellars, stalls, retail shops, bars, and taverns. The participation of women in such businesses was, from the outset, decisive. Many of these establishments were even known by the names of their female owners. In street commerce, among various types of peddlers, many women sold vegetables, greens, fruits, flowers, eggs, potatoes, onions, poultry, meats, fish, milk, bread, among other products. Some sales were occasional, such as offering a surplus or leftover from household production. In many cases, however, the activity was regular, as with the produce vendors—mostly immigrants—who displayed in the open-air markets what they cultivated on small farms on the outskirts of the city [...] Occupations such as these were embraced by women not only because of barriers to entering the formal labor market, but also by choice, as they preferred not to accept regular employment with fixed hours and predetermined workdays (Priore, 2013, p. 64).³

² Original version: A análise da variante racial também é necessária, pois as atividades ligadas ao preparo e comercialização de comidas, venda em quitandas ou ganho eram, em sua maioria, desempenhada (isto já antes do século XIX), por mulheres negras. Nesse sentido, procura-se estabelecer as relações entre as *quitandeiras/ganhadeiras* do passado e as feirantes atuais de São Joaquim. Sabe-se que, biologicamente, o conceito de raça não se aplica a seres humanos, mas se constitui em uma categoria útil para análise das desigualdades de gênero juntamente com as de classe. No intuito de legitimar as “desigualdades e inferiorizações” raciais, a partir da segunda metade do século XIX, intelectuais europeus formularam uma série de justificativas que vão constituir as teorias racialistas [...] (Paim, 2005, p. 14-15).

³ Original version: O aumento considerável da população urbana gerou novas oportunidades para o crescimento das atividades comerciais e de abastecimento. Multiplicaram-se os estabelecimentos de pequeno e médio porte como armazéns, açougues, adegas, quitandas, vendas, bares e botecos. A participação de mulheres nesse tipo de negócio foi, desde o início, determinante. Vários desses estabelecimentos eram, inclusive, conhecidos pelos nomes de suas proprietárias. No comércio de rua, entre os vários tipos de ambulantes, muitas mulheres comercializavam verduras, legumes, frutas, flores, ovos, batatas, cebolas, aves, carnes, peixes, leite, pão, entre outros produtos. Algumas vendas eram eventuais,

As Priori indicates, in twentieth-century Brazil, women assumed a fundamental role in street commerce, selling a wide variety of goods. Far from being a mere pastime, the street represented an opportunity for labor-market integration, especially in a period marked by intense racial and gender prejudices.

In this context, the street became a space of business and autonomy, enabling women to exercise control over their labor. They were free to produce what would be sold and to choose the place and moment of commercialization, which afforded them a sense of independence and autonomy.⁴

It is evident that the open-air market of Santo Estêvão—much like other markets examined by different authors, particularly Brazilian markets between the eighteenth and nineteenth centuries—depicts a space predominantly occupied by Black vendors. This fact was observed during fieldwork at the market and confirmed through statements by the eight interviewed vendors from Santo Estêvão, all of whom identified themselves as Black or Brown, corroborating Paim's (2005) observation:

[...] Black men and women were rendered inferior in relation to other racial groups in the country. Thus, one may discern that occupations of lesser prestige, such as those of *ganhadeiras*, *quituteiras*, *quitandeiras*, and market vendors, were relegated to Black women, who, in turn, demarcated territories and inscribed their presence in the informal commercial sphere of Salvador (Paim, 2005, pp. 14–15).⁵

como a oferta de um excedente disponível ou sobras da produção de quintal. Em muitos casos, entretanto, a atividade era regular, como a das verdureiras, na sua maioria imigrantes, que expunham nas feiras livres o que produziam em chácaras existentes nos arredores da cidade [...] Ocupações como essas foram abraçadas por mulheres, não só por conta das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, mas por opção de não se empregar numa função regular, com horário fixo e jornada determinada (Priore, 2013, p. 64).

⁴ According to Priori (2013, p. 65): “Many women reproduced their domestic occupations in the labor market—such as washing, ironing, and pressing irons—in an effort to earn extra income or even to try to support their families. In places where the presence of immigrants was significant, Black women had more difficulty finding work because, due to prejudice, employers preferred to hire white women. As a result, Black women ended up concentrating in even less valued and lower-paid positions such as domestic worker, cook, laundress, and scrap collector. Despite the meager earnings, laundress work was one of the most sought-after occupations by women from the working class.”

⁵ Original version: [...] homens e mulheres negros foram inferiorizados perante outros segmentos raciais do país. Assim, pode-se entrever que atividades de menor prestígio, como *ganhadeiras*, *quituteiras*, *quitandeiras* e *feirantes*, foram relegadas às mulheres negras, que, por sua vez, demarcaram territórios e inscreveram sua atuação no comércio informal soteropolitano (Paim, 2005, p. 14-15).

Observing the market and its vendors in Santo Estêvão leads us to reflect on the embodied experiences of these subjects, highlighting issues of gender and class. These individuals work arduously from Monday to Saturday, with workdays beginning at 6 a.m. and extending until 4 or 5 p.m., amounting to excessive hours and granting few or no labor rights.

The open-air market of Santo Estêvão plays a fundamental role in the local economy and serves as a source of income for rural producers. It is in this space that goods from the rural hinterland circulate, valorizing family agriculture. The articulation between countryside and town enables farmers to sell their products—such as beans, corn, cassava flour, tubers, fruits, vegetables, small- and medium-sized animals, and handicrafts.

Women market vendors

The interviewed women vendors reported that they began their activities in the markets at a very young age, some having worked there for thirty years and others for fifty. This means they started working as vendors during adolescence or early adulthood. These women labor intensively in the open-air markets from Monday to Saturday, contributing significantly to the local economy.

Through their work in the market, they were able to raise their children, provide them with education, and today sustain their households with the income earned from market sales. Moreover, many of these women perform double or even triple workdays, since, in addition to domestic tasks, they also tend to crops in the fields. After a long day of work, they still go to the fields to harvest tubers and fruits for sale the following day.

In the early morning, around five o'clock, these women purchase and receive goods to be sold at their stalls. Vendor M. S. S. stated:

I get up early. Around five in the morning or in the late afternoon, I go to the fields to pick up sweet potatoes and manioc. In the yard, I gather mangoes, acerola, cashew fruit, jackfruit, umbu, and oranges; if I have these fruits, I bring them to sell. I also raise some chickens and sell them to a few colleagues and neighbors. With the chickens I sell, I make a small profit. I raise chickens because I like it, but from time to time I sell them and get a little extra (Interview granted by M. S. S., April 23, 2024, Santo Estêvão).⁶

⁶ Original version: Eu levanto cedo. Por volta das cinco horas da manhã ou pela tardinha, eu vou na roça pegar batata e mandioca. No quintal, eu pego manga, acerola, caju, jaca, umbu e laranja, caso eu tenha essas

Understanding the daily routines of the women vendors of Santo Estêvão reveals their protagonism and autonomy, which, for Jumara Carla Azevedo Ramos Carvalho (2021), constitute:

[...] actions of autonomy and economic development in the struggle for survival and emancipation, without losing sight of the additional challenges imposed by gender inequality, childrearing, and the confrontation with situations of prejudice, discrimination, and male domination that permeate the social role of these women who, as subjects, develop strategies and tactics of power (Carvalho, 2021, p. 1).⁷

The women vendors engaged in actions that led them toward autonomy, although along the way they faced social, political, and economic challenges. Nonetheless, they devised strategies that enabled them to attain positions of visibility and recognition (Carvalho, 2021).

Working in the market is good! When I'm at home, I do everything—I take care of the house and work in the fields, because on Fridays and Saturdays I spend the whole day here. When I'm at the market, I sell everything, I leave with my money, I do my shopping, and I go home. It is very calm work. Here, I can take care of everything. When I get home, I make dinner and lunch to bring the next day. I have time to tend a small field... But I usually buy goods because it's not always that I can get things from the fields and from the yard (Interview granted by C. A., April 23, 2024, Santo Estêvão)⁸

The protagonism of women vendors goes beyond commerce, since the income they earn is managed by them, and it is through market work that they maintain their households and families (Prestes, 2018):

These women begin their protagonism in agriculture, leading the planting and holding the knowledge of cultivation and harvest. In the

frutas, eu pego para vender. Também crio umas galinhas e vendo para alguns colegas e vizinhos. Com as galinhas que vendo, lucro um pouquinho. Crio galinha porque gosto, mas de vez em quando vendo e recebo um trocado (Entrevista concedida por M. S. S, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

⁷ Original version: [...] ações de autonomia e desenvolvimento econômico na luta pela sobrevivência e emancipação, sem perder de vista os adicionais desafios impostos pela desigualdade de gênero, criação dos filhos, enfrentamento de situações de preconceito, discriminação e dominação masculina que perpassam o papel social dessas mulheres que desenvolvem, enquanto sujeitos, estratégias e táticas de poder (Carvalho, 2021, p. 1).

⁸ Original version: Trabalhar na feira é bom! Quando estou em casa eu faço de tudo – faço as coisas de casa e trabalho na roça, porque na sexta e no sábado eu passo o dia todo aqui. Quando estou na feira eu vendo tudo, saio com meu dinheirinho, faço compras e vou para casa. É um trabalho muito tranquilo. Aqui eu consigo cuidar de tudo. Quando chego a casa, faço a janta e o almoço para trazer no outro dia. Tenho tempo de cuidar de uma rocinha... Mas geralmente eu compro mercadoria porque não é sempre que consigo pegar as coisas na roça e no quintal (Entrevista concedida por C. A, em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

space of the markets, they exercise control over commercialization and money management, and they also advocate for dignified conditions in the marketplace, which constitutes an essential strategy for their families' subsistence (Prestes, 2018, p. 13).⁹

The women vendors of Santo Estêvão play a multifaceted role, not limited solely to their work in the market but also encompassing agricultural activity. They are responsible for planting and harvesting the products they sell, often with the support of family members, such as children and spouses.

In this context, the vendors occupy a central role within their families, taking responsibility for household, family, and work management. Such protagonism and financial independence, however, are not easily achieved. Women vendors face numerous challenges, including the arduous task of managing domestic labor (Sarmiento, 2018).

Despite these obstacles, work in the open-air market offers schedule flexibility, allowing the women vendors of Santo Estêvão—who are also homemakers—to maintain a more substantial economic presence within their families.

Market Day

The open-air market of Santo Estêvão is an important point of attraction for people from neighboring towns such as Ipecaetá, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso, and Cabaceiras do Paraguaçu. Owing to its scale, the commercial sector of Santo Estêvão exerts significant influence, drawing vendors and customers to its market, especially on Fridays and Saturdays, when the diversity of goods is greatest.

As the local historian Claret Marques Fonseca states (1983, p. 118), “Saturday is the city’s busiest commercial day, a festive day of encounters among friends and acquaintances, of business transactions, and of social interaction.” One of the vendors, M. G. J., shared his experience: “I’ve worked here for quite some time. I’ve met many people and made a few friends” (Interview granted by vendor M. G. J., April 23, 2024, Santo Estêvão).

⁹ Original version: Estas mulheres iniciam seu protagonismo na agricultura, a frente do plantio sendo detentoras do saber-fazer em cultivos e colheitas. No espaço das feiras, exercem o domínio da comercialização e gestão do dinheiro, ainda atuam na defesa de um local digno para a feira, visto ser ela uma estratégia essencial para a subsistência familiar destas (Prestes, 2018, p. 13).

The open-air market of Santo Estêvão transcends its economic function, becoming a space of celebration and sociability. It is a setting where knowledge, practices, skills, and affections are exchanged among friends, and where individuals have the opportunity to meet new people from other municipalities.

According to Fonseca (1983), the market was the most important institution in the municipality, as it stimulated the economy of urban merchants and contributed to the income of rural farmers. Goods produced in the fields were brought to the commercial district in the town center, where merchants purchased them and resold them in their shops or stalls.

The market is also an important center for the sale of artisanal products, such as ceramics, which are brought from nearby regions including Sítio Novo, Oleiro, in the municipality of Antônio Cardoso, and the Jacaré farm in the municipality of Ipecaetá (Fonseca, 1983, p. 118).

Fonseca (1983) emphasizes that the flow of people from rural areas and neighboring towns was intense, with buses, trucks, private automobiles, and taxis transporting both people and goods. The open-air market of Santo Estêvão continues to be an important commercial hub, where residents of nearby municipalities and rural zones gather to trade a wide variety of products.

Image 1: Stalls at the open-air market

Caline Oliveira Santos, 2024.

Thus, it becomes evident that the open-air market described by Fonseca (1983) continues to exist with considerable variety, although it has undergone structural changes over time. Moreover, the market maintains its importance for the local economy, offering a diversity of products and, above all, sustaining the dynamic interplay between countryside and town, family-based agriculture, and the open-air market itself.

The market offers a wide array of products, as Fonseca affirms:

On market day, which is Saturday, we find cereals of various kinds, an assortment of vegetables, beef, pork, mutton, and goat—fresh or sun-cured—ceramics, and cassava flour. Meat and cassava flour hold a place of prominence in our market. Handicrafts of nearly every variety, animal tack, costume jewelry, perfumes, fabrics, regional fruits according to each season of the year, freshwater and saltwater fish—fresh or cured—twist tobacco, cachaça, cheese spreads, etc. (Fonseca, 1983, p. 118).¹⁰

This diversity of goods characterizes most markets in the northeastern region. “Since its origins, the open-air market has constituted a territory of buying, selling, and exchanging differentiated goods (food, clothing, animals, local products, etc.), traditionally bringing together populations from diverse social classes” (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 6).

The market’s clientele is not limited to the lower-income classes; on the contrary, it fosters encounters and cultural exchange across social strata. As Santos (2018) observes:

The experiences of these subjects reveal a rupture occurring in social relations and in the world of labor in the Recôncavo region of Bahia, and many people saw in the market a new possibility within the regional landscape. In addition to its vast capacity and potential for the sale and purchase of goods and merchandise, and its continuous and prosperous commercial development, these elements must be considered alongside a unique prerogative of this universe: the open-air market was a space of freedom, where anyone could enter regardless of status, even though a certain logic of privilege for some individuals and spatial hierarchies based on one’s social condition and relationships did indeed exist (Santos, 2018, p. 129).¹¹

¹⁰ Original version: Na feira, que é no dia de sábado, encontramos cereais de diversas espécies, verduras das mais variadas, carne de boi, de porco, de carneiro e bode, fresca ou de sol, cerâmicas, farinha de mandioca. As carnes e a farinha de mandioca têm lugar de destaque em nossa feira. Artesanatos de quase todas as variedades, arreios de animais, bijuterias, perfumaria, tecidos, frutas regionais de acordo com cada estação do ano, pescador de água doce e de água salgada, frescos e salgados, fumo de corda, cachaça, requeijões, etc. (Fonseca, 1983, p. 118).

¹¹ Original version: As experiências desses sujeitos sugerem percebermos a ruptura que estava ocorrendo nas relações sociais e também no mundo do trabalho na região do Recôncavo da Bahia e muitas pessoas viam na feira uma nova possibilidade no cenário regional. A Feira, além da grande capacidade e

The open-air market is a space of coexistence and inclusion, where people from different social classes and ethnic backgrounds have access to fresh, high-quality, and affordable products. This ensures that all market-goers can acquire the goods they need, guaranteeing healthy and nutritious food for their families.

This reality contrasts sharply with what is encountered in supermarkets, where products are often sold at prohibitive prices, restricting access to healthy and quality food for many. The open-air market, therefore, plays a fundamental role in promoting food security and reducing social inequalities.

Challenges and Strategies in the Open-Air Market

The failure to complete basic education represents a significant obstacle that generates long-term disadvantages and dilemmas. In this context, the vendors interviewed for this study reported that most market workers did not finish high school.

It is well known that the labor market has become increasingly competitive, leading individuals who, for various reasons, did not complete basic education to turn to informal work as an alternative means of subsistence:

The vast majority of vendors, however, consist of a population unable to enter the formal labor market and who have become intermediaries-merchants (buyers of agricultural and artisanal products for resale in the market), or they are small agricultural producers who seek out the market to sell the products of their labor directly to consumers (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 11).¹²

The fact of not completing one's education, unfortunately, exacerbates inequality, significantly impacting the informal labor sector. Larissa Penelu Bitencourt Pacheco

potencialidade para venda e compra de produtos e mercadorias, e de apresentar um desenvolvimento comercial contínuo e próspero, esses elementos devem ser conjugados com uma prerrogativa impar desse universo: a feira livre era o espaço da liberdade onde indistintamente todos podiam adentrar, mesmo sabendo que existia ali uma determinada lógica de privilégios para alguns indivíduos e hierarquias na organização espacial em função da condição do sujeito e de suas relações sociais. (Santos, 2018, p. 129)

¹² Original version: A grande maioria dos feirantes, porém, é constituída de uma população que não conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho e transformou-se em atravessador-comerciante (comprador de produtos da agricultura e do artesanato para revenda na feira), ou são pequenos produtores agrícolas que buscam a feira para comercializar diretamente com o consumidor os produtos do seu trabalho (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 11).

(2009) notes that “the living conditions in which they found themselves pushed them toward a mixture of autonomy and subalternization, for they were their own bosses and, at the same time, lacked the most basic social rights accorded to workers” (p. 167):

Our collaborators are elderly individuals who never had medical assistance, transportation, or other benefits enjoyed by those with formal employment. Some retired due to age; others take pride in continuing to work in old age to support their families, as they would have no other source of income. But for the most part, the vendors of fruits, vegetables, sugarcane, and corn (to name a few), and the women who divide themselves between domestic tasks and other forms of livelihood in general services, do not relinquish being market vendors. They know, for generations, that their relatives—parents, grandparents, uncles—lived off that market. They are known in the town square, and interruptions to this way of life have never occurred without trauma. We must consider, in this sense, the extent to which people are pushed into this way of life or choose to enter it as a means of achieving other levels of autonomous survival (Pacheco, 2009, p. 169).¹³

Just as in Pacheco’s research, the vendors of Santo Estêvão chose to continue working in the market as a way to supplement their income. However, it is necessary to investigate additional factors to understand the motivations that led them to choose informal work, which offers no labor rights.

Although the period studied by Pacheco differs from the current setting in Santo Estêvão, both markets are located in the same region, only 42 kilometers apart. Moreover, there are similarities between them, suggesting the persistence of unfavorable conditions for market vendors (Pacheco, 2009).

It was observed that some vendors rely on family support, including children and spouses who work at other stalls or at the same stall, assisting in the sale of goods. This family dynamic reveals the continuity of market labor across generations, demonstrating the importance of tradition and familial inheritance in this context.

¹³ Original version: Nossos colaboradores e colaboradoras são pessoas idosas, que não possuíam assistência médica, transporte e outros benefícios de quem tem um ofício de carteira assinada. Alguns se aposentaram, por conta da idade, outros, orgulham-se por ter que trabalhar ainda idosos, para prover a família, quando não teriam outra opção de renda. Mas em sua maioria, os vendedores de frutas, verduras, cana, milho (para citar alguns) e as mulheres que se desdobram entre tarefas domésticas e outras formas de sustento em serviços gerais, não abrem mão de serem feirantes. Sabem desde muitas gerações, seus parentes, pais, avós, tios, viveram daquele mercado, são conhecidos na praça e interrupções nesta forma de vida não foram feitas sem traumas. Temos de considerar neste sentido, em que medida as pessoas são empurradas para esta forma de vida ou escolheram se inserir nela, como forma de adquirir outros patamares de sobrevivência autônoma (Pacheco, 2009, p. 169).

For Pereira (2020, p. 68), the market is an “indivisible unit whose continuity over time is strengthened by kinship and compadrazgo relations.” “There are also those who use the market space to transmit elements of popular culture from generation to generation”¹⁴ represented in a variety of ways [...]” (Souza; Dantas; Matias, 2014, p. 11).

However, it is noteworthy that some vendors have children who completed higher education and chose to pursue different careers. This suggests that, in some cases, a process of social mobility is underway.

Nevertheless, it is reasonable to speculate that, for many, working in the informal market is not a genuine choice. Limited access to formal education can restrict opportunities for employment and income, leading many to work at someone else’s stall until they can gather enough resources to establish their own and become their own employers.

According to Souza, Dantas, and Matias (2014), this reality reveals the open-air market as a space of resistance and class conflict. Furthermore, experiences lived during childhood and adolescence play a significant role in choosing to work in the open-air market:

Thus, becoming a vendor is closely associated with experiences that many men and women had before assuming this occupation and entering the market setting. Many of these experiences were transmitted across generations. Reconstructing the trajectories and experiences of these individuals and interrogating their motivations and choices are fundamental elements for understanding aspects of this type of worker (Santos, 2018, pp. 118–119)¹⁵

Contact with the land, the crops, and the dynamics established between rural farmers and the open-air market contributes to the lived experiences of individuals who

¹⁴ According to Peter Burke, 2010: “Culture” is an imprecise word, with many competing definitions; my definition is that of “a system of shared meanings, attitudes and values and the symbolic forms (presentations, handcrafted objects) in which they are expressed or embodied.” Culture in this sense is part of a whole way of life, but is not identical to it. As for popular culture, perhaps it is best to initially define it negatively as an unofficial culture, the culture of the non-elite, of the “subaltern classes [...]” (Burke, 2010, p. 10).”

¹⁵ Original version: Assim, tornar-se feirante está muito associado às experiências que muitos homens e mulheres tiveram antes de assumirem esse ofício e adentrarem no cenário da feira. Muitas dessas experiências foram transmitidas entre gerações. Reconstituir as trajetórias e experiências desses sujeitos e interrogar suas motivações e escolhas são elementos fundamentais para entender aspectos desse tipo de trabalhador. (Santos, 2018, p. 118 – 119).

observe and participate in the process, even indirectly. The participation of children in work in the fields is a common practice among families whose livelihood depends on agricultural products.

Thus, the experiences and memories accumulated throughout life allow individuals to choose a path closely tied to their roots, as the skills needed to continue the family's work form part of their everyday life, without requiring new forms of knowledge, strategies, or investments.

It was observed that, in the open-air market of Santo Estêvão, young people and adolescents assist their families in selling products, a factor that contributes to their insertion and continuity in market labor.

Regarding the representativeness of the open-air market as a social space, Michele Paiva Pereira (2021) sought to identify symbols and forms of resistance present in the market:

[...] the space of the open-air market consists of re-existences of subjects with a singular logic, expressing actions of counter-rationalities in social and economic matters, while simultaneously obeying the dominant rationality. The open-air market, as a place, expresses the spatial dimension of everyday life through existences and re-existences, revealing a range of possibilities in which vendors and patrons express contradictions of contemporary society and the potential for overcoming them (Pereira, 2021, p. 129).¹⁶

Vendors employ a variety of tactics to ensure their livelihood and continuity in the market. These strategies include, beyond the quality of their goods, organization, the stall's location, product exchanges, the use of notebooks and verbal agreements, as well as a low rate of adherence to credit card payments (Pereira, 2021).

During fieldwork in the open-air market of Santo Estêvão, similarities were identified with the market described by Pereira (2021). Vendors accept payment via pix and possess card machines, without adding charges to the final price. Customers may also receive discounts—for example, paying only R\$ 20.00 for purchases totaling R\$ 21.00 or

¹⁶ Original version: [...] o espaço da feira livre é constituído de r-existências de sujeitos que possuem uma lógica singular e demonstra ações de contra racionalidades nos aspectos da questão social, econômica, ao passo que também obedece a racionalidade dominante. A feira livre como lugar traduz a dimensão espacial do cotidiano por meio de existências e r-existências e demonstra uma série de possibilidades, em que feirantes e frequentadores demonstram ações de contradições da sociedade atual é possível possibilidades de superação (Pereira, 2021, p. 129).

R\$ 22.00. In this way, vendors secure their clientele through strategies, product quality, and flexible payment options.

The priority is to avoid losing a sale, which does not necessarily mean the vendor will suffer losses or reduced profit. Alternative payment methods benefit both parties: customers do not forgo purchases, and vendors ensure they receive payment. In the open-air market of Santo Estêvão, one can observe—at the upper right of the image below—credit card brand logos and, at the upper left, the pix key.

The vendors were also asked about the difficulties inherent to their profession. Among the responses, some expressed clear dissatisfaction, particularly regarding the purchase price of goods.

In the market, there are products whose prices may double during periods of drought or heavy rainfall, due to rising acquisition costs. Consequently, vendors are forced to pass these increases on to customers, which is not always financially feasible for them. This often results in decreased sales, as customers either choose not to buy or purchase smaller quantities, negatively affecting vendors' profits.

Image 2: Stall with a variety of payment options

Caline Oliveira Santos, 2024.

Because of these rising costs, vendor G. M. S. stated that one of the main challenges of the profession is “buying and not being able to make a profit” (Interview with G. M. S., April 24, 2024, Santo Estêvão). According to G. M. S., to prevent such outcomes, “the solution is to turn to other suppliers with lower prices and, in some

situations, try not to pass the entire price increase on to the customer” (Interview granted by vendor G. M. S., April 24, 2024, Santo Estêvão). On this point, Araújo states:

The consumers from the municipalities of São Gonçalo dos Campos, Serrinha, and Santo Estêvão stand out for their frequency. Several factors explain this pattern: proximity to Feira de Santana allows these populations to travel in search of services lacking in their own towns, establishing various commercial relations, including the consumption of products such as beans. Another factor is the agricultural production of these municipalities, which occurs only during the rainy season. Once the local harvest is exhausted, consumers seek the product in places such as the Supply Center, where the presence of legumes is constant (Araújo, 2006, p. 115).¹⁷

The vendors’ efforts to avoid transferring price increases to customers reveal their commitment and concern for their clientele. It also highlights the tactics developed to prevent financial loss for either party. However, it is clear that such increases are handled with care and symbolic consideration.

Because vendors maintain constant contact with the open-air market, they understand that price increases may not be well received. For this reason, they strive to find ways to mitigate the impact of price adjustments, taking into account the clients’ social and financial contexts.

Alessandra Oliveira Araújo (2006) conducted a study on the bean market in Feira de Santana. Feira de Santana is a regional reference point, particularly due to its large commercial center that supplies nearby towns, including Santo Estêvão:

Consumers in the municipalities of São Gonçalo dos Campos, Serrinha, and Santo Estêvão stand out for their frequency of visits. Several reasons were considered to explain this occurrence: their proximity to Feira de Santana allows their populations to travel in search of services not available in their cities, leading them to establish various commercial relationships, including the consumption of products such as beans. The agricultural production of these municipalities is another factor contributing to the presence of these consumers; since it only occurs during the rainy season, the local harvest is quickly depleted,

¹⁷ Original version: Já os consumidores dos municípios de São Gonçalo dos Campos, Serrinha e Santo Estêvão destacam-se pela frequência. Alguns motivos foram considerados para explicar esta ocorrência: a proximidade destes com Feira de Santana permite suas populações deslocarem-se à procura de serviços não existentes em suas cidades e terminam por estabelecer relações comerciais diversas, dentre elas, o consumo de produtos como o feijão. A produção rural de seus municípios é outro fator para a presença desses consumidores, por ocorrer apenas no período chuvoso, a safra local é logo esgotada, o que os leva a procurar o produto em espaços como o do Centro de Abastecimento, onde a presença da leguminosa é constante (Araújo, 2006, p. 115).

leading them to seek the product in places like the Supply Center, where the legume is constantly available.(Araújo, 2006, p. 115).¹⁸

As Araújo (2006) notes, the Supply Center receives vendors from Santo Estêvão who go there to purchase beans. These vendors work directly in the open-air market. Araújo states: “[...] the large number of people who seek out the city, particularly the Supply Center, due to the variety of products and prices.” In other words, the vendors are continually searching for high-quality, diverse products at prices that remain accessible to their clientele.

To avoid losing customers, vendors develop various strategies. Beyond the practical skills developed over time, Walkiria do Nascimento (2018) highlights one method frequently used to ensure successful sales:

Tasting fruit is a common practice among customers before purchasing, as a way to confirm product quality; when not initiated spontaneously by the customer, it is suggested by the vendor. The contact and selection of foods engage nearly all five human senses: customers evaluate products by looking, touching, smelling, and, depending on the item, tasting. At a fruit stall, the customer may squeeze a grape and taste it, and the vendor promptly confirms the product’s quality, saying: “The grape is good, you can take it without worry.” Thus, tasting also functions as a sales strategy—one in which the vendor suggests tasting so that the customer may confirm the quality and feel confident in purchasing (Nascimento, 2018, p. 98).¹⁹

Tasting is a voluntary practice used by customers to evaluate product quality before purchasing. It allows them to ensure the quality of what they are acquiring, thereby

¹⁸ Original version: Já os consumidores dos municípios de São Gonçalo dos Campos, Serrinha e Santo Estêvão destacam-se pela frequência. Alguns motivos foram considerados para explicar esta ocorrência: a proximidade destes com Feira de Santana permite suas populações deslocarem-se à procura de serviços não existentes em suas cidades e terminam por estabelecer relações comerciais diversas, dentre elas, o consumo de produtos como o feijão. A produção rural de seus municípios é outro fator para a presença desses consumidores, por ocorrer apenas no período chuvoso, a safra local é logo esgotada, o que os leva a procurar o produto em espaços como o do Centro de Abastecimento, onde a presença da leguminosa é constante (Araújo, 2006, p. 115).

¹⁹ Original version: A degustação de frutas é uma prática frequente entre os fregueses antes da compra, com o intuito de certificar-se da qualidade do produto, e quando não é um ato espontâneo do freguês e sugerido pelo feirante. O contato e escolha dos alimentos acionam quase todos os cinco sentidos do corpo humano, os fregueses analisam os produtos olhando, tocando, cheirando e, dependendo do produto, provando. Num banco de frutas o freguês apalpa uma uva e experimenta o feirante logo confirma a boa qualidade do produto dizendo: “a uva é boa, pode levar tranquilo”. Sendo assim, a degustação aparece também como estratégia de venda em que o feirante sugere a prova ao cliente para garantir a boa qualidade do produto para assim conseguir vendê-lo (Nascimento, 2018, p. 98).

avoiding low-quality goods. Vendors strategically encourage this practice, since once quality is confirmed, customers feel more confident in their purchase. This approach enhances customer satisfaction and strengthens the relationship between vendor and consumer.

Vendor C. R. C. reported:

The sale needs to be good for me and for the customer, right? But I'm not going to sell so cheaply that I make no profit. I have a family and I need to support them and provide our daily bread. At the end of the day, when I still have goods left, sometimes I lower the price to avoid losing vegetables and cilantro, but when they spoil, I suffer a loss. When something spoils, I take it home to feed the animals. Losing merchandise hardly ever happens because I buy every other day or every two days, depending on demand. The secret is not to buy anything too ripe (Interview granted by C. R. C., April 23, 2024, Santo Estêvão).²⁰

Alongside the challenges inherent to the profession, it was reported that:

The hard part is waking up early to buy the goods. Sometimes I wake up at four in the morning to buy goods in Feira. Not just me—everyone here. We buy there and sell here. It's exhausting! And we still have to be kind, energetic, and receive customers well. (Interview granted by M. S. S., April 23, 2024, Santo Estêvão)²¹

In addition to the challenges of rising early and purchasing quality products, profit remains uncertain. Regarding income, interviewees stated that “working in the market is enough to maintain the household and support the family” (Interview granted by vendor E. G. S., April 23, 2024, Santo Estêvão). They also noted that “there are vendors here who, although retired, still work in the market; and others have an additional source of income” (Interview granted by vendor G. M. S., April 23, 2024, Santo Estêvão). Another interviewee reported: “I receive government assistance because of health problems—I

²⁰ Original version: A venda precisa ser boa para mim e para o cliente, né? mas não vou vender barato a ponto de não lucrar. Tenho família e preciso sustentar e levar o pão de cada dia. No final do dia, quando ainda tem mercadoria, às vezes, faço um preço menor, para não perder algumas verduras e coentro, mas quando estraga saio no prejuízo. Quando estraga levo para casa para dar de comer aos animais. Perder mercadoria dificilmente acontece, porque compro um dia sim e dois dias não. A depender do movimento. O segredo é não comprar muito maduro. (Entrevista concedida por C. R. C., em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

²¹ Original version: O ruim é acordar cedo para comprar as mercadorias. As vezes, acordo quatro horas da manhã para comprar as mercadorias em Feira. Não só eu, mas todos aqui. A gente compra lá e vendemos aqui. É cansativo! Ainda tem que ser gentil, ter disposição e receber bem os clientes. (Entrevista concedida por M. S. S., em 23 de abril de 2024, Santo Estêvão).

have spinal issues—and to supplement my income, I work in the market, since the benefit is not enough” (Interview granted by vendor P. A. C., April 23, 2024, Santo Estêvão).

Based on the answers provided, work in the open-air market is essential for the livelihood of most vendors. June is the most profitable month due to the influx of visitors from various locations for the June festivities—São João and the traditional saints’ celebrations—widely observed in the Brazilian Northeast.

This influx boosts market activity, increases sales, and generates significant economic returns for the local economy and greater profit for market workers.

Regarding the security of vendors and their goods, it was mentioned that monitoring cameras and guards are present. Additionally, only vendors with fixed stalls or permanent structures pay monthly taxes to the municipal government for the use of public space. However, during fieldwork, no registration database of vendors was found.

Final Considerations

In sum, the open-air market of Santo Estêvão emerges as a space that transcends the mere purchase of goods. It represents a social construction rich in lived experiences, histories, beliefs, emotions, forms of resistance, and strategies that together shape the environment of the market. This social dynamic interacts closely with the economic and social issues present within the community.

The products sold in the market originate from diverse sources, including the fields of vendor-farmers, family-based agriculture, and small producers who commercialize their goods directly. In addition, some merchandise is acquired in other cities for resale at the Municipal Market of Santo Estêvão.

The open-air market serves as a meeting point for people from various rural areas of the municipality, from the town center, from neighboring municipalities, and even from other states and regions of Brazil. Indeed, visiting the market is considered a “mandatory stop” for anyone traveling to Santo Estêvão. Whether locals or visitors, all have the opportunity to enjoy the benefits, scents, flavors, and delights found in the open-air market.

The open-air market of Santo Estêvão presents unique and diverse characteristics. At the Municipal Market, one finds a wide variety of products, including meats, flours,

beans, corn, medicinal herbs, fish, restaurants, handbags, clothing, footwear, hats, handicrafts, and, above all, vegetables, greens, produce, and tubers.

Market labor unfolds across generations, with children, grandchildren, and nieces and nephews continuing the family trade. This work requires strategy and dedication to achieve satisfactory sales, generate profits, and cultivate a weekly or biweekly clientele. Fixed stall locations facilitate customer loyalty and increase vendors' earnings.

The open-air market is a space rich in history and lived experience, constructed daily through the interactions of vendors and customers of all ages. It represents a cultural gathering, an ethnic diversity, and an existential form of resistance for the groups that comprise it. Vendors regard the market as their livelihood, and many have raised their families through the arduous labor of planting, harvesting, purchasing, and selling. Despite the uncertainties inherent to informal labor, vendors persist, employing strategic skills to keep the open-air market active.

REFERENCES

- ALBERTI, Verena. História dentro da História. In: PINSKY, Carla Bassanezi, (org). *Fontes Históricas*. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2005, p. 155-202.
- ARAÚJO, Alessandra Oliveira. Redes e centralidade em Feira de Santana (BA): o Centro de Abastecimento e o comércio de feijão. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal da Bahia. Pós-Graduação em Geografia. Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2005.
- Burke, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800*. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BURKE, Peter. *História e teoria social*. Tradução: Klauss Brandini Gerhardt; Roneide Venâncio Majer; Roberto Ferreira Leal. 3. ed. São Paulo: EdUNESP, 2012.
- CARVALHO; Jumara Carla Ramos. Mulheres feirantes: cotidiano, trabalho, protagonismo e articulações femininas na feira livre em Caetité – BA (1991 a 2019). In: ANPUH – Brasil – Simpósio Nacional de História, 31., 2021, Rio de Janeiro.
- CERTAU, Michel de. *A invenção do cotidiano*. Petrópolis: RJ. Vozes, 1998. 3ª edição.
- CHARTIER. Roger. A visão do historiador modernista. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. (coords.). *Usos & abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 1996, p. 214-219.
- GONÇALVES, Alexandre Oviedo; ABDALA, Mônica Chaves. “Na banca do ‘seu’ Pedro é tudo mais gostoso”: personalidade e sociabilidade na feira livre. *Ponto Urbe*, São Paulo [s.l.], n. 12, 2013. Disponível em: <https://journals.openedition.org/pontourbe/528>. Acesso em: 24 jun. 2024.
- MEIRA, R. B. Um sopro de mudanças: a Companhia Engenho Central de Aracaty e a produção açucareira mineira no final do Império. In.: *VÁRIA HISTÓRIA*, Belo Horizonte, vol. 25, nº 42, jul/dez 2009. p. 598-600.
- NASCIMENTO, Walkiria do. Meio de feira: uma etnografia sobre estratégias de venda entre feirantes na feira livre de Itapororoca – PB. Dissertação (Mestrado em Antropologia – Pós-Graduação em Antropologia. Universidade Federal da Paraíba. Centro das Ciências Humanas, Letras e Artes e do Centro de Ciências Aplicadas e Educação. João Pessoa, 2018.
- NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução: Yara Khoury. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
- PACHECO; Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990) Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, BA 2009.
- PAIM, Márcia Regina da Silva. Do Sete a São Joaquim: o cotidiano de “mulheres de saia” e homens feirantes em feiras soteropolitanas (1964-1973). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2005.

- PEREIRA, Michele Paiva. Feira livre de São Felipe – BA: espaço de (r)existências e lugar de resistências. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2021.
- PERLATTO, Carla Martins de Lima. Engenho Central Rio Branco. Juiz de Fora: Dep. Artes – ICE/UFJF, 1997.
- PIRES, A. Café, finanças e indústrias: Juiz de Fora, (1889-1930). 2009. Juiz de Fora (MG): Funalfa, 2009.
- PRESTES, Alline da Silva. Relações de gênero e trabalho de mulheres agricultores/feirantes no mercado municipal de Parintins – AM. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL*, 16., 2018, Vitória, v. 16, n. 1, p. 1-20, 2018.
- PRIORI, Mary del (org.). NOVA História das Mulheres no Brasil. Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (coord.). 1. ed., 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2013.
- RAMOS, Pedro. Agroindústria canavieira e propriedade fundiária no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1999.
- SANTOS, Hamilton Rodrigues dos. Sementes do Tempo, Colheitas da Vida : Cultura e Trabalho de Feirantes no Recôncavo Baiano – Santo Antônio de Jesus (1950-1970). Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal do Ceará. Centro de Humanidades. Programa de Pós-Graduação em História, Fortaleza, 2018.
- SATO, Leny. Processos cotidianos de organização do trabalho na feira livre. *Psicol. Soc.*, v. 19, n. esp., p. 95-102, 2007.
- SOARES, Cecília Moreira. Mulher negra na Bahia do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 1994.
- SOUZA, D. H. B.; DANTAS, J. C.; MATIAS, T. B. O. *et al.* Feira livre e cultura popular: espaço de resistência ou de subalternidade? *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFOS*, 7., 2014, Vitória.

“ENTRE TABULEIROS E CONFRARIAS” UMA ANÁLISE DAS INTERAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIORRELIGIOSAS DE MULHERES GANHADEIRAS NOS SETECENTOS DA VILA DA CACHOEIRA.

Glenda de Castro Spósito¹

RESUMO

Este artigo propõe uma primeira incursão no universo das mulheres ganhadeiras da Vila da Cachoeira no século XVIII. Embora tenhamos destinado um espaço específico para explorar a trajetória da ganhadeira Maria Pinto de Negreiros, os vestígios biográficos presentes em seu testamento nortearam todo o texto. A compreensão das características sócio-históricas do contexto em que esse grupo atuou é fundamental para elucidar o processo de surgimento desse coletivo econômico. Diante disso, nosso trabalho buscou historicizar a Vila da Cachoeira, desde o início de seu povoamento até o período em que as mulheres ganhadeiras emergem na documentação. Apresentar a figura de Maria Pinto de Negreiros não só desvenda a identidade dessas mulheres, mas também promove reflexões acerca das redes sociais que elas poderiam formar através de suas atividades. Nossa pesquisa não visa dar respostas conclusivas, mas sim dialogar com a literatura existente e os indícios biográficos no testamento de Maria, analisando como tais interações econômicas e religiosas poderiam favorecer a autonomia, rentabilidade e obtenção da liberdade para esse grupo.

Palavras-chave: ganhadeiras, comércio, religião, sociabilidade, economia.

ABSTRACT

This article proposes an initial foray into the universe of women street vendors (*ganhadeiras*) in the XVIII century village of Cachoeira. While we have dedicated a specific section to explore the trajectory of the *ganhadeira* Maria Pinto de Negreiros, the biographical traces present in her will guided the entire text. Understanding the socio-historical characteristics of the context in which this group operated is crucial to elucidating the process of the emergence of this economic collective. In this way, our work aimed to historicise the village of Cachoeira from the beginning of its settlement to the period when the women *ganhadeiras* emerge in the documentation. Presenting the figure of Maria Pinto de Negreiros not only unveils the identity of these women but also promotes reflections on the social networks they might have formed through their activities. Our research doesn't seek to provide conclusive answers but rather to engage with existing literature and the biographical evidence in Maria's will, analysing how such economic and religious interactions might have favoured autonomy, profitability and the attainment of freedom for this group.

Keywords: *ganhadeiras*, commerce, religion, sociability, economy.

¹ Graduada no curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Mestranda bolsista pelo Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Tem experiência na área de História do Brasil Colônia, atuando principalmente no estudo das trajetórias das mulheres negras escravizadas e livres nas atividades de ganho na vila da Cachoeira e sua relação com panorama econômico local. E-mail: glensposito@gmail.com.

Introdução

A relação simbiótica que possuía Salvador com as *hinterlands* do recôncavo promoveu a consolidação de *status* da capital como a principal região portuária do comércio transatlântico ao passo que o cultivo das culturas de agroexportação fomentou o crescimento territorial rural e urbano do território que compreendia a vasta extensão de terra do recôncavo². O recorte espacial desse trabalho remonta o cenário urbano comercial da vila da Cachoeira no alvorecer do século XVIII, com a crescente demanda internacional dos principais gêneros da matriz econômica, cultivados nos propícios solos do recôncavo, me refiro à cana-de-açúcar e o tabaco, respaldando o crescimento demográfico das principais vilas do recôncavo e o surgimento de uma pujante economia urbana.

O incremento comercial das culturas de plantagem provocou grandes transformações socioeconômicas e geográficas do território banhado pelo rio Paraguaçu. O crescimento demográfico e o florescimento do comércio foram importantes fatores para que o clã Adorno, com seu prestígio social projetasse o então arraial na estrutura administrativa do império português. A formação político-administrativa do território contribuiu para alavancar o processo de urbanização e organização das vias públicas, consequentemente, a vila da Cachoeira no final da primeira metade do século XVIII, se consolida como importante centro comercial³.

É neste cenário de consolidação econômica e da rotina urbana que as ganhadeiras se destacam como importantes agentes desse comércio interno, comercializando gêneros diversos com uma preponderância ao ramo alimentício. As ganhadeiras além de serem responsáveis pela alimentação da população que amotinavam o comércio da vila, também eram responsáveis pelo intercâmbio de mercadorias entre as freguesias e seus termos⁴. O ofício de ganho era um importante dispositivo de autonomia, fixação e resistência da maioria das mulheres negras escravizadas e forras.

² Mattoso, Katia M. de Queirós. *Bahia opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549-1763)*. Revista de História, São Paulo, n. 114, p. 5–20, 1983 Disponível em: <https://revistas.usp.br/revhistoria/article/view/62048>. Acesso em: 25 ago. 2024

³ Moreira, Igor Roberto de Almeida. "E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em História Regional e Local, UNEB, Santo Antônio de Jesus, BA, 2021.

⁴ Graham, Richard. *Alimentar a cidade: das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780 - 1860)*. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

O despontar da escravidão urbana é consequência da necessidade da mão-de-obra para os distintos serviços, provenientes do grande trânsito de pessoas dos mais variados extratos sociais na vila da Cachoeira. Como preceito colonial, o projeto de extensão ao culto da fé constituía-se como um dos principais vetores sociais, as associações leigas têm um importante papel nessa sociedade, o de assegurar os direitos vitais de seus agremiados, como ajuda financeira e salvaguarda no pós vida. Os templos religiosos abriram espaço para as irmandades de diferentes grupos étnicos assim como as devoções.

A rede de suporte dessas associações beneficiaram mulheres ganhadeiras como o caso de Maria Pinto de Negreiros, mulher, viúva e irmã da Irmandade do Rosário dos Pretos, os vínculos às confrarias lhe possibilitavam assistência em vida e as resguardavam com enterro digno.

A proposta deste trabalho tem como objetivo refletir aspectos que corroboram com a importante presença das mulheres ambulantes cognominadas ganhadeiras, no epicentro comercial urbano da vila da Cachoeira na segunda metade do século XVIII. A análise do caso de Maria Pinto de Negreiros incita uma reflexão sobre o papel das redes de sociabilidade formadas por essas mulheres e até que ponto essa teia de interações econômicas e sociorreligiosas favorecia sua autonomia, lucratividade e aquisição de suas alforrias.

A matriz econômica da vila da Cachoeira nos setecentos baiano

A historiografia sobre o Recôncavo da Bahia está intrinsecamente ligada aos aspectos gerais do desenvolvimento econômico brasileiro. Desde sua formação, ocupação e povoamento, o recôncavo da Bahia desempenhou um papel crucial na economia regional e nacional, principalmente pela relação simbiótica com a capital da Bahia. Integrada como *hinterland* do recôncavo, a vila da Cachoeira se destacou como um dos principais portos de escoamento do território, sua posição estratégica ligando o sertão à cidade da Bahia contribuiu para incrementar as atividades comerciais urbanas e já no final da primeira metade do século XVIII, a vila Cachoeira se consolida como importante reduto comercial.

As propícias características do solo para o cultivo da cana-de-açúcar, aliadas à importância do produto no mercado internacional, podem ser considerados aspectos

imprescindíveis para os investimentos dispendidos com a ereção de engenhos e fixação no citado território. Os aspectos elencados acima projetaram a recém-criada freguesia de Santiago do Iguape, como uma das primeiras zonas de importância do recôncavo⁵. Com o processo de adentramento do território colonizado, propiciou a formação de uma malha social que deu início na bacia do Iguape e foi estendendo-se pouco a pouco até o último ponto navegável do rio Paraguaçu, local que corresponderia à sede da Vila da Cachoeira⁶.

O incremento de um novo item na matriz econômica da região, referimo-nos ao tabaco, produto que foi adquirindo um alto valor no mercado internacional, contribuiu para o alargamento da zona habitada. Há relatos de lavradores se instalando em uma região conhecida como "Campos da Cachoeira" ainda no final da primeira metade do século XVII⁷.

Conforme o mapa abaixo, o desenvolvimento do açúcar se concentrou no norte do recôncavo, já o desenvolvimento do tabaco concentrou-se em solos mais arenosos e elevados de Cachoeira, sendo parte do território banhado pelo rio Paraguaçu, se tornando o centro da agricultura do fumo⁸.

⁵ Almeida Prado, J.F. *A Bahia e as capitâneas do centro do Brasil (1530 – 1626)*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945; Vilhena, Luís dos Santos. *A Bahia no Século XVIII*, Volume II, Salvador: Itapuã, 1969.

⁶ Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant'Anna, Sabrina Mara. *As igrejas de Cachoeira: história, arquitetura e ornamentação*. 1. ed. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2020.

⁷ ANTT - TSO-CG, Habilitações, Domingos, mç. 13, doc. 305, fôlios 83v. In: Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit.*

⁸ Schwartz, Stuart. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.83.

Mapa do Recôncavo da Bahia e as culturas de cultivo⁹.

Fonte: Adaptado de Barickman. (2003, p. 40) por Uriálisson Queiroz. Readaptado por: Glenda Spósito.

Após a ocupação portuguesa mediante o avanço sobre a população nativa residente nas duas margens do Paraguaçu, tem início o processo sistemático de ocupação e formação do que viria a ser um dos principais núcleos urbanos do recôncavo¹⁰, referimo-nos especificamente as respectivas freguesias da Cachoeira e da Muritiba (Porto de São Félix).

Deve-se ao clã Adorno o impulsionamento populacional ocorrido no arraial da Cachoeira entre o final da primeira metade e o início da segunda do século XVII. O prestígio social adquirido pela citada família, contribuiu diretamente para projetar o então arraial da Cachoeira na estrutura administrativa do Império português. Não por acaso, a freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira data do referido período sendo erigida em 18 de fevereiro de 1674, desmembrando-se da freguesia do Iguaçu¹¹.

Percebe-se, portanto, que durante todo o século XVII, a economia da região esteve centrada nas culturas da cana-de-açúcar e do tabaco e, conseqüentemente, os escravizados

⁹ Mapa adaptado a partir do mapa “Recôncavo da Bahia e a Cachoeira produtora de tabaco 1774 a 1830”. Silva, Ana Paula de Albuquerque. *Produção fumageira: fazendas e lavradores no recôncavo da Bahia (1774-1830)*. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015, p. 52.

¹⁰ Neves, Juliana Brainer Barroso. *Colonização e resistência no Paraguaçu – Bahia 1530-1678*. Dissertação de mestrado - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008; Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant’Anna, Sabrina Mara. As igrejas de Cachoeira: história, arquitetura e ornamentação...op.cit.; MOREIRA, Igor Roberto de Almeida. *“E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO”*: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit.

¹¹ Moreira, Igor Roberto de Almeida. *“E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO”*: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit., p.38-51.

que ali habitavam deveriam residir majoritariamente nos locais onde concentrava-se a produção de tais itens. É crível afirmar que as atividades econômicas urbanas voltadas ao comércio começam a despontar apenas após a criação da vila em 1698, observação constatada a partir do perfil da elite que financiou a construção da Casa de Câmara e Cadeia¹².

A criação da vila e sua conseqüente formação político-administrativa contribuíram para alavancar o processo de urbanização e organização das vias públicas do local. Pode-se afirmar que já no alvorecer do século XVIII, a vila contava com algumas casas comerciais. O favorecimento da posição geográfica que liga o sertão à cidade da Bahia contribuiu para incrementar as atividades comerciais urbanas e já no final da primeira metade do século XVIII, Cachoeira se consolida como importante centro comercial.

A opulência do comércio local, situado nas duas margens do Paraguaçu, pode ser atestada pelos inventários *post-mortem* dos negociantes, cujos documentos descrevem variados gêneros produzidos na colônia e em outros reinos¹³; além da diversidade de atividades econômicas oferecidas na Praça da Cachoeira.¹⁴ Todos esses fatores, aliado a condição de uma vila portuária, contribuíram significativamente para um mercado de rua que consideramos ser rentável.

Quando falamos de comércio de rua, as ganhadeiras estão intrínsecas nesse processo comercial. Em sua grande parte, as relações comerciais eram fomentadas pelo trabalho de ganho e é nesse espaço que as mulheres escravizadas e egressas do cativeiro ganham destaque nesse mercado de trabalho urbano. A partir da bibliografia consultada¹⁵, aliado às fontes primárias, classificamos enquanto ganhadeiras, mulheres que ofereciam as mais diversas modalidades de comércio ambulante, modalidades estas descritas como, vendedora de bolo de milho, quitandeira, canoeira etc¹⁶.

¹² Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant'Anna, Sabrina Mara. As igrejas de Cachoeira: história, arquitetura e ornamentação...op.cit, p.20.

¹³ Podemos citar o inventário do comerciante reinol Manoel Lopes da Silva Couto, depositado no Arquivo Municipal de Cachoeira. APMC, caixa 12, doc. 103.

¹⁴ Conferir tabela elaborada por Igor Moreira na sua dissertação de mestrado: Moreira, Igor Roberto de Almeida. "E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em História Regional e Local, UNEB, Santo Antônio de Jesus, BA, 2021

¹⁵ Soares, Luís Carlos Os escravos de ganho no Rio de Janeiro do século XIX. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 16, 1988.

¹⁶ Arquivo Municipal de Cachoeira. Termos de Fiança. Documentos avulsos não catalogados.

A dissertação de mestrado da historiadora Vilmaria Teixeira, cujo enfoque recaiu sobre as mulheres africanas forras na comarca do Rio das Mortes da capitania das Minas, analisou todos os enredos sociais em que foi constituída uma malha de atividades econômicas de rua, desenvolvidas, sobretudo pelas negras cativas e forras. A partir da análise macro social, a autora constatou que a existência e conseqüente ascensão econômica do grupo em estudo dependia diretamente da existência de um mercado local robusto e diversificado, pois, tais características contribuem para a formação de um “novo” público consumidor e conseqüente dinamismo socioeconômico a partir da inserção de grupos marginalizados nas atividades comerciais¹⁷, aspecto que coaduna com as pesquisas desenvolvidas para a vila da Cachoeira, as mulheres que exerciam tais atividades dependiam do vultoso comércio urbano, para acumularem pecúlio, se fixarem no território e conquistarem suas manumissões.

Transformações socioeconômicas: demografia urbana e o comércio ambulante

A consolidação da vila da Cachoeira como um entreposto comercial ocorreu em meados do século XVIII, impulsionada por uma explosão demográfica e constantes fluxos de mercadorias. A posição estratégica da vila foi crucial para o incremento de um comércio multifacetado de atividades comerciais urbanas. Já no final da primeira metade do século XVIII, Cachoeira se firmou como um importante centro comercial. Essa afirmação é evidenciada pelos constantes fluxos de mercadorias e negociações entre os comerciantes de Salvador e os da vila, demonstrando a vitalidade econômica da região¹⁸.

Em decorrência da expansão do comércio de exportação fumageiro, na segunda metade do século XVIII, a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira sofreu grandes transformações em sua estrutura econômica. Produzia e embarcava em seu porto o tabaco exportado para a Europa, especialmente Gibraltar, Lisboa, Porto, Marselha, Hamburgo e Liverpool e, principalmente, para costa da África, responsável primeira pela expansão da produção do vegetal no final do setecentos. O fumo foi a principal moeda do tráfico Atlântico durante cerca de cem anos; o chamado ciclo da costa da mina durou oficialmente até 1815,

¹⁷Teixeira, Vilmaria Lúcia Rodrigues. *Negras Senhoras: as mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750-1810)*. Dissertação (Mestrado) – UFRJ – Rio de Janeiro, 2006.

¹⁸Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit., p.100-124.*

sofrendo a partir de então um deslocamento face a vigilância dos cruzeiros britânicos¹⁹.

A dissertação do historiador Igor Roberto de Almeida Moreira, apresenta um minucioso estudo revelando o aumento populacional através da contabilização da população e dos respectivos domicílios referente à vila da Cachoeira e seus termos, esse estudo ainda revelou que a ala urbana correspondente à sede da vila possuía características socioeconômicas que contrastavam com as demais freguesias, as quais eram especificamente rurais. A tabela a seguir demonstra justamente a organização populacional e domiciliar (fogos) da vila e seus termos.

Dados demográficos da vila da Cachoeira e dos seus Termos, dados do censo de 1775.

Freguesias	Número de fogos	Número dos habitantes	Números aproximados de pessoas por fogo
Nossa Senhora do Rosário (sede da Vila)	986	5814	5,9
São Pedro da Muritiba	562	4012	7,1
São Thiago do Iguape	337	3671	10,9
Outeiro Redondo	379	2947	7,9
São Gonçalo dos Campos	455	3625	8
São José das Itaporocas	312	5017	16
Santana do Camisão	91	540	6
Santo Estevão do Jacuípe	175	1354	7,9

Fonte: Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO"*: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit., p.51.

De acordo com Moreira, contabilizando os dados analisados isoladamente, a Vila da Cachoeira e seus termos possuíam 3.297 fogos (domicílios) e uma população geral de 26.980, destacando o contínuo processo de ocupação de residentes da área urbana, apresentando o aumento exponencial dos habitantes da localidade.

¹⁹Reginaldo. Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2005. 244p.

Dentro desse contexto, o grupo das mulheres ganhadeiras emerge ocupando os espaços urbanos da vila, com seus tabuleiros, gamelas e quitandas, muitas delas comercializando seus itens carregados na cabeça, já outras com suas quitandas fixas atuavam ativamente no fomento da economia da região para além do eixo econômico da agroexportação, as mulheres ambulantes também eram responsáveis pelo intercâmbio de mercadorias entre a vila e seus termos e entre as *hinterlands* do recôncavo.

A pioneira obra de Cecília Moreira Soares, intitulada “As Ganhadeiras: Mulher e Resistência Negra em Salvador no Século XIX”²⁰ desenvolve um estudo sobre a tríade gênero-raça-classe. A autora desenvolve uma profunda análise sobre as mulheres ambulantes na cidade de Salvador, destacando como a mulher negra ocupou espaços significativos no centro comercial urbano através do sistema de ganho. A obra também aborda questões do cotidiano das escravizadas do ganho, que precisavam pagar semanas ou jornais aos seus senhores. Além disso, explora como os fatores de idade, saúde e habilidades pessoais influenciavam a rentabilidade de seus investimentos pessoais.

O perfil social dessas mulheres majoritariamente africanas egressas do cativo revela a necessidade do estudo desse contexto para compreender as dinâmicas sociais e estratégias utilizadas por esse grupo para obter a alforria e ascender economicamente.

A dissertação de Igor Moreira também revela a amplitude e riqueza do comércio urbano da vila, no século XVIII, listando uma variada gama de funções exercidas pelos membros da Ordem Terceira do Carmo da referida vila, sujeitos que integravam em sua maioria as elites locais²¹. De forma pontual, o historiador cita o investimento de alguns indivíduos na escravidão urbana através do rendimento obtido dos jornais de seus escravizados, portanto, esse aspecto indica a rentabilidade e a relevância social para o grupo de mulheres ambulantes, das atividades classificadas como trabalho de ganho, atestando a importância dessa função comercial.

²⁰Soares, Cecília Moreira. As ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX”. In: *Afro-Ásia*, Salvador, n. 17, (1966), p. 57-72.

²¹Moreira, Igor Roberto de Almeida. “E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO”: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit...

Os trabalhos desenvolvidos para o período colonial, como o do Schwartz e Barickman²², demonstram a importância social e econômica de Salvador, e posteriormente, traçam um panorama do potencial portuário, demográfico e econômico do recôncavo, direcionando o olhar para a zona rural, na latente produção dos engenhos de cana-de-açúcar e tabaco que abasteciam Salvador, não contemplando aspectos ligados à economia urbana.

Os trabalhos historiográficos como o de Schawrtz e Barickman analisam as atividades econômicas desenvolvidas pelos escravizados, investigam quase que exclusivamente a inserção desse grupo nas culturas da cana-de-açúcar e do tabaco, não existindo nenhum trabalho que tenha se preocupado em propor um estudo sobre a relação com as atividades econômicas comerciais desenvolvidas nas áreas urbanas da Vila da Cachoeira até então.

A visão clássica da historiografia, pautada, sobretudo na obra de Caio Prado Jr., que reduziu o processo econômico no Brasil enquanto uma colônia de exploração, ou seja, na visão do autor, todo o processo comercial desenvolvido nas terras da América portuguesa seria pautado na predominância para atender o comércio internacional, desprezando a existência das demandas internas. Contrapondo a visão desse autor, João Fragoso demonstra através da análise dos dados da alfandega, o dinamismo comercial da colônia, evidenciando que esse comércio é mais múltiplo do que a historiografia clássica pontuou; Fragoso vai também vai evidenciar que a colônia possuía um mercado interno forte, mostrando, inclusive a existência de elites locais advindas do acúmulo de capital proporcionado pelas negociações e solicitações próprias das praças comerciais locais. Além disso, o processo da “reexportação” trabalhada minuciosamente por Fragoso/Florentino destacou justamente esse aspecto de um mercado interno consolidado e forte que equilibrava o déficit da balança comercial.²³

O trabalho da historiadora Vilmara Teixeira dialoga com que foi explanado acima, na medida em que explicita que a visão clássica sobre as questões econômicas na colônia,

²² Schwartz, Stuart. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Barickman, Bert. J. “Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

²³Prado Júnior, Caio. *Formação do Brasil Contemporâneo*. São Paulo: Brasiliense, 1961.; Fragoso, João Luís Ribeiro. *Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

retardaram os estudos sobre a importância do comércio colonial, explicitando a ausência das mulheres ganhadeiras nos trabalhos historiográficos, pois, segundo a autora, o surgimento e manutenção de um comércio de rua forte e rentável estariam atrelados a existência e consolidação das praças comerciais que negociavam vultuosas quantias, além da inserção de um trânsito de pessoas, que favorecia diretamente aos negócios dos grupos citados acima.²⁴

Ainda sobre a dissertação de Vilmara Teixeira intitulada “Negras Senhoras: As mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750-1810)”, percebemos que a autora possibilita uma análise minuciosa sobre a sociedade múltipla e complexa dos setecentos mineiro sob a ótica de mulheres africanas forras, explicitando de que maneira as atividades econômicas contribuíram para o surgimento de uma camada intermediária na qual destacavam-se as mulheres ganhadeiras, e como se tornaram importantes personagens deste cenário colonial. Valendo-se de alguns estudos de caso, Teixeira aponta algumas perspectivas metodológicas interessantes, aliando o estudo quantitativo ao qualitativo, permitindo comparações, ao mesmo tempo em que não invisibiliza as singularidades. Tal recurso metodológico nos ajudará na formulação das questões que conduzirão a análise das profissões dissonantes presentes no universo das ganhadeiras de Cachoeira.²⁵

A partir da leitura da dissertação de Teixeira, também pode-se perceber sobre a carência de trabalhos que se debruçam sobre o cotidiano dessas mulheres escravizadas e forras para além do contexto escravista. Dentro desse sentido, a presente revisão de literatura pretende apresentar a ausência desses estudos para a região do recôncavo colonial, destacando, assim, a importância da pesquisa que está sendo realizada.

Aliado ao pensamento social e econômico constituído por mulheres ganhadeiras no centro urbano comercial das Minas, a obra de Luciano de Almeida Figueredo intitulado “O avesso da memória: Cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII”, contribui diretamente para a nossa pesquisa enquanto análise direta de subsídios à historiografia que remonta as tramas comerciais e os ofícios de ganho delegados por

²⁴Teixeira, Vilmara Lúcia Rodrigues. *Negras Senhoras: as mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750-1810)*... op.cit.

²⁵Teixeira. Vilmara Lucia Rodrigues. op.cit.

mulheres escravizadas e egressas do cativo. A obra analisa detalhadamente características como, por exemplo, a experiência comercial das mulheres ambulantes denominadas “negras de tabuleiro” no cotidiano das atividades comerciais no centro da dita capitania e o destacado papel feminino na atividade comercial ligada à alimentação. As mulheres ambulantes além de garantir os víveres para a população local, também eram responsáveis pelo intercâmbio de alimentos entre os arraiais mineiros, ao passo que também eram perseguidas pelos oficiais por infrações e desordens, o fato de ter livre acesso e certa autonomia no centro urbano e suas *hinterlands*, frequentemente eram acusadas por contrabando, desvio do fisco e prostituição. Mesmo com as frequentes perseguições, as ganhadeiras eram importantes agentes para o sistema colonial funcionar.²⁶

Articulando com a pesquisa de Luciano Figueredo, Sheila Faria em artigo intitulado “Mulheres forras - riqueza e estigma social” detalha o cotidiano dos egressos do cativo, e as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, sobretudo na conjuntura econômica urbana. Faria propõe uma reflexão importante, visando desmistificar uma premissa historiográfica que atrelava o destino dessas mulheres forras a pobreza. Através da utilização de contratos de casamentos registrados nos tabeliões, a historiadora acompanha o percurso de algumas africanas forras que buscaram assegurar os seus bens de possíveis embaraços com aqueles que seriam seus futuros esposos; a documentação revela em detalhe os bens adquiridos e sua localização geográfica, além de ressaltar que foram amealhados a partir “da sua indústria”, ou seja, através do labor do seu trabalho. Um aspecto que impressiona refere-se ao fato de que a quase totalidade dos contratos analisados buscavam proteger o patrimônio dessas mulheres, não fazendo menção aos prováveis bens dos futuros maridos.²⁷

Outro aspecto relevante para o nosso trabalho refere-se à análise socioeconômica que explicaria a proeminência desse grupo nas atividades comerciais urbanas. O detalhamento da legislação que controlava esse comércio no reino e o modo com que a “instituição” escravidão altera esse contexto na colônia é imprescindível para que

²⁶Figueredo, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, Edunb, 1993.

²⁷Faria, Sheila de Castro. “Mulheres forras: riqueza e estigma social”. In: *Revista Tempo*, Rio de Janeiro, v.5, n° 9, jul. 2000.

possamos compreender de forma mais assertiva todos os meandros sociais que gravitavam no entorno dessas atividades. Percebe-se que o controle ambulante do varejo por esse grupo de escravizadas e forras seria uma das consequências da mentalidade do antigo regime nos trópicos, cujo principal vetor seria a diferenciação em relação aos demais numa perspectiva hierárquica. Portanto, se no reino essas atividades estariam asseguradas as mulheres brancas pobres como meio de sustento, na colônia foi terceirizada aos africanos e seus descendentes.

A autora também aponta para a alta rentabilidade dos chamados escravos de ganho, muitos senhores e senhoras conseguiram sustentar toda a sua família a partir da inserção de um ou mais escravizados nas atividades urbanas. Dentro desse parâmetro, cruzamos essas informações com os dados apresentados por Igor Moreira, na sua dissertação de mestrado, que arrolou um grupo de comerciantes da Vila da Cachoeira que também obtinham dividendos através da incorporação de alguns dos escravizados nessas atividades.²⁸

A obra pioneira do historiador brasileiro Richard Graham, denominada “Alimentar a Cidade - Das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780 -1860)²⁹” propõe investigar a partir do potencial da cidade de Salvador no século XVIII, como se constituiu uma complexa malha social através das engrenagens econômicas das relações comerciais. Seu objetivo é delinear um contexto socioeconômico pelos principais atores que compõem este cenário, os ambulantes, homens e mulheres que assumiam um papel de grande importância no desenvolvimento da máquina econômica da principal cidade do Atlântico Sul. A escolha de estudar as tessituras da estratificação social com enfoque no comércio de gênero alimentício e seus atores, alinha-se à nossa pesquisa no sentido de reconstruir as redes de interações e as estratégias de mulheres ganhadeiras africanas egressas do cativeiro, na busca pela autonomia e ascensão, destacando-se na história socioeconômica do comércio ambulante urbano. Toda essa conjuntura nos possibilita

²⁸Moreira, Igor Roberto de Almeida. *“E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO”*: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit. p.100-118.

²⁹Graham, Richard. *Alimentar a cidade: das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780 - 1860)*... op.cit..

compreender de forma mais significativa a importância social do grupo de mulheres ganhadeiras que será devidamente estudada no período do mestrado.

O livro intitulado “Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia³⁰”, de autoria de João José Reis, é uma obra de grande relevância para quem busca compreender a realidade social dos trabalhadores que orbitavam nas zonas comerciais dos grandes centros urbanos. Embora o autor se proponha a entender o que foi o primeiro movimento grevista envolvendo setores marginalizados da sociedade, é possível imergir no cenário socioeconômico da sociedade baiana oitocentista.

Embora os aspectos sociais referentes à inserção dos africanos libertos na sociedade do século XIX difiram da realidade histórica que estamos analisando, isso não impede que possamos ressaltar a contribuição da referida obra para refletirmos sobre o nosso objeto, sobretudo quando pensamos no lado formal e burocrático quem envolvia o controle desses Trabalhadores por parte do senado da câmara. Ademais, a construção metodológica se aproxima da nossa perspectiva no modo de identificar quem eram esses trabalhadores livres e escravizados. Outro ponto que vale a pena ser mencionado refere-se à construção do perfil desses indivíduos e o modo como estes exerciam a função do ganho, que para o autor remete a uma herança africana, refletida, sobretudo, na jornada e no ritmo do trabalho.

Em artigo denominado “Ganhadeiras: Trabalho feminino nas ruas do Recife setecentista”, a pesquisadora Suely Cordeiro de Almeida constrói uma perspectiva que se assemelha à nossa pesquisa no âmbito do protagonismo feminino e das ações de mulheres forras e escravizadas na ala comercial do centro urbano da cidade de Recife. O trabalho da autora perpassa pelas ações desenvolvidas por mulheres ganhadeiras no trabalho de ganho, revelando vínculos com irmandades religiosas e baseando suas redes de interações com os mais diversos extratos sociais da sociedade Pernambucana. Vale salientar, que a autora se preocupa em descrever o sucesso dessas mulheres ganhadeiras a partir da profissão legalizada do ganho, buscando amealhar alforrias, estabelecendo a manutenção do abastecimento das cidades, e, sobretudo, garantindo as suas sobrevivências.³¹

³⁰Reis, João José. *Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia*. São Paulo: Cia das Letras, 2019, 451p.

³¹Almeida, Suely Creusa Cordeiro de. Ganhadeiras: trabalho feminino nas ruas do Recife Setecentista. *Revista da ABPN*, v. 12, n. Ed. Especial, agosto de 2020, p. 52-70.

Na perspectiva das especificidades da escravidão urbana, a pesquisa da historiadora Liana Maria Reis intitulada, “Mulheres de ouro. As negras de tabuleiro em Minas Gerais” dedica-se ao estudo do fenômeno urbano das Minas Gerais através da análise de mulheres escravizadas e forras no ofício do ganho. Sua análise se alinha à nossa pesquisa, pois, assim como na Vila da Cachoeira, a crescente dinâmica urbana mineira fomentava o sistema econômico e escravista constituindo uma malha social multicultural. Em sua pesquisa, a autora enfatiza a carência de estudos específicos sobre o meio urbano e as mulheres (forras e escravizadas). Ademais, quando são referenciadas pela historiografia mineira, geralmente são classificadas pelas tendências de três grupos: o primeiro grupo é dos autores que preterem o estudo da mulher forra e escravizada como um todo, o segundo grupo são dos autores que levam os estudos da mulher para o campo sexual e de submissão à figura masculina, como, por exemplo, o concubinato e mancebia e por questões relacionadas à prostituição que são percepções difundidas a partir de uma ótica de dominação masculina e, por fim, o terceiro grupo constituído por autores que revelam o protagonismo feminino além da objetificação sexual, as evidencia pelas suas diversas atividades e ofícios. Roceiras, parteiras, quitandeiras e até como agentes importantes nos movimentos de resistência e como principais personagens da economia mineradora no campo do abastecimento.³²

A historiadora Sheila de Castro Faria desenvolveu importantes estudos que nos ajudam a compreender a complexidade das tramas que formam o emaranhado complexo da sociedade no período colonial. Inicialmente, destacamos a grande contribuição da obra “A Colônia em Movimento”, cujo objetivo principal seria compreender a instituição família enquanto alicerce daquele modelo de sociedade, pois, poderia conferir estabilidade e uma possível ascensão social. Buscamos analisar alguns aspectos específicos que poderão nos ajudar a compreender a formação de redes de apoio mutuo a partir dos laços comunitários forjados nos locais de moradia do nosso grupo. Faria

³²Reis, Liana Maria. Mulheres de ouro. As negras de tabuleiro em Minas Gerais do século XVIII. Revista do Departamento de História. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, v. 8, 1989.

percebeu que a possibilidade de matrimônio para população forra seria proporcional à constituição de laços a partir das relações tecidas nas vizinhanças³³.

Dentro desse aspecto, relacionamos com a tese de doutorado de Tânia Santana³⁴ que utilizou um conjunto de testamentos e inventários *post mortem* para compreender a forma que a "pedagogia da caridade" incidia na partilha e distribuição dos bens. O estudo de Santana converge com de Sheila Faria ao ressaltar a importância dos laços de amizade e sua implicação social, econômica e familiar, ponto fulcral para tentarmos compreender o processo de articulação social das mulheres ganhadeiras de Cachoeira.

Pensando no processo das interações sociorreligiosas e conseqüente formação de redes, inserem-se os trabalhos dos historiadores Daniel Precioso³⁵ e Igor Moreira³⁶, que se debruçaram sobre o perfil e a sociabilidade dos membros de associações leigas na América portuguesa. Ambos os autores seguiram uma linha metodológica muito próxima com a que foi adotada neste trabalho, ao elegerem o nome como fio condutor da pesquisa, e pensar na vasta trama das redes tecidas nos espaços confrariais e a sua relação com outras instâncias sociais locais, tal como pretendemos fazer ao interligar as funções sócio religiosas da confraria do Rosário dos pretos da Vila da Cachoeira ao cotidiano econômico das mulheres ganhadeiras da citada vila.

Para além desses aspectos, muito nos interessa alguns detalhes específicos apresentados na dissertação de Igor Moreira, intitulada "E por tais Terceiros na Ordem do Carmo.", ao abordar sobre a criação de redes horizontais e verticais no espaço associativo leigo e suas prováveis conseqüências vantajosas para os grupos menos favorecidos economicamente. Coincidentemente, o autor cita o caso da irmandade do Amparo dos homens pardos da Vila da Cachoeira que se valeu do ingresso de um membro da elite local para enfim conseguir dar o primeiro passo para efetiva construção da sua capela própria.³⁷

³³Faria, Sheila de Castro. *A Colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

³⁴Santana, Tânia Maria Pinto de. *Charitas et misericórdia: as doações testamentárias em Cachoeira no século XVIII*. Salvador/BA. Tese de Doutorado, UFBA, 2016.

³⁵Precioso, Daniel. *Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760-1808)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2014.

³⁶Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit.*

³⁷Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit.* p.145-168.

Vínculos econômicos devocionais: o caso da ganhadeira Maria Pinto de Negreiros

Maria Pinto de Negreiros foi uma ganhadeira, assim como as 89 mulheres identificadas em nossa pesquisa de mestrado em desenvolvimento, todas residentes na vila da Cachoeira. Negreiros constituiu sua trajetória de autonomia nas entrevistas do trabalho do ganho, tais informações foram extraídas de seu testamento.

Embora as fontes sobre mulheres que exerciam a atividade do ganho no século XVIII sejam escassas, isso não inviabilizou o trabalho com os fragmentos documentais disponíveis. O caso de Maria é um dos mais relevantes entre os poucos vestígios biográficos encontrados, revelando a natureza rentável do ganho e, especialmente, as redes de interação que essas mulheres negras mantinham com diversos segmentos da sociedade da época.

O comércio na vila de Cachoeira, além de promover a circulação de produtos entre merceeiros e ganhadeiras, também facilitava a formação de alianças econômicas e religiosas entre indivíduos de diferentes classes sociais. Essas conexões, que transcendiam as relações interpessoais, formavam um vetor econômico fundamental, ancorado em redes de interesse mútuo. A partir dessas interações, o vetor religioso se consolidava, à medida que os vínculos estabelecidos no comércio se fortaleciam no contexto das irmandades e confrarias, onde as relações sociais se expandiam e adquiriam novos significados no espaço religioso.

Os espaços das associações leigas na qual as mulheres ganhadeiras estavam vinculadas, embora fossem instituídos por pessoas negras, o seu quadro social era formado por grupos heterogêneos, seja do ponto de vista étnico e econômico. Com a inserção nesses ambientes seria possível alicerçar ou até mesmo se tornar membro de algum grupo econômico atuante na vila. Bem como, possibilitava a formação de vínculos espirituais, como por exemplo; o apadrinhamento e o casamento.

A dissertação de Moreira reforça a tese de que algumas associações religiosas reuniam membros de diferentes grupos étnicos e sociais, aprofundando a análise sobre a convivência entre escravizados e seus senhores em uma mesma confraria. Um exemplo emblemático é o de Manuel Pereira de Azevedo, homem branco e membro da influente Venerável Ordem Terceira do Carmo, que também fazia parte da Irmandade do Rosário

dos Pretos ao lado de seu escravizado, Francisco. Ambos eram confrades na mesma associação, evidenciando as complexas dinâmicas de interação social que se manifestavam nos espaços religiosos daquela época³⁸.

O testamento da ganhadeira Maria Pinto de Negreiros³⁹ oferece valiosos fragmentos de sua trajetória e das suas relações sociais. Maria casou-se segundo os cânones da Igreja com José Mendes de Bastos, ficando viúva e sem deixar descendentes. Proprietária de escravizados, Maria declarou que possuía dois cativos: um barbeiro, descrito apenas como um "preto do gentio da mina", cujo nome não foi registrado, e outro escravizado chamado Antônio, a quem ela deixou coartado pelo valor de 88\$000, concedendo-lhe um prazo de quatro anos para adquirir sua liberdade através do trabalho de ganho. O documento também revela a sua filiação à Irmandade do Rosário dos Pretos, a mesma confraria que contava com a presença de Manuel Pereira de Azevedo, mencionado anteriormente.

No período em que Maria Pinto elaborou seu testamento, na segunda metade do século XVIII, a vila da Cachoeira contava com três irmandades de pretos e pardos oficialmente instituídas. A mais antiga, a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, foi fundada no final do século XVII⁴⁰. Seguida da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e a Irmandade do Bom Jesus dos Martírios, erguida no convento de Nossa Senhora do Carmo em 1765, com membros majoritariamente africanos da nação jeje, completavam esse cenário religioso e social, reforçando as redes de apoio e solidariedade entre essas comunidades.

A Irmandade do Rosário dos Pretos foi formalmente instituída em 1727, surgindo a partir de um culto promovido por negros escravizados. A devoção dos africanos e afrodescendentes à Nossa Senhora do Rosário pode ser interpretada como uma expressão simbólica de libertação do cativo, uma vez que a Virgem estava associada à esperança de liberdade. Essa relação é, em parte, explicada pela narrativa da Batalha de Lepanto

³⁸Moreira, Igor Roberto de Almeida. *"E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO"*: os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit. p.157-158.

³⁹APEB, Judiciário, Livro de registro de testamentos de Cachoeira, nº 2. Maria Pinto de Negreiros.

⁴⁰A possível justificativa dessa separação étnica das associações religiosas, segundo Lucilene Reginaldo, tem uma função em particular de ascensão social para aquele determinado grupo, uma segunda justificativa também seria pela rivalidade entre os grupos étnicos, apesar da possibilidade de recusar a entrada de pessoas de uma agremiação estivessem reservadas apenas aos brancos, grupos étnicos como africanos e crioulos optavam por se separar a fim de evitar desentendimentos entre eles. Reginaldo. Lucilene. O Rosário dos Angolas. op.cit.p.97.

(1571), na qual a vitória das forças cristãs sobre o Império Otomano, que resultou na libertação de centenas de cativos cristãos. Esse episódio reforçou a ideia de que o culto à Nossa Senhora do Rosário estava diretamente ligado à libertação e proteção, algo que ressoava profundamente entre os escravizados⁴¹.

Embora não haja declaração explícita, é plausível que Maria tenha sido uma das mulheres egressas do cativeiro que residiam em Cachoeira. Ela conseguiu acumular recursos que não apenas a tornaram senhora de escravizados, mas também lhe permitiram possuir bens de valor significativo. Seu testamento revela a posse de chapas, um par de argolas de ouro e três pedras preciosas, que estavam empenhados junto ao tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos por 4\$000. Essa informação sugere que Maria pode ter recorrido à confraria em um momento de dificuldade financeira, destacando a importância das associações religiosas como redes de apoio social e econômico para seus membros.

Embora não tenhamos encontrado o Compromisso do Rosário dos Pretos de Cachoeira, é possível refletir sobre o papel assistencial dessas instituições para as populações negras e mestiças da vila ao examinarmos o capítulo XI do Compromisso dos Martírios, datado de 1765. Nesse documento, são apresentados importantes aspectos sociais de apoio aos irmãos, incluindo a assistência financeira em casos de doença e extrema pobreza, a possibilidade de empréstimos a juros, e o auxílio financeiro para a compra de manumissões de irmãos escravizados. Esses benefícios evidenciam a função das confrarias como redes de suporte social e econômico para seus membros.

(...) se recolherá o tal dinheiro em um cofre que para isso haverá com três chaves, uma das quais terá o irmão presidente, outra o escrivão e a última o tesoureiro; e só com assistência de todos três e por seus votos se tirará dinheiro, abrindo-se o tal cofre para alguma despesa muito necessária, como é a dos sufrágios dos irmãos defuntos, que por nenhum caso se retardarão; socorrer aos irmãos vivos que forem enfermos ou caírem pobreza que a irmandade deva socorrer; e havendo o dinheiro que esse possa dar a juros a quem eu quiser tomar, dando bens livres e desembargados sem dolo ou malícia com hipoteca especial deles e com cláusula de não alienar, fazendo escritura pública com juros na forma da lei do reino e com fiadores aos juros que vencer a sorte principal, e que sejam estes abonados, fazendo primeiro petição a mesa e depois de informada da segurança da dívida e desembaraços dos bens

⁴¹Moreira, Igor Roberto. de Almeida. op.cit. p. 157.

da hipoteca na sobredita forma e abonação dos fiadores, se mandar a dar a quantia pedida com beneplácito dos irmãos da mesa, que para isso se convocaram pelo irmão procurador, que terá essa obrigação e de outra sorte se não dará dinheiro algum da irmandade; e os que obrarem o contrário ficarão obrigados a ressarcir a irmandade outra tanta quantia pelo seus bens, e nesta forma sempre preferiram todos os irmãos desta irmandade que sendo cativos carecem de dinheiro para sua liberdade⁴².

O vínculo de Maria Negreiros com a agremiação dos Rosário dos Pretos demonstra como as irmandades religiosas foram fundamentais na manutenção e expansão do culto católico no período colonial, multiplicaram-se rapidamente com o incentivo da Coroa e pelas autoridades local e eclesiástica. Esse estímulo se deu por algumas razões: a primeira seria pela ereção de novas igrejas aproximando a vivência católica dos fiéis que residiam em áreas mais distantes e pelo alto nível de assistência social oferecida pelas irmandades aos seus agremiados, tal como, ajuda financeira, hospitalização e enterro decente⁴³.

Encontramos no testamento de Maria Negreiros evidências materiais da importância da agremiação em sua manutenção durante os seus últimos anos de vida, seja através do auxílio espiritual, bem como, do empréstimo de quantia utilizada para seu sustento. Em outro fragmento de seu testamento a mesma se encarrega de deixar como herdeiras as almas do purgatório, pelos remanescentes dos bens.

O eixo da pesquisa, ao reconstituir pequenas pegadas biográficas, revela as relações e redes formadas entre grupos heterogêneos da sociedade cachoeirana. Nesse contexto, o espaço confrarial emerge como um dispositivo que forja alianças, promove apoio financeiro e estabelece uma rede de auxílio mútuo. Um exemplo dessa dinâmica é encontrado em um fragmento do testamento de Maria Pinto de Negreiros, onde ela declara estar justa e satisfeita com as contas de sua comadre Antônia Alves, a qual suspeitamos ser também uma mulher ganhadeira. Esse testemunho evidencia a interconexão entre as ganhadeiras e o suporte recíproco que caracterizava suas relações. Esses dados reforçam a importância dos testamentos como fonte para compreender aspectos de sua vida pessoal, bem como suas conexões dentro da comunidade e o papel que desempenhava tanto no âmbito social quanto religioso.

⁴² Arquivo Histórico Ultramarino, Códice, nº 1666. cap.XI.

⁴³ Reginaldo. Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista...op.cit. 244p.

A interligação entre mulheres que atuavam no ganho e as instituições confrariais sugere que esses espaços não apenas promoviam a prática religiosa, mas também poderiam funcionar como agentes de auxílio econômico e social. Embora nem todas as ganhadeiras estivessem vinculadas a uma organização religiosa específica, o suporte oferecido pelas confrarias, como, por exemplo, os empréstimos para a manumissão de escravizadas, representava um passo crucial na trajetória de autonomia desse grupo. Essa dinâmica evidencia a relevância das confrarias na construção de redes de solidariedade e apoio que possibilitavam o fortalecimento das mulheres ganhadeiras dentro da sociedade cachoeirana.

Considerações finais.

A visão clássica da historiografia econômica colonial frequentemente subestimou a importância das demandas internas, focando principalmente no comércio de exportação. Esse enfoque retardou a exploração de nuances essenciais da escravidão urbana, negligenciando trajetórias de sujeitos como as mulheres ganhadeiras. Essas trabalhadoras ambulantes, no entanto, desempenhavam papéis econômicos e sociais cruciais nas cidades coloniais. Estudos recentes evidenciam como o comércio de rua estava diretamente ligado à consolidação das praças comerciais, que movimentavam grandes quantias e promoviam o fluxo de pessoas, fortalecendo o pequeno comércio de víveres conduzido por ganhadores.

A vila da Cachoeira destacou-se como uma importante praça comercial a partir do século XVIII, consolidando-se como um relevante centro econômico. Além de abrigar o cultivo de tabaco, produto de grande valor no mercado internacional, a vila beneficiava-se de sua posição geográfica estratégica, servindo como um dos principais portos de escoamento de diversos gêneros. Esse cenário impulsionava tanto o comércio local quanto as exportações, fortalecendo a economia regional e ampliando sua influência no contexto colonial.

Em grande parte, as relações comerciais eram constituídas pelo trabalho de ganho, através desse espaço que as mulheres escravizadas e egressas do cativeiro ganham destaque, principalmente nessa categoria de comércio ambulante. Eram as ganhadeiras que dominavam o comércio de alimentos, eram elas também as responsáveis pelo

intercâmbio e abastecimento de alimentos e outros itens entre as *hinterlands* do recôncavo como vimos no decorrer do artigo.

Por muito tempo, a historiografia condicionou a história das mulheres a categorias de subalternidade e inferioridade em relação aos homens, frequentemente vinculando-as a espaços considerados hostis, como a marginalidade e a prostituição. No entanto, trabalhos como os de Cecília Soares, Sueli Cordeiro, Sheila Faria, Vilmara Teixeira, e o presente estudo, rompem com esse estigma historiográfico. Esses estudos buscam iluminar discussões específicas sobre o protagonismo feminino nas relações de poder, nas tramas comerciais, nas relações matrimoniais e devocionais, destacando as mulheres como agentes ativas de suas próprias histórias e fundamentais na dinâmica social e econômica do período.

Ao constituir as teias relacionais, é possível identificar na documentação mulheres como a ganhadeira Maria Pinto de Negreiros, comprando, vendendo, emprestando, comprando alforrias e acumulando bens, filiando-se em associações leigas, podemos identificar também o trânsito não apenas exercendo trabalhos essenciais à colônia. Entendendo tais trajetórias é possível compreender como atuavam no âmbito comercial e as suas movimentações em busca de autonomia.

Ao examinar as teias relacionais presentes na documentação, encontramos exemplos de mulheres como Maria Pinto de Negreiros, uma ganhadeira que comprava, vendia, emprestava, adquiria alforrias e acumulava bens, além de se filiar a associações leigas. Seu trânsito pelo comércio colonial revela não apenas a prestação de serviços essenciais à colônia, mas também sua habilidade em utilizar essas interações econômicas para conquistar maior autonomia. Esse resultado parcial de uma investigação em curso, permiti-nos compreender o papel dessas mulheres no comércio e suas estratégias para alcançar independência financeira e social.

SPÓSITO, Glenda de Castro. “Entre tabuleiros e confrarias”: uma análise das interações econômicas e socioreligiosas de mulheres ganhadeiras nos Setecentos da Vila da Cachoeira. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 321-344, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957867

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA PRADO, J. F. A Bahia e as capitanias do centro do Brasil (1530–1626). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945.
- VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. v. 2. Salvador: Itapuã, 1969.
- ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. Ganhadeiras: trabalho feminino nas ruas do Recife setecentista. *Revista da ABPN*, v. 12, n. esp., p. 52-70, ago. 2020.
- BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780–1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- FARIA, Sheila de Castro. Mulheres forras: riqueza e estigma social. *Tempo*, v. 5, n. 9, jul. 2000.
- GRAHAM, Richard. Alimentar a cidade: das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780–1860). 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549–1763). *Revista de História*, São Paulo, n. 114, p. 5-20, 1983. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revhistoria/article/view/62048>
- MOREIRA, Igor Roberto de Almeida. “E por tais terceiros na Ordem do Carmo”: os dignitários irmãos da Ordem Terceira do Carmo da vila da Cachoeira, 1691–1773. 2021. Dissertação (Mestrado em História Regional e Local) — Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Santo Antônio de Jesus, 2021.
- NEVES, Juliana Brainer Barroso. Colonização e resistência no Paraguaçu – Bahia, 1530–1678. 2008. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.
- PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760–1808). 2014. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
- REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista. 2005. Tese (Doutorado em História) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2005.
- REIS, João José. Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- SANTANA, Tânia Maria Pinto de. Charitas et misericórdia: as doações testamentárias em Cachoeira no século XVIII. 2016. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.
- SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães; MOREIRA, Igor Roberto de Almeida; SANT’ANNA, Sabrina Mara. As igrejas de Cachoeira: história, arquitetura e ornamentação. 1. ed. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2020.
- SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

SILVA, Ana Paula de Albuquerque. *Produção fumageira: fazendas e lavradores no Recôncavo da Bahia (1774–1830)*. 2015. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

SOARES, Cecília Moreira. *As ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX*. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 17, p. 57-72, 1966.

SOARES, Luís Carlos. *Os escravos de ganho no Rio de Janeiro do século XIX*. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 16, 1988.

TEIXEIRA, Vilmara Lúcia Rodrigues. *Negras senhoras: as mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750–1810)*. 2006. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

“BETWEEN TRAYS AND CONFRATERNITIES”: AN ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND SOCIO-RELIGIOUS INTERACTIONS OF FEMALE STREET VENDORS IN EIGHTEENTH-CENTURY VILA DA CACHOEIRA

Glenda de Castro Spósito¹

ABSTRACT

This article proposes an initial foray into the universe of women street vendors (*ganhadeiras*) in the XVIII century village of Cachoeira. While we have dedicated a specific section to explore the trajectory of the *ganhadeira* Maria Pinto de Negreiros, the biographical traces present in her will guided the entire text. Understanding the socio-historical characteristics of the context in which this group operated is crucial to elucidating the process of the emergence of this economic collective. In this way, our work aimed to historicise the village of Cachoeira from the beginning of its settlement to the period when the women *ganhadeiras* emerge in the documentation. Presenting the figure of Maria Pinto de Negreiros not only unveils the identity of these women but also promotes reflections on the social networks they might have formed through their activities. Our research doesn't seek to provide conclusive answers but rather to engage with existing literature and the biographical evidence in Maria's will, analysing how such economic and religious interactions might have favoured autonomy, profitability and the attainment of freedom for this group.

Keywords: *ganhadeiras*, commerce, religion, sociability, economy.

RESUMO

Este artigo propõe uma primeira incursão no universo das mulheres *ganhadeiras* da Vila da Cachoeira no século XVIII. Embora tenhamos destinado um espaço específico para explorar a trajetória da *ganhadeira* Maria Pinto de Negreiros, os vestígios biográficos presentes em seu testamento nortearam todo o texto. A compreensão das características socio-históricas do contexto em que esse grupo atuou é fundamental para elucidar o processo de surgimento desse coletivo econômico. Diante disso, nosso trabalho buscou historicizar a Vila da Cachoeira, desde o início de seu povoamento até o período em que as mulheres *ganhadeiras* emergem na documentação. Apresentar a figura de Maria Pinto de Negreiros não só desvenda a identidade dessas mulheres, mas também promove reflexões acerca das redes sociais que elas poderiam formar através de suas atividades. Nossa pesquisa não visa dar respostas conclusivas, mas sim dialogar com a literatura existente e os indícios biográficos no testamento de Maria, analisando como tais interações econômicas e religiosas poderiam favorecer a autonomia, rentabilidade e obtenção da liberdade para esse grupo.

Palavras-chave: *ganhadeiras*, comércio, religião, sociabilidade, economia.

¹Graduated with a Bachelor's degree in History from the Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB). Currently a Master's student with a scholarship in the Postgraduate Program in Regional and Local History at the State University of Bahia (UNEB). Has experience in the area of Colonial Brazilian History, primarily studying the trajectories of enslaved and free Black women in earning a living in the village of Cachoeira and their relationship to the local economic landscape. Email: glensposito@gmail.com.

Introduction

The symbiotic relationship that Salvador maintained with the hinterlands of the Recôncavo fostered the consolidation of the capital's status as the principal port region of transatlantic commerce, while the cultivation of agro-export crops promoted both the rural and urban territorial expansion of the vast lands comprising the Recôncavo.¹ The spatial scope of this study reconstructs the commercial urban landscape of the town of Cachoeira at the dawn of the eighteenth century, when the growing international demand for the principal commodities of the regional economic matrix—cultivated in the fertile soils of the Recôncavo, namely sugarcane and tobacco—underpinned the demographic growth of its major towns and the emergence of a vigorous urban economy.

The commercial intensification of plantation crops brought about significant socioeconomic and geographic transformations within the territory traversed by the Paraguaçu River. Demographic expansion and the flourishing of commerce were crucial factors enabling the Adorno clan, leveraging its social prestige, to promote the former *arraial* within the administrative framework of the Portuguese Empire. The resulting political-administrative formation of the territory contributed to accelerating the process of urbanization and the organization of public thoroughfares; consequently, by the end of the first half of the eighteenth century, the town of Cachoeira had consolidated itself as an important commercial center.²

It is within this context of economic consolidation and urban routine that the *ganhadeiras* emerge as key agents in this internal market, trading a wide array of goods with a preponderance of foodstuffs. In addition to supplying provisions to the population that animated the town's commercial life, the *ganhadeiras* were also responsible for circulating merchandise among the parishes and their surrounding areas³. The occupation of *ganho* constituted an important mechanism of autonomy, stability, and resistance for the majority of enslaved and free Black women.

The rise of urban slavery resulted from the need for labor across a variety of services demanded by the intense circulation of people from diverse social strata in the

²Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD CLASSES IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773. Dissertation (Master's) Postgraduate Program in Regional and Local History, UNEB, Santo Antônio de Jesus, BA, 2021.

³Graham, Richard. *Feeding the City: From Street Vendors to Liberal Reform* (Salvador, 1780-1860). 1st edition. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

town of Cachoeira. In accordance with colonial precepts, the project of expanding the worship of the faith constituted one of the principal social vectors; lay associations played a crucial role in this society by ensuring their members' vital rights, such as financial assistance and protection after death. Religious temples created spaces for brotherhoods of different ethnic groups, along with their devotional practices.

The support networks fostered by these associations benefited *ganhadeiras*, as in the case of Maria Pinto de Negreiros—woman, widow, and member of the Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks—whose affiliation with such confraternities provided her with assistance during her lifetime and guaranteed her a dignified burial.

The aim of this study is to reflect upon aspects that corroborate the significant presence of ambulant women known as *ganhadeiras* at the urban commercial epicenter of the town of Cachoeira in the second half of the eighteenth century. The analysis of the case of Maria Pinto de Negreiros prompts a reflection on the role of the sociability networks formed by these women and the extent to which this web of economic and socio-religious interactions fostered their autonomy, profitability, and the acquisition of their manumissions.

The economic matrix of the village of Cachoeira in 18th-century Bahia.

The historiography on the Recôncavo of Bahia is intrinsically linked to the broader dynamics of Brazilian economic development. From its formation, occupation, and settlement, the Recôncavo played a crucial role in both regional and national economies, chiefly due to its symbiotic relationship with the capital of Bahia. Integrated as part of the Recôncavo's hinterland, the town of Cachoeira emerged as one of the principal ports of the region; its strategic position connecting the *sertão* to the city of Bahia contributed to the expansion of urban commercial activities, and by the end of the first half of the eighteenth century, Cachoeira had consolidated itself as an important commercial hub.

The favorable characteristics of the soil for sugarcane cultivation, combined with the commodity's significance on the international market, may be regarded as essential factors behind the considerable investments made in the construction of sugar mills and in the settlement of the region. These elements propelled the newly established parish of

Santiago do Iguape to become one of the earliest significant zones of the Recôncavo³. As the colonized territory was progressively penetrated, a social network took shape, initially concentrated in the Iguape basin and gradually extending to the last navigable point of the Paraguaçu River—precisely the site that would become the seat of the town of Cachoeira.

The introduction of a new product into the region's economic matrix—tobacco—whose value increased significantly in the international market, also contributed to the expansion of the inhabited zone. Reports indicate that farmers were already settling in an area known as the “Campos da Cachoeira” in the late first half of the seventeenth century⁴.

As the map below indicates, sugar production developed primarily in the northern portion of the Recôncavo, while tobacco cultivation concentrated in the more sandy and elevated soils of Cachoeira, which, being partly irrigated by the Paraguaçu River, became the center of tobacco agriculture. ⁵

Map of the Recôncavo region of Bahia and its cultivated crops.⁶

Adapted from Barickman (2003, p. 40) by Uriálisson Queiroz. Readapted by Glenda Spósito.

³ The addition of a new item to the region's economic matrix—tobacco, a product that acquired high value in the international market—contributed to the expansion of the inhabited area. There are accounts of farmers settling in a region known as "Campos da Cachoeira" as early as the end of the first half of the 17th century.

⁴ Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant'Anna, Sabrina Mara. *The churches of Cachoeira: history, architecture and ornamentation*. 1st ed. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2020.

⁵ Schwartz, Stuart. *Internal Secrets: Sugar Mills and Slaves in Colonial Society*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 83.

⁶Map adapted from the map “Recôncavo da Bahia and Cachoeira, tobacco production 1774 to 1830”. Silva, Ana Paula de Albuquerque. *Tobacco production: farms and farmers in the Recôncavo of Bahia (1774-1830)*. Master's thesis presented to the Postgraduate Program in History of the Faculty of Philosophy and Human Sciences of the Federal University of Bahia. Salvador, 2015, p. 52.

Following the Portuguese occupation—carried out through incursions against the native populations residing along both banks of the Paraguaçu—began the systematic process of settlement and formation of what would become one of the principal urban nuclei of the Recôncavo,⁷ namely the parishes of Cachoeira and Muritiba (the Port of São Félix).

The population growth witnessed in the *arraial* of Cachoeira between the late first half and the early second half of the seventeenth century is attributable to the Adorno clan. The social prestige acquired by this family directly contributed to elevating the *arraial* of Cachoeira within the administrative structure of the Portuguese Empire. It is no coincidence that the parish of Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira dates from this period, having been established on 18 February 1674 through its separation from the parish of Iguape⁸.

It is thus evident that throughout the seventeenth century the regional economy was centered on sugarcane and tobacco cultivation and, consequently, the enslaved population residing there must have lived predominantly in the areas where the production of these commodities was concentrated. It is reasonable to affirm that urban commercial activities began to develop only after the creation of the town in 1698, an observation corroborated by the profile of the elite who financed the construction of the Town Hall and Jail⁹.

The establishment of the town and its ensuing political-administrative formation accelerated the process of urbanization and the organization of public thoroughfares. One may assert that by the dawn of the eighteenth century the town already contained several commercial establishments. Its advantageous geographical position—linking the *sertão*

⁷Neves, Juliana Brainer Barroso. Colonization and resistance in Paraguaçu – Bahia 1530-1678. Master's thesis - Federal University of Bahia, Salvador, 2008; Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant'Anna, Sabrina Mara. The churches of Cachoeira: history, architecture and ornamentation...op.cit.; MOREIRA, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD ORDERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of the Village of Cachoeira, 1691-1773...op.cit.

⁸Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit., p.38-51.

⁹Santiago, Camila Fernanda Guimarães; Moreira, Igor Roberto de Almeida; Sant'Anna, Sabrina Mara. The churches of Cachoeira: history, architecture and ornamentation...op.cit, p.20.

to the city of Bahia—contributed to intensifying urban commercial activities, and by the end of the first half of the eighteenth century Cachoeira had consolidated itself as an important commercial center.

The opulence of the local commerce situated along both banks of the Paraguaçu can be attested by the post-mortem inventories of merchants, documents that describe a wide array of goods produced in the colony and in other realms¹⁰; as well as by the diversity of economic activities offered in the Praça da Cachoeira.¹¹ All of these factors, combined with the town's status as a river port, significantly contributed to what may be considered a profitable street market.

When speaking of street commerce, the *ganhadeiras* are intrinsically bound to this commercial process. To a large extent, urban commercial relations were sustained by the labor of *ganho*, and it is within this sphere that enslaved and formerly enslaved women came to occupy a prominent place in the urban labor market. Based on the consulted bibliography¹², together with primary sources, we classify as *ganhadeiras* the women who offered the most diverse forms of ambulant trade—modalities described as selling corn cakes, working as *quitandeiras*, *canoeiras*, and so forth¹³.

The master's thesis of the historian Vilmara Teixeira—focused on African freedwomen in the comarca of Rio das Mortes in the captaincy of Minas—analyzed the social dynamics through which a web of street-based economic activities was constituted, activities developed predominantly by enslaved and free Black women. From this macro-social analysis, the author concluded that the existence and consequent economic ascension of the group under study depended directly on the presence of a robust and diversified local market, for such characteristics fostered the emergence of a “new” consumer public and a resulting socio-economic dynamism through the insertion of marginalized groups into commercial activities.¹⁴ This observation aligns with the

¹⁰ We can cite the inventory of the Portuguese merchant Manoel Lopes da Silva Couto, deposited in the Municipal Archive of Cachoeira. APMC, box 12, document 103.

¹¹ See the table compiled by Igor Moreira in his master's thesis: Moreira, Igor Roberto de Almeida. "E POR TAIS TERCEIROS NA ORDEM DO CARMO": os Dignitários Irmãos da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, 1691-1773. Dissertation (Master's) Postgraduate Program in Regional and Local History, UNEB, Santo Antônio de Jesus, BA, 2021

¹² Soares, Luís Carlos. Slaves who worked for wages in 19th-century Rio de Janeiro. *Brazilian Journal of History*, São Paulo, v. 16, 1988.

¹³ Cachoeira Municipal Archive. Bail Bonds. Uncatalogued miscellaneous documents.

¹⁴ Teixeira, Vilmara Lúcia Rodrigues. Black Ladies: freed African women and their socioeconomic insertion in the Rio das Mortes region (1750-1810). Dissertation (Master's) – UFRJ – Rio de Janeiro, 2006.

findings for the town of Cachoeira: the women engaged in such activities relied on the thriving urban commerce to accumulate savings, establish themselves in the territory, and secure their manumissions.

Socioeconomic Transformations: Urban Demography and Street Commerce

The consolidation of the town of Cachoeira as a commercial entrepôt occurred in the mid-eighteenth century, driven by a demographic boom and constant flows of merchandise. The town's strategic position was crucial to the expansion of a multifaceted array of urban commercial activities. By the end of the first half of the eighteenth century, Cachoeira had already established itself as an important commercial center. This assertion is evidenced by the steady circulation of goods and the ongoing negotiations between merchants from Salvador and those from the town, demonstrating the region's economic vitality¹⁵.

As a result of the expansion of the tobacco-export trade in the second half of the eighteenth century, the town of Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira underwent major transformations in its economic structure. It produced and shipped from its port the tobacco exported to Europe—especially Gibraltar, Lisbon, Porto, Marseille, Hamburg, and Liverpool—and, above all, to the African coast, which was primarily responsible for the expansion of tobacco production in the late eighteenth century. Tobacco served as the principal currency of the Atlantic slave trade for roughly one hundred years; the so-called "Costa da Mina cycle" officially lasted until 1815, after which it began to decline due to the increased surveillance of British cruisers^{16, 17}.

The master's thesis of historian Igor Roberto de Almeida Moreira presents a meticulous study that reveals population growth through the accounting of inhabitants and their respective households in the town of Cachoeira and its surrounding districts. His

¹⁵ Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773... op.cit., p.100-124.

¹⁶ Reginald. Lucilene. *The Rosaries of the Angolas: Black Brotherhoods, Slave Experiences and African Identities in 18th-Century Bahia*. Doctoral thesis - State University of Campinas, Institute of Philosophy and Human Sciences, Campinas, SP. 2005. 244p.

¹⁷ Original version: Em decorrência da expansão do comércio de exportação fumageiro, na segunda metade do século XVIII, a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira sofreu grandes transformações em sua estrutura econômica. Produzia e embarcava em seu porto o tabaco exportado para a Europa, especialmente Gibraltar, Lisboa, Porto, Marselha, Hamburgo e Liverpool e, principalmente, para costa da África, responsável primeira pela expansão da produção do vegetal no final do setecentos. O fumo foi a principal moeda do tráfico Atlântico durante cerca de cem anos; o chamado ciclo da costa da mina durou oficialmente até 1815, sofrendo a partir de então um deslocamento face a vigilância dos cruzeiros britânicos.

study further demonstrates that the urban core corresponding to the town's seat possessed socioeconomic characteristics that contrasted with those of the other parishes, which were predominantly rural. The table below illustrates the distribution of population and households (*fogos*) across the town and its districts, based on demographic data from the 1775 census.

Demographic data for the town of Cachoeira and its Districts, 1775 Census.

Parishes	Number of Households	Number of Inhabitants	Approximate Number of Persons per Household
Nossa Senhora do Rosário (sede da Vila)	986	5814	5,9
São Pedro da Muritiba	562	4012	7,1
São Thiago do Iguape	337	3671	10,9
Outeiro Redondo	379	2947	7,9
São Gonçalo dos Campos	455	3625	8
São José das Itaporocas	312	5017	16
Santana do Camisão	91	540	6
Santo Estevão do Jacuípe	175	1354	7,9

Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit., p.51.

According to Moreira, when the data are considered in isolation, the town of Cachoeira and its districts comprised 3,297 households (*fogos*) and a total population of 26,980, highlighting the continuous settlement of residents in the urban area and the exponential increase in the number of inhabitants.

Within this context, the group of *ganhadeiras* emerges as a central presence occupying the urban spaces of the town, with their trays, wooden bowls, and *quitandas*. Many carried their goods on their heads, while others operated from fixed stalls. They

played an active role in fostering the regional economy beyond the agro-export sector; these ambulant women were also responsible for the circulation of goods between the town and its districts, as well as among the hinterlands of the Recôncavo.

The pioneering work of Cecília Moreira Soares, "As Ganhadeiras: Mulher e Resistência Negra em Salvador no Século XIX"¹⁸ develops a study based on the gender–race–class triad. The author offers a profound analysis of the ambulant women of Salvador, emphasizing how Black women occupied significant spaces within the urban commercial center through the *ganho* system. The work also examines the daily experiences of enslaved women hired out for *ganho*, who were required to pay weekly or daily fees to their owners. Additionally, it explores how age, health, and personal skills influenced the profitability of their individual enterprises.

The social profile of these women—mostly African and formerly enslaved—reveals the need to study this context in order to understand the social dynamics and strategies employed by this group to obtain manumission and rise economically.

Moreira's dissertation also reveals the breadth and diversity of the town's urban commerce in the eighteenth century, listing a wide range of occupations exercised by members of the Third Order of the Carmo in the town—individuals who largely belonged to local elites¹⁹. The historian highlights the investments made by certain individuals in urban slavery through the revenue obtained from the *jornais* paid by their enslaved workers. This, therefore, underscores both the profitability and the social relevance, for the group of ambulant women, of the activities classified as *trabalho de ganho*, demonstrating its importance within the commercial sphere.

Schwartz and Barickman's works on the colonial period²⁰, emphasize the social and economic significance of Salvador and later outline the port, demographic, and economic potential of the Recôncavo, directing their focus toward the rural zone and the

¹⁸ Soares, Cecília Moreira. "The women who made women: women and black resistance in Salvador in the 19th century." In: *Afro-Asia*, Salvador, no. 17, (1966), pp. 57-72.

¹⁹ Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of the Village of Cachoeira, 1691-1773...op.cit...

²⁰ Schwartz, Stuart. *Internal Secrets: Sugar Mills and Slaves in Colonial Society*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Barickman, Bert. J. "A Bahian Counterpoint: Sugar, Tobacco, Cassava and Slavery in the Recôncavo, 1780-1860". Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

intense production of sugar and tobacco mills that supplied Salvador, without engaging with aspects related to urban economic life.

These historiographical contributions—such as those of Schwartz and Barickman—analyze economic activities performed by the enslaved population almost exclusively in relation to sugar and tobacco cultivation. Until now, no study has attempted to examine their connection with the economic and commercial activities carried out in the urban areas of the town of Cachoeira.

The classical historiographical perspective, influenced largely by Caio Prado Jr., reduced the economic process in Brazil to that of an exploitative colony—namely, in his view, all commercial activity in Portuguese America existed primarily to serve international trade, neglecting internal demands. Challenging this perspective, João Fragoso demonstrates, through the analysis of customs-house records, the commercial dynamism of the colony, showing that its commerce was far more diverse than classical historiography suggested. Fragoso further demonstrates that the colony possessed a strong internal market, including the existence of local elites who accumulated capital through negotiations and exchanges specific to local marketplaces. Moreover, the process of “re-exportation,” examined in detail by Fragoso and Florentino, highlights precisely this aspect of a consolidated and robust internal market that helped balance the commercial deficit.²¹

Vilmara Teixeira’s work aligns with the discussion above by showing that classical economic perspectives of the colonial period delayed the study of the importance of the colonial economy itself, thereby contributing to the absence of *ganhadeiras* in historiography. According to the author, the emergence and maintenance of a strong and profitable street-commerce sector depended on the existence of established commercial centers that handled large sums, as well as on the circulation of people, which directly favored the business ventures of the groups mentioned earlier.²²

In her dissertation “*Negras Senhoras: As mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750–1810)*”, Teixeira offers a

²¹Prado Júnior, Caio. *Formation of Contemporary Brazil*. São Paulo: Brasiliense, 1961.; Fragoso, João Luís Ribeiro. *Men of Great Adventure: Accumulation and Hierarchy in the Mercantile Square of Rio de Janeiro (1790-1830)*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

²²Teixeira, Vilmara Lúcia Rodrigues. *Black Ladies: freed African women and their socioeconomic integration in the Rio das Mortes region (1750-1810)*... op.cit.

SPÓSITO, Glenda de Castro. "Between trays and confraternities": an analysis of the economic and socio-religious interactions of female street vendors in eighteenth-century Vila da Cachoeira. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 345–367, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957857

meticulous examination of the multiple and complex society of eighteenth-century Minas Gerais through the experiences of African freedwomen. She clarifies how economic activities contributed to the rise of an intermediate social layer in which *ganhadeiras* stood out as important actors in the colonial setting. Using several case studies, Teixeira proposes methodological approaches that combine quantitative and qualitative analyses, allowing for comparison without obscuring individual particularities. This methodological resource will aid in formulating the questions that will guide the analysis of the diverse professions present within the world of the *ganhadeiras* of Cachoeira.²³

The reading of Teixeira's dissertation also reveals the scarcity of studies that examine the daily lives of these enslaved and freedwomen beyond the enslaved condition itself. In this sense, the present literature review seeks to demonstrate the absence of such studies for the colonial Recôncavo, thus underscoring the importance of the ongoing research.

Complementing the socioeconomic thought structured by *ganhadeiras* in the commercial urban centers of Minas, Luciano de Almeida Figueiredo's *O avesso da memória: Cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII* contributes directly to this research by offering analytical tools to address the commercial networks and *ganho* labor performed by enslaved and freedwomen. Figueiredo provides a detailed examination of the commercial experience of ambulant women known as *negras de tabuleiro* in the daily commercial life of the captaincy and the prominent role women played in food-related commercial activities. Beyond ensuring provisions for the local population, these ambulant women were responsible for circulating food among the mining *arraiais*. Yet they were also pursued by officials for infractions and disturbances; their free movement and relative autonomy in urban centers and their hinterlands often led to accusations of smuggling, tax evasion, and prostitution. Despite these persecutions, *ganhadeiras* were essential agents for the functioning of the colonial system²⁴

In dialogue with Figueiredo's research, Sheila de Castro Faria, in her article "*Mulheres forras – riqueza e estigma social*," examines the daily lives of formerly

²³Teixeira. Vilmara Lucia Rodrigues. op.cit.

²⁴ Figueiredo, Luciano. *The Other Side of Memory: Daily Life and Work of Women in Minas Gerais in the 18th Century*. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, Edunb, 1993.

enslaved people and their possibilities for entering the labor market, especially within the urban economic sphere. Faria offers an important reflection aimed at dismantling the historiographical assumption that freedwomen were inevitably destined for poverty. By examining marriage contracts recorded by notaries, she traces the trajectories of African freedwomen who sought to safeguard their assets from potential complications with future husbands. The documentation reveals in detail the goods acquired, their geographical location, and the fact that they had been accumulated through “their own industry,” that is, through their labor. One striking aspect is that nearly all the contracts aimed to protect the women’s assets, without mentioning any potential property belonging to their future spouses.²⁵

Another relevant aspect of this study concerns the socioeconomic analysis that helps explain the prominence of this group in urban commercial activities. Understanding the legislation that regulated such commerce in the kingdom and how the institution of slavery altered this context in the colony is essential to comprehending the full complexity of the social dynamics surrounding these activities. Ambulatory control of retail trade by this group of enslaved and freedwomen appears to have stemmed from the hierarchical mentality of the Antigo Regime in the tropics. Thus, while in the kingdom such activities were reserved for poor white women, in the colony they were delegated to Africans and their descendants.

The author also highlights the high profitability of the so-called *escravos de ganho*; many owners managed to support entire families through the earnings of one or more enslaved workers employed in urban activities. In this regard, we cross-reference these findings with data presented by Igor Moreira, who identified a group of Cachoeira merchants who likewise obtained revenue from the incorporation of their enslaved workers into such occupations.²⁶

The pioneering work of Brazilianist historian Richard Graham, “*Alimentar a Cidade – Das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780–1860)*”,²⁷ investigates

²⁵Faria, Sheila de Castro. "Freed women: wealth and social stigma". In: *Revista Tempo*, Rio de Janeiro, v.5, n° 9, jul. 2000.

²⁶Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit. p.100-118.

²⁷Graham, Richard. *Feeding the City: From Street Vendors to Liberal Reform (Salvador, 1780 - 1860)*... op.cit..

how the economic mechanisms of commercial relations formed a complex social fabric in eighteenth-century Salvador. His objective is to delineate the socioeconomic context through the key actors who shaped this environment—ambulant men and women who played a central role in the functioning of the economic machinery of the principal city of the South Atlantic. The study of stratification processes centered on food-related commerce and its actors aligns with our research in reconstructing the networks of interaction and the strategies employed by African *ganhadeiras* seeking autonomy and social mobility. This entire framework allows us to understand more clearly the social importance of the *ganhadeiras*, the group that will be studied in depth throughout the master’s project.

The book *Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia*²⁸ by João José Reis, is a work of considerable relevance for understanding the social reality of workers who orbited the commercial zones of major urban centers. Although the author examines the first strike movement involving marginalized social groups, the work provides a deep immersion into the socioeconomic landscape of nineteenth-century Bahia.

Despite the historical differences between the insertion of freed Africans into nineteenth-century society and the period analyzed here, the work nonetheless offers valuable insights into our object of study, particularly regarding the formal and bureaucratic mechanisms used by the municipal senate to control these workers. Additionally, the methodological approach resembles our own in its effort to identify who these free and enslaved workers were. Another noteworthy point concerns the construction of the workers’ profiles and the way they performed *ganho*, which for the author reflects an African inheritance, particularly in the rhythm and organization of labor.

In her article “*Ganhadeiras: Trabalho feminino nas ruas do Recife setecentista*,” Suely Cordeiro de Almeida constructs a perspective closely aligned with our research, particularly with regard to female protagonism and the actions of freed and enslaved women within the commercial sphere of Recife’s urban center. The author examines the activities of *ganhadeiras* in *ganho* labor, revealing their ties to religious brotherhoods and highlighting their networks of interaction with various social strata of Pernambucan

²⁸ Reis, João José. *Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia*. São Paulo: Cia das Letras, 2019, 451p.

society. Importantly, Almeida emphasizes the success of these *ganhadeiras* in pursuing manumission, maintaining the supply of urban centers, and ensuring their own survival through the legally recognized practice of *ganho*.²⁹

Regarding the specificities of urban slavery, Liana Maria Reis’s study, *Mulheres de ouro. As negras de tabuleiro em Minas Gerais*, analyzes the urban phenomenon in Minas Gerais through the experiences of enslaved and freedwomen in *ganho* labor. Her study aligns with our research because, as in Cachoeira, the growing urban dynamism in Minas fostered an economic and slaveholding system that created a multicultural social fabric. Reis emphasizes the lack of specific studies on urban settings and on women (enslaved or freed). Moreover, when referenced in Minas Gerais historiography, these women are generally classified into three tendencies: authors who overlook enslaved and freedwomen altogether; authors who confine their studies to themes of sexuality and female submission—such as concubinage, *mancebia*, and prostitution, rooted in patriarchal domination; and finally, authors who reveal female protagonism beyond sexual objectification, highlighting their diverse activities and occupations: farm laborers, midwives, *quitandeiras*, and even central agents in resistance movements and in the provisioning economy of mining society.³⁰

Historian Sheila de Castro Faria has produced essential studies that help elucidate the complex web of relationships that constituted colonial society. Her seminal work *A Colônia em Movimento* seeks to understand the family as the foundational institution of that social model, capable of granting stability and potential social mobility. We draw from this work to analyze specific aspects that help illuminate the formation of networks of mutual support forged through community ties in the places where our group lived. Faria concluded that the likelihood of marriage among the freed population was directly proportional to the strength of neighborhood relationships³¹.

In this respect, we relate her findings to Tânia Santana’s doctoral dissertation,¹⁵ which uses wills and post-mortem inventories to examine how the “pedagogy of charity”

²⁹ Almeida, Suely Creusa Cordeiro de. *Ganhadeiras: women's work on the streets of 18th-century Recife*. *ABPN Journal*, v. 12, Special Edition, August 2020, p. 52-70.

³⁰ Reis, Liana Maria. *Women of Gold: Black Women Selling on Trays in 18th-Century Minas Gerais*. *Journal of the Department of History*. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, v. 8, 1989.

³¹ Faria, Sheila de Castro. *The Colony in Motion: Fortune and Family in Colonial Daily Life*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

shaped the distribution of goods. Santana's study converges with that of Faria in emphasizing the importance of friendship ties and their social, economic, and family implications—an essential point for understanding the process of social articulation among the *ganhadeiras* of Cachoeira.

Considering the processes of socio-religious interaction and network formation, we incorporate the works of Daniel Precioso¹⁶ and Igor Moreira,¹⁷ both of whom analyzed the profiles and sociability of members of lay associations in Portuguese America. Both authors adopt a methodological approach similar to the one used in this study: identifying individuals by name as a guiding thread in reconstructing the networks woven within confraternity spaces and their connections to other social spheres—just as we seek to relate the socio-religious functions of the Rosary confraternity of Black members in Cachoeira to the economic lives of the town's *ganhadeiras*.

Finally, we draw particular interest from specific details presented in Moreira's dissertation, "*E por tais Terceiros na Ordem do Carmo*", especially regarding the creation of horizontal and vertical networks within lay associative spaces and their probable advantages for economically disadvantaged groups. Notably, the author discusses the case of the Brotherhood of the Amparo of the *homens pardos* of Cachoeira, which succeeded in taking the first steps toward building its own chapel only after securing the membership of a local elite figure.³²

Devotional Economic Networks: The Case of the Ganhadeira Maria Pinto de Negreiros

Maria Pinto de Negreiros was a *ganhadeira*, as were the eighty-nine women identified in the ongoing research for this master's thesis, all of whom resided in the town of Cachoeira. Negreiros built her trajectory of autonomy in the interstices of *ganho* labor, information that can be extracted from her last will and testament.

Although sources concerning women who engaged in *ganho* activities in the eighteenth century are scarce, this has not impeded the work of reconstructing their lives

³²Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit. p.145-168.

through the documentary fragments that survive. The case of Maria is among the most significant of the few biographical traces uncovered, revealing both the profitable nature of *ganho* and, especially, the networks of interaction that these Black women maintained with various sectors of contemporary society.

Commerce in the town of Cachoeira, beyond enabling the circulation of goods between shopkeepers and *ganhadeiras*, also fostered the formation of economic and religious alliances among individuals from different social classes. These connections, which transcended interpersonal relations, formed a fundamental economic vector anchored in networks of mutual interest. From these interactions emerged a religious vector, as the bonds forged in commercial environments took on new meaning within the context of brotherhoods and confraternities, where social relations expanded and acquired additional layers of significance.

Although founded by Black people, the lay associations to which *ganhadeiras* belonged often had socially and ethnically heterogeneous memberships. Their presence in these spaces allowed them to establish a footing—or even become part of—certain economic groups active in the town. These environments also facilitated the formation of spiritual ties, such as those forged through godparenthood or marriage.

Moreira's dissertation reinforces the argument that some religious associations brought together members of different ethnic and social backgrounds, deepening the analysis of the coexistence between enslaved individuals and their owners within the same confraternity. One emblematic example is that of Manuel Pereira de Azevedo, a white man and influential member of the Venerable Third Order of the Carmo, who was also affiliated with the Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks alongside his enslaved man, Francisco. Both appear as brothers within the same association, evidencing the complex dynamics of social interaction that took place within religious spaces at the time³³.

The will of *ganhadeira* Maria Pinto de Negreiros³⁴ provides valuable fragments of her life and social relations. Maria was married in accordance with Church canon to

³³Moreira, Igor Roberto de Almeida. "AND BY SUCH THIRD BROTHERS IN THE CARMELITE ORDER": the Dignitaries Brothers of the Third Order of Carmel of Vila da Cachoeira, 1691-1773...op.cit. p.157-158.

³⁴APEB, Judiciary, Book of wills of Cachoeira, No. 2. Maria Pinto de Negreiros.

José Mendes de Bastos, after whose death she remained a widow without descendants. She was a slaveowner: she declared possessing two enslaved individuals—one barber, described only as a “Black man of the Mina nation,” whose name was not recorded; and another enslaved man named Antônio, whom she left *coartado* for the amount of 88\$000, granting him a period of four years to purchase his freedom through *ganho* labor. The document also reveals her membership in the Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks, the same confraternity that included Manuel Pereira de Azevedo.

At the time Maria drafted her will, in the second half of the eighteenth century, the town of Cachoeira had three officially constituted Black and mixed-race brotherhoods. The oldest, the Brotherhood of Our Lady of Amparo of the *homens pardos*, was founded at the end of the seventeenth century³⁵. It was followed by the Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks and the Brotherhood of the Good Jesus of the Martyrs, established in the convent of Our Lady of Carmo in 1765, whose membership consisted primarily of Africans of the Jeje nation. Together these associations formed a religious and social landscape marked by interwoven networks of support and solidarity.

The Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks was formally instituted in 1727, emerging from a devotional practice initiated by enslaved Africans. The devotion of Africans and Afro-descendants to Our Lady of the Rosary may be interpreted as a symbolic expression of liberation from bondage, as the Virgin was often associated with hope for freedom. This connection is partly explained by the narrative of the Battle of Lepanto (1571), whose Christian victory over the Ottoman Empire resulted in the liberation of hundreds of Christian captives. The event strengthened the association of the Rosary devotion with protection and deliverance—an idea that profoundly resonated among enslaved populations³⁶.

³⁵According to Lucilene Reginaldo, the possible justification for this ethnic separation of religious associations has a particular function of social advancement for that specific group. A second justification would also be the rivalry between ethnic groups; although the possibility of refusing entry to people from an association was reserved only for whites, ethnic groups such as Africans and Creoles chose to separate in order to avoid misunderstandings between them. Reginaldo, Lucilene. *O Rosário dos Angolas*. op.cit. p.97.

³⁶Moreira, Igor Roberto. de Almeida. op.cit. p. 157.

Although no explicit declaration survives, it is plausible that Maria was among the freedwomen residing in Cachoeira. She succeeded in accumulating enough resources not only to become a slaveowner, but also to acquire valuable goods. Her will reveals that she owned metal plates, a pair of gold earrings, and three gemstones, all pledged to the treasurer of the Brotherhood of Our Lady of the Rosary of the Blacks for 4\$000. This suggests that Maria may have turned to the confraternity in a moment of financial difficulty, highlighting the importance of religious associations as networks of social and economic support.

Although the specific statutes (*Compromisso*) of the Rosary confraternity of Cachoeira have not been located, one may infer its role as a support institution for the Black and mixed-race populations of the town by examining Chapter XI of the 1765 *Compromisso* of the Martyrs confraternity. This document presents social measures designed to assist members, including financial aid in cases of illness or extreme poverty, the possibility of loans with interest, and monetary assistance for the manumission of enslaved brothers. These benefits attest to the role of confraternities as networks of social and economic support:

“(…) the said money shall be kept in a chest with three keys, one of which shall be held by the brother president, another by the scribe, and the last by the treasurer; and only with the presence of all three and by their votes shall money be withdrawn, opening the chest for a necessary expenditure, such as the suffrages for deceased brothers, which shall never be delayed; to aid living brothers who fall ill or into poverty and ought to be helped by the brotherhood; and if there is money available, it shall be lent at interest to those who wish to borrow, providing free and unencumbered property as collateral, without fraud or malice, with a special mortgage and a clause prohibiting alienation, drafting a public deed with interest according to royal law and with guarantors for the principal debt. After presenting a petition to the board, and once the security of the debt, the clarity of the collateral, and the suitability of the guarantors have been verified, the granted sum shall be issued with the consent of the board, convened for this purpose by the procurator, whose duty this shall be. In no other way shall any money be withdrawn; those who do otherwise shall be obliged to reimburse an equal amount from their personal goods. And in this manner all brothers of this

confraternity shall be preferred, especially those who, being enslaved, require money for their freedom.^{37 38}

Maria Negreiros’s affiliation with the Rosary confraternity demonstrates how religious brotherhoods were fundamental in sustaining and expanding Catholic devotion in the colonial period. These institutions multiplied rapidly with the support of the Crown and local ecclesiastical authorities. This encouragement had several motives: the construction of new churches brought religious life closer to residents of distant areas, and brotherhoods offered extensive social assistance to their members, such as financial aid, hospitalization, and dignified burial³⁹.

Maria’s will provides material evidence of the importance of the confraternity in her final years, whether through spiritual support or through the loan she utilized for her sustenance. Another passage in the document shows that she designated the souls in purgatory as heirs to the remaining portion of her estate.

The central thread of this research, in reconstructing small biographical traces, reveals the relationships and networks established among heterogeneous groups within Cachoeira’s society. Within this context, the confraternity space emerges as a mechanism that forges alliances, promotes financial aid, and establishes mutual support networks. An example appears in a passage from Maria Pinto de Negreiros’s will, in which she declares herself “*justa e satisfeita*” with the accounts rendered by her *comadre* Antônia Alves—whom we suspect may also have been a *ganhadeira*. This testimony highlights the

³⁷ Original version: (...) se recolherá o tal dinheiro em um cofre que para isso haverá com três chaves, uma das quais terá o irmão presidente, outra o escrivão e a última o tesoureiro; e só com assistência de todos três e por seus votos se tirará dinheiro, abrindo-se o tal cofre para alguma despesa muito necessária, como é a dos sufrágios dos irmãos defuntos, que por nenhum caso se retardarão; socorrer aos irmãos vivos que forem enfermos ou caírem pobreza que a irmandade deva socorrer; e havendo o dinheiro que esse possa dar a juros a quem eu quiser tomar, dando bens livres e desembargados sem dolo ou malícia com hipoteca especial deles e com cláusula de não alienar, fazendo escritura pública com juros na forma da lei do reino e com fiadores aos juros que vencer a sorte principal, e que sejam estes abonados, fazendo primeiro petição a mesa e depois de informada da segurança da dívida e desembaraços dos bens da hipoteca na sobredita forma e abonação dos fiadores, se mandar a dar a quantia pedida com beneplácito dos irmãos da mesa, que para isso se convocaram pelo irmão procurador, que terá essa obrigação e de outra sorte se não dará dinheiro algum da irmandade; e os que obrarem o contrário ficarão obrigados a ressarcir a irmandade outra tanta quantia pelo seus bens, e nesta forma sempre preferiram todos os irmãos desta irmandade que sendo cativos carecem de dinheiro para sua liberdade.

³⁸ Overseas Historical Archive, Codex, No. 1666, Chapter XI.

³⁹ Reginaldo. Lucilene. The Rosaries of the Angolas: Black brotherhoods, slave experiences and African identities in eighteenth-century Bahia...op.cit. 244p.

interconnection among *ganhadeiras* and the reciprocal support that characterized their relationships. Such evidence reinforces the importance of wills as sources for understanding personal aspects of their lives, their communal ties, and the roles they played socially and religiously.

The interconnection between women engaged in *ganho* and confraternal institutions suggests that these spaces not only encouraged religious practice but could also function as channels of economic and social assistance. Although not all *ganhadeiras* were linked to a specific religious organization, the support offered by confraternities—such as loans for the manumission of enslaved individuals—represented a crucial step in their pursuit of autonomy. This dynamic underscores the significance of confraternities in constructing networks of solidarity and support that strengthened the position of *ganhadeiras* within Cachoeira’s society.

Final Considerations.

The classical perspective of colonial economic historiography has often underestimated the significance of internal demands, focusing primarily on export-oriented commerce. This emphasis delayed the examination of essential nuances of urban slavery, thereby neglecting the trajectories of individuals such as the *ganhadeiras*. These ambulant workers, however, played crucial economic and social roles within colonial cities. Recent studies demonstrate how street commerce was directly linked to the consolidation of commercial squares, which moved large sums of money and encouraged the circulation of people, thereby strengthening the small-scale provisioning trade conducted by *ganhadores*.

The town of Cachoeira emerged as an important commercial hub from the eighteenth century onward, consolidating itself as a significant economic center. In addition to hosting the cultivation of tobacco—an item of considerable value on the international market—the town benefited from its strategic geographic position, serving as one of the principal ports for the outflow of various goods. This scenario bolstered both local commerce and export activities, strengthening the regional economy and expanding its influence within the colonial context.

To a great extent, commercial relations were structured through *ganho* labor, and it was within this domain that enslaved and formerly enslaved women gained prominence, particularly in this ambulant sector. The *ganhadeiras* dominated the food trade and were responsible for the exchange and distribution of provisions and other items among the hinterlands of the Recôncavo, as demonstrated throughout this article.

For a long time, historiography confined the history of women to categories of subalternity and inferiority in relation to men, frequently associating them with socially stigmatized spaces such as marginality and prostitution. However, works by Cecília Soares, Suely Cordeiro, Sheila Faria, Vilmaria Teixeira, among others—and the present study—break with this historiographical stigma. These studies aim to shed light on specific discussions concerning female protagonism in power relations, commercial networks, matrimonial practices, and devotional life, highlighting women as active agents of their own histories and as fundamental figures in the social and economic dynamics of the period.

By reconstructing relational networks, it becomes possible to identify in the documentation women such as the *ganhadeira* Maria Pinto de Negreiros—buying, selling, lending, purchasing manumissions, accumulating goods, affiliating themselves with lay associations—demonstrating their mobility not only in performing essential labor for the colony but also in using these activities to negotiate greater autonomy. Understanding such trajectories allows us to comprehend their roles within the commercial sphere and their strategies in pursuing independence.

Through the examination of these relational networks, we find cases like that of Maria Pinto de Negreiros, a *ganhadeira* who bought, sold, lent money, acquired manumissions, accumulated property, and joined lay associations. Her circulation within the colonial economy reveals not only the essential services she provided to the colony but also her skill in harnessing economic interactions to attain greater autonomy. These partial results, derived from an ongoing investigation, enable us to understand the role of these women in commerce and the strategies they employed to achieve financial and social independence.

REFERENCES

- ALMEIDA PRADO, J. F. *A Bahia e as capitanias do centro do Brasil (1530–1626)*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945.
- VILHENA, Luís dos Santos. *A Bahia no século XVIII*. v. 2. Salvador: Itapuã, 1969.
- ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. *Ganhadeiras: trabalho feminino nas ruas do Recife setecentista*. *Revista da ABPN*, v. 12, n. esp., p. 52-70, ago. 2020.
- BARICKMAN, Bert J. *Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780–1860*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- FARIA, Sheila de Castro. *Mulheres forras: riqueza e estigma social*. *Tempo*, v. 5, n. 9, jul. 2000.
- GRAHAM, Richard. *Alimentar a cidade: das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780–1860)*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- MATTOSO, Kátia M. de Queirós. *Bahia opulenta: uma capital portuguesa no Novo Mundo (1549–1763)*. *Revista de História*, São Paulo, n. 114, p. 5-20, 1983. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revhistoria/article/view/62048>
- MOREIRA, Igor Roberto de Almeida. “E por tais terceiros na Ordem do Carmo”: os dignitários irmãos da Ordem Terceira do Carmo da vila da Cachoeira, 1691–1773. 2021. Dissertação (Mestrado em História Regional e Local) — Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Santo Antônio de Jesus, 2021.
- NEVES, Juliana Brainer Barroso. *Colonização e resistência no Paraguaçu – Bahia, 1530–1678*. 2008. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.
- PRECIOSO, Daniel. *Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760–1808)*. 2014. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
- REGINALDO, Lucilene. *Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista*. 2005. Tese (Doutorado em História) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2005.
- REIS, João José. *Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- SANTANA, Tânia Maria Pinto de. *Charitas et misericórdia: as doações testamentárias em Cachoeira no século XVIII*. 2016. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.
- SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães; MOREIRA, Igor Roberto de Almeida; SANT’ANNA, Sabrina Mara. *As igrejas de Cachoeira: história, arquitetura e ornamentação*. 1. ed. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 2020.
- SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
- SILVA, Ana Paula de Albuquerque. *Produção fumageira: fazendas e lavradores no Recôncavo da Bahia (1774–1830)*. 2015. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

SPÓSITO, Glenda de Castro. “Between trays and confraternities”: an analysis of the economic and socio-religious interactions of female street vendors in eighteenth-century Vila da Cachoeira. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 345–367, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957857

SOARES, Cecília Moreira. As ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 17, p. 57-72, 1966.

SOARES, Luís Carlos. Os escravos de ganho no Rio de Janeiro do século XIX. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 16, 1988.

TEIXEIRA, Vilmara Lúcia Rodrigues. Negras senhoras: as mulheres africanas forras e sua inserção socioeconômica na comarca do Rio das Mortes (1750–1810). 2006. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

UM PÉ NO SERTÃO O OUTRO, NA PRAIA: O COMÉRCIO DO GADO SERTANEJO NAS FEIRAS DA BAHIA

Miguel Angelo Almeida Teles¹

RESUMO

Este trabalho tem como escopo caracterizar o transporte do *gado vacum*, a pé, dos sertões baianos para as feiras de Capoame e Feira de Santana, reconhecidas como grandes centros fornecedores para o mercado da carne, do couro e dos animais de tração para Salvador e seu Recôncavo. Desse modo, buscamos representar a figura humana do tangerino na realização desse trabalho, assim como o contexto socioeconômico desses indivíduos imbuídos na atividade vaqueira, na especificidade do transporte das boiadas. Colocados na condição de inferioridade e segregação, esses representantes da economia do pastoreio, comboiavam o gado a pé, a longas distâncias, desde os primórdios da apropriação das terras dos povos originários até meados do século XX, com o surgimento gradativo das ferrovias e rodovias. Dessa forma, procuramos, com este trabalho, trazer para o centro do debate da História da Bahia, através das narrativas orais dos nossos coadjuutores, a contribuição socioeconômica e cultural dos tangerinos, assim como os saberes e fazeres, as agruras e as trajetórias de vida desses sujeitos históricos, parcamente discutidos pela historiografia.

Palavras-chave: sertões da Bahia; tangerinos; trajetória do gado.

ABSTRACT

This work aims to characterize the transport of cattle, on foot, from the Bahian hinterlands to the fairs of Capoame and Feira de Santana, recognized as major supplier centers for the market of meat, leather and draught animals to Salvador and its Recôncavo. In this way, we seek to represent the human figure of the drovers in the performance of this work, as well as the socioeconomic context of these individuals imbued in the cowherd activity, in the specificity of the cattle transport. Placed in a condition of inferiority and segregation, these representatives of the grazing economy convoyed cattle on foot, over long distances, from the beginning of the appropriation of the lands of the native peoples until the middle of the twentieth century, with the gradual emergence of railroads and highways. In this way, we seek, with this work, to bring to the center of the debate on the History of Bahia, through the oral narratives of our coadjutors, the socioeconomic and cultural contribution of the cattle drovers, as well as the knowledge and practices, the hardships and the life trajectories of these historical subjects, scarcely discussed by historiography.

Keywords: Bahia backlands; drovers; cattle routes.

¹ Licenciatura em História (UNOPAR). Especialização em História da Bahia (UEFS). Fotógrafo e documentarista. Sócio do IGHB.

Introdução

Esse trabalho, que ora apresentamos, buscamos a valorização da memória dos tangerinos, atores que ladearam com os vaqueiros, desde antanho, na condução do gado para os distantes centros consumidores de carne e de força motriz dos engenhos. No intuito de resgatar a saga destes homens, evidenciamos suas trajetórias de vida e o legado social dos tangedores de boiadas, com seus saberes e fazeres, convertendo-os em “sujeitos” coautores do presente trabalho.

Dessa forma, ao emprendermos estudos na caracterização dos tangerinos, distintivamente colocados na condição de inferioridade e segregação, corroboramos com o pensamento de Sharpe, (1992), no qual ele faz grandes revelações alusivas às atividades destes sujeitos históricos, que poderiam ser externadas, mas se encontram ocultas por indícios inexplorados. Segundo o autor, essas análises, ao longo do tempo, irão preencher as lacunas, corrigindo e ampliando a corrente principal da História. Desse modo, a “história vista de baixo”, além de oportunizar um conhecimento mais consistente sobre os fatos transcorridos no passado, finda por tornar perceptível uma pluralidade de enigmas historiográficos, que envolto por indícios ainda inexplorados, poderiam ser conhecidos pela História oficial (Sharpe,1992).

Assim, enfatizamos e justificamos, com este trabalho, a necessidade de um debate sobre a temática, sob o risco do esquecimento e do desaparecimento do registro das trajetórias de determinados povos e grupos sociais que têm na tradição oral uma forma privilegiada de salvaguarda da sua memória. Nesse sentido, Zunthor faz consonância ao pensamento de Halbwachs ao afirmar que

O que se conhece por tradição oral de um grupo social é formado por um conjunto de intercâmbios orais ligados a comportamentos mais ou menos codificados, cuja finalidade básica é manter a continuidade de uma determinada concepção de vida e de uma experiência sem as quais o indivíduo estaria abandonado à sua solidão, talvez ao desespero (Zunthor, 1985, p. 4 *apud* Matos, 2005, p. 5).

É por essa razão, que procuramos, no decurso desse trabalho, resgatar os relatos orais, dos quais guardamos registros documentais, embasados nos informes dos sujeitos retratados ao longo da sua existência. Desse modo, dentro de uma percepção na qual nos referimos a “sujeitos”, estamos colocando-os como coautores das histórias pormenorizadas, ou seja, para além da posição de “fontes orais”. São participantes diretos da narrativa a se construir com a presente investigação, perspectiva defendida por

Thompson: “[...] a evidência oral, transformando os ‘objetos’ de estudo em ‘sujeitos’, contribui para uma história que não é só mais rica, mais viva e mais comovente, mas também *mais verdadeira* (Thompson, 1992, p. 137).

Todavia, a identidade só existe quando há uma memória e nesse sentido, qualifica a memória como “um elemento essencial do que se costuma chamar *identidade*, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje na febre e na angústia” (Le Goff, 2003, p. 469, grifo do autor).

Entretanto, a essa possibilidade de um conhecimento arraigado do passado, Halbwachs acentua que “a memória de uma sociedade, se esgota lentamente, sobre as bordas que assinalam seus limites, à medida que seus membros individuais, sobretudo os mais velhos desapareçam ou se isolem” (Halbwachs, 1990, p. 84).

Todavia, Le Goff (2003, p. 422) considera os esquecimentos e os silêncios como mecanismos de manipulação da memória e do esquecimento coletivo pelas forças sociais do poder, por meio de indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas.

Como metodologia inserida no rol das pesquisas qualitativas, trabalhar com História Oral implica trabalhar com significados. Dessa forma, na historiografia e na teoria da história, em que se compilam as concepções propícias para analisar os impasses da metodologia ocasionados pela pesquisa histórica. Assim, Ferreira analisa que a história oral não pode ser concebida como disciplina, técnica ou metodologia, mas sob a perspectiva teórico-metodológica. (Ferreira, 2012).

Por conseguinte, lançamos mãos de duas entrevistas inéditas, realizadas pela equipe do Projeto Aboio,² em agosto de 2005, à parte àquelas utilizadas nos

² O Projeto Aboio, idealizado em 2005, por Miguel Teles (BCEB/FPC) e Manoel Neto (CEEC/UNEB), tivera como abordagem os vaqueiros da mesorregião de Canudos, cujo objetivo fora o registro da história e do mundo sociocultural desse emblemático personagem humano do semiárido brasileiro. Como resultado, o Projeto Aboio produziu dois documentários: “Vaqueiros Canudos”, (2007), e “O Sertão que o Coração Vê”, (2010), assim como a Exposição Fotográfica “Vaqueiros Canudos”. A aludida mostra fotográfica, encontra-se em exposição permanente na Casa dos Olhos D’Água e no Museu do Sertão (UEFS), em Feira de Santana-Ba (Notas do autor).

documentários, “Vaqueiros Canudos” (Teles; Santos Neto, 2007)³ e “O Sertão que o Coração Vê” (Teles; Santos Neto, 2010).⁴

³ TELES, Miguel Angelo Almeida; SANTOS NETO, Manoel Antonio dos. *Vaqueiros Canudos*. Salvador: UNEB; BPEB, 2007. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jt__mxC7neg

⁴ TELES, Miguel Angelo Almeida; SANTOS NETO, Manoel Antonio dos. *O sertão que o coração vê*. Salvador: CEEC/UNEB, 2010. 1 DVD. (20 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kziriF-uBnI>

Bois aos berros

A introdução das primeiras matrizes do *gado vacum*,⁵ em terras alheias aos mapas cartográficos do século XV, fora trazidas pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, apontado como o primeiro europeu a ancorar as caravelas, sob seu comando, nas futuras terras pertencentes à Coroa espanhola. Desse modo, conforme Dias (2006, p. 8), fundamentado nos escritos da *Historia de las Indias* do Frei Bartolomeu de Las Casas, em 1493, aponta, como feito do próprio Colombo, o embarque, na Ilha de *La Gomera*, do primeiro magote de animais das espécies bovina, caprina, ovina e suína destinados àquelas terras. Entretanto, ao tempo em que na América espanhola existem na historiografia registros sobre a chegada das primeiras matrizes do gado, na Colônia portuguesa perdura, até os dias atuais, uma discordância entre os historiadores sobre a introdução das primeiras reses em território brasileiro, pela insuficiência de informações comprobatórias que indiquem corretamente a localização e a temporalidade do desembarque dos animais.

Concomitante a tal fato, na América portuguesa, os povos originários aqui encontrados pelos integrantes da esquadra do navegador português Pedro Álvares Cabral, em 1500, também desconheciam os animais domésticos do Velho Mundo. Dessa forma, o escrivão da armada, Pero Vaz de Caminha ao noticiar o Rei de Portugal, D. Manuel sobre o achado da Terra de Vera Cruz, transmitira ao monarca acerca das práticas dos indígenas, os quais “[...] não lavram, nem criam, nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem nenhuma outra alimária que seja acostumada ao viver dos homens [...]” ([Caminha], 1900, p. 12). Todavia, conforme Azevedo, (1969, p. 318), sem excetuar a predileção dos povos originários em adotarem alguns animais característicos do lugar, os nativos não recorriam à *mimbaba*⁶ como força de trabalho e nem da sua carne para alimentação.

Como relatado, a ausência de documentos probatórios que sistematizem a chegada do *gado vacum* em terras brasileiras, até a atualidade, fizera com que alguns estudiosos discorressem sobre algumas hipóteses e algumas pressuposições sobre o alusivo fato.

⁵ O termo *gado vacum*, conforme Cunha, é utilizado para designar o rebanho bovino constituído de vacas, novilhas, bezerras, touros, bois, novilhos e bezerros (Cunha, 2007, p. 808).

⁶ Conforme o tupinólogo Teodoro Fernandes Sampaio, o vocábulo *mimbaba* – “corr. *mymbaba*: termo em tupi-guarani cujo significado remete a cria; a criação; o animal doméstico” (Sampaio, 2010, p. 282).

À vista disso, alguns pesquisadores, (Dias, 2006; Simonsen, 2016) consideram o acesso das primeiras matrizes bovinas, totalizando trinta e dois animais, em 1534, na Capitania de São Vicente, trazidos por D. Ana Pimentel, esposa e procuradora do donatário Martim Afonso de Souza.

Sob outras perspectivas, outros estudiosos (Prado, 1945; Freyre 1989; Neves, 2011), pressupõem outras possíveis hipóteses sobre o exórdio do gado no Brasil. Assim sendo, Gilberto Freyre assevera a possibilidade da entrada dos animais em solo brasileiro, em Pernambuco, em 1535, por obra do seu donatário Duarte Coelho Pereira quando “ao chegar ao Brasil com a mulher e a parentela, talvez com escravos negros, com bois, com cavalos, com sementes [...]” (Freyre, 1989, p. 119). Também, Goulart, (1965), embasado em Aurélio Porto⁷, ressalta que, apesar de um número insignificante de reses, criadas simplesmente para a consumação, o gado tenha aparecido em solo brasileiro no despontar do século XVI, anterior à criação das Capitanias Hereditárias, quando os lusitanos e franceses fundaram pontos de negociações nas proximidades com o mar, nos quais,

[...] costumavam permanecer, às vezes por longo tempo, prepostos que se entregavam ao escambo com a gente da terra. Não seria de se admirar, portanto, que nas embarcações vindas d’Europa, bovinos destinados a serem aqui desembarcados e fizessem parte de seus carregamentos (Goulart, 1965, p. 13).

Em vista disso, o Rei português, D. João III, no tentame de ordenar e estruturar o povoamento na colônia e evitar possíveis ataques e invasões, estabeleceu o sistema de Capitanias Hereditárias, em 1534. À vista disso, as terras pertencentes à Coroa portuguesa, limitadas a partir da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, foram loteadas em quinze faixas e distribuídas entre doze nobres lusitanos. Todavia, quinze anos mais tarde, diante do malogro administrativo ocasionado pelo sistema das Capitanias, assim como observada a distância da metrópole, o reinado português resolvera criar o Governo Geral do Brasil em 17 de dezembro de 1548 e nomear Tomé de Souza como Governador. Para tanto, nessa segunda fase de ocupação, a Coroa resgatara a Capitania da Baía de Todos os Santos das mãos dos herdeiros do donatário Francisco Pereira Coutinho, transformando-a na sede do governo, em 1549, cujo marco inicial fora a construção da cidade do Salvador.

⁷ PORTO, Aurélio. Introdução do gado na América. *In*: Anais do terceiro congresso de história nacional. Rio de Janeiro: 1942.

Entretanto, no que concerne à presença do *gado vacum* em terras baianas, em Portugal, havia a evidência dos animais, em terras brasileiras, antes do embarque do Primeiro Governador Geral. Tal indicio, resulta no fato da presença de alguns indivíduos, qualificados na lida com o gado, dentre o séquito de Tomé de Souza que aportara em Salvador em 29 de março de 1549. Em suma, conforme Sampaio, (2016, p. 297), dentre os recém-chegados à Bahia figuram “os vaqueiros Pero Gonçalves D’Alpedrinha, Domingos Fernandes de Vianna e Gonçalo Rodrigues de Murça”, assim como “os carreiros João Dias de Soajo e Martin Gonçalves”.

A esse indicativo, alguns autores (Prado, 1945; Azevedo, 1549) utilizam-se do argumento sobre a autorização do Governador Geral, em 16 de agosto de 1549, encaminhada ao tesoureiro das Rendas Reais, Gonçalo Ferreira. Na aquiescência, Tomé de Souza sanciona o dispêndio de vinte e oito mil réis (28\$000) relativo à compra de dois bois mansos⁸, por treze mil réis (13\$000), assim como a aquisição de quatro novilhos, por quinze mil réis (15\$000), a serem empregados na construção da cidade do Salvador.

Concomitantemente, na Bahia, alguns autores (Prado, 1945; Azevedo, 1969; Neves, 2011) corroboram que, um ano após o ancoragem do Primeiro Governador Geral, chegara às terras baianas, um rebanho de cinquenta reses, oriundas da Ilha de Cabo Verde. O aporamento desses animais, barganhado com madeiras da Bahia, fora noticiado ao Rei em 18 de junho de 1551, sobre os quais Tomé de Souza, anunciara que “[...] *he a maior nobreza e fartura que pode haver nessas partes*”(Prado, 1945, p. 106).

Esse gado, trazidos a bordo da caravela Galga – ou “Galega”, como nos adverte Neves (2011, p. 253) – foram distribuídos aos aristocratas palacianos, “senhores de baração e cutelo”, dentre eles, o feitor e almoxarife de Salvador Garcia de Ávila, sobre o qual pairava a suspeita de ser filho bastardo de Tomé de Souza (Neves, 2011, p. 253). Além dos potentados, um magote de doze vacas fora entregue ao Colégio dos Jesuítas, “para os meninos terem leite, que é de grande mantimento” (Nóbrega, 2015, p. 182).

Essas reses foram inicialmente criadas nas cercanias da Capital da Bahia. Um desses privilegiados, Garcia D’Ávila assentara os mourões do seu primeiro curral no

⁸ O termo “boi manso” refere-se a animais já acostumados ao trabalho, ao jugo dos carros de bois ou aos movimentos dos trapiches nos engenhos (nota do autor).

bairro de Itapagipe, depois Itapuã e finalmente Tatuapara,⁹ atualmente Praia do Forte, no município de Mata de São João-BA.

Assim, a profícua adaptação/ambientação do *gado vacum* nas encostas da beira-mar baiano sobre os quais o senhor de engenho e pecuarista Gabriel Soares de Sousa, certificara que “[...] se dão de feição que parem¹⁰ cada ano e não deixam de parir por velhas. As novilhas, como são de ano, esperam o touro, e aos dois anos vêm paridas [...]” (Sousa, 2015, p. 218).

Tendo em vista a natural proliferação do rebanho, nas terras roxas do litoral, reservadas ao plantio da mandioca e ao cultivo da cana-de-açúcar, evidenciara de pronto, a impossibilidade de criação do gado dentro do referido espaço geográfico. Dessa maneira, diante das manifestas insatisfações, conflitos e litígios entre agricultores e pecuaristas, a Coroa portuguesa interviria com algumas provisões, no século XVII, dentre elas consentindo, apenas, a criação de animais de serviço, em pastos cercados.

Entretanto, após fracassados esforços da Coroa portuguesa na tentativa de apaziguar as contendias, assegurando a zona litorânea apenas para os bens agricultáveis, a criação extensiva do gado fora rechaçada para além das dez léguas que circundavam a beira-mar, que conforme Simonsen,

Uma das razões da retirada dos currais de criação para o sertão brasileiro, longe dos engenhos, dos canaviais e dos mandiocais e em terras mais pobres que não poderiam ser aproveitadas para as culturas exigidas pelo número crescente de engenhos do litoral. Uma Carta Régia de 1701 proibia mesmo a criação a menos de dez léguas do litoral (Simonsen, 2016, p. 196).

Conseqüentemente, a zona litorânea da Bahia fora exclusivamente demarcada para os bens agricultáveis, relegando a pecuária para as terras compreendidas a partir do agreste, e expandindo para os sertões baianos. Essa segmentação, sob o ponto de vista de alguns estudiosos (Furtado, 1975; Guimarães, 1977; Prado Júnior, 1963) caracterizara-se como o principal impulso da divisão dos dois setores produtivos na Bahia: a agricultura e a pecuária.

A predisposição dos primeiros portugueses em ocuparem as terras úmidas e férteis da beira-mar e sua predileção em povoarem as “fraldas do mar e se ocuparem somente de

⁹ Tatuapara, Casa da Torre ou Castelo de Garcia D’Ávila.

¹⁰ O termo “parem”, nesse caso, faz alusão ao verbo parir “[do latim *parere*] expelir do útero [falando da fêmea vivípara em relação ao ser que ela concebeu]. Dar a luz” (Ferreira, 1986, p. 1271).

fazer açúcares” (Brandão, p. 52), onde permaneceram “arranhando ao longo do mar como caranguejos” (Salvador, 2009, p. 39), ficaram evidentes, nas narrativas dos cronistas dos séculos XVI e XVII os parcos entendimentos sobre a totalidade das terras brasileiras, que segundo Neves, esses homens,

[...] acostumados a raciocinar sobre os limites territoriais de Portugal, perdiam-se nas dimensões geográficas coloniais. [...] Apenas no que se diz respeito aos engenhos de açúcar e ao cultivo e processamento do tabaco, nota-se o conhecimento próprio do que apresenta. No que se refere à pecuária e a mineração, percebem-se generalizações parcialidades e divagações, indícios e coleta de informações orais (Neves, 2016, p. 51-52).

Todavia, os descontentamentos consumados aos criadores de gado pela Coroa Portuguesa foram sucessivamente recompensados, como forma de desagravo, pelo reinado luso, concedendo grandes extensões de terras além da faixa destinada à agricultura. Essa aquiescência fizera com que vários apadrinhados palacianos lograssem dessas condescendências e se apoderassem de longas faixas de terras, gastando “apenas papel e tinta em requerimentos das sesmarias” (Abreu, 2006, p. 133), angariando-as “com a mesma facilidade com que as pedia, mais por prudência e cortesia que pela importância das concessões” (Calmon, 1983, p. 57). Dessarte, o europeu utilizando-se do estandarte do cristianismo, do conjunto de práticas do mercantilismo e do pacto português, firmado com o Vaticano, para a universalização desses valores que, a poder das armas, escravizara, exterminara e expulsara os povos originários remanescentes cada vez para mais longe. Em síntese, as terras dos povos originários eram loteadas entre aqueles que “animados por deplorável zelo de constranger a ferro e a fogo os selvagens e abraçar o cristianismo e se deixarem batizar, enviavam destacamentos armados para as florestas” (Neuwied, 1940, p. 377).

Fora nesse ambiente que, nos séculos iniciais da apropriação das terras dos povos originários, o *gado vacum*, animais domésticos alheios à convivência e aos tratos dos indígenas, abria caminhos, invadira os sertões, dera nova aparência àquela superfície inóspita, árida e endurecida, adversa, à época, a qualquer outro tipo de cultura de grandes resultados. E, assim, a invasão das boiadas impusera, nos primórdios dos sertões baianos uma civilização essencialmente campesina, a qual Capistrano de Abreu batizara como a “época do couro” (Abreu, 2006, p. 135).

Uma vez que as boiadas foram deslocadas para os sertões, esboçaram-se as fazendas de criar, onde se podiam assentar currais para a criação do *gado vacum* e cavalari. Esses estabelecimentos eram construídos de forma concisa, o que se explica a celeridade da expansão da fronteira pastoril, como descreve o autor desconhecido do “*Roteiro do Maranhão a Goiaz pela Capitania do Piauí*”, nos seus escritos do século XVIII: “Levantada uma casa, coberta pela maior parte de palhas, feito uns currais e introduzidos uns gados, estão povoadas três léguas de terra e estabelecida uma fazenda” (Roteiro, 1900, p. 88). Dessa forma a organização desses empreendimentos realizados de forma básica consistia no assenhoreamento das terras, habituar os animais às novas pastagens para serem entregues aos cuidados do vaqueiro na condição de escravizado ou assalariado. Essa estrutura social do pastoreio fora representada pela figura humana do “homem dos couros”, pois, em muitos casos, a ausência patriarcal nos currais, notadamente pelo caráter urbano do proprietário, os quais viviam “ostentando como outros dominadores do solo um feudalismo achamboado” (Cunha, 2002, p. 106), dedicando-se a outras atividades econômicas, sobretudo ao comércio, instituíra o vaqueiro como o vulto central dos currais.

Conseqüentemente, o gado era criado solto e entregue aos cuidados do vaqueiro, preposto do dono das terras, responsável por todos os serviços da propriedade que auxiliado por alguns “fábricas”,¹¹ só começava a ser recompensado após quatro ou cinco anos de serviço prestado. Nessa relação de trabalho, consistia na remuneração estipulada, em vinte e cinco por cento (25%), dos animais nascidos na propriedade e ficara conhecida no vocabulário pastoril sertanejo como “tirada na sorte” ou “quarteação”. Nesse molde de estipêndio, o vaqueiro recebia um quarto dos animais – daí a origem do termo quarteação – gerado na fazenda, no ano anterior, cuja partilha era realizada com a presença do proprietário (Abreu, 1998; Prado Júnior, 2002; Andrade, 2005).

Por conseguinte, Capistrano de Abreu classificara essa fase de povoamento dos sertões nordestinos em duas vertentes, assinaladas como os “sertões de fora” e os “sertões de dentro” (Abreu, 1998, p. 137). Na ocupação adjetivada como “sertão de fora”, o caminho, a partir de Pernambuco, atravessava a Borborema, na Paraíba, até alcançar as terras do Ceará. Sob outra perspectiva, a estrada iniciada na Bahia, qualificada como

¹¹ Segundo Prado Júnior, (2002), os “fábricas” eram às vezes escravos, mas geralmente assalariados, subalternos e colaboradores dos vaqueiros, cujo número variava conforme a proporção da fazenda.

“sertão de dentro”, o autor acompanhara os informes de viajantes que percorriam os sertões baianos, colhidos pelo jesuíta André João Antonil, no alvorecer do século XVIII,

Estende-se o sertão da Bahia até a barra do Rio São Francisco, oitenta léguas por costa; e indo para o rio acima até a barra que chamam de Água Grande, fica distante a Bahia da dita barra cento e quinze léguas; de Santunse, [Sento Sé] cento e trinta léguas; de Rodelas, por dentro, oitenta léguas; das Jacobinas noventa, e do Tucano cinquenta (Antonil, 1997, p. 199, grifo nosso).

Concomitantemente, o religioso descreve o quantitativo dos currais, distribuídos naqueles sertões, em observância da distribuição das fazendas de criar, às margens dos grandes mananciais hídricos,

Os currais da parte da Bahia estão postos na borda do rio de São Francisco, na do rio das Velhas, na do rio das Rãs, na do rio Verde, na do rio Paramirim, na do rio Jacuípe, na do rio Ipojuca, na do rio Inhambupe, na do rio Itapicuru, na do rio Real, na do rio Vasabarris, na do rio Sergipe e de outros rios [...] (Antonil, 1997, p. 199)

As grandes famílias detentoras desses currais, dentre elas, Garcia D’Ávila e Guedes de Brito, doravante a instalação do Primeiro Governo Geral do Brasil, em 1549, amealhavam, como donativo, enormes sesmarias, as quais adentravam, a cada requerimento, os sertões baianos, acompanhando as vertentes dos grandes rios, “tornando-se senhores de uma extensão territorial maior que muitos reinos europeus” (Andrade, 2005, p. 184). Entretanto, esses supracitados proprietários não foram os únicos grandes latifundiários, que obtiveram, por meios dos beneméritos da Coroa portuguesa, seus quinhões de terra assenhorada dos povos indígenas. De acordo com Barbosa Lima Sobrinho, (1946) outros potentados, tais como João Peixoto Viegas, Manoel de Oliveira Porto, Afonso Rodrigues Adorno, Bernardo Vieira Ravasco, dentre outros, tornaram-se senhores de ferro e sinal, mandatários de grandes extensões na Província da Bahia.

A dimensão padronizada de uma “fazenda de criar”, conforme Prado Júnior, (2002, p. 1289-1290) “constitui em geral com três léguas de terra, disposta ao longo de um curso d’água, por uma de largura, sendo meia pra cada margem”. Nas linhas divisórias dessas propriedades eram entremeadas por uma légua de terra, entre as fazendas, as quais eram

denominadas o “sobrado”,¹² cujo vínculo determinado pelas águas do mesmo rio, recebia o nome de “ribeira”.¹³

Em alusão ao êxodo das boiadas das terras litorâneas para além das terras roxas, reservadas à agricultura, perante os embargos impostos pela Carta Régia de 1701, (Simonsen, 2016), o sertão ficara responsável provisãoamento de proteína animal e de bois de tração para Salvador e seu Recôncavo. Sobre a importância do *gado vacum*, na produção açucareira, Lima Sobrinho assinala que,

Nem sempre os engenhos eram movidos à água, e podia suceder que uma seca inclemente impedisse o emprego desse elemento [...]. Existia um tipo de engenho denominado “trapiche”, e que não empregava senão bois no serviço de moagem. [...] Para cada um daqueles engenhos precisava-se, no mínimo, de sessenta bois, que trabalhavam revezadamente de doze em doze. Havia também o transporte de cana apanhadas no corte e que eram carregadas até junto das moendas; havia o abastecimento de lenha para as caldeiras; havia, por último, que conduzir o açúcar fabricado aos portos de embarque (Lima Sobrinho, 1946, p. 41-42).

Sob o prisma do abastecimento da carne verde e do couro para suprir as necessidades da Capital baiana e seu entrono, segundo o cronista do início do século XVII, foram amparadas com as remessas das boiadas sertanejas,

[...] que ordinariamente vêm à Bahia de cem, cento e cinquenta, duzentas e trezentas cabeças de gado; e destas, quase cada semana chegam algumas a Capoaime, lugar distante da cidade oito léguas, aonde têm pasto e aonde os marchantes as compram; e em alguns tempos do ano há semanas em que, cada dia, chegam boiadas (Antonil, 1997, p. 202).

Entretanto, diante da impossibilidade do afastamento do “homem fixo aos currais” das fazendas de criar, como representante do proprietário das terras e responsável com a lida dos animais, as reses destinadas às feiras de gado eram comboiadas pelos coadjuvantes dos vaqueiros, contratados para esse fim. Esses homens, encarregados do comboio das

¹² Alguns autores, equivocadamente, contextualizam o termo “sobrado” como habitação “[...] os quais se dá esse nome por causa de vagamente semelham um edifício [...]” (Abreu, 1998, p. 133). Todavia, o vocábulo faz alusão a uma légua de terra devoluta que entremeava as fazendas de criar, com a finalidade de evitar a invasão e mesclagem de animais alheios de outras propriedades, devido à ausência de cercas e tapumes entre elas.

¹³ Ribeira: termo em desuso na atualidade. Refere-se ao quantitativo das fazendas de gado dispostas nas duas margens de um manancial que atravessava as diversas propriedades, ao longo do seu curso e recebia a denominação homônima ao rio. Desse modo, as marcações realizadas no rebanho do gado *vacum* e cavalariço, obedecia os seguintes critérios: do lado direito era tatuado com ferro em brasa, no corpo do animal, o sinal do proprietário e, do lado esquerdo, a marca da ribeira (Serejo; Viana; Macedo, 2022, p. 167).

reses para os grandes centros consumidores e, ao mesmo tempo, responsáveis pelo escoamento da produção das fazendas de criar, ficaram conhecidos nos sertões nordestinos como tangerinos.¹⁴

Desse modo os tangerinos ficavam incumbidos da imensa responsabilidade da conservação, do cuidado e da entrega final de uma “mercadoria” em perfeitas condições de consumo. Ademais, que essa mercadoria depois de semana de jornada, ao chegar a seu destino final, os campos do gado das feiras de Capoame¹⁵ e Santana dos Olhos D’Água¹⁶, representava o resultado de um hercúleo esforço conjugado a um grande dispêndio de energia a fim de garantir a sustentação da economia dos currais, assim como o fornecimento do gado *vacum* para o abastecimento da carne para a população litorânea, do couro e de animais de tração para fomentar a produção do açúcar.

Assim, no que concerne ao escoamento de produção das fazendas pastoris dos sertões para o centro consumidor de Capoame, no alvorecer do século XVIII, consoante Antonil, (1982, p. 202), era realizado por “brancos mulatos e pretos, e também índios que com este trabalho procuram ter algum lucro”. Desse modo, o autor assinala que,

Aos índios que das Jacobinas vêm para Capoame se dão quatro até cinco mil réis, e ao homem que com seu cavalo guia a boiada, oito mil

¹⁴ Considerando a guisa de apresentação, a etimologia do termo tangerino deriva-se “do latim *tangere*, no sentido de tocar, apalpar, ir ver” (Girão, 1967, p. 217). Sua definição gramatical, universalizada por vários lexicólogos e filólogos (Ferreira, 1986, p. 1647; Girão, 1967, p. 217; Souza [1939], p. 309) o vocábulo faz alusão “aquele que a pé dirige o gado ou boiada”. Ainda consonante Souza, reiterando às afirmações, acrescenta que “assim são designados no Nordeste os indivíduos vaqueiros ou não, a pé ou a cavalo, que tange o gado das boiadas para as feiras ou para novas fazendas” (Souza, [1939], p. 309). Da mesma forma, constatamos em nossas pesquisas o sinonímico “salta moitas” (Trigueiro, 1977, p. 175; Souza, [1939], p. 309) descrito por este último como “pejorativo dado ao condutor das boiadas, auxiliares dos vaqueiros propriamente ditos, que viaja a pé, ladeando-as” (Souza, [1939], p. 309).

¹⁵ Capoame fora um entreposto comercial do gado sertanejo, onde está localizado, atualmente, o município de Dias D’Ávila-BA. Há uma discordância entre os autores, na bibliografia consultada, sobre o ano do seu estabelecimento, assim como do seu deslocamento para Santana dos Olhos D’Água. Assim, no que concerne à instalação e transferência da alusiva feira de gado, Neves (2016, p. 132) afirma que perdurara entre 1727 e 1830, enquanto, Schwartz (1988, p. 88) assegura que permanecera entre os anos de 1614 e 1870.

¹⁶ A fazenda Santana dos Olhos D’Água, que dera origem ao povoado e conseqüentemente ao município de Feira de Santana, (Poppino, 1968, p. 55), fora pouso dos tropeiros, de viajantes e das boiadas provenientes dos sertões baianos, de Minas Gerais, do Piauí e Goiás. Localizado a três léguas ao sul de São José das Itaporocas, atual distrito de Maria Quitéria, tornara-se um importante centro comercial das boiadas desde o século XVII. Em 1837, a feira do gado fora transferida para o campo da Gameleira, atual [Praça D. Pedro II], conhecida como Praça do Nordeste; entre 1938 e 1943, fora relocada para os “Currais Modelos”, localizado na zona central da cidade, onde atualmente encontram-se o Colégio Municipal [Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito F. Amorim] e o Fórum Filinto Bastos; entre 1959 e 1962, a feira do gado fora removida para o bairro da Queimadinha e, atualmente, funciona no Campo do Gado Novo, no bairro Campo do Gado (Oliveira, 2008, grifos nossos).

réis. Sendo as distâncias maiores, cresce proporcionadamente a paga de todos. E, por isso, do rio São Francisco acima, vindo para Capoame, alguns dos que tomam à sua conta trazer boiadas alheias querem seis ou sete tostões por cada cabeça e mais, se for maior a distância (Antonil, 1982, p. 202).

De acordo com Puntoni, (2002), muitas vezes essa mão-de-obra dos povos originários era fornecida por missionários responsáveis pelos aldeamentos circunvizinhos às empresas pastoris, contanto que o pagamento fosse considerado satisfatório pelos religiosos. Na maioria dos casos, essa remuneração, ainda conforme o autor, era partilhada entre os representantes do clero e os indígenas, com grande prejuízo para esses últimos.

Sob o ponto de vista governamental, consonante Puntoni, (2002), essa manipulação do trabalho dos povos originários, tinha aquiescência do Governador Geral João de Lencastro,¹⁷ sob a ressalva do salário destinado aos indígenas, como tangerinos, deveria ser supervisionado por seus procuradores e averbado na presença de um “índio mais ladino”. Assim fundamentado no trabalho de Virgínia Rau,¹⁸ o autor evidencia que,

Os proprietários de gado que mantinham em suas fazendas o número estritamente necessário de escravos, se fosse proibido que “os índios conduzissem esses gados, dos sertões para a Bahia ou seu Recôncavo ou [para] Pernambuco, nunca os poderiam enviar, faltando aos povos aquele provimento tão essencial”. O trabalho de guias e tangedores realizados pelos índios era, do seu ponto de vista, muito útil para os próprios porque com as pagas ganham “com que vestir suas mulheres (Puntoni, 2002, p. 43, grifos do autor e grifo nosso).

Ainda no que concerne aos ganhos relativos ao trabalho dos povos originários, como tangerinos, o padre missionário frei Miguel de São Jerônimo solicitara ao Governador da Bahia, D. Rodrigo da Costa,¹⁹ providências cabíveis para o pagamento de uma dívida contraída na sua Missão, pelo vaqueiro Francisco da Costa. Em resposta à carta do frei Miguel de 11 de agosto de 1704, o Governador, além de outras questões demandada pelo religioso alheias ao assunto do ressarcimento, responde que “[...] Mandei chamar a Francisco da Costa, e lhe ordenei que pagasse logo, aos dois índios que vierem

¹⁷ O 32º Governador, D. João de Alencastro, tomara posse em 25 de maio de 1694 e permanecera no cargo até 3 de julho de 1702 (Vilhena, 1969b).

¹⁸ “Papel que o senhor dom João de Lencastro responde aos 16 pontos sobre as missões, 26/7/1702”. In: RAU, Virgínia (ed.). Os manuscritos do arquivo da casa de Cadaval respeitantes ao Brasil. Coimbra: 1956, p. 49-52. v. 2 *apud* Puntoni, 2002, p. 43.

¹⁹ O 33º Governador, D. Rodrigo da Costa, tomara posse em 3 de julho de 1702 e permanecera no cargo até 8 de setembro de 1705 (Vilhena, 1969b).

com sua boiada, o que seu vaqueiro, havia ajustado com Vossa Paternidade [...]” (Brasil, 1938, p. 137).²⁰

Do mesmo modo, no que refere aos escravizados, como tangedores das boiadas, verificamos nos registros do livro de razão, da Fazenda Brejo do Campo Seco, na qual o proprietário Pinheiro Pinto escriturara a negociação de duas boiadas distintas, no início do século XIX. Consonante Santos Filho, (2012, p. 224), para escoar a produção de animais, o senhor do Brejo do Campo Seco utilizava a mão-de-obra de “gente sua” para o transporte das boiadas, assim anotadas, no livro de razão, em 1809, com comentários do autor,

“De. O sr. Igncio José da Nunciação da boyada q’ lhe mdo. [mando] em 11 de Janro. de 1809 pelos meos escravos [...]”. (Essa boiada consumiu 12 dias para vencer 180 quilômetros que separam o Campo Seco da atual comarca de Maracás, naquela época um pequeno povoado. [...] constou mais ou menos de 150 bois) (Santos Filho, 2012, p. 224, grifo do autor).

Equitativamente, nas aludidas anotações, o autor ainda registrara, em sua obra, outro trajeto do gado, ainda no mesmo ano, para a Capital da Província da Bahia. Assim,

“Levou Luiz para bayxo 183 bois em 20 de Abril de 1809”. (Luiz, um mulato a quem o fazendeiro chamou por vezes, nos livros manuscritos, de “meu Luiz”, conduziu para vender no Salvador, ainda em 1809, outras boiadas de 183 cabeças. [...]a expressão “seguir para baixo”, significava, no sertão de Rio de Contas, seguir para Salvador da Bahia, descer para o porto) (Santos Filho, 2012, p. 224, grifos do autor).

Nas léguas iniciais do trajeto, vários vaqueiros eram convocados para tangerem a boiada com o objetivo de tomar²¹ ou rebater algum animal que insistia em retornar ao pasto de sua origem. Assim, conforme Serejo, Viana e Macedo,

Só depois do primeiro pernoite é que as reses se desenganam e, desistindo de qualquer tentativa de resistência, seguem submissas estrada fora, rumo ao mercado. Três ou quatro Vaqueiros apenas bastam para conduzir o numeroso rebanho. Antes disso, porém, a cada 5 cabeças deve corresponder, em média, um vaqueiro (Torres, apud Serejo; Viana; Macedo, 2022, p. 305).

²⁰ “Carta para o Padre Missionário Frei Miguel de São Jerônimo, sobre ter ordenado a Francisco da Costa pague aos índios que viram com a sua boiada [...]” (Brasil, 1938, p. 161).

²¹ O termo “tomar”, na lida vaqueira, tem o sentido de atalhar, ocupar, opor ou impedir o animal de seguir na direção oposta que não seja o caminho predeterminado. Assim, quando são orientados a “tomar” a guia, o coice ou o costado (as margens dos caminhos), significa “colocar-se em qualquer dessas posições com relação, a um animal ou grupo deles” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 310, grifo dos autores).

Em síntese, esses procedimentos iniciais, fundamentados nas narrativas de viajantes do século XVII, foram assim referenciados por Antonil: “Guiam-se indo uns adiante, [aboindo] para serem desta sorte seguidos do gado, e outros vêm atrás das reses, tangendo-as, e tendo cuidado que não saiam do caminho e se amontoem” (Antonil, 1982, p. 202, grifo nosso). Com igual característica, no grupo de trabalho coordenado por José da Conceição, cognominado “Zezão”, as funções são bem definidas entre o guia e o coice e segundo ele “tem que ser três tangedor. Um na guia e dois no coice tangeno. Um na frente pro gado num correr e [a boiada] vai siguino e a gente vai acumpanhano [os animais]” (Conceição, 2005, grifos nossos).

Dessa maneira, ressaltamos que essas práticas aludidas ao transporte de bois, desempenhadas pelos passadores²², guias²³ e tangerinos de outrora, descritas nas narrativas do jesuíta André João Antonil, sobre a condução do *gado vacum*, para os centros consumidores, foram reforçadas, caracterizadas e minuciadas por outros tangerinos dois séculos após os escritos do cronista. Dessa forma, os alusivos procedimentos e traquejos utilizados pelos condutores de boiadas nos primórdios da apropriação das terras dos sertões baianos, perduraram até os meados do século XX, desempenhadas pelos tangerinos, que transitaram por estradas e caminhos vicinais através de uma cadeia rudimentar de saberes e fazeres e transmitidos pelos mais velhos através dos tempos.

De outra forma outro nosso entrevistado, Manoel Gonçalves dos Santos, conhecido como “Mané de Tomás” salienta a correlação entre o quantitativo das reses e o número de tangedores empregues na tarefa de comboiar o gado que “depende do tanto dos boi [...] oito, seis tangedor. Cinquenta boi, cinco; cem boi bem uns dez” (Santos, 2005). Desse modo, conforme destacara o nosso coadjutor, o trabalho era coletivo e as

²² Passador: “Condutor de gado, levando-o das fazendas de criação para as feiras ou pontos de venda, através de dezenas de léguas. Superintendia os tangerinos, escolhendo estradas, fazendo atalhos e sabendo os passos melhores, ou vaus nos rios cheios e as *travessias* menos perigosas, conhecendo os depósitos naturais onde a água ficava, nas locas dos rochedos, lapas das serras e em certas raízes e bolbos” (Cascudo, 1954, p. 476, grifo do autor).

²³ Guia: “O tangerino (a pé), o vaqueiro (a cavalo) ou mesmo o animal ou rês que caminha na frente dos demais, isto é, na cabeceira. De espaço em espaço costuma (o homem) aboiar e, modernamente, conduz uma bandeira vermelha para advertir os veículos nas estradas. Quando a pé (tangerino), leva uma vara ou cacete para rebater alguma rês que intime em fugir”. (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 207, grifos dos autores).

funções compartilhadas de modo igualitário e comum a todos, inclusive do “incargado da boiada, era tangedor, mas era quem levava o dinhêro pra suprir a gente” (Santos, 2005).

Essas marchas dos tangerinos e das boiadas por trilhas e veredas nos sertões da Bahia, descritas, no setecentos, por Antonil, destaca, dentre outros fatos, a marcha diária dos tangedores,

As suas jornadas são de quatro, cinco e seis léguas, conforme a comodidade dos pastos onde hão de parar. Porém aonde há falta de água, seguem o caminho de quinze e vinte léguas, marchando de dia e de noite, com pouco descanso até que achem paragem aonde possa parar (Antonil, 1982, p. 202).

Da mesma forma, na década de 1950, nosso coadjutor Manoel Gonçalves dos Santos, conhecido por Mané de Tomás, descreve suas atribuições e reveses, como tangerino, no transporte com as boiadas, assim pormenorizada na entrevista,

Tangi boi dois ano pro Norte: Viçosa, [Estado de Alagoas] e Rio Branco [atual Arcoverde, em Pernambuco]. [...] Pra Viçosa é seis légua pur dia, pra gente tirar. Pra Rio Branco é quato, cinco tinha de tirar. Mas pra Viçosa é mais longe. Pra Viçosa quando nós chegamo a derradêra vez que eu fui, me deu vontade de ficar lá. Pra vim de pé praqui é longe, meu sinhô, é longe (Santos, 2005, grifos nossos).

Sob o ponto de vista do trajeto das boiadas, os caminhos não podem ser concebidos como vias amplas e carroçáveis, nem tampouco distinguidos sob o conceito atual de “estrada”. Naturalmente, eram trilhas, veredas e picadas de chão batido, tortuosos, rudimentares, cujo espaço natural, entre as árvores, permitia a passagem e deram origem aos caminhos por onde sobrevieram as boiadas e as tropas de muares. Nesse aspecto, de acordo com Adolpho Augusto Pinto, (1903 apud Cintra, 1934), antes do aporto dos europeus, no alvorecer do século XVI, havia, em Pindorama, um sistema viário, ainda que rústico, de trilhas, caminhos e estradas extensas, construído pelo gentio que interligavam “vários pontos do litoral com o mais longínquo interior do país” (Pinto, 1903, p. 9). Essas linhas, de comunicação indígena, encontradas pelos europeus, assinalada por Pinto, foram assim definidas por Cintra,

Esse caminho, primitiva via indígena de comunicação, pré-colonial, era chamado de *Peabirú* ou *Piahiyú*²⁴ pelos índios, e “caminho de São

²⁴ A palavra “*peabiru*”, de provável origem tupi-guarani, apresenta grafias diferentes por onde o “Caminho de *Peabiru*” cruzava: “*peabeyú, peavyjú, peavirú, peabeyú, tape avirú, tape abiru*”. Assim como as diversas grafias, esse termo também apresenta uma grande variedade de traduções, como: “caminho forrado; por

Tomé” pelos jesuítas. Encontrando caminho existente antes da vinda dos conquistadores europeus, os jesuítas o atribuíram a intervenção sobrenatural, e concluíram que fora feito por milagre, com a só passagem do apóstolo São Tomé por aquelas partes (Cintra, 1934, p. 4).

Por essas estradas das boiadas, trilharam tropeiros e tangerinos, tangendo mulas e bois, trazendo “notícias do mundo de lá”, assim como viajantes, estrangeiros e pesquisadores percorrendo os sertões baianos. Por uma dessas trilhas, ao norte da Bahia, os alemães Spix e Martius, durante sua viagem ao Brasil, entre os anos de 1817 e 1820, testemunharam, nos recônditos da Serra de Itiúba, um lote de gado, comboiado por homens, os quais prestaram informações sobre o trajeto. Assim, “Quando descemos pelo lado oeste da montanha, encontramos uma boiada de 300 reses, que, vindas do Piauí, haviam feito viagem de cem léguas, destinando-se à Bahia” (Spix; Martius, 2016, p. 223).

Ainda no século XIX, segundo Neves, na passagem de Teodoro Sampaio, na região de Caetité, em 1880, “Manadas de gado bovino, criados nesses campos, ou aqui estacionados quando procedentes das várzeas do rio São Francisco, descem de contínuo para a região da beira-mar, e se compram nos currais a 25 e 30 mil-réis por cabeça” (Sampaio, 1955, p. 176-184 *apud* Neves, 1998, p. 211-212).

Ao revisitarmos os trajetos das boiadas, alicerçado nas informações oficiais do Governo da Bahia, em 1923, (Pereira,²⁵ 2004), conjecturamos com os alusivos informes, a rota dos caminhos abertos no período colonial, trilhados pelos bois conduzidos, a pé, para as feiras de Capoame e Santana dos Olhos D’Água. Nesses itinerários plausíveis, os quais constituíram as rotas de passagem do gado de outrora, alvoreceram os arraiais, vilas, povoados, embriões dos grandes centros urbanos da atualidade. Dessa forma, Pereira mapeara o fluxo das boiadas em consonância com o itinerário geográfico contíguo por regiões, foram assim descritos pelo autor. Dessa forma, na “Primeira Corrente” o comboio das boiadas provenientes do

[...] Sul do Estado do Piauí, recebendo gado do Norte do Estado da Bahia, desce, atravessa o rio São Francisco um pouco acima da cidade da Barra e se dirige para a cidade de Morro do Chapéu; [enquanto que no segundo itinerário, o gado derivado do] Norte de Goiás, passando acima da cidade de Barreiras, recebendo gado dos municípios vizinhos,

aqui passa o caminho antigo de ida e volta”; “caminho pisado”; “marca do caminho” e “caminho que leva ao céu”. (Cyrillo, 2023, p. 22).

²⁵ Dionysio Pereira ocupara a Delegacia do Serviço de Indústria Pastoril, do Governo do Estado da Bahia, na gestão do Governador Joaquim José Seabra, entre 1920-1924.

dirige-se também para o município de Morro do Chapéu (Pereira, 2004, p. 127-128, grifos nosso).

Do mesmo modo, Poppino embasado, também, nas assertivas de Ferreira, afirma que,

“o gado do Sul do Piauí e Norte de Goiás, percorria mais de 450 milhas²⁶ para alcançar Jacobina, via cidade da Barra, no rio São Francisco, [onde as duas correntes se entrecruzavam e a maioria dessas reses era encaminhada,] através Morro do Chapéu, para as ricas invernadas de Mundo Novo e Rui Barbosa” (Poppino, 1968, p.162, grifo nosso).

Na “terceira corrente” a rota do gado, descrita por Pereira, os animais oriundos do Estado de Goiás e Norte de Minas Gerais faziam esse percurso,

“[...] atravessando o rio São Francisco, entre as cidades de Cachoeirinha e Lençóis, entra no município de Capivari, [atual município de Baixa Grande], pela cidade de Orobó [atualmente Rui Barbosa] no município de Mundo Novo pela citada encruzilhada Barra e também no município de Itaberaba” (Pereira, 2004, p. 128, grifo nosso).

No quarto trajeto pormenorizado por Dionysio Pereira, o gado do Norte de Minas Gerais, chegava à Feira de Santana “atravessando o Rio São Francisco, passa por Monte Alto, Caetitê, Bom Jesus dos Meiras, [atual cidade de Brumado], Ituaçu, Maracás, João Amaro e daí por Itaberaba pelo lugar denominado Gonçalo Grande, distribuindo-se pelos municípios circunvizinhos” (Pereira, 2004, p. 128, grifo nosso).

Esse gado, conforme Poppino (1968, p. 163) “viajava quase setecentas milhas²⁷ até Feira de Santana, através de um caminho bem definido, trilhado desde o início do século dezoito pelos mineradores de ouro”. Ainda consonante o autor, a partir de João Amaro, “algumas dessas boiadas seguiam diretamente para Itaberaba, enquanto o resto se dispersava pelos campos de engorda dos municípios vizinhos” (Poppino, 1968, p. 163).

Outras boiadas, vindas de outras estâncias do Norte de Minas Gerais, chegavam à Bahia, que consonante Pereira,

Vem de Fortaleza, [atual, município de Pedra Azul-MG], Norte de Minas, atravessando o Rio Pardo, dirige-se para o município de Conquista, Poções, Jequié, bifurcando neste município: parte segue para Santa Ignez, Areia, [atual cidade de Ubaíra] Amargosa, Santo Antonio de Jesus e Nazareth; parte dirige-se para João Amaro, encontrando-se com a quarta corrente, e segue para o município de

²⁶ 450 milhas equiparam-se em torno de 120 léguas ou 724 quilômetros (nota do autor).

²⁷ 700 milhas equivalem, aproximadamente, a 1.126 quilômetros ou 188 léguas (nota do autor).

Itaberaba, passando pelo lugar denominado Gonçalo Grande (Pereira, 2004, p. 128, grifo nosso).

Nesse trajeto, conforme Poppino, o gado percorria cerca de trezentas milhas²⁸ até alcançar Feira de Santana. Assim, “quando já suficientemente recuperados da grande caminhada, os animais das duas regiões, [das duas rotas distintas], continuavam até Feira de Santana, via Mundo Novo e Ipirá” (Poppino, 1968, p. 163, grifo nosso).

Ainda conforme Dionysio Pereira, as reses oriundas do território baiano, assim como as boiadas vindas de outros Estados, após os intervalos para descanso e ganho corporal, nas invernadas nos campos de outros municípios, seguiam para a Feira de Santana, obedecendo aos trajetos que se seguem,

[...] o de Mundo Novo passando pelos municípios de Camisão, [atual Ipirá], e Baixa Grande; o de Capivary por Camisão; o de Itaberaba por Camisão. O gado dos municípios de Jacobina e municípios circunvizinhos que vem também de Goiás e Piauí, parte segue para Mundo Novo e parte para Monte Alegre, Riachão [do Jacuípe], Tanquinho e Feira de Santana.

O gado de Monte Santo, Queimadas, Santa Luzia, Gavião e municípios vizinhos dirige-se para [Conceição do] Coité e daí para Tanquinho e Feira de Santana. O gado criado em Pombal, Tucano e municípios próximos se dirige para Araci, Serrinha, Tanquinho e Feira de Santana. O de Itapicuru, Bom Conselho, Santo Antonio da Glória, Patrocínio do Coité destina-se em maior parte para o Estado de Sergipe. O de Curaçá destina-se em parte para Pernambuco e Alagoas (Pereira, 2004, p. 128, grifos nossos).

As condições corporais desse gado, no relato de outro observador, do século XVIII, para alcançar os campos de Feira de Santana, após percorrer centenas de quilômetros, os bois “[...] postos que em pé, estão mortos, estão corruptos para os talhos [os quais] há quem não conheça estar a carne daqueles animais tão longe de ser bom alimento [...]” (Vilhena, 1969a, p. 160, grifo nosso).

Esse trabalho além de exigir atenção, zelo e um descomunal esforço dos tangedores, submetia as boiadas a um enorme desgaste físico ao longo do percurso, chegando estropeado ao destino, acarretando, com isso, em uma má qualidade da carne. Concomitantemente, Vilhena (1969a, v. 1, p. 160) pormenoriza essas boiadas, vindas dos longínquos sertões para o Campo do Gado, em Feira de Santana, no início do século XIX, como animais esqueléticos cuja compleição corpórea era sustentada exclusivamente com

²⁸ 300 milhas correspondem por volta de 483 quilômetros ou 80 léguas (nota do autor).

a vegetação nativa encontrada no decurso dos caminhos já assolados pelos comboios que por ali passaram.

Equitativamente, a prática comum com a alimentação das boiadas, nos trajetos, permanecera sem alterações nos séculos vindouros, conforme relato dos nossos colaboradores. José da Conceição, nas suas jornadas de até oito dias assevera que nas viagens “o gado come a fôia dos mato, aí dos mato. Adonde a gente acha roça, bota na roça e adonde num acha... Tem dia que leva dois dia sem cumer” (Conceição, 2005). Com tal característica, Manoel Gonçalves cujo trajeto com as boiadas alcançava até vinte e oito dias, assegura que a fadiga peculiar das longas caminhadas ocasionava, em alguns animais, ulcerações nos cascos,

Dá o de cumer o gado aqui e aculá, arrudiava pro gado cumer, dava água [...]. Enche a barriga a vontade. Agora istrupêia. Tem muito qui istrupêia. A istrada istrupêia. Eu fiquei cum três boi num lugar pur nome Oiti, qui o encarregado do trabáio me deixou tratar dos boi, botano árcu nos casco, pra aquilo num caliçê. Fiquei doze dia cum esses boi dano o dicumê (Santos, 2005).

Nas travessias dos rios, conforme Antonil, nos registros dos informes colhidos no século XVIII, assegura que “Nas passagens de alguns rios, um dos que guia a boiada, pondo uma armação de boi na cabeça, e nadando mostra as reses o vão por onde hão de passar” (Antonil, 1982, p. 202). Entretanto, em meados do século XX, nas informações obtidas através dos coadjuutores deste trabalho, como no setecentos, a travessia do gado, nos avultados cursos d’água, era realizado a nado pelos animais, guiados por homens em canoas, sem entretanto se utilizar do embuste do guia, assim como relatado por Antonil.

De acordo com Andrade (2005), os tangerinos residiam nos povoados, cidades e vilas próximas às fazendas, onde havia demanda para comboiar o gado e as oportunidades de trabalho eram maiores. Consoante o autor, eventualmente alguns tangerinos viviam em algumas fazendas e nas áreas onde a fertilidade do solo era propícia ao cultivo, eles praticavam a agricultura de subsistência como o milho e feijão e mandioca. Essas moradias, ainda conforme o autor, eram verdadeiras

[...] choupanas com telhado de uma só água, chamadas em Sergipe de “testas de bode”. As camas de que dispunham, muito pobres e formadas por um estrado sobre forquilhas, eram chamadas “isidoras”. A hora do almoço toda a família se reunia em torno de um alguidar de barro, de onde se retira com as mãos o alimento. A única refeição diária era constituída, quase sempre, de feijão, farinha, pimenta e sal, às vezes acompanhada de carne (Andrade, 2005, p. 204).

Desse modo, os tangerinos passavam a vida transpondo os sertões tangendo as boiadas, a passos curtos, para as fazendas ou para os mercados litorâneos, consumidores de carne e de tração animal. O transporte dessas volumosas boiadas, desde o alvorecer do século XVIII, produto de comercialização nas feiras de gado, era paga ao “passador” pelo número de reses transportadas, como explica Antonil: “[...] se a boiada constar de duzentas cabeças de gado, dão-se-lhe outros tantos cruzados, se com todas chegar ao lugar destinado. Porém, se no caminho algumas fugirem, tantos cruzados se diminuem quantas são as reses que faltam” (Antonil, 1982, p. 202).

Conforme o relato de Mané de Tomás, esses dispêndios com a alimentação, no traslado com o gado até o seu destino, assim como o regresso, até a origem, corriam por conta dos tangedores das boiadas. Dessa maneira, no que concerne à remuneração paga aos tangerinos, ocasionalmente, na condução das boiadas, nosso coadjutor alega que, à época, recebia “um pagamento barato [...]. Nesse tempo de dinheiro véio. Num sei como é esse dinheiro véio mais. Arcançei ele, mas hoje é ôto dinheiro” (Santos, 2005).

No que concerne aos locais de pernoite de Manoel de Tomás e seus companheiros de jornada eram arremedados conforme as condições impostas pelas trilhas e veredas com as boiadas. Desse modo, Mané de Tomás, nas viagens, carregava, a tiracolo, uma rede para o merecido repouso diário: “Uma redinha nas costa. Redinha assim daquelas puxadinha. Neguinho armava a rede, quer dizer, uns durmia no chão [...]. Mais era no chão [...]. Eu era numa redinha (Santos, 2005). Esses armadores de rede ficavam dispostos nos pontos de paragens fixos e já definidos no roteiro inicial das viagens. Esses sítios, mantidos em pontos estratégicos pelos beiradeiros²⁹, eram currais de pernoite, distribuídos ao longo dos caminhos, os quais ofereciam descanso e alento às tropas de burro e tangedores de boiadas, cujos moradores eram recompensados por transeuntes pelos serviços prestados. Assim, Mané de Tomás, afirma que “naqueles ponto pra gente durmir era pago. Agora eles botavam água, botavam lenha, tinha panela pra cunzinhar” (Santos, 2005). Sistemáticamente, antes dessas paradas noturnas, os tangerinos circundavam com

²⁹ Beiradeiro: morador à margem das estradas. Conforme Santos Filho (2012), viajantes e naturalistas que percorreram o país, no início do século XVIII relataram inúmeros estabelecimentos instalados ao longo dos caminhos, para servirem de apoio aos transeuntes, tangerinos e tropeiros.

o gado pelas estradas para oferecer algum conforto e amenizar a sede e a fome dos animais.

Assim, conforme Mané de Tomás,

A gente arrudiava [o gado]. Arrudiava até base dumas três hora a gente arrudiava. Quando dava a base dumas três pra quato hora, a gente tinha aqueles ponto de a gente durmir que a gente puxava pra durmir, né. [...] Aqueles ponto, [inaudível] cobrava o boi dizoito réis, dois tões, pra o boi durmir no currá daqueles camarada. [...] Chegava no pôr do sol, levantava na saída do sol e balançava no mundo. [...] De madrugada, mitia os pé (Santos, 2005).

Enquanto nos pontos de paradas aleatórios escolhidos por Zezão e sua comitiva eles se alimentavam apenas de um “pedacinho véio de carne assada com uma rapadurinha” e convergiam nas estradas a algum “biombo pra tomar uma cachacinha pra cortar o suóli” (Conceição, 2005), Mané de Tomás e seu grupo tinham suas estadas diferenciadas. Assim, de acordo com Santos,

[Ao romper do dia] levantava. Pra gente fazer café, assar carne quem dizia que ia comer [...]. Chegava de noite, botava a carne no fogo, cumia iscamuçada. Essa hora já tinha cumido. [a entrevista foi realizada entre 09hs e 10hs]. Quando fosse de noite ou mei-dia cumia ôta coisinha, mas o de cumer mió era de noite. [...] Iscureceu botava feção no fogo, quem quizesse cumer, carne de bode ali [...]. E tomava uma bicadazinha. E de lá pra cá de noite, nego tomava era muita. Não muita assim também. Um golinho aqui, aculá (Santos, 2005, grifos nossos).

As crônicas, iniciais da ocupação portuguesa, relatam que o dispêndio com o animal, utilizado na matalotagem³⁰, assim como o extravio, roubo ou morte de alguma rês, integrante das boiadas nos trajetos, era deduzido do montante pago pelo serviço de entrega no local combinado. Era dever e obrigação do passador realizar a entrega total dos bois vivos no destino contratado, mesmo que em estado sepulcral, como informado por Vilhena, sobre os quais recebia um valor adicional por cada animal transportado. Entre os nossos colaboradores, José da Conceição, quando indagado sobre os acidentes ou mortes de bovinos nas estradas, afiança que “[...] se morrer uma rês quem perdeu foi o pratão e se tomém o animal [a montaria] morrer quem perdeu foi a gente. [...] O prejuízo é de quem perdeu” (Conceição, 2005).

³⁰ Conforme Licurgo dos Santos Filho, o termo “Vaca de matalotagem”, remete ao animal [geralmente fêmea mais velha] sacrificado para alimentação (Santos Filho, 2012, p. 217, grifo nosso).

No que se refere aos crimes tipificados como roubos ou assaltos, não encontramos alusões nas referências bibliográficas consultadas, nem tampouco nas conversas com nossos coadjutores. Conforme Mané de Tomás, que comboiava gado na década de 1950,

Nesse tempo, tinha rôbo não! [...] Não sinhô. Nesse tempo a coisa era ôta. Levava, trazia o dinhêro do patrão nas costa e num tinha... Era. Ôi o maço de dinhêro. [...] Tinha um encarregado e trazia o dinheiro, nas costa, pra intregar aqui os patrão.[...] Hoje é que você pega dez tões daqui praquela rua, vão tomar. Naquele tempo, trazia dinheiro, nas costa, num malote bem amarrado cum lombo de ovêia, bem atracado nas costa ali e vinha disatar aqui (Santos, 2005).

Durante todo o trajeto, o número de animais era conferido, a cada parada, sob a pena de alguma cabeça do gado se desvencilhar do lote e ficar pelos caminhos. Consoante Manoel Gonçalves, “contava os boi todo dia. De tarde, pra dormir, contava pra saber. Tinha um encarregado [...]” (Santos, 2005). Assim, não obstante a imensa precaução e responsabilidade, dispensada pelos tangerinos no manejo com o gado, nos itinerários, por algum descuido, alguma rês transmalhava-se pelas estradas. Para ilustrarmos esse fato, como provável desvio no itinerário do gado, aparecera, em 1952, na fazenda Alecrim³¹, junto ao rebanho, uma novilha alvaçã³² com ferro e sinal desconhecido na região. O proprietário das terras, Sr. Francisco de Souza Bonfim, após duas décadas do aparecimento do animal, resolvera vender toda a descendência proveniente dessa dita novilha e empregar o montante na construção da Escola Paroquial José Bonfim Sobrinho, a qual fora entregue à comunidade de Santa Rosa de Lima, em 12 de outubro de 1975.

Esses animais debilitados pela fadiga da viagem, pela alimentação frugal e pela escassez da água nas jornadas acabavam servindo de estorvo na marcha e atrasando a entrega da “mercadoria” no prazo contratado. Dessa forma, alguns beiradeiros assentaram moradias ao longo das estradas para mercadejarem com o gado estropiado nas jornadas com o intuito de estabelecerem uma propriedade ou ofertá-los futuramente em melhores condições. Assim,

Ao longo [dessas estradas] estabeleceram-se alguns moradores, apesar das dificuldades locais, para prestarem concurso aos viajantes e as boiadas que transitavam na proximidade ou para recolherem a baixo

³¹ A fazenda Alecrim está localizada no povoado de Santa Rosa de Lima, em Jaguarari-BA. O documento da doação, (1 f.) datilografado e assinado pelo proprietário, Francisco de Souza Bonfim, encontra-se no Museu do Vaqueiro, no povoado de Santa Rosa de Lima e nos fora repassado pela pesquisadora Mônica Andrade (nota do autor).

³² “[...] Diz-se de bovino que possui pelagem alvaçã, i. é, branca ou esbranquiçada, sem qualquer pinta, mancha, malha ou barga” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 46).

custo alguma rês estropiada pelas longas caminhadas, e constituírem assim uma pequena fazenda (Prado Júnior, 1963, p. 68, grifo nosso).

Ainda conforme Mané de Tomás, a roupa de trabalho, sistematizada entre os tangedores do seu grupo, confeccionada por costureiras residentes no Canché e consistia num traje de mescla azul, associado a um bisaco³³ do mesmo tecido, no qual era armazenado o farnel³⁴ para a viagem,

Era um bornali bem feitcho medonho de mescona azuli. [...] Aqui tinha muita custurêra, faziam aqueles bornalzão bem feitcho [...]. Um bem equipado medonho [...] Tinha a capa da gente botar a carne e tinha a capa de botar farinha [...] Farinha, carne, rapadura, café, tudo. [...] E a latinha do café a gente botava dum lado (Santos, 2005).

Sobre os utensílios utilizados nas viagens, Mané de Tomás descreve seus aprestos de forma concisa e caracterizada nas raras fotografias como os apetrechos comuns aos tangerinos, na condução do gado. Dessa forma, “[...] A faca era dum lado, [na cintura e, na mão,] um manguázin³⁵ de couro. Um pedacin de pau forte, eu que num tenho um aqui. Era um manguá de reio, de gado mermo, do couro. Era bem feitcho. Era bem arriado com agidô³⁶. Era enfeitado tudo” (Santos, 2005, grifo nosso).

Ao analisar uma imagem do Campo do Gado em Feira de Santana-BA em 1929, Oliveira (2016, p. 104), observa o empenho do fotógrafo e o ímpeto em “absorver o maior número de conteúdos possíveis” da famosa feira de gado baiana no século passado. Nessa fotografia, os tangerinos são aqui ressaltados como “saltamoitas” e retratados como “homens de pouquíssima bagagem, com uma capanga a tiracolo onde carregava a calça que tirava logo ao sair da cidade, carne seca, farinha, um caneco de flandre e munição para a espingarda” (Lajedinho, 2006, p. 71 *apud* Oliveira, 2016, p. 104). Otavio Pinto, por sua vez, afirma que o tangerino,

³³ Bisaco: bernal; mochila (Ferreira, 1986, p. 261).

³⁴ Farnel: provisões alimentícias para jornada (*Ibid.*, p. 759).

³⁵ Manguázin: Diminutivo de Mangual. Conforme Serejo; Viana; Macedo, o termo se refere ao “chicote de couro curtido, trançado, longo, preso a um cabo de madeira, tendo na extremidade um fio resistente denominado ponta de linha [ou simplesmente ponteira]. [...] [Também conhecido como Gurinhém], não serve apenas a tanger os animais; serve igualmente para orientá-los, mudar de rumo, tomar outro caminho, sempre contrário à chicotada” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 131 e 209, grifos nossos).

³⁶ Agidô: pressupomos que o vocábulo utilizado por nosso entrevistado se refere ao trançado de quatro tentos, manufaturado em couro cru de bovino, com aproximadamente meia braça (1,10m) de comprimento, utilizado para a confecção do mangual. Assim, vaticinamos que o termo faz alusão à corruptela de um instrumento que “age com a dor” (nota do autor).

Traja sempre roupa comum, chapéu de palha de carnaúba, alpercatas, chicote, trazendo às costas a rede dentro dum saco de couro e os utensílios para preparar as suas refeições. Em seus trajes característicos e em sua vida nômade, assemelha-se a um cangaceiro desarmado. [...] Dorme no mato ou nos currais das fazendas onde arma a sua rede enquanto o gado fica pastando (PINTO, 1943, p. 48).

Ao finalizarmos este trabalho, sobre a condução do *gado vacum*, destinados ao abastecimento litorâneo da carne e da tração animal, vivenciamos a importância dos tangerinos para a economia do pastoreio e, contudo, foram colocados, como outros sujeitos históricos, no estrato social de inferioridade e segregação, pela História Social.

Considerações finais

Ao finalizarmos este trabalho, sobre os tangedores do gado, vivenciamos, através das oitivas dos nossos coadjutores, a importância desses indivíduos para a economia do pastoreio e, contudo, foram colocados, como outros sujeitos históricos, no estrato social de inferioridade e segregação, pela História Social.

Objetivando caracterizar a rotina e as condições socioeconômicas dos tangerinos como indivíduos coadjutores dos vaqueiros na especificidade da condução das boiadas, dos recônditos dos sertões nordestinos para as principais feiras do *gado vacum* encontramos, nas nossas pesquisas, poucas alusões, na bibliografia consultada, a esses homens. Assim, ficou manifesta a utilização dos recursos da história oral, sob uma perspectiva ampliada, compreendendo-a para além da dimensão metodológica, como assinalou (Thomson, Alistair, 2000).

Evidenciou-se que esses indivíduos, muito embora parcamente discutido pela historiografia baiana, como comboiadores das boiadas, a pé, legaram suas contribuições na economia, na cultura, nos saberes e fazeres do trajeto com o gado pelas veredas e caminhos vicinais dos sertões nordestinos. Entretanto, outras descobertas alusivas aos labores desses sujeitos históricos ainda permanecem no obscurantismo e carecem de um estudo mais arraigado sobre o tema.

Com tal característica, comprovou-se, também, a necessidade de um estudo minucioso alusivo às peculiaridades dos acordos de trabalho, firmados apenas na palavra empenhada e geridos pelos laços de confiança e honestidade. Essas dinâmicas, assim como os vínculos de trabalho, estão amparadas nas tradições orais, como fontes

TELES, Miguel Angelo Almeida. Um pé no sertão o outro, na praia: o comércio do gado sertanejo nas feiras da Bahia. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 368-397, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957851

demarcadoras das relações desiguais e que, em alguma medida, foram caracterizadas pelas bases e premissas da economia colonial.

Assim, nota-se, a partir dessas constatações, a incontestabilidade de uma pesquisa mais aprofundada sob a perspectiva dos tangerinos como comboiadores do gado, pela historiografia, tendo em vista a importância desses indivíduos na formação socioeconômica e cultural brasileira.

REFERÊNCIAS

- ABREU, J. Capistrano de. *Capítulos da história colonial: 1500-1800*. Brasília: Senado Federal, 1998. 226 p.
- ANDRADE, Manoel Correia de. *A terra e o homem do Nordeste: contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste*. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 334 p.
- ANTONIL, André João. *Cultura e opulência do Brasil*. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1997. 240 p.
- AZEVEDO, Thales de. *Povoamento da cidade do Salvador*. Salvador: Itapuã, 1969. 428 p.
- BOAVENTURA, Eurico Alves. *Fidalgos e vaqueiros*. Salvador: UFBA, 1989. 458 p.
- BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. *Diálogos das grandezas do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2010. 332 p.
- BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. *Documentos históricos: Senado da Câmara — Bahia: 1696-1726; Consultas do Conselho Ultramarino — Bahia: 1673*. [Rio de Janeiro]: Biblioteca Nacional, 1950. v. 87.
- BURKE, Peter. *A escrita da história: novas perspectivas*. Organização e tradução de Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1992. [Ver obs. ao final sobre capítulo específico.]
- CALMON, Pedro. *História da Casa da Torre: uma dinastia de pioneiros*. 3. ed. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1983. 230 p.
- CAMINHA, Pero Vaz de. *Carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei D. Manuel: escrita na ilha de Vera Cruz em 1º de maio de 1500*. Ed. fac-símile. Bahia: Reis e Comp., 1900. (Edição para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia pelo 4º centenário da descoberta do Brasil.)
- CINTRA, Jaime. *Viação férrea nos Estados de São Paulo e Mato Grosso*. *Revista do Club de Engenharia*, set. 1934, p. 3-13.
- CONCEIÇÃO, José da. *Entrevista concedida à equipe do Projeto Aboio*. *Canudos*, 10 ago. 2005.
- CUNHA, Euclides da. *Os sertões*. São Paulo: Martin Claret, 2002. 560 p.
- DIAS, João Castanho. *500 anos de leite no Brasil*. São Paulo: Calandra, 2006. 147 p. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/jspui/bitstream/123456789/7050/1/arquivo3296_1.pdf
- FERREIRA, Marieta de Moraes. *História oral: velhas questões, novos desafios*. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Novos domínios da história*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 169-186.
- FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a paisagem do Nordeste do Brasil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 1989. p. 119.
- FURTADO, Celso. *Formação econômica do Brasil*. 13. ed. São Paulo: Nacional, 1975. 249 p.
- GOULART, José Alípio. *Brasil do boi e do couro*. Rio de Janeiro: GRD, 1965. 265 p. v. 1.

TELES, Miguel Angelo Almeida. Um pé no sertão o outro, na praia: o comércio do gado sertanejo nas feiras da Bahia. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 368-397, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957851

GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 255 p.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990. 189 p.

LE GOFF, Jacques. Memória. In: LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão et al. 5. ed. Campinas: Unicamp, 2003. p. 419-476.

LIMA SOBRINHO, Alexandre José Barbosa. O devassamento do Piauí. Rio de Janeiro: Editora Nacional, 1946. 190 p.

MATOS, Gislayne Avelar. A palavra do contador de história: sua dimensão educativa na contemporaneidade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 203 p.

MAXIMILIANO, Príncipe de Wied-Neuwied. Viagem ao Brasil. Tradução de Edgar S. de Mendonça; Flávio P. de Figueiredo. São Paulo: Editora Nacional, 1940. 511 p.

NEVES, Erivaldo Fagundes. Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia. Feira de Santana: UEFS, 2016. 512 p.

NEVES, Erivaldo Fagundes. Curraleiro, crioulo, peduro: a pecuária como fator da formação socioeconômica do semiárido. In: NEVES, Erivaldo Fagundes (Org.). Sertões da Bahia: formação social, desenvolvimento econômico, evolução política e diversidade cultural. Salvador: Arcádia, 2011. p. 253-281.

NÓBREGA, Manoel da. Cartas jesuíticas: cartas do Brasil: 1549-1560. Salvador: P55, 2015. 350 p.

OLIVEIRA, A. M. C. dos S. Feira de Santana em tempo de modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). 2008. 220 f. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2008.

OLIVEIRA, Clóvis Ramaiana Moraes. Canções da cidade amanhecendo: urbanização, memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Salvador: EDUFBA, 2016. 436 p.

PEREIRA, Dionysio. Indústria pastoril no Estado da Bahia. In: BAHIA. Secretaria de Cultura. Diário Oficial do Estado da Bahia. Ed. fac-símile. Salvador: Cartograf, 2004. p. 124-129.

PINHO, Wanderley. História de um engenho do Recôncavo: Matoim – Novo Caboto – Freguesia (1552-1944). São Paulo: Nacional; Brasília: INL, 1982. 601 p.

PINTO, Adolpho Augusto. História da viação pública de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1903. 322 p.

PINTO, Otavio. O tangerino. O Malho, Rio de Janeiro, ano 61, n. 47, p. 48, dez. 1943.

PITA, Sebastião da Rocha. História da América portuguesa. Brasília: Senado Federal, 2011. 474 p.

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968. 328 p.

- PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. In: SANTIAGO, Silviano (Coord.). *Intérpretes do Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. v. 3, p. 1103-1488.
- PRADO, J. F. de Almeida. *A Bahia e as capitanias do centro do Brasil: 1530-1626*. São Paulo: Editora Nacional, 1945. 343 p. v. 1.
- ROTEIRO do Maranhão a Goiás pela Capitania do Piauí. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, Rio de Janeiro, tomo LXII, parte I, p. 60-161, 1900.
- SALVADOR, Frei Vicente do. *História do Brasil: 1500-1627*. Curitiba: Juruá, 2009. 358 p.
- SAMPAIO, Teodoro. *História da fundação do Salvador*. 3. ed. Salvador: ALB, 2016. 494 p.
- SAMPAIO, Teodoro. *O tupi na geografia nacional*. Ed. fac-símile. 6. ed. Salvador: Gráfica Falcão, 2010.
- SANTOS FILHO, Lycurgo. *Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos da vida patriarcal no sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX*. Salvador: FPC; Feira de Santana: UEFS, 2012. 528 p.
- SANTOS, Manoel Gonçalves dos. *Entrevista concedida à equipe do Projeto Aboio*. Jeremoabo, 12 ago. 2005.
- SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1500-1835*. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 474 p.
- SEREJO, Vicente; VIANA, Graco Aurélio Melo; MACEDO, Helton Rubiano de (Orgs.). *O sertão de Oswaldo Lamartine: vocabulário do criatório norte-rio-grandense*. Natal: EDUFRN, 2022. v. 4. E-book (345 p.). ISBN 978-65-5569-226-6. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45957>
- SHARPE, Jim. *A história vista de baixo*. In: BURKE, Peter (Org.). *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: UNESP, 1992.
- SIMONSEN, Roberto C. *História econômica do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2016. 604 p.
- THOMPSON, Paul. *A voz do passado: história oral*. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 385 p.
- THOMSON, Alistair. *Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da história oral*. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena (Orgs.). *História oral: desafios para o século XXI*. Rio de Janeiro: Fiocruz; FGV, 2000. p. 47-65.
- VILHENA, Luís dos Santos. *A Bahia no século XVIII*. Salvador: Itapuã, 1969a. 292 p. v. 1.
- VILHENA, Luís dos Santos. *A Bahia no século XVIII*. Salvador: Itapuã, 1969b. 253 p. v. 2.

ONE FOOT IN THE HINTERLAND, THE OTHER ON THE BEACH: THE CATTLE TRADE IN THE SERTÃO REGION AT BAHIA'S FAIRS

Miguel Angelo Almeida Teles¹

ABSTRACT

This work aims to characterize the transport of cattle, on foot, from the Bahian hinterlands to the fairs of Capoame and Feira de Santana, recognized as major supplier centers for the market of meat, leather and draught animals to Salvador and its Recôncavo. In this way, we seek to represent the human figure of the *tangerinos* [drovers] in the performance of this work, as well as the socioeconomic context of these individuals imbued in the cowherd activity, in the specificity of the cattle transport. Placed in a condition of inferiority and segregation, these representatives of the grazing economy convoyed cattle on foot, over long distances, from the beginning of the appropriation of the lands of the native peoples until the middle of the twentieth century, with the gradual emergence of railroads and highways. In this way, we seek, with this work, to bring to the center of the debate on the History of Bahia, through the oral narratives of our coadjutors, the socioeconomic and cultural contribution of the cattle drovers, as well as the knowledge and practices, the hardships and the life trajectories of these historical subjects, scarcely discussed by historiography.

Keywords: Bahia backlands; drovers; cattle routes.

RESUMO

Este trabalho tem como escopo caracterizar o transporte do *gado vacum*, a pé, dos sertões baianos para as feiras de Capoame e Feira de Santana, reconhecidas como grandes centros fornecedores para o mercado da carne, do couro e dos animais de tração para Salvador e seu Recôncavo. Desse modo, buscamos representar a figura humana do tangerino na realização desse trabalho, assim como o contexto socioeconômico desses indivíduos imbuídos na atividade vaqueira, na especificidade do transporte das boiadas. Colocados na condição de inferioridade e segregação, esses representantes da economia do pastoreio, comboiavam o gado a pé, a longas distâncias, desde os primórdios da apropriação das terras dos povos originários até meados do século XX, com o surgimento gradativo das ferrovias e rodovias. Dessa forma, procuramos, com este trabalho, trazer para o centro do debate da História da Bahia, através das narrativas orais dos nossos coadjutores, a contribuição socioeconômica e cultural dos tangerinos, assim como os saberes e fazeres, as agruras e as trajetórias de vida desses sujeitos históricos, parcamente discutidos pela historiografia.

Palavras-chave: sertões da Bahia; tangerinos; trajetória do gado.

¹Bachelor's degree in History (UNOPAR). Specialization in the History of Bahia (UEFS). Photographer and documentary filmmaker. Member of IGHB.

Introduction

In the present work, we seek to valorize the memory of the *tangerinos*—the cattle drivers who, since times of old, accompanied the *vaqueiros* in guiding herds toward the distant centers that consumed meat and supplied the motive power of the sugar mills. Aiming to recover the saga of these men, we highlight their life trajectories and the social legacy of the drovers, with their bodies of knowledge and practices, thereby recognizing them as “subjects,” co-authors of this study.

In undertaking an analysis of the *tangerinos*—historical actors distinctively placed in positions of inferiority and segregation—we align with Sharpe’s (1992) reflections, in which he offers significant insights regarding the activities of these historical subjects, insights that could well be articulated but remain concealed within unexplored traces. According to the author, such analyses, over time, will fill gaps, refining and expanding the mainstream currents of History. Thus, “history from below,” besides enabling a more consistent understanding of past events, ultimately renders perceptible a plurality of historiographical enigmas which, enveloped in as-yet-unexamined traces, might otherwise come to be known only through official History (Sharpe, 1992).

Accordingly, this study emphasizes and justifies the need for debate on the theme, lest the trajectories of certain peoples and social groups—whose memories rely fundamentally on oral tradition—fall into oblivion and disappear from the historical record. In this regard, Zumthor echoes Halbwachs’s thought in affirming that:

What is known as the oral tradition of a social group is formed by a set of oral exchanges linked to more or less codified behaviors, whose basic aim is to maintain the continuity of a particular conception of life and of an experience without which the individual would be left to solitude, perhaps even to despair (Zumthor, 1985, p. 4 apud Matos, 2005, p. 5).²

It is for this reason that, throughout this work, we endeavor to recover oral accounts—of which we preserve documentary records—grounded in the testimonies of the subjects portrayed across their lifetimes. Thus, in referring to them as “subjects,” we position them as co-authors of the detailed histories herein constructed, that is, beyond the status of mere “oral sources.” They are direct participants in the narrative that this

² Original version: O que se conhece por tradição oral de um grupo social é formado por um conjunto de intercâmbios orais ligados a comportamentos mais ou menos codificados, cuja finalidade básica é manter a continuidade de uma determinada concepção de vida e de uma experiência sem as quais o indivíduo estaria abandonado à sua solidão, talvez ao desespero (Zumthor, 1985, p. 4 apud Matos, 2005, p. 5).

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

investigation seeks to build, a perspective advocated by Thompson: “[...] oral evidence, by transforming the ‘objects’ of study into ‘subjects,’ contributes to a history that is not only richer, more vivid, and more moving, but also more truthful” (Thompson, 1992, p. 137).

However, identity exists only insofar as memory exists; in this sense, memory is “an essential element of what is commonly called identity, individual or collective, whose pursuit is one of the fundamental activities of individuals and societies today, in fever and anguish” (Le Goff, 2003, p. 469, emphasis in the original).

Yet, to this possibility of a deeply rooted knowledge of the past, Halbwachs adds that “the memory of a society slowly ebbs away at the edges that mark its limits, as its individual members—especially the eldest—disappear or become isolated” (Halbwachs, 1990, p. 84).

Nonetheless, Le Goff (2003, p. 422) regards forgetting and silence as mechanisms through which collective memory and collective oblivion are manipulated by the social forces of power—through individuals who have dominated and continue to dominate historical societies.

As a methodological approach within the scope of qualitative research, working with Oral History means working with meanings. Thus, within historiography and the theory of history, where conceptual frameworks are gathered to analyze the impasses posed by historical research, Ferreira argues that oral history cannot be conceived as a discipline, technique, or methodology, but rather as a theoretical–methodological perspective (Ferreira, 2012).

Consequently, we draw upon two unpublished interviews conducted by the Aboio Project team in August 2005, aside from those used in the documentaries *Vaqueiros Canudos* (Teles; Santos Neto, 2007) and *O Sertão que o Coração Vê* (Teles; Santos Neto, 2010).³

Bellowing Cattle

³ TELES, Miguel Angelo Almeida; SANTOS NETO, Manoel Antonio dos. *O sertão que o coração vê*. Salvador: CEEC/UNEB, 2010. 1 DVD. (20 min.). Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=kziriF-uBnI>

The introduction of the first breeding stock of cattle into lands absent from the cartographic maps of the fifteenth century was undertaken by the Genoese navigator Christopher Columbus, regarded as the first European to anchor the caravels under his command in territories that would later belong to the Spanish Crown. Thus, according to Dias (2006, p. 8), drawing on the writings of *Historia de las Indias* by Friar Bartolomé de Las Casas, it was in 1493 that Columbus himself, while at the Island of La Gomera, arranged for the embarkation of the first small lot of bovine, caprine, ovine, and swine destined for those lands. However, whereas Spanish America possesses historiographical records concerning the arrival of these first breeding animals, in the Portuguese Colony there remains, to this day, disagreement among historians regarding the introduction of the first head of cattle into Brazilian territory, due to the insufficiency of documentary evidence that might correctly indicate the location and date of the animals' landing.

At the same time, in Portuguese America, the Indigenous peoples encountered by the members of the fleet of the Portuguese navigator Pedro Álvares Cabral in 1500 also had no knowledge of Old World domestic animals. Thus, when the fleet's scrivener, Pero Vaz de Caminha, informed King Manuel of Portugal of the discovery of the Land of Vera Cruz, he reported to the monarch the practices of the Indigenous people, who "[...] do not till, nor do they raise [animals], and here there are no oxen, nor cows, nor goats, nor sheep, nor chickens, nor any other creature accustomed to living among men [...]" ([Caminha], 1900, p. 12). Nevertheless, as Azevedo (1969, p. 318) notes, though the Indigenous peoples occasionally adopted certain local species, they neither employed the *mimbaba*⁴ as draft power nor made use of its meat for consumption.

As noted, the absence of documentary evidence systematizing the arrival of cattle in Brazilian lands has led scholars to formulate various hypotheses and suppositions concerning this event. In this regard, some researchers (Dias, 2006; Simonsen, 2016) maintain that the first bovine breeding stock—thirty-two animals in total—reached the Captaincy of São Vicente in 1534, brought by D. Ana Pimentel, wife and attorney of the donatário Martim Afonso de Souza.

Other scholars (Prado, 1945; Freyre, 1989; Neves, 2011), however, advance distinct hypotheses concerning the beginnings of cattle in Brazil. Gilberto Freyre, for

⁴ According to the Tupinologist Teodoro Fernandes Sampaio, the term *mimbaba*—"corr. mymbaba: a Tupi-Guarani word whose meaning refers to offspring; breeding; domestic animal" (Sampaio, 2010, p. 282).

instance, asserts the possibility that the animals entered Brazilian territory at Pernambuco in 1535, through the agency of its *donatário* Duarte Coelho Pereira, who, “on arriving in Brazil with his wife and kin, perhaps with Black slaves, with oxen, with horses, with seeds [...]” (Freyre, 1989, p. 119), introduced them. Likewise, Goulart (1965), drawing on Aurélio Porto⁵, emphasizes that although in insignificant numbers, bred merely for consumption, cattle may have appeared in Brazil at the dawn of the sixteenth century, prior to the establishment of the Hereditary Captaincies, when Portuguese and French traders set up trading posts near the coast, where

[...] agents often remained, sometimes for long periods, engaging in barter with the people of the land. It would not be surprising, therefore, if vessels arriving from Europe carried bovines intended to be unloaded here, forming part of their cargoes.” (Goulart, 1965, p. 13)⁶

With this situation in view, King João III of Portugal, in an effort to regulate and structure settlement in the colony and to prevent possible attacks and invasions, established the system of Hereditary Captaincies in 1534. Lands belonging to the Portuguese Crown, delimited by the imaginary line of the Treaty of Tordesillas, were divided into fifteen strips and distributed among twelve Portuguese noblemen. Fifteen years later, however, given the administrative failure of the Captaincy system and the difficulties caused by the colony’s distance from the metropolis, the Portuguese Crown created the General Government of Brazil on 17 December 1548 and appointed Tomé de Sousa as Governor. During this second phase of occupation, the Crown reclaimed the Captaincy of the Bay of All Saints from the heirs of its *donatário*, Francisco Pereira Coutinho, making it the seat of government in 1549, with the founding of the city of Salvador as its initial landmark.

However, regarding the presence of cattle in Bahia, evidence existed in Portugal that the animals were already in Brazilian territory before the departure of the first

⁵ PORTO, Aurélio. Introdução do gado na América. In: Anais do terceiro congresso de história nacional. Rio de Janeiro: 1942.

⁶ Original version: [...] costumavam permanecer, às vezes por longo tempo, prepostos que se entregavam ao escambo com a gente da terra. Não seria de se admirar, portanto, que nas embarcações vindas d’Europa, bovinos destinados a serem aqui desembarcados e fizessem parte de seus carregamentos (Goulart, 1965, p. 13).

Governor-General. Such an indication derives from the presence of several individuals skilled in cattle handling among Tomé de Sousa’s entourage, which landed in Salvador on 29 March 1549. As Sampaio (2016, p. 297) notes, among those newly arrived in Bahia were “the cowhands Pero Gonçalves D’Alpedrinha, Domingos Fernandes de Vianna, and Gonçalo Rodrigues de Murça,” as well as “the cart drivers João Dias de Soajo and Martin Gonçalves.”

In connection with this, some authors (Prado, 1945; Azevedo, 1969) refer to an authorization issued by the Governor-General on 16 August 1549 to the treasurer of the Royal Revenues, Gonçalo Ferreira. In that directive, Tomé de Sousa approved an expenditure of twenty-eight thousand *réis* (28\$000) for the purchase of two tame oxen⁷, at thirteen thousand *réis* (13\$000), as well as four steers for fifteen thousand *réis* (15\$000), to be used in the construction of the city of Salvador.

At the same time, in Bahia, some authors (Prado, 1945; Azevedo, 1969; Neves, 2011) attest that one year after the arrival of the first Governor-General, a herd of fifty head of cattle arrived from the Island of Cape Verde. This shipment, exchanged for timber from Bahia, was reported to the King on 18 June 1551, in which Tomé de Sousa announced that it “[...] is the greatest nobility and abundance that can be had in these parts” (Prado, 1945, p. 106).

These cattle, brought aboard the *Galga* — or *Galega*, as Neves (2011, p. 253) cautions—were distributed among palace aristocrats, “lords of rope and knife,” including the steward and storekeeper of Salvador, Garcia de Ávila, who was rumored to be the illegitimate son of Tomé de Sousa (Neves, 2011, p. 253). In addition to these potentates, a lot of twelve cows was delivered to the Jesuit College “so that the boys might have milk, which is great nourishment” (Nóbrega, 2015, p. 182).

These animals were initially raised in the vicinity of the capital of Bahia. One of the beneficiaries, Garcia D’Ávila, erected the posts of his first cattle pen in the district of Itapagipe, later Itapuã, and finally Tatuapara,⁸ today Praia do Forte, in the municipality of Mata de São João, Bahia.

⁷ The term “*boi manso*” refers to animals already accustomed to work, to the yoke of ox carts, or to the movements of the trapiches in the sugar mills (author’s note).

⁸ Tatuapara, the House of the Tower, or the Castle of Garcia D’Ávila.

Thus, the productive adaptation and acclimation of cattle along the Bahian seashore slopes was attested by the sugar-mill owner and cattle raiser Gabriel Soares de Sousa, who stated that “[...] they fare so well that they calve⁹ every year, and do not fail to calve even when old. The heifers, once a year old, await the bull, and at two years they come calved [...]” (Sousa, 2015, p. 218).

Given the natural proliferation of herds on the fertile red soils of the coast—lands reserved for the cultivation of manioc and sugarcane—it soon became evident that cattle raising within that geographical space was impossible. Thus, faced with mounting dissatisfaction, conflicts, and disputes between farmers and cattle raisers, the Portuguese Crown intervened during the seventeenth century with various provisions, including permitting only the raising of draft animals in enclosed pastures.

Nevertheless, after unsuccessful attempts by the Crown to pacify the disputes—reserving the coastal zone exclusively for agricultural production—extensive cattle raising was pushed beyond the ten leagues surrounding the seashore. As Simonsen explains:

One of the reasons for moving the cattle ranches into the Brazilian backlands, far from the sugar mills, cane fields, and manioc plantations, and into poorer lands unsuitable for the crops demanded by the increasing number of coastal engenhos. A Royal Charter of 1701 even forbade cattle raising less than ten leagues from the coast. (Simonsen, 2016, p. 196).¹⁰

Consequently, the coastal zone of Bahia was demarcated exclusively for agricultural production, relegating cattle raising to lands beginning in the *agreste* and expanding into the Bahian *sertões*. From the perspective of several scholars (Furtado, 1975; Guimarães, 1977; Prado Júnior, 1963), this territorial segmentation constituted the principal impetus behind the division of Bahia’s two productive sectors: agriculture and livestock raising.

⁹ The term “*parem*” in this case alludes to the verb *parir* “[from the Latin *parere*] to expel from the *uterus* [said of a viviparous female in relation to the being she has conceived]. To give birth” (Ferreira, 1986, p. 1271).

¹⁰ Original version: Uma das razões da retirada dos currais de criação para o sertão brasileiro, longe dos engenhos, dos canaviais e dos mandiocais e em terras mais pobres que não poderiam ser aproveitadas para as culturas exigidas pelo número crescente de engenhos do litoral. Uma Carta Régia de 1701 proibia mesmo a criação a menos de dez léguas do litoral (Simonsen, 2016, p. 196).

The inclination of the first Portuguese settlers to occupy the humid and fertile coastal lands, and their preference for settling along the “skirts of the sea and occupying themselves solely with making sugar” (Brandão, p. 52), where they remained “scratching along the seashore like crabs” (Salvador, 2009, p. 39), is evident in the narratives of sixteenth- and seventeenth-century chroniclers. According to Neves, these men,

[...] accustomed to reasoning within the territorial limits of Portugal, were bewildered by the colonial geographical dimensions. [...] Only with regard to the sugar mills, and to the cultivation and processing of tobacco, does one notice sound knowledge grounded in experience. As for cattle raising and mining, one perceives generalizations, partialities, and digressions, signs of information gleaned from oral sources. (Neves, 2016, pp. 51–52).¹¹

However, the discontent experienced by cattle raisers under Portuguese rule was successively compensated, as a form of redress, by the Crown, which granted vast tracts of land beyond the zone reserved for agriculture. This acquiescence enabled several palace protégés to take advantage of such concessions and to seize extensive swaths of territory, spending “only paper and ink in petitions for *sesmarias*” (Abreu, 2006, p. 133), obtaining them “with the same ease with which they requested them—more through prudence and courtesy than through the importance of the concessions” (Calmon, 1983, p. 57). Thus, under the banner of Christianity, the set of mercantilist practices, and the Portuguese pact with the Vatican for the universalization of these values, Europeans, by force of arms, enslaved, exterminated, and expelled the remaining Indigenous peoples ever farther away. In sum, the lands of Indigenous groups were parceled out among those who, “animated by a deplorable zeal to coerce the savages by iron and fire to embrace Christianity and accept baptism, dispatched armed detachments into the forests” (Neuwied, 1940, p. 377).

It was in this context, in the early centuries of the appropriation of Indigenous territories, that cattle—domesticated animals wholly unfamiliar to Indigenous lifeways—opened paths, penetrated the *sertões*, and gave new form to that inhospitable, arid, and hardened landscape, one that had been adverse to any other form of cultivation capable

¹¹ Original version: [...] acostumados a raciocinar sobre os limites territoriais de Portugal, perdiam-se nas dimensões geográficas coloniais. [...] Apenas no que se diz respeito aos engenhos de açúcar e ao cultivo e processamento do tabaco, nota-se o conhecimento próprio do que apresenta. No que se refere à pecuária e a mineração, percebem-se generalizações parcialidades e divagações, indícios e coleta de informações orais (Neves, 2016, p. 51-52).

of yielding substantial results. Thus, the advance of cattle herds imposed upon the early Bahian *sertões* an essentially rural civilization, which Capistrano de Abreu would later term the “age of leather” (Abreu, 2006, p. 135).

Once the cattle herds were driven into the interior, *fazendas de criar* (cattle-breeding ranches) began to take shape, where corrals could be established for the raising of cattle and horses. These establishments were built in a rudimentary manner, which helps explain the rapid expansion of the pastoral frontier. As described by the unknown author of the *Roteiro do Maranhão a Goiaz pela Capitania do Piauí*, in an eighteenth-century account: “Once a house is erected, covered mostly with straw, some corrals made, and some cattle brought in, three leagues of land are populated and a ranch established” (Roteiro, 1900, p. 88). Thus, the organization of such undertakings, carried out in basic form, consisted of appropriating land, acclimating the animals to new pastures, and then entrusting them to the care of the *vaqueiro*, whether enslaved or waged. This pastoral social structure was embodied in the figure of the “man of leather,” for in many cases the absenteeism of patriarchal owners—usually urban dwellers who lived “ostentando como outros dominadores do solo um feudalismo achamboado” (Cunha, 2002, p. 106), devoting themselves to other economic activities, especially commerce—made the *vaqueiro* the central figure of the ranch.

Consequently, the cattle were raised at large and entrusted to the care of the *vaqueiro*, an agent of the landowner responsible for all labor on the property, assisted by several *fábricas*,¹² and who would only begin to receive compensation after four or five years of service. In this labor relationship, payment consisted of twenty-five percent (25%) of the animals born on the property—an arrangement known in the pastoral vocabulary of the *sertão* as *tirada na sorte* [selected by lottery] or *quarteação*. Under this system of remuneration, the *vaqueiro* received one fourth of the animals—hence the term *quarteação*—born on the ranch in the previous year, with the division carried out in the presence of the owner (Abreu, 1998; Prado Júnior, 2002; Andrade, 2005).

¹² According to Prado Júnior (2002), the *fábricas* were sometimes enslaved individuals but generally wage laborers, subordinates, and assistants to the *vaqueiros*, their number varying in proportion to the size of the estate.

Capistrano de Abreu classified this phase of settlement of the northeastern *sertões* into two categories, known as the “outer *sertões*” (*sertões de fora*) and the “inner *sertões*” (*sertões de dentro*) (Abreu, 1998, p. 137). In the occupation designated as the *sertão de fora*, the route, beginning in Pernambuco, crossed the Borborema highlands in Paraíba and reached as far as Ceará. From another perspective, the road beginning in Bahia—called the *sertão de dentro*—was described by the author based on reports from travelers who traversed the Bahian interior, as recorded by the Jesuit André João Antonil in the early eighteenth century:

The *sertão* of Bahia extends to the mouth of the São Francisco River, eighty leagues along the coast; and traveling upriver to the mouth called Água Grande, Bahia is one hundred and fifteen leagues from that point; from Santunse [Sento Sé], one hundred and thirty leagues; from Rodelas, inland, eighty leagues; from the Jacobinas, ninety; and from Tucano, fifty. (Antonil, 1997, p. 199).¹³

At the same time, the Jesuit details the number of corrals distributed across these *sertões*, following the arrangement of the cattle ranches along the major waterways:

The corrals in the Bahian region are situated along the São Francisco River, the Rio das Velhas, the Rio das Rãs, the Rio Verde, the Rio Paramirim, the Rio Jacuípe, the Rio Ipojuca, the Rio Inhambupe, the Rio Itapicuru, the Rio Real, the Rio Vasa-Barris, the Rio Sergipe, and other rivers [...]. (Antonil, 1997, p. 199).¹⁴

The great families who controlled these cattle corrals—among them the houses of Garcia D’Ávila and Guedes de Brito—after the establishment of the First General Government of Brazil in 1549, accumulated, as royal grants, enormous *sesmarias* that penetrated ever deeper into the Bahian *sertões* with each petition, following the courses of the major rivers and “making them lords of territorial expanses greater than many European kingdoms” (Andrade, 2005, p. 184).

However, these aforementioned proprietors were not the only major landholders who, through the benevolence of the Portuguese Crown, secured large tracts of land

¹³ Original version: Estende-se o sertão da Bahia até a barra do Rio São Francisco, oitenta léguas por costa; e indo para o rio acima até a barra que chamam de Água Grande, fica distante a Bahia da dita barra cento e quinze léguas; de Santunse, [Sento Sé] cento e trinta léguas; de Rodelas, por dentro, oitenta léguas; das Jacobinas noventa, e do Tucano cinquenta (Antonil, 1997, p. 199, grifo nosso).

¹⁴ Original version: Os currais da parte da Bahia estão postos na borda do rio de São Francisco, na do rio das Velhas, na do rio das Rãs, na do rio Verde, na do rio Paramirim, na do rio Jacuípe, na do rio Ipojuca, na do rio Inhambupe, na do rio Itapicuru, na do rio Real, na do rio Vasabarris, na do rio Sergipe e de outros rios [...] (Antonil, 1997, p. 199).

usurped from Indigenous peoples. According to Barbosa Lima Sobrinho (1946), other magnates—such as João Peixoto Viegas, Manoel de Oliveira Porto, Afonso Rodrigues Adorno, and Bernardo Vieira Ravasco, among others—also became *senhores de ferro e sinal* [masters of the branding iron and the mark], wielding authority over vast domains in the Province of Bahia.

The standardized dimensions of a *fazenda de criar* [cattle ranch], according to Prado Júnior (2002, pp. 1289–1290), “generally consist of three leagues of land laid out along a watercourse, one league in width, half belonging to each bank.” Between such estates, one league of land was interposed, forming the boundary strip known as the *sobrado*.¹⁵ the collective of estates linked through the waters of the same river was referred to as the *ribeira*.¹⁶

In reference to the exodus of cattle from the coastal red-soil lands reserved for agriculture—following the prohibitions imposed by the Royal Charter of 1701 (Simonsen, 2016)—the *sertão* became responsible for supplying Salvador and its Recôncavo with animal protein and draft oxen. Regarding the importance of cattle in sugar production, Lima Sobrinho observes:

Not all sugar mills were powered by water, and it could occur that a harsh drought prevented the use of this element [...]. There existed a type of mill known as the *trapiche*, which relied solely on oxen for grinding. [...] Each of these mills required at least sixty oxen, which worked in alternating groups of twelve. There was also the transportation of cane cut in the fields and carried to the presses; the supplying of firewood to the boilers; and, finally, the hauling of the manufactured sugar to the shipping ports. (Lima Sobrinho, 1946, pp. 41–42).¹⁷

¹⁵ Some authors, mistakenly, contextualize the term *sobrado* [townhouse] as a dwelling, “[...] to which this name is given because they vaguely resemble a building [...]” (Abreu, 1998, p. 133). However, the term refers to a league of vacant land that separated the cattle-raising estates, intended to prevent the incursion and mingling of animals from neighboring properties, owing to the absence of fences and enclosures between them.

¹⁶ *Ribeira*: a term no longer in use today. It refers to the number of cattle estates situated along both banks of a watercourse that crossed multiple properties along its path, and which lent its own name to that grouping. In this way, the markings applied to herds of cattle and horses followed the following criteria: on the right side, the owner’s brand was burned onto the animal’s body with a hot iron, and on the left side, the mark of the *ribeira* (Serejo; Viana; Macedo, 2022, p. 167).

¹⁷ Original version: Nem sempre os engenhos eram movidos à água, e podia suceder que uma seca inclemente impedisse o emprego desse elemento [...]. Existia um tipo de engenho denominado “*trapiche*”, e que não empregava senão bois no serviço de moagem. [...] Para cada um daqueles engenhos precisava-se, no mínimo, de sessenta bois, que trabalhavam revezadamente de doze em doze. Havia também o transporte de cana apanhadas no corte e que eram carregadas até junto das moendas; havia o abastecimento de lenha para as caldeiras; havia, por último, que conduzir o açúcar fabricado aos portos de embarque (Lima Sobrinho, 1946, p. 41-42).

From the standpoint of supplying fresh meat and hides to meet the needs of the Bahian capital and its environs, the early seventeenth-century chronicler notes that these demands were met by shipments of *sertão* cattle:

[...] which ordinarily come to Bahia in herds of one hundred, one hundred and fifty, two hundred, and three hundred head of cattle; and of these, nearly every week some arrive at Capoame, a place eight leagues from the city, where there is pasture and where the traders buy them; and at certain times of the year there are weeks in which herds arrive every day. (Antonil, 1997, p. 202).¹⁸

However, since the “man fixed to the corrals”—the fazenda’s resident *vaqueiro*, representative of the landowner and responsible for overseeing the animals—could not abandon his duties, the cattle destined for the major markets were driven by the *coadjutores* of the *vaqueiros*, hired specifically for this task. These men, entrusted with conveying the cattle to the principal consumer centers and simultaneously ensuring the outflow of production from the cattle estates, became known throughout the northeastern *sertões* as *tangerinos*.¹⁹

Thus, the *tangerinos* bore the immense responsibility of preserving, caring for, and delivering the “merchandise” in perfect condition for consumption. Moreover, this merchandise—after weeks on the road and upon reaching its final destinations, the cattle grounds of the markets of Capoame²⁰ and Santana dos Olhos D’Água²¹, represented the

¹⁸ Original version: [...] que ordinariamente vêm à Bahia de cem, cento e cinquenta, duzentas e trezentas cabeças de gado; e destas, quase cada semana chegam algumas a Capoame, lugar distante da cidade oito léguas, aonde têm pasto e aonde os marchantes as compram; e em alguns tempos do ano há semanas em que, cada dia, chegam boiadas (Antonil, 1997, p. 202).

¹⁹ Considering, by way of introduction, the etymology of the term *tangerino* derives “from the Latin *tangere*, in the sense of touching, feeling, going to see” (Girão, 1967, p. 217). Its grammatical definition, as rendered by various lexicologists and philologists (Ferreira, 1986, p. 1647; Girão, 1967, p. 217; Souza [1939], p. 309), refers to “one who, on foot, drives cattle or a herd.” Likewise, according to Souza—reiterating these assertions—the term designates “in the Northeast, individuals, whether *vaqueiros* or not, on foot or on horseback, who drive the cattle of the herds to the fairs or to new estates” (Souza, [1939], p. 309). Similarly, in our research we identified the synonym *salta-moitas* (Trigueiro, 1977, p. 175; Souza [1939], p. 309), described by the latter as “a pejorative term given to the conductor of herds, an auxiliary to the *vaqueiros* properly speaking, who travels on foot, flanking them” (Souza, [1939], p. 309).

²⁰ Capoame was a commercial outpost for *sertanejo* cattle, located where the municipality of Dias D’Ávila, Bahia, now stands. There is disagreement among authors in the consulted bibliography concerning the year of its establishment, as well as its subsequent relocation to Santana dos Olhos D’Água. Thus, regarding the founding and transfer of this cattle market, Neves (2016, p. 132) states that it lasted from 1727 to 1830, whereas Schwartz (1988, p. 88) asserts that it remained active between 1614 and 1870.

²¹ The Santana dos Olhos D’Água estate, which gave rise to the village and consequently to the municipality of Feira de Santana (Poppino, 1968, p. 55), served as a stopping place for *tropeiros*, travelers, and herds arriving from the Bahian *sertões*, Minas Gerais, Piauí, and Goiás. Located three leagues south of São José das Itaporocas, now the district of Maria Quitéria, it became an important commercial center for cattle herds from the seventeenth century onward. In 1837, the cattle market was transferred to the Campo da Gameleira, the present-day Praça D. Pedro II, known as Praça do Nordeste; between 1938 and 1943, it

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

result of Herculean effort combined with considerable physical expenditure, ensuring the economic sustenance of the corrals, as well as providing cattle for meat consumption by the coastal population, hides, and draft animals essential to sugar production.

Regarding the transport of cattle from the pastoral estates of the *sertões* to the consumer center of Capoame at the dawn of the eighteenth century, Antonil (1982, p. 202) states that it was carried out by “white men, mulattoes, and Blacks, and also Indigenous people who sought to earn some income with this work.” He further notes:

To the Indians who come from the Jacobinas to Capoame, four to five thousand réis are given; and to the man who guides the herd with his horse, eight thousand réis. When the distances are greater, the payment increases proportionally. And thus, from above the São Francisco River, coming toward Capoame, some of those who take upon themselves to bring herds belonging to others demand six or seven tostões per head, and more if the distance is greater. (Antonil, 1982, p. 202).²²

According to Puntoni (2002), this Indigenous labor was often supplied by missionaries responsible for the aldeias surrounding pastoral enterprises, provided that the payment offered was deemed satisfactory by the clergy. In most cases, this remuneration, as the author notes, was divided between the clerical representatives and the Indigenous workers, to the latter's great disadvantage.

From a governmental standpoint, Puntoni (2002) observes that this manipulation of Indigenous labor enjoyed the acquiescence of Governor-General João de Lencastro,²³ with the stipulation that the wages paid to Indigenous *tangerinos* be supervised by their

was relocated to the “Model Corrals” (Currais Modelos), situated in the central zone of the city, where the Colégio Municipal (now the Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito F. Amorim) and the Fórum Filinto Bastos currently stand; between 1959 and 1962, the cattle fair was moved to the Queimadinha neighborhood and now operates in the Campo do Gado Novo, in the Campo do Gado neighborhood (Oliveira, 2008).

²²Original version: Aos índios que das Jacobinas vêm para Capoame se dão quatro até cinco mil réis, e ao homem que com seu cavalo guia a boiada, oito mil réis. Sendo as distâncias maiores, cresce proporcionadamente a paga de todos. E, por isso, do rio São Francisco acima, vindo para Capoame, alguns dos que tomam à sua conta trazer boiadas alheias querem seis ou sete tostões por cada cabeça e mais, se for maior a distância (Antonil, 1982, p. 202).

²³The 32nd Governor, D. João de Alencastro, took office on 25 May 1694 and remained in the position until 3 July 1702 (Vilhena, 1969b).

legal representatives and certified in the presence of a “more experienced Indian.” Drawing on the work of,²⁴ the author emphasizes that:

Cattle owners who kept on their estates only the strictly necessary number of enslaved workers would, if prohibited from allowing ‘the Indians to drive this cattle from the sertões to Bahia or its Recôncavo or to Pernambuco, never be able to send them, thereby depriving the population of such an essential provision.’ The work of guides and drovers performed by the Indians was, from their point of view, very useful to the workers themselves, for with their wages they earned ‘something with which to clothe their women’. (Puntoni, 2002, p. 43)²⁵

Still with respect to the wages of Indigenous *tangerinos*, the missionary friar Miguel de São Jerônimo petitioned the Governor of Bahia, D. Rodrigo da Costa,²⁶ requesting appropriate measures for the payment of a debt incurred at his Mission by the *vaqueiro* Francisco da Costa. In response to friar Miguel’s letter of 11 August 1704, the Governor—after addressing other matters raised by the missionary, unrelated to the reimbursement—answered that “[...] I had Francisco da Costa summoned and ordered him to pay at once the two Indians who came with his herd what his *vaqueiro* had agreed with Your Paternity [...]” (Brasil, 1938, p. 137).²⁷

Likewise, regarding enslaved individuals employed as cattle drovers, the account books of the Fazenda Brejo do Campo Seco record two separate cattle shipments at the beginning of the nineteenth century, organized by its owner, Pinheiro Pinto. According to Santos Filho (2012, p. 224), to transport his animals the rancher used the labor of “his own people,” as noted in the 1809 ledger entries with the author’s commentary:

From Mr. Ignácio José da Nunciação, regarding the herd that I sent him on 11 January 1809 by means of my slaves [...]. (This herd required twelve days to cover the 180 kilometers separating Campo Seco from

²⁴ “‘Document in which Dom João de Lencastro responds to the sixteen points concerning the missions, 26 July 1702.’ In: RAU, Virgínia (ed.). *Os manuscritos do arquivo da Casa de Cadaval respeitantes ao Brasil*. Coimbra: 1956, pp. 49–52, vol. 2, apud Puntoni, 2002, p. 43.”

²⁵ Original version: *Os proprietários de gado que mantinham em suas fazendas o número estritamente necessário de escravos, se fosse proibido que “os índios conduzissem esses gados, dos sertões para a Bahia ou seu Recôncavo ou [para] Pernambuco, nunca os poderiam enviar, faltando aos povos aquele provimento tão essencial”*. O trabalho de guias e tangedores realizados pelos índios era, do seu ponto de vista, muito útil para os próprios porque com as pagas ganham “com que vestir suas mulheres (Puntoni, 2002, p. 43, grifos do autor e grifo nosso).

²⁶ The 33rd Governor, D. Rodrigo da Costa, took office on 3 July 1702 and remained in the position until 8 September 1705 (Vilhena, 1969b).

²⁷ “Letter to the missionary priest Frei Miguel de São Jerônimo, concerning the order given to Francisco da Costa that he pay the Indigenous men who came with his herd [...]” (Brasil, 1938, p. 161).

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

the present-day comarca of Maracás, then a small village. [...] It consisted of approximately 150 oxen.) (Santos Filho, 2012, p. 224).²⁸

Similarly, the author records another shipment that same year, destined for the capital of the Province of Bahia:

Luiz took down 183 oxen on 20 April 1809. (Luiz, a mulatto whom the rancher sometimes referred to in the manuscript volumes as “my Luiz,” drove other herds of 183 head to be sold in Salvador in 1809. [...] The expression “to go down” signified, in the *sertão* of Rio de Contas, traveling toward Salvador da Bahia, descending toward the port.) (Santos Filho, 2012, p. 224).²⁹

In the first leagues of the journey, several *vaqueiros* were summoned to drive the herd, in order to “take”³⁰ or recover any animal that attempted to return to its original pasture. Thus, as Serejo, Viana, and Macedo explain:

Only after the first night’s rest do the cattle resign themselves and, abandoning any attempt at resistance, follow submissively along the road toward the market. Three or four *vaqueiros* suffice to conduct the large herd. Before that, however, for every five head, one *vaqueiro* is needed on average. (Torres, *apud* Serejo; Viana; Macedo, 2022, p. 305).

31

In sum, these initial procedures, grounded in seventeenth-century travel narratives, were described by Antonil as follows: “They are guided by some who go ahead, [calling the cattle] so that the herd follows them, and others come behind the animals, driving them and taking care that they do not stray from the path or bunch together” (Antonil, 1982, p. 202). Similarly, in the work group coordinated by José da Conceição—known as

²⁸ Original version: “De. O sr. Igncio José da Nunciação da boyada q’ lhe mdo. [mando] em 11 de Janro. de 1809 pelos meos escravos [...]”. (Essa boiada consumiu 12 dias para vencer 180 quilômetros que separam o Campo Seco da atual comarca de Maracás, naquela época um pequeno povoado. [...] constou mais ou menos de 150 bois) (Santos Filho, 2012, p. 224, grifo do autor).

²⁹ Original version: “Levou Luiz para bayxo 183 bois em 20 de Abril de 1809”. (Luiz, um mulato a quem o fazendeiro chamou por vezes, nos livros manuscritos, de “meu Luiz”, conduziu para vender no Salvador, ainda em 1809, outras boiadas de 183 cabeças. [...] a expressão “seguir para baixo”, significava, no sertão de Rio de Contas, seguir para Salvador da Bahia, descer para o porto) (Santos Filho, 2012, p. 224, grifos do autor).

³⁰ The term *tomar*, in cattle-handling practice, carries the sense of cutting off, occupying, opposing, or preventing the animal from moving in the opposite direction, other than the predetermined path. Thus, when one is instructed to “take” the lead, the rear, or the flank (the edges of the paths), it means “to place oneself in any of these positions in relation to an animal or group of them” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 310, authors’ emphasis).

³¹ Original version: Só depois do primeiro pernoite é que as reses se desenganam e, desistindo de qualquer tentativa de resistência, seguem submissas estrada fora, rumo ao mercado. Três ou quatro Vaqueiros apenas bastam para conduzir o numeroso rebanho. Antes disso, porém, a cada 5 cabeças deve corresponder, em média, um vaqueiro (Torres, *apud* Serejo; Viana; Macedo, 2022, p. 305).

“Zezão”—the roles between the guide and the rear driver were clearly defined; according to him, “you need three drovers: one guiding and two behind, driving. One in front so the cattle do not run, and [the herd] keeps following, and we keep accompanying [the animals]” (Conceição, 2005).

Thus, we emphasize that these practices involving cattle transport—performed by *passadores*,³² guides,³³ *tangerinos* of old, described in the writings of the Jesuit André João Antonil—were reinforced, detailed, and perpetuated by other *tangerinos* two centuries later. In this way, the procedures and techniques used by cattle drovers in the early appropriation of the Bahian *sertões* endured well into the mid-twentieth century, carried out by *tangerinos* who traveled along rural roads and trails through a rudimentary chain of knowledge and practice, transmitted orally from elders over generations.

Another of our interviewees, Manoel Gonçalves dos Santos—known as “Mané de Tomás”—highlights the correlation between the number of animals and the number of *tangerinos* required to convoy the cattle: “it depends on how many oxen [...] eight, six drovers. Fifty oxen, five; a hundred oxen, well, about ten” (Santos, 2005). Thus, as our collaborator emphasized, the labor was collective, the roles equally shared, and even “the man in charge of the herd was a *tangerino*, but he was also the one who carried the money to provide for us” (Santos, 2005).

These marches of *tangerinos* and cattle herds through the trails and pathways of the Bahian *sertões*, described by Antonil in the eighteenth century, include, among other facts, the daily mileage of the drovers:

Their journeys are of four, five, or six leagues, depending on the availability of pastures where they are to stop. But where there is lack of water, they follow the path for fifteen or twenty leagues, marching

³² Passador: “Driver of cattle, taking it from the breeding estates to the fairs or points of sale across dozens of leagues. He supervised the *tangerinos*, choosing the roads, making shortcuts, and knowing the best fords, or vaus, in swollen rivers and the least dangerous crossings, as well as the natural reservoirs where water remained in the cavities of rocks, in the overhangs of the mountain ranges, and in certain roots and bulbs” (Cascudo, 1954, p. 476, author’s emphasis).

³³ Guide: “The *tangerino* (on foot), the *vaqueiro* (on horseback), or even the animal or head of cattle that walks ahead of the others, that is, at the front of the herd. At intervals, the man usually *abóia* [he/she calls the cattle with an *aboio*] and, in modern times, carries a red flag to warn vehicles on the roads. When on foot (*tangerino*), he carries a pole or club to turn back any animal that attempts to flee.” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 207, authors’ emphasis).

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

day and night with little rest until they find a place to halt (Antonil, 1982, p. 202).³⁴

Likewise, in the 1950s, our collaborator Manoel Gonçalves dos Santos—Mané de Tomás—described his hardships and adversities as a *tangerino* escorting cattle herds, as detailed in his interview:

I drove cattle for two years toward the North: Viçosa [in the State of Alagoas] and Rio Branco [now Arcoverde, in Pernambuco]. [...] To Viçosa it is six leagues per day that we have to cover. To Rio Branco it is four, five that we had to cover. But to Viçosa it is farther. When we arrived in Viçosa the last time I went, I wanted to stay there. Coming back on foot to here is far, my lord—it is far. (Santos, 2005).³⁵

From the standpoint of cattle-drive routes, these paths cannot be understood as broad, wagon-worthy roads, nor can they be identified under the modern concept of “highways.” They were, by nature, trails, footpaths, and narrow beaten tracks—winding, rudimentary, carved through natural clearings between trees—which allowed the passage of herds and gave rise to the routes along which cattle droves and mule trains traveled. In this respect, according to Adolpho Augusto Pinto (1903 apud Cintra, 1934), prior to the arrival of Europeans at the dawn of the sixteenth century, there already existed in Pindorama a rudimentary road system of trails, paths, and extensive routes built by Indigenous peoples, linking “various points of the coast with the farthest interior of the country” (Pinto, 1903, p. 9). These Indigenous communication lines, encountered by Europeans and described by Pinto, were thus defined by Cintra:

This path, an early Indigenous route of communication, pre-colonial in origin, was called Peabirú or Piahiyú¹ by the Indians, and ‘the road of Saint Thomas’ by the Jesuits. Finding a road in existence before the coming of the European conquerors, the Jesuits attributed it to supernatural intervention and concluded that it had been made by miracle, through the mere passage of the apostle Saint Thomas through those regions. (Cintra, 1934, p. 4)³⁶

³⁴Original version: As suas jornadas são de quatro, cinco e seis léguas, conforme a comodidade dos pastos onde hão de parar. Porém aonde há falta de água, seguem o caminho de quinze e vinte léguas, marchando de dia e de noite, com pouco descanso até que achem paragem aonde possa parar (Antonil, 1982, p. 202).

³⁵Original version: Tangi boi dois ano pro Norte: Viçosa, [Estado de Alagoas] e Rio Branco [atual Arcoverde, em Pernambuco]. [...] Pra Viçosa é seis légua pur dia, pra gente tirar. Pra Rio Branco é quato, cinco tinha de tirar. Mas pra Viçosa é mais longe. Pra Viçosa quando nós chegamo a derradêra vez que eu fui, me deu vontade de ficar lá. Pra vim de pé praqui é longe, meu sinhô, é longe (Santos, 2005, grifos nossos).

³⁶Original version: Esse caminho, primitiva via indígena de comunicação, pré-colonial, era chamado de Peabirú ou Piahiyú¹ pelos índios, e “caminho de São Tomé” pelos jesuítas. Encontrando caminho existente antes da vinda dos conquistadores europeus, os jesuítas o atribuíram a intervenção sobrenatural, e

Along these cattle roads traveled *tropeiros* and *tangerinos*, driving mules and oxen, bringing “news from the world beyond,” as well as foreign travelers and researchers journeying through the Bahian *sertões*. Along one such trail in northern Bahia, the Germans Spix and Martius, during their voyage to Brazil between 1817 and 1820, witnessed in the remote Serra de Itiúba a drove of cattle convoyed by men who shared information about the route: “As we descended the western side of the mountain, we encountered a herd of 300 head of cattle, which, coming from Piauí, had already traveled one hundred leagues and were destined for Bahia.” (Spix & Martius, 2016, p. 223)

Still in the nineteenth century, Neves records that during Teodoro Sampaio’s passage through the region of Caetité in 1880, “herds of cattle raised in these fields, or stationed here when coming from the floodplains of the São Francisco River, continually descend toward the coastal region, and are purchased in the corrals at 25 to 30 *mil-réis* per head” (Sampaio, 1955, pp. 176–184 apud Neves, 1998, pp. 211–212).

Revisiting cattle-drive routes using the official records of the Government of Bahia from 1923 (Pereira,³⁷ 2004), we may conjecture, based on these reports, the paths opened in the colonial period—routes along which oxen were driven on foot to the markets of Capoame and Santana dos Olhos D’Água. Along these plausible itineraries, which formed the transit routes of earlier cattle drives, arose the *arraiais*, villages, and settlements that became the seeds of today’s major urban centers. Thus, Pereira mapped the flow of cattle in accordance with contiguous geographic regions, described by him as follows. In the First Stream, the herds coming from the

[...] south of the State of Piauí, receiving cattle from northern Bahia, descend, cross the São Francisco River a little above the city of Barra, and head toward the city of Morro do Chapéu; [while in the second itinerary, the cattle coming from] northern Goiás, passing above the city of Barreiras and receiving cattle from neighboring municipalities, also head toward the municipality of Morro do Chapéu. (Pereira, 2004, pp. 127–128).³⁸

concluíram que fora feito por milagre, com a só passagem do apóstolo São Tomé por aquelas partes (Cintra, 1934, p. 4).

³⁷ Dionysio Pereira held the post of Delegate of the Pastoral Industry Service of the Government of the State of Bahia during the administration of Governor Joaquim José Seabra, between 1920 and 1924.

³⁸ Original version: [...] Sul do Estado do Piauí, recebendo gado do Norte do Estado da Bahia, desce, atravessa o rio São Francisco um pouco acima da cidade da Barra e se dirige para a cidade de Morro do Chapéu; [enquanto que no segundo itinerário, o gado derivado do] Norte de Goiás, passando acima da cidade de Barreiras, recebendo gado dos municípios vizinhos, dirige-se também para o município de Morro do Chapéu (Pereira, 2004, p. 127-128, grifos nosso).

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

Likewise, Poppino, drawing on Ferreira, states that

“cattle from southern Piauí and northern Goiás traveled more than 450 miles³ to reach Jacobina via the city of Barra on the São Francisco River, [where the two streams crossed and most of these animals were directed] through Morro do Chapéu to the rich pastures of Mundo Novo and Rui Barbosa.” (Poppino, 1968, p. 162).³⁹

In the third stream, as described by Pereira, the cattle originating from Goiás and northern Minas Gerais followed this route:

“[...] crossing the São Francisco River between the cities of Cachoeirinha and Lençóis, entering the municipality of Capivari [present-day Baixa Grande], through the city of Orobó [now Rui Barbosa], into the municipality of Mundo Novo via the aforementioned crossroads of Barra, and also into the municipality of Itaberaba.” (Pereira, 2004, p. 128).⁴⁰

“[...] crossing the São Francisco River between the cities of Cachoeirinha and Lençóis, entering the municipality of Capivari [present-day Baixa Grande], through the city of Orobó [now Rui Barbosa], into the municipality of Mundo Novo via the aforementioned crossroads of Barra, and also into the municipality of Itaberaba.” (Pereira, 2004, p. 128)

[...] crossing the São Francisco River, passing through Monte Alto, Caetité, Bom Jesus dos Meiras [present-day Brumado], Ituaçu, Maracás, João Amaro, and from there through Itaberaba by the place called Gonçalves Grande, dispersing across neighboring municipalities. (Pereira, 2004, p. 128).

According to Poppino (1968, p. 163), these cattle “traveled nearly seven hundred miles⁴¹ to reach Feira de Santana, following a well-defined path trodden since the early eighteenth century by gold miners.” Furthermore, from João Amaro, “some of these herds proceeded directly to Itaberaba, while the rest dispersed through the fattening fields of neighboring municipalities” (Poppino, 1968, p. 163).

³⁹ Original version: “o gado do Sul do Piauí e Norte de Goiás, percorria mais de 450 milhas¹ para alcançar Jacobina, via cidade da Barra, no rio São Francisco, [onde as duas correntes se entrecruzavam e a maioria dessas reses era encaminhada,] através Morro do Chapéu, para as ricas invernadas de Mundo Novo e Rui Barbosa” (Poppino, 1968, p.162, grifo nosso).

⁴⁰ Original version: “[...] atravessando o rio São Francisco, entre as cidades de Cachoeirinha e Lençóis, entra no município de Capivari, [atual município de Baixa Grande], pela cidade de Orobó [atualmente Rui Barbosa] no município de Mundo Novo pela citada encruzilhada Barra e também no município de Itaberaba” (Pereira, 2004, p. 128, grifo nosso).

⁴¹ 700 miles correspond to approximately 1,126 kilometers, or 188 leagues (author’s note).

Other herds, coming from additional districts in northern Minas Gerais, entered Bahia according to Pereira:

“They come from Fortaleza [present-day Pedra Azul–MG], northern Minas, crossing the Rio Pardo, heading toward the municipality of Conquista, Poções, Jequié, and branching in this municipality: part continues to Santa Ignez, Areia [present-day Ubaíra], Amargosa, Santo Antonio de Jesus, and Nazareth; part heads toward João Amaro, meeting the fourth stream, and proceeds toward the municipality of Itaberaba, passing through the place called Gonçalo Grande.” (Pereira, 2004, p. 128)⁴²

Along this route, Poppino notes that the cattle traveled roughly three hundred miles⁴³ to reach Feira de Santana. Thus, “once sufficiently recovered from the long journey, the animals of the two regions [from the two distinct routes] continued on to Feira de Santana via Mundo Novo and Ipirá” (Poppino, 1968, p. 163)

Finally, according to Dionysio Pereira, the cattle from Bahian territory, as well as the herds arriving from other states, after resting and regaining body weight in pastures of various municipalities, proceeded toward Feira de Santana following these paths:

[...] that of Mundo Novo, passing through the municipalities of Camisão [present-day Ipirá] and Baixa Grande; that of Capivary through Camisão; that of Itaberaba through Camisão. The cattle from the municipalities of Jacobina and surrounding areas, which also come from Goiás and Piauí, partly head toward Mundo Novo and partly toward Monte Alegre, Riachão [do Jacuípe], Tanquinho, and Feira de Santana. Cattle from Monte Santo, Queimadas, Santa Luzia, Gavião, and neighboring municipalities head toward [Conceição do] Coité and from there to Tanquinho and Feira de Santana. Cattle raised in Pombal, Tucano, and nearby municipalities head toward Araci, Serrinha, Tanquinho, and Feira de Santana. Those from Itapicuru, Bom Conselho, Santo Antonio da Glória, and Patrocínio do Coité are destined mostly for the State of Sergipe. Those from Curaçá are destined partly for Pernambuco and Alagoas. (Pereira, 2004, p. 128).⁴⁴

⁴² Original version: Vem de Fortaleza, [atual, município de Pedra Azul-MG], Norte de Minas, atravessando o Rio Pardo, dirige-se para o município de Conquista, Poções, Jequié, bifurcando neste município: parte segue para Santa Ignez, Areia, [atual cidade de Ubaíra] Amargosa, Santo Antonio de Jesus e Nazareth; parte dirige-se para João Amaro, encontrando-se com a quarta corrente, e segue para o município de Itaberaba, passando pelo lugar denominado Gonçalo Grande (Pereira, 2004, p. 128, grifo nosso).

⁴³ 300 miles correspond to approximately 483 kilometers, or 80 leagues (author’s note).

⁴⁴ Original version: [...] o de Mundo Novo passando pelos municípios de Camisão, [atual Ipirá], e Baixa Grande; o de Capivary por Camisão; o de Itaberaba por Camisão. O gado dos municípios de Jacobina e municípios circunvizinhos que vem também de Goiás e Piauí, parte segue para Mundo Novo e parte para Monte Alegre, Riachão [do Jacuípe], Tanquinho e Feira de Santana. O gado de Monte Santo, Queimadas, Santa Luzia, Gavião e municípios vizinhos dirige-se para [Conceição do] Coité e daí para Tanquinho e Feira de Santana. O gado criado em Pombal, Tucano e municípios próximos se dirige para Araci, Serrinha, Tanquinho e Feira de Santana. O de Itapicuru, Bom Conselho, Santo Antonio da Glória, Patrocínio do Coité

The bodily condition of this cattle, according to the account of another observer from the eighteenth century, was deplorable upon reaching the fields of Feira de Santana after walking hundreds of kilometers. The oxen, “[...] though standing, are dead, corrupted for the butcher’s knife, [and] there are those who do not realize that the flesh of such animals is far from being good nourishment [...]” (Vilhena, 1969a, p. 160).

This work, besides demanding attention, care, and extraordinary effort on the part of the drovers, subjected the herds to enormous physical exhaustion throughout the journey, causing them to arrive maimed, thereby resulting in poor-quality meat. Likewise, Vilhena (1969a, v. 1, p. 160) describes these herds—coming from the distant hinterlands to the Cattle Market of Feira de Santana in the early nineteenth century—as skeletal animals whose bodies were sustained exclusively by the native vegetation found along the routes, already worn by the continuous passage of previous droves.

Similarly, the common feeding practices of the herds along the routes remained unchanged over the centuries, as attested by our collaborators. José da Conceição, whose journeys lasted up to eight days, states that during the trips “the cattle eat the leaves of the brush, the brush out there. Where we find a *roça*, we put them in the *roça*, and where we don’t find one... There are days they go two days without eating” (Conceição, 2005). Under such conditions, Manoel Gonçalves—whose routes lasted up to twenty-eight days—affirms that the fatigue of long marches caused ulcerations in the hooves of some animals:

We give the cattle feed here and there, we circle them so they can eat, give them water [...]. They fill their bellies as they like. But they get crippled. Many get crippled. The road cripples them. I stayed with three oxen in a place called Oiti; the overseer left me to treat the oxen, putting arches on their hooves so they wouldn’t peel. I stayed twelve days with those oxen giving them feed. (Santos, 2005).⁴⁵

Regarding river crossings, Antonil records in the eighteenth century that “in the crossing of some rivers, one of those who guides the herd, placing an ox mask on his head,

destina-se em maior parte para o Estado de Sergipe. O de Curaçá destina-se em parte para Pernambuco e Alagoas (Pereira, 2004, p. 128, grifos nossos).

⁴⁵ Original version: Dá o de cumer o gado aqui e aculá, arrudiava pro gado cumer, dava água [...]. Enche a barriga a vontade. Agora istrupêia. Tem muito qui istrupêia. A istrada istrupêia. Eu fiquei cum três boi num lugar pur nome Oiti, qui o encarregado do trabáio me deixou tratar dos boi, botano árcu nos casco, pra aquilo num caliçê. Fiquei doze dia cum esses boi dano o dicumê (Santos, 2005).

and swimming, shows the cattle the passage through which they must cross” (Antonil, 1982, p. 202). However, in the mid-twentieth century, according to the collaborators of this study, as in the seventeenth century, the herds swam across the larger rivers guided by men in canoes, though without the ruse described by Antonil.

According to Andrade (2005), the *tangerinos* lived in villages, towns, and settlements near the ranches, where the demand for driving cattle was greater. Some lived on the ranches themselves, and in areas where the soil was fertile enough, they practiced subsistence agriculture—planting maize, beans, and manioc. These dwellings, still according to the author, were truly

“[...] huts with a single-slope roof, called *testas de bode* in Sergipe. The beds they had, very poor and made of a wooden platform resting on forks, were called *isidoras*. At lunchtime the whole family gathered around a clay basin, from which the food was taken with the hands. The only daily meal consisted almost always of beans, manioc flour, pepper, and salt, sometimes accompanied by meat.” (Andrade, 2005, p. 204).⁴⁶

Thus the *tangerinos* spent their lives traversing the hinterlands, driving the herds—at short paces—to the ranches or the coastal markets that consumed meat and draft animals. The transport of these large droves, since the dawn of the eighteenth century, was paid to the “drover” (*passador*) according to the number of cattle delivered, as Antonil explains: “[...] if the herd consists of two hundred head of cattle, he is given as many *cruzados* if all arrive at the designated place. Yet if along the way some flee, so many *cruzados* are deducted as the number of missing cattle” (Antonil, 1982, p. 202).

According to Mané de Tomás, the expenses with food during the journey, as well as on the return trip, were borne by the *tangerinos* themselves. Regarding the payment received, he states that at the time he earned “a cheap wage [...]. In those days of the old money. I don’t know what that old money is anymore. I knew it, but today the money is different” (Santos, 2005).

As for lodging, Manoel de Tomás and his companions rested according to the conditions imposed by the trails and by the cattle themselves. During his journeys, he carried slung over his shoulder a hammock: “A little hammock on my back. One of those

⁴⁶ Original version: [...] choupanas com telhado de uma só água, chamadas em Sergipe de “testas de bode”. As camas de que dispunham, muito pobres e formadas por um estrado sobre forquilhas, eram chamadas “isidoras”. A hora do almoço toda a família se reunia em torno de um alguidar de barro, de onde se retira com as mãos o alimento. A única refeição diária era constituída, quase sempre, de feijão, farinha, pimenta e sal, às vezes acompanhada de carne (Andrade, 2005, p. 204).

small ones. Some slept on the ground [...]. Mostly on the ground [...]. I slept in a little hammock” (Santos, 2005). These hammock posts were located at fixed stopping points already defined in the initial route. These sites, maintained at strategic points by the *beiradeiros*⁴⁷, served as night corrals, offering rest and support to mule troops and drovers. The residents were compensated by travelers for the services rendered. Mané de Tomás recounts: “At those points for us to sleep, we paid. They provided water, firewood, and pots for cooking” (Santos, 2005). Systematically, before stopping for the night, the *tangerinos* circled the cattle along the paths to offer some comfort and relieve their hunger and thirst. As Mané de Tomás explains:

“We circled [the cattle]. We circled until around three o’clock, three or four o’clock, then we headed to the sleeping point [...]. That place charged eighteen *réis*, two *tões*, for each ox to sleep in the *corral*. [...] We arrived at sunset, we got up at sunrise, and set off again. [...] At dawn, we put our feet on the road.” (Santos, 2005)⁴⁸

Whereas at the random stopping points chosen by Zezão and his company they ate only “an old little piece of roasted meat with a bit of *rapadura*” and would find “some stall to drink a little *cachaça* to cut the tiredness,” Mané de Tomás and his group had different arrangements. According to him:

“At daybreak we got up. For us to make coffee, roast meat—who said we were going to eat? [...] We arrived at night, put the meat on the fire, ate shredded meat. At that hour we had already eaten. By night or midday we ate something else, but the best meal was at night. [...] When it got dark, we put beans on the fire—whoever wanted would eat, goat meat there [...]. And we had a little sip. And from there on at night, folks drank a lot. Not too much—just a sip here and there.” (Santos, 2005).⁴⁹

⁴⁷ *Beiradeiro*: dweller living along the roadside. According to Santos Filho (2012), travelers and naturalists who traversed the country in the early eighteenth century reported numerous establishments set up along the routes to provide support for passersby, *tangerinos*, and *tropeiros*.

⁴⁸ Original version: A gente arrudiava [o gado]. Arrudiava até base dumas três hora a gente arrudiava. Quando dava a base dumas três pra quato hora, a gente tinha aqueles ponto de a gente durmir que a gente puxava pra durmir, né. [...] Aqueles ponto, [inaudível] cobrava o boi dizoito réis, dois tões, pra o boi durmir no currá daqueles camarada. [...] Chegava no pôr do sol, levantava na saída do sol e balançava no mundo. [...] De madrugada, mitia os pé (Santos, 2005).

⁴⁹ Original version: [Ao romper do dia] levantava. Pra gente fazer café, assar carne quem dizia que ia comer [...]. Chegava de noite, botava a carne no fogo, cumia iscamuçada. Essa hora já tinha cumido. [a entrevista foi realizada entre 09hs e 10hs]. Quando fosse de noite ou mei-dia cumia ôta coisinha, mas o de cumer mió era de noite. [...] Iscureceu botava feção no fogo, quem quizesse cumer, carne de bode ali [...]. E tomava uma bicadazinha. E de lá pra cá de noite, nego tomava era muita. Não muita assim também. Um golinho aqui, aculá (Santos, 2005, grifos nossos).

Early colonial chronicles note that expenses with the animal used for carrying supplies (*matalotagem*), as well as the loss, theft, or death of any head of cattle, were deducted from the payment due at delivery. It was the *passador*'s duty to deliver all cattle alive at the contracted destination, even if in a skeletal state, as noted by Vilhena. José da Conceição confirms this practice: “If a cow dies, the loss is the owner’s; and if the mount dies, the loss is ours. [...] Whoever loses it pays for it.” (Conceição, 2005)

Regarding crimes such as theft or assault, neither the bibliographic sources nor our informants reported such occurrences. According to Mané de Tomás, who drove cattle in the 1950s:

“Back then, there was no robbery! [...] No sir. Things were different. We took and brought the boss’s money on our backs and nothing happened. [...] There was an overseer who carried the money on his back, in a bag tied tight with sheep’s wool, strapped well on the back, and he came all the way to deliver it here.” (Santos, 2005).⁵⁰

Throughout the entire journey, the number of animals was counted at every stop to ensure none strayed. As Manoel Gonçalves recounts: “We counted the oxen every day. In the afternoon, before sleeping, we counted to be sure. There was an overseer” (Santos, 2005). Thus, despite the immense care and responsibility exercised by the *tangerinos* in handling the cattle along the routes, it sometimes happened—through some momentary lapse—that an animal strayed from the herd. To illustrate such an occurrence as a probable deviation in the herd’s trajectory, there appeared in 1952, on the Alecrim estate ⁵¹, among the livestock, an *alvaça* heifer ⁵² bearing a brand and mark unknown in the region. The landowner, Mr. Francisco de Souza Bonfim, after two decades had passed since the animal’s appearance, decided to sell all the offspring descended from this heifer and employ the proceeds in the construction of the José Bonfim Sobrinho Parish School, which was delivered to the community of Santa Rosa de Lima on 12 October 1975.

⁵⁰ Original version: Nesse tempo, tinha rôbo não! [...] Não sinhô. Nesse tempo a coisa era ôta. Levava, trazia o dinhêro do patrão nas costa e num tinha... Era. Ôi o maço de dinhêro. [...] Tinha um encarregado e trazia o dinheiro, nas costa, pra intregar aqui os patrão.[...] Hoje é que você pega dez tôes daqui praquela rua, vão tomar. Naquele tempo, trazia dinheiro, nas costa, num malote bem amarrado cum lombo de ovêia, bem atracado nas costa ali e vinha disatar aqui (Santos, 2005).

⁵¹ The Alecrim estate is located in the village of Santa Rosa de Lima, in Jaguarari, Bahia. The donation document (1 leaf), typed and signed by the owner, Francisco de Souza Bonfim, is held at the Museu do Vaqueiro in the village of Santa Rosa de Lima and was provided to us by the researcher Mônica Andrade (author’s note).

⁵² “[...] Said of bovines that possess *alvaça* coat color, that is, white or whitish, without any spot, mark, patch, or stripe (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, p. 46).

These animals, weakened by the fatigue of the journey, by frugal feeding, and by the scarcity of water along the marches, often became a hindrance to the progress of the herd and delayed the delivery of the “merchandise” within the contracted time. Consequently, some *beiradeiros* established dwellings along the roads in order to trade in the crippled cattle that fell behind during the journeys, either to set up a small estate or to offer them later in improved condition. As Prado Júnior notes:

“Along [these roads] settled certain inhabitants who, despite the local hardships, offered assistance to travellers and to the herds passing nearby, or who purchased at low cost some animal maimed by the long marches and thus established a small farm” (Prado Júnior, 1963, p. 68).⁵³

According to Mané de Tomás, the work garments standardized among the *tangerinos* of his group were made by seamstresses residing in Canché and consisted of blue mixed-fabric clothing, accompanied by a *bisaco*⁵⁴ of the same material in which the provisions⁵⁵ for the journey were stored:

“It was a very well-made *bornal*, huge, of blue *mescona*. [...]. There were many seamstresses here, they made those big very well-made *bornal* sacks [...]. A very well-equipped one [...]. It had a flap for putting the meat and another flap for putting the flour [...]. Flour, meat, *rapadura*, coffee, everything. [...] And the little coffee can we put on one side” (Santos, 2005).⁵⁶

Regarding the utensils used on the journeys, Mané de Tomás describes his gear concisely, consistent with what is visible in the rare photographs depicting the implements commonly used by *tangerinos* in driving cattle: “[...] The knife hung on one side [at the waist, and in the hand] a small leather *manguá*.”⁵⁷ A little piece of strong wood—I don’t

⁵³ Original version: Ao longo [dessas estradas] estabeleceram-se alguns moradores, apesar das dificuldades locais, para prestarem concurso aos viajantes e as boiadas que transitavam na proximidade ou para recolherem a baixo custo alguma rês estropiada pelas longas caminhadas, e constituírem assim uma pequena fazenda (Prado Júnior, 1963, p. 68).

⁵⁴ *Bisaco*: satchel; pack (Ferreira, 1986, p. 261)..

⁵⁵ Farnel: food provisions for the journey (Ibid., p. 759).

⁵⁶ Original version: Era um bornali bem feito medonho de mescona azuli. [...]. Aqui tinha muita custurêra, faziam aqueles bornalzão bem feito [...]. Um bem equipado medonho [...]. Tinha a capa da gente botar a carne e tinha a capa de botar farinha [...]. Farinha, carne, rapadura, café, tudo. [...] E a latinha do café a gente botava dum lado (Santos, 2005).

⁵⁷ *Manguázim*: Diminutive of *mangual*. According to Serejo, Viana, and Macedo, the term refers to “a long whip made of tanned, braided leather, attached to a wooden handle, having at its extremity a resistant cord known as the *ponta de linha* [or simply *ponteira*]. [...] [Also known as *gurinhém*], it is not used solely to drive the animals; it also serves to guide them, change their direction, lead them onto another path, always contrary to the lash” (Serejo; Viana; Macedo, 2022b, pp. 131, 209)..

have one here now. It was a *manguá* made of reins, real cattle hide, leather. Very well made. Properly fitted with an *agidô*⁵⁸, all decorated” (Santos, 2005).

In examining a photograph of the Campo do Gado in Feira de Santana, Bahia, from 1929, Oliveira (2016, p. 104) observes the photographer’s effort and desire to “capture as many elements as possible” from the famous Bahian cattle fair of the last century. In that photograph, the *tangerinos* are highlighted as *saltamoitas* and portrayed as “men with very little baggage, with a satchel slung across the body in which they carried the trousers they removed as soon as they left the town, dried meat, flour, a tin cup, and ammunition for the shotgun” (Lajedinho, 2006, p. 71, apud Oliveira, 2016, p. 104). Otavio Pinto further states that the *tangerino*:

“Always wears simple clothing, a hat woven from *carnaúba* palm, sandals, a whip, carrying on his back a hammock inside a leather bag, along with the utensils needed to prepare his meals. In his characteristic attire and nomadic life, he resembles an unarmed *cangaceiro*. [...] He sleeps in the bush or in the corrals of the farms, where he hangs his hammock while the cattle graze” (Pinto, 1943, p. 48).⁵⁹

In closing this study on the driving of cattle destined for the coastal supply of meat and draft animals, we recognize the importance of the *tangerinos* for the pastoral economy and note that, nevertheless, like other historical subjects, they were placed by Social History within a social stratum marked by inferiority and segregation.

Final Considerations

In concluding this study on the drovers of cattle, we perceived—through the testimonies of our collaborators—the importance of these individuals for the pastoral economy, even though, like other historical actors, they were placed by Social History within a social stratum of inferiority and segregation.

With the aim of characterizing the routines and socioeconomic conditions of the *tangerinos* as auxiliary figures to the *vaqueiros* in the specific task of driving herds from

⁵⁸ Agidô: We presume that the term used by our interviewee refers to the four-strand braided piece, manufactured from raw bovine hide and measuring approximately half a *braça* (1.10 m) in length, used in the making of the *manguá*. Thus, we surmise that the term alludes to a linguistic corruption of an instrument that “acts with pain” (author’s note).

⁵⁹ Original version: Traja sempre roupa comum, chapéu de palha de carnaúba, alpercatas, chicote, trazendo às costas a rede dentro dum saco de couro e os utensílios para preparar as suas refeições. Em seus trajas característicos e em sua vida nômade, assemelha-se a um cangaceiro desarmado. [...] Dorme no mato ou nos currais das fazendas onde arma a sua rede enquanto o gado fica pastando (Pinto, 1943, p. 48).

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398–427, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

the remote hinterlands of the Northeast to the principal markets of cattle, we found in our research only sparse references to these men in the consulted bibliography. Thus, the need for recourse to oral history became evident, under an expanded perspective that understands it as more than a mere methodological tool, as pointed out by Thomson (Alistair Thomson, 2000).

It became clear that these individuals—although scarcely discussed by Bahian historiography—bequeathed significant contributions to the economy, the culture, and the body of knowledge and practices related to the movement of cattle along the paths and byways of the Northeastern hinterlands. Nevertheless, other aspects concerning the labor performed by these historical subjects remain obscure and still require a more deeply rooted investigation.

In this regard, it was also demonstrated that a detailed study is needed concerning the particularities of the work agreements entered into solely by word of honor and governed by bonds of trust and honesty. Such dynamics, as well as the labor relations themselves, are rooted in oral traditions, which demarcate unequal social relations and were, to some extent, shaped by the foundations and premises of the colonial economy.

Thus, based on these findings, one notes the undeniable necessity of further research into the role of the *tangerinos* as conductors of cattle within historiography, in view of the importance of these individuals in Brazil's socioeconomic and cultural formation.

REFERENCES

ABREU, J. Capistrano de. *Capítulos da história colonial: 1500-1800*. Brasília: Senado Federal, 1998. 226 p.

Acesso em: 29 mai. 2023

ANDRADE, Manoel Correia de. *A terra e o homem do Nordeste: contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste*. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 334 p.

ANTONIL, André João. *Cultura e opulência do Brasil*. 3 ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1997. 240 p.

AZEVEDO, Thales de. *Povoamento da cidade do Salvador*. Salvador: Itapuã, 1969. 428 p.

BOAVENTURA, Eurico Alves. *Fidalgos e vaqueiros*. Salvador: UFBA, 1989, 458 p.

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. *Diálogos das grandezas do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2010. 332 p.

BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. *Documentos históricos*. Senado da Câmara: Bahia: 1696-1726; Consultas do conselho ultramarino Bahia: 1673. [Rio de Janeiro]:Biblioteca Nacional, 1950. v. 87.

BURKE, Peter. Trad. Magda Lopes. São Paulo: USP, 1992. p. 39-62.

CALMON, Pedro. *História da Casa da Torre: Uma dinastia de pioneiros*. 3 ed. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1983. 230 p.

[CAMINHA, Pero Vaz de]. Carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei D. Manuel: escrita na ilha de Vera Cruz em 1º de maio de 1500. Ed. *fac-simile*. Bahia: Reis e Comp., 1900. Edição para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia pelo 4º centenário da descoberta do Brasil.

CINTRA, Jaime. *Viação Férrea nos estados de São Paulo e Mato Grosso*. Revista do Club de Engenharia. set, 1934, p. 3-13.

CONCEIÇÃO, José da. *Entrevista concedida à equipe do Projeto Aboio*. Canudos, 10 ago. 2005.

CUNHA, Euclides da. *Os sertões*. São Paulo: Martin Claret, 2002. 560 p.

DIAS, João Castanho. *500 anos de leite no Brasil*. São Paulo: Calandra, 2006, 147 p.

Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/jspui/bitstream/123456789/7050/1/arquivo3296_1.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.

FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a paisagem do Nordeste do Brasil*. 6 ed. Rio de Janeiro: Record, 1989. p. 119.

FURTADO, Celso. *Formação econômica do Brasil*. 13 ed. São Paulo: Nacional, 1975. 249 p.

GOULART, José Alípio. *Brasil do boi e do couro*. Rio de Janeiro: GRD, 1965. 265 p. v. 1.

GUIMARÃES, Alberto Passos. *Quatro séculos de latifúndio*. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 255 p.

TELES, Miguel Angelo Almeida. One foot in the hinterland, the other on the beach: the cattle trade in the sertão region at Bahia's fairs. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 398-427, Jan.-Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957844

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990. 189 p.

LE GOFF, Jacques. Memória. *In*: LE GOFF, Jacques. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão et. all. 5 ed. Campinas: Unicamp, 2003. p. 419-476. FERREIRA, Marieta de Moraes. História oral: velhas questões, novos desafios. *In*: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. (Orgs.) Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 169-186.

LIMA SOBRINHO, Alexandre José Barbosa. O devassamento do Piauí. Rio de Janeiro: Editora Nacional, 1946. 190 p.

MATOS, Gislayne Avelar. A palavra do contador de história: sua dimensão educativa na contemporaneidade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 203 p.

MAXIMILIANO, Príncipe de Weid-Neuwied. Viagem ao Brasil. Trad. Edgar S. de Mendonça; Flávio P. de Figueiredo. São Paulo: Editora Nacional, 1940. 511 p.

NEVES, Erivaldo Fagundes. Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia: Feira de Santana: UEFS, 2016. 512 p.

NEVES, Erivaldo Fagundes. Curraleiro, crioulo, peduro: a pecuária como fator da formação socioeconômica do semiárido. *In*: NEVES, Erivaldo Fagundes (org.). Sertões da Bahia: formação social, desenvolvimento econômico, evolução política e diversidade cultural. Salvador: Arcádia, 2011. p. 253-281.

NÓBREGA, Manoel da. Cartas jesuíticas: cartas do Brasil: 1549-1560. Salvador: P55, 2015. 350 p.

OLIVEIRA, A. M. C. dos S. Feira de Santana em tempo de modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). 2008. 220 f. Tese (Doutorado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pernambuco, Recife, 2008.

OLIVEIRA, Clóvis Ramaiana Moraes. Canções da cidade amanhecendo: urbanização, memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Salvador: Edufba, 2016. 436 p.

PEREIRA, Dionysio. Indústria pastoril no estado da Bahia. *In*: BAHIA. Secretaria de Cultura. Diário Oficial do Estado da Bahia. Ed. fac-símile. Salvador: Cartograf, 2004. p. 124-129.

PINHO, Wanderley. História de um engenho do Recôncavo: Matoim, Novo Caboto, Freguesia: 1952-1944. São Paulo: Nacional; Brasília: INL, 1982. 601 p.

PINTO, Adolpho Augusto. História da viação pública de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1903. 322 p.

PINTO, Otavio. O tangerino. O Malho, Rio de Janeiro, ano 61, n. 47, p. 48, dez. 1943.

PITA, Sebastião da Rocha. História da América portuguesa. Brasília: Senado Federal, 2011. 474 p.

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968. 328 p.

- PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. *In*: SANTIAGO, Salviano (coord.). *Intérpretes do Brasil*. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. v. 3. p. 1103-1488.
- PRADO, J. F. de Almeida. *A Bahia e as capitanias do centro do Brasil: 1530-1626*. São Paulo: Editora Nacional, 1945. 343 p. v. 1.
- ROTEIRO do Maranhão a Goiaz pela Capitania do Piauí. *In*: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Rio de Janeiro, tomo LXII, parte I. p. 60-161. 1900.
- SALVADOR, Frei Vicente do. *História do Brasil: 1500-1627*. Curitiba: Juruá, 2009. 358 p.
- SAMPAIO, Teodoro. *História da fundação do Salvador*. 3 ed. Salvador: ALB, 2016. 494 p.
- SAMPAIO, Teodoro. *O tupi na geografia nacional*. Ed. fac-símile. 6 ed. Salvador: Gráfica Falcão, 2010.
- SANTOS FILHO, Lycurgo. *Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspecto da vida patriarcal no sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX*. Salvador: FPC; Feira de Santana: UEFS, 2012. 528 p.
- SANTOS, Manoel Gonçalves dos. *Entrevista concedida à equipe do Projeto Aboio*. Jeremoabo, 12 ago. 2005.
- SCHAWARTZ, Stuart B. *Engenhos e escravos na sociedade colonial: 1500-1835*. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 474 p.
- SEREJO, Vicente; VIANA, Graco Aurélio Melo; MACEDO Helton Rubiano de (org.). *O Sertão de Oswaldo Lamartine: vocabulário do criatório norte-rio-grandense*. EDUFRN: Natal, 2022. v. 4. E-book (345 p.). ISBN 978-65-5569-226-6. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45957>.
- SHARPE, Jim. *A história vista de baixo*. *In*: *A escrita da história: novas perspectivas*.
- SIMONSEM, Roberto C. *História econômica do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2016. 604 p.
- THOMPSON, Paul. *A voz do passado: história oral*. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 385 p.
- THOMSON, Alistair. *Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da história oral*. *In*: FERREIRA, Maneta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena. *História oral: desafios para o século XXI*. Rio de Janeiro: Fiocruz; FGV, 2000. p. 47-65.
- VILHENA, Luís dos Santos. *A Bahia no século XVIII*. Salvador: Itapuã, 1969a. 292 p. v. 1.
- VILHENA, Luís dos Santos. *A Bahia no século XVIII*. Salvador: Itapuã, 1969b. 253 p. v. 2.

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GÊNERO FEMININO NO BRASIL, ENTRE 2011 E 2021, À LUZ DA INTERSECCIONALIDADE

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹
Ellen Silva Sampaio²

RESUMO

Ao longo dos anos, houve uma prevalência de violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino no Brasil. O objetivo do presente estudo foi destacar características predominantes em casos de violência sexual contra a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021, e analisar tais dados à luz da interseccionalidade e de categorias estudadas por ela, como gênero, raça/cor e faixa etária, para refletir sobre a relação desses fatores com a violência praticada. Utilizou-se como fonte de informações os Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde e o Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Os dados indicaram um predomínio de violência sexual contra jovens meninas negras, sendo o agressor geralmente do sexo masculino e que possui algum vínculo com a vítima. O estupro foi o tipo de violência mais praticado e a residência foi o principal local onde ocorreram os crimes. A partir da interseccionalidade, foi possível identificar fatores históricos, sociais e políticos que atravessaram os dados a fim de estimular novas reflexões e ações para diminuição da violência contra esse grupo.

Palavras-chave: violência sexual; crianças; adolescentes; interseccionalidade.

ABSTRACT

Over the years, there has been a prevalence of sexual violence against female children and adolescents in Brazil. The objective of the present study was to highlight predominant characteristics in cases of sexual violence against the female and Brazilian child population, between 2011 and 2021, and analyze such data in light of intersectionality and categories studied by it, such as gender, race/color and age group, to reflect on the relationship between these factors and the violence committed. The Epidemiological Bulletins from the Ministry of Health and the Panorama of lethal and sexual violence against children and adolescents in Brazil from the United Nations Children's Fund (UNICEF) were used as a source of information. The data indicated a predominance of sexual violence against young black girls, with the aggressor generally being male and having some connection with the victim. Rape was the most common type of violence and the residence was the main place where crimes occurred. Using intersectionality, it was possible to identify historical, social and political factors that permeated the data in order to stimulate new reflections and actions to reduce violence against this group.

Keywords: sexual violence; children; adolescents; intersectionality.

¹ Professora pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e coordenadora do grupo de pesquisa Nina Simone. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Bahia (lato sensu) da UEFS. Email: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>. Este trabalho é resultado de pesquisa apoiada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio da bolsa de iniciação científica PROBIC/UEFS.

² Graduanda em Bacharelado em Psicologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Email: ellensam.uefs@gmail.com.

Apresentação

De acordo com informações dos Boletins Epidemiológicos produzidos pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2018; Brasil, 2023), entre 2011 e 2021, a maioria das vítimas de violência sexual no Brasil foram crianças e adolescentes, do sexo feminino e negras. Enquanto os agressores eram majoritariamente do sexo masculino e possuíam certo vínculo com elas. O panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021) salienta os mesmos dados trazidos anteriormente, reforçando assim, a pertinência para a sociedade brasileira, de uma reflexão sobre os fatores que podem exercer influência nesse quadro.

Diante disso, o presente estudo visa realizar uma leitura e análise crítica dos dados disponíveis sobre violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino no Brasil, entre 2011 e 2021, destacando características predominantes nos casos e as analisando a partir de um olhar interseccional, que leva em consideração fatores históricos, sociais e políticos para compreensão das informações dadas. O estudo também se propõe a utilizar categorias estudadas pela ferramenta da interseccionalidade, como gênero, raça e faixa etária, para refletir sobre a relação desses fatores com a violência sexual e como elas podem ter contribuído para a incidência dos crimes sexuais contra a população infantojuvenil feminina e brasileira.

Considerações sobre a infância, a adolescência e a violência sexual

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), entende-se como criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. Entretanto, a idade cronológica não basta para explicar essas fases da vida humana. Vale lembrar que a infância é um conceito socialmente construído, ou seja, decorre de um processo histórico e não de uma herança natural, como sinalizado por Andréa Rodrigues (1998, p. 1): “A infância não pode ser separada das demais fases da vida humana, tomando-se como referência apenas a idade e o desenvolvimento biológico, sem levar em consideração as especificidades históricas de uma determinada sociedade”.

Para Philippe Ariès (2014), a consolidação da ideia de infância data do século XIX. Antes dessa época, as crianças realizavam atividades atribuídas ao adulto. Contudo, a partir do século XIX, houve algumas transformações, como o surgimento da família burguesa e a educação infantil mediante o espaço da escola, que tornaram a criança o

centro da família nuclear - esta última que, antes era centrada na linhagem e na extensão, mas passa a se concentrar no núcleo parental básico. Não havia afeição entre cônjuges ou pais e filhos como atualmente. As crianças recém-nascidas - das famílias mais abastadas - eram entregues aos cuidados das amas e, a partir dos 3 anos, já participavam do mundo adulto. Com essa modificação na dinâmica familiar, a criança passa a ser cuidada pelos pais e, posteriormente, inserida na escola (Frota, 2007).

Todavia, nem toda infância é vivida de modo universal por todas as crianças. A história da infância do Brasil, por exemplo, é marcada por desigualdade e exclusão sociorracial. Aparentemente foi a partir do século XIX que o cuidado com a infância se tornou importante no país, porém, desde o início houve diferenciação social e racial entre crianças. De um lado, as crianças livres e do outro, as escravizadas. A situação permanece mesmo após a abolição e a mudança de regime político de monarquia para república. Em 1927, por exemplo, foi criado o primeiro Código de Menores que empregou o termo "menor" não somente para identificar menores de idade, mas também para designar as crianças e adolescentes infratoras da lei (Rodrigues, 1998) ou pobres que pertenciam a núcleos familiares que se diferenciavam do modelo convencional, ou seja, com pai e mãe presentes no lar, de boa estrutura financeira e emocional, entre outros fatores. Os menores eram vistos de forma negativa pela sociedade brasileira moderna, como aqueles em situação de risco individual e social que poderiam tornar-se marginais e, portanto, deveriam ficar submetidos aos cuidados e tratamentos cruéis do Estado (Frota, 2007). Assim, eram encarados como diferentes das demais crianças e possíveis ameaças à sociedade, sendo de certo modo, responsabilizados pelos infortúnios sociais os quais eram sujeitos. Cabe destacar que, no período pós-abolição, as crianças negras eram vistas como futuros trabalhadores ou menores infratores.

Foi somente com a criação e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que o termo "menor" foi abolido e todas as crianças, sem distinção, foram definidas como seres humanos de direitos e necessidades específicas. Foi uma importante mudança a qual mostrou que toda criança ocupa o lugar de cidadão na sociedade, com direitos e deveres (Frota, 2007). Diante disso, é possível observar como a história da criança não segue uma linha linear e unidirecional, fazendo-se necessário analisá-la em cada contexto para compreendê-la assim como a adolescência.

Essa etapa da vida humana é vista como uma fase do desenvolvimento humano entre a infância e a adultez que abrange mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. A adolescência também é normalmente associada à puberdade, uma mudança física que se refere ao processo o qual o adolescente passa para atingir a maturidade sexual, ou seja, a capacidade de reproduzir. Dessa forma, a puberdade acaba por traduzir a passagem da infância para a adolescência em determinadas culturas. Assim como em outras, a primeira menstruação de uma menina marca o momento em que atingiu a maturidade (Papalia; Feldman, 2013).

Só que para além da puberdade, ritos de passagem e mudanças fisiológicas, a adolescência precisa ser compreendida como uma categoria que se constrói historicamente, pois assim como a infância, ela também é uma construção social e histórica (Frota, 2007). Esse conceito não existia nas sociedades tradicionais ou pré-industriais, já que, como mencionado anteriormente, as crianças logo novas eram consideradas adultas e inseridas na dinâmica do trabalho. Somente no século XX foi definido como uma fase da vida humana no Ocidente (Papalia; Feldman, 2013). Atualmente a adolescência pode assumir formas variadas em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos, não sendo entendida como um estado universal vivido por todo jovem.

É importante compreender também a natureza dos crimes que acometeram tal grupo etário (crianças e adolescentes) no período escolhido (2011 a 2021), delitos estes que possuem raízes na violência sexual. Assim, por violência entende-se que seja um ato intencional de quem pratica, que agride a integridade física, psíquica, moral ou sexual de alguém, em outras palavras, da vítima (Saffioti, 2015). Destacamos neste estudo a violência de origem sexual, que se caracteriza como a ação de uma pessoa que faz o uso de sua posição de poder e força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, para obrigar outra pessoa a presenciar ou mesmo participar de interações sexuais, como também pode utilizar a sexualidade da vítima para fins de obter lucro, vingança ou outro (Brasil, 2016).

Materiais e métodos

Os dados considerados neste trabalho encontram-se nos Boletins Epidemiológicos produzidos pelo Ministério da Saúde, que fornecem notificações da violência sexual

perpetrada contra crianças e adolescentes do sexo feminino, tanto no período de 2011 a 2017 (Brasil, 2018) quanto entre 2015 e 2021 (Brasil, 2023). O Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes do Brasil construído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021), que dispõe de registros sobre a violência entre 2017 e 2020, também foi utilizado como fonte de informações para análise. Com o fim de refletir sobre tais dados à luz da interseccionalidade, cabe uma elucidação sobre a mesma a seguir.

De acordo com Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2020), a interseccionalidade é uma ferramenta analítica que sonda como as relações de poder influenciam nas relações sociais e experiências do cotidiano de cada indivíduo e considera que fatores como a raça, classe, etnia, gênero, faixa etária, nacionalidade interligam-se profundamente entre si. À vista disso, para compreender os dados dispostos quanto a violência sexual contra a população infantojuvenil feminina, faz-se necessário uma análise do contexto sócio-histórico, cultural, econômico e político que circunscreve o período destacado, a fim de interseccionar as informações fornecidas com as categorias de gênero, raça/cor, faixa etária, já que estas “moldam-se mutuamente” e agem numa dada sociedade e época de modo unificado. Dessa forma, a partir de uma análise interseccional, é possível entender a violência praticada contra crianças e adolescentes em um determinado momento histórico, como também abrir caminhos para novas reflexões.

Exposição de dados sobre a violência sexual contra a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (Brasil, 2018), entre 2011 e 2017, foram notificados, pelos serviços de saúde, 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes, ou seja, as vítimas estavam na faixa etária de 0 a 19 anos. De 2011 até 2017, houve um aumento de 64,6% nas notificações de violência sexual contra crianças e 83,2% nas de adolescentes.

Dentre as crianças, no período de 2011 e 2017, a grande maioria das vítimas eram do sexo feminino (74,2%), com idade entre 1 a 5 anos (51,9%), negras (46%) e concentravam-se na região Sudeste (39,9%). Além disso, 71,2% das violências sexuais ocorreram na residência e o tipo de violência mais notificado foi o estupro, isto é, 61%.

Em 80,8% dos casos o agressor era do sexo masculino e 39,8% tinham vínculo familiar com a vítima - podendo ser pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão - ao passo que 24,8% eram conhecidos da mesma.

Dentre os adolescentes, a grande maioria das vítimas também eram do sexo feminino (92,4%), com idade entre 10 a 14 anos (67,1%), negras (56%) e concentravam-se na região Sudeste (31,4%). Além do mais, a residência foi o principal local de ocorrência (58,7%) e 70,9% dos eventos foram notificados como estupro. Em 92,8% dos casos o agressor era do sexo masculino e 39,9% tinham vínculo intrafamiliar - familiares (21,5%) e parceiros íntimos (18,4%). Vale frisar que, significativamente em 26,3% das notificações, o autor da violência era um amigo ou conhecido dela.

Observa-se que o tipo de violência sexual mais praticado contra a população infantojuvenil foi o estupro, este que segundo o art. 213 do Código Penal (Brasil, 1940) é caracterizado como a ação de "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso". Visto que na análise também se inclui adolescentes menores de 14 anos, pode-se destacar a conceituação sobre estupro de vulnerável, que é definido pelo CP (Brasil, 1940) no art. 217-A como "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.". Ambos crimes estão incluídos na lei mais recente que altera o título VI do Código Penal sobre Crimes Contra a Dignidade Sexual, a qual seria a lei nº 12.015 de 7 de agosto de 2009.

Já conforme os registros de violência sexual reunidos no Panorama realizado pela UNICEF (2021), entre 2017 e 2020 foram registrados, em diferentes estados do Brasil, 179.277 casos, especificamente, de estupro e estupro de vulnerável com vítimas na faixa etária de 0 a 19 anos, assim como no estudo descritivo apresentado anteriormente.

Dentre as crianças, a grande maioria das vítimas foi do sexo feminino. De 0 a 9 anos, as meninas representaram 77% do total de registros de estupro de vulnerável. Dentre os adolescentes, a grande maioria das vítimas também foi do sexo feminino. De 10 a 19 anos, o sexo feminino correspondeu a 91% dos casos de estupro. Além disso, entre 2017 e 2020, o estupro de vulnerável foi mais praticado entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos do sexo feminino, correspondendo a 64 mil registros.

Quanto à raça/cor, entre 2017 e 2020, em 59% dos registros, esse dado foi informado, ao passo que 41% dos registros analisados não contavam com essa informação.

Em 59% dos registros informados, houve uma prevalência de vítimas brancas. Todavia, com a significativa porcentagem de pessoas que não preencheram o campo raça/cor da pele, não é possível saber a veracidade de tal prevalência.

Ao analisar os dados do ano de 2020, que possui informações mais completas, nota-se um aumento das vítimas negras ao longo dos anos. Por exemplo, em 2017, de 12 a 17 anos de idade, 42% das vítimas de estupro eram negras, ao passo 58% eram brancas. Já em 2020, tendo como referência a mesma faixa etária, 52% das vítimas eram negras e 48%, brancas. Houve uma redução significativa de 26,8% do número de vítimas brancas e um aumento de 6,5% de vítimas negras no período destacado (2017-2020).

No geral, tanto meninas quanto meninos eram mais violentados sexualmente em residências, correspondendo a 67% e 64%, respectivamente. Assim como 86% dos crimes eram cometidos por agressores conhecidos das vítimas.

Para complementar, conforme dados obtidos a partir do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (Brasil, 2023), entre 2015 e 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças - entre 0 a 9 anos - e adolescentes - entre 10 a 19 anos - no contexto brasileiro, 83.571 (41,2%) e 119.377 (58,8%), respectivamente. Vale salientar que houve um aumento no número de notificações entre 2015 e 2019. No entanto, em 2020, houve uma queda nesse número, e no ano seguinte, 2021, ocorreu um aumento na quantidade de notificações que foi a maior registrada ao longo do período estudado (2015-2021).

Dentre as crianças, entre 2015 a 2021, a grande maioria das vítimas eram do sexo feminino (76,9%), a maior parte com idade entre 5 a 9 anos (53,6%), pardas (42,5%) e concentravam-se na região Sudeste (43%). Além disso, 72,4% das violências sexuais ocorreram na residência e o tipo de violência mais notificado foi o estupro, isto é, 56,2%. Em 80,9% dos casos o agressor era do sexo masculino e 40,4% tinham vínculo familiar com a vítima.

Dentre os adolescentes, a grande maioria das vítimas eram do sexo feminino (92,7%), a maior parte com idade entre 10 a 14 anos (67,8%), pardas (51,5%) e concentravam-se na região Sudeste (32,5%). Além do mais, a residência foi o principal local de ocorrência da violência (64%) e 56,2% dos eventos foram notificados como estupro. Em 80,9% dos casos os agressores eram do sexo masculino e 25,6% eram amigos

ou conhecidos da vítima, assim como 22,6% tinham vínculo familiar e 20,4% eram parceiros íntimos.

Ante os dados apresentados, pode-se ressaltar que, dentre a população infantojuvenil feminina e brasileira que sofreu violência sexual entre 2011 e 2021, houve um predomínio de vítimas adolescentes negras, da região Sudeste, sendo o principal agressor do sexo masculino, este que possuía, na maioria dos casos, algum tipo de vínculo com a vítima, podendo ser familiar, parceiro, amigo ou conhecido. Os estudos também indicaram que o local onde mais ocorreu a violência sexual foi na residência e o estupro foi o crime mais praticado. Além disso, entre 2011 e 2019, ocorreu um aumento de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Todavia, no ano de 2020, houve uma diminuição nesse número ao passo que, no ano seguinte, em 2021, houve novamente um acréscimo significativo de registros. Diante o exposto, os possíveis fatores associados as características destacadas quanto a violência sexual contra o público infantojuvenil feminino e brasileiro serão discutidos a seguir.

Discussão dos dados à luz da interseccionalidade

A partir das informações levantadas quanto as características da violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino no Brasil entre 2011 e 2021, observa-se que a maioria das vítimas são jovens meninas violentadas sexualmente por adultos do sexo masculino, o que nos leva a refletir no conceito de patriarcado. Para Heleieth Saffioti (2015) a sociedade patriarcal confere aos homens o direito de exercer o domínio sobre as mulheres, assim como as crianças e adolescentes, funcionando como uma grande máquina que visa estabelecer e manter o controle de suas vidas. A figura masculina é colocada pelo patriarcado numa posição de detentor de todo o poder sobre as demais pessoas, estas as quais ficam sujeitas ao seu domínio e às desigualdades decorrentes das relações hierárquicas estabelecidas. À vista disso, a violência sexual cometida contra meninas, pode ser configurada como o abuso desse poder masculino - reforçado pelo patriarcado - sobre as vítimas. Este assume o lugar de poder consentido a ele pela cultura patriarcal para violentar os corpos femininos, que acredita ter o direito de apoderar-se dos mesmos.

Cabe frisar que além dessas jovens meninas sofrerem violência sexual, elas também se submetem ao que Pierre Bourdieu (2012, p. 47) conceitua de violência

simbólica, esta que “se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele”. Com isso, pode-se ler que aqueles que são dominados muitas vezes não têm consciência da violência que sofrem pelos dominantes, até porque ela manifesta-se de forma silenciosa. Assim, a própria ausência de reflexão sobre a violência leva à naturalização da dominação. Em outros termos, muitas dessas meninas que são agredidas sexualmente, na grande maioria, por homens adultos, encontram-se nesta relação de dominação da qual não se dão conta. A própria cultura patriarcal reforça que os mais novos devem obedecer aos mais velhos, discurso este que pode ser utilizado para impelir violências assim como naturalizar as mesmas.

Além disso, tanto a infância quanto a adolescência, são fases da vida humana que dependem da provisão dos adultos - em especial, dos pais ou cuidadores -, estes que são vistos como aqueles que detêm de capacidade intelectual, física e social mais elevada do que crianças e adolescentes (Teodoro, 2022). Por vezes, os pais utilizam-se dessa posição superior para impor algo aos filhos, de modo coercitivo e violento, com a justificativa de que sabem o que é melhor para eles. Como pontua bell hooks [s.d.]:

Muitos pais ensinam os filhos a acreditar que a violência é a maneira mais fácil (se não a mais aceitável) de acabar com um conflito e de afirmar poder. Ao dizer "Fiz isto para o teu bem", e ao mesmo tempo utilizando abuso físico para controlar as crianças, os pais não só estão a equiparar a violência ao amor, como também estão a passar uma ideia de amor sinónima à aceitação passiva, à ausência de explicação e de debate (p. 97).

Dessa maneira, muitos adultos se ocupam dessa posição de poder que possuem sobre a criança ou o adolescente para praticar a violência sexual, especialmente contra meninas, que são vistas como mais passivas do que os meninos. Tal representação do feminino também se encontra influenciada pela sociedade patriarcal, pois a mulher brasileira, devido a colonização de gênero, foi definida a partir de construções do imaginário masculino (Gonçalves, 2006).

De acordo com Rachel Soihet (1989), no final do século XIX e início do século XX, pairava sobre o Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, a ideia de que a mulher era inferior ao homem por natureza:

Eram reconhecidas como virtudes essenciais no sexo feminino a fraqueza, a sensibilidade, a doçura, a indulgência, o recato e a submissão. [...] O homem era o oposto exato da mulher. O vigor físico e intelectual dominavam seu perfil emocional. Este devia ser mais seco, duro, racional, autoritário, ativo, etc (p. 115).

À vista disso, cada sexo tinha suas atribuições de acordo com a sua natureza. Ao homem cabia dominar o espaço público - devido ao seu vigor e disposição física - enquanto a mulher era destinada ao espaço privado - cuidar do lar e dos filhos, devido a sua delicadeza e fragilidade. Assim, "a diferença *anatômica* entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os *gêneros*" (Bourdieu, 2012, p. 20). Entretanto, como acentua Soihet (1989), tais papéis específicos a cada sexo não acontecem em todas as sociedades, mostrando assim, que as atividades vistas umas como masculinas e outras como femininas, procedem de um condicionamento sócio-histórico que ocorre principalmente nas sociedades ocidentais. Desse modo, as características convencionalmente atribuídas ao sexo masculino e feminino são produtos do contexto sócio-histórico e cultural e não determinadas pela natureza biológica de cada um.

Com isso, visando a desnaturalização das distinções entre homens e mulheres, o termo gênero é criado, este que coloca "em segundo plano o sexo biológico ao incluir a idéia de que as diferenças entre os sexos seriam uma construção cultural" (Gonçalves, 2006, p. 74). Outrora, o termo gênero era erroneamente utilizado para se referir a traços de caráter ou sexuais de homens e mulheres. Há pouco tempo, as feministas passaram a utilizá-lo como uma forma de "organização social da relação entre os sexos", atentando-se ao sentido mais literal da palavra. Mas foi, aparentemente, entre as feministas americanas, que o gênero surgiu para criticar o determinismo biológico ao abordar que as diferenças entre os sexos possuem caráter social (Scott, 1989).

Como abordado, o sexo refere-se as características biológicas de um ser humano associadas ao masculino ou feminino. Já o gênero diz respeito a como as sociedades representam o que é feminino ou masculino. Desse modo, de um lado, o sexo está apoiado na aparente biologia dos corpos, e do outro lado, o gênero pauta-se na cultura, sendo socialmente construído. Saffioti (2015) ressalta que a criação deste último termo foi de extrema relevância para quebrar com o essencialismo biológico, até porque muitas pessoas as quais nascem, por exemplo, do sexo masculino, não encontram sua identidade

pautada nos traços historicamente atribuídos a esse sexo, mas a outro. Assim, o corpo é uma construção que pode assumir diferentes performances, já que como independe do sexo, o gênero se torna um "artifício flutuante" (Butler, 2003).

Além de meninas, dentre os dados destacados, a maioria das vítimas são negras. Vale salientar que no estudo descritivo do Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a categoria raça/cor da pele "negra" compreende tanto os pardos quanto os pretos. Uma possível explicação para isso possa ser que o estudo tenha se embasado no principal sistema classificatório para fins de estudos demográficos do Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o IBGE, negro é aquele que se autodeclara preto ou pardo. Desse modo, segundo essa concepção a população negra brasileira parte do somatório de pessoas pretas e pardas (Oliveira, 2004).

Miranda (2010) realizou um levantamento de definições de algumas categorias de classificação étnico-racial. Ela identificou que o termo "pardo" se encontra nos dicionários como aquele entre a cor branca e preta e o "preto" aquele que tem a cor da pele mais retinta. Ou seja, a categoria "negra" acaba abrangendo aqueles que são considerados não-brancos. Vale ressaltar o que Rodrigues (1998, p. 134) relata sobre a cor da pele, esta a qual, para ela: "é um dado carregado de signos culturais. Com efeito, a pigmentação da pele e os traços físicos de uma pessoa não são dados empíricos, objetivos, naturais, sendo percebidos distintamente a depender da classe social, ambiente cultural e conjuntura histórica". Isto posto, sabe-se que a população negra, em especial no contexto brasileiro, desde o início da sua história ainda sofre as consequências das desigualdades sociais e econômicas instauradas historicamente pelo preconceito e discriminação sociorracial na sociedade. Diante disso, a violência contra a população infantojuvenil negra não é algo novo, pois desde o período colonial, ela sofre opressões e negligências sociais que levam a todo tipo de violência (Teodoro, 2022).

Se, como foi exposto, as mulheres tendem a ser colocadas numa posição inferior aos homens, assim como as crianças e adolescentes em relação aos adultos, ficando submetidas a diversas violências que decorrem dessas relações hierárquicas, quanto mais devem sofrer crianças e adolescentes meninas e negras, que além de serem violentadas por seu gênero e idade, também sofrem pela cor de sua pele. É por essa razão que as autoras Collins e Bilge (2020) trabalham com a interseccionalidade para avaliar como o

gênero, a faixa etária e a raça/cor se relacionam entre si e moldam as experiências dos indivíduos, pois como afirmam: “a vida e a identidade das pessoas são moldadas em geral por múltiplos fatores, de formas diversas e mutuamente influenciadas” (*Ibid.*, p. 278). Embora atuem de maneira quase imperceptível, essas categorias se interrelacionam e influenciam as experiências de cada sujeito.

Nos estudos analisados também foi possível identificar que adolescentes meninas sofrem mais violência sexual do que crianças. Tal informação pode estar relacionada com a sexualização do corpo juvenil. Em uma notícia da Folha de São Paulo (2018), o site de vídeos pornográficos, *Pornhub*, fez um panorama em 2017 que mostra um interesse dos consumidores por cenas com pessoas mais jovens, indicando que: “entre as dez buscas mais frequentes no Brasil está ‘adolescente’”.

Devido à própria naturalização de uma representação sexualizada do corpo feminino, originada do período colonial, a mulher, sobretudo negra, muitas vezes é vista como um objeto do qual os homens podem extrair prazer, em especial, através da violência. Angela Davis (2016) destaca que o estupro era uma forma de controle dos fatores sobre as mulheres negras na época da escravidão, uma prática que as lembrava da sua condição de propriedade.

Nos últimos tempos, esse olhar tem se ampliado aos corpos infantis e juvenis femininos, e uma das explicações pode-se encontrar no que Maria Bruns (2016) pontua sobre a adultização de meninas:

[...] o que constatamos hoje no mundo-vida de muitas meninas é que desde os quatro, cinco, seis anos, elas vêm se moldando ao estilo do adulto – frequentam o mesmo cabeleireiro da mãe; fazem maquiagem; tingem os cabelos; pintam as unhas e usam sapatos de salto, bolsa, pulseiras, entre outros acessórios de adultos (p. 256).

Além disso, elas também são incentivadas mais do que os meninos, pela própria cultura patriarcal, a realizar as tarefas domésticas, como também a serem educadas e comportadas. Não é incomum a fala de que as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos, e isso ocorre porque a elas são atribuídas mais cedo responsabilidades; delas é exigido precocemente que se portem como mulheres adultas para que aprendam a exercer as tarefas do lar. Por essa razão, a adultização de meninas pode acabar levando a sexualização do corpo adolescente feminino, uma vez que os corpos das mulheres adultas brasileiras já estão imersos nessa cultura.

A partir dos registros de violência sexual contra o público infantojuvenil feminino, em todo o período é possível observar uma grande concentração de casos, tanto de crianças quanto de adolescentes, na região Sudeste do país. Tal dado pode estar atribuído a distribuição de serviços especializados de atenção às pessoas em situação de violência sexual nos estados brasileiros. Por meio de uma análise na base de dados do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) feita pelo Ministério da Saúde (2018), em abril de 2018, na região Sudeste havia 192 serviços cadastrados de atenção às pessoas em situação de violência sexual - o que pode corroborar para um maior número de notificações - atrás somente da região Centro-Oeste com 253 serviços, enquanto no Sul, Nordeste e Norte haviam, respectivamente, 123, 112 e 92 serviços.

Pode-se notar que, embora o Nordeste seja a segunda região mais populosa do Brasil e com uma concentração maior de estados, há pouco investimento nos serviços voltados a violência sexual. Entretanto, em dezembro de 2021 (Brasil, 2023), as regiões Sudeste e Nordeste apresentaram o maior número de serviços cadastrados de atenção às pessoas em situação de violência sexual no SCNES - 487 e 393, respectivamente - o que pode levar a uma mudança, futuramente, nesse quadro. Outra questão é que, a maioria dos dados analisados partem do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), desenvolvido pelo Ministério de Saúde para dar visibilidade a violência e perfil das vítimas em todo o Brasil. Contudo, é estimado que haja subnotificação de casos de violência registrados no Sinan, já que a implementação do Viva não ocorreu homogeneamente em todos estados brasileiros (Brasil, 2018). Por essa razão, pode acontecer que os dados de uma região se destaquem mais do que os de outros.

Além do mais, algo que também pode explicar a subnotificação de casos, é que as crianças e adolescentes dependem financeira e afetivamente dos familiares, e como exposto, muitas delas sofrem violência sexual por eles. Desse modo, é possível que haja omissão acerca da violência cometida, como também o medo da denúncia, tanto por pessoas que têm conhecimento do que a vítima sofre quanto a mesma. É tanto que, de acordo com um estudo de Barbosa *et al.* (2021) o qual descreveu casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Nordeste entre 2014 e 2018, embora as meninas fossem as que mais sofreram da violência na região, e por familiares, os autores ressaltam que as

notificações da violência sexual contra crianças e adolescentes não refletem o quadro real, devido a grande subnotificação existente.

Para mais, os dados também demonstraram um aumento de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2011 a 2019. Por meio dos noticiários que compreendem esse período, é possível relacionar que o crescimento de registros pode ter se dado devido ao aumento de notícias, em jornais digitais, que discorrem sobre a violência sexual praticada contra infantojuvenis ao longo desses anos.

Através de um levantamento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, entre 2011 e 2020, realizado nos sites de jornais da Folha de São Paulo e G1 pelas autoras do atual estudo, observa-se o crescimento de notícias expondo o aumento de ocorrências de violência, como por exemplo, na chamada: "Denúncias envolvendo crianças e adolescentes aumentam 71% em 2012" (Folha de São Paulo, 2012); também divulgando blocos sobre a importância de debater-se sobre o assunto, como: "Quem protege as crianças dos protetores?" (Folha de São Paulo, 2017), "Para palestrantes, educação sexual na escola ajuda a prevenir abusos" (Folha de São Paulo, 2017), "Crianças em contato com violência podem ter alterações no cérebro" (Folha de São Paulo, 2019); propagando lançamento de aplicativos: "Unicef lança aplicativo para denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes na Copa do Mundo" (G1, 2014); e campanhas: "Governo lança campanha nacional de proteção à criança e o adolescente com o título: Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie" (Folha de São Paulo, 2013). Em vista disso, pode-se presumir que as mídias possivelmente encorajaram o aumento de denúncias de violência sexual contra esse público, bem como as próprias ações noticiadas.

No contexto político, também é possível observar ações dos governos que possam ter contribuído para que a população denunciasse mais a violência, como por exemplo, no mandato da presidente Dilma Rousseff, que ocorreu entre 2011 e 2016 - extinto por golpe parlamentar. Em 2012, ela sancionou lei a qual estabelece que o prazo prescricional, de crimes sexuais perpetrados contra crianças e adolescentes, deve começar quando a vítima completa 18 anos, o que permite um tempo mais longo para investigação e punição dos crimes (Folha de São Paulo, 2012). No ano seguinte, em 2013, sancionou lei que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual (Brasil, 2013). Ainda nesse ano, a Secretaria de Direitos Humanos, tendo como

ministra Maria do Rosário, lançou uma importante campanha nacional de proteção à criança e o adolescente vítimas de violência, intitulada: "Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie" (Folha de São Paulo, 2013). Já em 2014 sancionou lei que torna crime hediondo o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes (G1, 2014). Ainda nesse ano, a Secretaria de Direitos Humanos promoveu uma campanha contra a exploração sexual infantil no Carnaval (Folha de São Paulo, 2014).

Já no governo do presidente Michel Temer, este que assumiu a presidência em 2016 e governou até 2018, também se nota algumas práticas positivas. Em 2017, ele sancionou lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (Brasil, 2017). Ainda nesse ano, sancionou mais duas leis no mês de maio: uma que estipula pena obrigatória de perda de bens e valores em razão da prática dos crimes tipificados como prostituição ou exploração sexual (Brasil, 2017) e outra que prevê a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes (Brasil, 2017). Dessa forma, supõe-se que tais ações dos governos podem ter incentivado o aumento de notificações quanto a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por outro lado, houve poucas informações nos noticiários sobre a acusação e responsabilização de agressores que cometeram crimes sexuais contra o público infantojuvenil, o que também pode ter contribuído para o crescimento de casos, isto é, a baixa criminalização dos autores da violência.

Vale frisar que, embora dentre esses anos houve um aumento de movimentos positivos, especialmente no contexto político, para o enfrentamento da violência sexual, por outro lado, também foram transmitidas na mídia ações que descredibilizaram o combate a violência contra a população infantojuvenil, a título de exemplo: ser livre no aplicativo de comunicação, WhatsApp, o compartilhamento de vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes (Folha de São Paulo, 2018) e o enviesamento do governo Bolsonaro com relação ao enfrentamento à violência sexual contra esse público (Folha de São Paulo, 2020). De modo geral, no mandato do presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), não foram encontradas notícias positivas para o combate a violência sexual da população infantojuvenil. Em 2019, ele propôs extinguir vários órgãos da administração pública federal, dentre eles o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e

Adolescentes (Folha de São Paulo, 2019) e, no ano posterior, em 2020, seu governo omitiu, do relatório do Disque Direitos Humanos, as informações sobre os encaminhamentos e as respostas dadas - ainda que poucas - às denúncias de violência contra crianças e adolescentes (Folha de São Paulo, 2020). Como também ainda nesse ano, recriou a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, entretanto, retirou algumas atribuições da comissão anterior, como articular ações em acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (Folha de São Paulo, 2020).

Diante o exposto, durante o governo de Dilma, observa-se campanhas e ações que foram realizadas para o combate a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Contudo, nos jornais digitais é possível notar poucas notícias relacionadas aos governos presidenciais posteriores quanto às atividades voltadas ao enfrentamento da violência - principalmente no governo de Bolsonaro. Temer, por outro lado, mesmo governando por pouco tempo, chegou a sancionar algumas leis importantes.

Cabe destacar também que em 2016, ano em que ocorreu o afastamento da presidente Dilma Rousseff da presidência, o número total de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes era de 23.406, enquanto em 2017, já no governo de Temer, esse número cresceu significativamente para 27.960, chegando a 34.208 notificações em 2019 (Brasil, 2023). Tais números nos levam a refletir se no governo anterior havia mais investimento e políticas de ação do que no de Temer e, posteriormente, de Bolsonaro. Salienta-se ainda que Dilma foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil em uma sociedade predominantemente patriarcal e que possui dificuldades de aceitar o poder sendo exercido por uma mulher. Questões como essa podem ter influenciado o golpe de 2016 e, conseqüentemente, afetado a ampliação de políticas públicas para as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que em seu governo estavam tendo certo destaque - mesmo com o corte de verba em 2011 (Folha de São Paulo, 2011).

Com relação a 2020, houve uma queda no número de registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um dos motivos pode ter sido a subnotificação dos casos devido a pandemia do COVID-19, período em que foi necessário o isolamento social de toda população e houve fechamento de escolas, como também diminuição dos atendimentos nos serviços de saúde, fatores que podem ter subestimado os números com

relação às notificações em tal ano (Brasil, 2023). Dessa maneira, a diminuição de registros em 2020 não indica que houve uma menor incidência de crimes sexuais praticados contra o público infantojuvenil, ainda mais que, nos anos anteriores ao isolamento social por conta do coronavírus, de 2011 a 2019, era comum a maioria dos crimes ocorrerem no interior dos domicílios. Além disso, conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (Brasil, 2023), em 2021, segundo ano de pandemia, o número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes foi o maior registrado em relação ao período analisado, de 2015 a 2021, o que fomenta a hipótese de que, no primeiro ano de pandemia, os casos de violência não tenham necessariamente diminuído, mas apenas foram subnotificados. Quanto ao crescente número de registros de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2021, cabe enfatizar que o isolamento social necessário com o advento da pandemia, pode ter contribuído para o aumento substancial de crimes contra a dignidade sexual, já que considerável parte da população passava mais tempo em seus domicílios.

Ademais, as informações recolhidas indicam que grande parcela dos casos de violência praticada contra a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021, ocorreram na residência, podendo ter relação com o fato de que no interior do domicílio, os agressores possuem mais liberdade para controlar a vítima sem serem flagrados por terceiros a fim de consumir o estupro, tipo de violência sexual que tem destaque neste estudo. Como já discorrido, o patriarcado concede ao homem o poder para violentar os corpos femininos, quando estes não se submetem ao seu domínio. Bourdieu (2012) enfatiza que o ato sexual é elaborado pelo homem como uma forma de posse ou dominação sobre o outro, ato este que, em muitos casos, é imposto por ele, pois, como patriarca, concebe que o seu querer deve prevalecer acima do outro, configurando assim, o crime de estupro. Além do mais, algo que pode justificar a maioria dos agressores terem algum tipo de vínculo próximo a vítima, sendo um familiar, parceiro, amigo ou conhecido da mesma, é o próprio acesso que estes possuem a moradia, o que facilita a prática da violência sexual contra a criança ou o adolescente.

Considerações finais

A partir da interseccionalidade, utilizada como ferramenta de análise neste estudo, foi possível refletir criticamente sobre fatores que atravessam os dados dispostos quanto a violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino no Brasil, entre 2011 e 2021. Com ela, vimos que o público infantojuvenil feminino foi violentado sexualmente por questões que perpassam categorias como gênero, raça/cor e faixa etária.

Foi levantado que jovens meninas podem sofrer mais violência sexual pelo sexo masculino devido à própria condição de gênero, pois aos homens é consentido o poder, pela cultura patriarcal, para dominar e violentar os corpos femininos. Também mostramos que elas podem ser o público mais violentado por conta da vulnerabilidade de idade, já que possuem certa dependência dos cuidados de responsáveis mais velhos, e os agressores podem se utilizar desta posição superior, em relação ao público mais novo, para praticar a violência sexual. Além da maioria das vítimas representar o sexo feminino, os dados também apresentaram que grande parte delas são negras. Com isso, indicamos que tal fato pode ter relação com a raça/cor da pele, já que o racismo enraizado na sociedade brasileira desde o período colonial, leva a população negra vivenciar diversas violências, e neste estudo em especial, a sexual.

Por meio da análise interseccional, vimos que múltiplos fatores que fazem parte da realidade social dos indivíduos relacionam-se entre si e modelam suas experiências. Em razão disso, apresentamos possíveis relações entre as características destacadas da violência sexual perpetrada contra o público infantojuvenil feminino, de 2011 a 2021, e o contexto sócio-histórico e político que circunscreve o período. No que diz respeito a maioria dos dados ter indicado uma concentração de casos no Sudeste, relacionamos isso a má distribuição de serviços e a subnotificação em outras regiões. Quanto ao aumento das notificações entre 2011 e 2019, levantamos que ações do contexto político e divulgações na mídia da época podem ter contribuído para isso. Acerca da diminuição de registros da violência sexual em 2020, associamos esse fato a subnotificação de casos devido a pandemia do COVID-19, bem como o crescimento expressivo de notificações em 2021, pode ter relação com o aumento de casos devido ao isolamento social. Quanto a residência ter sido o principal local do crime - o que justifica o vínculo do autor com a vítima, isto é, pela facilidade de acesso a moradia que só pessoas próximas têm -, expomos que esse dado pode ter conexão com o interior do domicílio envolver certa

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SAMPAIO, Ellen Silva. Violência sexual contra crianças e adolescentes do gênero feminino no Brasil, entre 2011 e 2021, à luz da interseccionalidade. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 428–450, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957829

liberdade para desempenhar a violência sem ser flagrado por outras pessoas, facilitando a própria prática do estupro, tipo de violência mais cometido.

Perante o exposto, à luz da interseccionalidade, foi realizável analisar questões que podem estar por trás dos crimes sexuais envolvendo a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021, e mostrar que há um cenário o qual envolve cada dado apresentado, tendo como finalidade levar os leitores a reflexão de medidas que visem a diminuição da violência sexual contra esse grupo ao se atentarem para todo o contexto levantado.

REFERÊNCIAS

- ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- BARBOSA, Edna Nascimento; et al. Notificações de violência sexual contra criança e adolescente do Nordeste, 2014–2018. In: FREITAS, Renata Mendes de (org.). Saúde coletiva: uma abordagem multidisciplinar. Ponta Grossa, PR: Atena, 2021, p. 158-168.
- BOLSONARO extingue mais de 50 conselhos e colegiados criados nos governos do PT. Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 maio 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/bolsonaro-extingue-mais-de-50-conselhos-e-colegiados-criados-nos-governos-do-pt.shtml>
- BOLSONARO recria comissão de enfrentamento à violência sexual infantil com funções esvaziadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 set. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/bolsonaro-recria-comissao-de-enfrentamento-a-violencia-sexual-infantil-com-funcoes-esvaziadas.shtml>
- BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, 7 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- BRASIL. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Brasília, DF, 1º ago. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112845.htm
- BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília, DF, 4 abr. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113431.htm
- BRASIL. Lei nº 13.440, de 8 de maio de 2017. Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, DF, 8 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113440.htm
- BRASIL. Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para prever a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Brasília, DF, 8 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113441.htm
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm
- BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde; Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva: instrutivo — notificação de violência interpessoal e autoprovocada. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SAMPAIO, Ellen Silva. Violência sexual contra crianças e adolescentes do gênero feminino no Brasil, entre 2011 e 2021, à luz da interseccionalidade. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 428-450, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957829

BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. *Boletim Epidemiológico*, Brasília, DF, v. 49, n. 27, p. 1-17, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021. *Boletim Epidemiológico*, Brasília, DF, v. 54, n. 8, p. 1-15, 2023.

BRUNS, Maria Alves de Toledo. A mídia e a adultização/erotização da infância e da adolescência. In: LEÃO, Andreza Marques de Castro; MUZZETI, Luci Regina (org.). *Perspectivas, práticas e reflexões educacionais*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016, p. 243-263.

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. *Interseccionalidade*. São Paulo: Boitempo, 2020.

CRIANÇAS em contato com violência podem ter alterações no cérebro. Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 abr. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/04/criancas-em-contato-com-violencia-podem-ter-alteracoes-no-cerebro-diz-estudo.shtml>

DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

DENÚNCIAS envolvendo crianças e adolescentes aumentam 71% em 2012. Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 maio 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1092094-denuncias-envolvendo-criancas-e-adolescentes-aumentam-71-em-2012.shtml>

DILMA corta programas para reajustar Bolsa Família. Agora (Folha de S.Paulo), São Paulo, 2 mar. 2011. Disponível em: <https://agora.folha.uol.com.br/brasil/ult10102u883640.shtml>

DILMA sanciona lei que torna crime hediondo exploração de crianças. G1, 21 maio 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2014/05/dilma-sanciona-lei-que-torna-crime-hediondo-exploracao-de-criancas.html>

FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 147-160, 2007.

GONÇALVES, Andréa Lisly. *História & gênero*. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

GOVERNO Bolsonaro desmonta ação de combate ao abuso de crianças. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/governo-bolsonaro-desmonta-acao-de-combate-ao-abuso-de-criancas.shtml>

GOVERNO lança campanha contra a exploração sexual infantil no Carnaval. Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 fev. 2014. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1411710-governo-lanca-campanha-contr-a-exploracao-sexual-infantil-no-carnaval.shtml>

GOVERNO lança campanha nacional de proteção à criança e ao adolescente. Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 fev. 2013. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/02/1227462-governo-lanca-campanha-nacional-de-protecao-a-crianca-e-ao-adolescente.shtml>

HOOKS, bell. *Teoria feminista: da margem ao centro*. São Paulo: Perspectiva, 2019.

LEI adia prescrição de crime de pedofilia. Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/41840-lei-adia-prescricao-de-crime-de-pedofilia.shtml>

MIRANDA, Monique. *Classificação de raça, cor e etnia: conceitos, terminologia e métodos utilizados nas ciências da saúde no Brasil, no período de 2000 a 2009*. 2010. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, 2010.

OLIVEIRA, Fátima. *Ser negro no Brasil: alcances e limites*. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 18, p. 57-60, 2004.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. *Desenvolvimento humano*. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PARA palestrantes, educação sexual na escola ajuda a prevenir abusos. Folha de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1885225-para-palestrantes-educacao-sexual-na-escola-ajuda-a-prevenir-abusos.shtml>

QUEM protege as crianças dos protetores? Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 nov. 2017. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2017/11/1937726-quem-protege-as-criancas-dos-protetores.shtml>

RODRIGUES, Andréa da Rocha. *A infância esquecida: Salvador 1900–1940*. 1998. Dissertação (Mestrado em História). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1998.

SAFFIOTI, Heleieth. *Gênero, patriarcado, violência*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular; Fundação Perseu Abramo, 2015.

SCOTT, Joan W. *Gender: a useful category of historical analysis*. *The American Historical Review*, Chicago, v. 91, n. 5, p. 1053-1075, 1986.

SOCIEDADE infantiliza a mulher enquanto hipersexualiza a criança. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/05/sociedade-infantiliza-a-mulher-enquanto-hipersexualiza-a-crianca.shtml>

SOIHET, Rachel. *Condição feminina e formas de violências: mulheres pobres e ordem urbana, 1890–1920*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.

TEODORO, Cristina. *Violência sexual na infância: gênero, raça e classe em perspectiva interseccional*. *Zero-a-Seis*, Florianópolis, v. 24, p. 1582-1598, 2022.

UNICEF lança campanha e aplicativo para proteger crianças na Copa. G1, 19 maio 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/05/unicef-lanca-campanha-e-aplicativo-para-protoger-criancas-na-copa.html>

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SAMPAIO, Ellen Silva. Violência sexual contra crianças e adolescentes do gênero feminino no Brasil, entre 2011 e 2021, à luz da interseccionalidade. *BARAÚNAS: Revista de História*, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, v. 3, n. 4, p. 428–450, jan./jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957829

UNICEF; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil*. Brasília, DF: Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2021.

WHATSAPP não consegue conter vídeos de abuso sexual de crianças. *Folha de S.Paulo*, São Paulo, dez. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/whatsapp-nao-consegue-conter-videos-de-abuso-sexual-de-criancas.shtml>

SEXUAL VIOLENCE AGAINST FEMALE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BRAZIL (2011–2021), IN THE LIGHT OF INTERSECTIONALITY

Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa¹
Ellen Silva Sampaio²

ABSTRACT

Over the years, there has been a prevalence of sexual violence against female children and adolescents in Brazil. The objective of the present study was to highlight predominant characteristics in cases of sexual violence against the female and Brazilian child population, between 2011 and 2021, and analyze such data in light of intersectionality and categories studied by it, such as gender, race/color and age group, to reflect on the relationship between these factors and the violence committed. The Epidemiological Bulletins from the Ministry of Health and the Panorama of lethal and sexual violence against children and adolescents in Brazil from the United Nations Children's Fund (UNICEF) were used as a source of information. The data indicated a predominance of sexual violence against young black girls, with the aggressor generally being male and having some connection with the victim. Rape was the most common type of violence and the residence was the main place where crimes occurred. Using intersectionality, it was possible to identify historical, social and political factors that permeated the data in order to stimulate new reflections and actions to reduce violence against this group.

Keywords: sexual violence; children; adolescents; intersectionality.

RESUMO

Ao longo dos anos, houve uma prevalência de violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino no Brasil. O objetivo do presente estudo foi destacar características predominantes em casos de violência sexual contra a população infantojuvenil feminina e brasileira, entre 2011 e 2021, e analisar tais dados à luz da interseccionalidade e de categorias estudadas por ela, como gênero, raça/cor e faixa etária, para refletir sobre a relação desses fatores com a violência praticada. Utilizou-se como fonte de informações os Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde e o Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Os dados indicaram um predomínio de violência sexual contra jovens meninas negras, sendo o agressor geralmente do sexo masculino e que possui algum vínculo com a vítima. O estupro foi o tipo de violência mais praticado e a residência foi o principal local onde ocorreram os crimes. A partir da interseccionalidade, foi possível identificar fatores históricos, sociais e políticos que atravessaram os dados a fim de estimular novas reflexões e ações para diminuição da violência contra esse grupo.

Palavras-chave: violência sexual; crianças; adolescentes; interseccionalidade.

¹ Full Professor at the Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) and coordinator of the Nina Simone Research Group. Coordinator of UEFS's Graduate Program in History of Bahia (lato sensu). E-mail: arrpbarbosa@uefs.br. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8376-1945>. This work is the result of research supported by the State University of Feira de Santana through the PROBIC/UEFS scientific initiation scholarship.

² Undergraduate student in Psychology at the State University of Feira de Santana (UEFS). Email: ellensam.uefs@gmail.com.

Presentation

According to data from the Epidemiological Bulletins published by the Ministry of Health (Brazil, 2018; Brazil, 2023), between 2011 and 2021, the majority of sexual-violence victims in Brazil were children and adolescents, predominantly female and Black. Perpetrators, in turn, were overwhelmingly male and maintained some degree of connection with their victims. The *Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil* issued by the United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2021) underscores these same findings, thereby reinforcing the relevance—within Brazilian society—of reflecting upon the factors that may shape and influence this scenario.

In light of this, the present study aims to undertake a critical reading and analysis of the available data on sexual violence against female children and adolescents in Brazil between 2011 and 2021, highlighting the predominant characteristics of these cases and interpreting them through an intersectional lens that takes into account historical, social, and political factors essential for understanding the information presented. The study also seeks to employ categories developed within the analytical framework of intersectionality—such as gender, race, and age group—to reflect on how these factors relate to sexual violence and how they may have contributed to the incidence of sexual crimes against the female child-adolescent population in Brazil.

Considerations on Childhood, Adolescence, and Sexual Violence

According to the *Estatuto da Criança e do Adolescente* (Brazil, 1990), an individual is considered a child up to twelve years of age and an adolescent from twelve to eighteen. However, chronological age alone is insufficient to explain these stages of human life. It is crucial to recall that childhood is a socially constructed concept, that is, the result of a historical process rather than a natural inheritance, as highlighted by Andréa Rodrigues (1998, p. 1): “Childhood cannot be separated from the other stages of human life by taking age and biological development as the sole references, without taking into account the historical specificities of a given society.”

For Philippe Ariès (2014), the consolidation of the idea of childhood dates from the nineteenth century. Prior to this period, children performed tasks attributed to adults. Beginning in the nineteenth century, however, several transformations—such as the emergence of the bourgeois family and early-childhood education within the school

environment—placed the child at the center of the nuclear family, which had previously been oriented toward lineage and extended kinship but came to be organized around the basic parental nucleus. Affection between spouses or between parents and children did not exist in the way it is understood today. Newborn children from wealthier families were entrusted to the care of wet nurses, and by the age of three they were already incorporated into the adult world. With this shift in family dynamics, children came to be cared for directly by their parents and later placed in school (Frota, 2007).

Nevertheless, childhood is not experienced in a universal manner by all children. The history of childhood in Brazil, for instance, is marked by socio-racial inequality and exclusion. Although concern for childhood seemingly became more pronounced in the nineteenth century, from the outset social and racial differentiation shaped the treatment of children: on one side stood free children, and on the other, those who were enslaved. This divide persisted even after abolition and the political transition from monarchy to republic. In 1927, for example, the first *Código de Menores* was created, employing the term “minor” not only to designate individuals under legal age but also to label children and adolescents who violated the law (Rodrigues, 1998), as well as poor children whose families deviated from the conventional model—namely, two-parent households with stable financial and emotional structures, among other characteristics. These “minors” were viewed negatively by modern Brazilian society as individuals at risk—both socially and individually—who might become delinquents, and therefore should be subjected to the State’s harsh custody and disciplinary measures (Frota, 2007). They were thus regarded as distinct from other children and as potential threats to society, in a sense being held responsible for the very social adversities to which they were subjected. It is worth noting that, in the post-abolition period, Black children were perceived as future laborers or juvenile offenders.

Only with the creation and adoption of the *Estatuto da Criança e do Adolescente* in 1990 was the term “minor” abolished, and all children—without distinction—came to be recognized as human beings with rights and specific needs. This marked an important shift, demonstrating that every child occupies the status of citizen within society, endowed with rights and responsibilities (Frota, 2007). Thus, it becomes evident that the history of childhood does not follow a linear or unidirectional trajectory; instead, it must be

analyzed within each context in order to be properly understood—just as adolescence must be.

This stage of human life is viewed as a developmental phase between childhood and adulthood, involving physical, cognitive, and psychosocial changes. Adolescence is often associated with puberty, a physiological transition during which the adolescent attains sexual maturity, that is, reproductive capacity. In many cultures, puberty marks the passage from childhood to adolescence. In others, the onset of menstruation marks the moment a girl is considered to have reached maturity (Papalia; Feldman, 2013).

Yet beyond puberty, rites of passage, and physiological transformations, adolescence must also be understood as a historically constructed category, for, like childhood, it is a social and historical construct (Frota, 2007). This concept did not exist in traditional or pre-industrial societies, where, as noted earlier, children were regarded as adults at an early age and integrated directly into the workforce. Only in the twentieth century was adolescence defined as a stage of human life in the Western world (Papalia; Feldman, 2013). Today, adolescence may assume diverse forms depending on social, cultural, and economic contexts, and therefore cannot be understood as a universal condition experienced identically by all young people.

It is also important to understand the nature of the crimes that affected this age group—children and adolescents—during the selected period (2011 to 2021), crimes rooted in sexual violence. Violence is understood as an intentional act committed by a perpetrator that harms the physical, psychological, moral, or sexual integrity of another person—in other words, the victim (Saffioti, 2015). This study focuses on violence of sexual origin, which is characterized as an act in which an individual uses a position of power, physical force, coercion, intimidation, or psychological influence to compel another person to witness or participate in sexual interactions. It may also involve the use of the victim's sexuality for purposes such as profit, revenge, or other ends (Brazil, 2016).

Materials and methods

The data examined in this study derive from the Epidemiological Bulletins issued by the Ministry of Health, which contain reports of sexual violence perpetrated against female children and adolescents during the periods 2011–2017 (Brazil, 2018) and 2015–2021 (Brazil, 2023). The *Panorama da violência letal e sexual contra crianças e*

adolescentes do Brasil produced by the United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2021), which provides records of violence occurring between 2017 and 2020, was likewise used as a source of information for analysis. To reflect upon these data through the lens of intersectionality, a brief elucidation of this analytical framework is required.

According to Patricia Hill Collins and Sirma Bilge (2020), intersectionality is an analytical tool that probes the ways in which power relations shape social relations and the everyday experiences of individuals, recognizing that factors such as race, class, ethnicity, gender, age group, and nationality are deeply intertwined. Thus, to understand the data presented on sexual violence against the female child-adolescent population, it is necessary to analyze the socio-historical, cultural, economic, and political contexts that frame the period under examination, in order to intersect the provided information with the categories of gender, race/color, and age group, since these “mutually shape one another” and operate within a given society and historical moment in a unified manner. From an intersectional analysis, it becomes possible to understand the violence practiced against children and adolescents at a specific historical juncture, as well as to open pathways for new reflections.

Presentation of Data on Sexual Violence Against the Brazilian Female Child-Adolescent Population, 2011–2021

According to the Epidemiological Bulletin of the Ministry of Health (Brazil, 2018), between 2011 and 2017, health services reported 184,524 cases of sexual violence, of which 58,037 (31.5%) involved children and 83,068 (45.0%) involved adolescents—that is, victims aged 0 to 19 years. From 2011 to 2017, notifications of sexual violence increased by 64.6% among children and by 83.2% among adolescents.

Among children, during the period 2011–2017, the vast majority of victims were female (74.2%), between 1 and 5 years of age (51.9%), Black (46%), and concentrated in the Southeast region (39.9%). Additionally, 71.2% of sexual-violence events occurred in the home, and the most frequently reported form of violence was rape (61%). In 80.8% of cases, the perpetrator was male, and 39.8% had a familial connection to the victim—such as father, mother, stepfather, stepmother, or sibling—while 24.8% were acquaintances.

Among adolescents, the overwhelming majority of victims were also female (92.4%), between 10 and 14 years of age (67.1%), Black (56%), and concentrated in the Southeast region (31.4%). The home was again the principal site of occurrence (58.7%), and 70.9% of incidents were reported as rape. In 92.8% of cases, the perpetrator was male, and 39.9% had an intrafamilial connection to the victim—family members (21.5%) and intimate partners (18.4%). Notably, in 26.3% of notifications, the perpetrator was a friend or acquaintance.

The most frequently perpetrated form of sexual violence against the child-adolescent population was rape, defined in Article 213 of the Penal Code (Brazil, 1940) as the act of “compelling someone, through violence or grave threat, to engage in sexual intercourse or to perform or permit the performance of another libidinous act.” Since the analysis also encompasses adolescents under the age of 14, it is pertinent to underscore the definition of statutory rape (*estupro de vulnerável*), defined in Article 217-A of the Penal Code (Brazil, 1940) as “engaging in sexual intercourse or performing another libidinous act with an individual under 14 years of age.” Both crimes are addressed in the more recent law that amended Title VI of the Penal Code on Crimes Against Sexual Dignity, Law No. 12.015 of August 7, 2009.

Based on the sexual-violence records compiled by UNICEF (2021), between 2017 and 2020, 179,277 cases of rape and statutory rape involving victims aged 0 to 19 years were documented across various Brazilian states, consistent with the descriptive study previously presented.

Among children, the vast majority of victims were female. In the 0–9 age group, girls accounted for 77% of all records of statutory rape. Among adolescents, the majority of victims were likewise female: in the 10–19 age group, females accounted for 91% of rape cases. Moreover, between 2017 and 2020, statutory rape was most frequently perpetrated against female children and adolescents aged 10 to 14, totaling 64,000 reported cases.

Regarding race/color, between 2017 and 2020, this information was provided in 59% of records, while 41% of cases lacked this data. Among the records that did include racial identification, white victims predominated (59%). However, given the substantial proportion of cases with missing data, the accuracy of this apparent predominance cannot be confirmed.

Upon examining the 2020 data—which are more complete—it is possible to observe an increase in the proportion of Black victims over the years. For example, in 2017, among victims aged 12 to 17, 42% were Black and 58% were white. By 2020, within the same age group, 52% of victims were Black and 48% were white. This represents a significant decrease of 26.8% in the number of white victims and an increase of 6.5% in Black victims during the period under consideration (2017–2020).

In general, both girls and boys were more frequently sexually assaulted in their homes—67% and 64%, respectively. Furthermore, 86% of crimes were committed by perpetrators known to the victims.

Additionally, according to the data made available in the Epidemiological Bulletin of the Ministry of Health (Brazil, 2023), between 2015 and 2021, 202,948 cases of sexual violence were reported against children (aged 0–9) and adolescents (aged 10–19) in Brazil—83,571 (41.2%) and 119,377 (58.8%), respectively. It is important to highlight that the number of notifications increased between 2015 and 2019. However, in 2020, there was a decline, followed by an increase in 2021, when the number of notifications reached its highest point in the entire period examined (2015–2021).

Among children, between 2015 and 2021, the vast majority of victims were female (76.9%), most were between 5 and 9 years old (53.6%), identified as *parda* (42.5%), and were concentrated in the Southeast region (43%). Moreover, 72.4% of incidents occurred in the home, and the most frequently reported category of violence was rape (56.2%). In 80.9% of cases, the perpetrator was male, and 40.4% had a familial connection to the victim.

Among adolescents, the majority of victims were female (92.7%), most were between 10 and 14 years of age (67.8%), identified as *parda* (51.5%), and were concentrated in the Southeast region (32.5%). The home was again the principal site of occurrence (64%), and 56.2% of cases were reported as rape. In 80.9% of cases, the perpetrators were male; 25.6% were friends or acquaintances of the victim, 22.6% had a familial connection, and 20.4% were intimate partners.

From the data presented, it is possible to underscore that among the Brazilian female child-adolescent population subjected to sexual violence between 2011 and 2021, there was a predominance of Black adolescent victims residing in the Southeast region,

with male perpetrators who, in most cases, maintained some type of relationship with the victim—whether familial, intimate, friendly, or otherwise familiar. The studies also indicated that the location where sexual violence most frequently occurred was the home and that rape was the most commonly perpetrated crime. Furthermore, between 2011 and 2019, there was an increase in notifications of sexual violence against children and adolescents; however, in 2020, this number declined, only to increase significantly again in 2021.

In light of the foregoing, the possible factors associated with the characteristics highlighted in relation to sexual violence against the Brazilian female child-adolescent population will be discussed below.

Discussion of the data in light of intersectionality

Based on the information gathered regarding the characteristics of sexual violence against female children and adolescents in Brazil between 2011 and 2021, it becomes clear that most victims are young girls sexually assaulted by adult men—a finding that inevitably leads to reflection on the concept of patriarchy. According to Heleieth Saffioti (2015), patriarchal society grants men the right to exercise domination over women as well as over children and adolescents, functioning as a vast apparatus designed to establish and maintain control over their lives. Patriarchy situates the male figure in a position of absolute authority over others, who become subject to his dominance and to the inequalities produced by hierarchical relations. In this sense, sexual violence committed against girls may be understood as the abuse of masculine power—reinforced by patriarchy—over victims. The perpetrator assumes the position of authority culturally conferred upon him by patriarchal norms, believing himself entitled to violate female bodies.

It is important to emphasize that, in addition to enduring sexual violence, these young girls are also subjected to what Pierre Bourdieu (2012, p. 47) defines as symbolic violence, which “is established through the complicity that the dominated cannot help but grant to the dominant (and therefore to domination) when they have no other means of perceiving or conceptualizing it—nor of conceptualizing their relationship to it.” In other words, those who are dominated often do not recognize the violence they endure, precisely because it manifests silently. The absence of reflection about domination leads

to its naturalization. Thus, many girls who are sexually abused—most often by adult men—find themselves in a relationship of domination of which they are not fully aware. Patriarchal culture itself reinforces the notion that younger individuals must obey their elders, a discourse that may be used both to impose violence and to normalize it.

Furthermore, both childhood and adolescence are life stages marked by dependence on adults—especially parents or caregivers—who are regarded as intellectually, physically, and socially more capable than children and adolescents (Teodoro, 2022). Parents often make use of this superior position to impose themselves coercively or violently, justifying their actions by claiming to know what is best. As bell hooks observes:

Many parents teach children to believe that violence is the easiest (if not the most acceptable) way to end a conflict and assert power. When they say ‘I did this for your own good’ while using physical abuse to control children, parents not only equate violence with love but also promote a notion of love synonymous with passive acceptance, with the absence of explanation or debate (p. 97).³

In this way, many adults rely on their position of authority over children or adolescents to perpetrate sexual violence—especially against girls, who are viewed as more passive than boys. This representation of femininity is also shaped by patriarchal society, as Brazilian women, due to gendered colonization, have historically been defined through constructions produced by the male imagination (Gonçalves, 2006).

According to Rachel Soihet (1989), in late nineteenth- and early twentieth-century Brazil—particularly Rio de Janeiro—women were widely regarded as naturally inferior to men:

Essential virtues of the female sex were understood to be weakness, sensitivity, gentleness, indulgence, modesty, and submission. [...] Man was the exact opposite. Physical and intellectual vigor dominated his emotional profile. It was expected to be harder, more rational, authoritative, proud, etc. (p. 115).⁴

³Original version: Muitos pais ensinam os filhos a acreditar que a violência é a maneira mais fácil (se não a mais aceitável) de acabar com um conflito e de afirmar poder. Ao dizer "Fiz isto para o teu bem", e ao mesmo tempo utilizando abuso físico para controlar as crianças, os pais não só estão a equiparar a violência ao amor, como também estão a passar uma ideia de amor sinónima à aceitação passiva, à ausência de explicação e de debate (p. 97).

⁴Original version: Eram reconhecidas como virtudes essenciais no sexo feminino a fraqueza, a sensibilidade, a doçura, a indulgência, o recato e a submissão. [...] O homem era o oposto exato da mulher. O vigor físico

Thus, each sex was assigned particular qualities according to supposedly inherent characteristics. Men were assigned to the public sphere—due to their strength and physical vigor—while women were relegated to the private sphere, responsible for domestic duties and child rearing due to their supposed delicacy and fragility. As Bourdieu (2012, p. 20) argues, “anatomical differences between sexual organs may be seen as a natural justification for the socially constructed difference between genders.” Yet, as Soihet (1989) affirms, such gender-specific roles are not present in all societies, demonstrating that the activities defined as masculine or feminine arise from socio-historical conditioning, particularly within Western societies. These characteristics are cultural and historical products—not biological determinants.

With the aim of denaturalizing distinctions between men and women, the term gender was introduced. It “places biological sex in the background by positing that differences between the sexes are a cultural construction” (Gonçalves, 2006, p. 74). Formerly, the term was misused to refer to personality or sexual traits. More recently, feminists have adopted it to signify the “social organization of the relationship between the sexes,” attending to the more literal meaning of the word. It was particularly among American feminists that gender emerged as a critique of biological determinism, emphasizing the social character of differences between the sexes (Scott, 1989).

Thus, sex refers to the biological characteristics associated with males and females, whereas gender concerns the social representations of femininity and masculinity. While sex is anchored in the apparent biology of bodies, gender is grounded in culture and socially constructed. Saffioti (2015) highlights the importance of this concept in challenging biological essentialism, observing that many individuals born male, for example, do not identify with traits historically attributed to this sex. For this reason, the body itself becomes a construction capable of assuming various performances; since gender does not depend on sex, it becomes a “floating signifier” (Butler, 2003).

Beyond gender, race also emerges as a central axis in the data analyzed: the majority of victims are Black. In the descriptive study by the Ministry of Health (Brazil, 2018), the race/color category “Black” includes both *pardos* and *pretos*. This choice likely

e intelectual dominavam seu perfil emocional. Este devia ser mais seco, duro, racional, autoritário, altivo, etc

follows the primary demographic classification system used in Brazil by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), according to which Black identity comprises those who self-identify as *preto* or *pardo* (Oliveira, 2004).

Miranda (2010), surveying ethnic-racial classification categories, notes that dictionaries define *pardo* as someone between white and Black, while *preto* refers to those with darker skin. Thus, “Black” encompasses those considered non-white. As Rodrigues (1998, p. 134) points out, skin color is “laden with cultural meaning,” perceived differently depending on social class, cultural environment, and historical context. The Black population in Brazil has long suffered the consequences of socioeconomic inequalities rooted in historical discrimination and racial prejudice. Violence against Black children and adolescents is therefore not new; since the colonial period, they have been subject to social oppression and neglect, which expose them to multiple forms of violence (Teodoro, 2022).

If women tend to occupy positions subordinate to men, and children and adolescents to adults, then Black girls—subjected simultaneously to inequalities of gender, age, and race—are placed in an even more vulnerable position. This is why Collins and Bilge (2020) emphasize the importance of intersectionality in analyzing how gender, age, and race/color interact and shape lived experiences, asserting that “people’s lives and identities are generally shaped by multiple factors that work together and influence each other” (p. 278). Although these factors often operate subtly, they profoundly structure individual experiences.

The studies analyzed also indicate that adolescent girls suffer sexual violence at higher rates than children. This may relate to the sexualization of adolescent bodies. A Folha de São Paulo report (2018) noted that the pornography website Pornhub identified a growing consumer interest in younger individuals, with “*adolescente*” appearing among the ten most frequent searches in Brazil.

The historical sexualization of the female body—especially of Black women, whose bodies were often treated as objects of male pleasure during the colonial period—persists. Angela Davis (2016) highlights that rape functioned as a mechanism of control exerted by overseers over enslaved Black women, reaffirming their status as property.

Recently, this sexualizing gaze has increasingly extended to girls. One explanation may be found in Maria Bruns' (2016) observations regarding the *adultização* (adultification) of girls:

[...] what we observe today in the lived world of many girls is that from the age of four, five, or six, they begin to mold themselves to adult styles—visiting the same hairdressers as their mothers; wearing makeup; dyeing their hair; painting their nails; and using high heels, handbags, bracelets, and other adult accessories (p. 256).⁵

Additionally, girls—more than boys—are encouraged by patriarchal culture to perform domestic tasks and to behave in a disciplined and polite manner. It is not uncommon to hear that girls “mature faster” than boys—an assumption stemming from the heavier responsibilities imposed on them from an early age. The adultification of girls thus contributes to the sexualization of adolescent female bodies, particularly within a society where the bodies of adult women are already deeply sexualized.

Regarding the concentration of cases in the Southeast region, this may be related to the distribution of specialized services for victims of sexual violence. According to the Ministry of Health (2018), in April 2018 the Southeast had 192 registered services, second only to the Center-West (253), while the South, Northeast, and North had 123, 112, and 92, respectively. This uneven distribution may influence the number of notifications. By December 2021, the Southeast and Northeast had the largest number of services registered in the SCNES—487 and 393, respectively (Brazil, 2023)—which may lead to changes in reporting patterns in the future.

Additionally, most of the data come from the Violence and Accident Surveillance System (Viva). However, underreporting is expected because implementation of Viva was not uniform across states (Brazil, 2018). Thus, some regions may appear to have more cases simply because they have better reporting systems.

Underreporting may also be explained by the fact that children and adolescents depend emotionally and financially on their relatives—many of whom are the perpetrators. As a result, cases may be concealed due to fear, loyalty, or pressure within

⁵Original version: o que constatamos hoje no mundo-vida de muitas meninas é que desde os quatro, cinco, seis anos, elas vêm se moldando ao estilo do adulto – frequentam o mesmo cabeleireiro da mãe; fazem maquiagem; tingem os cabelos; pintam as unhas e usam sapatos de salto, bolsa, pulseiras, entre outros acessórios de adultos (p. 256).

the family. Barbosa et al. (2021), analyzing data from the Northeast (2014–2018), emphasize that notifications do not reflect the region's true situation due to significant underreporting.

The increase in notifications from 2011 to 2019 may also be influenced by greater media coverage. A survey conducted by the authors of this study, examining *Folha de São Paulo* and G1 reports between 2011 and 2020, indicates that news outlets increasingly called attention to rising cases, discussed sexual education, launched campaigns, and promoted reporting tools. Such coverage likely encouraged greater public awareness and reporting.

Government actions may also have contributed. During Dilma Rousseff's presidency (2011–2016), several important legal and institutional measures were implemented: extending statutes of limitations for sexual crimes against children (2012), mandating comprehensive care for victims of sexual violence (2013), launching national protection campaigns (2013, 2014), and classifying child sexual abuse and exploitation as heinous crimes (2014).

Under Michel Temer (2016–2018), additional laws were enacted: establishing a rights-guarantee system for child victims and witnesses (2017), mandating asset forfeiture for crimes of sexual exploitation, and authorizing undercover police operations on the internet for investigating sexual crimes involving minors (2017).

These initiatives may have encouraged more reporting. However, media reports show few news items concerning the conviction and punishment of perpetrators—an element that may also shape the prevalence of crimes.

By contrast, during Jair Bolsonaro's administration (2019–2022), few positive measures were identified. Instead, actions included attempts to dismantle committees dedicated to confronting sexual violence, and omissions in official reporting of case follow-up data (*Folha de São Paulo*, 2019; 2020). Such measures may have weakened institutional responses and discouraged reporting.

It is noteworthy that in 2016—the year Dilma Rousseff was removed from office—notifications totaled 23,406. In 2017, under Temer, this number rose to 27,960, reaching 34,208 in 2019 (Brazil, 2023). These numbers raise questions about whether Dilma's government invested more in policies and mechanisms of action than subsequent

administrations. As the first woman elected president in a deeply patriarchal society, Dilma may also have faced opposition that hindered policy continuity, potentially affecting initiatives aimed at protecting children and adolescents.

The decline in reports in 2020 is likely due to the COVID-19 pandemic, which reduced access to schools and health services and intensified isolation—conditions that heighten the risk of underreporting. Given that most crimes already occurred within homes, the decrease in notifications does not indicate a real decrease in violence. Indeed, reports reached their highest level in 2021, reinforcing the hypothesis of pandemic-related underreporting in 2020. The prolonged confinement of families may also have contributed to increased violence.

Finally, the concentration of cases occurring inside residences suggests that offenders exploit the privacy and control afforded by domestic environments to perpetrate sexual violence—especially rape, the most prevalent form of violence identified in this study. Patriarchy grants men the authority to impose themselves sexually when their dominance is threatened; as Bourdieu (2012) notes, sexual acts may function as a form of possession or domination, often imposed by a man who believes his will should prevail.

Moreover, the fact that most perpetrators have some form of close relationship with the victim—family member, partner, friend, or acquaintance—can be explained by their access to the domestic environment, which facilitates the occurrence of sexual violence against children and adolescents.

Final Considerations

Through the use of intersectionality as an analytical framework in this study, it was possible to critically reflect on the factors that shape the data concerning sexual violence against female children and adolescents in Brazil between 2011 and 2021. Intersectional analysis revealed that the sexual victimization of the female child-adolescent population is structured by categories such as gender, race/color, and age group.

The study showed that young girls may experience higher levels of sexual violence perpetrated by men due to their gendered condition, insofar as patriarchal culture grants men the power to dominate and violate female bodies. It also demonstrated that girls may be especially vulnerable due to age-related dependence on older caregivers,

who may exploit their superior position to perpetrate sexual violence. In addition to the predominance of female victims, the data also indicated that a large proportion of them are Black. We suggested that this fact may be associated with race/color, as racism rooted in Brazilian society since the colonial period has continuously subjected the Black population to various forms of violence—sexual violence included.

Intersectional analysis thus revealed that multiple factors inherent to individuals' social realities intersect and shape their experiences. For this reason, we presented possible connections between the highlighted characteristics of sexual violence perpetrated against the female child-adolescent population between 2011 and 2021 and the socio-historical and political context surrounding the period.

With regard to the concentration of cases in the Southeast, we related this to the uneven distribution of services and to underreporting in other regions. Concerning the increase in notifications between 2011 and 2019, we proposed that political actions and media coverage during the period may have contributed to this rise. As for the decrease in reports of sexual violence in 2020, we associated this with underreporting due to the COVID-19 pandemic, while the marked increase in 2021 may be linked to the rise in cases resulting from social isolation. Regarding the home having been identified as the principal site of the crime—which also explains the perpetrator's relationship to the victim, given that only those with close proximity have access to the residence—we argued that this finding may be connected to the relative privacy afforded by the domestic environment, which enables offenders to commit acts of violence without detection and thereby facilitates the practice of rape, the most common form of sexual violence recorded.

In sum, through the perspective of intersectionality, this study made it possible to analyze elements that may underlie sexual crimes involving the Brazilian female child-adolescent population between 2011 and 2021, demonstrating that each data point is embedded within a broader context. The aim was to encourage readers to reflect on measures capable of reducing sexual violence against this group by drawing attention to the full contextual framework revealed in the analysis.

REFERENCES

- ARIÈS, Philippe. *História social da criança e da família*. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- BARBOSA, Edna Nascimento; et al. Notificações de violência sexual contra criança e adolescente do Nordeste, 2014–2018. In: FREITAS, Renata Mendes de (org.). *Saúde coletiva: uma abordagem multidisciplinar*. Ponta Grossa, PR: Atena, 2021, p. 158-168.
- BOLSONARO extingue mais de 50 conselhos e colegiados criados nos governos do PT. Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 maio 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/bolsonaro-extingue-mais-de-50-conselhos-e-colegiados-criados-nos-governos-do-pt.shtml>
- BOLSONARO recria comissão de enfrentamento à violência sexual infantil com funções esvaziadas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/bolsonaro-recria-comissao-de-enfrentamento-a-violencia-sexual-infantil-com-funcoes-esvaziadas.shtml>
- BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, 7 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- BRASIL. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Brasília, DF, 1º ago. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112845.htm
- BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília, DF, 4 abr. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113431.htm
- BRASIL. Lei nº 13.440, de 8 de maio de 2017. Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, DF, 8 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113440.htm
- BRASIL. Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para prever a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Brasília, DF, 8 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113441.htm
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm
- BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde; Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. *Viva: instrutivo — notificação de violência interpessoal e autoprovocada*. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SAMPAIO, Ellen Silva. Sexual violence against female children and adolescents in Brazil (2011–2021), in the light of intersectionality. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 451–469, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957823

BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. *Boletim Epidemiológico*, Brasília, DF, v. 49, n. 27, p. 1-17, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021. *Boletim Epidemiológico*, Brasília, DF, v. 54, n. 8, p. 1-15, 2023.

BRUNS, Maria Alves de Toledo. A mídia e a adultização/erotização da infância e da adolescência. In: LEÃO, Andreza Marques de Castro; MUZZETI, Luci Regina (org.). *Perspectivas, práticas e reflexões educacionais*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016, p. 243-263.

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. *Interseccionalidade*. São Paulo: Boitempo, 2020.

CRIANÇAS em contato com violência podem ter alterações no cérebro. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/04/criancas-em-contato-com-violencia-podem-ter-alteracoes-no-cerebro-diz-estudo.shtml>

DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

DENÚNCIAS envolvendo crianças e adolescentes aumentam 71% em 2012. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 maio 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1092094-denuncias-envolvendo-criancas-e-adolescentes-aumentam-71-em-2012.shtml>

DILMA corta programas para reajustar Bolsa Família. Agora (Folha de S. Paulo), São Paulo, 2 mar. 2011. Disponível em: <https://agora.folha.uol.com.br/brasil/ult10102u883640.shtml>

DILMA sanciona lei que torna crime hediondo exploração de crianças. G1, 21 maio 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2014/05/dilma-sanciona-lei-que-torna-crime-hediondo-exploracao-de-criancas.html>

FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 147-160, 2007.

GONÇALVES, Andréa Lisly. *História & gênero*. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

GOVERNO Bolsonaro desmonta ação de combate ao abuso de crianças. Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 ago. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/governo-bolsonaro-desmonta-acao-de-combate-ao-abuso-de-criancas.shtml>

GOVERNO lança campanha contra a exploração sexual infantil no Carnaval. Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 fev. 2014. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1411710-governo-lanca-campanha-contr-a-exploracao-sexual-infantil-no-carnaval.shtml>

GOVERNO lança campanha nacional de proteção à criança e ao adolescente. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1 fev. 2013. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/02/1227462-governo-lanca-campanha-nacional-de-protecao-a-crianca-e-ao-adolescente.shtml>

hooks, bell. Teoria feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.

LEI adia prescrição de crime de pedofilia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/41840-lei-adia-prescricao-de-crime-de-pedofilia.shtml>

MIRANDA, Monique. Classificação de raça, cor e etnia: conceitos, terminologia e métodos utilizados nas ciências da saúde no Brasil, no período de 2000 a 2009. 2010. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, 2010.

OLIVEIRA, Fátima. Ser negro no Brasil: alcances e limites. Estudos Avançados, São Paulo, v. 18, p. 57-60, 2004.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PARA palestrantes, educação sexual na escola ajuda a prevenir abusos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 maio 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1885225-para-palestrantes-educacao-sexual-na-escola-ajuda-a-prevenir-abusos.shtml>

QUEM protege as crianças dos protetores? Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 nov. 2017. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2017/11/1937726-quem-protege-as-criancas-dos-protetores.shtml>

RODRIGUES, Andréa da Rocha. A infância esquecida: Salvador 1900–1940. 1998. Dissertação (Mestrado em História). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1998.

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular; Fundação Perseu Abramo, 2015.

SCOTT, Joan W. Gender: a useful category of historical analysis. *The American Historical Review*, Chicago, v. 91, n. 5, p. 1053-1075, 1986.

SOCIEDADE infantiliza a mulher enquanto hipersexualiza a criança. Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 maio 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/05/sociedade-infantiliza-a-mulher-enquanto-hipersexualiza-a-crianca.shtml>

SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violências: mulheres pobres e ordem urbana, 1890–1920. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.

TEODORO, Cristina. Violência sexual na infância: gênero, raça e classe em perspectiva interseccional. *Zero-a-Seis*, Florianópolis, v. 24, p. 1582-1598, 2022.

UNICEF lança campanha e aplicativo para proteger crianças na Copa. G1, 19 maio 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/05/unicef-lanca-campanha-e-aplicativo-para-proteger-criancas-na-copa.html>

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues Pereira; SAMPAIO, Ellen Silva. Sexual violence against female children and adolescents in Brazil (2011–2021), in the light of intersectionality. *Baraúnas: Journal of History*, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS), v. 3, n. 4, p. 451–469, Jan.–Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957823

UNICEF; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, DF: Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2021.

WHATSAPP não consegue conter vídeos de abuso sexual de crianças. Folha de S.Paulo, São Paulo, dez. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/whatsapp-nao-consegue-conter-videos-de-abuso-sexual-de-criancas.shtml>

A FAMÍLIA E A SAGRADA FAMÍLIA NAS OBRAS DO *CINQUECENTO* ITALIANO

Cleílton Chaga Bernardes¹

RESUMO

A família é uma instituição milenar que já passou por diversas transformações. No âmbito da Idade Moderna em uma sociedade em fase pré-capitalista, o sistema do capital apropriou-se desta instituição familiar monogâmica e patriarcal como mais uma forma para afirmar seus interesses. Deste modo, a presente pesquisa demonstrará o quanto as iconografias da Sagrada Família do *Cinquecento* italiano propõe um modelo de conduta feminina perante a constituição do núcleo familiar. O modelo de família sustentado por esses sujeitos, embora não fosse uma novidade uma vez que tinha correspondência no mundo antigo, servia aos propósitos da nova ordem social, na nascente sociedade do capital.

Palavras-chave: Sagrada Família; patriarcado; Igreja; capital.

ABSTRACT

The family is an ancient institution that has undergone several transformations. Within the scope of the Modern Age in a society in the pre-capitalist phase, the capital system appropriated this monogamous and patriarchal family institution as yet another way to assert its interests. In this way, this research will demonstrate how much the iconographies of the Sagrada Família of the Italian *Cinquecento* propose a model of female conduct in the face of the constitution of the family nucleus. The family model supported by these subjects, although it was not new since it had its counterpart in the ancient world, served the purposes of the new social order, in the nascent society of capital.

Keywords: Holy Family; patriarchy; Church; capital.

¹ Mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História-PPGH/UEFS. Especialista em História da Bahia pelo Programa de Pós-Graduação em História da Bahia (Lato Sensu)-EHB/UEFS. Graduado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia–UESB. Integrante do Grupo de Trabalho em História Econômica da ANPUH-BA. E-mail: cleilton.bernardes@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1862-4683>. Este artigo é fruto do trabalho da monografia apresentada à disciplina TMO III como parte dos requisitos necessários de aprovação no Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, feito sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Silva de Oliveira.

Introdução

A estrutura familiar experimentou, ao longo da história, múltiplas transformações, culminando na configuração que assume na sociedade capitalista. A historiografia indica que os conceitos, valores e práticas que moldam a família desde o século XVI decorrem de um processo de construção histórica orientado pelos interesses da nascente ordem pré-capitalista em via de consolidação.

Segundo Engels, ao longo da história da humanidade destacam-se quatro formas de família: a consanguínea, a punaluana, a pré-monogâmica e a monogâmica, cada qual com características próprias e ajustadas às condições e interesses sociais predominantes de seu tempo. Esse processo teria desaguado na quarta forma — a monogâmica —, consolidada para atender às exigências de uma sociedade de classes; tal modelo se reconfigurou na Idade Moderna em um contexto ainda pré-capitalista, no qual as transformações econômicas e jurídicas favoreceram sua estabilização (Engels, [1884]). Nesse horizonte, a família burguesa do século XVI, propulsora da forma moderna e “do sentimento da família e do sentimento da infância, outrora separados” (Ariès, 2017, p. 232), distinguiu-se de arranjos monogâmicos anteriores por um conjunto de traços específicos: a centralidade pedagógica conferida às crianças, a disciplina doméstica e, sobretudo, a integração entre unidade doméstica e estratégia patrimonial, orientada à manutenção e ampliação da propriedade privada. Como se observa, “a família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental [...]. Nos meios mais ricos, a família se confundia com a prosperidade do patrimônio, a honra do nome” (Ariès, 2017, p. 231). A monogamia, assim institucionalizada, assegurou a reprodução das elites por meio da afirmação e difusão de seus valores normativos e de suas práticas de distinção — afinal, “o futuro de um homem dependia unicamente da sua ‘reputação’” (Ariès, 2017, p. 238).

A burguesia consolida seus primeiros contornos urbanos-mercantis nos séculos XII e XIII, em meio às mutações econômicas da Baixa Idade Média, quando “o avanço do comércio deu proeminência a novas classes de gente, gente nova, como se dizia, que logo enriqueceram comerciando nas cidades e na contado [hinterlândia rural]” (Skinner, 1996, p. 45). Esse processo, ancorado na expansão do tráfego de longa distância, no crédito e nas corporações de ofício, cria as condições sociais para a ascensão de grupos mercantis urbanos. Sua influência decisiva na ordenação política e cultural, contudo, se

afirma sobretudo entre os séculos XV e XVI, quando práticas e valores burgueses ganham proeminência institucional e simbólica nas cidades europeias.

A palavra família tem origem no léxico romano e, inicialmente, não designava o que hoje entendemos por núcleo conjugal restrito. O termo podia referir-se ao conjunto de dependentes do *pater familias* — escravos e servidores —, mas também à totalidade da *domus* (a “casa”), isto é, as pessoas que viviam sob o mesmo teto e o patrimônio a ela associado (Leandro, 2006, p. 52). No interior dessa unidade, vigorava uma hierarquia que submetia todos à autoridade do pater, tradicionalmente descrita como *patria potestas*. Em sua formulação antiga, essa autoridade abrangia prerrogativas severas (como o *ius vitae necisque*), ainda que progressivamente limitadas na prática e no direito ao longo dos séculos. Crianças e jovens adultos (*filius familias*) que ainda não haviam constituído uma unidade doméstica própria permaneciam sob essa *potestas*. Nessa ordem, apenas quem se tornava *pater familias* alcançava plena capacidade político-jurídica; antes disso, muitos eram de fato tratados como cidadãos de estatuto diminuído, reconhecidos “de pleno direito” apenas quando chefiavam sua própria casa (Leandro, 2006, p. 59).

O papel da mulher em idade reprodutiva era enquadrado pela lógica cívico-patrimonial: esperava-se que garantisse descendência legítima, razão pela qual a condição de mater, no matrimônio legítimo, tinha significado eminentemente político. Daí a máxima jurídica segundo a qual *pater est quem nuptiae demonstrant*: os filhos nascidos de uma esposa casada eram presumidos filhos do marido, independentemente de questões de paternidade biológica, pois a filiação se definia prioritariamente pelo vínculo matrimonial e pela inserção na *domus* (Leandro, 2006, p. 59).

No mundo grego, a semântica e a prática dos termos pai e mãe tinham matizes próprios. Ainda que a necessidade biológica e a ligação originária da criança com a mãe fossem reconhecidas, o acesso da criança a um lugar socialmente estabelecido passava, em larga medida, pela mediação do universo masculino: era no âmbito do *oikos* e da *pólis*, estruturados sob autoridade masculina, que se definia a posição do filho e se concentrava a força do poder — tanto no espaço privado quanto no público (Souza, 2016).

A família nuclear — forma bastante presente e adaptável ao longo da modernidade — não tem sua origem na Idade Moderna. Tal como outras configurações ainda observáveis na Europa moderna, a exemplo da família-tronco, suas raízes remontam à

Idade Média. O traço comum dessas formas residia na preocupação com a preservação do patrimônio familiar por meio de mecanismos sucessórios (Leandro, 2006, p. 61). A isso se somava a valorização de dispositivos normativos de conduta — para homens, mulheres e crianças — veiculados pela religião cristã, cuja autoridade cultural moldou, de modo amplo, padrões domésticos, papéis de gênero e expectativas educativas na Europa moderna.

Nesse cenário, a família monogâmica patriarcal ofereceu um arcabouço jurídico-moral particularmente funcional à afirmação dos interesses burgueses emergentes, sobretudo no que toca à transmissão intergeracional de bens e à estabilização da filiação “legítima”. Engels interpreta a consolidação histórica da monogamia como uma forma social vinculada à propriedade privada e à sociedade de classes, na medida em que organiza a unidade doméstica para garantir herança e nome, disciplinando a sexualidade feminina e circunscrevendo a filiação ao matrimônio, o que reduz incertezas sobre a sucessão e fortalece estratégias patrimoniais (Engels, [1884] 2019). Engels descreve:

A monogamia surgiu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos – as de um homem – e do desejo de transmitir essas riquezas, por heranças, aos filhos desse homem [...] para isso erra necessária a monogamia da mulher, mas não a do homem [...] (Engels, 2017, p. 100).

A consolidação histórica da monogamia, na leitura de Engels, funciona como um dispositivo de afirmação jurídica e social da paternidade: ao estabilizar o vínculo conjugal e a filiação “legítima”, torna-se possível assegurar, com menor incerteza, a transmissão intergeracional do patrimônio aos descendentes reconhecidos (Engels, [1884]). Nesse horizonte, o casamento intragrupal entre gentes (no plural latino, gentes; sing. gens), e não “genes”, também cumpre a função de manter os bens circunscritos àquela unidade de parentesco e ao seu nome. O acúmulo de riqueza, articulado à hereditariedade, constitui, assim, um passo decisivo para o surgimento de nobrezas hereditárias de corte “real”, processo que anda *pari passu* com a formação do Estado enquanto mecanismo eficaz de regulação de interesses das camadas proprietárias (Engels, [1884]).

Em chave afim, Lucena (1976) vincula a emergência do Estado à Antiguidade proprietária e à divisão social do trabalho: sob tais condições, o Estado aparece como força reguladora da ordem social — e, concretamente, como mediação institucional que serve, prioritariamente, à proteção dos detentores de riqueza. Já no que concerne ao Estado moderno, Strayer sustenta que suas raízes históricas repousam nas engrenagens

administrativas e fiscais das monarquias medievais: é no interior dessas burocracias régias que se forjam práticas de governo, instrumentos de tributação, rotinas jurídicas e uma linguagem da autoridade política que, gradualmente, conferem ao Estado uma personalidade institucional distinta — processo que, em cada época, é reorientado pela classe dominante no sentido de moldar o aparelho estatal a seus interesses (Strayer, 1970).

No plano doméstico e moral, a Europa da Idade Moderna consolidou a hegemonia de um modelo patriarcal e monogâmico como convenção estruturante da vida social. A Igreja Católica reforçou esse arranjo por meio de um magistério moral que tomava a Sagrada Família como paradigma, definindo papéis, virtudes e expectativas normativas. Em contextos italianos do século XVI, em especial, esse discurso prescritivo exigia da mulher a castidade pré-nupcial, a fidelidade conjugal e a obediência à autoridade masculina, além da função procriativa que garantisse descendência legítima; o ideal de mater, assim, tinha evidente significado cívico-patrimonial. O correlato masculino era a chefia doméstica (*pater familias*) e a responsabilidade por nome, honra e patrimônio — e é precisamente a articulação entre essas esferas (doméstica, jurídica e simbólica) que torna inteligível a funcionalidade histórica da monogamia para as estratégias sucessórias e para a reprodução de elites.

A Sagrada Família, tema aqui em apreço, era composta por Maria, José e Jesus e foi amplamente representada nas pinturas do *Cinquecento* italiano pelos grandes artistas do período, presente, sobretudo, nas igrejas e nos lares dos ricos. O objetivo desta era, sem dúvidas, uma representação de fé e devoção, mas, ao mesmo tempo, reforçava o modelo vigente de família que se pretendia a mais pia e justa. Do ponto de vista teórico, entendemos que a transposição desse modelo de família às artes fortalecia ainda mais as concepções ideológicas do período, marcado pela ascensão dos estratos médios que enriqueceram no comércio, comumente denominados de burguesia. São os ideais desses novos sujeitos históricos que vemos transparecer no conjunto das obras referentes à Sagrada Família. Percebe-se que a imposição do culto à família de Jesus e suas representações tinha a função de propagar um tipo específico de fé, de devoção e, portanto, de moral (a qual definimos como patriarcal), difundido, de longa data, nas liturgias da Igreja. Kruczeveski e Mariano argumentam que “a moral cristã, principalmente a construída na Igreja Católica, reforça o papel da família conjugal

heterossexual como modelo natural e esta visão é reforçada pela imagem e função da Sagrada Família” (2014, 2).

As primeiras representações de Maria datam do século III, no afresco das Catacumbas. Segundo Isabella Anchieta (2020), o processo de formação da representação de Maria buscou inspiração em “imagens de deusas da Antiguidade, especialmente Cibele” (Anchieta, 2020, 33).

A sobre-humanidade, a virgindade, a maternidade, a função protetora e auxiliadora e a soberania sobre a natureza e os perigos mundanos serão alguns dos elementos das imagens da deusa pagã Cibele apropriados pela imagem de Maria. Uma imagem que emerge na arte bizantina, mas que se consagra na arte italiana dos séculos XIII e XIV. A mãe casta, coberta por um manto azul-profundo (cor que indica sua natureza celestial), com o filho ao lado, sentada em um trono, tem agora um halo de ouro sobre a cabeça ou mesmo uma coroa em algumas representações. Elementos que, aos poucos, estabilizam uma tópica ‘mariana’ (Anchieta, 2020, 36).

Para Anchieta (2020), a representação de Maria atendia a um anseio de salvação. Podemos perceber que, a partir do século XIV, houve uma profunda mudança na representação da imagem de Maria, de um corpo institucional para a apropriação de rosto e gestos humanos. Começam a surgir “cenas mais familiares, íntimas e humanas” (Anchieta, 2020, 47).

Tendência que pode ser mais bem elucidada na relação entre a imagem e as novas formas de interação social, especialmente aquelas promovidas pela organização gremial da burguesia italiana ascendente, que patrocinou a multiplicação de uma nova imagem de culto mariano, para além da direção intencionada pelos clérigos — que, a partir de então, perdem o monopólio de sua conformação e encomenda. Cada grêmio tinha sua própria capela, que funcionava não só como local de devoção, mas também de encontro e trocas. A multiplicação de imagens de Maria acompanhava tanto o aumento dessas agremiações como o desejo de comunicação com essa imagem. A relação entre Maria e o filho, que antes se fundamentava como prova institucional do poder sobrenatural da imaculada concepção, é reorganizada com base em uma nova intenção: ressaltar os laços familiares entre mãe e filho, que irão fundamentar os valores burgueses. Uma nova estrutura de sentimentos reposiciona Maria e o menino Jesus, ligados, agora, pelo amor filial (Anchieta, 2020, 47).

A imagem de Maria tende, cada vez mais, a ser humanizada; segundo Anchieta, as representações tendem a aumentar, consagrando “a cumplicidade de Maria com o menino Jesus ao amamentá-lo [...] o aleitamento cria um vínculo carnal com o filho, aproximando tanto Maria quanto o menino da condição humana (ainda que sua sobrenaturalidade [*sic*] seja preservada)” (Anchieta, 2020, 48). Para Anchieta, “gradativamente, o culto de Maria é substituído pelo culto a suas lágrimas. A Virgem Imperatriz, distante e altiva em seu trono, aos poucos cede lugar à imagem da mãe que sofre e chora pelo filho” (Anchieta, 2020, 55). Segundo Anchieta, nos séculos XV e XVI “Maria desce definitivamente do trono e toca o solo pela primeira vez. Reclina-se em direção a seu filho na manjedoura de feno. Humaniza-se, atendendo ao ideal de humildade, generosidade e bondade. Torna-se menos Virgem e mais Maria” (Anchieta, 2020, 61).

Podemos concluir, então, que, a partir da imposição do culto e da representação da figura de Maria, a Igreja teve participação na reafirmação do modelo de família patriarcal monogâmica na sociedade capitalista e do papel imposto à mulher por uma concepção burguesa de vida, por meio do ensinamento e do culto da Sagrada Família. A visão de mundo desses novos sujeitos surgiu nos séculos XIII e XIV, que Skinner denominou *gente nuova*, impregnados dos valores daquela ordem social, dotando a sociedade de uma nova moral, arrolando-a nas questões temporais. O modelo de família sustentado por esses sujeitos, embora não fosse uma novidade — dado ter correspondência no mundo antigo —, servia aos propósitos da nova ordem social, da nascente sociedade do capital instituída na Baixa Idade Média e que se afirmava, paulatinamente, como proprietária privada dos meios de produção. A Igreja e o Estado (ainda que ressurgente) são aparelhos hegemônicos de poder desses novos sujeitos sociais.

A mulher, na sociedade do pré-capitalismo e no capitalismo, é posta como instrumento de reprodução da força de trabalho. Mas o que possibilitou à sociedade capitalista reforçar esta opressão sobre o gênero feminino foi a monogamia, que permitiu ao homem ter amplos poderes sobre a mulher. Contudo, nem sempre a mulher teve este papel na sociedade. Entende-se que a monogamia é filha da sociedade de classes, que

explora o homem pelo homem. Contudo, a sociedade primitiva não conheceu este tipo de sociedade, pois:

Explorar outro indivíduo significava que o explorador deve dedicar seu tempo a vigiar e a controlar a quem explora. Se a produtividade é baixa, ao final do dia o tempo que o explorador gastou para controlar a quem explora rende tão pouco que ele irá comer menos do que se procurasse sua comida pessoalmente. A baixíssima produtividade do trabalho nas sociedades primitivas fazia da exploração do homem pelo homem uma impossibilidade histórica. Por causa disso, as sociedades primitivas não conheciam nem as classes sociais, nem o Estado, nem a política (o exercício do poder que brota da propriedade privada), nem o Direito, nem o dinheiro (LESSA, 2012, p. 19).

Deste modo, este artigo tem como objetivo geral analisar o conteúdo das representações da Sagrada Família e suas possíveis projeções sobre a sociedade italiana do *Cinquecento*. Como objetivos específicos, propõe entender a relação entre família, patriarcado e monogamia no âmbito da acumulação primitiva do capital e analisar os elementos componentes das obras que representam a Sagrada Família e sua correlação temporal. A metodologia escolhida para a análise das fontes foi o método elaborado por Erwin Panofsky, que propôs um roteiro de estudo para as obras de arte com o intuito de estabelecer seu significado. O trabalho tem por objetivo compreender como um papel esperado para a conduta feminina é criado dentro da célula familiar em uma sociedade específica. Isso nos remete à importância de uma tomada de consciência sobre os processos de exclusão e opressão das mulheres na sociedade capitalista. Assim, por meio da análise histórica, buscamos no contexto a construção/reafirmção da hierarquização dos papéis sociais de homem e mulher; o que nos leva a não aceitar tais papéis como algo natural, mas como construções históricas. Desconstruir a masculinidade e a feminilidade exige, por conseguinte, recuperar as fundamentações históricas que possibilitaram a construção e a naturalização desses papéis.

Conceitos e definições

A pintura, como obra de arte, não é um objeto neutro; ela funciona como registro ideológico de uma época. Em cada período histórico, as determinações estruturais — de comportamento, sexualidade, normas de convivência, papéis sociais, entre outras — são moduladas pela ideologia dominante. Nas artes visuais, essa orientação se manifesta nas

formas de representação: toda imagem pressupõe uma ideologia, e toda ideologia envolve um sistema de valores e de objetivos para a ação social. Segundo, Marx e Engels:

A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidos em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual. As ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal [*ideell*] das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre outras coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que dominam como classe dominante também tem, entre outras coisas, consciência, e daí que pensam; na medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazer em toda o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam também como pensadores, como produtores de ideais, regulam a produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época (MARX e ENGELS, 2009, p. 67).

À luz desse princípio, a Itália do século XVI oferece um terreno eloquente: a reestruturação da vida doméstica, com a reafirmação do patriarcalismo, encontra nas representações da Sagrada Família um paradigma visual que espelha — e, simultaneamente, reforça — a ordem moral vigente. Assim, o motivo iconográfico não apenas ilustra um ideal de família, mas atua como veículo de naturalização de valores, articulando devoção, disciplina de gênero e legitimação simbólica de hierarquias sociais.

O método de análise de Panofsky

As pesquisas em história exigem que o pesquisador siga procedimentos metodológicos adequados ao objeto; entre eles, a análise de imagens ocupa lugar central. A iconografia, nesse contexto, é decisiva porque possibilita apreender o significado das obras para além da mera descrição formal, articulando motivos, temas e convenções visuais reconhecíveis (Panofsky, 1989, 31). Em termos operacionais, Panofsky distingue etapas que o historiador da arte deve percorrer. Em primeiro lugar, há o nível do significado factual e do significado expressional: com base no repertório de experiências e no “senso comum visual” do observador, identificam-se objetos, personagens, gestos,

situações (factual) e se descreve a maneira como esses elementos se dispõem e atuam na cena (expressional). Esses dois momentos, tomados em conjunto, compõem os significados “primitivos” ou “naturais” (Panofsky, 1989, 31).

Quando a obra provém de universos históricos e socioculturais distintos daquele do intérprete, torna-se necessário um segundo passo: a identificação de significados secundários ou convencionais. Aqui, o pesquisador recorre a repertórios textuais e visuais do período (escritos, emblemas, alegorias, usos litúrgicos, costumes) para reconhecer, por exemplo, que uma coroa de louros indica vitória, que um lírio pode remeter à pureza mariana, ou que determinados atributos fixam a identidade de um santo, de uma virtude ou de uma figura mitológica (Panofsky, 1989, 31). Esse movimento já exige controle histórico e filológico, pois depende do conhecimento das convenções vigentes no tempo e no meio que produziram a imagem.

Por fim, a investigação alcança o patamar do significado intrínseco ou conteúdo — aquilo que unifica e explica tanto o evento visível quanto a sua inteligibilidade simbólica, revelando princípios estruturantes (visões de mundo, matrizes teológicas, códigos políticos, hábitos mentais) que informam a forma e a composição da obra. Esse nível, menos acessível à volição consciente do artista e do público, constitui o alvo derradeiro da interpretação, pois permite compreender como a imagem encarna, organiza e transmite valores e ideias do seu horizonte histórico (Panofsky, 1989, 32).

A passagem do descritivo ao interpretativo corresponde à distinção entre iconografia e iconologia. A iconografia nomeia o trabalho de identificação e classificação de temas e motivos; a iconologia, por sua vez, é a iconografia “tornada interpretativa”: integra o estudo da arte ao de suas condições de possibilidade históricas, sociais e intelectuais, evitando reduzi-lo a um levantamento preliminar de elementos recorrentes (Panofsky, 1989, 34). Em termos práticos, isso significa: (1) descrever com precisão o que se vê (níveis factual e expressional); (2) reconhecer convenções históricas que dão nome e função aos elementos (nível secundário ou convencional); e (3) explicitar os princípios unificadores que estruturam o sentido da obra em seu contexto (nível intrínseco). Tal percurso resguarda o pesquisador de anacronismos, sustenta inferências com documentação do período e transforma o estudo de imagens em via legítima de conhecimento histórico.

Itália: berço do Renascimento

A Itália dos séculos XV e XVI sobressaiu, em seu desenvolvimento sociocultural, em relação a outros países europeus. Peter Burke observa que já no século XIII algumas cidades italianas desempenharam papel de relevo na chamada “revolução comercial”; tal dinamismo, em grande medida, decorreu de condicionantes geográficas: a topografia montanhosa e acidentada limitava a expansão agrícola, mas, por outro lado, “a localização central da Itália na Europa e o fácil acesso ao mar permitiram que seus comerciantes se transformassem em intermediários entre Oriente e Ocidente [...]” (Burke, 2010, 9).

O Renascimento notabilizou-se por inovações em pintura, arquitetura, literatura, música, escultura e poesia, sem abdicar, porém, do diálogo sistemático com a Antiguidade. Burke sublinha ainda o caráter socialmente localizado do movimento — “um movimento cultural da elite” —, embora permeável a trocas com a cultura popular, “facilitado pelo fato de que a maioria dos principais artistas [pintores] foi treinada como artesã” (Burke, 2010, 18).

Nesse quadro, em que a cultura de elite adquire visibilidade exemplar nas obras de arte, coloca-se o problema específico da influência da ideologia burguesa — sobretudo no tocante às representações da família — nas pinturas da Sagrada Família. Embora originada e curada em circuitos elevados de patronato e consumo, essa cultura não permaneceu estanque: interações diretas e indiretas envolveram estratos subalternos, seja como fornecedores de matérias-primas e mão de obra especializada, seja como participantes de cadeias produtivas e devocionais que conferiam valor e circulação aos objetos estimados pela pequena e pela grande burguesia italianas.

A pintura religiosa e seu papel social

Os pintores executavam temas religiosos contando “com a capacidade do observador em reconhecer o assunto [...] de forma bastante imediata, para que pudessem se permitir acentuá-lo, modificá-lo e adaptá-lo de maneira bem livre” (Baxandall, 1991, 44). Em outras palavras, o artista podia alterar a disposição da cena, a posição das figuras e a gestualidade, sem, contudo, corromper os traços tipológicos e os atributos reconhecíveis das personagens, pois isso romperia a inteligibilidade partilhada com o público.

A mente do público não era uma tábua rasa a ser simplesmente impressa por imagens, mas um “órgão ativo de visualizações interiores”, cujo repertório o pintor conhecia e com o qual dialogava. Assim, a experiência de uma pintura no *Quattrocento* não se reduzia ao que hoje vemos; ela resultava da combinação entre a obra e os processos de visualização previamente operados pelo observador sobre o mesmo assunto (Baxandall, 1991, 53–54). Nesse contexto, as imagens devocionais no interior das igrejas cumpriam funções pedagógicas e morais em sociedades de ampla baixa alfabetização: continuavam uma cultura visual medieval que, já na Idade Moderna, seguia ensinando doutrinas e comportamentos por meio de cenas bíblicas, hagiográficas e alegóricas.

Baxandall recorda que, no fim do século XIII, o *Catholicon* de Giovanni de Gênova sistematizou três funções da pintura religiosa, em formulação que se tornou lugar-comum: *ad instructionem rudium* (para instruir os simples), *ad recordationem rerum gestarum* (para recordar os feitos) e *ad excitationem affectuum* (para excitar os afetos). Essa tríade ajuda a compreender por que a invenção compositiva do artista se combinava com a estabilidade de tipos, atributos e convenções: a imagem deveria ser reconhecível para instruir, memorável para fixar conteúdos e afetiva para mover vontades — sem deixar de operar, ao mesmo tempo, a liberdade retórica necessária à persuasão visual. Ele afirma:

Em primeiro lugar, para a instrução das pessoas simples, pois são instruídas por elas como livros. *Em segundo lugar*, para que o mistério da encarnação e os exemplos dos santos pudessem melhor agir em nossa memória, estando expostos diariamente aos nossos olhos. *Em terceiro lugar*, para suscitar sentimentos de devoção, que são mais eficazmente despertados por meio de coisas vistas que de coisas ouvidas. [além disto,] em um sermão publicado em 1492, o dominicano Fra Michele da Carcano nos dá uma ampla explicação conforme a ortodoxia quatrocentista: ... as imagens da Virgem e dos santos foram introduzidas por três razões. *Primeiramente*, por causa da ignorância das pessoas simples, pois aquelas que não são capazes de ler as escrituras podem, contudo, aprender observando as imagens, os sacramentos de nossa salvação e nossa fé. Está escrito: “Soube que, levados por um zelo incon siderado, tendes destruindo as imagens dos santos sob pretexto de que não devemos adorá-las. E nós culpamos por tê-las quebrado... Pois uma coisa é adorar uma imagem, e bem outra é aprender, a partir de uma história narrada por imagem, aquilo que se deve adorar. O que um livro é para aquele que sabem ler, uma imagem o é para as pessoas ignorantes que a contemplam. Porque através da imagem mesmo os iletrados podem ver qual exemplo devem seguir; por meio de uma imagem, mesmo aqueles que não conhecem o alfabeto podem ler”. São Gregório, o Grande, endereçou estas palavras à Serenus, bispo de Marselha. *Segundo*, as imagens eram introduzidas em virtude de nossa

apatia emocional; pois aqueles que não são levado pela devoção quando ouvissem as histórias dos santos poderiam ao menos se comover quando as vissem, como se elas estivessem efetivamente presentes nas imagens. Pois nossos sentimentos são estimulados por coisas vistas mais do que por coisas ouvidas. *Terceiro*, eram introduzidas devindo à precariedade de nossa memória... As imagens eram introduzidas porque muitas pessoas não com seguem reter o que ouve, mas se recordam quando as vêm (BAXANDALL, 1991, p. 49-50).

Entre as pinturas encomendadas tanto pela Igreja quanto por mecenas, avulta a representação da Sagrada Família, em geral composta por Maria, José e o Menino Jesus. A tradição devocional que sustenta esse repertório iconográfico ganha forte impulso a partir de 431 d.C., quando o Concílio de Éfeso afirma para Maria o título de *Theotokos*, consolidando, no plano doutrinário, a centralidade cristológica e mariana que estruturará a piedade e as imagens subsequentes. Nesse quadro, passou-se a considerar Maria não apenas como “mãe”, mas também — no vocabulário místico-devocional — como “esposa” do Deus encarnado, linguagem que enfatiza a união singular entre a Virgem e o Verbo feito carne. A princípio, houve controvérsia em torno do culto mariano: Maria não era mártir, não se lhe atribuía um ciclo de milagres atestados como aos santos mais antigos, e, sobretudo, não se conservavam relíquias corporais, o que, na prática medieval, era um elemento central da veneração. Como observa Réau, a questão do martírio foi equacionada por meio do paralelismo entre a Paixão de Cristo e a compaixão da Virgem; quanto às relíquias, a tradição da Dormição/Assunção justificava a ausência de restos corporais, abrindo espaço para relíquias “indiretas” ou “extrínsecas”, isto é, objetos que teriam tocado o corpo de Maria. Em último caso, admitiam-se até mesmo reproduções de medidas (altura, circunferência da cintura) de Maria como relíquias — expediente também aplicado às medidas do próprio Cristo —, empregadas inclusive em obras e fundações piedosas (Réau, 2008, v. 5, 62–68).

Na Idade Média, sobretudo por ação das ordens monásticas, expandiu-se amplamente a devoção mariana. Os cistercienses figuram entre os primeiros a consagrar suas abadias a Maria, impulso associado à figura de Bernardo de Claraval e à sua pregação mariana. Como corolário, as imagens da Virgem multiplicaram-se nas entradas dos templos, nos retábulos e mesmo nas esquinas das casas, em pequenos oratórios, configurando uma paisagem devocional que reforçou e diversificou o imaginário cristão sobre Maria. A esse incremento seguiram-se a difusão dos cultos de Sant’Ana e São

Joaquim (pais da Virgem) e de São José (esposo de Maria), todos eles nutrindo, por contiguidade, a fortuna iconográfica da Sagrada Família e suas variações compositivas nos séculos seguintes (Passos, 2015, 231).

A família entre o Medieval e o Moderno

O que define uma família medieval e em que medida ela se assemelha à moderna? A questão exige distinguir níveis jurídico-sociais (estatutos e direitos), econômicos (patrimônio e dote), simbólicos (papéis de gênero) e religiosos (sacramentalidade do matrimônio). Na Idade Média, como depois na Idade Moderna, a organização doméstica hegemônica foi moldada por regimes monogâmicos que, na prática social, produziram hierarquias de gênero: a subordinação jurídica e simbólica das mulheres ao marido, a tutela masculina sobre bens e decisões e a redução de oportunidades de representação pública. Não se trata de continuidade sem mudanças—o período moderno introduziu transformações normativas e cívicas—, mas é correto afirmar que, do ponto de vista da posição estrutural do feminino frente ao masculino, não houve ruptura abrupta entre o medieval e os séculos iniciais da modernidade.

No século XI, o esquema tripartido que organiza a sociedade cristã (oradores, bellatores, laboratores) não atribui um estatuto autônomo ao feminino. Hierarquiza “categorias” ou “condições” — clérigos, cavaleiros, camponeses — sem prever uma “condição feminina” distinta (Le Goff, 1989, p. 193). Como nota Le Goff, “se para os homens da Idade Média existe uma categoria ‘mulher’, durante muito tempo a mulher não é definida por distinções profissionais, mas pelo seu corpo, pelo seu sexo, pelas suas relações com determinado grupo” (Le Goff, 1989, p. 21–22); daí a tríade identificadora: “esposa, viúva ou virgem” (1989, p. 22). Mesmo nos estratos superiores, o eventual “comando” social feminino tende a confinar-se ao espaço doméstico, mediado por parentesco, casamento e maternidade.

O casamento funciona como tecnologia social de alianças e mobilidade para os homens e como dispositivo de transferência patrimonial para as mulheres. A esposa é frequentemente vetor de “dupla deslocação”: uma translação para a casa do marido e uma transposição vertical (para cima ou para baixo) na escala social. Estratégias matrimoniais comuns — entre a classe cavaleiresca dos séculos XI–XII e nas aristocracias e burguesias citadinas dos séculos XIV–XV — levam pais a escolher noras de origem mais

elevada, o que, paradoxalmente, produz muitas vezes rebaixamento de parte das mulheres e sujeição a maridos de nascimento ou posição inferiores, a quem devem obediência (Le Goff, 1989, p. 195–196). O mecanismo do dote intensifica esse quadro: “a transferência física e de riqueza que se verifica por seu intermédio [da mulher]” tem por efeito sua espoliação; a espiral inflacionária dos dotes deprecia seu “valor” social ao longo do medievo (Le Goff, 1989, p. 22).

A dimensão etária e reprodutiva reforça a lógica patrimonial. É canônica a prática de promessas e contratos em idades muito precoces, com autorização eclesiástica para núpcias a partir dos sete anos e consumação na puberdade. A disparidade de idade era acentuada (homens por volta dos 30 anos; mulheres entre 12 e 13), situação que perdura em larga medida na Idade Moderna. O objetivo estratégico é estender o período fecundo, num contexto de alta mortalidade infantil, o que se traduz em ritmos intensos de gestações e partos. Le Goff menciona, exemplarmente, uma burguesa de Arras que, aos 29 anos, era viúva depois de ter gerado doze filhos em treze anos de casamento (Le Goff, 1989, p. 201).

Do ponto de vista ritual e jurídico, o matrimônio medieval oscila entre práticas privadas e progressiva publicização litúrgica. Durante boa parte da Idade Média, celebra-se no âmbito doméstico; entre os séculos XI e XIV, generaliza-se a forma pública, com bênção nupcial na igreja. Essa viragem se explica pelo magistério e pela doutrina canônica. A tradição agostiniana (*De bono coniugali*) fornece léxico e valores; no século XI, Burchard de Worms compila no *Decretum* um vasto material normativo, convertendo-o em manual prático que condensa cerca de oito séculos de tradição eclesial (Silva, 2008, p. 42). Em seguida, Graciano, na *Concordia discordantium canonum*, elabora uma arquitetura canônica que, a partir de Agostinho e do Evangelho de Mateus, afirma o caráter sacramental do casamento e sua indissolubilidade. Em ambos os casos, a definição concentra-se nos elementos constitutivos: quem pode casar-se legitimamente (a virgindade feminina é tratada como requisito moral-jurídico central), quem participa do ato (pais, esposo, paraninfos), o modo de entrega (publicamente) e o papel da bênção (Silva, 2008, p. 44). A consistência do vínculo resulta de um feixe de atos: consentimento, entrega dotai e familiar, bênção nupcial e consumação; a união perdura “até a morte de um dos esposos” (Silva, 2008, p. 41).

Convém notar, todavia, que a publicização eclesial não se impôs de modo uniforme. Persistem exceções significativas — por exemplo, na Itália do século XVI, elites continuam a celebrar casamentos em ambientes familiares —, evidenciando tensões entre a normatividade eclesiástica e as convenções de grupos dominantes, e os limites práticos da influência institucional da Igreja (Silva, 2008). Por outro lado, o magistério pontifício aprimora critérios de validade: para Alexandre III, além das condições formais, o consentimento mútuo dos nubentes é elemento essencial para a legitimação do vínculo — o célebre princípio consensual que, mais tarde, sustenta a noção de “casamento por amor” dentro da gramática canônica (Silva, 2008).

Posto isso, as semelhanças com a família “moderna” (no sentido pós-medieval) emergem sobretudo em três frentes: (1) a centralidade do casamento monogâmico como eixo jurídico e moral de organização doméstica; (2) a função patrimonial (dote, herança, nome), ainda decisiva nos séculos XV–XVII; e (3) a persistência de hierarquias de gênero. As diferenças, por sua vez, passam pela lenta transformação das tutelas legais, pela ampliação de margens de consentimento feminino em certos contextos urbanos, pela paulatina separação entre esferas doméstica e cívica e pela reconfiguração do parentesco sob novas economias e regimes de Estado. Em síntese: a família medieval e a moderna compartilham mecanismos estruturais de controle da sexualidade, filiação e transmissão de bens, mas divergem na textura normativa, nos graus de publicidade e nas margens de agência admitidas às mulheres — diferenças que se consolidam ao longo da modernidade, sem apagar a continuidade de longa duração que Le Goff e a tradição canônica ajudam a iluminar.

A importância da família, do sistema patriarcal e da monogamia para a organização da acumulação primitiva do capital

Antes de tudo, é preciso compreender como se configuram o surgimento da família, do patriarcado e da monogamia — estruturas que viabilizaram formas de organização das relações sociais pré-capitalistas. Tais organizações têm raízes pré-históricas. Nos estágios anteriores à chamada revolução neolítica, o trabalho apresentava caráter predominantemente coletivo, com baixa diferenciação interna e sem hierarquias estáveis, assegurando a sobrevivência do grupo pela coleta, caça e partilha. Com a transição neolítica, há cerca de dez mil anos, a domesticação de plantas e animais

possibilitou a produção regular de alimentos, o armazenamento e, em certas regiões, a formação de excedentes. A partir desse ponto, a reprodução material já não dependia apenas de esforço imediato e integral de todos para a subsistência cotidiana; abriu-se espaço para o chamado “trabalho excedente”, isto é, para uma cota de atividade produtiva apropriável para além do necessário à sobrevivência direta do produtor (Lessa, 2012). Como resume Lessa, “se, nas sociedades primitivas, o tempo gasto com a vigilância e o controle dos trabalhadores resultava em menos do que o indivíduo produziria diretamente, agora a atividade de controle e vigilância necessários para realizar a exploração das pessoas resulta em uma riqueza maior do que aquela que seria obtida diretamente pelo trabalho do indivíduo. Isto é o que torna uma possibilidade a exploração do homem pelo homem” (Lessa, 2012, 21–22).

Na leitura de Lessa, o mecanismo decisivo mediante o qual as classes dominantes asseguram a apropriação privada do excedente é a violência socialmente organizada. A coerção não apenas disciplina o produtor, como estrutura a conversão sistemática do excedente em propriedade privada; e “o instrumento especial criado pelas classes dominantes para organizar e aplicar cotidianamente a violência é o Estado” (Lessa, 2012, p. 25). Para que esse controle fosse eficaz, foi necessário deslocar o eixo da sobrevivência do plano coletivo para o plano individual/doméstico, reduzindo a esfera comum e ampliando a esfera privada. É nesse ponto que a família — em especial a forma monogâmica patriarcal — passa a cumprir uma função estratégica: ela se consolida *pari passu* com a sociedade de classes, funcionando como dispositivo de estabilização da filiação “legítima”, de controle da sexualidade feminina e de transmissão intergeracional de bens. Em termos práticos, o que antes era organizado comunitariamente converte-se em tarefas domesticadas e privatizadas, o que facilita a captação do trabalho e da renda do produtor (Lessa, 2012).

A interpretação clássica de Engels converge com essa linha de força, enfatizando que, com a revolução agrícola, as mulheres desempenharam papel central no núcleo doméstico — sobretudo em economias de horticultura —, mas que, ao longo do tempo, o domínio de formas patrimoniais vinculadas ao direito paterno reconfigurou hierarquias e desqualificou a relevância jurídico-política do princípio materno. O resultado é a redução da mulher à condição de instrumento reprodutivo e objeto de prazer

masculino no interior da casa (Engels, [1884] 2017). A passagem das formas pré-monogâmicas para a monogamia institucionalizada corresponde, no esquema engelsiano, à necessidade de “assegurar a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos”; por isso, “a mulher é entregue incondicionalmente ao poder do homem. Mesmo que ele a mate, não faz mais do que exercer um direito seu” (Engels, [1884] 2017, 80). A dureza dessa formulação não é um elogio, mas a crítica de um arranjo histórico no qual a monogamia, tal como se consolidou, aparece como forma social ajustada à propriedade privada e à reprodução de classes.

Uma vez estabilizado o direito paterno, a herança torna-se eixo organizador da família e do parentesco: os herdeiros masculinos passam a concentrar o direito prioritário sobre os bens do pai, ao passo que a mulher é juridicamente enquadrada como meio de assegurar descendentes legítimos e como responsável por atividades domésticas que, por definição, não geram propriedade privada em seu favor nem a inserem em circuitos concorrenciais. “A economia, o Direito, a política, a religião, a guerra, o comércio, as artes, a filosofia, a ciência, a exploração e a conquista de novos territórios surgem já como atividades masculinas” (Lessa, 2012, 27); às mulheres das classes dominantes cabem a gestação e o cuidado dos filhos destinados a perpetuar a dominação, e às demais, a reprodução cotidiana da vida em condições de subordinação. Desse modo, “a antiga relação consensual e igualitária é substituída por uma relação de poder. Aos indivíduos masculinos cabe o poder da propriedade privada, serão eles os maridos. Às mulheres cabem as atividades que não geram a riqueza privada: serão esposas ou prostitutas [...]” (Lessa, 2012, 28).

Esse reordenamento material tem como contraface uma divisão sexual do trabalho que separa rigidamente esferas: ao homem, o campo da visibilidade social, da política e da guerra; à mulher, o espaço doméstico, “a vida coletiva” negada pela clausura no lar. A repressão da sexualidade feminina integra o mesmo complexo de dispositivos: à esposa nega-se o direito ao prazer; “as mulheres, diz a ideologia patriarcal, podem viver sem sexo; o homem, jamais”. A função marital reduz-se à produção de herdeiros. Daí a codificação da virgindade como garantia da paternidade e, por extensão, da propriedade: “a relação sexual passou a ocorrer entre maridos e esposas ou entre senhores e prostitutas. No primeiro caso, a finalidade é um herdeiro que possa perpetuar a acumulação de riqueza da família. [...] A garantia de que o filho será mesmo do marido é a virgindade da esposa

– por isso cabe ao primogênito masculino a herança. A virgindade passa a ser imprescindível para a mulher destinada à esposa, com o que o desenvolvimento de sua sexualidade fica comprometido pela repressão” (Lessa, 2012, 31).

Em síntese, a família monogâmica, tal como historicizada por essa tradição interpretativa, reorganiza de maneira decisiva as relações entre homens e mulheres, articulando: (1) a privatização das atividades reprodutivas e de cuidado; (2) a disciplina da sexualidade feminina e a estabilização do vínculo conjugal; (3) a transmissão patrimonial sob o signo do direito paterno; e (4) a legitimação estatal de um regime de violência que assegura a apropriação do excedente. Trata-se, portanto, de um dispositivo social que contribui para reproduzir a exploração de classe, ao mesmo tempo em que naturaliza a divisão sexual do trabalho e a hierarquia de gênero (Engels, [1884] 2017; Lessa, 2012).

A estruturação da família e a condição da mulher ao longo da história

Na Idade Moderna, reafirma-se a família monogâmica patriarcal, cujo modelo normativo restringe a unidade doméstica a um homem, uma mulher e seus filhos, com condenação explícita da infidelidade segundo os dogmas cristãos. Na prática, porém, a disciplina sexual incidia de modo desigual: a transgressão masculina era com frequência tolerada ou socialmente escusada, ao passo que a feminina podia acarretar forte sanção moral e jurídica — inclusive em certos contextos penas severas —, lógica que também se reflete na aceitação de filhos extramatrimoniais do pai, mas não da mãe, sem prejuízo de variações regionais e jurídicas.

Convém, nesse ponto, recuperar a tipologia histórica proposta por Engels para as formas de família anteriores à monogamia. Ele descreve, em linhas gerais, quatro estágios: a família consanguínea; a família punaluana; a família por pares (frequentemente chamada “pré-monogâmica”); e a monogamia (Engels, [1884] 2017). Na família consanguínea, as uniões se dão por grupos de mesma geração, com amplitude de relações sexuais entre membros da fratria; daí a observação — hoje reconhecida como hipótese evolucionista do século XIX — de que “todos os homens e mulheres eram irmãos ou primos e também maridos e mulheres entre si”, no sentido de um sistema de alianças coletivas internas à geração. Na família punaluana, elimina-se a união sexual

entre irmãos bilaterais: grupos de irmãos (no sentido lato) unem-se a grupos de irmãs, mas não às suas próprias irmãs; esse rearranjo prepara o surgimento das *gentes* (unidades de parentesco) definidas, originalmente, por linha materna. Em tais arranjos de família por grupos, “não se pode saber com certeza quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe” — o que torna a filiação matrilinear a forma segura de reconhecimento do vínculo consanguíneo (Engels, [1884] 2017, 60).

O estágio seguinte, que Engels denomina família por pares (ou “pré-monogâmica”), estreita o vínculo conjugal sem suprimi-lo como relação assimétrica: espera-se a relativa exclusividade da mulher, mas é admitida poliginia de fato e a infidelidade masculina; a infidelidade feminina é reprovada e punida. A monogamia “propriamente dita”, por sua vez, cristaliza a exigência de fidelidade da mulher como garantia da paternidade e, por extensão, da transmissão patrimonial; daí a formulação incisiva de Engels sobre a entrega da mulher ao poder do homem, como crítica a um dispositivo social a serviço da propriedade (Engels, [1884] 2017, 80). Em contraste com as formas grupais, a família monogâmica estreita e privatiza o parentesco, define com nitidez a legitimidade dos herdeiros e acopla sexualidade, filiação e patrimônio — um tripé que a Idade Moderna reforça com o aparato jurídico e religioso dos matrimônios sacramentais e dos direitos sucessórios.

Dito isso, é importante sublinhar duas cautelas: (1) mesmo na Idade Moderna, a aplicação das normas monogâmicas variou entre jurisdições, estamentos e cidades, com gradientes de tolerância e de punição; (2) a tipologia engelsiana, embora classicamente influente, reflete debates e dados etnográfico-históricos do século XIX, devendo ser lida como modelo interpretativo e não como cronologia universal rígida. Ainda assim, para fins de análise histórica das representações e práticas familiares (inclusive nas artes e na moral cristã ocidental do século XVI), a sequência consanguínea → punaluna → por pares → monogamia ajuda a elucidar por que a modernidade reordena a família em torno da fidelidade feminina, da certeza jurídica da paternidade e da herança — elementos centrais para o imaginário burguês e para os regimes de propriedade.

A representação da família e da Sagrada Família no *cinquecento* Italiano

A iconografia da Sagrada Família no *Cinquecento* italiano assenta-se sobre um repertório de signos e narrativas já sedimentados na memória visual do público,

conformado por séculos de catequese e de usos devocionais que fixaram atributos, gestos e relações entre as figuras sagradas. Essa gramática, ensinada e reiterada pela Igreja, orienta tanto o reconhecimento imediato dos temas quanto o horizonte de variações possíveis na invenção compositiva dos artistas. Não surpreende, portanto, que as grandes oficinas e mestres do Renascimento trabalhassem majoritariamente sob encomenda, com programas definidos por patronos e instituições, muitas vezes detalhados em contratos que especificavam dimensões, materiais, prazos e elementos iconográficos essenciais, deixando ao pintor liberdade retórica na disposição, na gestualidade e na expressividade — liberdade que, contudo, não podia romper a inteligibilidade do tema para o fiel-espectador (cf. Baxandall, 1991, p. 44; 53–54).

Neste trecho, consideram-se algumas pinturas da Sagrada Família executadas na Itália ao longo do *Cinquecento* (aprox. 1490–1600), período que abrange o Alto Renascimento e o Maneirismo, com o objetivo de examinar seus procedimentos de sentido à luz do método proposto por Panofsky. O percurso analítico parte do nível dos significados “primitivos” ou “naturais”, factual e expressional — identificação de objetos, personagens e ações visíveis, bem como a descrição da sua disposição e dinâmica na cena —, avança para o reconhecimento dos significados “convencionais” (atributos, alegorias, emblemas, tipologias hagiográficas e marianas que informam a leitura histórica dos motivos) e culmina na determinação do significado “intrínseco” ou “conteúdo”, isto é, o princípio unificador que articula forma, programa devocional e visão de mundo subjacente à obra (Panofsky, 1989, p. 31–34). Ao integrar esses três estratos — do visível imediato ao horizonte intelectual e espiritual que o organiza —, pretende-se evidenciar como as variações cinquecentistas sobre a Sagrada Família negociam, simultaneamente, fidelidade doutrinal, eficácia devocional e invenção pictórica.

A Sagrada Família de Rafael Sanzio]

A “Sagrada Família” de Rafael (1518) organiza a narrativa visual por meio de uma composição piramidal: o vértice simbólico coincide com o eixo afetivo Maria–Menino, enquanto as demais figuras são subordinadas a esse foco. O movimento ascensional do Menino — braços erguidos, torso projetado — encontra a curva receptiva do gesto materno, que, ao ampará-lo pelas axilas, converte a ação em imagem de cuidado. O rosto

de Maria, levemente inclinado e recolhido, intensifica a leitura devocional e institui um campo de forças no qual o diálogo de olhares estabelece a hierarquia interna da cena. A centralidade relacional, a proximidade tátil e a economia gestual reforçam, portanto, a proeminência do vínculo materno-filial e explicam por que esse núcleo se impõe visualmente sobre as demais presenças no quadro.²

Figura 01: SANZIO, Rafael. A Sagrada Família, 1518.
Óleo sobre tela transferido de madeira, 207 x 140 cm, Museu do Louvre, Paris.

Na cena, a representação de Maria comunica ao observador um papel materno normativo — cuidar, proteger, instruir —, organizado por uma gramática devocional que, no Cinquecento, associa proximidade tátil, eixo dos olhares e centralidade compositiva do par Maria–Menino. Em chave histórico-social, pode-se reconhecer, na leitura burguesa do século XVI, a expectativa de que a mulher responda pela criação cotidiana e pela educação moral dos filhos, liberando o chefe de família para os negócios e para a administração do patrimônio; tal expectativa não decorre automaticamente da imagem, mas é por ela pedagogicamente reforçada quando lida no interior de um regime cultural cristão que valoriza a domesticidade feminina (cf. Baxandall, 1991, 44; 53–54).

A posição de José, em plano discretamente elevado, articula visualmente autoridade tutelar e garantia da descendência legítima, sem romper o foco afetivo Maria–

² Isso nos mostra a afirmar que a cena de Maria com seu filho foi para o pintor o foco onde o olhar do observador deve concentrar.

Menino. À esquerda, um pouco recuado, João Batista menino ora em atitude de veneração diante do primo, portando a cruz de caniço; como observa Monteiro, a cruz recapitula simultaneamente Paixão, salvação e triunfo (Monteiro, 2017, 49). Atrás de João, Santa Isabel sustém-lhe os braços sob os cotovelos, gesto que pode ser lido como apresentação e ensino. A presença de Isabel e João — parentela além do núcleo conjugal — remete ao padrão de “família alargada” frequente em contextos aristocráticos e burgueses da Itália moderna, nos quais “várias gerações coabitam frequentemente sob o mesmo teto, sob a autoridade do patriarca, único senhor da totalidade dos bens familiares” (Larivaille, 1988, 223).

No fundo, dois anjos qualificam teologicamente a cena. Em termos simbólicos, os anjos são mensageiros e sinais de ordem espiritual (Chevalier, 1986; Ferguson, 1961, 97). Em variantes compositivas documentadas, “el ángel de la izquierda sujeta un ramillete de flores sobre la cabeza de la Virgen, que alude a sus virtudes y a la Pasión” (Martínez; Gorospe; Almela; Santos, 2007, 9). As flores, de acordo com leitura simbólica corrente, funcionam como índices de beleza e graça terrenas e de receptividade ao dom — formas de cálice voltadas à ação do céu (Monteiro, 2017, 49). Tais atributos estabilizados permitem ao pintor variar posição e gesto sem perder a inteligibilidade do assunto para o público catequizado.

No plano interpretativo (conteúdo intrínseco), a articulação entre economia da graça (Encarnação e Paixão prefigurada) e economia doméstica (maternidade, tutela paterna, parentela) explicita por que essa iconografia opera como matriz de normatividade afetiva e social. Imagens devocionais funcionam como dispositivos de poder simbólico: “provocavam devoção, medo, respeito, amor, súplica, uma diversidade de sentimentos capaz de movimentar os sujeitos segundo os desejos da Igreja” (Silva, 2018, 36). Assim, sem reduzir a obra a mero reflexo social, reconhece-se que a sua eficácia pedagógica e afetiva também participa da naturalização de papéis de gênero no marco da família monogâmica patriarcal — um processo de longa duração que associa ortodoxia doutrinal, práticas domésticas e regimes de sensibilidade.

Madonna da Cesta de Coreggio

A obra de Correggio intitulada “Madonna da Cesta” (1524) apresenta a Sagrada Família em chave doméstica e intimista. Em primeiro plano, Maria veste o Menino com uma pequena jaqueta; o gesto, contido e cuidadoso, organiza o eixo afetivo da cena. Ao fundo, José trabalha com a plaina de carpinteiro — atributo tradicional que fixa sua identidade e a economia laboriosa do lar. No canto inferior esquerdo, uma cesta de costura, com utensílios e materiais têxteis, ancora a cena no universo do trabalho doméstico.

No nível iconográfico, os elementos funcionam como signos convencionais. A cesta, “símbolo do corpo materno [...] contendo lã ou frutas, simboliza o trabalho doméstico, bem como a fertilidade” (Chevalier, 1986, 277–278).³ O enxoval em preparação (a jaqueta) reforça a semântica de cuidado e provisão; o labor de José, por sua vez, situa a casa de Nazaré sob o signo da dignidade do trabalho manual, tópico amplamente estabilizado na iconografia ocidental do santo carpinteiro (cf. Ferguson, 1961, 97, sobre a função identificadora dos atributos).

Figura 02: CORREGGIO. Madonna da cesta, c. 1524. Óleo sobre madeira, 33 x 25 cm, Galeria Nacional, Londres.

³ “Símbolo del cuerpo materno. Moisés, Edipo, etc., han sido encontrados al filo de las aguas en cestas. Conteniendo lanas o frutos, simboliza el gineceo y los trabajos domésticos, así como la fertilidade” (CHEVALIER, 1986, p. 277-278).

No plano interpretativo (significado intrínseco), a pintura dramatiza a articulação entre economia da graça e economia doméstica: a Encarnação é enquadrada no cotidiano de uma casa que costura, veste e trabalha. O dispositivo compositivo — a proximidade tátil de mãe e filho, a presença laboriosa do pai ao fundo, os instrumentos e a cesta em primeiro plano — converte virtudes teológicas em virtudes domésticas (cuidado, diligência, humildade), produzindo uma pedagogia visual que conjuga devoção e norma social: a maternidade como serviço, a paternidade como ofício, a família como oficina de virtudes. Nesse sentido, a obra participa da mesma gramática devocional do *Cinquecento* que conta “com a capacidade do observador em reconhecer o assunto [...] de forma bastante imediata”, permitindo ao pintor acentuar e adaptar livremente certos motivos sem romper a inteligibilidade do tema (Baxandall, 1991, 44; 53–54).

Como nas demais pinturas analisadas neste estudo, a representação da Sagrada Família enfatiza a centralidade da figura materna dentro do núcleo doméstico. Na “Madonna da Cesta” de Correggio, essa ênfase se articula visualmente à divisão sexual do trabalho: a ela, o labor doméstico, interno ao lar — costura, vestir, cuidado direto do Menino —; a ele, o ofício manual situado num plano espacial distinto, ainda que contíguo — José ao fundo, na carpintaria. No nível descritivo, a disposição em planos hierarquizados já codifica funções: José surge em terceiro plano, concentrado no manejo da plaina; Maria, em segundo plano, realiza o ato de vestir o Menino, gesto que condensa cuidado, provisão e disciplina afetiva. Tal arranjo corresponde ao que Carr-Gomm sintetiza ao examinar o tema no Renascimento: “durante o Renascimento, pinturas da Sagrada Família [...] se desenvolveram a partir de imagens maternais da Virgem com o Menino [...] o tema enfatiza o aspecto humano da Encarnação, na medida em que se vê a Sagrada Família desempenhando tarefas domésticas” (Carr-Gomm, 2004, 196). A obra de Correggio confirma precisamente esse deslocamento do milagre para o cotidiano, inserindo a economia da graça na economia da casa.

No plano iconográfico, os objetos e atributos reforçam a leitura convencional: a cesta de costura e os utensílios têxteis indexam o universo do labor feminino e a semântica de fertilidade/provisão; a plaina identifica José como artífice e garante a inteligibilidade do tema para o observador catequizado. O contraste entre as áreas de atuação de Maria e José não se reduz a ilustração de papéis: ele compõe uma pedagogia visual que distribui

responsabilidades, tempos e espaços — ao feminino, a proximidade tátil, o vestir, o nutrir; ao masculino, o fabrico, a proteção mediada pelo ofício.

No nível interpretativo (significado intrínseco), a pintura transforma virtudes teológicas em virtudes domésticas e, com isso, naturaliza hierarquias de gênero. A visualidade modela expectativas: à mulher, o governo da proximidade e do cuidado; ao homem, a autoridade produtiva e a tutela. Essa codificação dialoga com práticas sociais verificáveis no horizonte burguês e aristocrático da Itália moderna. Larivaille lembra que, quando as condições sociais e econômicas o permitiam, “várias gerações coabitam frequentemente sob o mesmo teto, sob a autoridade do patriarca, único senhor da totalidade dos bens familiares e do destino deles após sua morte” (Larivaille, 1988, 223). Nesse contexto, as filhas das elites, ao deixarem o convento por volta dos 11–12 anos, retornavam à casa para a formação dirigida pela mãe “para o seu papel de esposa perfeita”, numa educação explícita para a domesticidade e a obediência (Larivaille, 1988). A iconografia, portanto, não apenas reflete esse regime; ela o torna emocionalmente plausível.

O mesmo horizonte explica as assimetrias de valor atribuídas ao nascimento de meninos e meninas na casa burguesa. As imagens da Sagrada Família com o Menino Jesus celebram, teológica e socialmente, a chegada do filho: esperança de continuidade do nome, da honra e dos negócios. Já o nascimento da filha aparece, em muitos testemunhos, como ônus e risco patrimonial: “não apenas do sonho de todo pai de ter filhos que perpetuem seu nome e assegurem a sucessão nos negócios e na vida da cidade, mas também das velhas ideias [...] do peso que elas [as filhas] representam numa família”, pois é preciso educá-las “ao abrigo das tentações” e “arranjar-lhes casamento”, o que “sempre custa caro ao patrimônio familiar”. “Se o nascimento de um menino permite sonhar com enriquecimento e ascensão social, o de uma filha só permite esperar preocupação e despesas improdutivas” (Larivaille, 1988, 227). A pintura devocional funciona, assim, como dispositivo de afetos e normas: converte maternidade, paternidade e filiação em um léxico visual persuasivo que legitima a divisão sexual do trabalho e o regime patriarcal da casa.

Sagrada Família (Barberini) de Andrea Del Sarto

A pintura de Andrea del Sarto intitulada “Sagrada Família”, executada em 1528, organiza o núcleo devocional no primeiro plano: Maria, sentada, sustém o Menino no colo em gesto de acolhimento e cuidado; a cena explicita o aleitamento, com um dos seios à mostra, sinalizando a nutrição materna como eixo semântico da composição. Em termos iconográficos, o motivo da Virgem lactante é recorrente na tradição latina: “os seios femininos são o símbolo da maternidade e de seus atributos de amor, nutrição e proteção. A Virgem, como mãe, dá o peito à criança” (Ferguson, 1961, p. 46). Do ponto de vista histórico-normativo, múltiplos ciclos quinhentistas exploram essa tipologia até a contenção pós-tridentina: “existem muitas pinturas antigas da Virgem dando o seio ao Menino Jesus, mas essa imagem deixou de ser produzida depois que o Concílio de Trento (1545–1563) declarou sua desaprovação à nudez desnecessária” (Carr-Gomm, 2004, 200).

No nível descritivo, a economia dos olhares e das mãos condensa a narrativa: Jesus, com a mão direita próxima ao seio direito da mãe, desvia momentaneamente a atenção da amamentação e olha para baixo, à esquerda; Maria acompanha esse desvio com o olhar, sem desfazer o amparo do braço; José, à esquerda e em segundo plano, observa o Filho com fisionomia atenta, compondo, pela sua ligeira elevação espacial e distância, um vetor de tutela. A hierarquização de planos — Maria e o Menino ao alcance tátil; José, recuado — é convencional no Cinquecento, pois preserva a centralidade afetiva do par materno-filial e, ao mesmo tempo, assinala a autoridade doméstica de José sem romper a inteligibilidade devocional do tema.

Figura 03: SARTO, Andrea Del. Sagrada Família (Barberini), c. 1528. Óleo sobre madeira, 140 x 104 cm, Galeria Nazionale d'Arte Antica, Roma.

Iconograficamente, a lactação inscreve, no corpo de Maria, a gramática do cuidado: nutre, protege, educa. O gesto não é apenas biológico; ele é sacramentalizado como figura da doação e da graça. Em paralelo, a posição de José sinaliza a tutela legal e a paternidade “de direito”, estabilizando a filiação e a ordem da casa. Em chave social, a cena reflete expectativas coevas: à mulher, o governo da proximidade (vestir, nutrir, velar); ao homem, a autoridade e a responsabilidade patrimonial. Tal distribuição é amplamente documentada para contextos italianos de Antigo Regime, nos quais “várias gerações coabitam frequentemente sob o mesmo teto, sob a autoridade do patriarca, único senhor da totalidade dos bens familiares e do destino deles após sua morte” (Larivaille, 1988, 223).

No nível interpretativo (conteúdo intrínseco), a obra traduz virtudes teológicas em virtudes domésticas e naturaliza hierarquias de gênero: a maternidade é o lugar privilegiado de serviço e abnegação; a paternidade, o da tutela e do mando. A iconografia, assim, participa de uma pedagogia visual de longa duração, que torna plausíveis e desejáveis determinadas condutas no interior da família monogâmica patriarcal. Os dispositivos jurídico-costumeiros reforçam esse pano de fundo: “as leis não reconhecem mais ao chefe da família do Renascimento o direito de vida ou morte sobre os seus, mas suas prerrogativas continuam sendo muito extensas [...] a opinião pública [ainda] permite

o assassinato da mulher adúltera, enquanto o próprio marido [...] mantém sob seu teto concubinas [...] e educa seus bastardos juntamente com seus filhos [...] fora do caso extremo do adultério, o marido conserva de forma terminante o direito de espancar sua mulher, bem como seus filhos” (Larivaille, 1988, 223–224). Sem reduzir a pintura a mero reflexo, percebe-se como sua eficácia devocional — tocar afetos, ensinar dogmas, ordenar sensibilidades — converge com práticas e valores que sustentam a hegemonia masculina na casa.

Em suma: a “Sagrada Família” de Andrea del Sarto articula, com os recursos do ideal renascentista (clareza narrativa, economia gestual, hierarquia dos planos), uma iconografia da maternidade (Virgem lactante) e uma semântica da tutela paterna (José em vigília). Essa conjunção opera, simultaneamente, como teologia visível da Encarnação (o Filho nutrido no corpo da mãe) e como política da casa (distribuição sexuada dos papéis), oferecendo ao observador quinhentista uma matriz de reconhecimento que instrui, comove e normatiza.

Considerações finais

A análise histórica e iconológica aqui desenvolvida permite articular três eixos que se retroalimentam: (1) a longa duração das formas familiares e sua funcionalidade para regimes de propriedade; (2) a gramática social e jurídica que, do Medievo à Modernidade, estabiliza a monogamia patriarcal como tecnologia de filiação “legítima”, transmissão intergeracional e governo dos corpos; (3) a eficácia pedagógica das imagens — em particular, a iconografia da Sagrada Família no Cinquecento italiano — como dispositivo de naturalização de sensibilidades e papéis de gênero. No primeiro plano, a leitura da família como construção histórica, já sugerida por Engels ao ordenar tipologicamente os estágios consanguíneo, punalvano, por pares e monogâmico, indica que a forma moderna não é um dado da “natureza”, mas um arranjo socialmente vantajoso às lógicas sucessórias da sociedade de classes (Engels, [1884] 2017, 80; 2019). Ao lado dessa matriz, as explicações sobre a emergência do Estado como instância de regulação de interesses proprietários — da Antiguidade proprietária e da divisão social do trabalho (Lucena, 1976) às engrenagens fiscais e administrativas medievais que preludiam o

Estado moderno (Strayer, 1970) — mostram a convergência entre economia política, ordenamento jurídico e moral doméstica.

No segundo plano, o arco que vai da *domus* romana — onde *familia* abarcava pessoas e patrimônio sob a *patria potestas* (Leandro, 2006, p. 52; 59) — ao casamento canônico medieval e à família burguesa quinhentista explicita a persistência de três finalidades estruturantes: estabilizar filiações (e, por conseguinte, heranças), disciplinar a sexualidade (com ênfase assimétrica sobre a fidelidade feminina) e articular honra, nome e patrimônio. A transição medieval da celebração privada à publicização litúrgica do matrimônio — a partir da gramática agostiniana, das compilações de Burchard de Worms e da arquitetura canônica de Graciano, com o consentimento como elemento constitutivo segundo Alexandre III — traduziu em rito público a necessidade social de visibilidade e validade do vínculo (Silva, 2008, 41–44). Na prática social, sobretudo entre elites urbanas e aristocráticas da Itália moderna, o patriarcado organizou a casa como unidade compacta sob autoridade do *pater familias*, com coabitação intergeracional e educação explícita das filhas para a domesticidade e o casamento (Larivaille, 1988, 223; 227). Não surpreende, nesse contexto, a assimetria de expectativas entre o nascimento de meninos (continuidade do nome e dos negócios) e de meninas (ônus dotais e gestão da honra), bem atestada pela tratadística e pelas práticas (Larivaille, 1988, 227). A leitura de Ariès sobre a “invenção” do sentimento moderno de infância e a redefinição da família como realidade moral e social — mais que puramente sentimental — ajudam a compreender por que a unidade doméstica torna-se simultaneamente escola de disciplina e estratégia patrimonial (Ariès, 2017, 231–232; 238).

No terceiro plano — decisivo para este artigo —, a imagem opera como escritura social. Conforme Panofsky, a passagem do nível factual/expressional ao convencional e ao intrínseco permite ver como atributos, gestos e composições estabilizados convertem teologia em norma social (Panofsky, 1989, 31–34). Baxandall lembra que a pintura devocional quinhentista supunha um observador catequizado, capaz de reconhecer de imediato o assunto, o que autorizava o pintor a variar sem destruir a inteligibilidade (Baxandall, 1991, 44; 53–54). É precisamente nesse encontro entre repertório compartilhado e invenção retórica que a Sagrada Família se torna um laboratório de sensibilidades: em Rafael, a pirâmide afetiva Maria–Menino domina a cena e organiza hierarquias discretas (José, João, Isabel, anjos), articulando economia da graça e

economia da casa; em Correggio, a *Madonna da Cesta* reencena a domesticidade como virtude — costura, enxoval, ofício do carpinteiro — e traduz o cuidado em léxico visível (Chevalier, 1986, 277–278; Ferguson, 1961, 97; Carr-Gomm, 2004, 196); em Andrea del Sarto, o motivo da Virgem lactante condensa amor, nutrição e proteção no corpo materno, ao passo que a vigilância de José codifica tutela e paternidade de direito — um esquema que a moral pós-tridentina tenderá a disciplinar ao reprimir “nudez desnecessária” (Ferguson, 1961, 46; Carr-Gomm, 2004, 200). Em todos os casos, o dispositivo iconográfico transforma virtudes teológicas (caridade, humildade, obediência) em virtudes domésticas (cuidado, diligência, governo da proximidade), ao mesmo tempo em que naturaliza a divisão sexual do trabalho: à mulher, o nutrir, vestir, velar; ao homem, a autoridade produtiva e a guarda do nome.

Esse mecanismo pictórico não atua no vazio: ele cruza-se com as estruturas materiais e jurídicas descritas por Engels e por Lessa — privatização das atividades de cuidado, disciplina da sexualidade feminina, transmissão patrimonial sob o signo do direito paterno, legitimação estatal da apropriação do excedente — compondo uma cultura visual que torna plausível o regime patriarcal da casa (Engels, [1884] 2017, 80; Lessa, 2012, 21–31). Se, como lembram Marx e Engels, as ideias dominantes de uma época são a expressão ideal de suas relações materiais dominantes, as imagens dominantes — em particular, as devocionais de amplo alcance — funcionam como veículos privilegiados dessa expressão, regulando afetos, memórias e condutas (Marx; Engels, 2009, 67). Nessa chave, não se trata de reduzir a arte a epifenômeno: a imagem participa ativamente da construção do mundo social, instruindo os simples (*ad instructionem rudium*), fixando lembranças (*ad recordationem*), excitando afetos (*ad excitationem affectuum*), como já sistematizava a tradição tardo-medieval retomada por Baxandall (1991, 49–50). O que as obras quinhentistas aqui analisadas mostram é a fineza com que essa pedagogia dos sentidos converte a Encarnação, a Paixão e a santidade doméstica em matrizes de reconhecimento para o cotidiano burguês — a “economia da graça” encarnada na “economia da casa”.

Ao mesmo tempo, cumpre registrar tensões e limites: a normatividade eclesial nem sempre se impôs uniformemente (Silva, 2008, 41–44); iconografias como a Virgem lactante conheceram fases de ampla circulação e de contenção disciplinar (Carr-Gomm,

2004, 200); práticas matrimoniais de elites italianas mantiveram celebrações domésticas em conflito com a forma pública canônica (Silva, 2008). Essas fricções convidam a evitar determinismos: as imagens codificam ideais, mas também negociam com patronos, oficinas e públicos heterogêneos; podem reforçar papéis, mas também abrem frestas de agência, empatia e consolo — como sugere a lenta “humanização” de Maria, do trono bizantino às cenas íntimas e ternais do Quattrocento e Cinquecento, processo que Anchieta descreve como passagem “da Virgem Imperatriz” à mãe que amamenta, chora e se inclina (Anchieta, 2020, 47–48; 55; 61).

Em conclusão, o percurso proposto — do conceito à imagem, da iconografia à iconologia — permite sustentar três resultados: primeiro, a família moderna é uma forma historicamente situada, forjada por exigências patrimoniais e estabilizada por uma gramática jurídica e moral; segundo, a Sagrada Família cinquecentista opera como mediadora entre teologia e vida doméstica, traduzindo virtudes e naturalizando hierarquias de gênero sob o signo da monogamia patriarcal; terceiro, a leitura atenta das obras, com método (Panofsky) e com história social da arte (Baxandall), ilumina como a visualidade participa da reprodução de estruturas de classe e de gênero — e, justamente por isso, como a crítica histórica pode desnaturalizar tais papéis, recolocando-os no campo do disputável. Se “as ideias dominantes” são, afinal, produtos sociais (Marx; Engels, 2009, 67), também o são as imagens que as veiculam: reconhecê-lo é condição para ver na história da arte não um espelho neutro, mas um arquivo ativo de poderes, afetos e possibilidades.

REFERENCES

- ANCHIETA, Isabella. *Imagens da Mulher no Ocidente Moderno 2*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1º ed. 2020.
- ARIÉS, Philippe. *História social da criança e da família*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
- BAXANDALL, Michael. *O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da Renascença*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991 (Oficina das artes; v. 6).
- BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BURKE, Peter. *O Renascimento italiano*. São Paulo – SP, Editora Nova Alexandria, 2010.
- CARR-GOMM, Sarah. *Dicionário de símbolos na arte: Guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais*. Bauru – SP, EDUSC, 2004.
- ENGELS, F. *A origem da família, da propriedade privada e do estado*. São Paulo: Lafonte, 2017.
- FERGUSON, George. *Signs e symbols in christian arte*. New York – EUA: Oxford University Press, 1954.
- KRUCZEVESKI, Lais Regina; MARIANO, Silvana Aparecida. Família nuclear patriarcal: breves notas sobre a (re)construção da teoria social e os estudos feministas. In: *SIMPÓSIO GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS*, 3., 2014, Londrina – PR. Anais eletrônicos... Londrina – PR: UEL, 2014. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/anais/iii-simposio-genero-e-politicas-publicas.php>
- LARIVAILLE, Paulo. *A Itália no tempo de Maquiavel*. São Paulo, Companhia da Letras, 1972.
- LE GOFF, Jacques. *O homem Medieval*. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
- LEANDRO, Maria, Engrácia. Transformações da família na história do Ocidente. *Theologica*. 2.ª Série, 41, 1. p. 51-74, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/12875/1/leandro.pdf>
- LESSA, Sergio. *Abaixo a família monogâmica!*. São Paulo: Instituto Lukács, 1ª edição, 2012. Disponível em: <http://sergiolessa.com.br/uploads/7/1/3/3/71338853/abaixofamilia.pdf>
- LUCENA, Manuel. *Ensaio sobre a origem do Estado (I). Análise Social*, Lisboa – PT, Vol. XII (4.º), (n.º 48), pp. 917-982, 1976. Disponível em: http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=9
- MARTÍNEZ, José; GOROSPE, José; ALMELA, Rocío; SANTOS, Ana. La Sagrada Familia con Santa Isabel, San Juan Bautista niño y dos ángeles, copia de Rafael: Estudio técnico, restauración y nuevas aportaciones sobre su historia y atribución. *Buletina Boletín Bulletin*. Bilbao : Bilboko Arte Eder Museoa, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao Fine Arts Museum, n.º 2, 2007. Disponível em: https://www.museobilbao.com/uploads/salas_lecturas/archivo_es-18.pdf

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A Ideologia Alemã*. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

MONTEIRO, Albanize Maria de Oliveira. *Análise da simbologia religiosa das igrejas Verbitas Sagrada Família e Divino Espírito Santo no município de Santa Leopoldina – ES*. 90 f. Dissertação (mestrado) – UNIDA / Faculdade Unida de Vitória, 2017. Disponível em: <http://bdtd.faculdadeunida.com.br:8080/jspui/handle/prefix/45>

PANOFSKY, Erwin. *O significado nas artes visuais*. Lisboa, Editorial Presença, 1º ed. 1989.

PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. *As representações ligadas à Sagrada Família e a escultura religiosa da São Paulo colonial*. *Imagem brasileira*, São Paulo, n. 8, p. 149-157, 2015. Disponível em: <https://www.eba.ufmg.br/revistaceib/index.php/imagembrasileira/issue/view/8>

PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. *Imaginaria retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos*. 496 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/136748>

SILVA Carolina Gual da. “Até que a morte os separe”: casamento reformado nos séculos XI-XII. 124 p. Dissertação (Mestrado em História social) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo – SP, 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-10072008-104528/pt-br.php>

SKINNER, Quentin. *As fundações do pensamento político moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SOUZA, Jônatas Ferreira de Lima. *Pais, filhos e a politeia: o lugar da família nos tipos de governo, de Heródoto e Aristófanos ao livro VIII da República de Platão – século V-IV A.E.C.* Faculdade de Letras da UFRJ, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/39142083/PAIS_FILHOS_E_A_POLITEIA_O_LUGAR_D_A_FAM%3%8DLIA_NOS_TIPOS_DE_GOVERNO_DE_HER%3%93DOTO_E_A_RIST%3%93FANES_AO_LIVRO_VIII_DA_REP%3%9ABLICA_DE_PLAT%3%83O_-_S%3%89CULOS_V-IV_A.E.C

THE FAMILY AND THE HOLY FAMILY IN THE WORKS OF THE ITALIAN CINQUECENTO

Cleilton Chaga Bernardes¹

ABSTRACT

The family is an ancient institution that has undergone several transformations. Within the scope of the Modern Age in a society in the pre-capitalist phase, the capital system appropriated this monogamous and patriarchal family institution as yet another way to assert its interests. In this way, this research will demonstrate how much the iconographies of the Sagrada Família of the Italian *Cinquecento* propose a model of female conduct in the face of the constitution of the family nucleus. The family model supported by these subjects, although it was not new since it had its counterpart in the ancient world, served the purposes of the new social order, in the nascent society of capital.

Keywords: Holy Family; patriarchy; Church; capital.

RESUMO

A família é uma instituição milenar que já passou por diversas transformações. No âmbito da Idade Moderna em uma sociedade em fase pré-capitalista, o sistema do capital apropriou-se desta instituição familiar monogâmica e patriarcal como mais uma forma para afirmar seus interesses. Deste modo, a presente pesquisa demonstrará o quanto as iconografias da Sagrada Família do *Cinquecento* italiano propõe um modelo de conduta feminina perante a constituição do núcleo familiar. O modelo de família sustentado por esses sujeitos, embora não fosse uma novidade uma vez que tinha correspondência no mundo antigo, servia aos propósitos da nova ordem social, na nascente sociedade do capital.

Palavras-chave: Sagrada Família; patriarcado; Igreja; capital.

¹ Master's student in Social History in the Postgraduate Program in History (PPGH/UEFS). Specialist in the History of Bahia in the Postgraduate Program in the History of Bahia (Lato Sensu) – EHB/UEFS. Bachelor's degree in History from the State University of Southwest Bahia (UESB). Member of the Working Group on Economic History of ANPUH-BA. Email: cleilton.bernardes@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1862-4683>. This article is the result of the monograph presented in the course TMO III as part of the requirements for the Bachelor's Degree in History at the State University of Southwest Bahia – UESB, completed under the supervision of Prof. Dr. Roberto Silva de Oliveira.

Introduction

Throughout history, the family structure has undergone multiple transformations, culminating in the configuration it assumes within capitalist society. Historiography indicates that the concepts, values, and practices that have shaped the family since the sixteenth century stem from a process of historical construction oriented by the interests of the nascent pre-capitalist order on the path to consolidation.

According to Engels, four forms of family stand out across the history of humankind: the consanguine, the punaluan, the pre-monogamous, and the monogamous, each with its own characteristics and adjusted to the prevailing social conditions and interests of its time. This process would have culminated in the fourth form—the monogamous—consolidated to meet the demands of a class society; such a model was reconfigured in the Modern Age within a still pre-capitalist context, in which economic and legal transformations favored its stabilization (Engels, [1884]). Within this horizon, the sixteenth-century bourgeois family, a driving force of the modern form and “of the sentiment of family and the sentiment of childhood, formerly separated” (Ariès, 2017, p. 232), distinguished itself from earlier monogamous arrangements by a set of specific features: the pedagogical centrality conferred upon children, domestic discipline, and above all the integration between the household unit and patrimonial strategy, aimed at maintaining and expanding private property. As observed, “the family was a moral and social reality more than a sentimental one [...]. Among the wealthier classes, the family was indistinguishable from the prosperity of the patrimony, the honor of the name” (Ariès, 2017, p. 231). Monogamy, thus institutionalized, ensured the reproduction of elites through the affirmation and diffusion of their normative values and practices of distinction—after all, “a man’s future depended solely on his ‘reputation’” (Ariès, 2017, p. 238).

The bourgeoisie took on its earliest urban-mercantile contours in the twelfth and thirteenth centuries, amid the economic mutations of the Late Middle Ages, when “the advance of commerce gave prominence to new classes of people, *gente nuova*, as they were called, who soon enriched themselves through trade in the cities and in the *contado* [rural hinterland]” (Skinner, 1996, p. 45). This process, grounded in the expansion of long-distance traffic, credit, and craft guilds, created the social conditions for the rise of urban mercantile groups. Their decisive influence on political and cultural order, however,

asserted itself chiefly between the fifteenth and sixteenth centuries, when bourgeois practices and values gained institutional and symbolic prominence in European cities.

The word family originates in the Roman lexicon and initially did not designate what we now understand as a restricted conjugal nucleus. The term could refer to the group of dependents of the *pater familias* —slaves and servants — but also to the totality of the *domus* (the “house”), that is, the persons living under the same roof and the patrimony associated with it (Leandro, 2006, p. 52). Within this unit, a hierarchy prevailed that subjected all to the authority of the pater, traditionally described as *patria potestas*. In its ancient formulation, this authority encompassed severe prerogatives (such as the *ius vitae necisque*), though progressively limited in practice and in law over the centuries. Children and young adults (*fili familias*) who had not yet constituted their own household remained under this *potestas*. In this order, only those who became *pater familias* attained full political-legal capacity; before that, many were in fact treated as citizens of diminished status, recognized “in full right” only when they headed their own household (Leandro, 2006, p. 59).

The role of women of reproductive age was framed by a civic-patrimonial logic: they were expected to guarantee legitimate offspring, which is why the condition of mater within legitimate matrimony held an eminently political meaning. Hence the juridical maxim *pater est quem nuptiae demonstrant*: children born to a married woman were presumed to be the children of her husband, regardless of biological paternity, for filiation was defined primarily by the marital bond and by insertion into the *domus* (Leandro, 2006, p. 59).

In the Greek world, the semantics and practice of the terms “father” and “mother” had distinctive nuances. Although biological necessity and the child’s primary connection with the mother were acknowledged, the child’s access to a socially established place depended, to a considerable extent, on the mediation of the masculine universe: it was within the *oikos* and the *polis*, both structured under male authority, that the child’s position was defined and the force of power concentrated—both in the private and in the public sphere (Souza, 2016).

The nuclear family—a form quite present and adaptable throughout modernity—does not originate in the Modern Age. Like other configurations still observable in

modern Europe, such as the stem family, its roots go back to the Middle Ages. Their common feature lay in the concern with preserving family patrimony through mechanisms of succession (Leandro, 2006, p. 61). To this was added the valorization of normative devices of conduct—for men, women, and children—communicated by Christian religion, whose cultural authority broadly shaped domestic patterns, gender roles, and educational expectations in modern Europe.

In this context, the patriarchal monogamous family offered a juridical-moral framework particularly functional to the affirmation of emerging bourgeois interests, especially regarding the intergenerational transmission of goods and the stabilization of “legitimate” filiation. Engels interprets the historical consolidation of monogamy as a social form linked to private property and class society, insofar as it organizes the household unit to guarantee inheritance and name, disciplining female sexuality and restricting filiation to matrimony, which reduces uncertainties concerning succession and strengthens patrimonial strategies (Engels, [1884] 2019). Engels writes:

Monogamy arose from the concentration of great wealth in the same hands—those of a man—and from the desire to transmit this wealth, through inheritance, to that man’s children [...] for this, the monogamy of the woman was necessary, but not that of the man [...] (Engels, 2017, p. 100).²

The historical consolidation of monogamy, in Engels’s reading, functions as a device for the juridical and social affirmation of paternity: by stabilizing the conjugal bond and “legitimate” filiation, it becomes possible to ensure, with reduced uncertainty, the intergenerational transmission of patrimony to recognized descendants (Engels, [1884]). Within this horizon, intragroup marriage among *gentes* (Latin plural: *gentes*; sing.: *gens*), rather than among “*genes*,” also served the purpose of keeping property circumscribed to that kinship unit and to its name. The accumulation of wealth, articulated with heredity, thus constitutes a decisive step in the emergence of hereditary nobilities of a “royal” cast, a process that proceeds *pari passu* with the formation of the State as an effective mechanism for regulating the interests of propertied strata (Engels, [1884]).

² Original version: A monogamia surgiu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos – as de um homem – e do desejo de transmitir essas riquezas, por heranças, aos filhos desse homem [...] para isso era necessária a monogamia da mulher, mas não a do homem [...] (Engels, 2017, p. 100).

In a related vein, Lucena (1976) links the emergence of the State to proprietary Antiquity and to the social division of labor: under such conditions, the State appears as a regulating force of social order—and, concretely, as an institutional mediation that serves, primarily, the protection of wealth holders. As for the modern State, Strayer maintains that its historical roots lie in the administrative and fiscal machinery of medieval monarchies: it is within these royal bureaucracies that practices of government, instruments of taxation, juridical routines, and a language of political authority are forged, gradually conferring upon the State a distinct institutional personality—a process that, in each period, is reoriented by the dominant class to shape the state apparatus according to its interests (Strayer, 1970).

On the domestic and moral plane, Europe in the Modern Age consolidated the hegemony of a patriarchal and monogamous model as a structuring convention of social life. The Catholic Church reinforced this arrangement through a moral magisterium that took the Holy Family as paradigm, defining roles, virtues, and normative expectations. In sixteenth-century Italian contexts, in particular, this prescriptive discourse demanded of women premarital chastity, conjugal fidelity, and obedience to male authority, in addition to the procreative function that guaranteed legitimate descent; the ideal of *mater* thus carried an evident civic-patrimonial meaning. The male counterpart was domestic headship (*pater familias*) and responsibility for name, honor, and patrimony—and it is precisely the articulation among these spheres (domestic, juridical, and symbolic) that renders intelligible the historical functionality of monogamy for succession strategies and the reproduction of elites.

The Holy Family, the theme under consideration here, was composed of Mary, Joseph, and Jesus, and was widely represented in Cinquecento Italian painting by the great artists of the period, especially in churches and in the homes of the wealthy. Its purpose was undoubtedly one of faith and devotion, but at the same time it reinforced the prevailing family model deemed the most pious and just. From a theoretical standpoint, we understand that the transposition of this family model into the arts further strengthened the ideological conceptions of the period, marked by the rise of the middling strata that had enriched themselves through commerce, commonly termed the bourgeoisie. It is the ideals of these new historical subjects that appear to permeate the corpus of works

depicting the Holy Family. One perceives that the imposition of the cult of Jesus's family and its representations functioned to disseminate a specific kind of faith, devotion, and, therefore, morality (which we define as patriarchal), long diffused in the liturgies of the Church. Kruczeveski and Mariano argue that "Christian morality, above all that constructed by the Catholic Church, reinforces the role of the heterosexual conjugal family as a natural model, and this view is reinforced by the image and function of the Holy Family" (2014, 2).

The earliest representations of Mary date from the third century, in the fresco of the Catacombs. According to Isabella Anchieta (2020), the process of forming the representation of Mary sought inspiration in "images of goddesses of Antiquity, especially Cybele" (Anchieta, 2020, 33).

Superhumanity, virginity, maternity, the protective and assisting function, and sovereignty over nature and worldly dangers are some of the elements of the pagan goddess Cybele's imagery appropriated into the image of Mary. An image that emerges in Byzantine art, but is consecrated in Italian art of the thirteenth and fourteenth centuries. The chaste mother, covered by a deep-blue mantle (a color indicating her celestial nature), with the child at her side, seated on a throne, now has a golden halo above her head or even a crown in some representations. These elements gradually stabilize a "Marian" *topos* (Anchieta, 2020, 36).

For Anchieta (2020), the representation of Mary responded to a longing for salvation. We can observe that, beginning in the fourteenth century, a profound change occurred in the representation of Mary's image, shifting from an institutional body to one appropriated with human face and gestures. "More familiar, intimate, and human scenes" begin to appear (Anchieta, 2020, 47).

This tendency can be more fully elucidated in relation to the image and the new forms of social interaction, especially those promoted by the guild organization of the rising Italian bourgeoisie, which sponsored the multiplication of a new image of Marian devotion beyond the direction intended by the clergy—who, from that point on, lose the monopoly over its shaping and commissioning. Each guild had its own chapel, which functioned not only as a place of devotion but also of gathering and exchange. The multiplication of images of Mary accompanied both the increase in these guilds and the desire for communication with this image. The relationship between Mary and the child—

formerly grounded in institutional proof of the supernatural power of the Immaculate Conception—is reorganized on the basis of a new intention: to emphasize the familial bonds between mother and child, which would underpin bourgeois values. A new structure of feeling repositions Mary and the Christ Child, now bound by filial love (Anchieta, 2020, 47).

The image of Mary tends increasingly toward humanization; according to Anchieta, representations tend to proliferate, consecrating “Mary’s complicity with the Christ Child as she breastfeeds him [...] breastfeeding creates a carnal bond with the child, bringing both Mary and the child closer to the human condition (even if their supernatural nature is preserved)” (Anchieta, 2020, 48). For Anchieta, “gradually, the cult of Mary is replaced by the cult of her tears. The Virgin Empress, distant and aloof upon her throne, gradually gives way to the image of the mother who suffers and weeps for her son” (Anchieta, 2020, 55). According to Anchieta, in the fifteenth and sixteenth centuries “Mary definitively descends from the throne and touches the ground for the first time. She bends toward her son in the hay-filled manger. She becomes human, embracing the ideal of humility, generosity, and kindness. She becomes less Virgin and more Mary” (Anchieta, 2020, 61).

We may conclude, then, that through the imposition of the cult and the representation of the figure of Mary, the Church played a role in reaffirming the model of the patriarchal monogamous family in capitalist society and of the role imposed upon women by a bourgeois conception of life, through the teaching and cult of the Holy Family. The worldview of these new subjects arose in the thirteenth and fourteenth centuries—those whom Skinner termed *gente nuova*—imbued with the values of that social order, endowing society with a new morality and drawing it into temporal matters. The family model upheld by these subjects, although not novel—given its correspondence in the ancient world—served the purposes of the new social order, of the nascent capitalist society instituted in the Late Middle Ages and which gradually asserted itself as private proprietor of the means of production. The Church and the State (albeit reemerging) are hegemonic apparatuses of power for these new social subjects.

Women, in pre-capitalist and capitalist society, are positioned as instruments for the reproduction of the labor force. Yet what enabled capitalist society to reinforce this

oppression of the female sex was monogamy, which allowed men to exercise extensive power over women. However, women have not always occupied this role in society. It is understood that monogamy is the offspring of class society, which exploits humans by means of other humans. Yet primitive society did not know this type of society, for:

Exploiting another individual meant that the exploiter had to devote his time to watching over and controlling the one he exploited. If productivity is low, then at the end of the day the time the exploiter spent controlling the exploited yields so little that he will eat less than if he had sought his food himself. The very low productivity of labor in primitive societies made the exploitation of humans by humans a historical impossibility. For this reason, primitive societies knew neither social classes nor the State nor politics (the exercise of power that springs from private property), nor law, nor money (LESSA, 2012, p. 19).³

Thus, the general objective of this article is to analyze the content of representations of the Holy Family and their possible projections onto sixteenth-century Italian society. As specific objectives, it proposes to understand the relationship among family, patriarchy, and monogamy within the framework of primitive accumulation of capital, and to analyze the constituent elements of the works depicting the Holy Family and their temporal correlation. The methodology chosen for the analysis of sources was the method developed by Erwin Panofsky, who proposed a study protocol for works of art with the aim of establishing their meaning. The purpose of this study is to understand how an expected role for female conduct is created within the familial cell in a specific society. This brings us to the importance of developing critical awareness regarding the processes of exclusion and oppression of women in capitalist society. Through historical analysis, therefore, we seek in the context the construction/reaffirmation of the hierarchical ordering of male and female social roles; this leads us to reject such roles as natural and to recognize them as historical constructions. Deconstructing masculinity and

³ Original version: Explorar outro indivíduo significava que o explorador deve dedicar seu tempo a vigiar e a controlar a quem explora. Se a produtividade é baixa, ao final do dia o tempo que o explorador gastou para controlar a quem explora rende tão pouco que ele irá comer menos do que se procurasse sua comida pessoalmente. A baixíssima produtividade do trabalho nas sociedades primitivas fazia da exploração do homem pelo homem uma impossibilidade histórica. Por causa disso, as sociedades primitivas não conheciam nem as classes sociais, nem o Estado, nem a política (o exercício do poder que brota da propriedade privada), nem o Direito, nem o dinheiro (LESSA, 2012, p. 19).

femininity therefore requires recovering the historical foundations that enabled the construction and naturalization of these roles.

Concepts and Definitions

Painting, as a work of art, is not a neutral object; it functions as an ideological record of its era. In each historical period, structural determinations—of behavior, sexuality, norms of social coexistence, social roles, among others—are modulated by the dominant ideology. In the visual arts, this orientation manifests itself in the modes of representation: every image presupposes an ideology, and every ideology involves a system of values and objectives for social action. According to Marx and Engels:

The class that has at its disposal the means of material production thereby also has control over the means of spiritual production; for this reason, the ideas of those who lack the means of spiritual production are, on average, subordinated to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal [*ideell*] expression of the dominant material relations, the dominant material relations conceived as ideas; therefore, of those relations that make a given class dominant, and thus the ideas of its domination. The individuals who constitute the ruling class also have, among other things, consciousness, and thus they think; insofar as they dominate as a ruling class, they also possess, among other things, consciousness and thus think; insofar as they dominate as a class and determine the entire content of a historical epoch, it is evident that they do so in its entirety and, therefore, among other things, also dominate as thinkers, as producers of ideas, regulating the production and distribution of the ideas of their time; thus, their ideas are the ruling ideas of the epoch (MARX and ENGELS, 2009, p. 67).⁴

⁴ Original version: A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidos em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção espiritual. As ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal [*ideell*] das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. Os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre outras coisas, consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que dominam como classe dominante também tem, entre outras coisas, consciência, e daí que pensam; na medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazer em toda a extensão de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam também como pensadores, como produtores de ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época (MARX e ENGELS, 2009, p. 67).

In light of this principle, sixteenth-century Italy offers an eloquent terrain: the restructuring of domestic life, with the reaffirmation of patriarchy, finds in representations of the Holy Family a visual paradigm that mirrors—and simultaneously reinforces—the prevailing moral order. Thus, the iconographic motif not only illustrates an ideal of family but also acts as a vehicle for the naturalization of values, articulating devotion, gender discipline, and the symbolic legitimation of social hierarchies.

Panofsky's Method of Analysis

Historical research requires that the scholar follow methodological procedures appropriate to the object; among these, image analysis occupies a central place. Iconography, in this context, is decisive because it enables the apprehension of a work's meaning beyond mere formal description, articulating recognizable motifs, themes, and visual conventions (Panofsky, 1989, p. 31). Operationally, Panofsky distinguishes stages through which the art historian must proceed. First, there is the level of factual meaning and expressional meaning: on the basis of the observer's repertoire of experiences and "visual common sense," one identifies objects, figures, gestures, and situations (factual), and describes the manner in which these elements are disposed and act within the scene (expressional). Taken together, these two moments constitute the "primary" or "natural" meanings (Panofsky, 1989, p. 31).

When the work originates from historical and sociocultural universes different from that of the interpreter, a second step becomes necessary: the identification of secondary or conventional meanings. Here the scholar draws upon textual and visual repertoires of the period (writings, emblems, allegories, liturgical usages, customs) to recognize, for example, that a laurel wreath indicates victory, that a lily may allude to Marian purity, or that certain attributes establish the identity of a saint, a virtue, or a mythological figure (Panofsky, 1989, p. 31). This movement already demands historical and philological control, since it depends on knowledge of the conventions prevailing in the time and milieu that produced the image.

Finally, the investigation reaches the level of intrinsic meaning or content—that which unifies and explains both the visible event and its symbolic intelligibility, revealing the structural principles (worldviews, theological matrices, political codes, mental habits) that inform the work's form and composition. This level, less accessible to the conscious

volition of artist and public, constitutes the ultimate aim of interpretation, for it allows one to understand how the image embodies, organizes, and transmits the values and ideas of its historical horizon (Panofsky, 1989, p. 32).

The passage from the descriptive to the interpretative corresponds to the distinction between iconography and iconology. Iconography names the work of identifying and classifying themes and motifs; iconology, in turn, is iconography “made interpretative”: it integrates the study of art with the study of its historical, social, and intellectual conditions of possibility, avoiding its reduction to a preliminary inventory of recurring elements (Panofsky, 1989, p. 34). In practical terms, this means: (1) describing with precision what is seen (factual and expressional levels); (2) recognizing historical conventions that give name and function to the elements (secondary or conventional level); and (3) explicating the unifying principles that structure the meaning of the work in its context (intrinsic level). Such a path protects the researcher from anachronisms, grounds inferences in documentation of the period, and transforms the study of images into a legitimate avenue of historical knowledge.

Italy: Cradle of the Renaissance

Italy in the fifteenth and sixteenth centuries stood out in its sociocultural development when compared to other European countries. Peter Burke notes that already in the thirteenth century some Italian cities played a significant role in the so-called “commercial revolution”; such dynamism, to a large extent, stemmed from geographical conditions: mountainous and rugged topography limited agricultural expansion but, on the other hand, “Italy’s central location in Europe and easy access to the sea enabled its merchants to become intermediaries between East and West [...]” (Burke, 2010, p. 9).

The Renaissance became notable for innovations in painting, architecture, literature, music, sculpture, and poetry, without, however, abandoning systematic dialogue with Antiquity. Burke further underscores the socially localized character of the movement—“a cultural movement of the elite”—though receptive to exchanges with popular culture, “facilitated by the fact that most leading [painter] artists were trained as craftsmen” (Burke, 2010, p. 18).

Within this framework, in which elite culture acquires exemplary visibility in works of art, arises the specific problem of the influence of bourgeois ideology—especially regarding family representations—on depictions of the Holy Family. Although originating and curated within elevated circuits of patronage and consumption, this culture did not remain self-contained: direct and indirect interactions involved subordinate strata, whether as suppliers of raw materials and skilled labor, or as participants in productive and devotional chains that bestowed value and circulation upon objects esteemed by both the petty and the great Italian bourgeoisie.

Religious Painting and Its Social Role

Painters executed religious themes relying “on the observer’s ability to recognize the subject [...] quite immediately, so that they could allow themselves to accentuate it, modify it, and adapt it quite freely” (Baxandall, 1991, p. 44). In other words, the artist could alter the disposition of the scene, the positioning of the figures, and the gestures, without, however, corrupting the typological traits and recognizable attributes of the characters, for this would break the intelligibility shared with the public.

The mind of the public was not a blank tablet to be simply imprinted by images, but an “active organ of inner visualizations,” whose repertoire the painter knew and with which he dialogued. Thus, the experience of a painting in the Quattrocento did not reduce to what we see today; it resulted from the combination of the work and the processes of visualization already carried out by the observer concerning the same subject (Baxandall, 1991, pp. 53–54). In this context, devotional images within churches fulfilled pedagogical and moral functions in societies of widespread low literacy: they continued a medieval visual culture that, already in the Modern Age, still taught doctrines and behaviors through biblical, hagiographic, and allegorical scenes.

Baxandall recalls that at the end of the thirteenth century, Giovanni of Genoa’s Catholicism systematized three functions of religious painting, in a formulation that became commonplace: *ad instructionem rudium* (to instruct the simple), *ad recordationem rerum gestarum* (to recall deeds), and *ad excitationem affectuum* (to stir the emotions). This triad helps explain why the artist’s compositional invention combined with the stability of types, attributes, and conventions: the image had to be recognizable to instruct,

memorable to fix contents, and affective to move the will—while simultaneously operating with the rhetorical freedom necessary for visual persuasion. He writes:

First, for the instruction of simple people, for they are instructed by images as by books. Second, so that the mystery of the Incarnation and the examples of the saints might act more effectively upon our memory, being exposed daily before our eyes. Third, to arouse feelings of devotion, which are more effectively awakened through things seen than through things heard. [Furthermore,] in a sermon published in 1492, the Dominican Fra Michele da Carcano gives us an extensive explanation in accordance with quattrocento orthodoxy: ... images of the Virgin and the saints were introduced for three reasons. First, because of the ignorance of simple people, for those who are not able to read the Scriptures may nonetheless learn by observing images the sacraments of our salvation and our faith. It is written: “I have learned that, moved by inconsiderate zeal, you have been destroying the images of the saints on the pretext that we should not adore them. And we reproach you for having broken them... For one thing is to adore an image, and quite another is to learn, from a story narrated by an image, that which ought to be adored. What a book is for one who can read, an image is for the ignorant who contemplate it. For through the image even the illiterate may see what example they should follow; through an image, even those who do not know the alphabet may read.” Saint Gregory the Great addressed these words to Serenus, bishop of Marseilles. Second, images were introduced on account of our emotional apathy; for those not moved to devotion when hearing the stories of the saints might at least be stirred when seeing them, as if they were effectively present in the images. For our feelings are stimulated more by things seen than by things heard. Third, they were introduced owing to the frailty of our memory... Images were introduced because many people cannot retain what they hear, but remember when they see (Baxandall, 1991, pp. 49–50).⁵

⁵ Original version: Em primeiro lugar, para a instrução das pessoas simples, pois são instruídas por elas como livros. Em segundo lugar, para que o mistério da encarnação e os exemplos dos santos pudessem melhor agir em nossa memória, estando expostos diariamente aos nossos olhos. Em terceiro lugar, para suscitar sentimentos de devoção, que são mais eficazmente despertados por meio de coisas vistas que de coisas ouvidas. [além disto,] em um sermão publicado em 1492, o dominicano Fra Michele da Carcano nos dá uma ampla explicação conforme a ortodoxia quatrocentista: ... as imagens da Virgem e dos santos foram introduzidas por três razões. Primeiramente, por causa da ignorância das pessoas simples, pois aquelas que não são capazes de ler as escrituras podem, contudo, aprender observando as imagens, os sacramentos de nossa salvação e nossa fé. Está escrito: “Soube que, levados por um zelo inconsiderado, tendes destruindo as imagens dos santos sob pretexto de que não devemos adorá-las. E nós culpamos por tê-las quebrado... Pois uma coisa é adorar uma imagem, e bem outra é aprender, a partir de uma história narrada por imagem, aquilo que se deve adorar. O que um livro é para aquele que sabem ler, uma imagem o é para as pessoas ignorantes que a contemplam. Porque através da imagem mesmo os iletrados podem ver qual exemplo devem seguir; por meio de uma imagem, mesmo aqueles que não conhecem o alfabeto podem ler”. São Gregório, o Grande, endereçou estas palavras à Serenus, bispo de Marselha. Segundo, as imagens eram introduzidas em virtude de nossa apatia emocional; pois aqueles que não são levado pela devoção quando ouvirem as histórias dos santos poderiam ao menos se comover quando as vissem, como se elas estivessem efetivamente presentes nas imagens. Pois nossos sentimentos são estimulados por coisas vistas mais do que

Among the paintings commissioned both by the Church and by private patrons, the representation of the Holy Family stands out, generally composed of Mary, Joseph, and the Christ Child. The devotional tradition sustaining this iconographic repertoire receives strong impetus beginning in 431 CE, when the Council of Ephesus affirms for Mary the title *Theotokos*, thereby consolidating, on the doctrinal plane, the Christological and Marian centrality that would structure subsequent piety and imagery. Within this framework, Mary came to be regarded not only as “mother,” but also—within the mystical-devotional vocabulary—as “spouse” of the incarnate God, a language that emphasizes the singular union between the Virgin and the Word made flesh.

At first, Marian devotion was surrounded by controversy: Mary was not a martyr, no attested cycle of miracles was attributed to her as to the more ancient saints, and, above all, no bodily relics had been preserved—something that, in medieval practice, constituted a central element of veneration. As Réau observes, the issue of martyrdom was resolved through a parallelism between Christ’s Passion and the Virgin’s compassion; regarding relics, the tradition of the Dormition/Assumption justified the absence of bodily remains, opening space for “indirect” or “extrinsic” relics, that is, objects said to have touched Mary’s body. In the final instance, even reproductions of Mary’s bodily measurements (height, waist circumference) were admitted as relics—an expedient also applied to Christ’s own measurements—employed even in pious works and foundations (Réau, 2008, vol. 5, pp. 62–68).

In the Middle Ages, especially through the action of monastic orders, Marian devotion expanded widely. The Cistercians were among the first to consecrate their abbeys to Mary, an impulse associated with the figure of Bernard of Clairvaux and his Marian preaching. As a corollary, images of the Virgin multiplied at the entrances of churches, in altarpieces, and even on the corners of houses, in small oratories—thus configuring a devotional landscape that reinforced and diversified the Christian imaginary surrounding Mary. This expansion was followed by the diffusion of the cults of Saint Anne and Saint Joachim (the Virgin’s parents) and of Saint Joseph (Mary’s spouse), all

por coisas ouvidas. Terceiro, eram introduzidas devindo à precariedade de nossa memória... As imagens eram introduzidas porque muitas pessoas não com seguem reter o que ouve, mas se recordam quando as vêem (BAXANDALL, 1991, p. 49-50).

of which, by contiguity, nourished the iconographic fortune of the Holy Family and its compositional variations in the centuries that followed (Passos, 2015, p. 231).

The Family Between the Medieval and the Modern

What defines a medieval family, and to what extent does it resemble the modern one? The question requires distinguishing juridical-social (statuses and rights), economic (patrimony and dowry), symbolic (gender roles), and religious (the sacramentality of marriage) levels. In the Middle Ages, as later in the Early Modern period, the hegemonic domestic organization was shaped by monogamous regimes that, in social practice, produced gender hierarchies: the juridical and symbolic subordination of women to the husband, male tutelage over property and decisions, and reduced opportunities for public representation. This is not a matter of continuity without change—the modern period introduced normative and civic transformations—but it is correct to affirm that, from the standpoint of the structural position of the feminine vis-à-vis the masculine, no abrupt rupture occurred between the medieval period and the early centuries of modernity.

In the eleventh century, the tripartite scheme that organized Christian society (*oratores, bellatores, laboratores*) did not assign an autonomous status to the feminine. It hierarchized “categories” or “conditions”—clergy, knights, peasants—without envisaging a distinct “female condition” (Le Goff, 1989, p. 193). As Le Goff notes, “while for medieval men there exists a category ‘woman,’ for a long time woman is not defined by professional distinctions, but by her body, her sex, her relations to a certain group” (Le Goff, 1989, pp. 21–22); hence the identifying triad: “wife, widow, or virgin” (1989, p. 22). Even in the upper strata, any female “command” in society tended to be confined to the domestic sphere, mediated by kinship, marriage, and motherhood.

Marriage functioned as a social technology of alliances and mobility for men and as a device of patrimonial transfer for women. The wife frequently served as a vector of “double displacement”: a translation into the husband’s household and a vertical transposition (upward or downward) on the social scale. Common matrimonial strategies—among the knightly class of the eleventh and twelfth centuries and in aristocratic and urban bourgeois circles of the fourteenth and fifteenth—led fathers to choose daughters-in-law of higher origin, which paradoxically often resulted in the social

downgrading of women and in their subjection to husbands of inferior birth or position, to whom they owed obedience (Le Goff, 1989, pp. 195–196). The dowry mechanism intensified this scenario: “the physical and wealth transfer effected through [the woman]” entailed her dispossession; the inflationary spiral of dowries devalued her social “worth” over the course of the Middle Ages (Le Goff, 1989, p. 22).

Age and reproductive factors reinforced the patrimonial logic. It was customary to make betrothals and contracts at very early ages, with ecclesiastical authorization for marriage beginning at seven and consummation at puberty. Age disparities were marked (men around thirty; women between twelve and thirteen), a situation that persisted widely into the Early Modern period. The strategic goal was to extend the fertile period in a context of high infant mortality, which translated into intense rhythms of pregnancies and childbirth. Le Goff mentions, for example, a bourgeois woman of Arras who, at age twenty-nine, was widowed after having borne twelve children in thirteen years of marriage (Le Goff, 1989, p. 201).

From a ritual and juridical perspective, medieval matrimony oscillated between private practices and progressive liturgical publicization. For much of the Middle Ages, it was celebrated in the domestic sphere; between the eleventh and fourteenth centuries, the public form with nuptial blessing in the church became generalized. This shift is explained by magisterial and canonical doctrine. The Augustinian tradition (*De bono coniugali*) supplied the lexicon and values; in the eleventh century, Burchard of Worms compiled in the *Decretum* a vast body of normative material, converting it into a practical manual that condensed roughly eight centuries of ecclesial tradition (Silva, 2008, p. 42). Subsequently, in the *Concordia discordantium canonum*, Gratian elaborated a canonical architecture that, drawing on Augustine and the Gospel of Matthew, affirmed the sacramental character of marriage and its indissolubility. In both cases, definition focused on constitutive elements: who might legitimately marry (female virginity treated as a central moral-juridical requirement), who participated in the act (parents, husband, sponsors), the manner of delivery (publicly), and the role of the blessing (Silva, 2008, p. 44). The consistency of the bond resulted from a bundle of acts: consent, familial and dowry delivery, nuptial blessing, and consummation; the union endured “until the death of one of the spouses” (Silva, 2008, p. 41).

It is worth noting, however, that ecclesial publicization did not impose itself uniformly. Significant exceptions persisted—for example, in sixteenth-century Italy, elites continued to celebrate marriages within domestic settings—revealing tensions between ecclesiastical normativity and the conventions of dominant groups, as well as the practical limits of the Church’s institutional influence (Silva, 2008). On the other hand, the papal magisterium refined criteria of validity: for Alexander III, in addition to formal conditions, the mutual consent of the spouses was an essential element for legitimating the bond—the celebrated consensual principle that would later sustain the notion of “marriage by love” within the canonical grammar (Silva, 2008).

Given this, the similarities with the “modern” family (in the post-medieval sense) emerge primarily on three fronts: (1) the centrality of monogamous marriage as the juridical and moral axis of domestic organization; (2) the patrimonial function (dowry, inheritance, name), still decisive from the fifteenth to the seventeenth centuries; and (3) the persistence of gender hierarchies. The differences, in turn, lie in the gradual transformation of legal tutelage, the expansion of margins for female consent in certain urban contexts, the slow separation between domestic and civic spheres, and the reconfiguration of kinship under new economies and state regimes. In sum: medieval and modern families share structural mechanisms of controlling sexuality, filiation, and the transmission of goods, but diverge in their normative texture, in degrees of publicity, and in the margins of agency granted to women—differences consolidated over the course of modernity without effacing the *longue-durée* continuity that Le Goff and the canonical tradition help illuminate.

The Importance of the Family, the Patriarchal System, and Monogamy for the Organization of Primitive Accumulation

Before anything else, it is necessary to understand how the emergence of the family, patriarchy, and monogamy took shape—structures that enabled forms of organization for pre-capitalist social relations. These arrangements have prehistoric roots. In the stages preceding the so-called Neolithic Revolution, labor had a predominantly collective character, with low internal differentiation and no stable hierarchies, ensuring group survival through gathering, hunting, and sharing. With the Neolithic transition,

roughly ten thousand years ago, the domestication of plants and animals made possible the regular production of food, storage, and, in certain regions, the formation of surpluses. From that point on, material reproduction no longer depended solely on the immediate and full effort of all for daily subsistence; space was opened for the so-called “surplus labor,” that is, for a portion of productive activity appropriable beyond what was necessary for the producer’s direct survival (Lessa, 2012). As Lessa summarizes, “if, in primitive societies, the time spent on monitoring and controlling workers resulted in less than the individual would produce directly, now the activity of control and surveillance necessary to carry out the exploitation of people yields more wealth than that obtained directly by the individual’s labor. This is what makes possible the exploitation of man by man” (Lessa, 2012, pp. 21–22).

In Lessa’s reading, the decisive mechanism through which ruling classes secure the private appropriation of surplus is socially organized violence. Coercion not only disciplines the producer but structures the systematic conversion of surplus into private property; and “the special instrument created by the ruling classes to organize and apply violence on an everyday basis is the State” (Lessa, 2012, p. 25). For this control to be effective, it was necessary to shift the axis of survival from the collective plane to the individual/domestic one, reducing the common sphere and expanding the private sphere. At this juncture, the family—especially the patriarchal monogamous form—begins to fulfill a strategic function: it consolidates itself *pari passu* with class society, operating as a device for stabilizing “legitimate” filiation, controlling female sexuality, and securing the intergenerational transmission of goods. In practical terms, what had previously been organized communally becomes domesticated and privatized tasks, which facilitates the extraction of labor and income from the producer (Lessa, 2012).

Engels’s classic interpretation converges with this line of force, emphasizing that, with the agricultural revolution, women played a central role in the domestic nucleus—particularly in horticultural economies—yet, over time, the predominance of patrimonial forms anchored in paternal right reconfigured hierarchies and disqualified the juridical-political relevance of the maternal principle. The result is the reduction of the woman to the condition of reproductive instrument and object of male pleasure within the household (Engels, [1884] 2017). The passage from pre-monogamous forms to institutionalized monogamy corresponds, in the Engelsian schema, to the need to “ensure the fidelity of

the woman and, consequently, the paternity of the children”; for this reason, “the woman is delivered unconditionally into the power of the man. Even if he kills her, he does nothing but exercise his right” (Engels, [1884] 2017, p. 80). The harshness of this formulation is not praise but critique: monogamy, as it historically consolidated itself, appears as a social form adjusted to private property and class reproduction.

Once paternal right is stabilized, inheritance becomes the organizing axis of family and kinship: male heirs come to concentrate the priority right over the father’s goods, whereas women are juridically framed as means for ensuring legitimate descendants and as responsible for domestic activities that, by definition, do not generate private property in their favor nor insert them into competitive circuits. “Economy, Law, politics, religion, war, commerce, the arts, philosophy, science, the exploitation and conquest of new territories arise already as male activities” (Lessa, 2012, p. 27); to women of the dominant classes fall gestation and the care of children destined to perpetuate domination, and to others, the daily reproduction of life in conditions of subordination. Thus, “the ancient consensual and egalitarian relation is replaced by a relation of power. To male individuals belongs the power of private property; they will be the husbands. To women belong the activities that do not generate private wealth: they will be wives or prostitutes [...]” (Lessa, 2012, p. 28).

This material reordering has as its counterpart a sexual division of labor that rigidly separates spheres: to the man, the domain of social visibility, politics, and war; to the woman, the domestic space, the denial of “collective life” by means of seclusion in the home. The repression of female sexuality forms part of the same complex of devices: the wife is denied the right to pleasure; “women, says patriarchal ideology, can live without sex; men, never.” The marital function is reduced to the production of heirs. Hence the codification of virginity as a guarantee of paternity and, by extension, of property: “sexual intercourse came to occur between husbands and wives or between masters and prostitutes. In the first case, the purpose is an heir capable of perpetuating the family’s accumulation of wealth. [...] The guarantee that the child will indeed be the husband’s is the wife’s virginity—hence the male firstborn receives the inheritance. Virginity becomes indispensable for the woman destined to be a wife, whereby the development of her sexuality is compromised by repression” (Lessa, 2012, p. 31).

In sum, the monogamous family, as historicized by this interpretive tradition, decisively reorganizes relations between men and women by articulating: (1) the privatization of reproductive and care activities; (2) the disciplining of female sexuality and the stabilization of the conjugal bond; (3) patrimonial transmission under the sign of paternal right; and (4) the state’s legitimation of a regime of violence that ensures the appropriation of surplus. It is, therefore, a social device that contributes to reproducing class exploitation while naturalizing the sexual division of labor and the gender hierarchy (Engels, [1884] 2017; Lessa, 2012).

The Structuring of the Family and the Condition of Women Throughout History

In the Early Modern period, the patriarchal monogamous family is reaffirmed, whose normative model restricts the domestic unit to a man, a woman, and their children, with explicit condemnation of infidelity according to Christian dogmas. In practice, however, sexual discipline operated unevenly: male transgression was often tolerated or socially excused, whereas female transgression could entail severe moral and juridical sanction—including, in certain contexts, harsh penalties—a logic also reflected in the acceptance of a father’s extramarital children, but not the mother’s, notwithstanding regional and juridical variations.

It is worth, at this point, recalling the historical typology Engels proposed for forms of family anterior to monogamy. He outlines, in broad strokes, four stages: the consanguine family; the punaluan family; the pairing family (often called “pre-monogamous”); and monogamy (Engels, [1884] 2017). In the consanguine family, unions occur among groups of the same generation, with broad sexual relations among members of the *fratria*; hence the observation—now recognized as a nineteenth-century evolutionist hypothesis—that “all men and women were brothers or cousins and also husbands and wives to one another,” in the sense of a system of collective alliances internal to the generation. In the punaluan family, sexual union between bilateral siblings is eliminated: groups of “brothers” (in the broad sense) unite with groups of “sisters,” but not with their own sisters; this rearrangement prepares the emergence of the *gentes* (kinship units) defined, originally, by the maternal line. In such group-family arrangements, “one cannot know with certainty who the father of a child is, but one knows

who the mother is”—which makes matrilineal filiation the secure form for recognizing the consanguine bond (Engels, [1884] 2017, p. 60).

The next stage, which Engels calls the pairing family (or “pre-monogamous”), narrows the conjugal bond without eliminating it as an asymmetrical relation: the woman’s relative exclusivity is expected, but de facto polygyny and male infidelity are admitted; female infidelity is reproved and punished. “Proper” monogamy, in turn, crystallizes the demand for female fidelity as a guarantee of paternity and, by extension, patrimonial transmission; hence Engels’s incisive formulation regarding the woman’s delivery into the man’s power, as critique of a social device serving property (Engels, [1884] 2017, p. 80). In contrast to group forms, monogamous family life narrows and privatizes kinship, defines the legitimacy of heirs with clarity, and couples sexuality, filiation, and property—a triptych reinforced in the Early Modern period through the juridical and religious apparatus of sacramental marriage and succession law.

That said, two caveats must be underscored: (1) even in the Early Modern period, the application of monogamous norms varied across jurisdictions, estates, and cities, with gradients of tolerance and punishment; (2) Engels’s typology, though classically influential, reflects nineteenth-century ethnographic-historical debates and must be read as an interpretative model rather than a rigid universal chronology. Even so, for purposes of historical analysis of family representations and practices (including those found in the arts and in Western Christian morality of the sixteenth century), the sequence consanguine → punaluan → pairing → monogamous helps elucidate why modernity reorganizes the family around female fidelity, juridical certainty of paternity, and inheritance—elements central to the bourgeois imaginary and to property regimes.

The Representation of the Family and of the Holy Family in the Italian Cinquecento

The iconography of the Holy Family in the Italian Cinquecento rests upon a repertoire of signs and narratives already sedimented in the visual memory of the public, shaped by centuries of catechesis and devotional practices that fixed the attributes, gestures, and relations among the sacred figures. This grammar, taught and reiterated by the Church, orients both the immediate recognition of themes and the horizon of permissible variations in the artists’ compositional invention. It is therefore unsurprising

that the great workshops and masters of the Renaissance worked predominantly on commission, with programs defined by patrons and institutions, often detailed in contracts specifying dimensions, materials, deadlines, and essential iconographic elements, while leaving the painter rhetorical freedom in arrangement, gesture, and expressivity—freedom that, nonetheless, could not break the intelligibility of the theme for the faithful viewer (cf. Baxandall, 1991, pp. 44, 53–54).

This section considers selected paintings of the Holy Family executed in Italy throughout the Cinquecento (approx. 1490–1600), a period spanning the High Renaissance and Mannerism, with the aim of examining their procedures of meaning in light of the method proposed by Panofsky. The analytical trajectory begins at the level of the “primary” or “natural” meanings, factual and expressional—the identification of objects, figures, and visible actions, as well as the description of their disposition and dynamics within the scene—moves on to the recognition of “conventional” meanings (attributes, allegories, emblems, hagiographic and Marian typologies that inform the historical reading of the motifs), and culminates in the determination of the “intrinsic” meaning or “content,” that is, the unifying principle that articulates form, devotional program, and worldview underlying the work (Panofsky, 1989, pp. 31–34). By integrating these three strata—from the immediately visible to the intellectual and spiritual horizon that organizes it—the aim is to show how Cinquecento variations on the Holy Family negotiate, simultaneously, doctrinal fidelity, devotional efficacy, and pictorial invention.

Raphael’s Holy Family (1518)

Organizes its visual narrative through a pyramidal composition: the symbolic apex coincides with the affective axis Mary–Child, while the other figures are subordinated to this focal point. The upward movement of the Child—arms raised, torso projected—meets the receptive curve of the maternal gesture, which, by supporting him under the arms, converts action into an image of care. Mary’s face, slightly inclined and composed, intensifies the devotional reading and establishes a field of forces in which the exchange of gazes structures the internal hierarchy of the scene. Relational centrality, tactile proximity, and gestural economy thus reinforce the prominence of the maternal–filial

bond and explain why this nucleus visually asserts itself over the remaining presences in the painting.⁶

Figure 01: SANZIO, Raphael. *The Holy Family*, 1518. Oil on canvas transferred from wood, 207 × 140 cm, Musée du Louvre, Paris.

In the scene, the representation of Mary communicates to the viewer a normative maternal role—caring, protecting, instructing—organized by a devotional grammar that, in the Cinquecento, associates tactile proximity, the axis of gazes, and the compositional centrality of the Mary–Child pair. In a sociohistorical key, one may recognize, within the sixteenth-century bourgeois reading, the expectation that the woman should assume responsibility for daily child-rearing and moral education, freeing the head of household for business affairs and patrimonial administration; such an expectation does not arise automatically from the image, yet the image pedagogically reinforces it when read within a Christian cultural regime that values feminine domesticity (cf. Baxandall, 1991, pp. 44, 53–54).

⁶ This allows us to affirm that the scene of Mary with her child was, for the painter, the focal point upon which the viewer’s gaze should be concentrated.

Joseph's position, on a slightly elevated plane, visually articulates tutelary authority and the guarantee of legitimate descent, without breaking the Mary–Child affective focus. To the left, somewhat set back, the boy John the Baptist prays in an attitude of veneration before his cousin, bearing the reed cross; as Monteiro observes, the cross simultaneously recapitulates Passion, salvation, and triumph (Monteiro, 2017, p. 49). Behind John, Saint Elizabeth supports his arms beneath the elbows, a gesture readable as presentation and instruction. The presence of Elizabeth and John—kin beyond the conjugal nucleus—recalls the pattern of “extended family” common in aristocratic and bourgeois contexts of early modern Italy, in which “several generations often cohabit under the same roof, under the authority of the patriarch, sole lord of the entirety of the family's goods” (Larivaille, 1988, p. 223).

In the background, two angels theologically qualify the scene. Symbolically, angels are messengers and signs of spiritual order (Chevalier, 1986; Ferguson, 1961, p. 97). In documented compositional variants, “*el ángel de la izquierda sujeta un ramillete de flores sobre la cabeza de la Virgen, que alude a sus virtudes y a la Pasión*” (Martínez; Gorospe; Almela; Santos, 2007, p. 9). The flowers, according to prevalent symbolic reading, function as indices of earthly beauty and grace and of receptivity to the divine gift—chalice-like forms opened to the action of heaven (Monteiro, 2017, p. 49). Such stabilized attributes allow the painter to vary position and gesture without compromising the intelligibility of the subject for a catechized audience.

On the interpretative plane (intrinsic meaning), the articulation between the economy of grace (Incarnation and prefigured Passion) and the domestic economy (motherhood, paternal tutelage, kinship) clarifies why this iconography operates as a matrix of affective and social normativity. Devotional images function as devices of symbolic power: “they provoked devotion, fear, respect, love, supplication—a diversity of feelings capable of moving subjects according to the Church's desires” (Silva, 2018, p. 36). Thus, without reducing the work to a mere social reflection, one recognizes that its pedagogical and affective efficacy also participates in the naturalization of gender roles within the framework of the patriarchal monogamous family—a long-duration process that links doctrinal orthodoxy, domestic practices, and regimes of sensibility.

Correggio's Madonna della Cesta (1524)

Correggio's *Madonna della Cesta* (1524) presents the Holy Family in a domestic and intimate key. In the foreground, Mary dresses the Child in a small jacket; the gesture, restrained and attentive, organizes the affective axis of the scene. In the background, Joseph works with the carpenter's plane—a traditional attribute that fixes his identity and the industrious economy of the household. In the lower left corner, a sewing basket with tools and textile materials anchors the scene in the universe of domestic labor.

At the iconographic level, the elements function as conventional signs. The basket, “a symbol of the maternal body [...] containing wool or fruit, symbolizes domestic work as well as fertility” (Chevalier, 1986, pp. 277–278).⁷ The layette in preparation (the jacket) reinforces the semantics of care and provision; Joseph's labor, in turn, situates the house of Nazareth under the sign of the dignity of manual work, a topic well established in the Western iconography of the saintly carpenter (cf. Ferguson, 1961, p. 97, on the identifying function of attributes).

Figure 02: CORREGGIO. *Madonna della Cesta*, c. 1524.
Oil on panel, 33 × 25 cm, National Gallery, London.

⁷“Symbol of the maternal body. Moses, Oedipus, etc., were found at the edge of the waters in baskets. When containing wool or fruits, it symbolizes the gynaeceum and domestic tasks, as well as fertility.” (CHEVALIER, 1986, pp. 277–278).

On the interpretative plane (intrinsic meaning), the painting dramatizes the articulation between the economy of grace and the domestic economy: the Incarnation is framed within the everyday life of a household that sews, clothes, and works. The compositional device—the tactile proximity of mother and child, the laborious presence of the father in the background, the tools and basket in the foreground—translates theological virtues into domestic virtues (care, diligence, humility), producing a visual pedagogy that brings together devotion and social norm: motherhood as service, fatherhood as craft, the family as a workshop of virtues. In this sense, the work partakes of the same Cinquecento devotional grammar that relies “on the observer’s ability to recognize the subject [...] quite immediately,” allowing the painter to accentuate and freely adapt certain motifs without breaking the intelligibility of the theme (Baxandall, 1991, pp. 44, 53–54).

As in the other paintings analyzed in this study, the representation of the Holy Family emphasizes the centrality of the maternal figure within the domestic nucleus. In Correggio’s *Madonna della Cesta*, this emphasis is visually articulated with the sexual division of labor: to her, domestic labor within the home—sewing, dressing, the direct care of the Child; to him, the manual craft situated in a distinct yet contiguous spatial plane—Joseph in the background, in his carpentry. At the descriptive level, the disposition in hierarchical planes already codifies functions: Joseph appears in the third plane, concentrated on handling the plane; Mary, in the second, performs the act of dressing the Child, a gesture that condenses care, provision, and affective discipline. This arrangement corresponds to what Carr-Gomm synthesizes when examining the theme in the Renaissance: “during the Renaissance, paintings of the Holy Family [...] developed from maternal images of the Virgin and Child [...] the theme emphasizes the human aspect of the Incarnation, insofar as the Holy Family is shown performing domestic tasks” (Carr-Gomm, 2004, p. 196). Correggio’s work confirms precisely this displacement of miracle into quotidian life, inserting the economy of grace into the economy of the home.

At the iconographic level, the objects and attributes reinforce the conventional reading: the sewing basket and textile implements index the universe of feminine labor and the semantics of fertility/provision; the carpenter’s plane identifies Joseph as an artisan and secures the intelligibility of the theme for a catechized observer. The contrast

between the areas of activity of Mary and Joseph is not reducible to an illustration of roles: it composes a visual pedagogy that distributes responsibilities, times, and spaces—to the feminine, tactile proximity, dressing, nurturing; to the masculine, fabrication, and protection mediated by craft.

On the interpretative plane (intrinsic meaning), the painting transforms theological virtues into domestic virtues and, in doing so, naturalizes gender hierarchies. Visuality shapes expectations: to the woman, the governance of proximity and care; to the man, productive authority and tutelage. This codification dialogues with social practices observable in the bourgeois and aristocratic horizons of early modern Italy. Larivaille notes that, when social and economic conditions permitted, “several generations often cohabit under the same roof, under the authority of the patriarch, sole lord of the entirety of the family’s goods and of their destiny after his death” (Larivaille, 1988, p. 223). In this context, daughters of the elites, upon leaving the convent around age 11–12, returned home for training directed by the mother “for their role as perfect wives,” in an explicit education for domesticity and obedience (Larivaille, 1988). The iconography, therefore, does not merely reflect this regime; it renders it emotionally plausible.

The same horizon explains the asymmetries of value attributed to the birth of boys and girls in the bourgeois household. Images of the Holy Family with the Christ Child celebrate, theologically and socially, the arrival of the son: hope of continuity of name, honor, and business. By contrast, the birth of a daughter appears, in many testimonies, as burden and patrimonial risk: “not only in the dream of every father to have sons who perpetuate his name and ensure succession in business and civic life, but also in the old ideas [...] of the weight that they [daughters] represent in a family,” for it is necessary to educate them “sheltered from temptations” and “arrange a marriage for them,” which “always costs dearly to the family patrimony.” “If the birth of a boy allows one to dream of enrichment and social ascent, that of a girl allows only the expectation of worry and unproductive expenses” (Larivaille, 1988, p. 227). Devotional painting thus functions as a device of affections and norms: it transforms motherhood, fatherhood, and filiation into a persuasive visual lexicon that legitimizes the sexual division of labor and the patriarchal regime of the household.

Holy Family (Barberini) by Andrea del Sarto

Andrea del Sarto's *Holy Family* (1528) organizes the devotional nucleus in the foreground: Mary, seated, holds the Child in her lap in a gesture of welcome and care; the scene explicitly depicts breastfeeding, with one breast exposed, signaling maternal nourishment as the semantic axis of the composition. Iconographically, the motif of the lactating Virgin is recurrent in the Latin tradition: “the breasts of women are the symbol of maternity and of its attributes of love, nourishment, and protection. The Virgin, as mother, gives the breast to the child” (Ferguson, 1961, p. 46). From a historical-normative standpoint, multiple sixteenth-century cycles explored this typology until its containment in the post-Tridentine period: “there exist many early paintings of the Virgin giving the breast to the Infant Jesus, but this image ceased to be produced after the Council of Trent (1545–1563) declared its disapproval of unnecessary nudity” (Carr-Gomm, 2004, p. 200).

At the descriptive level, the economy of gazes and hands condenses the narrative: Jesus, with his right hand near his mother's right breast, momentarily diverts his attention from nursing and looks downward to the left; Mary follows this diversion with her gaze, without relinquishing the supportive embrace of her arm; Joseph, on the left and in the middle ground, observes the Child with an attentive expression, forming—through his slight spatial elevation and distance—a vector of tutelage. The hierarchical distribution of planes—Mary and the Child within tactile reach; Joseph set back—is conventional in the Cinquecento, for it preserves the affective centrality of the maternal–filial pair and simultaneously marks Joseph's domestic authority without breaking the devotional intelligibility of the theme.

Figure 03: SARTO, Andrea del. Holy Family (Barberini), c. 1528. Oil on panel, 140 × 104 cm, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome.

Iconographically, lactation inscribes on Mary's body the grammar of care: she nourishes, protects, educates. The gesture is not merely biological; it is sacramentalized as a figure of gift and grace. In parallel, Joseph's position signals legal tutelage and "rightful" paternity, stabilizing filiation and the order of the household. In a social key, the scene reflects contemporary expectations: to the woman, the governance of proximity (dressing, nourishing, watching over); to the man, authority and patrimonial responsibility. Such distribution is widely documented for early modern Italian contexts, in which "several generations often cohabit under the same roof, under the authority of the patriarch, sole lord of the entirety of the family's goods and of their destiny after his death" (Larivaille, 1988, p. 223).

At the interpretative level (intrinsic meaning), the work translates theological virtues into domestic virtues and naturalizes gender hierarchies: motherhood is the privileged locus of service and self-abnegation; fatherhood, that of tutelage and command. The iconography thus participates in a long-duration visual pedagogy that renders certain behaviors plausible and desirable within the patriarchal monogamous family. Juridical-customary dispositifs reinforce this background: "the laws no longer recognize for the Renaissance head of household the right of life or death over his dependents, but his prerogatives remain very extensive [...] public opinion [still] permits the killing of an

adulterous wife, while the husband himself [...] keeps concubines under his roof [...] and raises his bastards alongside his legitimate children [...] apart from the extreme case of adultery, the husband retains in absolute form the right to beat his wife as well as his children” (Larivaille, 1988, pp. 223–224). Without reducing the painting to a mere reflection, one sees how its devotional efficacy—its capacity to move affections, teach dogmas, and order sensibilities—converges with practices and values that sustain masculine hegemony within the household.

In sum: Andrea del Sarto’s Holy Family articulates, through the resources of Renaissance idealism (narrative clarity, gestural economy, hierarchical planes), an iconography of motherhood (the lactating Virgin) and a semantics of paternal tutelage (Joseph in watch). This conjunction operates simultaneously as visible theology of the Incarnation (the Son nourished in the mother’s body) and as domestic politics (the sexed distribution of roles), offering the sixteenth-century viewer a matrix of recognition that instructs, moves, and normativizes.

Final Considerations

The historical and iconological analysis developed here allows us to articulate three mutually reinforcing axes: (1) the long duration of family forms and their functionality for regimes of property; (2) the social and juridical grammar that, from the Middle Ages to the Early Modern period, stabilizes patriarchal monogamy as a technology of “legitimate” filiation, intergenerational transmission, and governance of bodies; (3) the pedagogical efficacy of images—particularly the iconography of the Holy Family in the Italian Cinquecento—as a dispositif for naturalizing sensibilities and gender roles. At the first level, reading the family as a historical construction, already suggested by Engels in his typological ordering of the consanguine, punaluan, pairing, and monogamous stages, indicates that the modern form is not a datum of “nature” but a social arrangement advantageous to the succession logics of class society (Engels, [1884] 2017, p. 80; 2019). Alongside this matrix, explanations of the emergence of the State as an instance for regulating proprietary interests—from proprietary Antiquity and the social division of labor (Lucena, 1976) to the fiscal and administrative mechanisms of the medieval monarchies that prefigure the modern State (Strayer, 1970)—show the convergence of political economy, juridical order, and domestic morality.

At the second level, the arc running from the Roman *domus*—where *familia* comprised persons and property under *patria potestas* (Leandro, 2006, pp. 52, 59)—to the medieval canonical marriage and the sixteenth-century bourgeois family makes explicit the persistence of three structuring aims: stabilizing filiations (and consequently inheritances), disciplining sexuality (with asymmetric emphasis on female fidelity), and articulating honor, name, and patrimony. The medieval transition from private celebration to liturgical publicization of marriage—founded on Augustinian grammar, on Burchard of Worms’s compilations, and on Gratian’s canonical architecture, with consent as constitutive element according to Alexander III—translated into a public rite the social need for visibility and validity of the bond (Silva, 2008, pp. 41–44). In social practice, especially among urban elites and aristocracies of early modern Italy, patriarchy organized the household as a compact unit under the authority of the *pater familias*, with intergenerational cohabitation and explicit training of daughters for domesticity and marriage (Larivaille, 1988, pp. 223, 227). It is unsurprising, in this context, that expectations diverged sharply between the birth of boys (continuity of name and business) and girls (dowry burdens and management of honor), well attested by normative treatises and social practice (Larivaille, 1988, p. 227). Ariès’s reading of the “invention” of the modern sentiment of childhood and the redefinition of the family as a moral and social—rather than merely sentimental—reality helps explain why the domestic unit becomes simultaneously a school of discipline and a patrimonial strategy (Ariès, 2017, pp. 231–232, 238).

At the third level—decisive for this article—the image operates as social writing. As Panofsky observes, the passage from the factual/expressional level to the conventional and the intrinsic allows us to see how stabilized attributes, gestures, and compositions convert theology into social norm (Panofsky, 1989, pp. 31–34). Baxandall reminds us that sixteenth-century devotional painting presupposed a catechized observer capable of recognizing the subject immediately, which authorized the painter to vary elements without destroying intelligibility (Baxandall, 1991, pp. 44, 53–54). It is precisely in this encounter between shared repertoire and rhetorical invention that the Holy Family becomes a laboratory of sensibilities: in Raphael, the affective pyramid Mary–Child dominates the scene and organizes discrete hierarchies (Joseph, John, Elizabeth, angels),

articulating the economy of grace and the economy of the household; in Correggio, the Madonna della Cesta restages domesticity as virtue—sewing, layette, the carpenter’s craft—and translates care into a visible lexicon (Chevalier, 1986, pp. 277–278; Ferguson, 1961, p. 97; Carr-Gomm, 2004, p. 196); in Andrea del Sarto, the motif of the lactating Virgin condenses love, nourishment, and protection in the maternal body, while Joseph’s vigilance codifies tutelage and rightful paternity—a scheme that post-Tridentine morality would discipline by repressing “unnecessary nudity” (Ferguson, 1961, p. 46; Carr-Gomm, 2004, p. 200). In all cases, the iconographic dispositif transforms theological virtues (charity, humility, obedience) into domestic virtues (care, diligence, governance of proximity), while simultaneously naturalizing the sexual division of labor: to the woman, nurturing, clothing, watching; to the man, productive authority and guardianship of the name.

This pictorial mechanism does not operate in a vacuum: it intersects with the material and juridical structures described by Engels and by Lessa—privatization of care activities, discipline of female sexuality, patrimonial transmission under the sign of paternal right, state legitimation of surplus appropriation—producing a visual culture that renders the patriarchal household regime plausible (Engels, [1884] 2017, p. 80; Lessa, 2012, pp. 21–31). If, as Marx and Engels note, the dominant ideas of an epoch are the ideal expression of its dominant material relations, then the dominant images—especially widely circulating devotional ones—function as privileged vehicles of that expression, regulating affections, memories, and conduct (Marx; Engels, 2009, p. 67). In this key, it is not a matter of reducing art to an epiphenomenon: the image actively participates in the construction of the social world, instructing the simple (*ad instructionem rudium*), fixing memories (*ad recordationem*), exciting affections (*ad excitationem affectuum*), as already systematized in the late-medieval tradition revived by Baxandall (1991, pp. 49–50). What the sixteenth-century works analyzed here show is the finesse with which this pedagogy of the senses converts the Incarnation, Passion, and domestic sanctity into matrices of recognition for bourgeois everyday life—the “economy of grace” embodied in the “economy of the household.”

At the same time, it is necessary to register tensions and limits: ecclesial normativity did not always impose itself uniformly (Silva, 2008, pp. 41–44); iconographies such as the lactating Virgin experienced phases of wide circulation and of

disciplinary containment (Carr-Gomm, 2004, p. 200); marriage practices among Italian elites maintained domestic celebrations in conflict with the canonical public form (Silva, 2008). These frictions caution against determinism: images codify ideals but also negotiate with patrons, workshops, and heterogeneous publics; they can reinforce roles but also open fissures for agency, empathy, and consolation—as suggested by the slow “humanization” of Mary, from the Byzantine throne to the intimate and tender scenes of the Quattrocento and Cinquecento, a process Anchieta describes as the passage “from the Empress Virgin” to the mother who nurses, weeps, and bends toward her Child (Anchieta, 2020, pp. 47–48, 55, 61).

In conclusion, the trajectory proposed here—from concept to image, from iconography to iconology—supports three results: first, the modern family is a historically situated form, forged by patrimonial exigencies and stabilized by a juridical and moral grammar; second, the Cinquecento Holy Family operates as mediator between theology and domestic life, translating virtues and naturalizing gender hierarchies under the sign of patriarchal monogamy; third, careful reading of the works, with method (Panofsky) and with the social history of art (Baxandall), illuminates how visuality participates in the reproduction of class and gender structures—and, precisely for that reason, how historical critique can denaturalize such roles, restoring them to the field of the disputable. If “dominant ideas” are, after all, social products (Marx; Engels, 2009, p. 67), so too are the images that convey them: recognizing this is a condition for seeing in the history of art not a neutral mirror but an active archive of powers, affections, and possibilities.

REFERENCES

- ANCHIETA, Isabella. *Imagens da Mulher no Ocidente Moderno 2*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1º ed. 2020.
- ARIÉS, Philippe. *História social da criança e da família*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
- BAXANDALL, Michael. *O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da Renascença*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991 (Oficina das artes; v. 6).
- BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BURKE, Peter. *O Renascimento italiano*. São Paulo – SP, Editora Nova Alexandria, 2010.
- CARR-GOMM, Sarah. *Dicionário de símbolos na arte: Guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais*. Bauru – SP, EDUSC, 2004.
- ENGELS, F. *A origem da família, da propriedade privada e do estado*. São Paulo: Lafonte, 2017.
- FERGUSON, George. *Signs e symbols in christian arte*. New York – EUA: Oxford University Press, 1954.
- KRUCZEVESKI, Lais Regina; MARIANO, Silvana Aparecida. *Família nuclear patriarcal: breves notas sobre a (re)construção da teoria social e os estudos feministas*. In: SIMPÓSIO GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS, 3., 2014, Londrina – PR. Anais eletrônicos... Londrina – PR: UEL, 2014. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/anais/iii-simposio-genero-e-politicas-publicas.php>
- LARIVAILLE, Paulo. *A Itália no tempo de Maquiavel*. São Paulo, Companhia da Letras, 1972.
- LE GOFF, Jacques. *O homem Medieval*. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
- LEANDRO, Maria, Engrácia. *Transformações da família na história do Ocidente*. *Theologica*. 2.ª Série, 41, 1. p. 51-74, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/12875/1/leandro.pdf>
- LESSA, Sergio. *Abaixo a família monogâmica!*. São Paulo: Instituto Lukács, 1ª edição, 2012. Disponível em: <http://sergiolessa.com.br/uploads/7/1/3/3/71338853/abaixofamilia.pdf>
- LUCENA, Manuel. *Ensaio sobre a origem do Estado (I)*. *Análise Social*, Lisboa – PT, Vol. XII (4.º), (n.º 48), pp. 917-982, 1976. Disponível em: http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=9
- MARTÍNEZ, José; GOROSPE, José; ALMELA, Rocío; SANTOS, Ana. *La Sagrada Familia con Santa Isabel, San Juan Bautista niño y dos ángeles, copia de Rafael: Estudio técnico, restauración y nuevas aportaciones sobre su historia y atribución*. *Buletina Boletín Bulletin*. Bilbao : Bilboko Arte Eder Museoa, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao Fine Arts Museum, n.º 2, 2007. Disponível em: https://www.museobilbao.com/uploads/salas_lecturas/archivo_es-18.pdf
- MARX, Karx; ENGELS, Friedrich. *A Ideologia Alemã*. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

BERNARDES, Cleilton Chaga. The family and the Holy Family in the works of the Italian Cinquecento. *Baraúnas: Journal of History, Feira de Santana: State University of Feira de Santana (UEFS)*, v. 3, n. 4, p. 504-538, Jan.-Jun. 2025. ISSN 2965-3053. DOI: 10.5281/zenodo.17957798

MONTEIRO, Albanize Maria de Oliveira. Análise da simbologia religiosa das igrejas Verbitas Sagrada Família e Divino Espírito Santo no município de Santa Leopoldina – ES. 90 f. Dissertação (mestrado) – UNIDA / Faculdade Unida de Vitória, 2017. Disponível em: <http://bdtd.faculdadeunida.com.br:8080/jspui/handle/prefix/45>

PANOFSKY, Erwin. O significado nas artes visuais. Lisboa, Editorial Presença, 1º ed. 1989.

PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. As representações ligadas à Sagrada Família e a escultura religiosa da São Paulo colonial. *Imagem brasileira, São Paulo*, n. 8, p. 149-157, 2015. Disponível em: <https://www.eba.ufmg.br/revistaceib/index.php/imagembrasileira/issue/view/8>

PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginaria retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos. 496 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/136748>

SILVA Carolina Gual da. “Até que a morte os separe”: casamento reformado nos séculos XI-XII. 124 p. Dissertação (Mestrado em História social) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo – SP, 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-10072008-104528/pt-br.php>

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SOUZA, Jônatas Ferreira de Lima. Pais, filhos e a politeia: o lugar da família nos tipos de governo, de Heródoto e Aristófanes ao livro VIII da República de Platão – século V-IV A.E.C. Faculdade de Letras da UFRJ, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/39142083/PAIS_FILHOS_E_A_POLITEIA_O_LUGAR_D_A_FAM%C3%8DLIA_NOS_TIPOS_DE_GOVERNO_DE_HER%C3%93DOTO_E_A_RIST%C3%93FANES_AO_LIVRO_VIII_DA_REP%C3%9ABLICA_DE_PLAT%C3%83O_-_S%C3%89CULOS_V-IV_A.E.C